

**Academy of Latin American Business
and Sustainability Studies**

www.albus.lat

ALBUS 2024 Conference Proceedings

**Developing Human Capital in Latin America: Economic Growth,
Productivity, and Global Competitiveness in Times of Artificial
Intelligence**

November 5 – 7, 2024

Universidad Anáhuac Puebla, Puebla, México

Academy of Latin American Business and Sustainability Studies
(ALBUS) Conference

Editors

Dr. Luis J. Camacho, Empire State University, USA
Dr. Patricio Ramírez-Correa, Universidad Católica del Norte, Chile
Dr. Cristian Salazar-Concha, Universidad Austral de Chile, Chile

ALBUS Conference Proceedings follow the Budapest definition of Open Access. Therefore, unrestricted access to scholarly research is free of charge as long as the attribution is given.

ALBUS Conference Proceedings editors and reviewers follow the code of conduct guidelines established by the [Committee on Publication Ethics \(COPE\)](#) while reviewing submissions without conflict of interest.

The authors maintain the copyright of their contributions and authorize ALBUS to have non-exclusive publishing rights to publish the papers in the ALBUS Conference Proceedings.

ALBUS Proceedings are Open Access. Therefore, papers are subject to the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This licensing agreement grants permission to third parties to disseminate, modify, customize, and expand upon the content in any media or format, provided that proper acknowledgment is provided to the original author. This license permits the use of the content for commercial purposes.

The Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS) Conference proceedings is an official publication that follows the peer reviewer process and the highest academic standards. ALBUS is registered under the New Jersey, USA, Business Registration Act #0450979144. The legal address is 2 Macintosh Ct., East Brunswick, NJ, USA, and the telephone number is (732) 659-8045. The Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS) Conference proceedings are deposited to the library of the USA Congress.

[Home | Library of Congress \(loc.gov\)](#)

Library of USA Congress 10 First Street, SE, Washington, DC 20540. Telephone (202) 707-5000. ISSN 2993-4613.

The [Microsoft CMT service](#) was used for managing the peer-reviewing process for this conference. This service was provided for free by Microsoft and they bore all expenses, including costs for Azure cloud services as well as for software development and support.

Camacho, L. J., Ramirez-Correa, P., & Salazar-Concha, C. (2024). Developing Human Capital in Latin America: Economic Growth, Productivity, and Global Competitiveness in Times of Artificial Intelligence. Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, Mexico. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996711>

Editorial Message

Welcome to Puebla, Mexico!

With great pleasure and honor, we welcome you to the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS) Conference, held this year at the esteemed Anáhuac University in Puebla, Mexico's historic and vibrant city. We are honored to gather distinguished scholars, researchers, practitioners, and students to explore this year's timely and critical theme: ***Developing Human Capital in Latin America: Economic Growth, Productivity, and Global Competitiveness in Times of Artificial Intelligence***. Anáhuac University provides an ideal setting for this Conference, with its steadfast commitment to academic excellence, innovation, and social responsibility. We are profoundly grateful for the university's support and hospitality, which have greatly enriched this event and ensured a stimulating and productive experience for all participants.

The conference program reflects a comprehensive and multidisciplinary approach to today's pressing issues. Attendees engaged in diverse presentations and discussions, including three international keynote speakers, two thought-provoking panel sessions, 44 abstracts, 5 work-in-progress papers, and 15 full papers. This broad array of content offers an extensive exploration of human capital development in the context of AI, covering theoretical insights, practical applications, and case studies from across Latin America.

As we navigate an era of rapid technological advancement, Artificial Intelligence (AI) and related technologies are transforming industries, reshaping job markets, and influencing the global economy. This Conference provides an invaluable platform for attendees to engage with these critical topics from various perspectives. Our multidisciplinary lineup ensures that views from economics, technology, education, and public policy are well represented. Participants will benefit from exposure to cutting-edge research, practical case studies, and the opportunity to network with leaders and peers across disciplines. These interactions are designed to inspire innovative approaches to enhancing Latin America's economic growth, productivity, and competitiveness in an AI-driven world.

We extend our heartfelt gratitude to all our sponsors, reviewers, authors, speakers, contributors, and conference participants for their invaluable support, which has been instrumental in bringing this Conference to fruition. We also thank our dedicated organizers and student assistants, whose tireless efforts have created a meaningful experience for all. We look forward to working with you and sharing our experiences and knowledge at this year's Conference and hope to see you again at our annual conferences in the coming years!

We hope this Conference will deepen our understanding of our challenges and illuminate a path forward that leverages AI to build a more prosperous, inclusive, and sustainable future for Latin America.

Sincerely,

Dr. Luis J. Camacho
Conference Chair and Editor
Assistant Professor, Business, International Business and Marketing,
SUNY Empire State University, USA

Conference Committees

Conference Chair

Dr. Luis J. Camacho, SUNY Empire State University, USA

Conference Academic Chair

Dr. Patricio Ramírez-Correa, Universidad Católica del Norte, Chile

Conference Co-Chair

Dr. Cristian Salazar-Concha, Universidad Austral de Chile, Chile

Conference Co-Chair

Dr. Meena Rambocas, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago

Communications Chair

Elsa Moquete, Universidad APEC, Dominican Republic

Universidad Anáhuac Puebla Local Host Committee

Dr. Ricardo López Fabre, Universidad Anáhuac Puebla, México

Prof. Agustín Garibay Grepe, Universidad Anáhuac Puebla, México

Dr. Jorge Martín Diez Zamora, Universidad Anáhuac Puebla, México

Dr. Fernando Vera Sánchez, Universidad Anáhuac Puebla, México

Dr. José Carrillo Piña, Universidad Anáhuac Puebla, México

Dr. Manuel Tregear Maldonado, Universidad Anáhuac Puebla, México

Prof. Andrea Fernanda Santillana Pérez, Universidad Anáhuac Puebla, México

Scientific Committee

Dr. Luis Baquero, **Pontifical Catholic University of Puerto Rico, Puerto Rico**

Dr. Meena Rambocas, University of West Indies, Trinidad and Tobago

Dr. Jorge Martín Diez Zamora, Universidad Anáhuac Puebla, México

Prof. Agustín Garibay Grepe, Universidad Anáhuac Puebla, México

Dr. Fernando Vera Sánchez, Universidad Anáhuac Puebla, México

Dr. Manuel Tregear Maldonado, Universidad Anáhuac Puebla, México

Program Awards Committee

Prof. Elsa Moquete, Universidad APEC, Dominican Republic

Dr. Cristian Salazar, Universidad Austral de Chile, Chile

Prof. Andrea Fernanda Santillana Pérez, Universidad Anáhuac Puebla, México

Proceedings Editors

Dr. Luis J. Camacho, SUNY Empire State University, USA

Dr. Patricio Ramírez-Correa, Universidad Católica del Norte, Chile

Dr. Cristian Salazar-Concha, Universidad Austral de Chile, Chile

Track Chairs

Governments, Institutions, Education and Corporate Sustainability: Strategies for a Changing Landscape

Track Chair: Dr. Luis Baquero, **Pontifical Catholic University of Puerto Rico, Puerto Rico**

Discussion Chair: Dr. Fernando Vera Sánchez, Universidad Anáhuac Puebla, México

Digital Transformation

Track Chairs: Dr. Ari Melo Mariano, Universidade de Brasília, Brasil

Prof. Agustín Garibay Grepe, Universidad Anáhuac Puebla, México

Marketing, challenges, and business performance

Track Chair: Dr. Meena Rambocas, The University of West Indies, Trinidad and Tobago

Discussion Chair: Dr. Jorge Martín Diez Zamora, Universidad Anáhuac, México

Human Capital, Culture, Ethics, Leadership, and Sustainability: Driving Change in Organizations

Track Chair: Dr. Jaime Porras, Universidad Libre, Colombia

Discussion Chair: Prof. Ángel Díaz, Universidad de Oriente, El Salvador

Developing Sustainable Innovation and Entrepreneurship

Track Chair: Dr. Patricia Larios, Universidad del Pacífico, Perú

Discussion Chair: Dr. Jorge Toribio, Universidad Católica del Cibao, Dominican Republic

Decision Science, Machine Learning and AI in Decision Making

Track Chairs: Elizabeth Cortéz-Pérez, Universidad de Puerto Rico at Arecibo, Puerto Rico

Discussion Chair: Dr. José Carrillo Piña, Universidad Anáhuac Puebla, México

Accounting, Economics, and Finance

Track Chairs: Dr. Jonathan Herмосilla, Universidad de la Serena, Chile

Discussion Chair: Dr. Manuel Tregear, Universidad Anáhuac Puebla, México

Information Systems and Knowledge Management in Organizations

Track Chair: Dr. Cristian Salazar-Concha, Universidad Austral de Chile, Chile

Discussion Chair: Dr. Jessica Müller Perez, Universidad UPAEP, Mexico

Proceedings Editors

Dr. Luis J. Camacho, SUNY Empire State University, USA

Dr. Patricio Ramírez-Correa, Universidad Católica del Norte, Chile

Dr. Cristian Salazar-Concha, Universidad Austral de Chile, Chile

List of Authors

Alex Andrés Jiménez-Díaz, Universidad EAFIT, Colombia
Alfonso Samaniego, Universidad Mayor de San Marcos, Perú
Alpheaus AM Litheko, North West University, South Africa
Ángel O. Díaz, Universidad de Oriente, El Salvador
Antonio García-Sánchez, Universidad de Sevilla, España
Armando Briñis, Universidad Luterana Salvadoreña, El Salvador
Catalina Encina, Universidad Austral de Chile, Chile
Celine S. Suchit, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago
Cristian Salazar-Concha, Universidad Austral de Chile, Chile
Cristóbal Alcaíno, Universidad Austral de Chile, Chile
Daliana Rivera-Rivera, NUC University, Puerto Rico
Daniel Herrera, Instituto Tecnológico de Monterrey, México
David Forgenie, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago
David Leandro Álvarez Sánchez, Universidad de Oriente, El Salvador
DeJuan J. Reed, Florida International University, USA
Delia Echeverri-Vertel, Universidad del Sinu, Colombia
Edgar Soto, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico
Edward Felipe Saviñon Ramos, Universidad APEC, Dominican Republic
Elba Lucía Filgueira-Muñoz, Universidad Austral de Chile, Chile
Elia E. Pineda, Universidad Evangélica del Salvador, El Salvador
Elizabeth Cortés-Pérez, Universidad de Puerto Rico at Arecibo, Puerto Rico
Elizabeth Grandón, Universidad del Bio-Bio
Emely Concepción, Universidad APEC, Dominican Republic
Felipe Alfredo Molina, Universidad Evangélica del Salvador, El Salvador
Felipe Machorro, Universidad UPAEP, México
Fernando F. Montenegro, Universidad Católica del Norte, Chile
Fernando FDLC De la Costa, Universidad Austral de Chile, Chile
Fernando Vera Sánchez, Universidad Anáhuac Puebla, México
Frances L. Santiago, Pontifical Catholic University of Puerto Rico, Puerto Rico
Frank Lozada Contreras, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico
Gabrielle D. Simbhoo, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago
Gianfranco Cavallieri, Universidad Austral de Chile, Chile
Gift Ndlovu, North West University, South Africa
Godofredo Rojas, Universidad Austral de Chile, Chile
Guillermo Honores, Universidad Católica del Norte, Chile
Guillermo Salamanca, Universidad Austral de Chile, Chile
Guisell Larregui, NUC University, Puerto Rico
Hernán J. Hernández Durán, Universidad de Oriente, El Salvador
Hossein Komasi, Universidad Católica del Norte, Chile
Jaime Porras, Universidad Libre, Colombia
Javier Gómez Escudero, Universidad Iberoamericana Puebla, México
Jessica Müller Pérez, Universidad UPAEP, México
Jonathan Rosado, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico
Jordanne L.A. Pereira, Hugh Wooding Law School, Trinidad and Tobago
Jorge Toribio, Universidad Católica del Cibao, Dominican Republic
José A. Gil Sánchez, Universidad APEC, Dominican Republic

José A. López Martínez, NUC University, Puerto Rico
José Carrillo Piña, Universidad Anáhuac Puebla, México
José Miguel Martínez, Universidad Evangélica del Salvador, El Salvador
José Rigoberto Vaquerano, Universidad de Oriente, El Salvador
Josefina L. Jarabo, San Beda University, Philippines
Josué E. Sorto, Universidad de Oriente, El Salvador
Juan C. Morales-Piñero, Universidad Militar de Nueva Granada, Colombia
Juan Carlos Morán-Alvarez, Universidad de Sevilla, España
Julio César George Encarnación, Ambassador of Dominican Republic in El Salvador
Karambir Dhayal, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago
Karen Troncoso-Monsalves, Universidad del Bio-Bio, Chile
Kilian Ivelic, Universidad Austral de Chile, Chile
Konstantin Verichev, Universidad Austral de Chile, Chile
Leonel G. Briceño, Fundación Universitaria Compensar, Colombia
Lisa A. Hosein, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago
Luis M. Baquero-Rosas, Pontifical Catholic University of Puerto Rico, Puerto Rico
Manuel Enrique Villalba Puerta, Universidad el Bio-Bio, Chile
Manuel Tregear, Universidad Anáhuac Puebla, México
Marcela Coloma, Universidad Austral de Chile, Chile
Marcos Neculmán, Universidad Austral de Chile, Chile
Marelyn Stephania Pérez, Universidad Evangélica del Salvador, El Salvador
María Montás, Universidad APEC, Dominican Republic
Marisol Acevedo Reyes, Universidad Pedro Henríquez Ureña, Dominican Republic
Marius Potgieter, North West University, South Africa
Marjorie Mrs. Baquedano, Universidad el Bio-Bio, Chile
Mark Ian C. Abrias, San Beda University, Philippines
Melissa M. Steele, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago
Michael Pasco, San Beda University, Philippines
Moisés Banks, Universidad APEC, Dominican Republic
Montserrat Sánchez Espinosa, Universidad UPAEP, México
Muriel Ramírez-Santana, Universidad Católica del Norte, Chile
Nadia Cárdenas, Universidad Austral de Chile, Chile
Natasha de Klerck, North West University, South Africa
Nermalis L. Ramos Toro, Pontifical Catholic University of Puerto Rico, Puerto Rico
Nikmatul Khoiriyah, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago
Obed N. Castro, Universidad de Oriente, El Salvador
Patricio Ramírez-Correa, Universidad Católica del Norte, Chile
Prince Chukwuneme Enwereji, North West University, South Africa
Raúl F. Díaz, Universidad de Oriente, El Salvador
Rhondell Dipnarine, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago
Rod Martin de Vera, San Beda University, Philippines
Ronald Hernández-Maldonado, Statistics Institute of Puerto Rico
Rosaliz Santiago, NUC University, Puerto Rico
Rosilda Miranda, Universidad APEC, Dominican Republic
Roxana Argueta de Gutiérrez, Universidad de Oriente, El Salvador
Rubén D. Hernández, Universidad Militar de Nueva Granada, Colombia
Salvador Pancorbo, Universidad APEC, Dominican Republic
Satesh Sookhai, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago

Sergio Araya-Guzmán, Universidad del Bio-Bio, Chile
Shania A. Sookhai, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago
Thubelihle TN Ndlela, North West University, South Africa
Victor Familia, Universidad del Caribe, Dominican Republic
Wendy-ann Isaac, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago
Yarisel Bueno, Universidad el Bio-Bio, Chile

List of Reviewers

Agustín Garibay, Universidad Anáhuac Puebla, México
Alpheaus Litheko, North-West University, South Africa
Armando Briñis, Universidad Luterana Salvadoreña, El Salvador
Ángel Díaz, Universidad de Oriente, El Salvador
Clara Elisa Tapia Nin, Universidad del Caribe, Dominican Republic
Cristian Salazar-Concha, Universidad Austral de Chile, Chile
David Álvarez Sánchez, Universidad de Oriente, El Salvador
David Forgenie, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago
DeJuan Reed, Florida International University, USA
Elizabeth Cortés-Pérez, University of Puerto Rico at Arecibo, Puerto Rico
Elsa Moquete, Universidad APEC, Dominican Republic
Felipe Molina, Universidad Evangélica de El Salvador, El Salvador
Fernando Parrado, Florida Internationa university, USA
Frank Lozada-Contreras, University of Puerto Rico, Aguadilla, Puerto Rico
Gabrielle Simbhoo, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago
Gift Ndlovu, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago
Gladys Valero, Pontificia Universidad Bolivariana, Colombia
Guisell Larregui, NUC University, Puerto Rico
Hernán Hernández Durán, Universidad de Oriente, El Salvador
Jaime Porras, Universidad Libre, Colombia
José López-Martínez, NUC University, Puerto Rico
Jorge Martín Diez, Universidad Anáhuac Puebla, México
Jonathan Hermosilla-Cortés, Universidad Central de Chile, Chile
Jordanne Pereira, Hugh Wooding Law School, Trinidad and Tobago
Jorge Toribio, Universidad Católica del Cibao, Dominican Republic
José Gil Sónchez, Universidad APEC, Dominican Republic
José Vaquerano, Universidad de Oriente, El Salvador
Karen Vásquez, Universidad Evangélica de El Salvador, El Salvador
Lisa Hosein, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago
Luis Baquero-Rosas, Pontifical Catholic University of Puerto Rico, Puerto Rico
Luis J. Camacho, SUNY Empire State University, USA
Marelyn Pérez, Universidad Evangélica de El Salvador, El Salvador
Marisol Acevedo Reyes, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, Dominican Republic
Meena Rambocas, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago
Milton Martínez Ventura, Universidad Evangélica de El Salvador, El Salvador
Moisés Banks, Universidad APEC, Dominican Republic
Patricio Ramírez-Correa (Universidad Católica del Norte)
Rosa Patricia Larios-Francia, Universidad del Pacífico, Perú
Rosaliz Santiago, NUC University, Puerto Rico
Rosilda Miranda Cruz, Universidad APEC, Dominican Republic
Salvador Pancorbo, Universidad APEC, Dominican Republic
Satesh Sookhai, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago
Shania Sookhai, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago

TABLE OF CONTENTS

Abstracts	1
Longitudinal study of Puerto Rico’s export and import activities under NAFTA (USMCA), CAFTA-DR, CARICOM, MERCOSUR, and the Andean Pact from 2003 to 2023	2
A payment culture framework for municipal services: A case of North-West Province	2
Fostering energy savings in the workplace: Organizational culture on organizational citizenship behavior and the mediation effects of environmental knowledge and attitude	3
The influence of internal marketing variables on employees’ organisational commitment towards retailing SMEs: Implications for competitiveness	3
The effects of xenocentrism and ethnocentrism on travellers’ purchase intentions in South Africa: Consumer behavior post-pandemic	4
A conceptual study on the predictors of purchase intention of imported wine brands among millennials in an emerging market	4
Exploring factors affecting technological acceptance among healthcare professionals: A systematic review	5
Analysis of the performance of Puerto Rico’s banks using Camel Approach	5
Elaboración de bloques y concreto no estructural a partir de reciclaje de colillas de cigarrillos	6
Sistema legal de protección del medio ambiente y su impacto en el desarrollo sostenible	6
The role of trust in economic development – A literature review	7
The effect of flower of service concept on customer satisfaction: A case study of cabin crew training center in the Philippines	7
Tree nuts demand analysis using the LA-AIDS model: A case of the Indian economy paradox	8
Emprendimientos urbanos y herramientas digitales: Un análisis antropológico	8
The impact of nutritional labels on consumer purchase intentions: The roles of ethnocentrism and xenocentrism and age as control variable	9
Applying the theory of planned behavior to workplace energy savings: The mediating effects of descriptive norms, environmental knowledge, and concern	9
Assessing agricultural efficiency with grey slacks based measure: A case study in Chile	10
Profesionales de la administración del marketing: responsabilidades y habilidades actuales y futuras	10
Grado y profundidad en el uso de herramientas ofimáticas y de inteligencia artificial en PYMES y MIPYMES de la región de Los Ríos, Chile	11
The content effectiveness of user-generated content to the purchasing decision of consumers	11
El Chusqueacrete y la construcción: Incidencia en las empresas constructoras	11
Explorando variables asociadas a la adopción y tecnoestresores que inciden en la intención y uso de Tecnologías Digitales en comunidades religiosas	12
An investigation into the relationship between workplace engagement, employee turnover intentions, and job satisfaction: the moderating role of psychological capital	13
Relationship between entrepreneurial orientation and sustainability orientation	13
The Influence of innovation on decision-making	14
Enhancing learning competencies through steam activities in international business major education	14
Caracterización de población salvadoreña ocupada. Contexto del mercado laboral para la incorporación de la IA	15
Brand trust and national image on consumer behavior: influences on purchase intention in Latin American online markets	15
Perception of quality in blended learning modality or b-learning, a reflection on the present day of the Dominican higher education system	16

Exploring breastfeeding experiences of working mothers across different employment levels in the banking sector	16
Impacto de la inteligencia artificial en el marketing digital: Un análisis bibliométrico	17
Explorando el efecto de los apoyos universitarios y el tecnoestrés sobre la productividad en estudiantes de negocios	17
La resistencia al cambio y el impacto en la gestión del cambio: Un modelo de gestión del cambio para el Poder Judicial del Perú	18
Sendero de la fe, atractivo turístico y desarrollo sostenible	18
The tourism experiences of people with disabilities: An overview of accessible tourism in Puerto Rico	19
Cerrando la brecha de género en tecnología: Desafíos en la inteligencia artificial y la representación femenina	19
El teletrabajo inducido causado por eventos disruptivos y el impacto del efecto moderador de los factores de la empresa	20
La evaluación educadora áulica en la educación superior	20
Factores predisponentes a las patologías crónicas no transmisibles en adolescentes	21
Clases consultoría: Un modelo didáctico áulico	21
Un líder transformador	22
Negocios internacionales y sostenibilidad: Un mapeo sistemático	22
Impacto de la colaboración internacional en el desempeño científico de Chile: Un análisis comparativo por regiones globales	23
Dinámicas de desarrollo territorial en áreas naturales protegidas: Un enfoque multidimensional ..	23
Panels	24
Tendencias de la educación superior en Latinoamérica: El impacto de la inteligencia artificial y sus consecuencias	25
Navigating international marketing in a rapidly changing global landscape: Strategies, challenges, and opportunities	27
Work in Progress	29
Impacto del liderazgo autocrático en la eficiencia organizacional	30
El papel de china en el nuevo orden monetario internacional	38
The impact of reward frequency on employee motivation: A comparison of cash vs. tangible rewards	44
Análisis de la estructura y eficiencia de ONG´S ambientalista en la región oriental	53
Papers	63
La influencia de la responsabilidad social en la construcción de la imagen corporativa y el fomento del consumo responsable	64
An analysis of Puerto Rico’s bank failures through an event study	74
El impacto de la competitividad empresarial en el progreso social: el caso de México	84
Modelo teórico para evaluar el impacto de la violencia del crimen organizado en el crecimiento económico en México	95
Driving sustainable development in the Philippines: Assessing the initiatives of publicly-listed companies for affordable and clean energy, decent work and economic growth, and sustainable cities and communities	109
Integrating new media to non-commercial media businesses from a project management perspective in Hispanic markets	132
La desigualdad: Su perdurabilidad y perspectiva integradora a incorporar en las políticas públicas	144
Políticas migratorias estadounidenses y la migración salvadoreña hacia los Estados Unidos	154

Capacitación laboral en empresas chilenas y su relación con indicadores de empleo	167
Hacia una comprensión integral de la logística inversa de neumáticos: El rol clave de la hologerencia.....	175
Menos inseguridad y más optimismo: Explicando la aceptación de la teleconsulta médica en adultos mayores	188
Experiencias de gestión empresarial aplicando Economía Circular	194
The role of institutional capacity in developing teleconsultation: identifying dimensions and indicators. Case study: Health services in the Coquimbo Region, Chile.....	205
Inversión como variable crítica de las PYME mexicanas, algunas propuestas de políticas, 2003-2020.....	216
¿Por qué en la actualidad, es más importante el tiempo que el dinero?	228
The impact of self-efficacy and training and support on perceived ease of use on enrollment management system adoption: A technological acceptance model-based analysis.....	239

Abstracts

Longitudinal study of Puerto Rico's export and import activities under NAFTA (USMCA), CAFTA-DR, CARICOM, MERCOSUR, and the Andean Pact from 2003 to 2023

Luis Baquero Rosas, Pontifical Catholic University of Puerto Rico, Puerto Rico, lbaquero@puopr.edu
Ronald Hernandez-Maldonado, Puerto Rico Institute of Statistics, Puerto Rico, Ronald.hernandez@estadisticas.pr

Our comprehensive longitudinal study, spanning from 2003 to 2023, provides a deep understanding of Puerto Rico's export and import activities under NAFTA (USMCA), CAFTA-DR, CARICOM, MERCOSUR, and the Andean Pact. Identify and analyze the key sectors that drive Puerto Rico's exports and imports for each economic integration bloc in Latin America, the Caribbean, and leading world economies. The U.S. Census Bureau provides estimates of low-value imports by country of origin. These estimates are based on historical bilateral import patterns. The information collected includes imports for direct consumption and withdrawals from customs warehouses. It uses the Shipper's Export Declaration to collect data on merchandise transactions from Puerto Rico to foreign destinations (exports). This extensive timeframe has allowed us to capture the intricate evolution of Puerto Rico's trade patterns with these economic integration blocs and leading world economies, equipping you with a wealth of knowledge.

A payment culture framework for municipal services: A case of North-West Province

Prince Chukwuneme Enwereji, North West University, South Africa, prince.enwereji@yahoo.com

Payment for municipal services in South Africa, especially in the North West province, has been a contentious issue as consumer debt keeps escalating despite the managerial measures taken by municipal role-players to stop debt accruals. The purpose of this study was to identify the factors that could enhance payment compliance for municipal services, as well as to propose a payment culture framework for municipal services. A convergent parallel mixed methods research approach was applied and incorporated both quantitative and qualitative components. Interviews were used to collect data from municipal workers, while questionnaires were used for residents. Findings from both quantitative and qualitative datasets indicate a lack of collaboration between municipal role-players and politicians, resulting in an administrative versus political dichotomy. It was revealed that politicians have a culture of giving unresolved promises to residents before getting into power, which they do not passably fulfill, resulting in suspicion of looting public funds. These and other reasons have ensued in payment default and service delivery protests. The study recommended that municipalities provide adequate services to residents and initiate payment enforcement measures, communication dynamics, and emerging sustaining innovation options to facilitate payment compliance. Politicians should endeavor to understand the financial capacity of the municipality before giving residents high expectations regarding service delivery. More so, it is recommended that municipal role-players should ensure adequate collaboration with traditional leaders, councilors, and other influential role-players in communities, as well as government and non-governmental entities, to enhance payment compliance amongst residents in an endeavor to create a responsible payment culture for municipal services in the North West province.

Fostering energy savings in the workplace: Organizational culture on organizational citizenship behavior and the mediation effects of environmental knowledge and attitude

Michael Pasco, San Beda University, Philippines, mpasco@sanbeda.edu.ph

Workplace energy savings are relevant for sustainability as they manage environmental risks, decrease greenhouse gas emissions, and conserve natural resources. This impacts financial savings, promotes corporate social responsibility, keen adherence to environmental standards, and elevated organizational citizenship behavior (OCB). This research investigated the impact of organizational culture (OCULT) on OCB, with Environmental Knowledge (EK) and Attitude Toward Energy Savings (ATES) as mediating variables. The structural equation model (SEM) tested that OCULT indirectly affects OCB through EK and ATES, highlighting OCULT's direct and indirect effects on OCB. The level to which EK and ATES intervene in these effects changes, pointing strongly to OCULT in encouraging an environmentally conscious workplace. The infusion of sustainability into the heart of organizational strategies resulted in a dedicated workforce actively involved in OCB and energy-saving efforts. The practical significance of this research clarified that managers should evocate energy-saving behavior and develop a conducive OCULT to heighten OCB.

The influence of internal marketing variables on employees' organisational commitment towards retailing SMEs: Implications for competitiveness

Clay Basera, North-West University, South Africa, baseraclay@gmail.com
Marius Potgieter, North-West University, South Africa, potgieter.marius@nwu.ac.za

Despite extensive research in internal marketing, much is still unknown about the influence of the variables of internal marketing on the organizational commitment of employees towards small and medium retail enterprises in Zimbabwe. This study set out to explore the influence of internal marketing variables on employees' organizational commitment to achieve organizational competitiveness in Zimbabwe. A positivist philosophical orientation, which emphasizes that facts are established through empiricism, guided this study. A deductive approach with a quantitative methodology and a descriptive cross-sectional design was used to solicit data from the targeted participants only once. A survey strategy was adopted, and in particular, a self-completion questionnaire was administered to retailing small and medium enterprise employees across the country's ten provinces, using the quota sampling technique. The data were analyzed using both simple descriptive and inferential statistics. The SEM process revealed that the organizational commitment of retailing small and medium enterprise employees is significantly influenced by internal marketing. This study provided conceptual, managerial, and methodological contributions. It is recommended that managers practice internal marketing to influence employees' organizational commitment, which is vital for enhancing organizational competitiveness. In addition, areas for further research in internal marketing are suggested.

The effects of xenocentrism and ethnocentrism on travellers' purchase intentions in South Africa: Consumer behavior post-pandemic

Alpheaus AM Litheko, North-West University, South Africa, 16513207@nwu.ac.za

This study explored the role of xenocentrism (XEN) and ethnocentrism (ETH) theories in the decision-making process for travel destinations for South African tourist consumers. Consumer xenocentrism and ethnocentrism are increasingly essential to understand from a sociological, psychological, and marketing perspective since they directly affect consumer attitudes toward products, perception, motivation, how they acquire information, and, ultimately, their purchasing choice. This study aimed to investigate the impact of XEN and ETH on attitude towards the product (ATP) and perceived purchase intention (PPI) and the role of motivation (MOT) and information (INF) in those relationships. An online survey was used to collect the data for this study, and it was analyzed using Confirmatory Factor Analysis and structural equation modeling. Findings indicate that XEN impacts ATP for foreign products, resulting in a preference for imported goods. In contrast, ETH significantly impacts PPI, encouraging people to prioritize domestic products. Also, MOT influenced PPI and mediated the relationship between INF and PPI, and INF influenced MOT, ATO, and ETH. Managers should use cultural sensitivity in marketing strategies to target foreign and local consumers with unique tastes and beliefs and enhance perceived value through high-quality products and local sourcing. Emphasizing foreign characteristics in xenocentric markets and local sourcing in ethnocentric markets can enhance perceived value.

A conceptual study on the predictors of purchase intention of imported wine brands among millennials in an emerging market

Thubelihle TN Ndlela, North West University, South Africa, Thubelihle.Ndlela@nwu.ac.za
Gift Ndlovu, North West University, South Africa, gift.ndlovu@nwu.ac.za

International wine marketers face stiff competition when importing their brands to wine-producing markets and countries with an established wine culture. Hence, mounting pressure exists to provide exceptional quality products and find creative ways to entice wine consumers. This study examines the antecedents of imported wine purchase intentions among millennials in an emerging market. The paper will review the literature on brand preference, credibility, familiarity, financial value, and ethnocentrism as a moderating variable for purchase intentions. Furthermore, the study adapted the social identity theory to understand the influence of social groupings on purchase intentions. The abovementioned theory seeks to explain the cognitive processes and social conditions underlying intergroup behaviors. In addition, online databases such as Proquest, Google Scholar, Science Direct, and SAGE will be reviewed for this conceptual study. Existing literature suggests that country of origin (COO) and product quality are the key motivators for consumers across various markets to purchase imported wine. Identifying and understanding the elements that persuade consumers to buy imported wine will aid marketers in implementing effective marketing strategies that resonate with wine consumers in emerging markets.

Exploring factors affecting technological acceptance among healthcare professionals: A systematic review

Satesh Sookhai, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago, satesh.sookhai@my.uwi.edu
Melissa M Steele, University of the West Indies, Trinidad and Tobago, melissamsteele29@gmail.com
Jordanne L A Pereira, Hugh Wooding Law School, Trinidad and Tobago, jordannelapereira@gmail.com
Rhondell Dipnarine, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago, dipnarinerhondell@gmail.com
Gabrielle D Simbhoo, University of the West Indies, Trinidad and Tobago, gabrielle.simbhoo10@gmail.com

The primary goal of this study is to review empirical studies and analyze their results to understand the current state of research on technology acceptance in the healthcare sector. The study aims to identify the prevailing technology acceptance models and theories and the key factors influencing technology acceptance among healthcare professionals. Methods: A systematic search followed the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines. The review included articles published between January 2019 and December 2023, selected based on inclusion criteria and relevant keywords. Databases used for the search included Emerald Insights, Science Direct, MDPI, ProQuest, PubMed, and IEEE Xplore. To ensure the validity and reliability of the findings, four researchers independently participated in the data extraction and analysis processes. A standardized extraction form was also employed to ensure the data aligned closely with the study's objectives. Preliminary Results: 129 articles met the study's inclusion criteria after a thorough screening and review process. The Technology Acceptance Model (TAM) and the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) emerged as the most frequently utilized frameworks for explaining technology acceptance among healthcare professionals. Furthermore, the analysis revealed that perceived usefulness, perceived ease of use, lack of skills, user attitudes, and technology infrastructure were the five primary factors influencing technological readiness. Conclusion: Understanding these theories and models is essential for policymakers and healthcare professionals, as it offers insights into the main factors driving technology's broad acceptance among healthcare professionals. This understanding can inform the development of initiatives and the customization of policies to encourage the effective adoption and use of technology among healthcare providers across various settings.

Analysis of the performance of Puerto Rico's banks using Camel Approach

Elizabeth Cortés-Pérez, University of Puerto Rico at Arecibo, Puerto Rico, elizabeth.cortes@upr.edu

Any country's economic development depends on a healthy financial system in which banks play a primary role. The study is based on an analysis of the performance of Puerto Rico's banks during the period 2020-2023 using the CAMEL approach rating criterion. The banking system in Puerto Rico is structured under a dual regulatory framework that combines local laws and federal supervision. Its effective functioning is essential to the island's economic growth and stability. CAMEL's analysis of Puerto Rico's banks' performance from 2020 to 2023 reveals a sector facing significant operational and financial challenges amid an enduring economic crisis. Capital adequacy, asset quality, and liquidity emerged as critical areas of concern, compounded by regulatory pressures emphasizing liquidity and the need to improve management practices. Although a vast body of literature examines the performance of banks in Latin America, Puerto Rico is not included in the analysis, given its idiosyncrasy, which must be considered in any study.

Elaboración de bloques y concreto no estructural a partir de reciclaje de colillas de cigarrillos

Hernán J Hernández Durán, Universidad de Oriente, El Salvador, hhernandez@univo.edu.sv

Las colillas de cigarrillos representan un serio problema ambiental a nivel global. Estos residuos, fabricados en su mayoría de acetato de celulosa, tardan años en degradarse y terminan contaminando ecosistemas acuáticos y terrestres. Según Ocean Conservancy, solo en las últimas décadas se han recogido más de 60 millones de colillas de los océanos, lo que refleja la magnitud del problema. El objetivo principal de esta investigación fue establecer las bases científicas necesarias para incorporar y reciclar las colillas de cigarrillos en la producción de materiales de construcción, como bloques y concreto no estructural, entre otros materiales. Se han propuesto alternativas de sistemas constructivos basados en este residuo, determinando la dosificación adecuada y comparado la resistencia de estos materiales frente a los convencionales. Además de los aspectos técnicos, el estudio también se aborda el impacto ambiental y la viabilidad económica de esta alternativa. Se espera que los resultados contribuyan al desarrollo de soluciones sostenibles para el manejo de las colillas de cigarrillos, al tiempo que fomenten prácticas de construcción más respetuosas con el medio ambiente.

Sistema legal de protección del medio ambiente y su impacto en el desarrollo sostenible

Obed N Castro, Universidad de Oriente, El Salvador, obed.castro@univo.edu.sv

Es de considerar el impacto social que tiene la protección del medio ambiente y como la conservación del mismo repercute directamente en el desarrollo sostenible, es decir en la manera en cómo nos desenvolvemos actualmente y sentar las bases para el futuro, el cual depende en gran medida de como sepamos aprovechar los recursos naturales, pero más allá implica en la manera en cómo los protegemos y evitamos el mal uso de los mismos, impidiendo conductas que únicamente ponen en riesgo nuestra sostenibilidad y supervivencia en la sociedad. Es por ello que en El Salvador se creó la Ley de Medio Ambiente, con el objetivo de garantizar el resguardo de los recursos naturales tal y como lo contempla la constitución en su artículo 117 el cual establece el deber por parte del Estado en velar por la conservación del medio ambiente. “es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible” (Asamblea Legislativa de El Salvador, 1983, p. 24). Lo cual da la pauta para implementar una normativa en la cual se establezcan todos los parámetros a considerar como delitos ambientales y que afecten la sostenibilidad.

The role of trust in economic development – A literature review

Elba Lucía Filgueira-Muñoz, Universidad Austral de Chile, Chile, elba.filgueira@uach.cl
Antonio García-Sánchez, Universidad de Sevilla, España, acichez@us.es
Juan Carlos Morán-Álvarez, Universidad de Sevilla, España, jcmoran@us.es

Trust in society represents a glue that unites people and institutions. This element can have profound effects on economic and social development. This paper aims to provide a comprehensive view of the importance of trust economic development through a systematic review of the literature and bibliometric analysis. The methodology used was a scientific mapping of the WoS and Scopus databases to identify the most relevant authors, publications, indicators, and registered research perspectives. The paper focuses on the interpersonal and institutional dimensions of trust and their relationship with various aspects of development, such as economic growth, education, and governance. The most relevant conclusions highlight a growing interest among the scientific community in studying Trust and its connection to territorial development. Our analysis successfully identified the key areas where consensus exists among the authors. Additionally, we encountered certain aspects where consensus was lacking, hindering the unification of trust in economic development.

The effect of flower of service concept on customer satisfaction: A case study of cabin crew training center in the Philippines

Mark Ian C. Abrias, San Beda University, Philippines, 2022-10003@sanbeda.edu.ph

Abstract: This study investigates the impact of the Flower of Service model on trainee satisfaction at a Cabin Crew Training center in the Philippines to address the demand for empirical investigations on the implementation of training models, such as the Flower of Service model, in real-world airline settings and to evaluate their impact on trainee satisfaction using correlational research design and researcher made tool answered by 126 respondents, through total enumeration sampling. Using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), the path coefficients reveal that Enhancing Supplementary Services (ESS) has a significantly more substantial effect on Customer Satisfaction ($\beta = 0.610$, $p < 0.01$) compared to Facilitating Supplementary Service (FSS) ($\beta = 0.254$, $p < 0.01$). Additionally, FSS significantly and robustly influences ESS ($\beta = 0.945$, $p < 0.01$). The results underscore the importance of prioritizing ESS to enhance customer satisfaction, although FSS also contributes meaningfully by supporting and enhancing ESS. Critical areas for improvement identified include having trainees' online profiles, website functionality, staff availability, trainee profile access, and entrance security. The study concludes that refining ESS then FSS can significantly elevate trainee satisfaction, with particular emphasis on enhancing supplementary services.

Tree nuts demand analysis using the LA-AIDS model: A case of the Indian economy paradox

David Forgenie, The University of the West Indies, anthonyforgenie@gmail.com

Karambir Dhayal, Birla Institute of Technology & Science, India, karamveer.singh1993@gmail.com

Satesh Sookhai, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago, satesh.sookhai@my.uwi.edu

Nikmatul Khoiriyah, University of Islam Malang, Indonesia, nikmatul@unisma.ac.id

Celine S Suchit, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago, celineshantas@gmail.com

Gabrielle D Simbhoo, University of the West Indies, Trinidad and Tobago, gabrielle.simbhoo10@gmail.com

Wendy-ann Isaac, University of the West Indies, Trinidad and Tobago, wendy-ann.isaac@sta.uwi.edu

India is one of the world's largest producers of tree nuts, yet it paradoxically remains a net importer of these commodities. This study aims to analyze the demand for imported tree nuts in India, which is motivated by the need to understand the factors contributing to this imbalance. The primary objective is to calculate income elasticities and own- and cross-price elasticities for five categories of imported tree nuts using the linear, approximate, almost ideal demand system model. Data is sourced from monthly import records from the United Nations Comtrade database covering 2014 to 2022. The tree nuts considered are almonds, cashews, pistachios, walnuts, and hazelnuts. Key findings reveal that all imported tree nuts are normal goods. Cashews exhibit income elasticity (1.2), indicating a significant demand increase with rising incomes, while other nuts show income inelasticity. Cashews are price-elastic (-1.3), while other nuts are price-inelastic. Compensated cross-price elasticities indicate notable substitution effects, particularly between almonds and cashews. The study recommends enhancing domestic cashew production to meet growing demand and developing targeted marketing strategies to address competitive dynamics within the tree nut market. These strategies aim to reduce India's import dependency and promote a balanced, sustainable domestic market.

Emprendimientos urbanos y herramientas digitales: Un análisis antropológico

David Leandro Álvarez Sánchez, Universidad de Oriente, El Salvador, david.alvarez@univo.edu.sv

Los emprendimientos urbanos resultan importantes dada la configuración de los modelos económicos del siglo XXI, aunando más la exploración de la adopción de tecnologías de la información y comunicación (TIC), por parte de los emprendedores urbanos, así como los desafíos y oportunidades que enfrentan dentro del contexto digital, de modo que resulta importante comprender los factores socioculturales que impulsan la creación y operación de los emprendimientos en las ciudades, asimismo, determinar la importancia de integrar estrategias de publicidad fuera de línea y en línea. La metodología se basa en un análisis fenomenológico de las experiencias de emprendedores en San Miguel, El Salvador, que busca proporcionar un entendimiento sobre el uso de las estrategias digitales en los emprendimientos urbanos, considerando las particularidades del contexto local.

The impact of nutritional labels on consumer purchase intentions: The roles of ethnocentrism and xenocentrism and age as control variable

Edward Saviñón, APEC University, Dominican Republic, esavinon@adm.unapec.edu.do

Moisés Banks, APEC University, Dominican Republic, mbanks@adm.unapec.edu.do

María Montás, APEC University, Dominican Republic, mmontas@adm.unapec.edu.do

Daniel Herrera, Monterrey Institute of Technology, Mexico, daniel.herrera@tec.mx

This study investigates the relations between perceived behavioral control (PBC) and purchase behavior (PB) and their underlying factors, such as xenocentrism (XEN) and ethnocentrism (ETH), and a particular behavioral outcome. The model includes age as a control variable that affects XEN, ETH, and PBC. Based on the structural equation model (SEM), findings uncover noteworthy connections among the constructs. Age significantly influences XEN, indirectly impacting PB and PBC. The presence of ETH plays a crucial role in mediating the relationship between XEN and PB. This implies that ETHC can reduce the effects of XEN attitudes on one's intentions and actions. Moreover, the level of control one perceives over one's behavior directly impacts one's personal views, highlighting its significant function as a crucial factor in influencing behavior. The findings emphasize the intricate interaction between psychological and demographic factors in shaping behavioral outcomes, especially when xenocentric and ethnocentric considerations are pertinent. This study enhances our comprehension of how age-related factors and underlying attitudes influence the perception of control and personal views. It is significant for developing interventions to decrease xenocentric tendencies and encourage ethnocentric decision-making.

Applying the theory of planned behavior to workplace energy savings: The mediating effects of descriptive norms, environmental knowledge, and concern

Moises Banks, Universidad APEC, Dominican Republic, moises.abp@gmail.com

Emely Concepcion, Universidad APEC, Dominican Republic, econcepcion@adm.unapec.edu.do

This study examines the connections between several influential factors that impact a specific behavioral result through Structural Equation Modeling (SEM). The research is based on the theory of Planned Behavior (TPB), and the model includes concepts such as Subjective Norms (SN), Attitudes Toward Energy Saving (ATES), Perceived Behavioral Control (PBC), Environmental Knowledge (EK), Energy Savings Intention (ESI), and environmental concern (EC). In addition, the impact of Descriptive Norms (DN) on these constructs is examined. The research uncovers substantial connections between the constructs, illustrating the intricate and interconnected nature of the factors influencing employees' behavior toward energy saving. Significantly, SN and ATES substantially impact ESI and EC, indicating their pivotal role in controlling environmental and energy-saving results. PBC and EK are crucial, directly and indirectly affecting ESI and EC. In addition, DN impacts both SN and ATES, highlighting the significance of social and descriptive norms in shaping attitudes and perceived control. The model highlights the complex nature of environmental and energy-saving decision-making processes. It offers valuable insights into how subjective norms, attitudes, and perceived control influence behavioral intentions. These findings significantly affect policymaking, especially in developing interventions that encourage sustainable habits while considering economic and energy-saving factors.

Assessing agricultural efficiency with grey slacks based measure: A case study in Chile

Fernando F Montenegro, Universidad Católica del Norte, Chile, fernando.montenegro@ce.ucn.cl

This study presents an innovative approach to evaluate efficiency using the Grey Slacks Based Measure (G-SBM) model based on grey numbers, allowing a robust and flexible evaluation in environments with limited data and high uncertainty. Applied to an olive plantation in Coquimbo, Chile, the G-SBM model, coupled with the multi-criteria Grey MOORA method, facilitates strategic decision-making by identifying both efficient lots and those requiring improvement. The results highlight the importance of management in a drought-affected region, as well as the importance of operational consistency in overall efficiency. It was observed that the most efficient lots are those with ecological management. However, some lots show significant discrepancies in efficiency, underscoring the need for a balanced approach to the field. This study validates the effectiveness of the G-SBM model with grey numbers and highlights the importance of integrating representative and poorly correlated variables for detailed analysis.

Profesionales de la administración del marketing: responsabilidades y habilidades actuales y futuras

Frank Lozada-Contreras, University of Puerto Rico, Aguadilla, Puerto Rico, frank.lozada@upr.edu
Edgar Soto, University of Puerto Rico, Mayaguez, Puerto Rico, edgar.soto@upr.edu

Las nuevas tecnologías disponibles en la actualidad han provocado cambios en las tareas, responsabilidades y destrezas de los gerentes de mercadeo. La profesión de mercadeo se ha visto impactada por cambios e innovaciones relacionadas con la tecnología lo que nos lleva a investigar las funciones y responsabilidades que enfrenta el profesional gerencial de mercadeo. No se ha investigado mucho sobre cómo estas tecnologías han afectado realmente a los gerentes de marketing en la práctica actual, en términos de los cambios específicos en los deberes, actividades y responsabilidades de los gerentes de marketing en la práctica. El propósito del estudio es analizar las responsabilidades actuales y futuras del profesional que realiza las funciones de mercadeo gerencial en las compañías. Se propone analizar el tema desde tres perspectivas. Primero, un análisis de contenido sobre los requerimientos de las compañías cuando buscan un gerencial en mercadeo. Analizando las descripciones de puestos gerenciales en mercadeo. Segundo, entrevistas a profesionales de mercadeo para explorar sus responsabilidades actuales y responsabilidades y destrezas futuras. Dando mayor énfasis a las nuevas tendencias en mercadeo que establece la literatura (inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, comercio electrónico en redes sociales y marketing en el metaverso). Tercero, encuesta a profesionales de mercadeo utilizando los datos obtenidos en la primera y segunda parte del estudio. Las implicaciones teóricas y gerenciales del estudio incluyen las siguientes: Primero, una mejor comprensión de los retos que enfrentan los profesionales de marketing en la actualidad. Segundo, conocer realmente que nuevas tecnologías están siendo utilizadas por los profesionales de mercadeo. Tercero, poder analizar que nuevas destrezas debe tener un profesional que realiza un grado universitario en marketing.

Grado y profundidad en el uso de herramientas ofimáticas y de inteligencia artificial en PYMES y MIPYMES de la región de Los Ríos, Chile

Fernando FDLC De la Costa, Universidad Austral de Chile, Chile, fdelacosta@uach.cl

Marcela Coloma, Universidad Austral de Chile, Chile, marcela.coloma@uach.cl

Gianfranco Cavallieri, Universidad Austral de Chile, Chile, gianfranco.cavallieri@alumnos.uach.cl

Guillermo Salamanca, Universidad Austral de Chile, Chile, guillermo.salamanca@alumnos.uach.cl

Es una realidad cada día más cercana ver como la ofimática, las aplicaciones y la inteligencia artificial es parte de nuestra vida diaria, según el último estudio de Movistar empresas (Movistar Empresas, 2024) en Chile, el 90% de las Pymes considera que la digitalización es relevante para el desarrollo de su empresa, en este mismo estudio se indica que el 98% invertirá en digitalización y la mitad de ellas destinará el 10% de su presupuesto en Tecnología, considerando herramientas desde la suite MSoffice o Google Workspace hasta soluciones más avanzadas en IA, entre las que se encuentran desde tareas repetitivas, análisis de datos y atención al cliente por medio de chatbox. Si bien esta es una tendencia, en la región de los Ríos no tenemos un panorama del nivel o profundidad de implementación de estas tecnologías, mediante este estudio en el que, con el uso de una combinación de encuestas y entrevistas, se identifican los tipos de herramientas utilizadas, con qué frecuencia se usa y los beneficios percibidos, además de los desafíos, complejidades de este proceso. Clasificados por el tamaño, sector, actividad y caracterización socioeconómica de los usuarios. Obteniendo información del estado actual de las empresas de la Región.

The content effectiveness of user-generated content to the purchasing decision of consumers

Rod Martin de Vera, San Beda University, Philippines, rodmartindevera@gmail.com

The study investigated the relationship between User-Generated Content (UGC) effectiveness and its influence on Filipino consumers' purchasing decisions. While the role of UGC in marketing was acknowledged, limited research explored its impact in the Philippines. The findings demonstrated a positive correlation between UGC content effectiveness and purchasing decisions. Content trustworthiness and content information richness were found to influence consumer behavior significantly. These results aligned with previous studies highlighting the importance of credibility and informative content within UGC. The study offered valuable insights for businesses operating in the Philippines. UGC presented an economical and impactful marketing strategy, fostering brand trust, credibility, and consumer connection. Recommendations included encouraging customer UGC creation and strategically utilizing various social media platforms. The research also highlighted the need to explore UGC's effectiveness further within specific industries and social media landscapes.

El Chusqueacrete y la construcción: Incidencia en las empresas constructoras

Marcos Neculmán, Universidad Austral de Chile, Chile, marcos.neculman@alumnos.uach.cl
Konstantin Verichev, Universidad Austral de Chile, Chile, verichevmsu@gmail.com
Nadia Cárdenas, Universidad Austral de Chile, Chile, nadia.cardenas@uach.cl

El creciente enfoque en la sostenibilidad ambiental y económica dentro del sector de la construcción ha impulsado el desarrollo de materiales y sistemas ecológicos adaptados a las necesidades contemporáneas, lo que ha dado lugar a soluciones innovadoras como los agroconcretos o concretos con agregados naturales. En esta categoría se destaca el Hempcrete, un hormigón compuesto de cal y cáñamo reconocido internacionalmente por sus beneficios termoacústicos, su facilidad de aplicación y su ciclo de vida con una huella de carbono negativa. Inspirado en estas cualidades y en su extenso campo de estudio, en Chile se ha desarrollado un agroconcreto análogo denominado Chusqueacrete, que combina una matriz de cal con Chusquea culeou, una planta autóctona de la zona centro-sur del país, distinguida por su elevada germinación, rápido crecimiento y por presentar ciertas características físicas y mecánicas superiores a las del cáñamo empleado en el Hempcrete. Como resultado, ambas alternativas ofrecen propiedades mecánicas y aislantes equiparables, lo que confiere al Chusqueacrete un amplio espectro de aplicaciones en proyectos de mediana y baja escala. Estos factores lo posicionan como una opción prometedora para la construcción de infraestructura ligera y ecológica, dando paso a la construcción de viviendas sustentables y de bajo costo en la Macrozona Sur de Chile.

Explorando variables asociadas a la adopción y tecnoestresores que inciden en la intención y uso de Tecnologías Digitales en comunidades religiosas

Sergio A Araya-Guzmán, Universidad del Bío-Bío, Chile, saraya@ubiobio.cl
Karen Troncoso-Monsalves, Universidad del Bío-Bío, Chile, ktroncos@ubiobio.cl
Cristian Salazar-Concha, Universidad Austral de Chile, Chile, cristiansalazar@uach.cl

Este estudio tiene como objetivo explorar factores asociados a la adopción de tecnologías y tecnoestrés, que inciden en la intención y uso de tecnologías digitales de comunicación en comunidades religiosas, mediante la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnologías (UTAUT2) y creadores de tecnoestrés. Para tal efecto, se ha aplicado una encuesta en línea a personas mayores de 18 años que se congregan en una comunidad religiosa, obteniéndose una muestra de 288 encuestas válidas. Mediante análisis de ecuaciones estructurales y el software Smart PLS (4.0) se identifica la relación entre los constructos teóricos del modelo. Los resultados obtenidos muestran que la expectativa de desempeño, la expectativa de esfuerzo, el hábito y la inseguridad tecnológica inciden en la intención de uso de plataformas digitales de comunicación, lo que a su vez incide finalmente en su utilización. Este estudio puede significar un aporte práctico para miembros de comunidades religiosas, ya que permite visualizar el efecto del uso de plataformas digitales de comunicación en el desarrollo de las actividades religiosas, lo que favorecería una utilización más masiva de ellas. De igual forma, puede significar un aporte práctico para los encargados de comunidades religiosas, para la implementación de políticas y mecanismos que fomenten el uso de plataformas digitales de comunicación entre sus miembros, favoreciendo su utilización.

An investigation into the relationship between workplace engagement, employee turnover intentions, and job satisfaction: the moderating role of psychological capital

*Shania A Sookhai, University of the West Indies, Trinidad and Tobago, Shaniasookhai@gmail.com
Satesh Sookhai, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago, satesh.sookhai@my.uwi.edu*

Workplace engagement has been considered an emerging topic in human resource management for the past two decades. It has been associated with positive workplace outcomes such as increased productivity, job satisfaction, employee performance, and retention rates. Due to increasing interest, many researchers have explored workplace engagement using several dependent variables, such as leadership styles, employee performance, burnout, etc., to enhance comprehension of the subject matter. This study explores the relationship between workplace engagement and outcome variables such as employee turnover intentions and job satisfaction. Furthermore, the moderating role of psychological capital will also be examined to determine its influence on the relationships. A quantitative cross-sectional study was conducted with 151 participants employed within Trinidad and Tobago's financial sector. For hypothesis testing, MRA was utilized. This study found a negative relationship between workplace engagement and employee turnover intentions and a positive relationship between workplace engagement and job satisfaction. Lastly, it was found that psychological capital strengthened both previously mentioned relationships. Practitioners can utilize this insight to shape strategies, interventions, and practices that cultivate psychological capital and enhance well-being.

Relationship between entrepreneurial orientation and sustainability orientation

*Alex Andres Jimenez-Diaz, Universidad EAFIT, Colombia, aajimenezd@eafit.edu.co**

This research proposal explores the intricate relationship between sustainability orientation (SO) and entrepreneurial orientation (EO), focusing on how sustainability and innovation strategies influence this dynamic. SO represents a firm's commitment to environmental and social responsibility, driven by stakeholder pressures and the pursuit of long-term benefits. Meanwhile, EO encompasses innovation, proactiveness, and risk-taking to address environmental and societal challenges. The interplay between these orientations is complex, with studies indicating both synergy and conflict. For example, some businesses exhibit a U-shaped relationship between EO and SO, influenced by various moderating factors, while others experience potential trade-offs between these orientations. At the same time, EO can enhance business performance when aligned with sustainability practices, suggesting that a firm's strategic approach plays a critical role in determining outcomes. Given the limited research on how different business models, whether sustainability or innovation-focused, affect the EO-SO relationship, this study aims to fill that gap. The research will provide insights into the dual role of some constructs aligned in balancing sustainability and entrepreneurship, contributing to a more comprehensive understanding of strategic management and offering valuable implications for firms navigating the complexities of contemporary business environments.

The Influence of innovation on decision-making

Jose Gil Sanchez, Universidad APEC, Dominican Republic, jagil@adm.unapec.edu.do
Moises Banks, Universidad APEC, Dominican Republic, mbanks@adm.unapec.edu.do
Salvador Pancorbo, Universidad APEC, Dominican Republic, spancorbo@adm.unapec.edu.do

This study explores the relationships between several factors influencing knowledge-sharing and decision-making within organizations using Structural Equation Modeling (SEM). Established in a comprehensive model, the research investigates constructs including Individual Knowledge Sharing (IKS), Individual Motivation for Knowledge Sharing (IMKS), Team Knowledge Sharing (TKS), Organizational Knowledge Sharing (OKS), Cultural Knowledge Sharing (CKS), and Decision Making on Knowledge Sharing (DMKS). The model also assesses the impact of innovation-related constructs such as INKS (Individual Knowledge Sharing) and IMKS (Individual Motivation for Knowledge Sharing) on the broader knowledge-sharing framework. The findings reveal significant interactions among these factors, underscoring the complex and interconnected nature of knowledge sharing in decision-making contexts within businesses and organizations. Notably, IMKS and INKS significantly influence IKS and TKS, highlighting the role of individual and cultural motivations. The model further emphasizes how cultural and organizational norms shape knowledge-sharing decision-making processes. These insights are crucial for developing policies that foster effective knowledge sharing and enhance decision-making within innovative organizational environments.

Enhancing learning competencies through steam activities in international business major education

Jose Gil Sanchez, Universidad APEC, Dominican Republic, jagil@adm.unapec.edu.do

This study examines the impact of STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) activities on enhancing learning competencies among bachelor students majoring in International Business at University Apec, Dominican Republic. Utilizing a mixed-methods approach, the research examines how integrating STEAM-based learning experiences, such as research basics, data analysis, design thinking, digital arts, and digital marketing, influences students' skill development. The study evaluates critical thinking, problem-solving, creativity, and technological proficiency competencies, essential in today's technology-driven global business environment. Findings reveal that STEAM activities significantly enhance students' ability to apply interdisciplinary knowledge to real-world business challenges, particularly in data analytics, financial modeling, and sustainability projects. Survey results indicate that 90% of students reported increased motivation after engaging in STEAM activities. Also, the impact of these blended competencies (hard and soft), both in groups and individually, under the student's understanding that they have more tools to solve issues in the work environment. These findings underscore the positive influence of STEAM approaches on student engagement, suggesting that these activities foster a higher level of involvement and motivation in learning. The research highlights the importance of adopting STEAM approaches in business education to prepare future professionals capable of navigating complex, cross-cultural, and rapidly evolving markets. These insights contribute to educational policy development, emphasizing the need for innovative and interdisciplinary curricula in business schools. Future research will widen the effectiveness of STEAM activities in International Business Majors and identify the activities that improve knowledge development in both group and individual activities.

Caracterización de población salvadoreña ocupada. Contexto del mercado laboral para la incorporación de la IA

Elia E Pineda, Universidad Evangélica de El Salvador, El Salvador, elia.pineda@uees.edu.sv

La investigación se desarrolló utilizando las bases de datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples EHPM realizada a nivel nacional en los años 2018 y 2023, con los análisis estadísticos se brinda una caracterización de la población salvadoreña ocupada para los años pre y post pandemia (2018 y 2023 respectivamente) a través de una segmentación por sexo (hombres y mujeres), esta realidad permitió identificar diferencias entre las condiciones presentes para la población ocupada para el periodo analizado, estos resultados forman parte de una investigación mayor que también tuvo resultados orientados al mercado laboral. Esta caracterización permite una visión de las condiciones laborales base de El Salvador para la integración de la inteligencia artificial. Algunos resultados fueron las diferencias entre los ingresos percibidos, mejoras laborales (estabilidad laboral) dentro del periodo analizado, así como, en cotizaciones al ISSS, firma de contratos e incorporación a grupos como a asalariados permanentes. Conocer estas condiciones base permitiría evaluar diferentes programas o políticas para que la incorporación de la IA al ámbito laboral tenga diferentes componentes que conlleven a la mejora continua y que constituya un sistema de aportes significativos al engranaje social.

Brand trust and national image on consumer behavior: influences on purchase intention in Latin American online markets

Rosilda Miranda, Universidad APEC, Dominican Republic, rmiranda@adm.unapec.edu.do
José Gil Sánchez, Universidad APEC, Dominican Republic, jagil@adm.unapec.edu.do

This study examines the impact of internet trustfulness (ITB) and country of origin (COO) on consumer behavior and online purchase intention (OPI) through the lens of the Theory of Planned Behavior (TPB). Using Structural Equation Modeling (SEM), the research evaluates the effects of key constructs, including Perceived Behavioral Control (PBC), Attitude Toward Online Purchase (ATOP), and Subjective Norms (SN), in shaping online purchasing decisions. The findings conclude that ITB significantly influences PBC, ATOP, SN, and OPI, decreasing the importance of trust in the digital environment for shaping consumer behavior. Similarly, the COO significantly affects PBC, ATOP, and SN, showing the critical role of perceived national image, patriotism, and country branding in online purchasing decisions. The results also demonstrate that PBC, ATOP, and SN directly influence OPI, mediating the relationships between ITB, COO, and purchase intentions. The study emphasizes the complex interplay of trustfulness and country-origin factors in consumer behavior. It gives important insights for businesses that enhance their online marketing strategies by addressing trust and leveraging country-specific branding.

Perception of quality in blended learning modality or b-learning, a reflection on the present day of the Dominican higher education system

Salvador Pancorbo, Universidad APEC, Dominican Republic, spancorbo@adm.unapec.edu.do

In the teaching and learning process, the experience of both students and teachers is essential. The very concept of quality is coined to the perception of these actors as protagonists in the process. However, after the COVID-19 pandemic, the Dominican Republic is experiencing substantial changes in the technological level of distance education, especially in the modality in which teaching and learning are ensured. Faced with this context, higher education institutions develop different strategies according to the possibilities in which they operate; some institutions had robust technological systems operating for years; in other cases, barely a percentage of the university population had participated in a distance program, and in systems that were still being tested. However, after the pandemic, all universities adopted the blended learning modality. However, this study is motivated by the lack of research regarding quality and the blended learning modality. Considering that blended learning or b-learning tends to be adopted as an extension of the pre-existing practice in educational systems, this creates the need to evaluate the perception of the quality of students and teachers, which allows establishing the degree of alignment with the existing quality criteria in the institution. Kirkpatrick's four-level theoretical model is a benchmark in evaluating the quality of training programs. Through this, an attempt has been made to establish the perception of the quality of students and teachers concerning the educational programs of different Public Higher Education Institutions in the Dominican Republic. In the background of research and from a quantitative approach, a questionnaire was applied to measure the perception of quality through six dimensions that comprise the designs of subjects in blended learning modality, which are: (a) course content, (b) course organization, (c) instructional activities, (d) the teacher, (e) evaluation method, and (f) instructional technology. This background revealed the absence of significant differences between students' and teachers' general perceptions of quality. Both groups even agree with Kirkpatrick's second level, which requires critical quality strengthening. In the same sense, course organization and instructional technology are the dimensions that need the most significant quality strengthening. On the other hand, there is a moderate perceptual difference between students and teachers in some of the items that make up the questionnaire, which is related to interaction through technology, evaluation criteria, and respect for different points of view between students and teachers. These aspects motivate a reflection on the quality assessment process in distance programs in the Dominican Republic.

Exploring breastfeeding experiences of working mothers across different employment levels in the banking sector

Lisa A Hosein, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago, lisa.hosein2@my.uwi.edu

This qualitative phenomenological study aims to explore the breastfeeding experiences of working mothers employed at various levels within the banking sector. This research provides a comprehensive understanding of how employment level impacts breastfeeding practices by examining whether there are differences in the challenges, support systems, and overall breastfeeding experiences among women in entry-level, mid-level, senior-level, and executive positions. The findings of this study will contribute to developing more effective workplace policies and support mechanisms tailored to the needs of breastfeeding mothers at all organizational levels.

Impacto de la inteligencia artificial en el marketing digital: Un análisis bibliométrico

Kilian Ivelic, Universidad Austral de Chile, Chile, kilian@ivelic.cl
Cristobal Alcaíno, Universidad Austral de Chile, Chile, cristobalalcaainoc@gmail.com

Este estudio tiene como objetivo identificar y analizar la interrelación del fenómeno de la inteligencia artificial (IA) y la gestión del marketing digital en las organizaciones. Para ello, se realizó un análisis bibliométrico de la literatura científica utilizando las bases de datos Web of Science y Scopus. Tras aplicar criterios de selección, se obtuvieron 133 artículos publicados entre 2010 y 2022 que formaron el conjunto de datos para el análisis. Mediante técnicas bibliométricas con la herramienta Biblioshiny se estudió la evolución anual de las publicaciones sobre IA y marketing digital, observándose un crecimiento importante en los últimos años. También se identificaron las revistas, autores y artículos más relevantes sobre esta temática emergente. Los resultados evidencian un interés creciente por parte de la comunidad científica en la aplicación de técnicas de IA para mejorar los procesos de marketing digital. Si bien, existen estudios sobre uso de IA para adquisición de clientes, hay áreas como fidelización o análisis de redes donde su potencial está por explotarse aún. Se concluye la necesidad de más investigación interdisciplinaria entre marketing y disciplinas tecnológicas para seguir desarrollando este campo de estudio.

Explorando el efecto de los apoyos universitarios y el tecnoestrés sobre la productividad en estudiantes de negocios

Godofredo Rojas, Universidad Austral De Chile, Chile, godofredo.rojas@alumnos.uach.cl
Cristian Salazar-Concha, Universidad Austral de Chile, Chile, cristiansalazar@uach.cl
Catalina Encina, Universidad Austral de Chile, Chile, catalina.encina@alumnos.uach.cl

En los últimos años, el aumento en el uso de nuevas tecnologías ha proporcionado un incremento en la eficiencia en el área empresarial, educacional, social, etc. Pese a volvernos más eficientes, el uso de las TIC ha generado riesgos psicosociales en la población. Uno de ellos y el foco de este trabajo, es el Tecnoestrés (TS), el cual, es un estado psicológico negativo relacionado al uso de las TIC. La finalidad de este estudio es comprobar si efectivamente los estudiantes universitarios poseen tecnoestrés y como afecta en su productividad individual, el cual se ha estudiado desde la teoría del ajuste persona-entorno (P-E), considerando tres dimensiones fundamentales (persona-organización, persona-tecnología, persona-persona). Además, se considera el TS como el desajuste entre un estudiante y múltiples dimensiones en el entorno universitario, los cuales son habilidades-demandas (A-D) y necesidades-suministros (N-S). Para probar las hipótesis, se utilizaron modelos de ecuaciones estructurales con la herramienta SmartPLS 3.3.5 en una encuesta auto informada aplicada 118 estudiantes universitarios chilenos. Se concluye que el tecnoestrés se intensifica cuando el apoyo organizacional es insuficiente ante una alta exigencia académica usando tecnología y que la falta de habilidades para utilizar TIC y su uso inadecuado disminuye la productividad individual de los estudiantes.

La resistencia al cambio y el impacto en la gestión del cambio: Un modelo de gestión del cambio para el Poder Judicial del Perú

Alfonso Samaniego, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, carlos.samaniego@unmsm.edu.pe

¿Qué es peor, la injusticia o la justicia extemporánea? Es una de las paradojas populares en los resultados de la administración de justicia peruana, por ello, nace el proyecto “Expediente Judicial Electrónico-EJE” en el Poder Judicial, como una iniciativa peruana que busca enfrentar a la justicia extemporánea que afecta a más de dos millones de justiciables, para así, elevar la creación y percepción de valor público, en uno de los poderes del Estado y en el contexto de la transformación digital, depende estratégicamente de una dimensión definida como “Gestión del Cambio” del proyecto, dado que impacta directamente en nueva forma requerida de trabajar de los servidores jurisdiccionales involucrados en la implementación y operación, o sea, el éxito o fracaso del proyecto. La investigación propone ante el déficit de esos estudios aplicados a la gestión pública, conocer el impacto de la resistencia al cambio y la gestión del cambio para adoptar o construir un modelo ad hoc de gestión del cambio. A través de la revisión sistemática de la literatura, los análisis multivariantes del modelo de ecuaciones estructurales (SEM-PLS) y aplicación del constructo de investigación en las Cortes Superiores de Justicia de Lima, se propone un modelo de Gestión del Cambio que contenga tres dimensiones: la comunicación interna, la inducción y la capacitación laboral, y que la variable latente de la Resistencia al Cambio se aborde con cinco dimensiones: El miedo, la insatisfacción, la incompetencia, la desmotivación y la cultura organizacional. De ese modo se contará con el instrumento de Gestión del Cambio confiable para poder guiar todas las etapas del proyecto del EJE y que, cimente las bases de la modernización del Poder Judicial, como un referente de aplicación a toda gestión pública en el Perú.

Sendero de la fe, atractivo turístico y desarrollo sostenible

Jorge Toribio, Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña, Dominican Republic, jorgetoribiounphu@gmail.com

El sendero de la Fe en La Vega está ubicado en el centro del Valle del Cibao, República Dominicana; y es uno de los principales destinos de turismo religioso en el país, con una rica historia que se remonta a los primeros días de la colonización española. La Vega fue sede de la primera catedral, el primer convento y obispado en América. También fue el lugar de la primera misa cantada y los primeros bautizos de indígenas, los primeros matrimonios entre indios y españoles, Fray Pedro de Córdoba, da el primer sermón en favor de los indios (derechos humanos) en La Vega. Principales Atractivos: (a) Ruinas de La Vega Vieja. (Un sitio arqueológico de gran importancia histórica, que conserva los vestigios de la antigua ciudad de La Vega, destruida por un terremoto en 1562. Las ruinas ofrecen una visión fascinante del pasado colonial de la región y su legado religioso). (b) Estaciones del Vía Crucis (Un recorrido al aire libre que recrea el camino de Cristo hacia la crucifixión, con paradas en cada estación que invitan a la reflexión y la oración). (c) Santo Cerro: Lugar donde Cristóbal Colón plantó la primera cruz en América. Conclusiones: Más de la mitad de los turistas de Fitour España y una proporción considerable de ITB Berlín están dispuestos a incorporar el Sendero de la Fe en su itinerario, lo que sugiere una oportunidad concreta para incluir este atractivo en los paquetes turísticos similares. El Sendero de la Fe destaca como un atractivo relevante y con buen potencial de aceptación entre los turistas internacionales, especialmente aquellos interesados en la historia y la religión. Los resultados de la encuesta en Fitour España son particularmente alentadores, pero también se observa un interés significativo en ITB Berlín. Esto indica que el Sendero de la Fe puede convertirse en un componente clave de la oferta turística de la República Dominicana, con estrategias de marketing adecuadas para capitalizar este interés.

The tourism experiences of people with disabilities: An overview of accessible tourism in Puerto Rico

Frances L Santiago, Pontifical Catholic University of Puerto Rico, Puerto Rico, frances_santiago@pucpr.edu

The present doctoral research aims to analyze the tourism experiences of people with disabilities when they engage in accessible tourism in Puerto Rico. The purpose is to develop a proposal for an accessible tourism guide for the island. Fifteen percent of the world's population and 21.3% of Puerto Rico's population have some form of disability, making them a potential target market that needs better attention from tourism services. Accessible tourism improves all services connected with tourism experiences to make them more accessible, removing attitudinal, architectural, and infrastructural barriers. To understand these experiences deeply, the research design was qualitative, descriptive, and basic, with a phenomenological and empirical approach, intending to describe the tourism experiences of people with disabilities rather than interpretations from the researcher. Participants were classified into two groups: people with disabilities residing in Puerto Rico and tourism experts from the island. Using in-depth semi-structured interviews and focal groups, all participants freely expressed their tourism experiences, their practices in offering services to clients with disabilities, and their opinions about the Proposal for the Accessible Tourism Guide for Puerto Rico. The findings indicate that people with disabilities do not have satisfying tourism experiences when engaging in accessible tourism on the island, concluding a lack of trained personnel, universal design structures, and compliance with laws.

Cerrando la brecha de género en tecnología: Desafíos en la inteligencia artificial y la representación femenina

Rosaliz Santiago, NUC University, Puerto Rico, rsantiago4@nuc.edu

La brecha tecnológica de género sigue siendo una barrera significativa en el ámbito laboral, limitando las oportunidades para las mujeres en el sector tecnológico. A pesar de los avances en igualdad de género, las mujeres están poco representadas en campos tecnológicos y enfrentan desafíos en el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA). Según el World Economic Forum (2024), solo el 22% de los roles en IA están ocupados por mujeres, y la brecha salarial persiste, con las mujeres ganando en promedio solo 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres en el sector tecnológico. Esta investigación aborda la urgente necesidad de adaptar las competencias laborales para cerrar esta brecha, enfocándose en cómo la IA redefine las demandas del mercado laboral y puede amplificar las desigualdades existentes (Kaplan & Haenlein, 2019). A través de una revisión exhaustiva de la literatura y datos recientes, el estudio examina cómo la brecha tecnológica limita las oportunidades para las mujeres y explora estrategias para superar estos obstáculos (Morandini et al., 2023). Este estudio es crucial para desarrollar políticas que promuevan la inclusión y el empoderamiento femenino en el sector tecnológico.

El teletrabajo inducido causado por eventos disruptivos y el impacto del efecto moderador de los factores de la empresa

Guisell Larregui, NUC University, Puerto Rico, glarregui@nuc.edu

Como resultado del teletrabajo impuesto por los acontecimientos disruptivos de los últimos años, se ha producido un cambio en el ambiente laboral, requiriendo que los empleados se adapten a una nueva modalidad conocida como trabajo remoto o teletrabajo. Ante estos sucesos, las empresas se vieron obligadas a trasladar rápidamente la continuidad de sus operaciones a los hogares de los empleados, sin considerar adecuadamente el impacto en los recursos disponibles, el nuevo entorno laboral y otras variables cruciales que debían tenerse en cuenta por ambas partes garantizar la eficiencia en las funciones desempeñadas y lograr los resultados esperados con los recursos disponibles en ese momento. Por ende, el propósito de este estudio fue analizar si la presencia de factores asociados a la empresa refuerza la conexión entre los elementos vinculados al trabajo del empleado y su capacidad de adaptación al teletrabajo, el cual fue inducido por eventos disruptivos en años anteriores, con el fin de alcanzar un rendimiento laboral satisfactorio. En este estudio explicativo se utilizó un procedimiento de muestreo por conveniencia. El mismo estuvo dirigido a trabajadores, hombres y mujeres mayores de 21 años y residentes de Puerto Rico que tuvieron que adaptarse abruptamente a la modalidad del teletrabajo como reacción a los eventos disruptivos. Los investigadores utilizaron el modelo SmartPLS para analizar una muestra de 374 participantes y los Modelos de Componentes Jerárquicos (HCM, por sus siglas en inglés) para medir el efecto moderador de los factores relacionados con la empresa, en la adaptabilidad y desempeño del empleado. Los hallazgos señalaron que los factores empresariales no ejercen influencia en la relación entre los factores laborales y la habilidad de los empleados para ajustarse al teletrabajo y, por ende, alcanzar un rendimiento laboral óptimo. Este estudio subraya la importancia de tener en cuenta los elementos cruciales en la empresa que faciliten una adaptación rápida, efectiva y eficiente del empleado al entorno laboral.

La evaluación educadora áulica en la educación superior

Raúl F Díaz, Universidad de Oriente, El Salvador, raul.diaz@univo.edu.sv

Este trabajo está dirigido al fortalecimiento del pensamiento y de la práctica (praxis) de la evaluación educadora que lideran los docentes a nivel áulico (micro). Presenta las diferencias entre la denominada evaluación educativa y la evaluación educadora, siendo esta última la alternativa didáctica para que los estudiantes se conviertan en auto y socio didactas a lo largo de todas sus vidas, además, de situar a la evaluación como el eje vertebrador del proceso educador y de aprendizaje personal y grupal. Se establecen las diferencias entre evaluación del aprendizaje y de la educación, en el entendido de que el aprendizaje no necesariamente es educativo y que la misma evaluación sí no es asumida por los educandos de manera concienciadora puede convertirse en una práctica alienante y hasta deformadora del educando, de los docentes y de sus culturas educacionales, haciéndola un estorbo y hasta un obstáculo, para la consecución de mejores niveles de calidad de la educación misma y de los respectivos aprendizajes implicados. El trabajo termina exponiendo los lineamientos genéricos acerca del cómo practicar la “Evaluación Educadora o educante” a nivel áulico en un esfuerzo por hacer de este proceso un recurso didáctico para estudiantes y profesores, integrado en forma directa a la consecución cualitativa, más que cuantitativa, de objetivos educacionales formativos y didáctico-instructivos, propios de la educación, mientras se aleja de otros modos de hacer la microevaluación con fines administrativos, políticos y/o de control. Es pertinente resaltar que la evaluación es, más que la medición; esta última es solo un recurso de la primera y adquiere sentido educativo, si y solo si contribuye al desarrollo estudiantil.

Factores predisponentes a las patologías crónicas no transmisibles en adolescentes

Roxana Lissette Argueta de Gutiérrez, Universidad de Oriente UNIVO, rargueta@univo.edu.sv

Las enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como enfermedades crónicas, suelen ser de larga duración y son el resultado de una combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y de comportamiento” (Organización Mundial de la Salud , 2023) .Esta es una de las preocupaciones en salud a nivel mundial que no escatima ni edad, sexo o estatus social y que la necesidad de intervención sobre los componentes que las desencadenan es una actividad primordial, se realiza este estudio con la finalidad de Evaluar los factores predisponentes a las patologías crónicas no transmisibles en adolescentes. Metodología: este estudio es correlacional-descriptivo con enfoque cuantitativo, se utilizó la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento para la recolección de datos así como Antropometría: El IMC, se calculó midiendo el peso y la talla con una balanza y con calculadora digital midió la correspondiente categoría de nivel de peso según el IMC, la circunferencia abdominal se midió con cinta métrica, la presión arterial diastólica y sistólica con un tensiómetro manual y medición de índice de creatinina con pruebas bioquímicas automatizadas. Resultados: Considerando que las patologías crónicas no trasmisibles son parte de problema de salud pública más grande a nivel mundial, los jóvenes aun no tienen muy claro el concepto, pero identifican las enfermedades relacionadas a ellas entre las más comunes diabetes y enfermedad renal crónica, los estilos de vida como sedentarismo y la falta de una alimentación balanceada y la herencia de convierten en los factores detonantes de estas patologías crónicas no trasmisibles.

Clases consultoría: Un modelo didáctico áulico

Josué E Sorto, Universidad de Oriente, El Salvador, josue.sorto@univo.edu.sv

El presente trabajo sobre la experiencia didáctica denominada Clases Consultoría, tiene como propósito profesional contribuir al desarrollo de la investigación, así como, exponer ante los lectores la sistematización reflexionada y, teóricamente, referenciada de una alternativa docente innovadora dirigida a la optimización del aprendizaje educativo de los estudiantes, sin importar sustantivamente, el nivel educacional que estén cursando. Las clases consultoría pueden ser utilizadas con modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia, debido a que empoderan, para el autoestudio, la funcionalidad y la significatividad del aprendizaje educativo en comunidades de aprendizaje, tanto de los estudiantes como de los profesores consultores. La propuesta no busca disminuirle la autoridad al docente y transferírsela a los estudiantes, por el contrario, propone empoderar a ambos para dar el salto de calidad hacia la mejora continua y simultánea de profesores y alumnos.

Un líder transformador

Victor Familia, Universidad del Caribe, info@victorfamilia.com

El pensamiento destructivo podría generar una tormenta al leer sobre dicho particular; destruir lo viejo para construir desde las cenizas, por igual. El ambiente laboral es el lugar donde las personas pasarán más tiempo durante sus vidas. Es por ello que este debe ser lo más agradable posible para poder conseguir un aumento sostenible de la productividad. Según un estudio realizado por Computrabajo, el 43% de las personas ha renunciado a un trabajo por malos líderes, es la principal razón para dejar un empleo, incluso por encima del sueldo o salario devengado. De acuerdo con Gallup, el 70% del compromiso en el trabajo depende de las acciones de los jefes. El liderazgo es la capacidad de transferir tu visión en inspiración.

Negocios internacionales y sostenibilidad: Un mapeo sistemático

Alex Jiménez Díaz, Universidad del Sinú, Colombia, alexjimenezd@unisimu.edu.co
Delia Echeverri Vertel, Universidad del Sinú, Colombia, deliaecherri@unisimu.edu.co

En el planeta persiste grandes desafíos, como el cambio climático, la pobreza, la migración, el terrorismo y las enfermedades contagiosas. Las multinacionales están llamadas a ser actores claves en la solución de problemas ambientales y sociales. Los negocios internacionales necesitan enfoques interdisciplinarios para abordar estos retos, adoptando prácticas sostenibles que reduzcan el desperdicio, promuevan el diálogo con las comunidades y busquen soluciones para futuros problemas, creando así valor sostenible que equilibre beneficios económicos, sociales y ambientales. Muchas multinacionales aún enfrentan dificultades para implementar estas prácticas de manera coherente y efectiva. Esto plantea la necesidad de estudios que exploren cómo los negocios internacionales pueden contribuir de manera efectiva a los objetivos de desarrollo sostenible. Este estudio examina autores, revistas, regiones, temas emergentes y tendencias que están moldeando la relación entre los negocios internacionales y la sostenibilidad, mediante un mapeo sistemático con uso de técnicas de análisis bibliométricas. La literatura ha avanzado en la comprensión de las dinámicas de sostenibilidad, no obstante, sigue siendo limitado el análisis de las acciones concretas de las empresas hacia el desarrollo sostenible

Impacto de la colaboración internacional en el desempeño científico de Chile: Un análisis comparativo por regiones globales

Guillermo Honores, Universidad Católica del Norte, Chile, guillermo.honores@ucn.cl

Este estudio analiza el impacto de la colaboración científica internacional en el rendimiento científico de Chile, comparando diversas regiones globales. El objetivo es evaluar cómo la colaboración internacional influye en el impacto de las citas y las variaciones regionales en dicho impacto. Con datos de Web of Science de 1980 a 2021, se emplea un enfoque cuantitativo para analizar distribuciones de citas y preparar indicadores invariantes a la escala. Aunque algunas distribuciones siguen una ley de potencias, en ciertos períodos, la distribución log-normal resulta más adecuada. La colaboración internacional ha crecido exponencialmente, con una disminución en la participación de América del Norte y Europa Occidental, mientras que Asia, Europa del Este y América Latina han incrementado su colaboración. Los hallazgos revelan un crecimiento no lineal en el impacto de las citas, reflejando una ventaja acumulativa o Efecto Mateo. Europa Occidental y la Región Asiática sobresalen en algunos períodos, y Europa del Este mantiene un rendimiento estable con posiciones entre la primera y la quinta y un impacto relativo superior a 1 en todos los períodos. América Latina y la Región del Pacífico enfrentan desafíos en términos de impacto relativo.

Dinámicas de desarrollo territorial en áreas naturales protegidas: Un enfoque multidimensional

Marelyn Stephania Pérez, Universidad Evangélica de El Salvador, El Salvador, marelyn.perez@uees.edu.sv
José Miguel Martínez, Universidad Evangélica de El Salvador, El Salvador, miguel.martinez@uees.edu.sv
Felipe Alfredo Molina, Universidad Evangélica de El Salvador, El Salvador, felipe.molina@uees.edu.sv

Esta investigación sobre las dinámicas de desarrollo territorial en el Área Natural Protegida Cráter de San Salvador y su área de influencia, aplicando un enfoque multidimensional que abarca las dimensiones económico-productiva, social, ambiental, cultural y político-institucional, combina métodos cualitativos y cuantitativos para analizar cómo interactúan los diferentes actores en este territorio y cómo estas interacciones influyen en su desarrollo. Se espera que los resultados proporcionen una comprensión más profunda de las complejas relaciones en áreas protegidas, ofreciendo insumos para políticas públicas que promuevan un equilibrio entre la conservación ambiental y el desarrollo territorial sostenible. Las conclusiones de este estudio contribuirán al cuerpo de conocimiento existente y orientarán futuras investigaciones, proyectos, programas y políticas públicas en contextos similares para contribuir al desarrollo económico-productivo, social, ambiental, cultural y político-institucional de los territorios.

Panels

Tendencias de la educación superior en Latinoamérica: El impacto de la inteligencia artificial y sus consecuencias

Panelist: Pedro Arieta Vega, Rector, Universidad de Oriente, El Salvador

Panelist: Dr. Carlos A. Andújar, Ex Rector Universidad de Puerto Rico recinto Arecibo, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico

Moderator: Luis J. Camacho, SUNY Empire State University, USA

Descripción:

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una fuerza transformadora en múltiples sectores, y la educación superior no es la excepción. En Latinoamérica, las instituciones educativas enfrentan tanto oportunidades como desafíos en la incorporación de la IA en sus modelos pedagógicos, administrativos y de investigación. Este panel reunirá a expertos de diversas disciplinas y países para discutir las tendencias actuales en la educación superior en la región, el impacto de la IA en las prácticas docentes y de aprendizaje, y las implicaciones éticas, sociales y económicas que conlleva su adopción.

Resumen: El avance de la inteligencia artificial (IA) está transformando de manera significativa la educación superior en todo el mundo, y Latinoamérica no es la excepción. Este panel examina las tendencias emergentes en la integración de la IA en las instituciones educativas de la región, analizando su impacto en los modelos pedagógicos, la administración universitaria, y la investigación. Se abordarán las oportunidades que ofrece la IA para mejorar el acceso, la equidad y la eficiencia, así como los desafíos éticos y sociales asociados a su implementación. Expertos en tecnología educativa, ética de la tecnología y políticas públicas debatirán sobre cómo las universidades latinoamericanas pueden aprovechar el potencial de la IA, al tiempo que mitigan sus posibles efectos adversos. El objetivo es promover una reflexión crítica sobre las transformaciones actuales y futuras, y ofrecer estrategias para que la educación superior en Latinoamérica se adapte con éxito a esta nueva era tecnológica.

Temas abordados en el panel:

El uso de IA para personalizar la enseñanza y mejorar la eficiencia educativa

Resumen. La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un recurso valioso para transformar la educación mediante la personalización y la mejora de la eficiencia en los procesos educativos. A través de la personalización, la IA ajusta los contenidos y métodos de aprendizaje según las necesidades y habilidades de cada estudiante, promoviendo un aprendizaje más adaptado y atractivo. Los algoritmos de IA analizan datos sobre el desempeño y los intereses de los estudiantes, lo que permite identificar áreas para fortalecer y adaptar el ritmo y el enfoque de la enseñanza.

La IA también contribuye a la eficiencia en el ámbito educativo, automatizando tareas administrativas como la corrección de exámenes y la organización de materiales, lo cual libera tiempo para que los docentes puedan enfocarse en actividades de mayor valor pedagógico. Las plataformas educativas con tecnología de IA hacen un seguimiento en tiempo real del progreso de los estudiantes y brindan retroalimentación inmediata, ofreciendo sugerencias adaptadas a las necesidades de cada alumno. Asimismo, facilita el acceso a herramientas avanzadas, como simuladores y entornos virtuales, que enriquecen la experiencia educativa.

Retos que enfrentan las universidades latinoamericanas para adaptarse a la tecnología.

Resumen. Las universidades en América Latina enfrentan diversos desafíos al intentar adaptarse a los avances tecnológicos. Uno de los principales retos es la falta de infraestructura adecuada, ya que muchas instituciones no cuentan con equipos, plataformas digitales o conexión a internet de alta calidad, lo que limita el acceso a recursos tecnológicos avanzados para estudiantes y docentes.

Otro obstáculo significativo es la capacitación insuficiente del personal. Muchos docentes y administradores carecen de la formación técnica necesaria para integrar tecnologías en sus metodologías de enseñanza y gestión académica. Esto requiere inversiones en programas de capacitación y un cambio cultural hacia la adopción de herramientas digitales.

La financiación también representa un reto. Los recursos para implementar tecnologías educativas en las universidades suelen ser limitados, lo que dificulta el acceso a las últimas innovaciones y reduce las oportunidades de

actualización continua. Esto es especialmente desafiante en universidades públicas o en aquellas situadas en regiones con menor desarrollo económico.

Además, la resistencia al cambio es una barrera común. La adaptación tecnológica demanda una mentalidad abierta y flexibilidad para implementar nuevas formas de enseñanza, lo cual puede generar inquietudes o rechazo entre el personal académico y administrativo, acostumbrado a métodos tradicionales.

Oportunidades para mejorar la investigación académica a través de herramientas de IA.

Resumen. La inteligencia artificial (IA) presenta una serie de oportunidades para impulsar la investigación académica. Una de las principales ventajas es la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos en poco tiempo, lo que permite a los investigadores identificar patrones, tendencias y relaciones que de otro modo serían difíciles de detectar. Esto no solo agiliza el proceso de análisis, sino que también mejora la precisión y profundidad de los estudios.

Otra oportunidad es la automatización de tareas repetitivas, como la recopilación y organización de datos, lo que libera tiempo para que los investigadores se concentren en actividades de mayor impacto, como el desarrollo de hipótesis y el análisis crítico de los resultados. Además, la IA facilita el acceso a información actualizada a través de sistemas de búsqueda avanzados que pueden seleccionar artículos, estudios y fuentes relevantes de manera rápida y eficaz.

La IA también permite simulaciones y modelado predictivo, herramientas especialmente útiles en campos como la biomedicina, la economía y las ciencias sociales, donde predecir resultados o probar escenarios puede aportar información valiosa sin necesidad de experimentos físicos. Asimismo, los algoritmos de aprendizaje automático pueden colaborar en la revisión de literatura y en la identificación de vacíos en el conocimiento, orientando a los investigadores hacia áreas novedosas o poco exploradas.

Cambios en la estructura organizativa y en la gestión educativa provocados por la IA.

Resumen. La inteligencia artificial (IA) está generando transformaciones en la estructura organizativa y la gestión educativa. En términos de estructura, la IA permite una organización más flexible y adaptativa, ya que facilita la creación de modelos educativos centrados en el estudiante, con programas personalizados que se ajustan a las necesidades individuales. Esto implica una reorganización de los roles en las instituciones educativas, donde el personal administrativo y docente asume funciones más colaborativas y orientadas al uso de tecnologías.

En la gestión educativa, la IA optimiza los procesos administrativos mediante la automatización de tareas como la inscripción, la asignación de recursos y la generación de informes de rendimiento. Estas herramientas permiten a los administradores tomar decisiones más informadas y basadas en datos, agilizando la identificación de áreas que necesitan intervención, como el rendimiento académico o la asistencia.

La inteligencia artificial también impulsa la adopción de modelos de enseñanza híbridos y en línea, lo cual transforma la gestión de aulas y horarios, ofreciendo mayor flexibilidad en la programación de clases y permitiendo a las instituciones adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes de los estudiantes. Esto contribuye a una estructura más descentralizada y enfocada en la accesibilidad y la personalización del aprendizaje.

Navigating international marketing in a rapidly changing global landscape: Strategies, challenges, and opportunities

Chair/Moderator: Dr. Jose, NUC University, Puerto Rico, USA Description:

In the post-pandemic period, international marketing is marked by swift transformations and unparalleled challenges as enterprises worldwide adjust to a new normal. The pandemic accelerated digital transformation, compelling organizations to adopt e-commerce, digital communication platforms, and data-driven initiatives at an unprecedented pace. Consumer behavior has shifted significantly, with a growing emphasis on online shopping, health, sustainability, and localism. In response, marketers must rethink their strategies, prioritizing tailored, flexible approaches that quickly adapt to changing conditions. Advanced analytics, artificial intelligence, and omnichannel marketing are now essential for understanding diverse consumer needs and effectively targeting global audiences.

Simultaneously, the post-pandemic era presents distinct opportunities for businesses willing to innovate and explore new markets. Once considered high-risk, emerging economies are now seen as promising growth opportunities, particularly in technology, healthcare, and wellness sectors. As supply chains undergo restructuring, companies can build more resilient and sustainable operations that align with the growing consumer demand for corporate accountability. Companies must balance expanding their global presence and maintaining solid connections with local markets to succeed in this dynamic environment. Leveraging technology to forge genuine and meaningful relationships with consumers across different regions is critical to achieving this balance.

Abstract: The global impact of the COVID-19 pandemic has reshaped the landscape of international marketing, compelling companies to rethink their strategies and adapt to new consumer behaviors, digital trends, and market opportunities. This panel brings together leading experts to examine how these shifts have influenced marketing practices worldwide and to provide insights into navigating the evolving global market.

We aim to delve into the shifting dynamics of international markets, analyzing the pandemic's impact on consumer preferences and behaviors, discussing the digital strategies that have gained traction, and exploring how they can be adapted for future success. Additionally, we will evaluate the new opportunities emerging across global markets. Through the expertise and perspectives of our distinguished panelists, attendees will gain a comprehensive understanding of the evolution of international marketing and discover actionable strategies for thriving in the post-pandemic global environment. This panel will serve as a platform for exchanging ideas, addressing common challenges, and identifying key opportunities that will shape the future of international marketing.

1. Impact of the pandemic on international consumer behavior

Panelist: Dr. Marius Potgieter, North West University, South Africa, potgieter.marius@nwu.ac.za

Abstract: The COVID-19 pandemic has profoundly altered consumer behavior worldwide, reshaping how individuals interact with brands, make purchasing decisions, and prioritize their needs. Economic uncertainty, health concerns, and rapid digital adoption have driven this shift, leading to significant changes in online and offline consumer landscapes. The impact has varied across international markets, influenced by regional differences in pandemic response, cultural attitudes, and economic resilience.

This discussion explores the multifaceted ways the pandemic has influenced international consumer behavior, highlighting key trends such as e-commerce, increased demand for health and wellness products, a growing preference for local and sustainable goods, and the decline of traditional retail. By analyzing these changes, we aim to provide valuable insights for marketers and businesses navigating the complexities of a post-pandemic world, where understanding and anticipating consumer behavior is crucial for success in global markets.

2. Adapting digital marketing strategies in international markets

Panelist: Dr. Natasha De Klerk, North West University, South Africa, natasha.deklerk@nwu.ac.za

Abstract: As the digital landscape rapidly evolves, especially after the COVID-19 pandemic, businesses must adapt their digital marketing strategies to stay competitive in international markets. The global shift to digital channels has accelerated, compelling companies to tailor their approaches to meet the diverse needs of consumers across various regions. This adaptation involves leveraging cutting-edge technologies like artificial intelligence, big data, and social media platforms while understanding cultural nuances, local regulations, and varying levels of digital maturity in different markets.

This discussion explores the challenges and opportunities in adapting digital marketing strategies globally. It delves into the importance of personalization, the role of localized content, and the need for agile marketing practices

that respond to international markets' dynamic nature. By examining successful case studies and emerging trends, this topic offers valuable insights for businesses seeking to optimize their digital marketing efforts and effectively engage with global audiences in an increasingly connected world.

3. Growth opportunities in emerging markets post-pandemic.

Panelist: H.E. Mr. Julio César George Encarnación, Ambassador of the Dominican Republic in El Salvador, juliocesargeorge@gmail.com

Abstract: The post-pandemic landscape has unveiled substantial growth opportunities in emerging markets, where economic recovery and digital transformation drive significant shifts in consumer demand and business operations. As global economies stabilize, these markets become increasingly attractive to companies seeking expansion and diversification. Factors such as rising middle-class populations, accelerated digital adoption, and increased government investment in infrastructure create fertile ground for growth across sectors like technology, healthcare, and consumer goods.

This discussion focuses on identifying and capitalizing on the most promising opportunities in emerging markets after the COVID-19 pandemic. It examines these markets' unique challenges, including navigating regulatory environments, addressing infrastructure gaps, and understanding local consumer behaviors. By analyzing successful market entry strategies and highlighting key trends, this topic offers actionable insights for businesses aiming to tap into the vast potential of emerging markets and achieve sustainable growth in a rapidly evolving global economy.

Work in Progress

Impacto del liderazgo autocrático en la eficiencia organizacional

*Rubén Darío Hernández Villarreal, Universidad Militar Nueva Granada, Colombia,
juanc.moralesp@unimilitar.edu.co*

*Juan Carlos Morales-Piñero, Universidad Militar Nueva Granada, Colombia
Autor de correspondencia: juanc.moralesp@unimilitar.edu.co*

Resumen

Citation: Hernández Villarreal, R.D. & Morales-Piñero, J.C. (2024). Impacto del liderazgo autocrático en la eficiencia organizacional. Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13995411>

Este estudio analiza el impacto del liderazgo autocrático en una empresa del sector inmobiliario en Colombia, centrándose en la toma de decisiones del CEO y su efecto sobre el clima laboral y la eficiencia organizacional. Utilizando un enfoque exploratorio se recopilaron datos financieros en la base de datos EMIS y se aplicó una encuesta semiestructurada a 12 empleados para evaluar la influencia del estilo de liderazgo observado desde el año 2021 hasta el año 2024. Los resultados indican una alta rotación de empleados y una percepción predominante de decisiones unilaterales por parte del CEO, lo que se correlaciona con un liderazgo autocrático. La comunicación es mayoritariamente unidireccional y la supervisión es moderada. La creatividad y la participación se ven limitadas, afectando negativamente la innovación. Aunque la satisfacción laboral varía, un porcentaje significativo de los encuestados atribuye los malos resultados organizacionales al estilo de liderazgo. Se concluye que el liderazgo autocrático tiene un impacto mixto y, en ocasiones, negativo en la motivación, desempeño y creatividad de los empleados. Este estilo centralizado y unidireccional está asociado con desafíos en la moral y la innovación, sugiriendo la necesidad de un liderazgo más participativo para asegurar la sostenibilidad y competitividad de la empresa.

Palabras Claves: eficiencia, gerencia, liderazgo autocrático, toma de decisiones.

Introducción

Hoy en día existen diversos estilos de liderazgo en donde cada uno puede llegar a ser más efectivo que otro dependiendo del tipo de organización y de las diversas situaciones a las que se enfrenten los líderes y de esta manera puedan solucionar las problemáticas que se vayan presentando en el entorno donde se desarrollan. Goleman (2005) destaca seis estilos de liderazgos y menciona, que sólo cuatro de ellos generan resultados positivos en el clima y en los resultados de las empresas. Dentro de los estilos que se descartan, se encuentra el estilo coercitivo o autocrático, que se destaca por una dirección rígida, donde el líder toma las decisiones por sí solo, sin tomar en cuenta las opiniones de los demás, considerando su criterio como el más conveniente para lograr los resultados esperados. Aunque este estilo puede ser efectivo en organizaciones basadas en una estructura jerárquica como la eclesiástica y la militar, suele considerarse como un estilo nocivo y poco eficiente en el crecimiento de organizaciones sometidas a competencias. Goleman (2005) resalta que la toma de decisiones extremadamente vertical del líder mata las ideas antes de nacer.

Esta investigación se centrará en el contexto de este estilo para documentar los impactos de la toma de decisiones basadas en este estilo sobre el clima laboral y la eficiencia organizacional. Será importante analizar la influencia de la cultura regional de los líderes (CEO) de la empresa, para replicar procesos y practicar especialmente en el área comercial y operativa en todas las zonas geográficas donde opera la empresa. Para dicho estudio se tomará como referencia una empresa del sector inmobiliario de Colombia.

El estudio se desarrollará en 3 partes principales: una primera parte analizaremos la literatura que analiza el liderazgo autocrático estableciendo su relación con los resultados organizacionales. Una segunda parte enfocada en el análisis de la empresa analizando la información documental disponible y complementando el estudio por medio de investigación cuantitativa. Y una tercera parte dedicada a las conclusiones a las que se llegaron al respecto de este estilo de liderazgo.

Revisión de la literatura

El liderazgo autocrático es uno de los estilos de liderazgo más antiguos y estudiados en la literatura sobre administración y gestión organizacional. Caracterizado por la centralización del poder y la toma de decisiones en una sola persona (Demirtas et al., 2020), este estilo contrasta con enfoques más participativos y colaborativos como el liderazgo transformacional y el liderazgo democrático. En esta revisión de la literatura, se examina la relación entre el liderazgo autocrático y los resultados organizacionales, considerando tanto las ventajas como las desventajas de este enfoque.

El liderazgo autocrático, también conocido como liderazgo autoritario, se caracteriza por la centralización del poder, la comunicación unidireccional, el control estricto y la baja participación de los empleados (Fuentes, 2019). En entornos donde se requiere una toma de decisiones rápida y decisiva, el liderazgo autocrático puede proporcionar una respuesta ágil y eficaz. Esto es particularmente relevante en situaciones de crisis o emergencia, donde el tiempo es un factor crítico (Asno y Sary, 2023). Al establecer normas y expectativas claras, los empleados entienden exactamente lo que se espera de ellos, lo que puede reducir la incertidumbre y aumentar la productividad (Wang et al., 2019). De igual forma, la centralización del control ejercido por este estilo de liderazgo permite una aplicación uniforme de las políticas organizacionales, asegurando que todos los empleados sigan las mismas reglas y procedimientos (Gultom, 2022).

A pesar de sus ventajas, el liderazgo autocrático presenta varias desventajas que pueden afectar negativamente a los resultados organizacionales. La falta de participación y autonomía puede conducir a una disminución de la moral y la satisfacción laboral entre los empleados, lo que a su vez puede afectar la retención del personal y aumentar la rotación (Huang et al., 2023). Asimismo, la centralización del control y la falta de retroalimentación pueden sofocar la creatividad y la innovación, ya que los empleados no se sienten incentivados a proponer nuevas ideas o soluciones (Rodríguez, 2021). El estilo autocrático puede generar también un ambiente de trabajo tenso y conflictivo, con poca comunicación abierta y confianza entre el líder y los empleados (Correa-Meneses et al., 2018). En el mismo sentido, Hassnain (2023) plantea que el liderazgo autoritario creará una sensación de desprecio en los subordinados, lo cual no es apropiado para lograr un desempeño óptimo de los jóvenes.

La relación entre el liderazgo autocrático y el desempeño organizacional es compleja y depende de varios factores, incluyendo el contexto organizacional y la naturaleza del trabajo. Goleman (2005) preguntaba a un grupo de gerentes “¿Que hacen los líderes más eficaces? y las respuestas que recibió fue: “son aquellos que crean una misión, fijan estrategias, motivan a sus equipos y construyen cultura corporativa”. También planteaba que el trabajo principal de un líder es obtener resultados. Algunos estudios sugieren que, en contextos específicos, el liderazgo autocrático puede conducir a mejoras en el desempeño debido a la claridad y la rapidez en la toma de decisiones (Wang et al., 2019). Sin embargo, a largo plazo, las desventajas del estilo autocrático, como la baja moral y la creatividad limitada, pueden superar sus beneficios, resultando en un desempeño organizacional subóptimo (Huang et al., 2023).

Como vemos, el liderazgo autocrático tiene sus ventajas y desventajas, y su efectividad depende en gran medida del contexto en el cual se aplica. Si bien puede ser beneficioso en situaciones que requieren decisiones rápidas y claras, a largo plazo puede llevar a una disminución de la moral y la creatividad, afectando negativamente el desempeño organizacional. Es crucial que las organizaciones evalúen cuidadosamente cuándo y cómo implementar este estilo de liderazgo para maximizar sus beneficios y minimizar sus desventajas. Adaptar el liderazgo autocrático implica encontrar un equilibrio entre autoridad y contribución, considerando siempre las expectativas organizacionales. Estas estrategias pueden ayudar a mitigar las tensiones inherentes a este estilo de liderazgo.

Materiales y Métodos

Este estudio emplea un estudio exploratorio, combinando métodos analíticos y cuantitativos para examinar cómo las decisiones autocráticas del CEO de una empresa del sector inmobiliario en Colombia han impactado los resultados organizacionales en los últimos 3 años. La información financiera se obtiene del sistema de información EMIS, que proporciona datos financieros y de crecimiento de la empresa. Esta información se utilizó para analizar los resultados financieros y de crecimiento a lo largo de un período de tres años, desde 2021 hasta 2023. Asimismo, se diseñó una encuesta semiestructurada teniendo como soporte los instrumentos implementados por Hassnain (2023) y la encuesta de liderazgo de Vannsimpco (Vann et al., 2014) para recopilar información primaria, la cual diligenciaron 12 de exempleados de la empresa sobre el estilo de liderazgo observado y los impactos resultantes en la organización. Los resultados se analizaron con el software SPSS. La muestra de encuestados se seleccionó a conveniencia.

La estructura de la encuesta se dividió en 3 dimensiones: datos demográficos, estilo de liderazgo e impactos en los resultados de la empresa. Las preguntas 1 a 3 recogen datos demográficos básicos del encuestado que permitirán analizar posibles variaciones en las percepciones según el género, la edad y la antigüedad en la empresa. Las preguntas 4 a 8 se centran en aspectos específicos del estilo de liderazgo del jefe, como la toma de decisiones, la comunicación, el control y la supervisión, y la oportunidad de proponer ideas. Estas preguntas permiten evaluar cómo se percibe el estilo de liderazgo desde diversas perspectivas. Las preguntas 9 a 13 examinan el impacto del estilo de liderazgo en la moral y satisfacción laboral, la creatividad e innovación, y la efectividad en situaciones críticas, además de la responsabilidad del liderazgo en los resultados obtenidos y el impacto del regionalismo. Las preguntas 14 y 15 son preguntas abiertas que permiten a los encuestados expresar sus opiniones sobre los aspectos del liderazgo que consideran deberían cambiarse o mantenerse, proporcionando información cualitativa valiosa. A continuación, se muestra la operacionalización de las variables.

Tabla 1. Operacionalización de las variables

Pregunta	Variable	Definición Operacional	Nivel de Medición
1	Sexo	Sexo reportado por el encuestado	Nominal
2	Edad	Rango de edad del encuestado	Ordinal
3	Años en la empresa	Tiempo total de empleo en la empresa	Ordinal
4	Toma de decisiones del CEO	Frecuencia con la que el CEO tomaba decisiones sin consultar al equipo	Ordinal
5	Comunicación del CEO	Descripción de la comunicación del CEO: unidireccional, bidireccional o multidireccional	Nominal
6	Control y supervisión del CEO	Grado en que el CEO controlaba y supervisaba las actividades del equipo	Ordinal
7	Oportunidad de proponer ideas	Frecuencia con la que el encuestado sentía que podía proponer ideas y sugerencias	Ordinal
8	Impacto en motivación y desempeño	Grado en que el estilo de liderazgo del CEO afectaba la motivación y desempeño laboral del encuestado	Ordinal
9	Moral y satisfacción laboral	Nivel de moral y satisfacción laboral en el equipo	Ordinal
10	Fomento de creatividad e innovación	Grado en que se fomentaba la creatividad y la innovación en el equipo	Ordinal
11	Beneficios en situaciones críticas	Grado en que la toma de decisiones rápida y clara beneficiaba a la organización en situaciones críticas	Ordinal
12	Responsabilidad del liderazgo en malos resultados	Grado de responsabilidad del estilo de liderazgo en los malos resultados obtenidos por la empresa	Ordinal
13	Impacto del regionalismo	Grado en que el regionalismo afectaba las decisiones de la empresa	Ordinal
14	Aspectos por cambiar del liderazgo	Aspectos del liderazgo que el encuestado quisiera cambiar para mejorar el rendimiento del equipo	Abierta
15	Aspectos por mantener del liderazgo	Aspectos del liderazgo que el encuestado considera que deberían mantenerse	Abierta

Fuente: Basaso en Hassnain (2023) y Vannsimpco (Vann et al., 2014)

Se llevó a cabo un análisis exhaustivo para identificar cómo las decisiones autocráticas afectaron las utilidades y qué procesos debieron corregirse para evitar el declive de la empresa. Este método permitió identificar las áreas críticas de impacto y las decisiones clave que influyeron en el desempeño organizacional.

Resultados

La empresa por instrucción del CEO y algunos socios de esta se propusieron lograr un crecimiento exponencial superior al 500% en la relación de las ventas para el año 2022 con respecto al 2021. Con base en esta decisión sólo se enfocaron en cumplir las metas de ventas y no consideraron una estrategia que permitiera proteger el margen de rentabilidad de la compañía, que a fin de cuentas era lo más importante, más que el volumen de ventas.

Análisis financiero

Como se puede observar en la Tabla 2 los valores de las ventas en el año 2022 fueron muy superiores a las del año 2021 pero su rentabilidad fue mucho menor respecto al año 2021. Este crecimiento se dio con una estructura operativa y financiera muy deficiente que no permitieron que dichos negocios pudieran sostenerse en el tiempo.

Tabla 2. Estados financieros Año 2021- 2023 (en miles COP)

Periodo Fiscal	Año 2021	Año 2022	Año 2023
Ingresos operativos totales	2.295.000,00	17.340.528,00	42.361.613,00
Ingresos por ventas netas	2.295.000,00	16.980.262,00	41.881.838,00
Ganancias brutas	2.184.000,00	6,056.998,00	-403.121,00
Margen de ganancias brutas	95,16%	36,67%	-0,96%
Ganancia Operativa (EBIT)	N/A	-8.675.901,00	-18.006.073,00
Margen sobre operaciones (ROS)	0,00	-51,09%	-42,99%
EBITDA	N/A	-8.595.202,00	-18.004.323,00
Margen EBITDA	N/A	-50,62%	-42,99%
Utilidad Neta Perdida en el Periodo	N/A	-10.345.863,00	-25.111.545,00
Margen de la utilidad Neta	0,00	-60,93%	-59,96%
Activos Totales	18.288.000,00	62.479.732,00	104.289.011,00
Activos corrientes	16.935.000,00	59.448.383,00	78.832.887,00
Pasivos totales	14.553.000,00	52.526.382,00	94.212.055
Deuda neta	0,00	10.268.043,00	17.294.634,00
Flujo de efectivo neto de las actividades operativas	N/A	-24.792.379,00	-9.835.217,00

Fuente: <https://www-emis-com.ezproxy.umng.edu.co>

La estrategia adoptada por la gerencia de la compañía empezó a presentar problemas de liquidez a finales de 2022, lo que paralizó la operatividad y redujo la adquisición de nuevos inventarios y los compromisos adquiridos con las líneas de crédito minaron la rentabilidad.

Tabla 3. Comparación de Indicadores con la industria del sector inmobiliario (en millones COP)

Indicador	Empresa analizada (2023)	Industria (2023)
Ingresos operativos totales	42.361,61	51.084.841,71
Utilidad operacional (EBIT)	-18.006,07	8.531.530,62
Margen sobre operaciones (ROS) %	-42,99%	11,18%
Beneficio neto (perdida)	-25.111,55	7.327.137,86
Margen neto %	-59,96%	8,50%
Cuota de mercado	0,08%	100%

Fuente: <https://www-emis-com.ezproxy.umng.edu.co/v2/companies/profile/CO/13412106>

Otro aspecto importante por resaltar es la gran diferencia que existe entre los indicadores de la empresa objeto de estudio y la industria del sector inmobiliario. La tabla 3 nos muestra que todos los principales indicadores de la industria como el ROS están por encima del 10% y el margen neto cerca del 9%, mientras que los de la empresa están en un -40% y -60% respectivamente. Este análisis muestra que la causa de estos resultados tan deficientes, no son un problema de toda la industria sino únicamente de dicha organización ocasionado por el crecimiento acelerado en cuanto a número de ventas, sin contar con una estructura adecuada para alcanzar tales objetivos. Por ello, en 2024, la empresa entro en una situación financiera bastante compleja viéndose obligado al despido masivo del 80% de sus colaboradores.

Análisis de la encuesta

Tabla 3. Estadísticas Descriptivas

Variable	Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
Sexo	Masculino	6	50.0
	Femenino	6	50.0
Edad	25-34 años	4	33,3%
	35-44 años	5	41,7%
	55 años o más	3	25,0%
Tiempo en la empresa	1-3 años	9	75,0%
	4-6 años	2	16,7%
	Menos de 1 año	1	8,3%
Frecuencia de decisiones sin consulta	A veces	1	8,3%
	casi nunca	1	8,3%
	Frecuentemente	4	33,3%
	Siempre	6	50,0%
Comunicación del CEO	Unidireccional	7	58,3
	Bidireccional	1	8,3
	Multidireccional	4	33,3
Supervisión de actividades	Estrictamente	1	8,3%
	Ligeramente	5	41,7%
	Moderadamente	4	33,3%
	Muy estrictamente	1	8,3%
	Nada	1	8,3%
Oportunidad de proponer ideas	A veces	5	41,7%
	casi nunca	1	8,3%
	Frecuentemente	4	33,3%
	Siempre	2	16,7%
Impacto en motivación y desempeño	Muy negativamente	2	16,7%
	Muy positivamente	1	8,3%
	Negativamente	2	16,7%
	Neutralmente	4	33,3%
	Positivamente	3	25,0%
Moral y satisfacción laboral	Alta	2	16,7%
	Baja	2	16,7%
	Media	3	25,0%

Variable	Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
	Muy alta	3	25,0%
	Muy baja	2	16,7%
Fomento de creatividad e innovación	A veces	4	33,3%
	Casi nunca	2	16,7%
	Frecuentemente	2	16,7%
	Siempre	4	33,3%
Beneficio de decisiones rápidas y claras	A veces	3	25,0%
	Casi nunca	4	33,3%
	Frecuentemente	3	25,0%
	Nunca	1	8,3%
	Siempre	1	8,3%
Responsabilidad del liderazgo en malos resultados	Bastante responsable de los resultados	5	41,7%
	No fue un factor determinante	1	8,3%
	Totalmente responsable de los resultados	6	50,0%
Impacto del regionalismo	Muy negativamente	4	33,3%
	Muy positivamente	2	16,7%
	Negativamente	4	33,3%
	Neutralmente	1	8,3%
	Positivamente	1	8,3%

La muestra se compone equitativamente de participantes femeninos y masculinos, cada uno representando el 50% del total (N=6). Esta distribución igualitaria permite inferir que no existe sesgo de género en los datos recopilados, lo que es relevante para evitar conclusiones basadas en diferencias de género. La mayoría de los participantes se encuentran en el rango de 35-44 años (41,7%, N=5), seguido por aquellos de 25-34 años (33,3%, N=4) y 55 años o más (25%, N=3). Esta distribución sugiere una fuerza laboral predominantemente de mediana edad, con una representación moderada de empleados mayores y jóvenes.

El 75% de los participantes (N=9) ha laborado en la empresa entre 1 y 3 años, indicando una rotación significativa de empleados. Solo el 16,7% (N=2) ha trabajado entre 4 y 6 años, y un 8,3% (N=1) menos de un año, lo que sugiere desafíos en la retención a largo plazo. El 50% (N=6) de los encuestados afirmó que el CEO siempre tomaba decisiones sin consultar a los equipos, y el 33,3% (N=4) indicó que esto ocurría frecuentemente. Este patrón refleja un estilo de liderazgo altamente autocrático. La comunicación unidireccional (de arriba hacia abajo) predomina, según el 58,3% (N=7) de los participantes, con solo un 33,3% (N=4) indicando comunicación multidireccional. Esto refuerza la percepción de un liderazgo autocrático y jerárquico.

El 41,7% (N=5) describió la supervisión del CEO como ligera, mientras que el 33,3% (N=4) la consideró moderada. Un 8,3% (N=1) reportó supervisión estricta o muy estricta. Estos datos indican una supervisión variada, pero con una tendencia hacia un control moderado. El 41,7% (N=5) indicó que a veces tenía la oportunidad de proponer ideas, seguido por un 33,3% (N=4) que lo hacía frecuentemente. Solo el 16,7% (N=2) siempre tenía esta oportunidad, lo que puede limitar la innovación y la participación.

La opinión predominante del impacto del liderazgo en la motivación y desempeño es neutral (33,3%, N=4), seguida de positivamente (25%, N=3) y negativamente (16,7%, N=2). Esto sugiere una percepción variada del impacto del liderazgo, aunque no predominantemente negativa. La satisfacción laboral se distribuye uniformemente, con un 25% (N=3) calificando la moral como media o muy alta, y un 16,7% (N=2) como baja o muy baja. Esto indica una variabilidad en la satisfacción, posiblemente reflejo del liderazgo autocrático.

Respecto al fomento de la creatividad e innovación las respuestas están divididas entre siempre (33,3%, N=4) y a veces (33,3%, N=4), sugiriendo que la percepción del fomento de la creatividad no es uniforme y podría estar influenciada por factores específicos del equipo. La mayoría reportó que la toma de decisiones rápidas benefició a la organización solo ocasionalmente (33,3%, N=4), con un 25% (N=3) afirmando que esto fue frecuente. Esto podría

indicar ineficiencias en la implementación de decisiones rápidas. El 50% (N=6) considera que el liderazgo es totalmente responsable de los malos resultados, y el 41,7% (N=5) lo ve bastante responsable. Esto apunta a una fuerte percepción negativa del impacto del liderazgo autocrático en los resultados de la empresa.

Finalmente, respecto al impacto del regionalismo en las decisiones las opiniones están divididas, con un 33,3% (N=4) viendo el regionalismo negativamente y un 33,3% (N=4) positivamente. Esto indica que el regionalismo es un factor polarizante en la empresa.

Al analizar la relación entre el sexo y el impacto percibido del liderazgo en la motivación y desempeño laboral obtenemos los siguientes resultados:

Femenino: 2 consideran que el impacto fue muy negativo, 1 negativo, 1 neutral, 1 positivo y 1 muy positivo.

Masculino: 1 considera que el impacto fue negativo, 3 neutrales y 2 positivos.

Los resultados muestran que las mujeres tienden a tener percepciones más negativas del impacto del liderazgo en su motivación y desempeño comparadas con los hombres. El mismo ejercicio hicimos analizando la relación entre el tiempo laborado y la frecuencia con la que el CEO tomaba decisiones sin consultar:

1-3 años: 1 "a veces", 1 "casi nunca", 4 "frecuentemente", 3 "siempre".

4-6 años: 1 "frecuentemente", 1 "siempre".

Menos de 1 año: 1 "siempre".

Los empleados que han laborado menos tiempo en la empresa tienen una percepción más alta de un liderazgo autocrático, con una mayoría indicando que el CEO tomaba decisiones frecuentemente o siempre sin consultar.

Conclusiones

Los resultados sugieren que el liderazgo autocrático del CEO ha tenido un impacto mixto y, en algunos casos, negativo en varios aspectos de la dinámica organizacional, desde la motivación y el desempeño laboral hasta la creatividad y la satisfacción laboral. La percepción de un liderazgo altamente centralizado y unidireccional está correlacionada con desafíos en la moral y la innovación dentro de la empresa. Este es un reflejo de los estudios de Goleman (2005), que indica que si este estilo de liderazgo se aplica constantemente puede llegar a destruir una empresa con un gran potencial, como lo es la compañía en estudio. Finalmente podemos concluir que para que una empresa sea sostenible en el tiempo debe contar con un líder capaz de generar y ejecutar estrategias que permitan cambios y correctivos a tiempo. El estilo de liderazgo autocrático coincide con una visión más reducida de la realidad, que al no incorporar la visión del resto del equipo, corre el riesgo de tomar el camino equivocado. Asimismo, constatamos el cuidado que se debe tener para no aumentar la cantidad de ventas a cualquier precio, sino permitir que las mismas generen una rentabilidad adecuada sin perder la competitividad en el mercado.

Referencias

- Asno, S., y Sary, F. P. (2023). Autocratic leadership style and organizational change on performance during pandemic. *Trikonomika*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.23969/TRIKONOMIKA.V22I1.5223>
- Correa-Meneses, J., Rodríguez-Córdoba, M. y Pantoja-Ospina, M. (2018). Liderazgo ético en las organizaciones: una revisión de la literatura. *AD-Minister*, 32, 57–82. <https://doi.org/10.17230/AD-MINISTER.32.3>
- Demirtas, O., Karaca, M. y Derindag, F. (2020). Ethical Leadership. In: *A handbook of leadership styles*. UK: Cambridge Scholars Publishing. <https://www.cambridgescholars.com/resources/pdfs/978-1-5275-4598-4-sample.pdf>
- Emis Next Academy Research. <https://www-emis-com.ezproxy.umng.edu.co/v2/companies/profile/CO/13412106>
- Fuentes, E (2019). Liderazgo Autocrático: Características, Ventajas e Inconvenientes. *El líder exponencial*, julio. <https://liderexponencial.es/liderazgo-autocratico-caracteristicas-ventajas-e-incovenientes/>
- Goleman, D (2005). Liderazgo que obtiene resultados. *Harvard Business Review*, 83 (11), 109-122. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24671w/Caso2_LiderazgoResultados_S3-S4.pdf
- Gultom, J. (2022). Autocratic Leadership in Improving Organizational Performance. *2nd International Conference of Business and Social Sciences*, [PDF]. Recuperado de <https://debian.stiesia.ac.id/index.php/icobuss1st/article/view/147/141>.
- Hassnain, A. (2023). Impact of autocratic and democratic leadership styles on employees' performance and motivation. *Journal of Administrative and Business Studies*, 8(3). <https://doi.org/10.20474/JABS-8.3.2>

- Huang Q., Zhang K., Wang Y., Bodla A. y Zhu D. (2023). When Is Authoritarian Leadership Less Detrimental? The Role of Leader Capability, *Int J Environ Res Public Health*. 20(1). [https://doi: 10.3390/ijerph20010707](https://doi.org/10.3390/ijerph20010707)
- Rodríguez, Y. F. (2021). Liderazgo Organizacional. Una revisión sistemática y ... *Criterio Libre*, [PDF]. Recuperado de <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriolibre/article/view/7280/7656>.
- Rodríguez, Y. F. (2021). Liderazgo Organizacional. Una revisión sistemática y análisis bibliométrico. *Criterio Libre*, diciembre. [https:// DOI: 10.18041/1900-0642/criteriolibre.2021v19n35.7280](https://doi.org/10.18041/1900-0642/criteriolibre.2021v19n35.7280)
- Vann, B., Coleman, A., & Simpson, J. (2014). Development of the Vannsimpco Leadership Survey A Delineation of Hybrid Leadership Styles. *Swiss Business School Journal of Applied Business Research*, 3, 28–38.
- Wang, Z., Liu, Y. y Liu, S. (2019). Authoritarian leadership and task performance: the effects of leader-member exchange and dependence on leader. *Front. Bus. Res. China* (13), 19. <https://doi.org/10.1186/s11782-019-0066-x>

Autores

Rubén Darío Hernández Villarreal es Ingeniero Civil, egresado de la Universidad de los Andes, Mérida -Venezuela. Estudiante de Especialización en Alta Gerencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada, puede ser contactado al est.rubenda.hernan2@unimilitar.edu.co

Juan Carlos Morales-Piñero, Doctor en creación, estrategia y gestión de empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador Asociado ante Minciencias con experiencia investigativa en temas de innovación, educación en educación superior y eficiencia organizacional. Ponente en diversos escenarios académicos y autor de libros y artículos de investigación indexados a nivel internacional. ORCID ID: 0000-0003-2979-4839

El papel de china en el nuevo orden monetario internacional

José Carrillo-Piña, Universidad Anáhuac Puebla, México, jose.carrillopi@anahuac.mx

Resumen

Citation: Carrillo-Pina, J. (2024). El papel de china en el nuevo orden monetario internacional. Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13995485>

El presente trabajo analiza la importancia creciente de China en el sistema monetario internacional, asimismo examina las diferentes estrategias que está utilizando para posicionar su moneda a nivel internacional y consolidar su lugar como una de las potencias mundiales en temas monetarios. Para lograr el objetivo, se examinan tres temas clave: el aumento creciente del uso de yuan en su comercio internacional, lo anterior como estrategia de posicionamiento, en razón de ser el país con más comercio a nivel global y hacer uso de capitales para tales movimientos; el incremento de sus inversiones extranjeras y el impulso de un sistema financiero paralelo al de occidente, sobre todo en alianzas multilaterales como los BRICS. La metodología utilizada en este trabajo es una metodología cuantitativa, ya que se analizan las principales variables macroeconómicas de China para hacer un análisis estadístico descriptivo y comparativo.

Palabras claves: BRICS, sistema monetario internacional, China, inversión extranjera

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el papel cada vez más importante de China en el sistema monetario internacional, destacando el rol que desempeña actualmente, así como su posible alcance como parte de una estrategia para desafiar al dólar estadounidense y fortalecer su posición internacional. Para ello, se examinan dos aspectos centrales: el uso creciente del yuan en el comercio internacional, especialmente en alianzas multilaterales como los BRICS, y la promoción de un sistema financiero paralelo al de Occidente.

Como economía con el segundo PIB más grande del mundo, China es un estado líder en el campo de la manufactura industrial y las tecnologías avanzadas. Como tal, juega un papel sustancial en el comercio internacional, hasta hace un par de años sus transacciones se realizaban principalmente en dólares estadounidenses, sin embargo, en los últimos años y a raíz de la pandemia del COVID-19, la invasión rusa a Ucrania y la sucesiva cadena de sanciones occidentales a Rusia han impulsado a China a abordar con mayor cautela las implicaciones del uso del dólar en sus transacciones y los posibles riesgos que esto puede conllevar (WTO, 2023).

En consecuencia, el gigante asiático ha impulsado iniciativas con sus socios comerciales y políticos, para un uso creciente del yuan y otras monedas, a fin de minimizar los posibles riesgos de una dependencia monetaria del dólar estadounidense. Lo anterior, está generando una reorganización del sistema monetario internacional, muy similar a la de los años siguientes tras el fin de la segunda guerra mundial.

Actualmente China se encuentra en una de las mejores posiciones que ha tenido a lo largo de su historia. Es el tercer país más grande del mundo y con mayor número de habitantes del planeta, entendiéndose que esto implica contar con una gran cantidad de recursos naturales y fuerza laboral, lo que ha impulsado su crecimiento económico y comercial. Con base en estas consideraciones, el gigante asiático está posicionando su moneda a nivel mundial, a través de diferentes estrategias. Esto coloca a China como una potencia económica, productiva y en los últimos años como una potencia militar y geopolítica. Asimismo, se puede observar una serie de estrategias por parte del gobierno chino para desafiar el poder del dólar estadounidense, situación que era impensable hace una década (World Bank, 2023).

Antecedentes

China inició su transformación y ascenso económico en el año de 1978, con el presidente Deng Xiaoping; luego de una serie de crisis muy graves. Este líder estableció una política llamada las cuatro modernizaciones. Esta política estaba enfocada en la agricultura, la industria, la tecnología y la defensa. De esta manera, las cuatro modernizaciones

han sido los pilares centrales para el rápido crecimiento de China, y su creciente participación en el comercio internacional. Así como su influencia en el panorama económico global (Botton, F., 2019).

Hoy en día, China es una gran potencia que está utilizando todos sus recursos y plataformas para fortalecer y consolidar su poder, especialmente en materia monetaria. Es decir, China ascendió en tan solo 45 años.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense inició un proceso de posicionamiento global, con la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; también es relevante mencionar que el régimen monetario internacional emanado de Bretton Woods tuvo como piedra angular al dólar estadounidense respaldado por oro, definiendo así un orden monetario internacional con el dólar a la cabeza. Posteriormente, este sistema se fortaleció en la década de 1970, a raíz de la crisis del petróleo en 1973 y la instauración de los petrodólares como sistema de intercambio internacional. En definitiva, estas circunstancias consolidaron a Estados Unidos como uno de los líderes del sistema monetario mundial, caracterizado por un predominio histórico del dólar. Sin embargo, en las últimas décadas hemos asistido una creciente influencia de China en el sistema monetario global.

Un ejemplo del rápido crecimiento de China es que este país ha sido capaz de duplicar su PIB per cápita en tan solo 10 años, algo que le tomó al Reino Unido 150 años y a Estados Unidos 50 años cuando se industrializaron respectivamente. Asimismo, China es actualmente el principal socio comercial de muchos países a nivel internacional; lo que implica un intercambio de capitales cada vez mayor. De esta manera, China tiene la posibilidad de establecer las pautas de los flujos de capitales en el futuro, teniendo en cuenta que el comercio internacional es una de las actividades económicas más productivas en la globalización (Peng, M., 2023).

Figura 1. Principales socios comerciales de China, 2021 Fuente: Banco Mundial, 2024. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2021/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country>

Como se puede observar en el gráfico de arriba, los principales seis socios comerciales de China son: en primer lugar, esta Estados Unidos, en segundo lugar, Hong Kong, en tercer lugar, está Netherlands, el cuarto lugar lo ocupa la India, en quinto lugar se encuentra Reino Unido y en sexto lugar está México (Banco Mundial, 2024). O sea que, de los primeros seis socios comerciales de China, cuatro son países desarrollados y dos son países en desarrollo; es notable señalar que la India está dentro del grupo de los BRICS, compartiendo plataformas de cooperación con China; sin embargo, llama la atención que México sin tener un tratado comercial con China o coincidir en alianzas de

cooperación, sea uno de los socios más relevantes para el país asiático. Lo que se puede atribuir a la cercanía con Estados Unidos y la proximidad al mercado de consumo más grande del mundo.

Posicionamiento internacional del renminbi

China ha dado pasos importantes para internacionalizar el yuan, entre ellos la apertura de centros de liquidación en distintas partes del mundo y la inclusión del yuan en la canasta de monedas del FMI. Así, en 2015, el RMB se sumó a las cuatro monedas que ya conformaban la canasta de los DEG; junto con el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés y la libra esterlina. Esto es un logro y un reconocimiento al avance de las reformas de los sistemas monetario, cambiario y financiero de China, y a los avances en la liberalización, integración y mejora de la infraestructura de los mercados financieros del país. Lo que ha dado como resultado que, a pesar de la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, la moneda china ocupe la quinta posición como moneda de pago global (IMF, 2016).

La decisión del FMI de convertir al RMB en una moneda de libre uso manifiesta la creciente importancia del papel de China en el comercio mundial y el considerable aumento del uso e intercambio global del renminbi. Además, esta determinación tendrá algunas implicaciones, como que la inclusión del RMB en la canasta de DEG apunta al proceso de internacionalización de la moneda china; asimismo, la inclusión del RMB en la canasta de DEG hace más atractivo al RMB como activo de reserva internacional. Esto incentivará la diversificación de los activos de reserva internacionales, desencadenando una posible pérdida de hegemonía del dólar estadounidense en esta materia.

Además, China está expandiendo su influencia monetaria por otras vías como inversiones estratégicas en diversos países a nivel mundial, donde los países con mayor recepción de este tipo de inversiones son: Estados Unidos, Canadá y Australia. También, es posible observar una tendencia muy notable en el Sur Global, donde es posible mencionar grandes inversiones en América Latina y África, en sectores estratégicos como recursos naturales, energía y transporte. De igual forma, la inversión extranjera directa en otros países, es decir, las adquisiciones de empresas extranjeras, ha mostrado movimientos interesantes; donde podemos destacar la compra de la empresa suiza Syngenta por parte de China National Chemical Corporation por 43.000 millones de dólares, una de las adquisiciones más costosas de los últimos años. Además, las corporaciones chinas también han comprado empresas en países como Canadá, Australia, Hong Kong, Italia, Brasil y Perú, lo que ha tenido repercusiones y efectos en los mercados financieros internacionales (Shields, M., 2017).

Nuevo orden monetario internacional

La pandemia desencadenó un proceso de cambio estructural en materia de producción, distribución y administración de los sistemas productivos y del sistema monetario internacional. Es decir, el cierre de fábricas en China, los aumentos en los costos de transporte y de los sistemas productivos y el aumento de los precios de la energía han incentivado a las empresas occidentales a iniciar procesos de deslocalización de sus plantas productivas.

Por otro lado, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la implementación de sanciones económicas por parte de Occidente y la OTAN contra Rusia, diversos países comenzaron a ver al dólar como un instrumento o elemento de potencial coerción para las economías de otros países. Esto ha acelerado un proceso de desdolarización y diversificación monetaria internacional, donde el yuan parece estar ganando terreno (Eichengreen, B., 2023). Lo anterior, está impulsando la proyección internacional de China y también de su moneda.

Este contexto ha provocado una serie de reacciones y medidas por parte de países y grupos de países. China y Rusia han creado un sistema de pagos paralelo al SWIFT. China y los BRICS están incentivando su comercio en sus respectivas monedas y/o renminbi. Rusia está vendiendo grandes cantidades de gas a China, con el objetivo de reorientar sus exportaciones. Argentina había impulsado el uso del yuan en las transacciones con China, con el objetivo de gestionar mejor su crisis económica. Sin embargo, después de la llegada de Milei a la presidencia estos planes se vinieron abajo. También, hay un aumento en las ventas de oro ruso a China; así, el RMB está ganando más importancia en el sistema monetario internacional, es decir, es claro que hay un grupo de países que se está fortaleciendo en este contexto convulso, ese grupo son los BRICS con China a la cabeza (Swift, 2023).

De igual forma, Brasil está desdolarizando sus relaciones comerciales, con el objetivo de reducir la dependencia monetaria de Estados Unidos. China está desarrollando el e-CNY como Moneda Digital del Banco Central (CDBC), un proyecto que podría aumentar la proyección internacional del RMB, como una estrategia más en sus planes de consolidación monetaria. Los BRICS están planteando la creación de una moneda común.

La intención de los países de abandonar el dólar como moneda de reserva es una manifestación de que está en juego el fin del dominio estadounidense. En este sentido, en junio del año 2023, los cancilleres del grupo BRICS se reunieron para tratar dos temas principales, el primero, fue la posible creación de una moneda comercial común, con el objetivo de convertirla en una moneda de reserva (Francoise, N., 2016). El segundo fue la ampliación del bloque,

tema que se concretó en la entrada oficial de países como Irán, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos, a partir del 1 de enero del 2024 (Melo, M., 2024).

En tanto que, la inestabilidad económica y política de Estados Unidos, relacionada con sus próximas elecciones, la inflación, la gran deuda pública, las altas tasas de intereses y el quiebre de compañías han vulnerado al dólar, ocasionando que una variedad de actores internacionales esté buscando alternativas al uso esta moneda (Ginn, J., 2023). De esta manera, los países BRICS son un ejemplo, ya que este grupo junto con otros países están mostrando una asociación de creciente poder como alternativa a Estados Unidos. Así, una moneda común para liquidar pagos entre los estados miembros del BRICS simplificará las transacciones y proporcionará la base para crear su propio sistema de pagos. Más relevante aún, es subrayar que China es un socio comercial importante para casi todos los países BRICS y varios de los otros países interesados que se han unido a este grupo. Además, se puede mencionar que algunos de estos países que se han convertido en miembros del bloque BRICS están planeando aumentar sus reservas de yuanes en los próximos 2 años. Estos hechos sugieren que China está haciendo uso de estrategias individuales y estrategias grupales para posicionar el RMB a nivel mundial.

Es relevante subrayar que, la adhesión de Arabia Saudita a los BRICS podría cambiar las reglas del juego para el petrodólar, desestabilizando aún más la posición del dólar como moneda internacional. En este tenor, es importante mencionar que en junio de este año terminó el acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos, que estuvo vigente por 50 años, que implicaba la exclusividad de venta de petróleo en dólares. Es decir, en este momento Arabia Saudita tiene la posibilidad de acercarse a otros mercados y usar otras monedas, por lo que este acontecimiento tendrá implicaciones en la reconfiguración del sistema monetario global (Santander Trade Markets, 2024). Irak también anunció planes para comenzar a comerciar petróleo en yuanes y unirse a los BRICS. Asimismo, China está disminuyendo el uso del dólar estadounidense en sus transacciones transfronterizas, fomentando así el uso del yuan con sus socios comerciales; por lo tanto, ha firmado acuerdos comerciales bilaterales en moneda local con países como Rusia, Brasil, Argentina, Kazajistán, Bangladesh, Pakistán y Laos (Dalence, A., 2024).

Las tendencias son claras, posiblemente más economías graviten hacia el comercio con el yuan, y si se desarrollan mecanismos de pago alternativos comercialmente viables, eso puede aumentar el desafío para el dólar, especialmente si la inflación estadounidense aumenta de forma significativa en el corto plazo. Si bien, es relevante subrayar que el yuan no desplazará al dólar de inmediato, es posible que esto ocurra más rápido de lo que sugieren los especialistas occidentales.

Para sustentar lo anterior, es importante señalar que los miembros del BRICS actualmente representan un poco más del 42% de la población mundial, cerca de una cuarta parte del Producto Interno Bruto Mundial y un poco más del 18% del comercio. Los datos del Producto Interno Bruto del año 2022 revelan que, el grupo de las economías BRICS hoy en día son, en términos de paridad de poder adquisitivo, mayor que el conjunto de las economías del G7, puesto que la participación de esta agrupación de países en el PIB mundial está disminuyendo (Bhowmick, S., 2024).

Figura 2. PIB en paridad de poder adquisitivo, porcentaje del mundo. Fuente: Statista, 2024.

Como se puede observar en la gráfica anterior, en el año 2006 (año de fundación de los BRICS), el PIB del G7 en paridad del poder adquisitivo como porcentaje del total mundial, era de cerca del doble que el grupo de los BRICS. No obstante, para el año 2023 los BRICS han superado al G7 en cerca de 3 puntos. Además, hay que considerar que estos datos son sin contemplar a los países que se anexaron a partir de enero del 2024 a la agrupación, puesto que si consideramos sus sumatorias los números quedan de la siguiente forma: Los BRICS ahora cuentan con el 45% de la población mundial, el conjunto de sus economías representa aproximadamente el 28% de la economía global, y producen un poco más del 44% del petróleo crudo a nivel internacional (Orgaz, C.,2024).

Es así como, este bloque de países ha pasado de ser un grupo alternativo a una agrupación geopolítica consolidada con plena influencia en la comunidad internacional. Donde la variable monetaria es una está siendo cuidadosamente desarrollada para poder competir con el dólar estadounidense

Conclusiones

Se está creando un nuevo orden internacional y los vectores que están definiendo la hegemonía de los países, además de los tradicionales, incluyen ahora variables comerciales y monetarias.

En este momento, cada vez hay más países y actores del escenario internacional que comienzan a desvincularse paulatinamente de Estados Unidos. Por el contrario, los BRICS se están consolidando como un contrapeso a Estados Unidos y al dólar estadounidense.

Asimismo, los BRICS ya no son un organismo alternativo, sino un actor o elemento bien definido en el escenario global. Tras la fundación del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, las propuestas de creación de una moneda comercial común parecen muy factibles. En caso de que esto ocurra, será un cambio de juego para las estructuras monetarias actuales.

De esta manera, China es el estado líder de los BRICS y en este sentido, definirá algunas estrategias de dicho grupo para proyectar su moneda, tanto al interior del grupo como a nivel internacional. Así, China está desafiando la hegemonía de Estados Unidos y del dólar, pero no lo está haciendo sola; China juega en equipo en el gran esquema de las cosas.

Por último, es importante señalar que el nuevo orden global es lo que está en juego en Ucrania, ya que esta situación ha desencadenado una serie de transformaciones geopolíticas, financieras, monetarias y comerciales que están reestructurando el sistema de polaridad dentro del sistema internacional.

Tomando en cuenta que China es el país considerado la fábrica del mundo y que cuenta con unos flujos de comercio internacional muy amplios, la implementación de una moneda por parte de los BRICS tendrá efectos muy importantes en los países que tengan relaciones comerciales con este país y dentro de estos países está México. Es decir, habría grandes impactos para los negocios internacionales.

Referencias

- Banco Mundial, 2024. China trade balance, exports and imports by country 2021. World Integrated Trade Solution. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2021/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country>
- Bhowmick, Soumya (2024). A relevant BRICS: Reimagining global economic reform. Observer Research Foundation, ORF. Expert Speak. Disponible en : <https://www.orfonline.org/expert-speak/a-relevant-brics-reimagining-global-economic-reform#:~:text=Regarding%20trade%2C%20BRICS%20nations%20collectively,states%20surpassing%20the%20global%20average.>
- Botton, Flora (2019). Historia mínima de China. El colegio de México. P. 336-344.
- Dalence Antonio (2024). Arabia Saudita terminó su acuerdo con EEUU y es libre de vender su petróleo a otros mercados y en otras monedas. La Razón. Mundo. <https://www.la-razon.com/mundo/2024/06/16/arabia-saudita-termino-su-acuerdo-con-eeuu-y-es-libre-de-vender-su-petroleo-a-otros-mercados-y-en-otras-monedas/>
- Eichengreen, Barry, 2023. What it will take to reshape the global monetary order. The Japan times. URL: <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2023/03/26/commentary/world-commentary/chinese-yuan-payments/>
- Francoise, Nicolas (2016). China and the Global Economic Order. China perspectives, Open Edition Journals. p.7-14. URL: <https://journals.openedition.org/chinaperspectives/6960>
- Ginn, James, (2023). The BRICS are coming, are the dollar's dominant days numbered? UCG.org. Beyond Today. URL: <https://www.ucg.org/beyond-today/beyond-today-magazine/the-brics-are-coming-are-the-dollars-dominant-days-numbered>

- IMF, (2016). IMF Adds Chinese renminbi to special drawing rights basket. International Monetary Fund. IMF News. URL: <https://www.imf.org/en/News/Articles/2016/09/29/AM16-NA093016IMF-Adds-Chinese-Renminbi-to-Special-Drawing-Rights-Basket>
- Melo, María F. (2024). Los BRICS amplían su presencia en el hemisferio sur. STATISTA. América Latina y el Caribe. Daily Data. Disponible en: <https://es.statista.com/grafico/30676/paises-miembros-del-g7-y-brics/>
- Orgaz, Cristina. (2024). Qué tan poderosos son los BRICS y qué países se incorporan al bloque el 1 de enero. BBC News Mundo. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/articulos/c4nyzy0dgd7o#:~:text=Desde%20esa%20fecha%2C%20el%20bloque,de%20miembros%20era%20de%20esperar.>
- Peng, Mike, (2023). Global business, 5th Edition. CENGAGE, p.5-10.
- Santander Trade Markets (2024). United States: Economic and political outline. Markets. Disponible en: <https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/united-states/economic-political-outline>
- Shields, Michael (2017). ChemChina clinches landmark \$43 billion takeover of Syngenta. Reuters. Industry, Material & Utilities. URL: <https://www.reuters.com/article/us-syngenta-ag-m-a-chemchina-idUSKBN1810CU>
- Swift, (2023). RMB Tracker, Monthly reporting and statistics on renminbi (RMB) progress towards becoming an international currency. RMB Tracker. Disponible en: file:///C:/Users/JOSE%20CARRILLO/Downloads/rmb-tracker_june-2023_slides-include-iso.pdf
- World Bank (2023, June1). Trade % of GDP – China and United States. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?end=2022&locations=CN-US&name_desc=false&start=1960&view=chart
- WTO (2023, May30). China Trade Profile. URL: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/china_s.htm

The impact of reward frequency on employee motivation: A comparison of cash vs. tangible rewards

Satesh Sookhai, *The University of West Indies, Trinidad and Tobago*, satesh.sookhai@my.uwi.edu

Abstract

Citation: Sookhai, S. (2024). The impact of reward frequency on employee motivation: A comparison of cash vs. tangible rewards. *Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS)*, Puebla, México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13995493>

Rewards management is crucial in human resource management to enhance employee motivation and performance. Recently, organizations have shifted their reward strategies, focusing on tangible rewards and varying reward frequencies. Cash rewards, monetary payments for task completion, and outstanding performance are contrasted with tangible rewards and non-monetary incentives like gift cards and travel vouchers. This study explores the impact of reward frequency on employee motivation, comparing the effects of cash rewards versus tangible rewards. Tangible rewards often increase motivation more effectively than cash rewards due to their hedonic nature, as opposed to the utilitarian nature of cash. According to mental accounting theory, individuals treat cash rewards similarly to their salary, while tangible rewards are perceived separately, offering more enjoyment. This research aims to provide insights into the effectiveness of reward types and frequencies, contributing to the understanding of optimal reward strategies for enhancing employee motivation and performance. The study proposes using an experimental survey design to test the relationships between variables.

Keywords: Cash Rewards, Tangible Rewards, Reward Frequency, Employee Motivation

Introduction

Rewards management is a fundamental aspect of Human Resource Management (HRM), utilized by organizations to enhance outcomes such as employee motivation and performance (Matloob et al., 2021; Kankising & Dhliwayo, 2022). In recent times, organizations have altered their reward strategies for several reasons, including the preference for tangible rewards over cash rewards and changes in the frequency of rewarding employees (Payscales, 2020; Newman et al., 2024; Choi & Presslee, 2020). Cash rewards are payments given to employees for completing tasks and outstanding performances. In contrast, tangible rewards are nonmonetary incentives for similar achievements (Choi & Presslee, 2020).

Tangible rewards do not offer recipients the flexibility of choice but hold monetary value, such as gift cards, redeemable points, travel vouchers, and more (Kelly et al., 2017; Choi & Presslee, 2020). This reward has been shown to increase employee motivation and, in some cases, has proven more effective than cash rewards (Kelly et al., 2017). Tangible rewards are hedonic, while cash rewards are utilitarian. According to the mental accounting theory, individuals who receive cash rewards are placed in the same mental account as their salary. In contrast, tangible rewards are viewed separately, leading to greater enjoyment. A study conducted by Incentive Federation Inc. (2016) found that more than 85% of US businesses offer tangible rewards, with approximately \$90 billion spent on such rewards in 2015.

The effectiveness of cash rewards has also been investigated, demonstrating their positive impact on employee motivation. Thibault Landry et al. (2022) provide new evidence on how cash rewards can influence motivation levels through the lens of self-determination theory (SDT). Previously, the SDT suggested improperly used cash rewards could negatively affect intrinsic motivation. However, Thibault Landry et al. (2022) explained that cash rewards can positively impact employee motivation when presented in an informative, supportive, and encouraging manner. While the literature on cash versus tangible rewards is conflicting, this study aims not to dispute existing agreements but to compare the motivational effects of cash rewards versus tangible rewards.

Reward frequency comprises three primary components: the quantifiable amount, notification of reward, and distribution of reward (Stefaniak et al., 2024). The quantifiable amount refers to the monetary value, such as \$5. Notification of reward concerns how frequently individuals are informed of receiving rewards. Distribution refers to how often individuals receive rewards, whether immediately after completing a task or on a scheduled basis, such as weekly or monthly.

This study will focus on examining the distribution of rewards when testing reward frequency, as per the reinforcement theory, which posits that individuals who receive rewards for desired behavior are likely to continue such behavior (Skinner, 1957). Additionally, the mental accounting theory suggests that the effectiveness of reward frequency depends on the type of reward; cash rewards, for instance, tend to sustain higher levels of employee motivation over time compared to tangible rewards (Thaler, 1999; Redden & Haw, 2013). This disparity may arise because tangible rewards are finite and may diminish in satisfaction over time (Newman et al., 2024). Therefore, this study explores how varying reward frequencies of both cash and tangible rewards can influence employee motivation.

Despite the growing body of research on rewards management, there remains a gap in understanding the impact of reward types, reward frequency, and their effect on employee motivation within organizations (Newman et al., 2024; Newman et al., 2023). This study aims to fill this gap and contribute to the literature on compensation management, which has traditionally focused on conventional forms such as flat wages and performance-based rewards (Kelly et al., 2017; Kachelmeier et al., 2019, 2023; Webb et al., 2013). While some studies have touched upon reward frequency, little is known about its specific influence on employee motivation (Newman et al., 2024; Newman et al., 2023; Choi & Presslee, 2020).

Therefore, this study investigates how the frequency of cash and tangible rewards impacts employee motivation using theoretical frameworks. This study research will advance understanding by examining the behavioral effects of rewarding individuals over time, drawing on reinforcement theory (Skinner, 1957; Schultz, 2015). Furthermore, the study will contribute to the literature on mental accounting by comparing cash and tangible rewards. Previous research suggests that tangible rewards may have a stronger impact on employee motivation because they are mentally categorized differently than cash (Choi & Presslee, 2023; Mitchell et al., 2022). Lastly, this study aims to contribute to self-determination theory literature, building upon recent work by Thibault Landry et al. (2022), which proposes that cash rewards, when offered in an informative and supportive manner, can positively influence employee motivation.

The study holds practical significance for human resource practitioners as it will provide empirical insights into how reward frequency and type interact with employee motivation. Specifically, it aims to illuminate the comparative effectiveness of cash versus tangible rewards in enhancing motivation. This knowledge can guide Human Resources (HR) practitioners in designing and implementing more effective incentive schemes within organizations. Furthermore, understanding the motivational impact of reward frequency is essential for optimizing resource allocation in rewards management, particularly concerning the potential costs associated with frequent monitoring (Holderness et al., 2020).

Literature Review

Employee Motivation

A motivated workforce is crucial for business success, as motivated employees significantly enhance overall performance (Matloob et al., 2021; Whitely, 2002). According to Robbins et al. (1993, p. 206), motivation is the "willingness to exert high levels of effort toward organizational goals, conditioned by the effort's ability to satisfy some individual need." Motivation manifests in two forms: intrinsic and extrinsic. Coetsee (2002) argues that intrinsic motivation is driven by internal factors like feelings, recognition, and achievement, making it less responsive to external rewards. In contrast, extrinsic motivation stems from external factors influencing task performance.

Seminal theories like Maslow's Hierarchy of Needs (1943) and Herzberg's Two Factor Theory (1959) are pivotal to deepen our understanding of employee motivation. Maslow's theory highlights five core needs—psychological, security, social, esteem, and self-actualization—that employees seek to fulfill sequentially (Gould-William et al., 2014). Herzberg distinguishes between motivators (e.g., achievement, recognition) and hygiene factors (e.g., salary, working conditions), emphasizing that while hygiene factors prevent dissatisfaction, motivators drive job satisfaction (Saiyadain, 2009). Both theories suggest that individuals require some form of reward if motivation needs to be achieved.

In Human Resource Management, rewards management influences employee motivation across various contexts (Bolaiti & Mohamoud, 2024). Effective reward systems are essential for employees to consistently produce quality work (Chama & Matafwali, 2024). Rewards in organizations encompass both financial and non-financial incentives. Financial rewards include salaries and bonuses, while non-financial rewards, such as job enrichment and recognition, are intrinsic to the job (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Hossian & Noyon (2018) classify non-financial rewards as appraisal, delegation, and recognition, contrasting with financial rewards like pay and promotions. However, Recent trends show a shift toward reward schemes emphasizing cash and non-cash tangible rewards (Incentive Federation

Inc., 2016; Incentive Research Foundation, 2018; Newman et al., 2024). The following section will discuss the influence of cash and tangible rewards on employee motivation.

Cash Rewards

In the literature on monetary and cash-based rewards, standard economic theory generally suggests that cash rewards are preferred or, at the very least, not inferior to tangible rewards (Sittenthaler & Mohnen, 2020). Cash rewards typically take the form of profit sharing or bonuses within organizations (Condly et al., 2003). Cash is highly valued by employees as it can fulfill their personal needs and contribute to their social status (Yousaf et al., 2014). Conversely, firms may struggle to select suitable tangible rewards for employees, potentially undermining efforts to boost motivation and performance (Sittenthaler & Mohnen, 2020). Cash rewards enable employees to acquire utilitarian items, enhancing their overall satisfaction and positioning within the organization (Jeffery, 2009).

The self-determination theory (SDT) is pivotal in understanding motivation types in the context of work and rewards (Deci & Ryan, 2008; Gagne & Forest, 2008; Thibault Landry et al., 2022). SDT distinguishes between autonomous motivation, where individuals feel self-fulfilled in their tasks, and controlled motivation, which stems from external pressures (Deci & Ryan, 2008). While cash rewards have often been perceived as controlling, recent research by Thibault Landry et al. (2022) suggests that when offered in an informative and supportive manner, cash rewards can significantly enhance employee motivation. Deci and Ryan (2008) argue that informative rewards foster autonomous motivation, increasing motivation levels. Similarly, Venketsamy and Lew (2024) found supportive cash rewards positively impacting employee motivation.

Moreover, expectancy theory (Vroom, 1960) posits that motivation is influenced by expectancy (the belief that effort leads to performance), instrumentality (the belief that performance leads to outcomes), and valence (the value of those outcomes to the individual) (Vroom et al., 2015; Bandhu et al., 2024). Like SDT, expectancy theory explains the importance of rewarding efforts with valuable outcomes to enhance motivation (Bandhu et al., 2024). Therefore, it is hypothesized:

Hypothesis 1: Cash rewards will have a significant positive effect on employee motivation compared to tangible rewards.

Tangible Rewards

Tangible rewards are non-cash incentives that hold a monetary value, such as travel vouchers, food-related gifts, and gift cards (Newman et al., 2024; Kelly et al., 2017). According to the Incentive Federation Inc. (2016) and Incentive Research Foundation (2012), 84% of firms utilize tangible rewards to motivate and enhance employee performance (Kelly et al., 2017). These rewards can be classified as hedonic or utilitarian; hedonic rewards like gift cards and travel vouchers cater to desires, while utilitarian rewards such as gas and food gift cards fulfill practical needs (Newman et al., 2024; Choi & Presslee, 2023). Research by Mitchell et al. (2022) suggests that hedonic rewards have a stronger motivational impact than utilitarian rewards, as they are perceived as distinct from regular salary. Hence, for this study, hedonic tangible rewards will be examined and referred to simply as tangible rewards.

Regarding tangible rewards and employee motivation, researchers argue that they are more motivating than cash rewards because employees tend to view cash rewards as part of their salary (Flanagan, 2006; Odell, 2005; Choi & Presslee, 2020). Conversely, tangible rewards are perceived as separate from salary (Riedl et al., 2024). The Mental Accounting Theory proposed by Thaler (1985) explains this phenomenon, detailing how individuals categorize and evaluate financial activities. It suggests that people assign different mental accounts to salary and rewards due to their perceived differences, thus impacting their psychological value (Thaler, 1985). Studies such as Kelly et al. (2017) and Mitchell et al. (2020) have demonstrated the relevance of this theory in understanding the impact of tangible rewards on employee motivation.

Additionally, Herzberg's Two Factor Theory posits that tangible rewards act as motivators, providing immediate recognition and validating employees' efforts (Herzberg, 1957; Harunavamew & Kanengoni, 2013). Based on the discussion above, the following hypothesis is proposed:

Hypothesis 2: Tangible rewards will have a significant positive effect on employee motivation compared to cash rewards.

Reward Frequency

Reward frequency encompasses three main components: the quantifiable amount of reward, notification of the reward amount earned, and the reward distribution to the employee (Newman et al., 2024). Changes in reward frequency can involve adjustments to any of these factors independently (Stefaniak et al., 2024). For instance, an organization might choose to quantify and notify employees of rewards weekly but distribute the reward every six months. Similarly, under constant conditions, an organization could provide a \$50 monthly cash reward or a \$600 annual cash reward twelve times a year. Likewise, tangible rewards could consist of a \$50 gift card monthly or a \$600 gift card annually. Thus, reward frequency pertains to how often employees are rewarded within a specified timeframe and applies to cash and tangible rewards (Newman et al., 2024; PayScale, 2023).

Research suggests that individuals prefer larger, less frequent rewards over smaller, more frequent ones (Kahneman & Thaler, 1991; Newman et al., 2024; Lehman, 2003). In contrast, the mental accounting theory posits that breaking down a large reward into smaller portions can provide greater utility to the individual (Thaler, 1985). Although the total value remains constant, offering rewards in smaller increments can influence employee motivation and performance (Newman et al., 2024). Additionally, reinforcement theory explains how increasing reward frequency can reinforce desired behaviors, leading to their repetition (Skinner, 1938). The timing of the reward for task completion plays a crucial role in shaping individual motivation and behavior (Schultz, 2015). Thus, increasing reward frequency is expected to strengthen the link between behavior and individual motivation.

However, the nature of the reward significantly impacts its effectiveness in reward frequency. According to the mental accounting and reinforcement theories, prolonged exposure to rewards affects their perceived desirability and utility (Redden & Haws, 2013). Cash rewards are more fungible than tangible rewards, allowing individuals to use them for hedonic and utilitarian purposes (Choi & Presslee, 2023; Kelly et al., 2017). Therefore, exposure to smaller cash rewards over time will likely boost motivation levels more effectively than tangible rewards (Sevilla, 2019). Based on these considerations, the following hypothesis is proposed:

Hypothesis 3: *Increases in reward frequency will have a more positive effect on employee motivation for cash rewards compared to tangible rewards.*

Figure 1 visually represents the hypothesis presented in the literature review below.

Figure 1: Research Model

Methodology

Research Design

An experimental survey research design will be employed to test the hypotheses. This design involves presenting participants with various scenarios and administering a survey immediately afterward (Baekgaard et al., 2015). This approach was chosen because previous studies in reward frequency have successfully utilized experimental research designs (Newman et al., 2024; Kelly et al., 2017; Xu, 2021). According to Arceneaux (2010), survey experiments provide a more precise method for assessing causal effects than purely observational approaches. Although less commonly used in practice (Larsen et al., 2024), survey experiments offer advantages such as data collection from a large sample and the potential for generalizability. However, a primary limitation of surveys is their inadequacy in establishing causal relationships (Schnabel, 2021). Therefore, integrating an experimental component into the survey design will enable more accurate testing of causal relationships by employing control and treatment groups (Schnabel, 2021).

Sample

The population of interest for this study comprises academic staff employed by a public university. Academic staff were chosen because they are currently employed and have direct exposure to workplace rewards, unlike undergraduates who may not be employed. The total population comprises 809 staff members, from which a sample will be selected. Taro Yamane's formula was utilized to determine the sample size (Yamane, 1967). With a confidence level of 95% and assuming a population proportion (p) of 0.5 due to uncertainty, the calculated sample size was 261 employees. However, 600 staff members will be invited to participate in the study to account for potential response rate variability. The participants will be randomized using a computer that randomly selects staff emails for participation.

Experimental Design and Procedure

For this study, two experiments were undertaken. Experiment One will be conducted, followed by a post-experimental survey. Experiment One aims to test Hypotheses One and Two, where the sample will be randomly divided into three groups using computer software. Participants will be assigned numbers, and these will determine their group allocation: Group One (control), Group Two (cash rewards), and Group Three (tangible rewards). Participants will perform a letter search task during Experiment One to simulate a real-life scenario. They will be shown a letter and asked to find its occurrences within a letter search box over 5 rounds (Kachelmeier et al., 2016). Each round will gradually increase in difficulty, and participants in Groups Two and Three will receive either cash or tangible rewards upon completing the experiment. Participants will have 5 minutes per round and proceed to the next round only if they complete the task correctly. Rewards will be distributed at the end of the 5th round. Only participants who complete a task will receive a reward. Following Experiment One, participants will complete a post-experimental survey. After collecting the surveys, there will be a 10-minute coffee break for the groups, after which Experiment Two will commence. Experiment Two will mirror Experiment One in format and tasks. However, in Experiment Two, participants will receive rewards immediately upon completing each task. Following Experiment Two, participants will complete a post-experimental survey.

Reward Manipulation

Participants in the study will be assigned to treatment groups receiving either cash or tangible rewards. Prior to the start of the experiments, participants will be asked to indicate their preference for two types of tangible rewards: a coffee shop gift card or a supermarket gift card, if a company employs them. For cash rewards, participants will receive \$2.00 for each correctly completed task. To maintain internal validity, participants will not have a choice in the type of rewards offered during the experiments (Newman et al., 2024). Additionally, participants will receive a base salary of \$4.00 regardless of task performance. After each experiment, participants will receive rewards as physical cash or a gift card.

Survey and Measurements

The study will employ the 12-item Motivation at Work Scale (MAWS) developed by Gagne et al. (2010) to measure employee motivation. The scale has demonstrated acceptable reliability with a Cronbach's alpha (α) coefficient 0.71 (Nordin et al., 2010). Four items adapted from Landry et al. (2022) will be utilized to assess cash rewards. Similarly, tangible rewards will be measured using four items adapted from Xu (2021). Additionally, demographic questions will be developed to gather information on participants' age, gender, income, and educational level.

Data Analysis

Before commencing data analysis, several steps will be undertaken to ensure data quality and suitability for analysis. Firstly, the dataset will be checked for missing data and outliers. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) will be employed for the analysis.

As a preliminary step, factor analysis will examine the variables' correlations (Hair et al., 2014). Pearson's correlation analysis will be conducted following factor analysis to assess the strength and direction of relationships between variables (Senthilnathan, 2019). Multiple regression analysis, a multivariate technique, will be employed to test the hypotheses. Before running regression analyses, all assumptions for regression (e.g., normality, linearity, multicollinearity) will be thoroughly assessed and met. Specifically, for H1, the study will examine the direct relationship between cash rewards and employee motivation. Similarly, for H2, the direct relationship between tangible rewards and employee motivation will be tested. Finally, for H3, an interaction term will be constructed to investigate the moderating effect of reward frequency on the relationship between the type of reward (cash vs. tangible) and employee motivation.

Ethical Considerations

Before commencing this study, several ethical considerations must be addressed. Firstly, as mandated by The Office of Graduate Studies, UWI STA, approval must be obtained before data collection can begin. Therefore, the researchers will ensure that the experimental survey meets the necessary standards of the UWI Ethics Committee before proceeding. Additionally, permission will be sought from the campus management body (Campus Principal) before initiating the study.

In addition to university requirements, this study will adhere to established research ethics best practices. Informed consent from participants is paramount (Kelly et al., 2021). According to the Belmont Report (1979), participants must be treated as autonomous agents, necessitating respect for informed consent and confidentiality. Participants will be invited to volunteer for the study via email and asked to sign a consent form allowing the use of their information solely for research purposes. Consent forms will be sent electronically, and participants will be requested to provide their initials as confirmation (Greaney et al., 2012).

Furthermore, participant confidentiality will be strictly maintained by the researchers. As outlined by Oliver (2003), confidentiality ensures the privacy of participants and their data. Detailed information will be provided on how experiment data will be securely stored and used exclusively for this study. All data will be stored in a password-protected database accessible only to the researchers. Participants will be assigned unique numerical identifiers to maintain anonymity throughout the study, ensuring that no identifying information is linked to collected data (Miller & Williams, 2011).

Limitations

The researcher acknowledges potential limitations in the proposed methodology. Firstly, the findings' generalizability may be limited as the study focuses on academic staff within a university, potentially restricting applicability to other industries and organizations. To mitigate this, future research could replicate the study in various settings and among diverse populations.

Another potential limitation is the risk of response bias inherent in self-reporting surveys. To minimize this bias, participants will be assured of the confidentiality of their responses, which should encourage more honest and accurate reporting. Lastly, the external validity of experiments may be a concern since controlled environments may not fully replicate real-world tasks. Future studies could replicate tasks that closely resemble real-life scenarios or conduct field experiments to enhance external validity.

Conclusion

In conclusion, this research proposal aims to contribute valuable insights into the dynamics of reward systems and their impact on employee motivation within academic settings. By employing an experimental survey design, this study will explore the relationships between reward frequency, reward type (cash vs. tangible), and employee motivation among academic staff. The findings are expected to provide empirical evidence on which types and frequencies of rewards are most effective in enhancing motivation, thereby informing HR practitioners and organizational leaders in optimizing their incentive strategies.

Through rigorous data collection and analysis using tools such as multiple regression and factor analysis, this study seeks to advance current understanding of organizational behavior and human resource management. Practical implications include guiding the development of tailored reward systems that align with employee preferences and organizational goals, potentially leading to improved performance and job satisfaction. By addressing ethical considerations and ensuring methodological rigor, this research aims to contribute to academic literature and practical applications in organizational settings. Ultimately, the goal is to foster environments where employees are motivated and engaged, thereby promoting overall organizational success and well-being.

References

- Alkandi, I. G., Khan, M. A., Fallatah, M., Alabdulhadi, A., Alanizan, S., & Alharbi, J. (2023). The impact of incentive and reward systems on employee performance in the Saudi primary, secondary, and tertiary industrial sectors: A mediating influence of employee job satisfaction. *Sustainability*, *15*(4), 3415.
- Arceneaux, K. (2010). The benefits of experimental methods for the study of campaign effects. *Political Communication*, *27*(2), 199-215.
- Bandhu, D., Mohan, M. M., Nittala, N. A. P., Jadhav, P., Bhadauria, A., & Saxena, K. K. (2024). Theories of motivation: A comprehensive analysis of human behavior drivers. *Acta Psychologica*, *244*, 104177.
- Bolatito, A.-O. S., & Mohamoud, Y. A. (2024). Reward management and employee performance: A review of job satisfaction in Somalia. *TWIST*, *19*(1), 128-137.
- Chama, M., & Matafwali, M. (n.d.). Exploring the influence of motivation on employee performance and retention: A case of one chain store in Zambia.
- Choi, J., & Presslee, A. (2020). Why tangible rewards can motivate greater effort than cash rewards: An analysis of four commonly cited attribute differences. In Seminar Paper, University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, OR.
- Coetsee, D. (2002). **Peak performance and productivity: A practical guide for the creation of a motivating climate.** Andcork Publishers.
- Condly, S. J., Clark, R. E., & Stolovitch, H. D. (2003). The effects of incentives on workplace performance: A meta-analytic review of research studies. *Performance Improvement Quarterly*, *16*, 46-63.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. *Canadian Psychology/Psychologie Canadienne*, *49*, 182. <https://doi.org/10.1037/a0012801>.
- Flanagan, W. (2006). Avoiding the cash trap: Why cash kills motivation. *Incentive*, *180*(11), 24-28.
- Gagné, M., & Forest, J. (2008). The study of compensation systems through the lens of self-determination theory: Reconciling 35 years of debate. *Canadian Psychology/Psychologie Canadienne*, *49*, 225-232. <https://doi.org/10.1037/a0012757>.
- Gould-Williams, J. S., Bottomley, P., Redman, T., Snape, E. D., Bishop, D. J., Limpanitgul, T., & Mostafa, A. M. S. (2014). Civic duty and employee outcomes: Do high commitment human resource practices and work overload matter? *Public Administration*, *92*(4), 937-953.
- Greaney, A.-M., Sheehy, A., Heffernan, C., Murphy, J., Ni Mhaolrúnaigh, S., Heffernan, E., & Brown, G. (2012). Research ethics application: A guide for the novice researcher. *British Journal of Nursing*, *21*(1), 38-43.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). **Multivariate data analysis.** Harlow, Essex: Pearson.
- Harunavamwe, M., & Kanengoni, H. (2013). The impact of monetary and non-monetary rewards on motivation among lower level employees in selected retail shops. *African Journal of Business Management*, *7*(38), 3929.
- Holderness, D. K., Jr., Olsen, K. J., & Thornock, T. A. (2020). Assigned versus chosen relative performance information: The effect of feedback frequency on performance. *Journal of Management Accounting Research*, *32*(1), 137-158.
- Hossain, A., & Noyon, F. I. (n.d.). The impact of reward systems on employee's productivity in small and medium enterprises of Barisal city of Bangladesh. *Barisal University Journal*, *3*, 135.
- Incentive Federation Inc. (2016). Incentive Marketplace Estimate Research Study. Westfield, NJ: Author.

- Incentive Research Foundation. (2012). B2B Gift Card Market Study. Retrieved from <http://theirf.org/research/2012-b2b-gift-card-market-study/274/>.
- Jeffrey, S. A., & Shaffer, V. (2007). The motivational properties of tangible incentives. **Compensation & Benefits Review**, *39*, 44-50.
- Kachelmeier, S. J., Wang, L. W., & Williamson, M. G. (2019). Incentivizing the creative process: From initial quantity to eventual creativity. **The Accounting Review**, *94*(2), 249-266.
- Kachelmeier, S. J., Williamson, M. G., & Zhang, X. (2023). We're in this together: The motivational effects of tangible rewards in a group setting. **Contemporary Accounting Research**, *40*(2), 842-867.
- Kachelmeier, S. J., Thornock, T. A., & Williamson, M. G. (2016). Communicated values as informal controls: Promoting quality while undermining productivity? **Contemporary Accounting Research**, *33*(4), 1411-1434.
- Kahneman, D., & Thaler, R. (1991). Economic analysis and the psychology of utility: Applications to compensation policy. **The American Economic Review**, *81*(2), 341-346.
- Kankisingi, G. M., & Dhliwayo, S. (2022). Rewards and innovation performance in manufacturing small and medium enterprises (SMEs). **Sustainability**, *14*(3), 1737. <https://doi.org/10.3390/su14031737>.
- Kelly, E. M., Greeny, K., Rosenberg, N., & Schwartz, I. (2021). When rules are not enough: Developing principles to guide ethical conduct. **Behavior Analysis in Practice**, *14*, 491-498.
- Kelly, K., Presslee, A., & Webb, R. A. (2017). The effects of tangible rewards versus cash rewards in consecutive sales tournaments: A field experiment. **The Accounting Review**, *92*(6), 165-185.
- Larsen, N., Stallrich, J., Sengupta, S., Deng, A., Kohavi, R., & Stevens, N. T. (2024). Statistical challenges in online controlled experiments: A review of A/B testing methodology. **The American Statistician**, *78*(2), 135-149.
- Lehman, P. K. (2003). The timing and magnitude of monetary reward: Testing hypotheses from expectancy vs. reciprocity theory (Doctoral dissertation). Virginia Tech.
- Maslow, A. H., & Frager, R. (1987). **Motivation and personality**. New Delhi: Pearson Education.
- Matharaarachchi, N. (2021). Impact of non-financial rewards on employee's job satisfaction of administrative officers in selected universities in Sri Lanka. **Future of Work**, 248.
- Matloob, S., Shah, S. A., & Shah, M. H. (2021). Employee motivation in light on financial, non-financial rewards and employee commitment among pharmaceutical SMEs of Indonesia. **The Economics and Finance Letters**, *8*(1), 82-91. <https://doi.org/10.18488/journal.29.2021.81.82.91>.
- Miller, C., & Williams, A. (2011). Ethical guidelines in research. In **Understanding research in clinical and counseling psychology** (pp. 245-268). Routledge.
- Mitchell, T., Presslee, A., Schulz, A., & Webb, R. A. (2022). Needs versus wants: The mental accounting and effort effects of tangible rewards. **Journal of Management Accounting Research**, *34*(1), 187-207.
- Newman, A. H., Tafkov, I. D., Waddoups, N. J., & Xiong, X. G. (2024). The effect of reward frequency on performance under cash rewards and tangible rewards. **Accounting, Organizations and Society**, *112*, 101543.
- Nordin, N., Talib, M. A., Yaacob, S. N., & Sabran, M. S. (2010). A study on selected demographic characteristics and mental health of young adults in public higher learning institutions in Malaysia. **Global Journal of Health Science**, *2*(2). <https://doi.org/10.5539/gjhs.v2n2p104>.
- Odell, P. (2005). Motivating the masses. **Promo**, *18*(10), 39-50.
- Oliver, P. (2010). **The student's guide to research ethics**. Maidenhead, Berkshire: Open University Press.
- PayScales. (2023). Variable pay playbook. Retrieved from <https://www.payscale.com/research-and-insights/variable-pay-playbook/>.
- PayScale. (2020). Compensation best practices report. Retrieved from <https://www.payscale.com/compensation-today/2020/03/payscale-survey-reveals-the-compensation-best-practices-of-2020>
- Redden, J. P., & Haws, K. L. (2013). Healthy satiation: The role of decreasing desire in effective self-control. **Journal of Consumer Research**, *39*(5), 1100-1114.
- Riedl, C., Füller, J., Hutter, K., & Tellis, G. J. (2024). Cash or Non-Cash? Unveiling Ideators' Incentive Preferences in Crowdsourcing Contests. **arXiv preprint arXiv:2404.01997**. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2404.01997>
- Robbins, S. P. (1993). **Organizational behavior: Concepts, controversies, and applications**. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall International.
- Saiyadain, S. M. (2004). **Human resources management** (3rd ed.). New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
- Schnabel, L. (2021). Survey experiments in the study of religions. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/0048721X.2020.1802112>
- Schultz, W. (2015). Neuronal reward and decision signals: From theories to data. **Physiological Reviews**, *95*(3), 853-951. <https://doi.org/10.1152/physrev.00023.2014>

- Senthilnathan, S. (2019). Usefulness of correlation analysis. **SSRN Electronic Journal**. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3416918>
- Sevilla, J., Lu, J., & Kahn, B. E. (2019). Variety seeking, satiation, and maximizing enjoyment over time. **Journal of Consumer Psychology**, *29*(1), 89–103. <https://doi.org/10.1002/jcpy.1096>
- Sittenthaler, H. M., & Mohnen, A. (2020). Cash, Non-Cash, or Mix? Gender Matters! The Impact of Monetary, Non-Monetary, and Mixed Incentives on Performance. **Journal of Business Economics**, *90*, 1253–1284. <https://doi.org/10.1007/s11573-020-00992-0>
- Skinner, B. F. (1938/1966). **The behavior of organisms: An experimental analysis** (7th printing). East Norwalk, CT: Appleton-Century-Crofts.
- Stefaniak, C., Stikeleather, B., & Waddoups, N. (2024). The effect of different approaches to administering a fixed wage raise on employee productivity. Working paper, University of South Carolina and University of Denver.
- Thaler, R. H. (1985). Mental accounting and consumer choice. **Marketing Science**, *4*, 199–214.
- Thaler, R. H. (1999). Mental accounting matters. **Journal of Behavioral Decision Making**, *12*, 183–206.
- Thaler, R. H., & Johnson, E. J. (1990). Gambling with the House Money and Trying to Break Even: The Effects of Prior Outcomes on Risky Choice. **Management Science**, *36*(6), 643–660.
- Thibault Landry, A., Papachristopoulos, K., Gradito Dubord, M.-A., & Forest, J. (2022). “Here’s Some Money, Your Work’s So Worthy?” A Brief Report on the Validation of the Functional Meaning of Cash Rewards Scale. **Frontiers in Psychology**, *13*, Article 821501. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.821501>
- Venketsamy, A., & Lew, C. (2024). Intrinsic and extrinsic reward synergies for innovative work behavior among South African knowledge workers. **Personnel Review**, *53*(1), 1–17. <https://doi.org/10.1108/PR-06-2022-0283>
- Vroom, V., Porter, L., & Lawler, E. (2015). Expectancy theories. In **Organizational behavior 1** (pp. 94–113). Routledge.
- Webb, R. A., Williamson, M. G., & Zhang, Y. (2013). Productivity-target difficulty, target-based pay, and outside-the-box thinking. **The Accounting Review**, *88*(4), 1433–1457. <https://doi.org/10.2308/accr-50631>
- Whiteley, P. (2002). **Motivation**. Oxford, UK: Capstone.
- Xu, K. (2021). Why choose tangible rewards over cash? An examination of reward type on employees’ performance in a multidimensional task environment. Unpublished manuscript.
- Yamane, T. (1967). **Problems to accompany: Statistics: An introductory analysis**. New York, NY: Harper & Row.
- Yousaf, S., Latif, M., Aslam, S., & Saddiqui, A. (2014). Impact of financial and non-financial rewards on employee motivation. **Middle-East journal of scientific research**, *21*(10), 1776–1786.

Análisis de la estructura y eficiencia de ONG'S ambientalistas en la región oriental

Ángel Oswaldo Díaz, Universidad de Oriente, El Salvador, adiaz@univo.edu.sv

Resumen

Citation: Díaz, A.O. (2024). Análisis de la estructura y eficiencia de ONG'S ambientalistas en la región oriental. Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13995506>

La investigación analiza la estructura organizacional y la eficiencia operativa de las organizaciones no gubernamentales (ONG'S) ambientalistas en la región oriental de El Salvador. A través de un enfoque cualitativo, la investigación examina cómo estas organizaciones gestionan sus recursos, implementan estrategias e interactúan con las comunidades locales para alcanzar sus objetivos ambientales. Los hallazgos resaltan la importancia de una estructura organizativa sólida, una gestión efectiva de recursos y la adaptabilidad a las necesidades locales como factores críticos para el éxito y la sostenibilidad de los proyectos de las ONG'S. Además, el estudio subraya el papel del liderazgo comunitario y la colaboración con actores públicos y privados para asegurar el impacto a largo plazo de las iniciativas ambientales. A pesar de enfrentar desafíos significativos en la obtención de financiamiento, estas ONG'S desempeñan un papel fundamental en la promoción de la conciencia y la acción ambiental, contribuyendo a la preservación de los ecosistemas locales y al avance de los objetivos de desarrollo sostenible.

Palabras clave: Estructura organizacional, recursos, planeación, administración

Introducción

En las últimas décadas, el creciente reconocimiento de los problemas ambientales a nivel global ha subrayado la relevancia de las organizaciones no gubernamentales (ONG'S) en la protección del medio ambiente. En particular, las ONG'S ambientalistas han desempeñado un papel fundamental en la implementación de prácticas sostenibles, la educación ambiental y la movilización de recursos para la conservación de los ecosistemas.

Este estudio se centró en analizar la estructura organizacional y la eficiencia operativa de diversas ONG'S ambientalistas en la región oriental de El Salvador. A través de un enfoque cualitativo, se examinaron las estrategias de gestión de recursos, la implementación de programas y la interacción con las comunidades locales para alcanzar sus objetivos de conservación. La investigación se orientó a comprender cómo estas organizaciones adaptaron sus estructuras y procesos para optimizar su impacto en un entorno caracterizado por recursos limitados y desafíos sociales complejos.

Los resultados de este estudio ofrecen una comprensión de las prácticas organizativas y de gestión que han permitido a las ONG'S ambientalistas operar de manera adecuada en contextos locales. Además, se discute la importancia de la colaboración intersectorial, incluyendo actores comunitarios, públicos y privados, para el desarrollo de iniciativas ambientales sostenibles. Este análisis proporciona información clave sobre la evolución de las ONG'S en función a su proceso administrativo en el desarrollo de las actividades en cumplimiento de las metas establecidas por la organización.

Revisión de literatura

La cuestión organizativa es un componente fundamental para cualquier empresa u organización, ya que constituye una base para la ejecución eficiente de sus actividades y la consecución de los resultados esperados. En la era de la globalización, el acelerado ritmo de la innovación tecnológica y las transformaciones en las tendencias sociales y demográficas requieren un proceso constante de adaptación y competencia a nivel global (Patzner & Voegtlin, 2023). De modo que es necesario gestionar los procesos administrativos para implementar estrategias que optimicen la eficiencia operativa, maximizando el uso de recursos, y alineen las actividades organizacionales con los objetivos estratégicos establecidos.

Además, es importante entender que no solo los aspectos de la globalización impactan significativamente en la manera que las organizaciones deben llevar a cabo sus actividades. En realidad, todas las variables externas a la organización influyen en el correcto funcionamiento de estas, lo que obliga adaptarse continuamente a una realidad social, en constante cambio. Otra condición a valorar es la eficiencia operativa interna, ya que debe alinearse con las necesidades específicas de la organización. Según el modelo organizativo adoptado, puede desarrollar o comprometer sus actividades. Por tanto, las dinámicas internas deben estar diseñados y gestionados de manera que optimice el uso de recursos, facilitando la adaptabilidad fortaleciendo los procesos internos de la organización. También se establecen otras características importantes: En la organización existe tres elementos de vital importancia, el recurso financiero, el de sistemas, y los recursos humanos, estos tienen que estar en constante cambio, buscando la actualización continua, induciendo la nueva reestructuración de la organización de acuerdo con los cambios internos y externos (Pinto Cristiani, 2012, p. 11)

Bajo este contexto, se incorpora las Organizaciones no gubernamentales (ONG'S), si bien, es diferente a una empresa, sin embargo son organizaciones sociales que a diferencia de los grupos sociales donde estos carecen de una estructura formal y surgen de circunstancias, las ONG'S , poseen una estructura definida y son resultado tanto de circunstancias como de la voluntad de los individuos, en este sentido, es una forma de asociación de personas que se rige por normas impersonales y se establece para alcanzar objetivos específicos (Escobar Delgado, 2010).

Las ONG'S 's abordan problemáticas desde múltiples frentes y deben adaptarse a las necesidades cambiantes de las comunidades. Por ello, deben contar con un modelo estable y relativamente duradero de relaciones humanas estructuradas, asignando a sus miembros funciones y roles definidos (Acosta Forcado, 2018). Dado que “la estructura organizativa es fundamental para evitar confusión de roles, responsabilidad y relaciones mal definidas. Una mala o pobre organización puede provocar fallos o incluso la extinción”. (Galán Ladero, Galera Casquet, & Valero Amaro, 1999, p. 552). Ante la crisis climática que afecta a El Salvador y las problemáticas ambientales que repercuten en la población salvadoreña, es fundamental desarrollar e implementar intervenciones efectivas en el entorno social. Asimismo, evaluar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, considerando cómo se organizan y llevan a cabo sus actividades de manera efectiva. Por tanto, la pregunta de investigación sería ¿Contribuirá la estructura organizacional y eficiencia en el uso de recursos de las ONG's ambientalistas al desarrollo efectivo de sus actividades?

Método

La investigación fue de tipo analítico y descriptivo, diseñada para proporcionar información detallada sobre la situación en estudio, especificando las propiedades y características clave de los fenómenos analizados. El enfoque del estudio fue principalmente cualitativo, con el objetivo de obtener una comprensión integral del fenómeno en estudio, lo que permitió identificar causas y efectos en el contexto de la incidencia social de las organizaciones ambientalistas en la región oriental del país. El área geográfica del estudio se delimitó en los departamentos de San Miguel, La Unión, Morazán, y Usulután, debido a la presencia de ecosistemas diversos y vulnerables, así como por la actividad significativa de organizaciones ambientalistas. Además, la concentración en estos departamentos proporcionó un contexto adecuado para explorar las interacciones entre las políticas de conservación, las prácticas comunitarias y los retos ambientales específicos de la región.

Figura 1 Mapa de la zona oriental de El Salvador. Tomado de Mapa El Salvador, 2024

Por otro lado, se consultaron registros y bases de datos de agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG'S), y se realizaron entrevistas estructuradas a representantes de las organizaciones ambientalistas utilizando un muestreo intencionado o dirigido. Este tipo de muestreo, clasificado como "no probabilístico", seleccionó elementos no en función de la probabilidad, sino de criterios específicos relacionados con las características de la investigación (Hernández Sampieri, et al, 2014). La población base para el estudio estuvo constituida por 6 ONG'S ambientalistas, totalizando 8 entrevistas.

Tabla 1. Organizaciones no Gubernamentales seleccionadas en el proceso de investigación.

<i>No</i>	<i>Nombre De La ONG'S</i>
1	ACUGOLFO
2	Fundación Campo
3	PADECOMSM
4	Fundación Segundo Montes
5	Fundación Naturaleza
6	Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud ASPS

Elaboracion propia, 2024

El estudio también incluyó la técnica de entrevistas mediante la administración de "Guías de entrevistas" a expertos en la temática, además de analizar textos impresos y en línea que aportaran información relevante para la investigación. Para el tratamiento de la información obtenida, se emplearon técnicas de análisis cualitativo y el software Atlas.ti se utilizó para el procesamiento y análisis de la información cualitativa, aplicando un enfoque estructural por categorías, mediante la categorización axial, que permite derivar subcategorías relacionadas.

A partir de este proceso, se diseñan las preguntas del instrumento de investigación, alineadas con los objetivos del estudio. Estas preguntas guiarán el diseño metodológico, asegurando un enfoque coherente para la recolección y análisis de los datos. Además, dentro del proceso de análisis de las entrevistas se utilizó codificación abierta para identificar en profundidad las experiencias de los participantes por medio de frases o palabras claves.

Tabla 2. Identificación de las categorías y subcategorías mediante la codificación axial para la elaboración del instrumento.

Identificar los propósitos fundamentales y planes de trabajo que promueven la concientización ambiental ciudadana Describir la estructura organizacional y los recursos disponibles para el ejercicio de las funciones y responsabilidades claves Verificar la forma de ejecución de las acciones estratégicas para la coordinación efectiva en las organizaciones	Planeación	-Visión y misión	¿Cuál es la visión y misión de la organización	
			-Objetivos Organizacionales	¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la organización?
			-Planes de trabajo	¿De qué forma se financia la organización? ¿Quiénes la financian?
	Organización	-Organigrama	¿Cuántas personas integran la organización?	
			-Funciones recursos	¿Cuáles son las principales funciones por cada cargo?
			-Equipos	¿De que tipo de recursos se apoyan para realizar sus actividades?
	Dirección	-Estrategias	¿Qué tipo de estrategias utilizan para alcanzar sus objetivos?	
			-Metas	¿Cuáles han sido las de mayor éxito?
			-Compromisos	¿Qué obstáculos han enfrentado para alcanzar sus metas? ¿Cómo los han superado?

Examinar el funcionamiento del sistema de evaluación de logros y aprendizajes significativos en las organizaciones.	Sistema de evaluación	-Procedimientos	¿Existe un líder para la toma de decisiones organizacionales o estas se toman en consenso?
		-Registros	¿Cómo evalúan el cumplimiento de sus metas organizacionales?
		-Código de ética	¿Conservan documentación y ayudas memoria de sus actividades y reuniones?
			¿Cuentan con un código de ética u otras reglamentaciones? ¿Qué resultados les han proporcionado?

Elaboración propia 2024

De igual manera, se presentan los criterios de selección de las personas que pertenecen a las Organizaciones No Gubernamentales en la realización de las entrevistas estructuradas. La selección se basó en factores como la orientación medioambiental, su nivel de actividad y presencia en la región de estudio. Además, se consideró la diversidad de las ONG'S en términos de tamaño, alcance de proyectos, y enfoques metodológicos para asegurar una representación amplia y significativa en el análisis de los datos cualitativos. De modo que se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 3. Establecimiento de criterios de inclusión y exclusión en la realización de entrevistas.

<i>Criterios</i>	
<i>Inclusión</i>	<i>Exclusión</i>
<i>Orientada a Medioambiente</i>	No orientada a medio ambiente
<i>Actividades medioambientales en la región Oriental de El Salvador</i>	No realizan actividades medioambientales en los departamentos de la zona Oriental de El Salvador
<i>Conocimiento de la estructura organizacional</i>	No poseer el conocimiento de la estructura organizacional
<i>Intervenciones medioambientales en los últimos 6 meses en la Región Oriental de El Salvador</i>	No hay intervenciones medioambientales en los últimos 6 meses en la Región Oriental de El Salvador

Elaboración propia 2024

Del mismo modo se realizó una triangulación de datos que es una técnica de investigación que utiliza múltiples métodos, fuentes o perspectivas para aumentar la validez y la fiabilidad de los resultados. Esta estrategia se basa en la premisa de que el uso de diferentes enfoques puede proporcionar una comprensión más completa y precisa del fenómeno estudiado. La triangulación se implementa mediante el uso de múltiples técnicas de investigación, la combinación de estas técnicas permite la verificación cruzada de datos y proporciona a la investigación una mayor validación y solidez, facilitando un equilibrio entre distintos enfoques metodológicos (Jiménez Chávez, 2021).

Resultados

Los resultados de la investigación, articulados en torno a las categorías clave de planeación, organización, dirección y sistemas de evaluación, derivadas de la codificación axial, funcionan como ejes centrales para la ejecución de los procedimientos administrativos en las organizaciones. Estas categorías proporcionan una base estratégica que orienta la toma de decisiones y la implementación de acciones hacia el cumplimiento de los objetivos organizacionales. En particular, la categoría de planeación destaca cómo la Fundación CAMPO define y articula su visión y misión, integrándolas como puntos fundamentales en su enfoque administrativo:

Mas que todo trabajar los medios de vida sostenible, fortalecer las comunidades, la inclusión de mujeres y jóvenes en el área rural, mejorar la infraestructura social, y la protección de los recursos naturales las fuentes de recarga hídrica, todo eso. R. Cerros (grabación de entrevista, 19 de agosto de 2024)

En esta misma línea sobre la planeación en los objetivos estratégicos de la organización para operativizar los procesos administrativos y las directrices institucionales

Una es orientada al desarrollo comunitario, se llama autogestión y desarrollo comunitario, el tema de gobernanza o de coordinación institucional, la protección del medio ambiente siendo el objetivo la niñez, juventud y mujeres, así como la seguridad alimentaria y la articulación territorial en el tema de medio ambiente, educación ambiental, la promoción de prácticas agrícolas resilientes al cambio climático. C. Benítez (grabación de entrevista, 19 de agosto de 2024)

De modo que delinear una estrategia integral para abordar desafíos clave y promover el desarrollo sostenible en las comunidades como puede ser la autogestión y la protección del medio ambiente, lo que implica generar diseños de trabajo de manera práctica y efectiva, y para llevar a cabo dicho proceso los recursos que estos poseen para la aplicación de dichos planes en que comenta:

No tenemos, así como recursos diferentes a lo normal, mas que recursos técnicos, financieros, con algunos proyectos adoptamos herramienta de elaboración de planes de finca o COBO para recolectar información y el uso de las tecnologías de la comunicación. C. Benítez (grabación de entrevista, 19 de agosto de 2024)

Una vez definidos los recursos disponibles, así como una visión y misión claramente articuladas, es imprescindible establecer estrategias adecuadas que garanticen la efectividad de los programas implementados. Este proceso debe integrarse al desarrollo estructural de la organización, asegurando que cada acción esté alineada con sus objetivos institucionales y responda de manera eficiente a las necesidades identificadas como se explica en el siguiente extracto:

Bueno, una de la principal para nosotros es la articulación interinstitucional, que son estas alianzas que tenemos con diferentes instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de algunos proyectos que tienen que ver con el medio ambiente, ya es con las municipalidades, las unidades ambientales, este, en caso de los grupos que tenemos con de ahorro que tenemos en las comunidades, con la ADESCO, en algunos en muchos casos, en el caso del grupo de ahorro que tenemos en los centros educativos con la departamental de educación, los directores, directoras de los centros educativos. En algunos casos hemos hecho unas, este, pequeña alianza con algunas universidades. C. Benítez (grabación de entrevista, 19 de agosto de 2024)

Finalmente, tras haber definido la dirección estratégica, se proponen los sistemas de evaluación necesarios para supervisar y orientar dichos procesos. Estos sistemas buscan generar un mecanismo de autoevaluación que permita mejorar continuamente los resultados de la organización, optimizando la efectividad de sus actividades y contribuyendo a alcanzar sus objetivos institucionales como podrían ser las memorias de labores como se observa en el siguiente apartado:

Nosotros cada personal, cada integrante de la organización tiene un plan de trabajo anual. ¿Verdad? Un POA que nosotros le llamamos un plan operativo anual. En donde ahí, pues, están especificadas las metas que debe de cumplir. Ya ahí entra el rol del coordinador en dar seguimiento de manera periódica para para la correcta ejecución de eso. Y cada año hacemos una evaluación de personal para evaluar el desempeño. M. Luna (grabación de entrevista, 31 de julio de 2024). Una vez presentado el análisis de la codificación axial, se presentan los hallazgos del enfoque de la codificación abierta, los cuales reflejan las experiencias de las organizaciones en relación con su estructura organizativa.

Figura 2. Nube de palabras significativas de las entrevistas a las ONG'S s. elaboración propia. 2024

En los resultados de la nube de palabras, presenta la frecuencia o relevancia de palabras de las entrevistas. Las palabras más grandes en la nube son aquellas que aparecen con mayor frecuencia o tienen más importancia en el contexto del análisis de datos. En este caso, las palabras que destacan incluyen "organización", "comunidad", "meta", "objetivo" y "líder", lo que sugiere que estos términos son los más significativos o recurrentes en el corpus analizado.

El tamaño prominente de la palabra "organización" indica que es un tema central en el conjunto de las entrevistas. Esto sugiere su relación en la gestión, cooperación o estructura organizativa. Otras palabras clave, como "meta", "objetivo", "líder" y "cooperación", apuntan hacia temas de planificación, liderazgo y colaboración. Estos términos sugieren que el corpus también aborda aspectos de la gestión de proyectos, el establecimiento de objetivos estratégicos y el papel del liderazgo en la consecución de metas organizacionales. En conjunto, la nube de palabras proporciona una visión general de los temas relevantes en el análisis, destacando una combinación de gestión organizacional, interacción comunitaria y objetivos estratégicos.

Figura. 4. Diagrama de Sankey que representan la codificación abierta, correlacionadas dentro del proceso de entrevista. elaboración propia 2024.

En el diagrama se visualiza la relación entre diferentes elementos o etapas dentro de un proceso. En este caso, los nodos de inicio son "Programas" y "Estrategias", que se conectan con los nodos intermedios "Institución" y "Metas". Estos nodos intermedios representan componentes críticos que reciben influencia de los programas y estrategias implementadas. Tal como lo sugiere el siguiente extracto de la organización ACUGOLFO

Son cinco programas que actualmente trabajamos como una institución, donde tenemos una serie de, digamos, de estrategias para desarrollar las metas que se contemplan en cada programa y que, a través de eso, pues, hacemos nuestra planificación de proyectos para la cooperación internacional. M. Luna (grabación de entrevista, 31 de julio de 2024)

De este modo, establece que las relaciones que derivan de los proyectos para la cooperación internacional. Así los flujos que parten de "Programas" y "Estrategias" hacia "Institución" y "Metas" indican que tanto los programas como las estrategias son fundamentales para la operatividad de las instituciones y para el logro de metas específicas. Esto sugiere que las estrategias actúan como un vínculo entre la planificación de programas y la definición de metas, mientras que la institución funge como un facilitador o estructura que soporta la implementación de estos elementos. Finalmente, ambos flujos convergen hacia "Donación", lo que implica que el resultado o uno de los objetivos finales del proceso es la obtención de donaciones. Este diagrama Sankey resalta cómo las instituciones y las metas son influenciadas por programas y estrategias, y cómo todo el proceso culmina en la captación de donaciones, ilustrando una cadena lógica que conecta la planificación y ejecución con el soporte financiero.

Figura 5. Diagrama de Sankey que representan la codificación abierta correlacionadas dentro del proceso de entrevista. elaboración propia

El diagrama presentado es un gráfico de Sankey, utilizado para visualizar flujos entre diferentes nodos o categorías abiertas. En este caso, el diagrama muestra cómo dos entradas principales, "Donación" y "Estrategias", se distribuyen a través de varios nodos intermedios, que son "Cooperación", "Actividades", "Ambiente" y "Asamblea". Estos nodos intermedios representan diferentes procesos o actividades que transforman los recursos provenientes de donaciones y estrategias.

Los flujos desde "Donación" y "Estrategias" hacia los nodos intermedios indican que ambos son fuentes esenciales para impulsar diversas actividades. Por ejemplo, tanto "Cooperación" como "Actividades" reciben apoyo de las donaciones y estrategias, lo que sugiere que estos son componentes clave para el desarrollo y la implementación de las acciones. Además, el nodo "Ambiente" y "Asamblea" también se alimentan de estas entradas, indicando que la gestión ambiental y las reuniones o discusiones colectivas son partes integrales de este proceso. Finalmente, todos los flujos convergen en el nodo "Comunidad", lo que sugiere que el objetivo final de todas estas actividades y procesos es impactar positivamente en la comunidad. El diagrama Sankey, por lo tanto, ilustra cómo las donaciones y estrategias se canalizan a través de diferentes procesos, culminando en un impacto colectivo que beneficia a la comunidad, proporcionando una comprensión clara de la relación entre los recursos, las actividades y los resultados esperados. Dichos diagramas se ilustran a partir del siguiente extracto de algunas de las entrevistas como Fundación Segundo Montes:

La fundación se rige por una asamblea de socios, una asamblea de socios que anda por alrededor de cien personas, De esto se eligen una junta directiva. La junta directiva son seis cargos, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y dos vocales. Esta junta directiva elige al director ejecutivo de la fundación sobre después del director ejecutivo van alrededor de tres áreas, lo que es administración, coordinación de proyectos y las auditorías. Y luego van los diferentes programas y el equipo técnico este va a la ejecución y depende del cooperante, ¿verdad? Hay cooperante que le dice, por cada actividad hay que hacer una entrega y por capacitaciones. L. Argueta (grabación de entrevista, 19 de agosto, 2024)

Discusión

Las organizaciones no gubernamentales (ONG'S) de orientación medioambiental se estructuran principalmente en torno a proyectos enfocados en la comunidad. La relación con las comunidades locales es fundamental para la ejecución de las actividades, ya que estas organizaciones dependen del liderazgo local y del compromiso comunitario para implementar sus iniciativas ambientales. La efectividad de estos proyectos se logra mediante la participación activa de los líderes comunitarios y la población en general, lo que asegura la sostenibilidad de los procesos en los territorios en su proceso administrativo.

No obstante, la continuidad de los proyectos medioambientales depende en gran medida de la capacidad de las ONG'S para asegurar financiamiento adecuado. Este financiamiento puede provenir de diversas fuentes, incluyendo instituciones públicas, empresas privadas, donantes individuales y cooperación internacional. La obtención de estos fondos es crítica para mantener la viabilidad de los proyectos, permitiendo a las ONG'S llevar a cabo sus objetivos de conservación y desarrollo sostenible en las comunidades con las que trabajan, por ello complementan lo siguiente:

Hay que garantizar el liderazgo en la efectividad de la ejecución de los proyectos, al desarrollar estos liderazgos permiten la sostenibilidad de los procesos en los territorios, y luego pues generar a nivel institucional los suficientes fondos que garanticen la sostenibilidad para la ejecución de los diferentes proyectos. M. Luna (grabación de entrevista, 31 de julio, 2024)

Para garantizar la sostenibilidad de los proyectos y el impacto a largo plazo en los territorios, es necesario un enfoque estratégico que combine la movilización de recursos financieros con el fortalecimiento de capacidades locales, como Alcaraz & Ferrer (s.f) explica:

Las entidades sin ánimo de lucro, independientemente del sector en el que intervengan, se enfrentan a grandes retos de cara al futuro, especialmente en cuanto a la captación de fondos [...] es una constante en el mundo de las ONG'S en general. (pp. 1-2)

Por ello, no es únicamente la formación de líderes comunitarios, sino también el establecimiento de alianzas con actores clave en los sectores público y privado, así como con organismos de cooperación internacional. Esta colaboración multidimensional facilita la creación de un entorno favorable para el desarrollo de proyectos medioambientales sostenibles, alineados con las necesidades y prioridades locales. En consecuencia, se cumplen determinados requisitos en función a la captación de fondos, como pueden ser metodologías que, según un estudio, ese sería el caso de la adopción de la Gestión Basada en resultados de Desarrollo (GBR)

A partir de lo anterior, el estudio refleja que la GBR no está del todo asumida por las organizaciones de sociedad civil y su aplicación esta más determinada como un nuevo requisito de organismo financiadores (tal cual era el EML), que, por una cultura organizacional ya definida, aunque cada vez es más común un lenguaje mas homogéneo respecto al interés de centrarse más en los resultados que en los objetivos de desarrollo. (Pérez Hernández, 2020, p. 137) Además, dentro del esquema general de toma de decisiones para la planificación de actividades macro y la definición de objetivos estratégicos en proyectos medioambientales, es fundamental contar con un proceso estructurado que incluya la deliberación y el consenso en niveles jerárquicos altos. Las decisiones relacionadas con las metas estratégicas, así como con las condiciones financieras y de gestión, se determinan a través de sesiones formales, tales

como asambleas generales y reuniones de la junta directiva. Estas instancias proporcionan un espacio adecuado para la discusión de políticas, la evaluación de prioridades y la asignación de recursos necesarios para la implementación de las actividades propuestas, como es el caso de la Fundación Segundo Montes.

Desde la asamblea se toman decisiones como la venta de una propiedad, la compra de un inmueble, además la potestad a la junta directiva para que tome otras decisiones, digamos más estratégicas más inmediatas como temas de manejar cuentas financieras, se reúnen cada cierto tiempo, una vez al mes y si hay que hacer reunión extraordinaria para tomar acuerdos en base a consenso. L. Argueta (grabación de entrevista, 19 de agosto, 2024). Con ello, las asambleas generales desempeñan un papel crucial en la legitimación de las decisiones estratégicas, permitiendo la participación de una amplia gama de actores, incluidos miembros de la organización, financiadores, representantes de la comunidad y otros interesados clave. Este enfoque inclusivo asegura que las decisiones reflejen una comprensión colectiva de las necesidades y prioridades ambientales, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de toma de decisiones. Además, la junta directiva, en su rol de liderazgo y supervisión, es responsable de garantizar que las decisiones estratégicas estén alineadas con la misión y los objetivos de la organización, así como de aprobar los planes financieros y operativos necesarios para llevar a cabo las actividades medioambientales.

Figura 6. Categorías principales utilizadas para el análisis de las Organizaciones no Gubernamentales

Otro elemento para desarrollar en la investigación, que son fundamentales dentro del marco del proceso administrativo. Estos elementos incluyen las categorías de planificación, control, dirección y organización, las cuales son funciones esenciales para la gestión efectiva de cualquier proyecto o iniciativa. La planificación implica el establecimiento de objetivos y la determinación de los cursos de acción necesarios para alcanzar dichos objetivos, proporcionando una hoja de ruta clara y bien estructurada. Como Münch (2015) plantea el proceso administrativo busca generar la eficiencia de los recursos de una empresa o organización. Ambas entidades llevan a cabo una planeación estratégica para definir sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, estableciendo metas, formulando estrategias y determinando los recursos necesarios para alcanzarlas. Este proceso es esencial para garantizar que las acciones de la organización estén alineadas con su misión y visión, ya sea en el ámbito empresarial o en el de la sociedad civil. Asimismo, tanto las empresas como las ONG'S organizan sus recursos de manera eficiente para lograr sus objetivos. Esto implica estructurar los recursos humanos, financieros y materiales, definiendo roles y responsabilidades claros dentro de la organización. La creación de un organigrama que facilite la coordinación y la comunicación interna es un aspecto clave para ambas, lo cual asegura que todas las áreas de la organización trabajen de manera efectiva hacia el cumplimiento de sus metas.

Sin embargo, hay diferencias significativas en la aplicación del proceso administrativo entre empresas y ONG'S. Las empresas se centran en maximizar las ganancias y el retorno de la inversión para sus accionistas, lo que influye en su planificación, organización y control. En cambio, las ONG'S se orientan hacia la consecución de un impacto social o ambiental positivo, priorizando el uso eficiente de los recursos para lograr sus objetivos sin fines de lucro. Esta diferencia en el enfoque y propósito afecta la forma en que cada tipo de organización lleva a cabo la dirección y el control.

Conclusión

La investigación concluye que la eficiencia operativa de las ONG'S depende en gran medida de una estructura organizativa sólida, la adaptabilidad a las necesidades locales, y la capacidad para asegurar financiamiento adecuado. Además, destaca la importancia del liderazgo comunitario y la colaboración con actores públicos y privados para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de sus proyectos medioambientales. Aunque estas ONG'S enfrentan desafíos significativos, especialmente en la captación de fondos, su impacto en la concienciación y la acción ambiental resulta importante para la preservación de los ecosistemas locales. Por lo que subraya la necesidad de fortalecer las capacidades organizativas y de gestión de las ONG'S ambientalistas para mejorar su eficiencia en los objetivos de desarrollo sostenible en la región.

Referencias

- Acosta Forcado, A. E. (2018). Las Organizaciones No Gubernamentales como actores claves en la sociedad [conferencia]. *XXVI JJI Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM*, Mendoza, Argentina. <https://grupomontevideo.org/site/wp-content/uploads/2019/03/jji-libro-de-resumenes1.pdf>
- Alcaraz, C. & Ferrer, I. (s.f). El reto de las ONG'S s y la captación de fondos. <https://alzheimercatalunya.org/wp-content/uploads/2018/06/El-reto-de-las-ONG'S-y-la-captaci%C3%B3n-de-fondos.pdf>
- Escobar Delgado, R. A. (2010). Las ONG'S como organizaciones sociales y agentes de transformación de la realidad: desarrollo histórico, evolución y clasificación. *Diálogos de saberes*, 32, 121-131. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3295702>
- Galán Ladero, M., Galera Casquet, C., & Valero Amaro, V. (1999). Estructura y funcionamiento de las Organizaciones No Lucrativas [cONG's reso]. *La gestión de la diversidad XIII CONG's reso Nacional, IX CONG's reso Hispano-Frances*, La Rioja, España. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=565257>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (Sexta ed.). McGraw Hill.
- Jiménez Chávez, V. E. (2021). Triangulación metodológica cualitativa y cuantitativa. *Revista sobre estudios e investigaciones del saber académico*, 14(14), 76-81. <https://revistas.uni.edu.py/index.php/rseisa/article/view/276/231>
- Münch, L. (2015). *Manejo del proceso administrativo*. Pearson. <https://www.biblionline.pearson.com/pages/bookread.aspx>
- Patzer, M., & Voegtlin, C. (2023). Leadership Ethics and Organizational Change: Sketching the Field's Challenges. En R. Todnem, B. Burnes, & M. Hughes (Eds.). *Organizational Change, Leadership and Ethics* (pp. 11-30). Routledge. https://www.researchgate.net/publication/367975476_Leadership_Ethics_and_Organizational_Change_Sketching_the_Field%27s_Challenges
- Pérez Hernández, L. (2020). Una aproximación a las metodologías de planificación y gestión de intervenciones de desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil en El Salvador. *Revista Relaciones Internacionales*, 2(1), 117-139. <https://revistas.ues.edu.sv/index.php/reinter/article/view/1774/1669>
- Pinto Cristiani, M. E. (2012). *Desarrollo organizacional*. https://students.aiu.edu/submissions/profiles/resources/onlineBook/y6s5r3_desarrollo%20organizacional%203.pdf
- Sorto Argueta, F. Y. (2023). Situación ambiental en El Salvador adaptación del cambio climático desafíos y retos socio comunitarios. *Revista La Universidad*, 2, 67-102. <https://revistas.ues.edu.sv/index.php/launiversidad/article/view/2838/2949>

Papers

La influencia de la responsabilidad social en la construcción de la imagen corporativa y el fomento del consumo responsable

Jessica Müller-Pérez, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México, jessica.muller@upaep.mx
Montserrat Sánchez Espinosa, Universidad Autónoma del Estado de Puebla, México,
montserrat.sanchez@upaep.mx

Resumen

Citation: Müller-Pérez, J. & Sánchez Espinosa, M. (2024). La influencia de la responsabilidad social en la construcción de la imagen corporativa y el fomento del consumo responsable. *Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996129>

El concepto de responsabilidad social e imagen corporativa sustentable ha ganado relevancia en los últimos años, impulsado por los cambios climáticos que afectan diversas regiones del mundo. Este estudio tiene como objetivo examinar el papel de la responsabilidad social empresarial (RSE) y la imagen corporativa en la intención de consumo responsable en el norte de México. Para ello, se aplicó una encuesta en línea a 465 consumidores y se analizaron los datos utilizando el modelo de ecuaciones estructurales (PLS-SEM). Los hallazgos más importantes revelan que la imagen corporativa ejerce un impacto más significativo en la intención de compra responsable en comparación con la RSE, y esta última también influye de manera considerable en la imagen corporativa. Los resultados ofrecen una visión sobre el papel de la RSE y la imagen corporativa en la intención de compra sustentable, promoviendo la adopción de prácticas más sostenibles.

Palabras clave: responsabilidad social empresarial, imagen corporativa, consumo sustentable

Introducción

Hoy en día, las compañías están cada vez más interesadas en implementar estrategias responsables motivadas por el deseo de muchos de sus consumidores de adquirir productos con un atractivo social y ambiental y, ésta oportunidad pueden ser aprovechada a través del marketing sustentable, que no solo permite ofrecer bienes y servicios más sustentables, también desarrollar estrategias que mejoren la imagen de la compañía (Gleim et al., 2013). En efecto, El marketing social en particular, ha facilitado cambios de comportamientos hacia un consumo más responsable. Sin embargo, persisten algunas brechas en la comprensión del impacto de estos cambio en los consumidores y otros grupos de interés, lo que abre la puerta a la incorporación de nuevas tecnologías y teorías de mercadotecnia (Ramos-Rubio, 2021).

Las tendencias actuales indican que los comportamientos de consumo se están orientando cada vez más hacia estilos de vida sostenibles y en apoyo al beneficio local. Esta tendencia se refleja en una demanda creciente, ya que el 66% de los consumidores planea realizar sus compras de manera más ética y sustentable en los próximos seis meses; además, el 74% de los consumidores considera que las prácticas éticas y alineadas con sus valores son una razón importante para elegir una marca (Accenture, 2021).

La responsabilidad social empresarial

En muchas partes del mundo, el concepto de responsabilidad social empresarial (RSE) es relativamente nuevo (Luo & Qu 2023; Nguyen-Viet & Thanh Tran 2024). De acuerdo con Luo y Qu (2023) las prácticas de RSE no solo se centran en el aspecto social sino también en la conservación de los recursos naturales. Lo anterior, se basa en la pirámide propuesta por Carroll en 1991, que presenta el concepto de RSE como una estructura que abarca cuatro tipos de responsabilidades: económicas, legales, éticas y voluntarias o filantrópicas las cuales reflejan las expectativas de la sociedad hacia las organizaciones en un momento determinado (Tao et al., 2022).

En cuanto a las responsabilidades económicas, se refieren a las actividades que permiten a las empresas obtener ganancias de acuerdo con las regulaciones; las responsabilidades legales están vinculadas al cumplimiento de las leyes; las responsabilidades éticas se centran en la adhesión a la equidad y la justicia; y, finalmente, las actividades filantrópicas implican el compromiso de las empresas en realizar acciones en beneficio del bien común (Chen et al., 2021).

Además, muchas organizaciones han obtenido beneficios al adoptar una cultura y filosofía empresarial que incluye estrategias corporativas responsables con el medio ambiente (Mohammadi et al., 2023). Esta tendencia

creciente hacia la RSE se refleja tanto en las empresas como en los consumidores, quienes tienden a ser más leales a compañías que muestran una buena reputación empresarial (Ogliastri & Flores, 2007).

El papel de la imagen corporativa en empresas socialmente responsables

De acuerdo con Aledo-Ruiz et al. (2022), la imagen corporativa se percibe como el conjunto de ideas y sentimientos asociados a una empresa por parte de sus clientes o grupos de interés, basándose en elementos organizacionales, de comunicación y en valores tanto materiales como inmateriales. Diversos estudios destacan que la responsabilidad social empresarial (RSE) juega un papel crucial en la construcción de la imagen corporativa (Aledo-Ruiz et al., 2022; Ali et al., 2022; Nguyen-Viet & Thanh Tran, 2024).

Lo anterior, debido a que las actividades de RSE facilitan una comunicación efectiva con las partes interesadas, lo que garantiza una mayor transparencia corporativa y un mayor nivel de compromiso por parte de la empresa (Aledo-Ruiz et al., 2022; Golob et al., 2019). Además, la RSE se considera un activo valioso para las empresas, ya que proporciona beneficios funcionales, experienciales y simbólicos a los individuos (Martínez et al., 2019). Y, es por lo anterior que se desprende la siguiente hipótesis:

Hipótesis 1: Las actividades de responsabilidad social empresarial afectan de manera positiva y significativa a la imagen corporativa

La Imagen corporativa e intención de compra responsable

En cuanto a la intención de compra, se entiende como las intenciones conductuales que un consumidor manifiesta para involucrarse en un comportamiento particular, las cuales representan el precursor inmediato del comportamiento real de compra (Tonglet et al., 2004; Yzer, 2017) y, en este caso, se refiere a la intención de adquirir productos amigables con el medio ambiente.

De acuerdo con un estudio realizado por Thomas (2022), los consumidores se sienten comprometidos con aquellas empresas que proyectan una imagen verde en sus actividades. En efecto, la intención de compra de los consumidores está fuertemente influenciada por la imagen corporativa, ya que este activo ofrece atajos mentales al procesar la información (Martínez et al., 2019). Esto se debe a que las imágenes emocionales y funcionales que percibe el consumidor mejoran su intención de compra, especialmente cuando se suman a experiencias previas con la misma empresa (Gao et al., 2020). Además, estudios previos han encontrado una relación positiva y significativa entre la imagen corporativa y la intención de compra (Khood, 2022), no solo en el contexto de productos sustentables, sino también en industrias como la restaurantera (Wu, 2013), los videojuegos (Wu, 2014), los automóviles eléctricos (Gong et al., 2023), entre otros. Y, es por ello que se desprende la siguiente hipótesis:

H2: La imagen corporativa afectan de manera positiva y significativa a la intención de compra responsable

Las actitudes verdes y la intención de compra responsable

En cuanto a la actitud hacia productos amigables con el medio ambiente, se refiere a los hábitos psicológicos mediante los cuales una persona evalúa el grado de beneficio o desventaja tanto para sí misma como para el entorno (Rusyani et al., 2021). En efecto, Passafaro (2020) menciona que el estudio de las actitudes hacia temas ecológicos es relevante para comprender el comportamiento de las personas hacia prácticas sustentables. Por ejemplo, Ayoun y Schmitz (2024) destacaron que la actitud es un predictor relevante para la intención de compra y, de manera similar, Dudziak y Kocira (2022) confirmaron que la actitud hacia productos ecológicos es un buen indicador de la intención de compra. Sin embargo, Müller et al. (2021) resaltaron que las personas que no tienen suficiente información sobre temas ecológicos no manifiestan un grado significativo de intención de compra hacia productos verdes. Por lo tanto, se plantea la siguiente hipótesis:

H3: Las actitudes verdes afectan de manera positiva y significativa a la intención de compra responsable

La conciencia ecológica y la intención de compra responsable

En un estudio realizado por Ahn y Shamim (2022) se desatacó que las personas conscientes de los problemas ambientales manifiestan una fuerte intención de comprar productos amigables con el medio ambiente. De manera similar, Dropulić y Krupka (2020) confirmaron que los croatas, al expresar su preocupación por temas ambientales, mostraron una mayor intención de participar en actividades que promuevan el cuidado del medio ambiente,

especialmente dado que Croacia es considerada una sociedad colectiva. Asimismo, Müller-Pérez et al. (2022) confirmaron que los mexicanos, al ser conscientes de los problemas ambientales, tenían una mayor intención de adquirir productos ecológicos. De lo anterior, se desprende la siguiente hipótesis:

H4: La conciencia ecológica afectan de manera positiva y significativa a la intención de compra responsable

En la Figura 1 se presenta el modelo de estudio

Figura 1. Modelo de Estudio. Fuente: Elaboración propia basado en Carroll (1979)

Método

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, transversal de tipo causal, no experimental. Para la selección de la población se consideró el número de habitantes del municipio de Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, es decir, hombres y mujeres de 18 años residentes en zonas urbanas, con un total de 236,907 habitantes (INEGI, 2020). Se realizó un muestreo no probabilístico, utilizando la técnica por conveniencia, una de las más comunes en estudios relacionados con el entorno del cuidado medioambiental (Müller et al. 2021; Sun & Wang 2019). El cálculo del tamaño de la muestra se realizó mediante la fórmula para poblaciones conocidas, obteniendo un tamaño de muestra de 279.99 encuestas (ver Anexo 1); sin embargo, se lograron completar 425 encuestas.

En cuanto a la medición de las variables, los ítems de cada una de estas fueron adoptados de investigaciones que se relacionan de forma directa con cada una de las variables de la presente investigación, de modo que para la variable de responsabilidad social empresarial que se encuentra constituida por cuatro dimensiones se adoptaron ítems de Chen et al. (2021) y Bruno, Sarabia-Sanchez y Bianchi (2020) en los que se seleccionaron ítems que abarcaran todas las dimensiones, especialmente la dimensión social que es un poco más complicada de medir. Para la variable de imagen corporativa, se emplearon las sugeridas por Chowhury (1998) y Chen (2021), en cuanto las variables de actitud y conciencia ecológica se tomaron como referencia los mencionados en sus investigaciones académicas los ítems de Zhang et al. (2018), Asif et al. (2018), Ajzen (2020) y Dangelico, Alvino y Fraccascia (2022). Y, por último, para la variable de intención de compra se tomaron como referencia los ítems de Rather y Hollebeek (2021), Rausch y Kopplin (2021), Zhang (2018) y Bruno et al. (2020). Además, se empleó una medición de escala tipo Likert de 5 puntos, en donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”.

En cuanto al instrumento de recolección de datos, se elaboró una encuesta en línea a través de la elaboración de formularios en línea de Google Forms, ya que se consideró que de esta manera se mejora la aplicabilidad del instrumento y se obtiene una mejor cobertura de la muestra, por lo que como consecuencia también minimiza los costos, y se tiene mejor control de la obtención de los datos (Ramírez-Castillo et al., 2021). Posteriormente, se realizó una prueba piloto en el mes de enero de 2024 con 78 personas de las cuáles únicamente 73 fueron considerados parte

de la muestra, ya que no eran mayores de edad y no tenían ninguna familiaridad con los productos sustentables. Finalmente, la recolección de datos se realizó entre el mes de marzo y junio de 2024.

Para el análisis de datos descriptivos, se utilizó el paquete de análisis estadístico para las ciencias sociales SPSS versión 25 (Mat Roni & Djajadikerta, 2021; Sen & Yildirim, 2022) y, de igual manera, la técnica de mínimos cuadrados parciales (PLS) utilizando SmartPLS versión 4.0 para probar el modelo de investigación, ya que de acuerdo con Sarstedt et al. (2022), el método PLS se ha convertido en un método estándar para analizar interrelaciones complejas entre variables observadas y latentes.

Resultados

Datos demográficos

Los resultados sobre los datos demográficos nos muestran que el 37.4% de la muestra son personas de una edad entre 48 a 53 años, el 23.9% pertenecen al rango de entre los 24 y 29 años, el 18.4% corresponden a personas de entre 30 a 35, el 8% pertenecen al rango de entre 36 y 41 años y el resto, es decir el 12.2% corresponde a personas a partir de los 42 años en adelante. En lo que respecta al género el 57.7% de los encuestados fueron mujeres y el 42.3% hombres. De acuerdo con los datos sobre el estado civil en el que se encuentran, el 76.1% indicó se encuentra soltero, el 16% del total de los encuestados respondió que se encuentra casado, el 3.1% se encuentra divorciado y el 4.3% se encuentra en unión libre. De manera posterior el mayor porcentaje de las personas encuestadas como parte de la muestra cuenta con un grado de estudios, de licenciatura o ingeniería, es decir, estudios de nivel superior en un 69.3% de manera posterior el 16.6% indicó haber realizado nivel medio superior, es decir, bachillerato o preparatoria, el 12.9% de los encuestados indicó contar con un posgrado y, por último, el 1.2% indicó tener únicamente estudios de nivel secundaria.

Valoración del modelo

Para la valoración del modelo, se deben de evaluar la confiabilidad, la validez convergente y la validez discriminante (Hair Jr. et al., 2019; Sarstedt et al., 2022). Empezando con la confiabilidad, las cargas deben ser superiores a 0.70 (Hair et al., 2022), lo cuales se observan en la Tabla 1 y se muestra que todos los ítems del modelo tienen una carga factorial superior a 0.70, lo que indica una alta fiabilidad de los ítems en sus respectivos constructos, con excepción de los ítems de IMC5 y RSE2 los cuáles se eliminaron y se realizó de nuevo el análisis. Además, se utilizaron dos criterios para examinar la confiabilidad del constructo, el Alfa de Cronbach y la rho_A (pa), cuyas cargas estimadas deben ser superiores a 0.7 (Hair Jr. et al., 2019; Sarstedt et al., 2022). Es preciso mencionar que cuando se consideran todos los indicadores de los constructos al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta los el factor de inflación de la varianza (VIF), el cual de acuerdo con Hair Jr. et al. (2019), los valores superiores a 5 se consideran críticos, por lo que en la Tabla 1 se observa que dichos valores están por debajo de dicho valor (Akram et al., 2021).

Tabla 1. Evaluación de la confiabilidad del modelo de estudio

Variables	Ítems	Cargas >0.70	Alfa de Cronbach >0.70	VIF	Rho_a >0.70	AVE >.050
Responsabilidad social empresarial	RSE1	0.739	0.883	1.804	.878	.618
	RSE3	0.818		2.069		
	RSE4	0.859		2.312		
	RSE5	0.863		2.415		
	RSE6	0.848		2.267		
	IMC1	0.849		1.915		
Imagen corporativa	IMC2	0.849	0.843	2.037	.849	.609
	IMC3	0.810		1.800		
	IMC4	0.788		1.751		
	ACT1	0.822		2.240		
Actitud verde	ACT2	0.707	0.859	1.645	.866	.644
	ACT3	0.864		2.520		
	ACT4	0.764		1.812		

	ACT5	0.841		2.238		
	CE1	0.792		1.929		
Conciencia ecológica	CE2	0.824		2.607		
	CE3	0.809	0.873	2.744	.870	.606
	CE4	0.750		1.642		
	CE5	0.725		1.632		
	CE6	0.792		1.987		
Intención de compra responsable	INT1	0.872		2.876		
	INT2	0.902		3.450		
	INT3	0.882	0.931	3.028	.928	.776
	INT4	0.883		3.076		
	INT5	0.884		2.991		

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SMART PLS4

Con respecto a la validez convergente, se evaluó utilizando la varianza promedio extraída (AVE) la cual asegura que la correlación de todas las variables con su propia variable es mayor que la correlación con otras y para eso debe tener un valor mayor a 0.5 (Fornell & Larcker, 1981). En la Tabla 1, los valores resultantes son mayores a 0.5 lo que asegura que hay una adecuada convergencia de los ítems de cada constructo y que estos representan al mismo.

Validez discriminante

Con respecto a la validez discriminante, este indica la medida en que un constructo es diferente de los demás. El primer criterio, es el criterio de Fornell-Larcker, donde la raíz cuadrada de cada constructo (ver Tabla 2) debe ser superior a la correlación más alta de los demás constructos del modelo (Fornell & Larcker, 1981; Sarstedt et al., 2022; Zhang et al., 2021).

Tabla 2. Criterio Fornell-Lacker

	ACT	CE	IMC	INT	RSE
Actitud	0.802				
Conciencia ecológica	0.678	0.783			
Imagen corporativa	0.581	0.499	0.824		
Intención	0.740	0.747	0.550	0.885	
RSE	0.537	0.430	0.767	0.409	0.827

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SMART PLS4

El segundo criterio, es el criterio de relación Hetrotrait-Monotrait (HTMT), donde el valor debe ser inferior a 0.90 para establecer la validez discriminante entre dos constructos reflexivos (Hair Jr. et al., 2019; Sarstedt et al., 2022). En la Tabla 3 se muestra que existe validez discriminante, ya que los valores obtenidos son menores a 0.90.

Tabla 3. Criterio de HTMT

	ACT	CE	IMC	INT	RSE
Actitud					
Conciencia ecológica	0.779				
Imagen corporativa	0.681	0.574			
Intención	0.824	0.821	0.620		
RSE	0.618	0.490	0.882	0.453	

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SMART PLS4

Evaluación del modelo estructural

En la Figura 2 se muestra la evaluación del modelo estructural con los coeficientes de *path*, en donde se empleó el proceso de Bootstrap sin cambio de signo completo con 5000 submuestras, BCa Bootstrap, test de una cola y un nivel de significancia del 5%.

En la Tabla 4, se muestran los valores del coeficiente *path* ($p < 0.05$) para la significancia del constructo (Khatib et al., 2019); además de la prueba de hipótesis y sus resultados.

Figura 2. Resultado del modelo estructural

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos analizados en SMART PLS4

En los resultados se observa que la variable RSE afecta de manera significativa a la imagen corporativa ($\beta=.767$), por lo que se acepta la hipótesis 1. En cuanto a la imagen corporativa, ésta afecta de manera significativa a la intención de compra sustentable ($\beta=.112$), por lo que se acepta la hipótesis 2. Asimismo, las actitudes verdes afectan de manera significativa y directa a la intención ($\beta=.383$). Y, finalmente, la conciencia ecológica fue la variable que más afectó a la intención de manera significativa y directa ($\beta=.432$), por lo que la hipótesis 4 se acepta.

En cuanto al poder predictivo de la imagen corporativa, la actitud y la conciencia ecológica sobre la intención de compra es moderado (R^2 ajustado de .674) y, además, el efecto de tamaño del constructo de imagen corporativa es pequeña (f^2 de 0.058), mientras que el de los constructos de actitud y conciencia ecológica es moderada (f^2 de 0.231, .300).

Tabla 4. Comprobación de hipótesis

Hipótesis	Path	p-valor	t-valor	Resultado
RSE à IMC	.767	.000	26.855	Se acepta
IMC à INT	.112	.018	2.093	Se acepta
ACT à INT	.383	.000	5.889	Se acepta
CE à INT	.432	.000	7.936	Se acepta

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SMART PLS4

Conclusiones y discusiones

Esta investigación se basó en el modelo de Carroll (1991), considerando además dos variables utilizadas en estudios basados en sustentabilidad (Müller-Pérez et al., 2022). Lo que se puede observar es que el papel de la RSE en la construcción de imagen corporativa es significativa, tal y como Aledo-Ruiz et al. (2022) y Golob et al. (2019) destacan que el papel de la RSE logra una adecuada comunicación con las partes interesadas garantizando una mayor transparencia corporativa y un mayor nivel de compromiso con las mismas. Además, dicha imagen corporativa sustentable provoca que los consumidores se sientan más atraídos en consumir productos que sean amigables con el medio ambiente debido a que las imágenes emocionales y funcionales que percibe el consumidor sobre las empresas mejoran su intención de compra aunado a las experiencias previas con las mismas (Gao et al., 2020). En cuanto a la actitud que tienen los consumidores sobre el consumo sustentable, se pudo observar que esta es positiva, tal y como Ayoun y Schmitz (2024) y Dudziak y Kocira (2022) destacaron que la actitud es un predictor relevante para la intención de compra. No obstante, la variable que más afecta a la intención de compra sustentable es la conciencia ecológica, puesto que al ser conscientes de los problemas ambientales, las personas manifiestan una preocupación sobre el cuidado del medio ambiente (Ahn & Shamim, 2022; Müller-Pérez et al., 2022).

Implicaciones teóricas y prácticas

En lo que respecta a las implicaciones teóricas, esta investigación aporta conocimiento sobre el comportamiento de los consumidores en el norte de la República Mexicana, resaltando aquellas variables que son consideradas como predictoras de un comportamiento sustentable. Además, permite ser un referente para futuras investigaciones cuyo objetivo sea predecir comportamientos de compra sustentables, no solo en México sino en cualquier parte del mundo.

En cuanto a las implicaciones prácticas, las empresas pueden tener una base científica en donde deben poner mayor atención a campañas para seguir concientizando a la población sobre los problemas ambientales y de cómo sus productos y servicios apoyan a dicha acción. Además, el continuo seguimiento que debe de tener las empresas socialmente responsables en sus comunicados de actividades en pro del medio ambiente para mejorar aún más su imagen a los stakeholders.

Limitaciones y futuras líneas de investigación

En lo que respecta a las limitaciones de la presente investigación, se puede mencionar la muestra que se eligió, ya que la encuesta solo se aplicó en el norte de la República Mexicana, por lo que se puede replicar en otros estados de la misma. Además, el número de muestra se puede aumentar y, asimismo, dividir en grupos generacionales para medir las intenciones de compra sustentable no solo de manera general sino, conocer cómo se comportan los jóvenes, jóvenes adultos y adultos en este tipo de consumo.

Referencias

- Accenture. (2021). *Shaping the Sustainable Organization. How responsible leaders create lasting value and equitable impact for all stakeholders*. <https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/a-com-migration/thought-leadership-assets/accenture-shaping-the-sustainable-organization-report-v2.pdf>
- Ahn, J., & Shamim, A. (2022). The role of consciousness in sustainable food consumption: a cultural comparison. *Social Responsibility Journal*, August. <https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2022-0177>
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Aledo-Ruiz, M. D., Martínez-Caro, E., & Santos-Jaén, J. M. (2022). The influence of corporate social responsibility on students' emotional appeal in the <scp>HEIs</scp> : The mediating effect of reputation and corporate image. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(3), 578–592. <https://doi.org/10.1002/csr.2221>
- Ali, M., Ullah, S., Ahmad, M. S., Cheok, M. Y., Alenezi, H., Higuchi, A., Kalenjok Pivarski, B., Šmugović, S., Tekić, D., Ivanović, V., Novaković, A., Tešanović, D., Banjac, M., Đerčan, B., Peulić, T., Mutavdžić, B., Lazarević, J., Vukelić, N., Leonidou, L. C., ... Shamim, A. (2022). Preference-Based Determinants of Consumer Choice on the Polish Organic Food Market. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 42(February 2020), 57–89. <https://doi.org/10.3390/ijerph191710895>

- Asif, M., Xuhui, W., Nasiri, A., & Ayyub, S. (2018). Determinant factors influencing organic food purchase intention and the moderating role of awareness: A comparative analysis. *Food Quality and Preference*, 63, 144–150. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2017.08.006>
- Ayoun, S., & Schmitz, S. (2024). Green consumer orientation in cosmetic sector: construct definition, measurement scale development, and validation. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2316922>
- Bruno, J. M., Sarabia-Sanchez, F. J., & Bianchi, E. C. (2020). CSR practices, identification and corporate reputation. *Academia Revista Latinoamericana de Administracion*, 33(3–4), 361–379. <https://doi.org/10.1108/ARLA-11-2018-0265>
- Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. *Academy of Management Review*, 4(4), 497–505. <https://doi.org/10.5465/amr.1979.4498296>
- Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48.
- Chen, C. C., Khan, A., Hongsuchon, T., Ruangkanjanases, A., Chen, Y. T., Sivarak, O., & Chen, S. C. (2021). The role of corporate social responsibility and corporate image in times of crisis: The mediating role of customer trust. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(16). <https://doi.org/10.3390/ijerph18168275>
- Dangelico, R. M., Alvino, L., & Fraccascia, L. (2022). Investigating the antecedents of consumer behavioral intention for sustainable fashion products: Evidence from a large survey of Italian consumers. *Technological Forecasting and Social Change*, 185(July), 122010. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122010>
- Dropulić, B., & Krupka, Z. (2020). Are consumers always greener on the other side of the fence? Factors that influence green purchase intentions – the context of croatian and swedish consumers. *Market-Trziste*, 32(Special Issue), 99–113. <https://doi.org/10.22598/mt/2020.32.spec-issue.99>
- Dudziak, A., & Kocira, A. (2022). Preference-Based Determinants of Consumer Choice on the Polish Organic Food Market. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(17), 10895. <https://doi.org/10.3390/ijerph191710895>
- Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50. <https://doi.org/10.2307/3151312>
- Gao, J., Wang, J., & Wang, J. (2020). The Impact of Pro-environmental Preference on Consumers' Perceived Well-being: The Mediating Role of Self-Determination Need Satisfaction. *Sustainability*, 12(1), 436. <https://doi.org/10.3390/su12010436>
- Gleim, M. R., Smith, J. S., Andrews, D., & Cronin, J. J. (2013). Against the Green: A Multi-method Examination of the Barriers to Green Consumption. *Journal of Retailing*, 89(1), 44–61. <https://doi.org/10.1016/j.jretai.2012.10.001>
- Golob, U., Podnar, K., Koklič, M. K., & Zabkar, V. (2019). The importance of corporate social responsibility for responsible consumption: Exploring moral motivations of consumers. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(2), 416–423. <https://doi.org/10.1002/csr.1693>
- Gong, Y., Xiao, J., Tang, X., & Li, J. (2023). How sustainable marketing influences the customer engagement and sustainable purchase intention? The moderating role of corporate social responsibility. *Frontiers in Psychology*, 14(March). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1128686>
- Hair Jr., J. F., M. Hult, G. T., M. Ringle, C., Sarstedt, M., Castillo Apraiz, J., Cepeda Carrión, G. A., & Roldán, J. L. (2019). Manual de Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (Segunda Edición). In *Manual de Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (Segunda Edición)*. OmniaScience. <https://doi.org/10.3926/oss.37>
- INEGI. (2020). *Cuenta Satélite de la Cultura de México 2019*.
- Khoo, K. L. (2022). A study of service quality, corporate image, customer satisfaction, revisit intention and word-of-mouth: evidence from the KTV industry. *PSU Research Review*, 6(2), 105–119. <https://doi.org/10.1108/PRR-08-2019-0029>
- Luo, H., & Qu, X. (2023). Impact of environmental CSR on firm's environmental performance, mediating role of corporate image and pro-environmental behavior. *Current Psychology*, 42(36), 32255–32269. <https://doi.org/10.1007/s12144-022-04231-3>
- Martínez, P., Herrero, Á., & Gómez-López, R. (2019). Corporate images and customer behavioral intentions in an environmentally certified context: Promoting environmental sustainability in the hospitality industry. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(6), 1382–1391. <https://doi.org/10.1002/csr.1754>
- Mat Roni, S., & Djajadikerta, H. G. (2021). SPSS Basics. In *Data Analysis with SPSS for Survey-based Research* (pp. 9–14). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0193-4_2

- Mohammadi, E., Vagnani, G., & Maleki, H. (2023). Corporate social responsibility and satisfaction in service industries: a systematic review and integrative framework. *Society and Business Review*. <https://doi.org/10.1108/SBR-05-2022-0133>
- Müller-Pérez, J., Acevedo-Duque, Á., Llanos-Herrera, G. R., García-Salirrosas, E. E., Ovalles-Toledo, L. V., Sandoval Barraza, L. A., & Álvarez-Becerra, R. (2022). The Mexican Ecological Conscience: A Predictive Model. *Sustainability*, *14*(12), 7050. <https://doi.org/10.3390/su14127050>
- Müller, J., Acevedo-Duque, Á., Müller, S., Kalia, P., & Mehmood, K. (2021). Predictive Sustainability Model Based on the Theory of Planned Behavior Incorporating Ecological Conscience and Moral Obligation. *Sustainability*, *13*(8), 4248. <https://doi.org/10.3390/su13084248>
- Nguyen-Viet, B., & Thanh Tran, C. (2024). Sustaining organizational customers' consumption through corporate social responsibility and green advertising receptivity: the mediating role of green trust. *Cogent Business and Management*, *11*(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2287775>
- Ogliastri, E., & Flores, J. (2007). Concepto y transformacion: acerca de como la responsabilidad social evoluciono hasta desaparecer y convertirse en parte de la gerencia estrategica. *INCAE Business Review*, *1*(2), 28–35.
- Passafaro, P. (2020). Attitudes and Tourists' Sustainable Behavior: An Overview of the Literature and Discussion of Some Theoretical and Methodological Issues. *Journal of Travel Research*, *59*(4), 579–601. <https://doi.org/10.1177/0047287519851171>
- Ramírez-Castillo, N. A., Müller-Pérez, J., Acevedo-Duque, Á., Müller-Pérez, S., González-Díaz, R. R., Suarez Campos, J., & Ovalles-Toledo, L. V. (2021). Sustainable Moviegoer Intention to Attend Cinemas Based on the Theory of Planned Behavior. *Sustainability*, *13*(16), 8724. <https://doi.org/10.3390/su13168724>
- Ramos Rubio, P. (2021). Elementos de responsabilidad social empresarial y mercadotecnia social para la reputación corporativa e impacto en el branding. In *RECAI. Instituto de Ciencias Sociales y Administración*. (Vol. 10, Issue 27, p. 21). <http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/18828>
- Rather, R. A., & Hollebeek, L. D. (2021). Customers' service-related engagement, experience, and behavioral intent: Moderating role of age. *Journal of Retailing and Consumer Services*, *60*, 102453. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102453>
- Rausch, T. M., & Kopplin, C. S. (2021). Bridge the gap: Consumers' purchase intention and behavior regarding sustainable clothing. *Journal of Cleaner Production*, *278*, 123882. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123882>
- Rusyani, E., Lavuri, R., & Gunardi, A. (2021). Purchasing eco-sustainable products: Interrelationship between environmental knowledge, environmental concern, green attitude, and perceived behavior. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(9). <https://doi.org/10.3390/su13094601>
- Sarstedt, M., Hair, J. F., Pick, M., Lienggaard, B. D., Radomir, L., & Ringle, C. M. (2022). Progress in partial least squares structural equation modeling use in marketing research in the last decade. *Psychology & Marketing*, *20*(January), 277–320. <https://doi.org/10.1002/mar.21640>
- Sen, S., & Yildirim, I. (2022). A Tutorial on How to Conduct Meta-Analysis with IBM SPSS Statistics. *Psych*, *4*(4), 640–667. <https://doi.org/10.3390/psych4040049>
- Sun, Y., & Wang, S. (2019). Understanding consumers' intentions to purchase green products in the social media marketing context. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, *32*(4), 860–878. <https://doi.org/10.1108/APJML-03-2019-0178>
- Tao, Y. T., Lin, M. Der, & Khan, A. (2022). The impact of CSR on green purchase intention: Empirical evidence from the green building Industries in Taiwan. *Frontiers in Psychology*, *13*(November), 1–15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1055505>
- Thomas, G. (2022). Corporate Social Responsibility as a Sustainable Business Practice: A Study among Generation Z Customers of Indian Luxury Hotels. *Sustainability (Switzerland)*, *14*(24). <https://doi.org/10.3390/su142416813>
- Tonglet, M., Phillips, P. S., & Read, A. D. (2004). Using the Theory of Planned Behaviour to investigate the determinants of recycling behaviour: A case study from Brixworth, UK. *Resources, Conservation and Recycling*, *41*(3), 191–214. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2003.11.001>
- Wu, H.-C. (2013). An Empirical Study of the Effects of Service Quality, Perceived Value, Corporate Image, and Customer Satisfaction on Behavioral Intentions in the Taiwan Quick Service Restaurant Industry. *Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism*, *14*(4), 364–390. <https://doi.org/10.1080/1528008X.2013.802581>
- Wu, H. C. (2014). The effects of customer satisfaction, perceived value, corporate image and service quality on behavioral intentions in gaming establishments. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, *26*(4), 540–565. <https://doi.org/10.1108/APJML-03-2014-0049>
- Yzer, M. (2017). Theory of Reasoned Action and Theory of Planned Behavior. *The International Encyclopedia of Media Effects*, 1–7. <https://doi.org/10.1002/9781118783764.wbieme0075>

- Zhang, L., Chen, L., Wu, Z., Zhang, S., & Song, H. (2018). Investigating Young Consumers' Purchasing Intention of Green Housing in China. *Sustainability*, 10(4), 1044. <https://doi.org/10.3390/su10041044>
- Zhang, L., Li, S., & Zhao, Q. (2021). A review of research on adakites. *International Geology Review*, 63(1), 47–64. <https://doi.org/10.1080/00206814.2019.1702592>

Autores

Dr. Jessica Müller Pérez (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3212-9357>). Actualmente se desempeña como profesora investigadora de la Facultad de Mercadotecnia de la UPAEP y es miembro activo del Grupo de Investigación de Estudios Organizacionales Sostenibles con sede en Santiago de Chile. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Sus líneas de investigación están enfocadas al marketing sustentable, marketing digital y comportamiento del consumidor.

Mtra. Montserrat Sánchez Espinosa (ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5008-9857>). Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación, cuenta con Maestría en Dirección y Mercadotecnia, por la UPAEP y está cursando el Doctorado en Administración por la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México. Actualmente es directora de la Facultad de Mercadotecnia en UPAEP. Ha incursionado en el ámbito de la investigación académica participando como ponente en congresos nacionales e internacionales.

An analysis of Puerto Rico's bank failures through an event study

Elizabeth Cortés-Pérez, University of Puerto Rico at Arecibo, Puerto Rico, elizabeth.cortes@upr.edu

Citation: Cortés-Pérez, E. (2024).
An analysis of Puerto Rico's bank failures through an event study.
Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13996140>

Abstract

This study aims to analyze the effect of news events on the returns of Puerto Rican banks before the closing of three of them on the same day. The commercial banks in Puerto Rico and the financial sector occupied a second position regarding their economic contribution to the Gross Domestic Product. The event study methodology as a statistical technique employed in the study is, first, to relate events in the progression of each bank's failure to abnormal performance of its stock price and then secondly, to examine any abnormal performance of the data corresponding to Puerto Rican commercial banks, including the three failed banks, at the closing. This study contributes to the academic finance literature on event study methodology to measure the effect of the closure of three banks in a Latin American country subject to its regulatory system and oversight from the United States bodies. The results suggest that the failures signaled an unexpected deterioration in the operating and regulatory environments by affecting the returns. The investor's response reflected by falling stock prices can be considered a normal reaction to an unfavorable signal rather than a contagion effect. These results are helpful for regulators in identifying and developing measures to safeguard financial stability.

Keywords: bank failure, contagion effect, event study, financial institution

Introduction

Puerto Rico's banking system is subject to its regulatory system under the Office of the Commissioner of Financial Institutions (OCIF, by its Spanish acronym), as well as oversight from two U.S. regulatory bodies: The Federal Reserve System, and the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). In several ways, Puerto Rico has features that make it a strong—and potentially highly competitive territory—in the economy; since it is open and is favorably located, occupying a central position in the Caribbean which also provides a gateway between the U.S. mainland and Latin America.

According to the Business Cycle Dating Committee (2010) of the National Bureau of Economic Research (NBER), the economic recession started in December 2007 and was abetted by the worst United States financial crisis since the Great Depression. It was triggered by the mismanagement of financial innovations involving subprime residential mortgages and the bursting of the housing price bubble.

As presented by González (2010), most Puerto Rican banks entered the financial crisis in a weak condition, given that several of the island's banks confronted deep problems related to the valuation and accounting of complicated derivative contracts and loan sales that went bad in 2005. In addition to the recession, low household income, high unemployment, fierce competition for loans, and steep losses on soured real-estate deals contributed to the crisis.

As presented in Figure 1 during the savings and loan crisis of the 1980s, more than 100 banks failed every year between 1982 through 1992; with 470 and 534 failing in 1988 and 1989 respectively. The comparison of the two crises: the savings and loans in the 1980's and the Financial Credit in the 2008's is difficult, given that the total number of institutions is different for both periods. During the past 20 years, the number of banks has declined. There were over 15,000 institutions during most of the 1980s and just over 7,500 during the latter half of the 2000s. The banking industry has consolidated as managers seek economies of scale and the use of technology to offer services across different geographic markets.

Figure 1. Total Number of Bank Failures in the U.S.A. by FDIC 1980-1993. Source: Author's elaboration with FDIC data.

As shown in Figure 2, the bank failures reappeared in 2008, with 25 failures, after almost 15 years of being relatively quiet. Only in 2009 and 2010 were more than 100 bank failures during the subprime financial crisis. The failures represented a challenge for the FDIC, which dealt with more than 521 bank failures from 2000 through 2013; 157 occurred in 2010, representing 30.13 percent of the total. Regarding the percentage of failures during both periods, the most significant bank failures were registered between 1988-1990 and 2009-2011. In 2010, of 157 bank failures assisted by the Federal Depository Insurance Corporation (FDIC), Westernbank and R-G Premier Bank were ranked the two largest banks in amounts of deposits and assets, and Eurobank occupied the ninth position.

Figure 2. Total Number of Bank Failures in the U.S.A. by FDIC 2000-2013 Source: Author's elaboration with FDIC data.

The debate for the need for banking regulation and supervision depends officially on whether there is contagion risk in banking. Contagion risk – also called systematic risk – is the risk that financial difficulties at one or more banks spill over to many banks or the financial system as a whole. The empirical results of a study by Schoenmaker (1996) indicate a contagion risk in banking. An initial failure could generate further failures without intervention by the authorities. He claims that public intervention is vital in the form of emergency assistance in times of crisis. It is arguable that the banking sector, as a recipient of this liquidity support, should be regulated and supervised.

While Puerto Rico's bank failures did not have the same scale of impact as major U.S. mainland bank failures, they did contribute to a sense of instability in financial markets. The situation highlighted vulnerabilities in regional banking systems. With the bank failures in Puerto Rico, of its seven commercial banks, four remained, and as a result, three of the seven firms listed on Wall Street were eliminated. This consolidation has been the first step to rebuilding the system and the economy. The systemic approach to the consolidation will allow an orderly change in the sector. The assisted transactions provide income and capitalization as FDIC intervention is considered a healing element to the banking industry. Bankers hope that consolidation will lead to less cutthroat competition for loans. More importantly, they hope merging will assist banks in lowering their reliance on deposits from institutional investors, which come and go while strengthening deposits from more stable local customers.

Figure 3 presents the Puerto Rican banking system and its assets, deposits, and capital, expressed at \$000 as of March 31, 2010. Popular Inc. (BPOP), the island's largest bank by assets, bought Westernbank, the largest of the three

and with the most construction loans. Bank of Nova Scotia (BNS) bought R-G Premier, and Oriental Financial Group Inc. (OFG), the island's second-smallest bank, acquired Eurobank. The failures marked the first bank collapse in Puerto Rico in at least 15 years. In 2010, of 157 bank failures assisted by the Federal Depository Insurance Corporation (FDIC), Westernbank and R-G Premier Bank were ranked the two largest banks in amounts of deposits and assets, and Eurobank occupied the ninth position.

Figure 3 - Puerto Rico banking system data as of March 31, 2010, Source: Author's elaboration with FDIC data.

As a result, on April 30, 2010, after five years of crisis in Puerto Rico's banking industry, the Office of the Commissioner of Financial Institutions ordered the closure of the three insolvent commercial banks: W Holding Co. Inc.'s Westernbank (WHCI), R&G Financial Corp.'s R-G Premier Bank (RGFCQ) and EuroBancshares Inc.'s EuroBank (EUBK) collapsed mainly under the weight of bad real-estate loans. The assisted transactions by the FDIC and regulators sought to repair the island's banking system and provide support for its ailing economy.

Table 1 below shows the assets, deposits, capital, and net income percentage of failing, acquiring, and surviving (not acquired) banks as of March 31, 2010. As noted, the three closing banks held about \$21 billion in assets, about a fifth of the assets, and almost 24% deposits of \$60 billion of the 10 banks headquartered on the island. Since 2010, four commercial banks out of the ten actives in the country closed with the intervention of the FDIC. As mentioned by Monahan (2015), however, the resilience of the surviving banks has led them to pursue a growth strategy through acquisitions and make their operations more efficient through electronic banking.

Table 1 Statistical Banks Data for Failing, Acquiring, and Survive (not acquire)

Banks	Asset	Deposit	Capital	Net income
Failing	21.18%	24.19%	10.43%	80.70%
Acquiring	34.78%	34.62%	38.09%	-12.05%
Survive (not acquire)	44.04%	41.19%	51.48%	31.35%

Source: Author's elaboration with FDIC data.

Literature review

According to Kaufman (1994), a bank failure is likely to cause more serious contagion effects than the failure of any other type of firm. The banking literature has identified two types of contagion effects, conditioned upon the type of information: pure or industry-specific contagion and firm (bank)- specific contagion.

A study by Aharony and Swary (1983) examined the possible relationship between the specific cause of a large bank failure and any contagion effect. They distinguish between pure (industry-specific) and noisy (firm-specific) contagion. The former, pure or industry-specific contagion means that regardless of the cause of bank failure, its effect would spill over to other banks. It is said to occur when negative information – such as fraud or losses on specific risk investments - about one or more firms in an industry adversely affects all other firms, regardless of differences in the financial condition or that they have few, if any, characteristics in common with the first firms other than being in the same industry. Industry-specific contagion is sometimes referred to as non-informational contagion and is viewed in literature as an irrational response.

The noisy (firm or bank-specific) contagion is sometimes called informational contagion and is viewed as a rational response. Caldenteu and Vernengo (2023) found that the degree of belief in the potential insolvency of a financial institution based on financial information is why runs happen. Runs are endogenous to the financial conditions of a financial institution. It occurs when new information about one or more firms affects other firms with one or more characteristics shared with the first firm. If one bank fails, other banks with a similar asset and liability structure – vulnerable to the same economic shocks- may also face a run. According to Kaufman (1994), the runs and contagion resulting from the failure of firms are feared more in banking than in other industries because of their perceived quickness and broader adverse impact within the industry.

According to Ben et al. (2023), a crisis in one country spreads to other countries regardless of their economic situation. Therefore, to ensure the stability of a financial system and protect countries from future crises, policymakers must implement isolation strategies for countries prone to a contagion effect that minimize their sovereign solvency risk and mitigate contagion.

A study by Brewer et al. (2003) established that not all banks were equally affected by the failures. This suggests that the market could differentiate among banks in its response to the failures, so any contagion from the failures to other banks was rational and information-based. In a world with imperfect information, runs on other banks can be triggered by perceived similarities (not necessarily actual ones) with the failing bank.

Given the changes in the banking environment over time, contagion effects could be conditioned on the characteristics of the failing bank and the banking environment at that time.

Most failures occurred for reasons other than runs, e.g., local economic recessions, poor management, fraud, etc. Recent research by Rojas (2023) related to Silicon Valley Bank indicates that for the majority of emerging markets, where previous episodes of banking crises were devastating, it is crucial to promptly correct deficiencies and allow their central banks to use the interest rate tool to fight inflation without fearing significant disruptions in their financial systems.

The valuation effects could be attributed to the fear of a bank running from any source of information about the bank asset revealed by an event. Concerning the valuation effects attributed to the fear of a bank run, the contagion effects can develop from random shocks that induce some depositors to run, say, withdraw funds for deposits at other banks or currency at full and on time even when no fundamental change in a bank's prospects has occurred. The introduction of the Federal Deposit Insurance Corporation in 1934 reduced the probability and the size of a run on a bank.

The runs are seen as the primary mechanism that spreads the germs of failure contagion and may be the consequence rather than the cause of insolvency. In the last few years, the runs have not resulted in an automatic suspension of an economically insolvent bank. The banks have gone through a transition process that allows them to maintain operations until the failure has been legalized and executed by the corresponding agency.

Materials and Methods

The event study methodology, a statistical technique for analyzing the pattern of stock prices and returns when a particular event occurs, has been the predominant tool for determining the effects of an event on their security returns. One main role of event study testing is in studies related to market efficiency. Under the efficiency hypothesis, new information should immediately, without delay, be fully reflected in stock prices.

The announcement of a significant event will be reflected in negative abnormal returns generated by adverse movements in the stock price in all firms in the sector affecting the firm's values. In efficient capital markets, the spillover of the effects of negative news affecting one firm or group of firms is known as the contagion effect. If this unanticipated and unfavorable information has a contagion effect, it should immediately be reflected in the stock prices of other solvent banks.

Several studies, such as Aharony and Swary, (1983) and Kaufman (1994) have measured the breadth of spillover from a bank failure by the shareholders of the surviving banks as evidenced in share returns. Using stock market data,

these studies examine the post-announcement share performance. Negative abnormal returns are an indicator of contagion effects. Following the earlier-mentioned distinction between industry-specific and firm-specific contagion, Kaufman found only some support for the latter in these empirical studies. An initial failure does not cause further failures directly. However, information about the first or first few banks in difficulties reveals information about (some) other banks. This methodology was applied in a study to measure whether financial markets react positively or negatively to announcements of Puerto Rican bank failures. The study measured the contagion effect on Puerto Rico's banking, including the failing, acquiring, and surviving banks.

Since this study seeks to detect any contagion effect of banks that ultimately failed, any adverse firm-specific information observed before the formal failure of those banks is considered a critical event. The critical event date is the earliest possible date of public knowledge. Brewer et al. (2003) concluded that the market value of customers of the failed banks was adversely affected at the date of the failure announcement. The search for critical events was conducted five years before the failure date and obtained by the *Wall Street Journal (WSJ)*. Dates of events in the progression of each bank failure and brief descriptions were provided in chronological order in Table 2. The symbols represent RGFCQ for R-G Premier Bank, DRL for Doral Bank, BNS for Scotiabank, WHCI Westernbank, and EUBK Eurobank. The daily return data for each bank were obtained from the Center for Research and Security Prices (CRSP) from January 2004 to May 2010.

Table 2 - The Events and Description in the Progression of Each Bank Failure

Event order	Event day	Bank Symbol	Critical Event Description
1	12/9/05	RGFCQ, DRL, BNS	Imminent financial restatements by three Puerto Rican banks under investigation by the SEC.
2	3/2/06	RGCFQ, WHCI, DRL, BNS	First BanCorp (BNS) and R&G Financial Corp are under investigation by the SEC for how they accounted for mortgage deals with Doral (DRL). W Holding Co. would write off \$8.2 million in earnings after its audit committee reclassified its interest-only (IO) deals with Doral as loans.
3	6/27/07	WHCI	Westernbank's large asset-based loan is impaired, and it believes the collateral deficiency to be at least \$80 million on a preliminary basis.
4	3/17/10	RGFCQ, WHCI, EUBK	The Federal Deposit Insurance Corp. seeks buyers for three banks in Puerto Rico.
5	4/29/10	RGFCQ, WHCI, EUBK	Four banks entered bids in a Federal Deposit Insurance Corp. auction that could decide the fate of three troubled lenders in Puerto Rico.

Once the event days were identified, the market model was used to estimate the returns for those banks. The daily abnormal returns were calculated as

$$AR_{it} = R_{it} - \alpha_{it} - \beta_i R_{mt} \quad (1.1)$$

Where R_{it} is the return on firm i at time t , R_{mt} is the corresponding return of market at time t , and α_i and β_i are the market model parameters obtained from an Ordinary Least Squares (OLS) regression. The Russell 2000 index was used and obtained from Bloomberg to measure the market return. The market model parameters were calculated using an estimation window of 300 days preceding the first of the five critical events considered from the days -310 through -11. The event period was 21 days.

Therefore, the method employed relates events in the progression of each bank's failure to the abnormal performance of its stock price. The data corresponds to the ten existing Puerto Rican commercial banks, including the three failed banks, at the April 30, 2010, closing date. Daily returns cover 300 days before the first critical event occurred on December 9, 2005, and ten days after April 29, 2010, the date of the fifth event. The daily return data for each bank was obtained from the Center for Research and Security Prices (CRSP) from September 20, 2004 through May 13, 2010.

As previously mentioned, in inefficient capital markets, a failing firm would sustain a large stock price drop then, in which investors observed a substantial solvency deterioration signal. If this unanticipated unfavorable information had a contagion effect, it should have been immediately reflected in the stock prices of other solvent banks. The effect on Puerto Rico's banks during those events was measured. For all the Puerto Rican banks (the acquiring, surviving, and failing portfolio) in addition to the standardized abnormal return (SAR), which was calculated using Boehmer et al. (1991):

$$SAR_{i\tau} = \frac{AR_{i\tau}}{\hat{\sigma}_i \sqrt{1 + \frac{1}{L_1} + \frac{(R_{m\tau} - \bar{R}_m)^2}{\sum_{t=-1}^{-310} (R_{m\tau} - \bar{R}_m)^2}}} \quad (1.2)$$

Where $\hat{\sigma}_i$ is the security i 's standard deviation of the market model abnormal return during the estimation period, L_1 is the number of trading days in the estimation period of security i , and \bar{R}_m is the average market return during the estimation period. For each one of the 21 days in the event window, the cross-sectional standard deviation of the standardized abnormal return is calculated as:

$$\sigma_{SAR_i} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (SAR_{i\tau} - \frac{\sum_{i=1}^N SAR_{i\tau}}{N})^2}{N(N-1)}} \quad (1.3)$$

The standardized cross-sectional test statistic is therefore:

$$Z = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{SAR_{i\tau}}{N}}{\sigma_{SAR_i}} \quad (1.4)$$

The individual standardized abnormal returns are considered cross-sectionally independent and distributed normally. The Central Limit Theorem guarantees that the distribution of the sample average abnormal returns converges to normality, even in the presence of event-induced variance by Boehmer et al. (1991).

Results

According to Kaufman (1994), the runs and contagion resulting from the failure of firms are feared more in banking than in any other industry because of their perceived quickness and broader adverse impact within the industry. Aharony and Swary (1983) found that the more similar the banks are in size, location, and markets served, the more likely it is that more banks will be affected and/or the intensity of the contagion will increase. They concluded that other factors, such as bank reputation and investor and depositor confidence, may also play a significant role in determining the degree to which the expected failure of other banks may influence a bank. Given the change in the banking environment over time, contagion effects could be conditioned on the characteristics of the failing bank and the banking environment at that time. Most failures occurred for reasons other than runs, e.g., local economic recessions, poor management, fraud, etc. Tables 3 to 6 show the results for the failings, acquiring, surviving-not acquiring, and all the banks of Puerto Rico with the Z standardized cross-sectional test statistic calculated under the Boehmer et al. (1991) model associated with each of the five events. The first column lists the range of days in the event window, and the other columns list the cumulative abnormal returns with corresponding Z-statistics below for each one of the events. The ***, **, and * indicate statistical significance at the 1, 5, and 10 percent levels (two-tail).

As presented in Table 3, except for the first event, the average cumulative abnormal returns are positive; the other four events show statistically significant negative cumulative abnormal returns for the three failing banks: Westernbank, R-G Financial Services, and Eurobank. The events 2 and 5 are the most statistically significant for failed banks. Brewer et al. (2003) concluded that the market value of customers of the failed banks is adversely affected at the date of the failure announcement. In the fifth event, which is related to the announcement of the imminent closure of the three banks, the periods closer to the event show a vital statistical significance. The -3 to +3 announcement period shows excess return averages of negative 34.77% and negative 16.77 % from -1 to +1; both are statistically significant at a one percent level.

Table 3 – Cumulative Standardized Abnormal Returns for Puerto Rico’s Failings Banks

Period	Event	Puerto Rico's failings banks							
		1	Event	2	Event 3	Event 4	Event 5		
[-10: +10]	4.87		-0.61		-10.78		-13.40		-15.52
	2.03	**	(0.25)		(1.47)		(2.45)	**	(0.91)
[-5: +5]	2.62		-1.38		-9.88		-10.94		-26.83
	1.96	*	(0.05)		(0.77)		(1.82)	*	(2.09)
[-3: +3]	1.51		-0.80		-7.99		-10.38		-34.77
	1.46		(2.62)	***	(0.06)		(1.85)	*	(2.84)
[-1: +1]	0.26		-0.30		-11.01		-9.32		-16.77
	1.28		(0.84)		(2.24)	**	(2.45)	**	(2.68)
[-5: 0]	2.66		-0.13		-9.55		-8.37		-10.81
	0.85		(3.00)	***	(0.11)		(1.23)		(0.93)
[+1: +5]	0.04		-1.25		-0.34		-2.57		-37.65
	1.98	**	(3.21)	***	(1.25)		(1.35)		(2.08)

Table 4 shows that for the acquiring banks, the average standardized cumulative abnormal returns for event 2 in the period -1 to +1 are negatively statistically significant at the one percent level, with an average cumulative abnormal return that is negative 1.90%. Meanwhile, for the entire event window of 21 days, the market reacted positively at a five percent level of statistical significance. On the other hand, event 3 shows a negative statistical significance at a 1 percent level with a cumulative standardized abnormal return of 2.46 percent for the window of -5 to +5 days. For the days -5 to +5 surrounding the fifth event, the market model standardized abnormal return is negative 5.75%, and for the day -5 to the announcement day, the average cumulative abnormal return is negative 2.89%, both at a statistical significance of 5 percent level.

Table 4 - Cumulative Standardized Abnormal Returns for Puerto Rico’s Acquiring Banks

Period	Puerto Rico’s acquiring banks							
	Event 1	Event	2	Event 3	Event 4	Event 5		
[-10: +10]	-1.66	1.09		-1.89		14.59		-2.25
	(0.77)	2.35	**	(2.02)	**	2.59	**	(0.49)
[-5: +5]	-0.53	-1.54		-2.46		10.38		-5.75
	(0.54)	(0.32)		(2.74)	***	1.29		(2.25)
[-3: +3]	-0.27	-2.14		-1.34		6.93		-1.10
	(0.24)	(2.29)	**	(1.07)		0.93		(0.61)
[-1: +1]	-1.18	-1.90		-0.58		6.05		2.43
	(0.97)	(3.16)	***	(0.84)		1.19		1.06
[-5: 0]	-0.08	-0.40		-1.83		6.07		-2.89
	(0.05)	(1.17)		(1.41)		0.54		(2.09)
[+1: +5]	-0.62	-1.14		-0.63		4.31		-2.86
	(0.75)	(0.80)		(2.52)	**	1.32		(1.05)

Table 5 illustrates that events 2, 3, and 5 are negatively statistically significant for the Puerto Ricans surviving without acquiring banks. In contrast, event 1 shows a positive statistical significance at level 5 for the window one day before through 1 day after, when the news was about the imminent financial restatements by R-G Premier Bank, Doral Bank, and Scotiabank, three of the Puerto Rican banks under investigation by the SEC. Doral is a surviving bank in this study. The results of event 1 are similar to those of the acquiring banks in event 4, which presents a positive statistical significance. However, the announcement of event 4, related to the FDIC seeking buyers for the banks in Puerto Rico, does not impact the investors of other banks.

Table 5 – Cumulative Standardized Abnormal Returns for Puerto Rico’s Surviving Banks

Period	Puerto Rico’s surviving banks							
	Event	1	Event	2	Event 3	Event 4	Event 5	
[-10: +10]	-0.43		-0.38		-3.29		1.57	-12.34
	(0.28)		(0.39)		(2.00)	**	0.75	(2.82) ***
[-5: +5]	-0.20		-1.92		-3.79		-1.47	-14.18
	(0.01)		(1.80)	*	(3.32)	***	(0.39)	(2.85) ***
[-3: +3]	0.12		-1.51		-2.60		-1.33	-9.28
	0.32		(2.20)	**	(2.35)	**	(0.79)	(1.82) *
[-1: +1]	1.16		-1.00		-1.10		-1.09	-1.30
	2.19	**	(2.64)	***	(1.21)		(0.71)	(0.71)
[-5: 0]	-1.16		-0.47		-2.82		0.45	-7.16
	(1.44)		(1.31)		(2.70)	***	0.73	(2.67) ***
[+1: +5]	0.96		-1.45		-0.97		-1.92	-7.02
	1.58		(1.25)		(1.97)	**	(1.39)	(1.30)

The failure of a large bank is expected to have a more pronounced adverse impact on other banks because it receives more publicity, and the investors may create fear. Event 5 shows the complete 21-day window where the average cumulative abnormal return is negative 12.34% and statistically significant at the one percent level. It suggests a stronger negative price response for the investors of surviving banks during the fifth event related to four banks that entered an FDIC auction to acquire the three troubled lenders in Puerto Rico.

The five-day windows 5 days before the event had robust statistical significance at the one percent level for the three and five events. The average announcement period returns are negative 14.18% and negative 7.16% for -5 to +5 days and -5 to the event day, respectively, for event 5. In event 3, the average announcement returns are negative 3.79% and negative 2.82%, respectively.

As demonstrated in Table 6, for all of the banks of Puerto Rico, events two and three related to accounting problems, and the fifth event correlated to the closing of the three banks, which are negatively statistically significant at the one and five percent level for various event windows of up until 10 days close to the announcement date; except for event 3 where for the total event window of 21 days, the market model standardized abnormal return is negative 5.12% with a standardized cross-sectional test statistic of negative 2.48 at the 5 percent level. The period of up to five days after the event for event 5, related to the process of auction of the FDIC, showed that stockholders reached abnormal losses of up to negative 15.45% with statistical significance at the one percent level and negative 14.96% at the 5 percent level. The capital market reaction was negative and statistically significant at the one percent level in various events. In the second event, the abnormal losses were 1.06% [-1, +1]. In the third event, the abnormal losses were negative 5.22% [-5, +5] and negative .68% [+1, +5]. In the fifth event, the investors sustained negative 15.45% [-5, +5] and negative 14.47% [-3, +3]. Announcements one and four have no significance level in any period.

Table 6 - Cumulative Standardized Abnormal Returns for Puerto Rican Banks

Period	Event 1	Puerto Rican banks					
		Event 2	Event 3	Event 4	Event 5		
[-10: +10]	0.79	-0.30	-5.12		0.99	-10.27	
	0.80	(0.05)	(2.48)	**	0.66	(1.55)	
[-5: +5]	0.55	-1.64	-5.22		-0.76	-15.45	
	0.31	(2.17)	**	(3.53)	***	(0.26)	(3.03)
[-3: +3]	0.42	-1.49	-3.84		-1.57	-14.47	
	0.45	(2.30)	**	(1.48)	(0.99)	(2.82)	***
[-1: +1]	0.19	-1.06	-3.92		-1.42	-4.82	
	(0.22)	(2.92)	***	(2.24)	**	(1.29)	(1.64)
[-5: 0]	0.36	-0.35	-4.54		-0.51	-0.49	
	0.14	(0.77)	(2.30)	**	(0.13)	(1.80)	*
[+1: +5]	0.19	-1.30	-0.68		-0.25	-14.96	
	0.31	(2.38)	**	(2.72)	***	(0.23)	(2.53)

Conclusion

This study contributes to the finance academic literature on event study methodology to measure whether there is a contagion effect of the closing of three banks in a Latin American country subject to its regulatory system and oversight from the United States bodies. The three bank failures under study are part of the ten commercial banks in Puerto Rico and the financial sector, which occupies a second position regarding its economic contribution to the Gross Domestic Product. A bank failure is closing an insolvent bank by a federal or state banking regulatory agency. Of 157 bank failures assisted by the Federal Depository Insurance Corporation (FDIC), Western Bank and R-G Premier Bank were ranked the two largest ones in amounts of deposits and assets, and Eurobank occupied the ninth position.

The results concerning the announcement that involves Western Bank demonstrate that the more similar the banks are in size, location, and markets served, the more likely it is that a more significant number of banks will be affected. "Banco Popular" is the bank with the most significant assets and deposits in the Puerto Rico banking system. This is not mentioned in any announcement; however, investors reacted differently in events 2 to 5: negative in the second and third, positive in the fourth and fifth, built according to the windows. These are varying levels of statistical significance. These results coincide with other factors, such as bank reputation and investor and depositor confidence, which may also play a significant role in determining the degree to which the expected failure of other banks may influence a bank. This implies that the market was, on the whole, able to differentiate among banks in its response to the failures. Hence, any contagion from other banks' failures was rational and information-based.

The results reflect that the failures signaled an unexpected deterioration in the operating and regulatory environments by adversely affecting the returns of failing banks, which may also improve the competitive conditions for acquiring banks. The investor's response reflected by falling stock prices can be considered a normal reaction to an unfavorable signal rather than a contagion effect. Moreover, by eliminating a significant competitor, the failure of any one bank may work to the benefit of the remaining banks. Thus, the failure of a bank may either adversely affect other banks via contagion or benefit them by reducing competition. Event 4, relating to the announcement about FDIC seeking buyers for three banks in Puerto Rico, was a sign of imminent closure. Thus, it hurt investors of failure and was a positive one for the three banks that acquired, but it did not affect the general system of commercial banks in Puerto Rico or the banks that survived and did not acquire. These results are helpful for regulators in identifying and developing measures to safeguard financial stability.

References

- Aharony, J. and Swary, I. (1996). Additional Evidence on the Information-based Contagion Effects of Bank Failures. *Journal of Banking and Finance*, 20, 57-69.
- Aharony, J. and Swary, I. (1983). Contagion Effects of Bank Failures: Evidence from Capital Markets. *Journal of Business*, 58, 305-322.
- Ben Abdallah, N., Dabbou, H. and Gallali, M.I. (2023), "Contagion in the Euro area sovereign CDS market: a spatial approach", *Journal of Risk Finance*, Vol. 24 No. 5, pp. 614-630.
- Boehmer E., Musumeci, J. and Poulsen, A. (1991). Event-Study Methodology under Conditions of Event-Induced Variance. *Journal of Financial Economics*, 30, 253-272.
- Brewer III, E., Genay, H., Hunter, W. and Kaufman, G. (2003). Does the Japanese Stock Market Price Bank-Risk? Evidence from Financial Firm Failures. *Journal of Money, Credit and Banking*, 35, 507-543.
- Caldentey, E. P., & Vermengo, M. (2023). BANK RUNS IN PRACTICE AND THEORY. *Investigación Económica*, 82(325), 37–71.
- González, J. (2010, May 2). Después del Cierre. *El Nuevo Día*, Sec. Portada, 10-13.
- Kaufman, G. (1994). Bank Contagion: A Review of the Theory and Evidence. *Journal of Financial Services Research*, 123-150.
- Monahan, J. (2015, July 1). Puerto Rico's banks enter survival mode. *The Banker*.
- Schoenmaker, D. (1996). Contagion on Risk in Banking. *LSE Financial Markets Group*, 86-104.

Dr. Elizabeth Cortés-Pérez (OrcID 0009-0007-3043-6840) is a professor in the faculty of Business Administration at the University of Puerto Rico at Arecibo, Puerto Rico. Dr. Cortés-Pérez teaches courses in finance, management, and accounting at the undergraduate level and conducts research in the area of banking and financial markets. Dr. Cortés-Pérez can be contacted at elizabeth.cortes@upr.edu

El impacto de la competitividad empresarial en el progreso social: el caso de México

Fernando Vera Sánchez, Universidad Anáhuac de Puebla, México, fernando.verasa@anahuac.mx
Javier Gómez Escudero, Universidad Iberoamericana de Puebla, México, javier.gomez.escudero@iberopuebla.mx
Corresponding author: fernando.verasa@anahuac.mx

Resumen

Citation: Vera Sánchez, F. & Gómez Escudero, J. (2024). El impacto de la competitividad empresarial en el progreso social: el caso de México. Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13996152>

Aunque se infiere una relación entre la competitividad de las empresas sobre el progreso social de una sociedad, esto no ha sido probado con modelos econométricos robustos. Nuestra investigación prueba que hay un impacto entre variables de competitividad de las empresas con el progreso social para el caso de México, para esto usamos bases de datos del Índice de Progreso Social para 69 zonas metropolitanas y comparamos con datos del Índice de Competitividad Urbana, lo anterior lo hicimos para los años 2020 y 2021, tomando en cuenta la información disponible a nivel municipal. Hacemos uso de regresiones y de la técnica de Gráficas Dirigidas Acíclicas, la cual estima causalidad entre variables. Nuestras principales conclusiones muestran que las empresas medianas y grandes tienen un impacto positivo en el progreso social en las zonas urbanas, a diferencia de otras variables como el certificado de Empresa Socialmente Responsable que se esperaba tener un impacto en el progreso social.

Keywords: competitiveness, Directed Acyclic Graphs, social progress

Introducción

A lo largo del tiempo la relación entre empresa y sociedad ha estado marcada por diversas tensiones, en parte gracias a aquella afirmación de Friedman (1970) que todavía permea en la mente de muchos empresarios, respecto a que básicamente la única función que tienen las empresas es la obtención y maximización de utilidades. Dicha idea pudiera suponer un cierto grado de indiferencia de parte de las empresas que adoptan tal filosofía, hacia su contexto. Ello supone, por un lado, ignorar el impacto que generan aquellas acciones derivadas directamente de sus operaciones, tanto en lo social como en lo ambiental, en las comunidades en las que operan. Por el otro, evitar preocuparse por atender problemáticas de índole social y ambiental so pretexto de no ser parte de su responsabilidad, y que, de acuerdo con ellas, les significarían costos adicionales que irían en contra de su objetivo fundamental.

Sin embargo, la relación entre empresa y sociedad ha ido cambiando con el tiempo, en parte al empuje de una cultura global basada en la sustentabilidad, promovida por diversos organismos internacionales, aunque, por un lado, un mayor número de empresas comienzan a adoptar prácticas socialmente responsables, también son acusadas de fallar a la sociedad, Porter y Kramer (2011). Esto haría pensar en la posibilidad de que la información que algunas empresas declaran sobre sus impactos económicos, sociales y/o medioambientales no reflejaría necesariamente del todo la realidad. Es probable que dichas acciones solo las estarían realizando para mejorar su imagen y reputación. Por otro lado, cabe la posibilidad de encontrar también a empresas que, aunque efectivamente lleven a cabo acciones que impacten de manera positiva a lo social y lo ambiental, decidan no declarar tal información de manera pública, ya sea por la dificultad que implica contabilizar estos impactos, o simplemente por el hecho de que no les interesa hacerlo.

Ante este escenario vale la pena preguntarse ¿Cómo determinar entonces, de la manera más objetiva posible, el impacto social y ambiental que tienen las empresas en las comunidades en las que operan, sin recurrir a la información declarada por las propias empresas? Un concepto que nos puede ayudar a contestar esta pregunta es la competitividad, entendido de la forma general, la competitividad de una región son una serie de condiciones que generan mayor crecimiento, atrayendo inversión y generando la creación de empleo. Es decir, vinculado con el desarrollo y el progreso hacia elevar el nivel de calidad de vida de las personas Calleja, (2010). La anterior descripción corresponde con la visión de Medeiros et al., (2019), quienes conceptualizan a la competitividad como un sistema dinámico derivado de la interdependencia entre diversos factores que condicionan entre otras cosas, el accionar empresarial. En

ese sentido, las empresas al formar parte de una comunidad pueden contribuir a mejorar la competitividad de ésta no solo a partir de su propio desempeño, sino también por la manera como gestionan colectivamente, junto con otras empresas e instituciones sus competencias para alcanzar en continuidad una mayor prosperidad (Calleja, 2010).

Tomando en cuenta que el progreso social se basa en las condiciones de competitividad de la misma sociedad, es posible afirmar entonces que a partir de la identificación de ciertos indicadores de competitividad relacionados con la incidencia que las empresas tienen dentro de una comunidad determinada. Se puede establecer una relación entre las empresas que conforman una comunidad y los niveles de progreso social de esa comunidad.

Es así que, a través de esta investigación, se plantea explorar dentro del contexto mexicano, si existe una relación entre algunos de los indicadores del Índice de Competitividad Urbana, y diversas variables que miden el progreso social. El objetivo fundamental es determinar qué tanto el accionar empresarial incide en las condiciones societales de una comunidad determinada, lo cual puede ayudar también a determinar el potencial grado de afectación mutuo entre empresa y contexto social, con la finalidad de remodelar la evaluación acerca no solo de las condiciones societales de bienestar, sino también sobre las condiciones fundamentales para lograr la prosperidad económica en el largo plazo.

El presente documento está organizado de la siguiente forma, a continuación, se presenta una revisión bibliográfica sobre los conceptos utilizados en la investigación. Posteriormente, se describen las bases de datos y variables utilizadas. En la siguiente sección se describen los modelos econométricos utilizados. Al final se discuten los resultados y se presentan las principales conclusiones.

Revisión bibliográfica

Aunque parece que hay mucho escrito sobre la relación entre las empresas y las condiciones sociales, como lo señalan Fedher, Porter y Stern (2019), aún es poca la información que evidencia de manera clara la relación entre factores de desarrollo económico y aquellos del progreso social. Sin embargo, algunos investigadores han señalado que, existe una relación, aunque sutil, entre las empresas y el progreso social (Sen 1999, Acemoglu y Robinson 2012, Phelps 2013, Pinker 2018). Por ejemplo, estudios muestran que existe una correlación positiva entre el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, y el Índice de Progreso Social (IPS), (Fedher, Porter y Stern, 2018). Es decir, que, a mayor crecimiento de la economía en una comunidad, en teoría habría un mejor nivel de vida en general de los habitantes. Lo anterior, de acuerdo con los autores, dependería de la dimensión del IPS que se analice. Por ejemplo, altos niveles de ingreso per cápita permitirían una mayor asignación de recursos para satisfacer necesidades humanas básicas. Sin embargo, otros aspectos pudieran depender más de la presencia de empresas inclusivas. Por ejemplo, al establecer claramente derechos de propiedad, se puede desincentivar la contaminación, contribuyendo a promover la protección ambiental.

Por su parte, la investigación emergente en torno a la teoría de la competitividad regional¹ está comenzando a examinar el vínculo entre competitividad y bienestar (Díaz et al., 2020). En ese sentido, los resultados sugieren que, en general, los niveles más altos de competitividad regional están asociados con niveles más altos de bienestar (Huggins & Thompson, 2012). Sobre esto, La Porta y colegas muestran que una mayor estabilidad económica y un mayor número de instituciones legales no solo están asociadas con altos índices de desempeño económico y una más alta calidad de gobierno, sino también con resultados positivos relacionados con el progreso social como, por ejemplo, menores índices de mortalidad infantil y más altos niveles de alfabetismo (La porta et al., 1999). Esto concuerda con la idea señalada por Fedher, Porter y Stern (2019) quienes afirman que existe una correlación fuerte y positiva entre el índice de competitividad referido al imperio de la ley (que incluye factores tales como ausencia de corrupción, orden y seguridad, y justicia criminal, entre otros), y el Índice de Progreso Social, que a su vez se relaciona en general con mayores niveles de desarrollo económico. También, de acuerdo con Russell et al., (2020), en un estudio realizado a 180 economías en el mundo se concluye que a mayores índices de libertad económica², mayores Índices de Progreso Social. La relación entre competitividad hacia progreso social es estimada por Carvalho, Di Serio, Guimaraes y Furlanetto (2021), los autores suponen que en primer lugar con la competitividad de los países se genera un incremento

¹ Concepto referido a la presencia de condiciones que permiten a las empresas competir en mercados específicos y posibilitar que el valor generado por éstas sea capturado dentro de una región en particular (Díaz et al., 2020)

² La libertad económica en el contexto de las sociedades ocurre cuando los gobiernos permiten que la mano de obra, el capital y los bienes puedan moverse libremente sin que exista coerción o restricción más allá de lo necesario para proteger y mantener la libertad misma (Hermitage Foundation, 2020).

en la calidad de vida, lo cual se refleja en el progreso social. Por su parte, Méndoz-Velázquez, Rondero-García y Conde-Cortes, estiman la relación entre la competitividad y el progreso social, teniendo como punto de partida de análisis el impacto de la inversión extranjera directa en México.

De tal forma que el impacto de las empresas, supone un concepto holístico de competitividad que no solo considere una visión micro centrada en la capacidad de las empresas para producir y comercializar sus bienes con la finalidad de elevar su rentabilidad sino también un enfoque macro, incorporando aspectos sistémicos³ relativos al quehacer público cuyas acciones influyen también en el mejoramiento de la productividad y el bienestar de la población (Cabrero et al., 2003; Esser et al., 1996; Bianco, 2007). Inclusive, el primer paso de desarrollo empresarial en términos del emprendedurismo y su impacto en el crecimiento económico, y por ende, en la competitividad es analizado por Rusu y Roman (2023), los autores concluyen que estos mecanismo pueden generar beneficios en los indicadores sociales.

Aunque los conceptos de responsabilidad social del empresario pueden trazarse hacia atrás hasta Bowen en los años 50's, Bowen (1953), lo cierto es que los estudios recientes hacen más referencia a cómo haciendo uso de estrategias de mercadotecnia de responsabilidad social, se pueden incrementar los rendimientos financieros de las empresas, lo cual sigue considerándose como el principal objetivo en el ambiente de negocios. Dentro de los autores que señalan la importancia de la responsabilidad social se pueden citar los siguientes: Alonso-Almeida et al., (2012), Carini et al., (2017), Galant y Cadez (2017), Ghanbarpour y Gustafsson (2022), Méndez et al., (2018), Nyeadí et al., (2018), Pelozo (2009), Rodríguez-Fernández (2016), Ruiz-Acosta et al., (2020), Urbina-Núñez et al., (2017).

Descripción de las variables

El progreso social se entiende como la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas de sus ciudadanos, estableciendo los cimientos que les permitan a ellos, y a las comunidades mejorar y sostener la calidad de sus vidas y creando las condiciones para que todos los individuos logren su máximo potencial (Fehder et al., 2018). Es posible medir esta variable a través del Índice de Progreso Social (IPS), definido como una herramienta que se centra exclusivamente en factores no económicos, es un indicador que permite mostrar qué también una región está cumpliendo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas para el año 2030, (INCAE Business School, 2020). Las tres dimensiones del IPS son las siguientes:

- a) Necesidades humanas básicas, que incluyen temas como nutrición y cuidados médicos, agua y saneamiento, vivienda, y seguridad personal,
- b) Fundamentos del bienestar, que considera acceso a conocimientos básicos, acceso a información y comunicaciones, salud y bienestar, y calidad medio ambiental⁴, y
- c) Oportunidades, que incluye derechos personales, libertad personal y de elección, inclusión, y acceso a educación superior.

Para el caso de México, los datos a nivel de municipio se pueden encontrar en la página de SINTONÍA, las bases de datos usadas disponibles son para el año 2020 y 2021 que registran un total de 2,455 de los 2,469 municipios que existen en el país. (Sintonía, 2023).

Por otro lado, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (IMCO), estima el Índice de Competitividad Urbana (ICU), que mide la capacidad de las ciudades para generar, atraer y retener talento e inversión que detonen la productividad y el bienestar de sus habitantes. Evalúa la competitividad de las 42 zonas metropolitanas de México, más 24 zonas urbanas importantes, a partir de 69 indicadores categorizados en 10 subíndices. (IMCO, 2022). A continuación, se describen los subíndices con sus respectivos indicadores:

Derecho: robo de vehículos, tasa de homicidios, percepción de seguridad, secuestros, e incidencia delictiva.

Medio ambiente: residuos sólidos, consumo de agua, capacidad de tratamiento de agua en operación, desastres naturales, intensidad energética en la economía,

Sociedad: cobertura educativa, grado de escolaridad, cambio en la población altamente calificada, empresa socialmente responsable, brecha de género en la fuerza laboral, brecha de ingresos por género, mujeres que estudian,

³ Refiere a factores socioeconómicos, políticos y culturales que también influyen en el desempeño de las empresas y en el nivel de vida de la población, reconociendo así la correlación entre la competitividad de los países y los niveles de vida de su población.

⁴ De acuerdo con la definición de la categoría ambiental dentro del IPS, se evalúa si el Estado está usando sus recursos de manera sustentable, tomando en cuenta variables de estrés hídrico y deforestación entre otras (INCAE, 2020). En ese sentido, y siendo este el único indicador del IPS relacionado con impactos ambientales, se consideró pertinente solo orientar este estudio hacia la posible interrelación de factores económicos y sociales, no ambientales.

personas por debajo de la línea de bienestar, mortalidad infantil, personal de salud, camas de hospital, cambio en acceso a servicios de salud.

Sistema político: participación ciudadana, competencia electoral, barreras para candidatos independientes, agresiones a periodistas, organizaciones de la sociedad civil, percepción de la corrupción estatal en zonas urbanas,

Gobiernos: barómetro de información presupuestas, ingresos propios, agua surtida por pipas, nuevas viviendas verticales, nuevas viviendas intraurbanas, crecimiento de la mancha urbana, densidad poblacional, sistema de alertas.

Mercado de factores: Salario mensual para trabajadores de tiempo completo, producto medio del trabajo, desigualdad salarial, población ocupada sin ingresos, cambio en población ocupada sin ingresos, jornadas laborales muy largas, empresas con más de 50 empleados, costo de electricidad, demandantes de conflicto laboral, informalidad laboral.

Economía: crédito a las empresas, tamaño del mercado hipotecario, sectores que han presentado alto crecimiento, crecimiento del PIB estatal, diversificación económica.

Precursores: hogares con líneas telefónicas móviles, hogares con computadoras e internet, víctimas en accidentes con transporte, sistema de transporte estructurado, flujo total de pasajeros, inversión en transporte público, uso de servicios financieros, presupuesto destinado a transporte público no motorizado.

Relaciones internacionales: inversión extranjera directa neta, flujo de pasajeros del o hacia el extranjero, oferta hotelera de 4 y 5 estrellas, ocupación hotelera, ciudad fronteriza o portuaria.

Innovación: grandes empresas, productividad total de los factores, posgrados de calidad, centros de investigación, patentes.

En una primera etapa de análisis, que se describe más adelante, se llevó a cabo un modelo donde el IPS fungía como variable explicada, y los subíndices que componen el ICU como variables explicativas. Por otro lado, se obtuvieron como variables explicativas algunos de los subíndices del ICU, que más se relacionan con la incidencia de las empresas, y las cuales se describen a continuación.

Por un lado, el desempeño económico de las empresas se vincula con acciones que buscan promover la prosperidad específicamente económica de la comunidad local en la que laboran. Por ello las actividades por excelencia que toda empresa puede realizar para lograr tal cometido tienen que ver principalmente con el ofrecimiento de empleos estables y equitativos, así como el pago de salarios dignos a todos sus empleados. En ese sentido el indicador “*Salario mensual para trabajadores de tiempo completo*” que mide el salario promedio que obtienen los trabajadores que laboran 35 horas o más, de manera formal, representa una variable relevante para dar cuenta de ello. Estos datos se encuentran en pesos corrientes y la fuente es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que elabora el INEGI. De acuerdo con Fedher, Porter y Stern (2019), mayores niveles de ingreso per cápita permitirían asignar mayores recursos, principalmente para satisfacer necesidades humanas básicas, lo cual impacta la nutrición, cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, y vivienda.

Por otro lado, las empresas pueden también desarrollar actividades que afecten en lo social, buscando mejorar la calidad de vida del ciudadano, y que en términos generales incluye el desarrollo y la satisfacción de la gente, así como el mantenimiento de relaciones sociales de largo plazo (Toca, 2022). Una de las maneras de hacerlo es realizando alianzas con el sector público y las organizaciones de la Sociedad Civil, fortaleza que además posibilita también trabajar conjuntamente en mejorar la infraestructura local (vías y telecomunicaciones), el nivel de educación, o bien, las condiciones de seguridad de la comunidad. Ello supone una relación proporcional entre mayores niveles de institucionalidad y un mayor progreso social. En este sentido, se considera a la variable “*Empresa Socialmente Responsable*”, la cual mide el número de empresas certificadas con este distintivo por cada diez mil, en el área de estudio. Este indicador lo genera originalmente el Centro Mexicano para la Filantropía, A. C., (2023).

Porter y Kramer (2011) afirman que las necesidades sociales, y no solo las necesidades económicas convencionales definen mercados, por su parte, los daños sociales pueden crear costos internos para las empresas. Por tal razón los problemas sociales que ocurren en el entorno donde se encuentran operando las empresas, son un factor para considerar en cuanto a afectaciones potenciales se refiere. Entre algunos de estos factores se encuentran: infraestructura local que incluye vías y telecomunicaciones, el tamaño y sofisticación del mercado local, y el alcance de las regulaciones gubernamentales (Porter y Kramer, 2002). A estos se podrían agregar otros factores relacionados con la seguridad, la salud y la educación. Con base a lo anterior, se ha incluido a la variable “*Empresas con más de 50 empleados*” la cual mide porcentaje de empresas, en la región de estudio, con más de 50 empleados en su nómina. Este es un indicador de empresas que no son ni micro ni pequeñas. La fuente original es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que recopila INEGI. Con el propósito de incorporar el papel de las empresas, también se incorporó la variable de “*Grandes empresas*”, la cual calcula el número de matrices que están dentro del Top 500 CNN por cada diez mil empresas, en la región de estudio. La fuente original de estos datos es CNN Expansión.

Además de las ya mencionadas, se incorporaron otras variables económicas como lo son “*el crecimiento del PIB estatal*”, la cual indica la tasa de crecimiento promedio anual estatal, la fuente original es INEGI. Por último, se

incorporó la variable “sectores que han presentado alto crecimiento”, dicho indicador señala el porcentaje del PIB en sectores que crecen a una tasa de crecimiento superior al promedio nacional, es decir, si la región de estudio cuenta con sectores económicos altamente dinámicos. La fuente original de este dato corresponde a los Censos Económicos elaborados por INEGI.

Metodología

El primer paso para entender la relación entre las empresas y el progreso social consiste en construir una base de datos con base en las variables seleccionadas y comentadas en la sección anterior. Para esto debemos encontrar el Índice de Progreso Social (IPS), para cada una de las zonas metropolitanas y zonas urbanas que contienen la información relacionada con el Índice de Competitividad Urbana (ICU). Recordemos que el IPS se encuentra a nivel municipal con 2,455 observaciones y el ICU hace referencia a 69 zonas las cuales están constituidas por diversos municipios, en algunos casos la correspondencia es uno a uno, es decir, un municipio del IPS constituye un municipio del ICU, sin embargo, en otros casos, como el de la zona metropolitana Puebla – Tlaxcala está compuesta por 41 municipios. En total, se usó información referente a 415 municipios para cada una de las 69 zonas metropolitanas para el año 2020 y 2021. Lo cual genera un total de 138 observaciones para cada una de las variables descritas en la sección anterior. Una vez que se ha formado la base de datos se procede a estimar 3 modelos.

Modelo de regresión con subíndices

Una primera aproximación consiste en estimar un modelo donde el IPS es la variable explicada y los elementos que componen el ICU las variables explicativas, en este sentido, el conjunto de variables X está compuesto por lo siguiente: Derecho, Medio Ambiente, Sociedad, Sistema Político, Gobiernos, Mercado de Factores, Economía, Precusores, Relaciones Internacionales e Innovación. Estas variables han sido descritas con anterioridad. Cabe mencionar que la matriz de correlación no muestra correlaciones altas por lo que no deberíamos preocuparnos por problemas de multicolinealidad. Además, los valores que usa el ICU se encuentran normalizados, por lo que se evitan valores extremos, por lo que tampoco deberíamos preocuparnos por problemas de heteroscedasticidad en las estimaciones de regresión.

Esperaríamos que las variables relacionadas con el mercado de factores y con la economía fueran las de impacto considerable, dado que nuestra hipótesis original tiene que ver con la relación de la empresa en el progreso social.

Modelo de regresión con variables relacionadas a la incidencia de las empresas

Por otro lado, estimamos un modelo de regresión donde la variable explicada nuevamente es el Índice de Progreso Social, pero en este caso el conjunto de variables X está compuesta por el siguiente vector: empresas socialmente responsables, salario mensual para trabajadores de tiempo completo, empresas con más de 50 empleados, sectores que han presentado alto crecimiento, crecimiento del PIB estatal, y grandes empresas. Originalmente se consideró la variable de inversión extranjera directa, pero la correlación con grandes empresas es mayor al 0.95, por lo que se decidió retirar de este análisis, con el propósito de evitar problemas de multicolinealidad.

Esperaríamos que la variable de empresa socialmente responsable tuviera un peso preponderante en la explicación del progreso social, por lo que podría justificar la hipótesis planteada. También esperaríamos que otras variables relacionadas con la empresa tuvieran una relación importante con el progreso social.

Modelo de causalidad con Gráficas Dirigidas Acíclicas

El objetivo de este estudio es conocer no solo el impacto que tiene la responsabilidad social de las empresas sobre el progreso social, sino estimar si existe un efecto directo entre estas variables, es por esto que se propone la técnica de Gráficas Dirigidas Acíclicas (GDA), este procedimiento, permite estimar relaciones de causalidad con base en las correlaciones condicionales, esta técnica es diferente a la causalidad del tipo Granger muy usada en econometría, la cual solo permite realizar mejores pronósticos de series de tiempo. A finales de la década de los noventa Bessler et al., (1998), propusieron a la ciencia económica, el uso de Modelos de Causalidad Inductiva. Estos autores a su vez se basaron en los trabajos de Spirtes, Glymour y Scheines (1993) y Pearl (1995), referentes a las ciencias computacionales y al uso de la inteligencia artificial. Resultado de las propuestas de Modelos de Causalidad Inductiva, son las Gráficas Dirigidas Acíclicas, cuyo uso en temas económicos comenzó con los análisis precios agrícolas, Bessler y Lee (2002),

mercados de energía, Park, Mjelde y Bessler, (2006), además de muchos otros. La metodología de Gráficas Dirigidas Acíclicas se basa en el concepto de la correlación condicional, con el propósito de estimar causalidad entre variables, para una descripción más detallada de la metodología véase Vera (2021). En los años recientes en temas económicos podemos citar los trabajos sobre política monetaria y la Regla de Taylor en México, Vera y Tregear (2024), inclusión financiera Vera (2023), remesas Vera y Cruz (2023) Es posible usar el algoritmo computacional que lleva por nombre “Tetrad 6”, cuyo resultado es una gráfica que representa las variables analizadas y vectores que señalan la dirección entre estas variables, siendo estos últimos los que representan la causalidad. En la especificación del modelo es posible establecer restricciones con respecto a los diferentes niveles de causalidad. Para las variables que se estudiaron en el modelo de regresión con variables relacionadas con el desempeño de la empresa, se definieron como un primer nivel de causalidad a las variables X comentadas anteriormente y como variable explicada al IPS.

Resultados

En esta sección se presentan los resultados para cada una de las metodologías propuestas, recordemos que el objetivo es encontrar la relación entre la responsabilidad social de las empresas y el progreso social tomando en cuenta las zonas metropolitanas definidas para México.

Modelo de regresión con subíndices

Para el caso del primer modelo estimado, los resultados se presentan en la tabla 1, considerando las variables, los coeficientes de la regresión y el valor p. La última columna muestra con un asterisco (*) las variables que se consideran estadísticamente significativas a un 5% de nivel de significancia. Dicho modelo generó una R cuadrada de 0.57, lo cual nos indica que el 57% de la variación en el Índice de Progreso Social, nuestra variable dependiente, se explica por la interrelación que guarda con las variables explicativas. Además, el valor p de la prueba F en este modelo nos indica que por lo menos alguna de las variables explicativas es estadísticamente significativa.

Cabe mencionar que se llevó a cabo la estimación del Factor Inflacionario de la Varianza, (FIV), el rango de resultados muestra que las variables cuentan con un FIV de entre 1.20 y 1.67, tal como lo recomiendan Gujarati y Porter (2010), un FIV menor a 10 indica ausencia de multicolinealidad.

Tabla 1. Modelo de regresión con subíndices

	Coeficientes	Valor P	
Intercepción	50.38	0.00	*
Derecho	0.07	0.00	*
Medio Ambiente	0.00	0.94	
Sociedad	0.06	0.01	*
Político	0.05	0.08	
Gobierno	-0.03	0.20	
Factores	0.03	0.20	
Economía	-0.02	0.17	
Precursores	0.06	0.00	*
Relaciones Internacionales	0.01	0.57	
Innovación	0.08	0.00	*

Fuente: elaboración propia usando el software EViews.

Modelo de regresión con variables relacionadas con la incidencia de las empresas

En este nuevo modelo, modificamos el conjunto de variables explicativas, manteniendo la variable explicada, la cual es el Índice de Progreso Social. Los resultados del modelo se presentan en la tabla 2. En este caso, la R cuadrada nos da un valor de 0.07, lo cual indica un menor ajuste para considerar a estas variables como significativas para

explicar el comportamiento del Índice de Progreso Social, aunque el valor p de la prueba F de 0.02, indica que alguna de la variable es estadísticamente significativa.

En este modelo también se llevó a cabo la estimación del Factor Inflacionario de la Varianza, (FIV), el rango de resultados muestra que las variables cuentan con un FIV de entre 1.03 y 1.90, tal como lo recomiendan Gujarati y Porter (2010), un FIV menor a 10 indica ausencia de multicolinealidad.

Tabla 2. Modelo de regresión con variables relacionadas al desempeño de la empresa.

	Coefficientes	Valor P	
Intercepción	64.01	0.00	*
ESR	0.01	0.64	
Salario	0.00	0.87	
Empresa50	0.04	0.01	*
Sectores	-0.01	0.62	
PIB_estado	0.00	0.83	
Grandes_empre	0.01	0.68	

Donde: ESR indica la variable de número de Empresas Socialmente Responsables, Empresas50 se refiere al número de empresas con más de 50 empleados, PIB_estado se refiere a la estimación del PIB del estado donde se encuentra la zona metropolitana. Salario es el salario mensual para trabajadores de tiempo completo, Sectores es el porcentaje del PIB en sectores con una alta tasa de crecimiento, Grandes_empre se refiere al número de matrices que están en el Top 500 CNN por cada 10 mil empresas. Finalmente, IPS es la estimación del Índice de Progreso Social para cada zona metropolitana.

Fuente: elaboración propia usando el software EViews.

Modelo de causalidad con Gráficas Dirigidas Acíclicas

Dado que nuestro objetivo es encontrar la relación de causalidad que va del comportamiento de responsabilidad social que llevan a cabo las empresas, hacia el Índice de Progreso Social, en el tercer modelo hacemos uso de la técnica de Gráficas Dirigidas Acíclicas a través del software Tetrad 6, haciendo uso de la misma base de datos del modelo anterior. El resultado se presenta en la figura 1.

Figura 1. Modelo con Gráficas Dirigidas Acíclicas. Fuente: elaboración propia usando el software de Tetrad 6.

Donde: ESR indica la variable de número de Empresas Socialmente Responsables, Empresas50 se refiere al número de empresas con más de 50 empleados, PIB_estado se refiere a la estimación del PIB del estado donde se encuentra la zona metropolitana.

Salario es el salario mensual para trabajadores de tiempo completo, Sectores es el porcentaje del PIB en sectores con una alta tasa de crecimiento, Grandes_empre se refiere al número de matrices que están en el Top 500 CNN por cada 10 mil empresas. Finalmente, IPS es la estimación del Índice de Progreso Social para cada zona metropolitana.

Discusión

En esta sección se discuten los resultados para cada una de las metodologías propuestas, recordemos que el objetivo es encontrar la relación entre la responsabilidad social de las empresas y el progreso social tomando en cuenta las zonas metropolitanas definidas para México.

Modelo de regresión con subíndices

Tomando en cuenta los resultados, podemos inferir que las variables relacionadas con el derecho, la sociedad, los precursores así como la innovación resultan más relevantes para poder explicar el comportamiento del Índice de Progreso Social, aunque dicho modelo parece estadísticamente adecuado, no permite explicar específicamente la relación del comportamiento de las empresas con el progreso social, lo cual es nuestra hipótesis principal, es por esto que en el segundo modelo especificamos variables concernientes con el desempeño social de las empresas y con las empresas en general.

Modelo de regresión con variables relacionadas con la incidencia de las empresas

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos inferir que la variable Empresa50 tiene un impacto sobre el Índice de Progreso Social. Recordemos que la variable Empresa50 se refiere al número de empresas con más de 50 empleados, podemos suponer que las zonas metropolitanas donde se tienen más empresas medianas, con base en el número de empleados, tiene un impacto positivo en el progreso social. El coeficiente estimado resultado de la regresión es de 0.04. Este es una de las aportaciones más importante de esta investigación, el probar la relación entre la presencia de las empresas y el progreso social. Resulta interesante considerar que la variable de Empresas Socialmente Responsables (ESR) no parece ser estadísticamente significativa, recordemos que el distintivo ESR tiene costo, por lo que una empresa puede hacer actividades de responsabilidad social y no necesariamente contar con el distintivo, por lo que esta variable puede ser limitativa (Cuellar et al., 2023).

Modelo de causalidad con Gráficas Dirigidas Acíclicas

El resultado indica que existe una relación de causalidad entre la variable de Empresa50 y el Índice de Progreso Social, es decir, que las zonas metropolitanas que cuentan con empresas medianas logran mejorar sus condiciones sociales, la correlación entre dichas variables es positiva de 0.3211. Este resultado se estima a un 1% de nivel de significancia.

También parece haber una relación de causalidad débil entre el distintivo ESR, el salario y los sectores hacia las empresas medianas. Las variables PIB estatal y la presencia de grandes empresas no parece indicar causalidad con otras variables.

Conclusiones

En esta investigación hemos podido determinar el impacto social que tienen las empresas en las comunidades en las que operan. Logramos esto tomando bases de datos del Índice de Progreso Social, por un lado, e indicadores referentes a las empresas con base en la competitividad de 69 zonas metropolitanas de México, para los años 2020 y 2021.

De acuerdo con los análisis realizados se pudo determinar que los indicadores de competitividad en general inciden de manera significativa en el Índice de Progreso Social. De entre ellos, los factores relacionados con el derecho y con el ámbito político, en conjunto, muestran tener una correlación significativa con el IPS, lo que corresponde a lo señalado por Fedher, Porter y Stern (2019) quienes, en sus estudios a nivel internacional, vinculan la relación entre factores como ausencia de corrupción, orden y seguridad, y justicia criminal, vinculados con el índice de imperio de la ley (*rule of law index*), lo cual corresponde a los factores antes mencionados.

Por otro lado, el análisis muestra que existe una relación débil entre los indicadores seleccionados como aquellos que mejor se vinculan con la incidencia de las empresas y el progreso social en general. No obstante, los resultados

muestran que la presencia de empresas medianas y grandes resulta significativa en cuanto a incidir en el progreso social, esto pudimos comprobarlo a través de análisis de regresión y de la técnica de Gráficas Dirigidas Acíclicas la cual estima relaciones de causalidad entre variables.

Dentro de las limitaciones del propio estudio se reconoce la necesidad de contar con una base de datos que considere a más años, no solo los que se tomaron en cuenta, esperamos llevar a cabo una actualización en cuanto la fuente de los datos estime el Índice de Progreso Social para cada uno de los municipios en México en años recientes. Como propuesta de investigaciones futuras en esta materia se recomienda considerar las dimensiones del Índice de Progreso Social que corresponden a fundamentos del bienestar, necesidades humanas básicas y oportunidades.

Finalmente, dentro de las implicaciones del estudio podemos señalar la necesidad de que las empresas en México consideren la viabilidad de los certificados de Empresa Socialmente Responsable, que en realidad no tienen impacto en el progreso social de las comunidades donde tienen influencia.

Referencias

- Acemoglu, D, and Robinson, J. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Publishers.
- Alonso-Almeida, María del Mar; Abreu Quintero, José Luis; Cortez Alejandro; Klender Aimer y Rodríguez García, Martha del Pilar (2012). La responsabilidad social corporativa y el desempeño financiero: un análisis en empresas mexicanas que cotizan en bolsa. *Contaduría y Administración*, 57(1), 53-77.
- Bowen, Howard R. (1953). *Social Responsibilities of the Businessman*, University of Iowa Press.
- Bessler, David A., & Derya G. Akleman (1998). "Farm Prices, Retail Prices, and Directed Graphs: Results for Pork and Beef". *American Journal of Agricultural Economics*, 80(5), 1144-1149.
- Bessler, David A., & Seongpyo Lee, S. (2002). "Money and prices: U.S. Data 1869–1914 (A study with directed graphs)". *Empirical Economics*, 27(3), 427-446.
- Bianco, C. (2007), "¿De qué hablamos cuando hablamos de competitividad?", documento de trabajo 31, Centro Redes, disponible en: http://www.centroredes.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=61:doctrabajo31&catid=8:documentos-de-trabajo&Itemid=44
- Cabrero, E., I. Orihuela y A. Ziccardi (2003), "Ciudades competitivas-ciudades cooperativas: Conceptos clave y construcción de un índice para ciudades mexicanas", documento de trabajo 139, México, División de Administración Pública-cide.
- Carini, C., Cominicioli, N., Poddi, L., y Vergalli, S. (2017). Measure the Performance with the Market Value Added: Evidence from CSR Companies. *Sustainability*. 9(12) 2171. <https://doi.org/10.3390/su9122171>.
- Carvalho, Í. C. S. de, Di Serio, L. C., Guimarães, C. M. C., & Furlanetto, K. S. (2021). The social progress on the development of global competitiveness. *Competitiveness Review*, 31(4), 713–728. <https://doi.org/10.1108/CR-12-2018-0078>
- Calleja, T. (2010). "Competitividad y modelo de sociedad. Una referencia humanista de progreso". Cuadernos de Empresa y Humanismo. Cuaderno 112
- Centro Mexicano para la Filantropía. El concepto de Responsabilidad Social Empresarial. Recuperado el 3 de diciembre de 2023 de https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf
- Cuellar, M. de L; Morales, D. y Alvarado, E. (2023). Impacto de la Responsabilidad Social empresarial en el desempeño financiero: Evidencia de México. *Análisis Económico*, vol. XXXVIII, núm. 99, septiembre-diciembre de 2023, pp. 101-117, ISSN: 0185-3937, e-ISSN:2448-6655., doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ac/2023v38n99/Cuellar.
- Díaz, D., Alvarez, B., & Ojeda, M. (2020). Competitividad regional y desarrollo económico: Una breve Revisión de la literatura económica moderna. *Revista De Economía Política De Buenos Aires*, (20). Recuperado a partir de <https://ojs.econ.uba.ar/index.php/REPBA/article/view/1720>
- Esser, K., W. Hillebrand, D. Messner y J. Meyer-Stamer (1996), "Competitividad sistémica: Nuevo desafío para las empresas y la política", *Revista de la CEPAL*, 59, pp. 39-52.
- Fehder, D. Porter, M. and Stern, S. (2019). "Economic Institutions and Social Progress." *AEA Papers and Proceedings*, 109: 350-56. DOI: 10.1257/pandp.20191081.
- Fehder, D., Porter, M., & Stern, S. (2018). The Empirics of Social Progress: The Interplay between Subjective Well-Being and Societal Performance. *AEA Papers and Proceedings*, 108: 477–482. <https://doi.org/10.1257/pandp.20181036>
- Friedman, M. (1970). The social responsibility of business into increase profit. *The New York Times Magazine*.

- Galant, A., y Cadez, S. (2017). Corporate Social Responsibility and financial performance relationship: a review of measurement approaches. *Economic Research-Ekonomskastrazivanja*, 30(1), 676-693.
- Ghanbarpour, Tohid y Gustafsson, Anders. (2022). How do corporate social responsibility (CSR) and innovativeness increase financial gains? A customer perspective analysis. *Journal of Business Research*. 140, February, 471-481. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.11.016>
- Gujarati, D. N. y Porter, D. C. (2010). *Econometría*, 5ª edición. McGrawHill.
- Heritage Foundation (2020a). 2020 Index of Economic Freedom. Retrieved from: <https://www.heritage.org/index/pages/about>
- Huggins, R. Thompson, P. (2012). Wellbeing and competitiveness: are the two linked at a place-based level? *Cambridge journal of regions, Economy and society*, 5 (1), 45-60
- IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (2022). Índice de Competitividad Urbana 2022. Disponible en: <https://imco.org.mx/indice-competitividad-urbana-2022/>
- INCAE Business School (2020). Índice de progreso social México 2020. México. Editores Buena Onda.
- La Porta, R., López-de-Silanes, F. Shleifer, A. and Vishny, R. (1999). "The Quality of Government." *Journal of Law, Economics and Organization* 15 (1): 222–79.
- Medeiros, V., Gonçalves Godoi, L., & Camargos Teixeira, E. (2019). La competitividad y sus factores determinantes: un análisis sistémico para países en desarrollo. *Revista de La CEPAL*, 129, 7–27.
- Méndez Sáenz, Alma B., Rodríguez García Martha del P., y Cortez Alejandro, Klender A. (2018). Factores determinantes de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Caso aplicado a México y Brasil. *Análisis Económico*, 34(86), 197-217.
- Mendoza-Velázquez, A., Rondero-Garcia, A., & Conde-Cortés, L. D. (2021). Foreign Direct Investment and Employment Growth in the States of Mexico: Competitiveness and Social Progress. *International Regional Science Review*, 44(6), 709–730. <https://doi.org/10.1177/0160017620979665>
- Nyeadi, J. D., Ibrahim, M. y Sare, Y. A. (2018). Corporate social responsibility and financial performance nexus: Empirical evidence from South African listed firms, *Journal of Global Responsibility*, 9(3), 301-328. <https://doi.org/10.1108/JGR-01-2018-0004>
- Park, Haesun, James W. Mjelde & David A. Bessler (2006). "Price dynamics among U.S. electricity spot markets". *Energy Economics*, 28(1), 81–101. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2005.09.009>.
- Pearl, Judea (1995) "Causal Diagrams for Empirical Research." *Biometrika* 82:669-710.
- Pelozo, J. (2009). The Challenge of Measuring financial impacts from investments in Corporate Social Performance. *Journal of Management*, 35(6), 1518-1541.
- Phelps, E. (2013). *Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change*. Princeton: Princeton University Press.
- Pinker, S. (2018). *Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress*. New York: Viking.
- Porter, M. y M.R. Kramer (2002). The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, *Harvard Business Review*, December, 56-68.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating Shared Value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62–77.
- Rodríguez-Fernández, M. (2016). Social responsibility and financial performance: the role of good corporate governance. *Business Research Quarterly*, 19(2), 137-151. <https://doi.org/10.1016/j.brq.2015.08.001>
- Ruiz-Acosta, L. Camargo-Mayorga, D. Muñoz-Murcia, N. (2020). Relación entre responsabilidad social empresarial y rentabilidad: una revisión de literatura. *Encuentros*, 18(02), 128-141. <https://doi.org/10.15665/encuen.v18i02.2406>
- Russell, H. M., Tervo, W., Ariail, D. L., & Smith, L. M. (2020). Relationship of Economic Freedom to Economic Performance, Gender Equality, and Social Progress. *World Economics*, 21(4), 171–189.
- Rusu, V. D., & Roman, A. (2023). The Role of Entrepreneurial Performance in Supporting Economic Development of Countries: An Empirical Approach. *Entrepreneurship Research Journal*, 13(4), 1033–1054. <https://doi.org/10.1515/erj-2020-0445>
- Sen, A. 1999. *Development as Freedom*. New York: Knopf.
- Sintonía (2023), Instituto de Colaboración y Competitividad para un Nuevo México, UPAEP, <https://upaep.mx/sintonia/>
- Spirtes, Peter, Clark Glymour y Richard Scheines (1993, 2000) *Causation, prediction, and search*, 1st edition, Springer- Verlag, New York; 2nd edition, MIT Press, Cambridge.
- Toca, C. (2022). *Las organizaciones y los Objetivos del Desarrollo Sostenible: nuevos conceptos funcionales, ambientales y societales para alcanzar un futuro global*. Bonilla Artigas Editores / Universidad Iberoamericana Puebla. México.

- Urbina-Núñez, J. A., Treviño-Salazar, E. J. y Torres-Castillo, F. (2017). La Responsabilidad Social Empresarial y su impacto en el desempeño financiero. Caso aplicado en la Bolsa Mexicana de Valores. *VinculaTégica*, 3(1), 312-321.
- Vera, F. (2024), Definición y efectividad de la política monetaria Mexicana, estudio econométrico y de causalidad inductiva. *Análisis Económico*, 39(102), 153–165, septiembre - diciembre de 2024, ISSN: 0185-3937, e-ISSN: 2448-6655, doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ac/2024v39n102/Vera
- Vera, F. (2023), La relevancia de la inclusión financiera en los problemas sociales, una demostración de causalidad. 360: *Revista De Ciencias De La Gestión*, 8(8). <https://doi.org/10.18800/360gestion.202308.002>
- Vera, F., y Cruz, M. (2023), Factores económicos y financieros del envío de Remesas Internacionales de Estados Unidos a México en épocas de pandemia Covid-19, *Paradigma Económico*, v. 16, n. 1, p. 117-145, dic. 2023. ISSN 2594-1348. <https://doi.org/10.36677/paradigmaeconomico.v15i2.22619>
- Vera, F. (2021). Social or economic variables? Which one reduces poverty? A causality approach. *London Journal of Research in Humanities and Social Sciences*, Vol:21, issue:2, compilation, pp. 11-22.

Modelo teórico para evaluar el impacto de la violencia del crimen organizado en el crecimiento económico en México

Felipe Machorro Ramos, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México,
felipe.machorro@upaep.mx

María Vanessa Romero Ortiz, Universidad Politécnica de Puebla, México, *maria.romero464@uppuebla.edu.mx*
Autor de correspondencia: *felipe.machorro@upaep.mx*

Resumen

Citation: Machorro Ramos, F. & Romero Ortiz, M.V. (2024). Modelo teórico para evaluar el impacto de la violencia del crimen organizado en el crecimiento económico en México. Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996187>

Se evalúa el impacto de la violencia del crimen organizado en el crecimiento económico de México, utilizando una versión modificada del modelo de crecimiento exógeno de Solow-Swan. El modelo introduce dos parámetros específicos: γ , que representa la depreciación adicional del capital debido a la violencia, y θ que refleja la proporción de la población desviada hacia actividades ilícitas. Con el planteamiento del modelo y la determinación del nivel de capital *per cápita* en el estado estacionario, se ha determinado que el aumento en γ incrementa la tasa de depreciación del capital, lo que reduce la inversión neta y, en consecuencia, el capital *per cápita*. Simultáneamente, un incremento en θ disminuye la fuerza laboral efectiva disponible para la producción económica formal, reduciendo la producción total y la eficiencia productiva. Estos efectos negativos limitan el crecimiento económico y restringen el potencial de desarrollo a largo plazo, creando un entorno de alta incertidumbre y desincentivando la inversión. Para mitigar estos impactos adversos, se proponen políticas de seguridad efectivas y reformas judiciales para reducir γ , así como programas de educación y empleo que disminuyan θ . Este modelo proporciona una herramienta valiosa para comprender los desafíos específicos que enfrenta la economía mexicana y sugiere que políticas bien diseñadas pueden mejorar significativamente el crecimiento económico y el bienestar social en contextos afectados por la violencia.

Palabras clave: crecimiento económico, crecimiento exógeno, crimen organizado, violencia.

Introducción

El estudio del crecimiento económico ha sido una de las áreas más importantes en la economía moderna. Los modelos de crecimiento económico proporcionan herramientas teóricas para comprender cómo las economías se desarrollan y prosperan a lo largo del tiempo. Sin embargo, a pesar de su utilidad, tradicionalmente han tendido a pasar por alto un aspecto crucial de la realidad económica y social: la violencia del crimen.

En el contexto actual, la violencia del crimen ha emergido como un problema de gran relevancia en numerosas regiones del mundo, siendo particularmente notable el incremento en México en las últimas décadas. Tal como se muestra en la Figura 1, la tasa de homicidios en el país ha tenido fluctuaciones importantes.

Desde 1993, cuando se registraban aproximadamente 19 homicidios por cada 100,000 habitantes, la cifra disminuyó de manera continua hasta 2007, llegando a menos de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, a partir de ese año, a partir del inicio de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón, la tasa de homicidios comenzó a aumentar de manera significativa, alcanzando un pico de más de 30 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2018. Aunque ha mostrado una leve disminución desde entonces, se mantiene en niveles alarmantemente altos.

La persistencia y escalada de la violencia, en forma de delitos como homicidios, secuestros y extorsiones, plantea serios desafíos para el desarrollo económico y el bienestar social en el país. Estas actividades criminales no solo cobran un alto costo humano, sino que también tienen profundas implicaciones económicas que merecen ser exploradas y comprendidas.

Figura 1. Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Fuente: elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

En el contexto actual, la violencia del crimen ha emergido como un problema de gran relevancia en numerosas regiones del mundo, siendo particularmente notable el incremento en México en las últimas décadas. La persistencia y escalada de la violencia, en forma de delitos como homicidios, secuestros y extorsiones, plantea serios desafíos para el desarrollo económico y el bienestar social en el país. Estas actividades criminales no solo cobran un alto costo humano, sino que también tienen profundas implicaciones económicas que merecen ser exploradas y comprendidas.

El propósito de este ensayo es abordar esta brecha en la literatura económica al diseñar un modelo teórico que integra la violencia del crimen en los marcos del crecimiento exógeno y endógeno, centrándonos específicamente en el caso de México. Para ello en la primera parte del documento se revisa la literatura que relaciona al crimen con el crecimiento económico y que aporta evidencia empírica de dicha relación. Posteriormente se describe el modelo de crecimiento exógeno, así como los estudios identificados en la literatura que han realizado algún abordaje que haya incluido a la violencia en los modelos de crecimiento económico. Finalmente, a partir de los estudios previos revisados se describen el modelo de crecimiento económico propuesto, así como las principales conclusiones y recomendaciones.

Revisión de literatura

El impacto del crimen organizado y la violencia en el PIB ha sido objeto de numerosos estudios empíricos que han revelado cómo estas actividades delictivas pueden afectar significativamente el crecimiento económico de los países. La revisión de varios trabajos muestra una tendencia clara: la presencia de crimen y violencia no solo socava la estabilidad social, sino que también impone costos directos e indirectos sobre la economía, reduciendo las tasas de inversión, desincentivando la actividad empresarial y aumentando la incertidumbre.

Un ejemplo notable en América Latina se encuentra en la investigación de Alexander (2019), quien analiza el caso de Colombia entre 2000 y 2014. Este estudio demuestra que la violencia política afecta negativamente el desarrollo económico al limitar las inversiones, dañar la infraestructura y obstaculizar el crecimiento de los sectores público y privado. Los hallazgos subrayan la importancia de implementar políticas sociales para combatir la violencia política y así mejorar el crecimiento económico, la productividad y la seguridad en el país. En un contexto también del Continente Americano, Hadzibulic (2020) explora el impacto del crimen organizado en el crecimiento económico en Jamaica, presentando análisis empíricos sobre cómo el crimen afecta el rendimiento económico del país.

En el contexto africano, Jeke et al. (2021) utilizan análisis de datos de panel para demostrar que el crimen en Sudáfrica obstaculiza el crecimiento económico al desalentar las inversiones, fomentar la migración y aumentar los costos de transacción. Este estudio pone de manifiesto los desafíos que el crimen representa para alcanzar los objetivos

de desarrollo sostenible en el país. Asimismo, Adekoya y Abdul Razak (2017) encuentran que el crimen impacta significativamente el crecimiento económico en Nigeria, enfatizando la necesidad de fortalecer las estrategias para abordar el crimen y promover el desarrollo económico sostenible.

Para el caso europeo, Remeikienė et al. (2022) examinan los vínculos entre el crimen y el desarrollo económico en la Unión Europea, destacando las dinámicas complejas que pueden llevar a un aumento de las tasas de criminalidad a pesar del crecimiento económico. Este estudio contribuye a la comprensión de las interacciones entre factores económicos y actividades criminales, proporcionando una perspectiva sobre el impacto potencial de la violencia y el crimen organizado en el crecimiento económico. Por su parte, Daniele (2009) revisa el impacto del crimen organizado en el desarrollo económico regional en Italia, centrándose en actividades delictivas como la extorsión asociada a la mafia. Este estudio proporciona una visión de la distribución regional y los costos sociales del crimen organizado mientras hace énfasis en sus implicaciones para el crecimiento económico.

En Asia, Zhang et al. (2022) investigan el impacto moderador del crimen y la corrupción en el crecimiento económico de Bangladesh, mostrando que la reducción de la corrupción, el desempleo y las tasas de criminalidad puede impulsar el crecimiento económico. Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar el crimen y la corrupción para fomentar un crecimiento económico sostenible. Adicionalmente, Sharma et al. (2011) proporcionan evidencia empírica sobre el impacto de la violencia, específicamente los homicidios relacionados con disputas por ganancias o propiedades, en el crecimiento económico en los estados de India. Los resultados de regresión indican un efecto negativo de la violencia en el crecimiento económico, subrayando la necesidad de procesos de paz y estrategias efectivas para mitigar los efectos adversos de la violencia en la prosperidad económica.

En el caso de México, diversos estudios han explorado cómo el crimen organizado y la violencia afectan el crecimiento económico en diferentes sectores y regiones. Ornelas (2018) investiga el impacto del crimen organizado en el mercado de exportación de aguacates en Michoacán, México, y encuentra que las extorsiones y otras actividades delictivas afectan negativamente el crecimiento económico al drenar dinero de la economía legal y perjudicar las variables macroeconómicas. Este estudio destaca la necesidad de abordar las actividades criminales para mejorar el desempeño económico.

Por su parte, Torres-Preciado et al. (2017) emplean un modelo de datos de panel espacial para estimar el impacto del crimen en el crecimiento económico regional en México, encontrando que los homicidios y robos tienen un efecto negativo significativo en el crecimiento económico. Además, los efectos de derrame refuerzan este impacto negativo, lo que resalta la importancia de abordar los desafíos de seguridad para promover el crecimiento económico sostenible, mientras que Verdugo-Yepes et al. (2015) analizan los impactos de los choques de criminalidad en los estados mexicanos desde 1993 hasta 2012, utilizando un enfoque VAR estructural de panel para mostrar la asociación entre variables económicas y choques de criminalidad, contribuyendo a la comprensión de las consecuencias económicas del crimen organizado en el PIB.

Impacto en el PIB y mecanismos de afectación

Diversos estudios han documentado el impacto negativo del crimen en el crecimiento económico. Drugowick y Pereda (2023) examinan cómo el grupo criminal Família do Norte en Manaus, Brasil, redujo el PIB per cápita en un 2% anual utilizando un método de control sintético. En Italia, Pinotti (2012) revela que el crimen organizado en el sur del país generó una caída del 16% en el PIB per cápita, debido al desvío de recursos hacia inversiones públicas menos productivas. Similarmente Goulas y Zervoyianni (2013) muestran que un aumento del 10% en la tasa de criminalidad puede disminuir el PIB per cápita entre un 0.49% y 0.62%.

En el contexto de México, Torres-Preciado et al. (2017) evidencian que un aumento del 1% en la tasa de homicidios reduce el crecimiento del PIB per cápita en un 0.025%. Feliz (2012), encuentra que un incremento del 10% en los homicidios resulta en una reducción del 0.13% en el PIB, mientras que Cervantes et al. (2023) estiman que el costo económico del crimen en 2021 fue equivalente al 14.6% del PIB de México, representando US\$ 192 mil millones.

En cuanto a los mecanismos de afectación, Detotto y Otranto (2010) describen el crimen como un "impuesto" que desalienta la inversión y reduce la competitividad empresarial. Daniele y Marani (2008) demuestran que el crimen organizado en Italia afecta negativamente la inversión extranjera directa, mientras que Kimou (2015), en Costa de Marfil, destaca cómo el crimen y la autodefensa impactan negativamente las ganancias y las inversiones de las empresas. Además, Almeida y Montes (2020) señalan que en Río de Janeiro, Brasil, variables como los robos y las extorsiones reducen la confianza empresarial, afectando la estabilidad económica.

De esta forma se observa que la evidencia empírica muestra consistentemente que el crimen y la violencia tienen un impacto significativo en el crecimiento económico, reduciendo el PIB y afectando tanto la inversión local como extranjera, la reasignación de recursos, y la productividad empresarial.

La violencia y el mercado laboral

Freeman (1982), en su trabajo seminal, examina cómo las actividades criminales pueden impactar el capital humano y los resultados del mercado laboral, proporcionando valiosos conocimientos sobre las repercusiones económicas del crimen en la productividad y las oportunidades de empleo de los individuos. En otra obra, Freeman (1983) señala que las condiciones del mercado laboral para los trabajadores estadounidenses con bajas habilidades desempeñan un papel significativo en las altas tasas de criminalidad entre los hombres menos educados, incluso en presencia de encarcelamiento como disuasión. Este estudio destaca la relación intrincada entre el crimen, el capital humano y las dinámicas del mercado laboral, enfatizando el impacto de las oportunidades económicas en el comportamiento delictivo.

Para comprender mejor esta dinámica, Gould et al. (2002) establecen una relación significativa entre las tasas de criminalidad y las oportunidades del mercado laboral, particularmente para jóvenes sin habilidades. Su estudio muestra que las fluctuaciones en las tasas de criminalidad reflejan cambios en las condiciones del mercado laboral, con los salarios desempeñando un papel más importante que el desempleo en la influencia de la actividad criminal. Estos hallazgos sugieren que el crimen responde a las dinámicas del mercado laboral, subrayando la importancia de comprender el impacto de los factores económicos en el comportamiento delictivo y sus implicaciones para el desarrollo del capital humano y los resultados del mercado laboral.

De manera similar, Otsu (2016) analiza cómo el crimen puede influir en la tensión del mercado laboral, afectando el valor de los trabajadores desempleados. La presencia de crimen puede llevar a una situación donde la tensión del mercado laboral de equilibrio es menor que el resultado eficiente, ya que la opción de involucrarse en actividades criminales puede afectar las decisiones individuales respecto al empleo. Este estudio destaca cómo el crimen puede alterar las dinámicas del mercado laboral y reducir la cantidad de trabajo disponible en la economía formal. Además, Bushway (2017) resalta cómo las disparidades en el mercado laboral, la segregación racial y la desventaja concentrada pueden llevar a individuos a desconectarse de las oportunidades de empleo, potencialmente empujándolos hacia actividades criminales debido a opciones legítimas limitadas. Esto resalta cómo el crimen puede impactar el capital humano al obstaculizar el acceso de los individuos al mercado laboral y perpetuar un ciclo de comportamiento delictivo.

Grogger (1991) explora el impacto de la disuasión, la incapacitación y el capital humano criminal en la actividad delictiva, al mismo tiempo que examina la relación recíproca entre empleo, ingresos y participación en comportamientos delictivos. Su investigación proporciona información sobre cómo el crimen influye en el capital humano y las dinámicas del mercado laboral, arrojando luz sobre las interacciones multifacéticas entre el comportamiento criminal y los resultados económicos. Además, Imai y Krishna (2004) utilizan técnicas de modelado dinámico con datos de panel para demostrar cómo las actividades criminales actuales pueden influir en los resultados futuros del mercado laboral.

Por otro lado, Bravard (2023) analiza las dinámicas de un mercado laboral criminal, destacando cómo las organizaciones criminales reclutan y motivan a sus miembros, y cómo el crimen periférico puede servir como una vía hacia carreras en el crimen organizado. Esta perspectiva subraya la relación intrincada entre el crimen, el desarrollo del capital humano dentro de las redes criminales y sus posibles implicaciones en el mercado laboral en general. Finalmente Edmark (2005) discute la teoría de la economía del crimen, que ve el crimen como una forma de trabajo que requiere tiempo y puede generar ganancias económicas. Esta perspectiva sugiere que las actividades criminales pueden ser analizadas a través de un lente económico, impactando potencialmente indicadores económicos como las tasas de crecimiento. Este enfoque teórico se alinea con la tarea de incorporar el crimen organizado en un modelo teórico de crecimiento económico.

En conjunto, estos estudios detallan de las múltiples formas en que el crimen puede influir en el mercado laboral y el capital humano, desde la disuasión de la participación en el mercado formal hasta la creación de trayectorias criminales alternativas que desvían recursos humanos valiosos de actividades productivas.

La violencia y las tasas de ahorro

La relación entre violencia y decisiones de ahorro ha sido explorada en diversos estudios, revelando cómo el crimen organizado y la inseguridad afectan las tasas de ahorro. En primer lugar, Rosen (2021) señala que la escalada de violencia debido al conflicto entre el crimen organizado y el gobierno, así como las luchas internas de poder, han contribuido significativamente a los crecientes niveles de inseguridad ciudadana. Esta inseguridad puede crear un ambiente de miedo e incertidumbre, disuadiendo a los individuos de ahorrar o invertir su dinero.

Además, Canare et al. (2019) encuentran que el miedo a los crímenes que implican violencia física está asociado con una menor probabilidad de ahorro, aunque también se relaciona con una mayor probabilidad de ahorro a través

de canales formales. Esto sugiere que la violencia del crimen organizado puede impactar las tasas de ahorro al influir en los comportamientos de ahorro de las personas, potencialmente conduciendo a un cambio hacia métodos de ahorro más seguros en presencia de tales amenazas. Gilligan (2007) destaca que el impacto del crimen organizado en la sociedad es predominantemente adverso, con actividades caracterizadas por la brutalidad y el daño. Este estudio sugiere que la violencia asociada al crimen organizado puede contribuir a la inestabilidad económica y obstaculizar el comportamiento de ahorro. La percepción de un entorno violento y peligroso puede llevar a las personas a priorizar el consumo inmediato sobre el ahorro futuro.

Por otro lado, Wo (2018) sugiere que las organizaciones voluntarias tienen influencias reductoras del crimen cuando se considera su impacto espacial más amplio y se controlan varios factores asociados con las tasas de criminalidad. Esto implica que la violencia del crimen organizado puede tener un impacto negativo en las tasas de ahorro debido al aumento potencial de las tasas de criminalidad cuando tales actividades criminales son prevalentes. En el caso del estudio de Ismail et al. (2020) se destaca la importancia de la autoeficacia financiera en la configuración del comportamiento de ahorro. Este hallazgo subraya la importancia de las creencias y la confianza individual en la toma de decisiones financieras, las cuales podrían verse impactadas por factores como la violencia del crimen organizado. La inseguridad y la falta de confianza en la estabilidad económica pueden llevar a una disminución en las tasas de ahorro.

Finalmente, Victorino et al. (2021) enfatizan el impacto perjudicial de las actividades criminales en la salud pública y la seguridad ciudadana. La inseguridad y la inestabilidad asociadas con la violencia del crimen organizado pueden influir en las tasas de ahorro al crear un ambiente de incertidumbre que desincentiva la acumulación de capital para el futuro.

Como se observa, la literatura revisada demuestra de manera consistente que la violencia del crimen organizado tiene un impacto adverso en las tasas de ahorro. La percepción de riesgo, la inseguridad y la incertidumbre que genera un entorno delictivo llevan a las personas a preferir el consumo presente sobre el ahorro futuro. Este comportamiento adaptativo refleja una respuesta racional a un entorno percibido como peligroso.

Los modelos de crecimiento y la violencia

En las últimas décadas, la relación entre la violencia y el crecimiento económico ha captado la atención de numerosos académicos y formuladores de políticas. Como se ha mencionado, la violencia, en sus diversas formas, desde el crimen organizado hasta los conflictos políticos y el terrorismo, tiene efectos profundos y multifacéticos sobre el desarrollo económico de los países. La inclusión de estos factores en los modelos de crecimiento económico es fundamental para comprender y mitigar sus impactos adversos.

Los modelos de crecimiento económico, tanto exógenos como endógenos, se han extendido para incorporar las variables relacionadas con la violencia. Estas extensiones son esenciales para evaluar cómo la violencia afecta variables clave como el capital, el trabajo y la productividad, y para proporcionar un marco teórico robusto que permita diseñar políticas efectivas.

Un ejemplo de estas adaptaciones se presenta en Cárdenas (2007) quien adapta el modelo de crecimiento exógeno de Solow-Swan para incluir el impacto de la violencia en la acumulación de capital. Este enfoque destaca cómo la violencia, en forma de delitos y crimen organizado, puede aumentar la tasa de depreciación del capital, afectando negativamente el crecimiento económico a largo plazo. La violencia, en forma de delitos, incrementa la tasa de depreciación efectiva del capital. Esto se representa con un nuevo término θ , que indica la tasa adicional de depreciación debido a la violencia. La función modificada de acumulación de capital es:

$$\Delta K = s \cdot Y - (\delta + \theta) \cdot K$$

La inclusión de θ muestra cómo la violencia incrementa la tasa de depreciación del capital. Este aumento en la depreciación significa que una mayor proporción del capital existente se pierde cada año debido a la violencia. Con una mayor tasa de depreciación, la acumulación neta de capital se reduce. Esto implica que, incluso si la tasa de ahorro s permanece constante, la cantidad de capital que se acumula anualmente es menor debido a las pérdidas adicionales causadas por la violencia.

La menor acumulación de capital resulta en un crecimiento económico más lento. Dado que el capital es un factor crucial en la producción, su reducción afecta directamente el nivel de output de la economía. El modelo sugiere que políticas efectivas para reducir la violencia pueden tener un impacto positivo significativo en la economía al disminuir la tasa de depreciación del capital. Esto, a su vez, permitiría una mayor acumulación de capital y un mayor crecimiento económico.

Por otra parte, en su estudio, Martínez (2001) adapta los modelos de consumo y ahorro para incluir los efectos de la violencia sobre la expectativa de vida y, en consecuencia, sobre las decisiones económicas de los individuos. En este sentido, Martínez introduce el efecto de la violencia sobre la expectativa de vida, L_t . En un entorno de alta violencia, L_t disminuye, lo que lleva a un aumento del consumo presente y una reducción del ahorro. La función de consumo ajustada es:

$$C_t = \frac{(1 - \alpha) \cdot Y_t}{L_t}$$

donde:

C_t es el consumo en el tiempo

Y_t es el ingreso en el tiempo

L_t es la expectativa de vida en el tiempo

α es la tasa de ahorro.

De acuerdo con este modelo, la violencia disminuye L_t , lo que implica que los individuos esperan vivir menos tiempo. Con una menor expectativa de vida, los individuos prefieren consumir más en el presente, reduciendo su tasa de ahorro α y en consecuencia se reduce la inversión a largo plazo, afectando negativamente el crecimiento económico.

Hofstetter (1998) presenta dos modelos dinámicos que relacionan la violencia y el crecimiento económico: uno basado en el modelo de crecimiento exógeno y otro en el modelo de crecimiento endógeno. Ambos modelos ilustran cómo la violencia puede afectar negativamente la acumulación de capital, la productividad del trabajo y la innovación, impactando el crecimiento económico.

En el modelo de crecimiento exógeno, la violencia reduce la acumulación de capital físico, lo que a su vez disminuye el crecimiento económico. La función de acumulación de capital se ajusta para incluir la violencia como un factor adicional de depreciación del capital. La función de acumulación de capital modificada es:

$$\Delta K = s \cdot Y - \delta \cdot K - \phi \cdot V \cdot K$$

Donde:

ΔK es la tasa de cambio del capital.

s es la tasa de ahorro.

Y es el producto total.

δ es la tasa de depreciación del capital.

K es el stock de capital.

ϕ mide el impacto de la violencia V en la depreciación del capital.

V representa el nivel de violencia.

La inclusión de ϕ muestra cómo la violencia incrementa la tasa de depreciación del capital, reduciendo la acumulación de capital. En el modelo de crecimiento endógeno, la violencia afecta la productividad del trabajo y la innovación, lo que reduce el crecimiento económico. La función de producción ajustada es:

$$Y = A(V) \cdot K^\alpha \cdot L^{1-\alpha}$$

Donde:

Y es el producto total.

$A(V)$ es una función decreciente en V , indicando que mayores niveles de violencia reducen la productividad total de los factores.

K es el stock de capital.

L es el trabajo.

α es la elasticidad del producto con respecto al capital.

$A(V)$ decreciente con respecto a V indica que la violencia reduce la productividad total de los factores, afectando negativamente el crecimiento económico. Ambos modelos sugieren que políticas efectivas para reducir la violencia pueden tener un impacto positivo significativo en la economía, al disminuir la depreciación del capital y aumentar la productividad del trabajo e innovación.

Las adaptaciones de los modelos de crecimiento de Hofstetter proporcionan una comprensión más profunda de cómo la violencia afecta el crecimiento económico. Al considerar la violencia como un factor que incrementa la depreciación del capital y reduce la productividad, los modelos destacan la importancia de abordar la violencia para fomentar un entorno económico más estable y propicio para el crecimiento. Este enfoque no solo mejora la precisión

de los modelos de crecimiento, sino que también ofrece una base sólida para el diseño de políticas que busquen mitigar los efectos negativos de la violencia en la economía.

Por otra parte, Bodea y Elbadawi (2008) presentan un modelo de crecimiento AK con tecnología estocástica, donde la violencia política se modela como innovaciones de un proceso de Poisson. Estos autores introducen la violencia política como un proceso estocástico que afecta negativamente el crecimiento económico. La violencia política se modela como innovaciones de un proceso de Poisson con parámetro λ que representa la frecuencia e intensidad de los eventos de violencia política. La función de producción se ajusta para incluir este efecto:

$$Y_t = A_t \cdot K_t$$

Donde A_t es ahora afectado negativamente por la violencia política V_t , que se incorpora en la tecnología estocástica del modelo:

$$A_t = A \cdot e^{-\lambda V_t}$$

Aquí, λ mide la magnitud del impacto negativo de la violencia política V sobre la productividad. A mayores niveles de violencia política V , el factor de productividad A_t disminuye, lo que reduce el producto total Y_t .

Finalmente, en su estudio, Blackburn et al. (2017) teorizan sobre el impacto del crimen organizado y la corrupción en el crecimiento económico. El modelo sugiere que el crimen organizado obstruye las actividades económicas mediante la extorsión y que la corrupción puede exacerbar este efecto reflejando cómo estas dos variables afectan negativamente la productividad. La función de producción ajustada es:

$$Y = A \cdot K^\alpha \cdot L^{1-\alpha} \cdot (1 - \rho \cdot V)$$

Donde:

Y es el producto total.

A es el nivel de tecnología.

K es el stock de capital.

L es la cantidad de trabajo.

α es la elasticidad del producto con respecto al capital.

ρ mide la interacción entre la corrupción y la violencia.

V representa el nivel de violencia.

La presencia de $(1-\rho \cdot V)$ en la función de producción indica que tanto el crimen organizado (violencia V) como la corrupción (ρ) reducen la productividad total de los factores. Por lo que es crucial implementar políticas que reduzcan tanto la violencia como la corrupción para mejorar la productividad y promover el crecimiento económico sostenible.

Metodología

Se ha desarrollado un modelo teórico basado en una versión modificada del modelo de crecimiento exógeno de Solow-Swan para evaluar el impacto de la violencia del crimen organizado en el crecimiento económico en México. El modelo de Solow-Swan fue seleccionado como base debido a su relevancia en la teoría del crecimiento económico, permitiendo analizar cómo factores como el capital, la fuerza laboral y el progreso tecnológico influyen en el crecimiento económico a largo plazo. Sin embargo, para adaptarlo al contexto mexicano, se introdujeron modificaciones específicas para incorporar el impacto de la violencia.

El modelo fue modificado para incluir dos parámetros adicionales: el parámetro γ , que representa la depreciación adicional del capital ocasionada por la violencia, reflejando cómo la destrucción de capital físico y los desincentivos a la inversión incrementan la tasa de depreciación en la economía; y el parámetro θ , que refleja la proporción de la población desviada hacia actividades ilícitas, indicando cómo la violencia reduce la fuerza laboral efectiva disponible para la producción económica formal.

La formulación del modelo matemático se basó en la función de producción Cobb-Douglas, integrando los parámetros γ y θ para ajustar la tasa de depreciación del capital y la fuerza laboral efectiva, respectivamente. Se derivó la condición de estado estacionario del modelo para determinar el nivel de capital per cápita en equilibrio, considerando los efectos de la violencia, lo cual permitió identificar cómo la violencia afecta negativamente el capital per cápita y, por ende, el crecimiento económico.

Posteriormente, se realizó un análisis de sensibilidad variando los parámetros γ y θ para observar cómo diferentes niveles de violencia y desvío de fuerza laboral afectan el crecimiento económico. Este análisis ayudó a identificar los

umbrales críticos en los que la violencia comienza a tener efectos significativos sobre el desarrollo económico. Finalmente, se propusieron políticas públicas para mitigar el impacto negativo de la violencia, incluyendo reformas en seguridad, educación y programas de empleo que buscan reducir la depreciación adicional del capital y reintegrar a la fuerza laboral desviada hacia la economía formal.

Resultados: modelo propuesto

Para adaptar el modelo de crecimiento exógeno a la situación en México, se introducen dos factores específicos que representan el impacto de la violencia del crimen organizado: la depreciación adicional del capital γ y la desviación del trabajo hacia actividades ilícitas θ .

La base del modelo es la función de producción Cobb-Douglas, que es ampliamente utilizada en economía para representar la relación entre los insumos (capital y trabajo) y el producto total de una economía. La función se define como:

$$Y_t = AK_t^\alpha L^{1-\alpha}$$

Donde:

Y_t es el producto total (PIB) en el tiempo t .

A es el nivel de tecnología (o productividad total de los factores).

K_t es el stock de capital en el tiempo t .

L_t es la cantidad de trabajo en el tiempo t .

α es la elasticidad del producto con respecto al capital ($0 < \alpha < 1$).

Para capturar el impacto de la violencia en la economía, el modelo introduce una tasa de depreciación adicional del capital, γ , que representa la depreciación extra causada por la violencia (por ejemplo, destrucción de capital físico, desincentivos a la inversión, etc.). La depreciación normal del capital es representada por δ . La ecuación para la acumulación de capital, sin violencia, sería:

$$\Delta K = I_t - \delta K_t$$

Donde:

ΔK es el cambio en el stock de capital.

I_t es la inversión en el tiempo t .

Con la violencia, la tasa de depreciación efectiva del capital se incrementa, por lo que la ecuación se modifica a:

$$\Delta K = I_t - (\delta + \gamma)K_t$$

El modelo también ajusta la forma en que se considera el ahorro y la inversión debido a la violencia. Normalmente, la inversión es una fracción del output total, representada por la tasa de ahorro

$$I_t = sY_t$$

Sin embargo, debido a la violencia, parte del ahorro es efectivamente "perdido" o reducido, lo que se modela con el factor $(1 - \gamma)$

$$I_t = sY_t(1 - \gamma)$$

Con

$$0 < \gamma < 1$$

Para el cálculo de las variables *per cápita* se abandona el supuesto de que el trabajo es equivalente a la población ya que las actividades del crimen desvían recursos de trabajo del sector legal a las actividades ilícitas, por lo tanto:

$$y_t = \frac{Y_t}{P}$$

$$k_t = \frac{K_t}{P}$$

$$c_t = \frac{C_t}{P}$$

$$i_t = \frac{I_t}{P}$$

Donde:

P = población total

$$L = (1 - \theta)P$$

θ = Proporción de la población en el sector criminal, y

$$0 < \theta < 1$$

Para la función de producción *per cápita* dividimos la función de producción

$$Y_t = AK_t^\alpha L^{1-\alpha}$$

Entre P en lugar de L, recordemos que planteamos que

$$L = (1 - \theta)P$$

Por lo que

$$P = \frac{L}{1 - \theta}$$

Entonces la función de producción *per cápita* sería:

$$\begin{aligned} \frac{Y_t}{P} &= \frac{AK_t^\alpha L^{1-\alpha}}{\frac{L}{1-\theta}} \\ &= \frac{AK_t^\alpha L^{1-\alpha}(1-\theta)}{L} \\ &= \frac{AK_t^\alpha L^{1-\alpha}(1-\theta)}{L} \\ &= AK_t^\alpha L^{-\alpha}(1-\theta) \\ &= \frac{AK_t^\alpha(1-\theta)}{L^\alpha} \\ &= A\left(\frac{K_t}{L}\right)^\alpha (1-\theta) \end{aligned}$$

Como en el modelo original

$$k_t = \frac{K_t}{L}$$

Podemos tener que

$$y_t = AK^\alpha(1 - \theta)$$

Donde $(1 - \theta)$ representa la fracción de productividad perdida por el desvío de trabajo al sector ilícito.

Para el caso de la función de acumulación de capital *per cápita*, partimos de la función de acumulación de capital propuesta

$$\begin{aligned} \Delta K &= I_t - (\delta + \gamma)K_t \\ K_{t+1} &= I_t + (1 - \delta - \gamma)K_t \end{aligned}$$

Dividimos entre

$$P = \frac{L}{1 - \theta}$$

Por lo que

$$\frac{\Delta K}{L} = \frac{I_t}{L} - (\delta + \gamma)\frac{K_t}{L}$$

$$\frac{\Delta K(1-\theta)}{L} = \frac{I_t(1-\theta)}{L} - (\delta + \gamma) \frac{K_t(1-\theta)}{L}$$

$$\Delta k(1-\theta) = i_t(1-\theta) - (\delta + \gamma) k_t(1-\theta)$$

$$\Delta k = \frac{i_t(1-\theta) - (\delta + \gamma)k_t(1-\theta)}{(1-\theta)}$$

$$\Delta k = i_t - (\delta + \gamma)k_t$$

Por lo que la inversión es igual a

$$i_t = \Delta k + (\delta + \gamma)k_t$$

Siendo la recta de depreciación

$$(\delta + \gamma)k_t$$

Si representamos el estado estacionario del modelo de manera gráfica obtendríamos:

Figura 2. Representación gráfica del modelo propuesto. Fuente: elaboración propia

En donde claramente se observa que el nivel de producto obtenido en una economía sin violencia es mayor, mientras que la depreciación adicionada con el parámetro γ se incrementa, lo que en combinación con la menor tasa de ahorro conduce a obtener un menor k^* .

Si sustituimos la función de inversión

$$I_t = sY_t(1-\gamma)$$

En la función de acumulación de capital

$$\Delta K = I_t - (\delta + \gamma)K_t$$

Obtenemos una función de acumulación de capital dependiente del ahorro y el capital del periodo.

$$\Delta K = sY_t(1-\gamma) - (\delta + \gamma)K_t$$

En términos per cápita:

$$\Delta k = sy_t(1 - \gamma) - (\delta + \gamma)k_t$$

En el estado estacionario $\Delta k = 0$

$$0 = sy_t(1 - \gamma) - (\delta + \gamma)k_t$$

Sustituyendo

$$y_t = Ak_t^\alpha(1 - \theta)$$

En la ecuación del estado estacionario

$$0 = sAk_t^\alpha(1 - \theta)(1 - \gamma) - (\delta + \gamma)k_t$$

Como en el estado estacionario $k_t = k^*$, podemos sustituir k_t por k^* :

$$0 = sA(k^*)^\alpha(1 - \theta)(1 - \gamma) - (\delta + \gamma)k^*$$

Para aislar k^* , primero trasladamos el segundo término al otro lado de la ecuación:

$$sA(k^*)^\alpha(1 - \theta)(1 - \gamma) = (\delta + \gamma)k^*$$

Dividimos ambos lados por k^* :

$$sA(k^*)^{\alpha-1}(1 - \theta)(1 - \gamma) = \delta + \gamma$$

Para despejar k^* reordenamos la ecuación:

$$(k^*)^{\alpha-1} = \frac{\delta + \gamma}{sA(1 - \theta)(1 - \gamma)}$$

Finalmente, despejamos k :

$$k^* = \left(\frac{sA(1 - \theta)(1 - \gamma)}{\delta + \gamma} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

Esta ecuación muestra claramente cómo k^* depende de varios factores: la tasa de ahorro s , el nivel de tecnología A , la proporción de la población involucrada en actividades ilícitas θ , la tasa de depreciación adicional debido a la violencia γ , la tasa de depreciación normal δ y la elasticidad del producto respecto al capital α . Cada uno de estos parámetros juega un papel fundamental en determinar el nivel óptimo de capital per cápita en la economía.

El impacto de γ en el capital per cápita es significativo. La depreciación adicional del capital incrementa la tasa efectiva de depreciación del capital, lo que resulta en una disminución de la inversión neta y, en consecuencia, reduce el nivel de capital per cápita en estado estacionario. Esta mayor depreciación impone un costo significativo a la economía, ya que los recursos que podrían haberse utilizado para la acumulación de capital y la expansión de la capacidad productiva se desvían para reemplazar el capital destruido por la violencia. Un aumento en γ disminuye el factor $(1 - \gamma)$, reduciendo así la inversión efectiva en capital, mientras que también incrementa el denominador $(\delta + \gamma)$, aumentando la tasa de depreciación total y reduciendo aún más k^* .

Por otro lado, la desviación de la fuerza laboral hacia actividades ilícitas, representada por θ , disminuye la fuerza laboral efectiva disponible para la producción económica formal. Un aumento en θ reduce el factor $(1 - \theta)$, disminuyendo la fuerza laboral efectiva disponible para la producción económica formal. Esto no solo reduce la producción total, sino que también impacta negativamente el producto per cápita, ya que menos trabajadores en la economía formal implican una menor utilización del capital disponible, disminuyendo la eficiencia productiva. La reducción de la fuerza laboral efectiva implica que la misma cantidad de capital es utilizada por menos trabajadores, lo que lleva a una menor eficiencia en la producción y, por ende, a un menor nivel de producto per cápita.

El aumento de ambos parámetros, γ y θ , tiene un efecto sinérgico negativo sobre el crecimiento económico. Una mayor depreciación del capital y una fuerza laboral reducida debido a la violencia y la actividad ilícita crean un círculo

vicioso que limita la acumulación de capital y la productividad. Reducir estos factores a través de políticas de seguridad, educación y reintegración laboral puede tener un impacto significativo y positivo en el crecimiento económico a largo plazo.

Conclusiones

En el presente documento se ha resaltado la necesidad crítica de abordar la violencia del crimen como un factor determinante en el crecimiento económico de México. La creciente incidencia de homicidios, secuestros y extorsiones ha generado un clima de inseguridad que impacta negativamente tanto la vida cotidiana de los ciudadanos como el desarrollo económico sostenible del país. A través de un modelo teórico que integra la violencia del crimen en los marcos de crecimiento económico se propone una manera innovadora de entender y cuantificar este impacto negativo.

Diversos estudios internacionales y nacionales han demostrado consistentemente que el crimen y la violencia tienen un impacto negativo significativo en el crecimiento económico. En varios países, la violencia ha llevado a la reducción de inversiones, daño a la infraestructura y disminución de la confianza empresarial. En México, estudios específicos han demostrado cómo el crimen organizado afecta negativamente a sectores clave y cómo las tasas de homicidios y robos tienen un efecto negativo directo en el crecimiento económico regional.

La violencia actúa como un impuesto sobre la economía, desalentando inversiones y reasignando recursos de manera ineficiente, además de crear un ambiente de miedo e incertidumbre que afecta las decisiones económicas de individuos y empresas. También afecta negativamente la oferta y demanda de trabajo, las condiciones laborales y la productividad, debido a la desincentivación de la participación en el mercado laboral formal y la creación de trayectorias criminales alternativas.

El modelo presentado integra la violencia del crimen en los marcos de crecimiento económico, considerando la violencia como una variable que afecta la productividad total de los factores o la tasa de depreciación del capital. En el estado estacionario, se encuentra que el capital per cápita de equilibrio se ve afectado negativamente por la violencia y la desviación de trabajo a actividades ilícitas, lo que reduce el nivel de capital per cápita en equilibrio.

La violencia del crimen no solo afecta directamente la economía a través de la reducción del capital y la productividad, sino que también tiene efectos indirectos significativos sobre el bienestar social, la cohesión comunitaria y la calidad de vida. Abordar el problema de la violencia del crimen de manera efectiva puede llevar a una transformación profunda en la estructura económica y social del país. Un entorno seguro y estable fomentará la inversión, aumentará la confianza empresarial y mejorará la calidad de vida de los ciudadanos.

Para que México alcance un desarrollo económico sostenible, es crucial integrar políticas de seguridad y justicia con estrategias de desarrollo económico y social. La creación de un entorno donde los ciudadanos se sientan seguros y las empresas puedan operar sin temor a la violencia es esencial para el crecimiento económico a largo plazo. El modelo propuesto en este ensayo proporciona una base teórica robusta para futuras investigaciones y políticas públicas, subrayando la importancia de abordar la violencia del crimen como un factor clave para el desarrollo económico.

Finalmente, este ensayo subraya la necesidad urgente de integrar la violencia del crimen en los modelos de crecimiento económico para entender y abordar su impacto negativo. A través de un análisis teórico y empírico, se demuestra cómo la violencia y la desviación de trabajo hacia actividades ilícitas erosionan el capital per cápita y ralentizan el crecimiento económico.

Recomendaciones

Para mitigar el impacto de la violencia en la economía, es esencial implementar políticas de seguridad efectivas y reformas judiciales que puedan reducir la tasa de depreciación adicional del capital γ . Estas políticas deberían enfocarse en crear un entorno más seguro y estable, incentivando así la inversión y promoviendo el desarrollo económico.

Además, es crucial desarrollar programas de educación y empleo, así como iniciativas de reintegración laboral, para reducir la proporción de la población involucrada en actividades ilícitas θ . Incrementar la fuerza laboral efectiva y mejorar el capital humano no solo elevará la productividad, sino que también contribuirá a la cohesión social y al desarrollo económico sostenible.

El desarrollo de capital humano a través de la educación y la capacitación se presenta como una estrategia fundamental para contrarrestar los efectos negativos de la violencia en el crecimiento económico. Invertir en educación y formación profesional no solo incrementa la productividad de la fuerza laboral, sino que también ofrece alternativas viables a la participación en actividades ilícitas, reduciendo así θ . Asimismo, el fortalecimiento del capital social y la

cohesión comunitaria puede jugar un papel crucial en la reducción de la violencia, promoviendo un entorno en el que los ciudadanos se sientan seguros y motivados para participar en actividades económicas formales.

En última instancia, las políticas que aborden directamente los factores de violencia y desviación laboral tendrán un impacto significativo y positivo en el crecimiento económico a largo plazo, mejorando el bienestar económico y social del país. Por lo tanto, este modelo proporciona una herramienta valiosa para comprender y abordar los desafíos específicos que enfrenta la economía mexicana, ofreciendo un marco teórico que puede ser adaptado y aplicado a otros contextos con problemas similares.

Referencias

- Adekoya, A. F., y Abdul Razak, N. A. (2017). The Dynamic Relationship between Crime and Economic Growth in Nigeria. *International Journal of Management and Economics*, 53(1), 47–64. <https://doi.org/10.1515/IJME-2017-0004>
- Alexander, J. (2019). Economic Development, Political Violence and Socio-Political Instability in Colombia: An Econometric Analysis Using Panel Data. *European Research Studies Journal*, XXII(Issue 1), 237–253. <https://doi.org/10.35808/ersj/1421>
- Almeida, A. F. G., y Montes, G. C. (2020). Effects of crime and violence on business confidence: evidence from Rio de Janeiro. *Journal of Economic Studies*, 47(7), 1669–1688. <https://doi.org/10.1108/JES-07-2019-0300/FULL/PDF>
- Blackburn, K., Neanidis, K. C., y Rana, M. P. (2017). A Theory of Organized Crime, Corruption and Economic Growth. *Economic Theory Bulletin*, 5(2), 227–245. <https://doi.org/10.1007/s40505-017-0116-5>
- Bodea, C., y Elbadawi, I. (2008). Political Violence and Economic Growth. <https://doi.org/10.1037/e601722012-001>
- Bravard, C. (2023). Should the Police Give Priority to Violence Within Criminal Organizations? A Personnel Economics Perspective. *Journal of Public Economic Theory*, 25(6), 1361–1393. <https://doi.org/10.1111/jpet.12666>
- Bushway, S. D. (2017). Get a Job: Labor Markets, Economic Opportunity, and Crime. *Contemporary Sociology a Journal of Reviews*, 46(1), 55–57. <https://doi.org/10.1177/0094306116681813p>
- Canare, T., Francisco, J. P. S., y Jopson, E. M. M. (2019). Fear of Crime and Saving Behavior. *Review of Economic Analysis*, 11(3), 285–315. <https://doi.org/10.15353/rea.v11i3.1686>
- Cárdenas, M. (2007). Economic growth in Colombia: a reversal of ‘fortune’?
- Cervantes, A., Jhunjhunwala, R., Alcántara, I. D. C., Cisneros, M. E., Ringel, R., Rodríguez, A. C., Valle, D. D. d., Hill, S. K., Meara, J. G., y Uribe-Leitz, T. (2023). Estimating the Economic Impact of Interpersonal Violence in Mexico in 2021: Projecting Three Hypothetical Scenarios for 2030. *Revista Panamericana De Salud Pública*, 47, 1. <https://doi.org/10.26633/rpsp.2023.39>
- Daniele, V. (2009). Organized crime and regional development. A review of the Italian case. *Trends in Organized Crime*, 12(3–4), 211–234.
- Daniele, V., y Marani, U. (2008). Organized crime and foreign direct investment: the Italian case. *Trends in Organized Crime*, 11, 296–300. <https://doi.org/10.1007/s12117-008-9039-8>
- Detotto, C., y Otranto, E. (2010). Does Crime Affect Economic Growth? *Kyklos*, 63(3), 330–345.
- Drugowick, P., y Pereda, P. C. (2023). Crime and Economic Growth: A Case Study of Manaus, Brazil. *Review of Development Economics*, 27(4), 2123–2148. <https://doi.org/10.1111/rode.13020>
- Edmark, K. (2005). Unemployment and crime: Is there a connection? *The Scandinavian journal of economics*, 107(2), 353–373.
- Feliz, R. (2012). Crimen y crecimiento económico en México. Los estados federales en el periodo 2003–2010. Aguilar, J. (Coordinador), *Las bases sociales del crimen organizado y la violencia en México*, 220–245.
- Freeman, R. B. (1982). Crime and the Labor Market. <https://doi.org/10.3386/w1031>
- Freeman, R. B. (1983). Crime and unemployment. *Crime and public policy*.
- Gilligan, G. (2007). Business, Risk and Organized Crime. *Journal of Financial Crime*, 14(2), 101–112. <https://doi.org/10.1108/13590790710742609>
- Goulas, E., y Zervoyianni, A. (2013). Economic Growth and Crime: Does Uncertainty Matter? *Applied Economics Letters*, 20(5), 420–427. <https://doi.org/10.1080/13504851.2012.709596>
- Gould, E. D., Weinberg, B. A., y Mustard, D. B. (2002). Crime rates and local labor market opportunities in the United States: 1979–1997. *Review of Economics and Statistics*, 84(1), 45–61.
- Grogger, J. (1991). Certainty vs. Severity of Punishment. *Economic Inquiry*, 29(2), 297–309. <https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1991.tb01272.x>
- Hofstetter, M. (1998). La violencia en los modelos de crecimiento económico. *Revista de economía de la Universidad de Rosario*, Noviembre, 66–77.

- Imai, S., y Krishna, K. (2004). Employment, Deterrence, and Crime in a Dynamic Model*. *International Economic Review*, 45(3), 845–872. <https://doi.org/10.1111/j.0020-6598.2004.00289.x>
- Ismail, S., Koe, W.-L., Mahphoth, M. H., Karim, R. A., Yusof, N., y Ismail, S. (2020). Saving Behavior Determinants in Malaysia: An Empirical Investigation. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6639>
- Jeke, L., Chitenderu, T. T., y Moyo, C. (2021). Crime and Economic Development in South Africa: a Panel Data Analysis. *International Journal of Economics and Business Administration*, IX(Issue 2), 424–438. <https://doi.org/10.35808/ijeba/712>
- Kimou, A. J. C. (2015). Crime, Self-Protection and Business Growth in Cote D'Ivoire. *Modern Economy*, 06(10), 1101–1114. <https://doi.org/10.4236/me.2015.610106>
- Martínez, A. (2001). *Economía, crimen y conflicto*. Universidad Nacional de Colombia.
- Ornelas, R. G. (2018). Organized Crime in Michoacán: Rent-Seeking Activities in the Avocado Export Market. *Politics & Policy*, 46(5), 759–789. <https://doi.org/10.1111/polp.12270>
- Otsu, Y. (2016). Crime, Search, and Ex-offenders' Accessibility to Labor Markets. *Labour*, 30(4), 393–414. <https://doi.org/10.1111/labr.12079>
- Pinotti, P. (2012). The economic costs of organized crime: evidence from southern Italy. *Bank of Italy Temi di Discussione (Working Paper) No*, 868.
- Remeikienė, R., Gasparėnienė, L., Fedajev, A., Raistenskis, E., y Kriviņš, A. (2022). Links Between Crime and Economic Development: EU Classification. *Equilibrium*, 17(4), 909–938. <https://doi.org/10.24136/eq.2022.031>
- Rosen, J. D. (2021). Understanding Support for Tough-on-crime Policies in Latin America: The Cases of Mexico, El Salvador, and Honduras. *Latin American Policy*, 12(1), 116–131. <https://doi.org/10.1111/lamp.12208>
- Sharma, R., Singh, I., y Nair, A. S. (2011). Peace Process and Economic Development: Empirical Evidence From Indian States. *Millennial Asia*, 2(2), 187–205. <https://doi.org/10.1177/097639961100200203>
- Torres-Preciado, V. H., Polanco-Gaytán, M., y Tinoco-Zermeño, M. A. (2017). Crime and regional economic growth in Mexico: A spatial perspective. *Papers in Regional Science*, 96(3), 477–494. <https://doi.org/10.1111/PIRS.12205>
- Verdugo-Yepes, C., Pedroni, P., y Hu, X. (2015). Crime and the Economy in Mexican States: Heterogeneous Panel Estimates (1993-2012). *Imf Working Paper*, 15(121), 1. <https://doi.org/10.5089/9781513541969.001>
- Victorino, J., Rudas, J., Reyes, A. M. M., Pulido, C., Chaparro, L. F., Estrada, C., Narvaez, L. A., y Gómez, F. (2021). Highly Sessional Aggressive Behaviors Link to Temporal Dynamics Shared Across Space. *Ieee Access*, 9, 165072–165084. <https://doi.org/10.1109/access.2021.3132501>
- Wo, J. C. (2018). Revisiting the Crime Control Benefits of Voluntary Organizations: Organizational Presence, Organizational Capacity, and Crime Rates in Los Angeles Neighborhoods. *Crime & Delinquency*, 65(7), 916–940. <https://doi.org/10.1177/0011128718787517>
- Zhang, Y., Quddoos, M. U., Khan, S. A. R., Ahmad, M., Janjua, L. R., Amin, M., y Haseeb, A. (2022). Investigating the Moderating Impact of Crime and Corruption on the Economic Growth of Bangladesh: Fresh Insights. *International Area Studies Review*, 26(2), 185–207. <https://doi.org/10.1177/22338659221125696>

Autores

El Dr. Felipe Machorro Ramos (<https://orcid.org/0000-0002-8910-1347>) es profesor de la Academia de Administración en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México). Realiza docencia a nivel pregrado y posgrado en el área de gestión de organizaciones. Tiene intereses de investigación en el comportamiento organizacional, desempeño organizacional y modelos de crecimiento económico. El Dr. Machorro puede ser contactado en el correo electrónico felipe.machorro@upaep.mx.

La Dra. María Vanessa Romero Ortiz (<https://orcid.org/0000-0002-8670-2999>) es profesora adscrita a la Ingeniería Financiera de la Universidad Politécnica de Puebla (México). Sus labores de docencia son relacionadas al área de economía internacional y proyectos de titulación. Realiza docencia en áreas como el comportamiento organizacional, modelos de crecimiento económico y el impacto de la violencia en la economía de México. El correo electrónico de la Dra. Romero es: maria.romero464@uppuebla.edu.mx.

Driving sustainable development in the Philippines: Assessing the initiatives of publicly-listed companies for affordable and clean energy, decent work and economic growth, and sustainable cities and communities

Josefina L. Jarabo, San Beda University, Manila, Philippines, josie_jarabo@yahoo.com

Abstract

Citation: Jarabo, J.L. (2024). Driving sustainable development in the Philippines: Assessing the initiatives of publicly-listed companies for affordable and clean energy, decent work and economic growth, and sustainable cities and communities. Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996268>

This study focuses on evaluating the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) in selected publicly listed companies in the Philippines, with particular emphasis on SDG7 (Affordable and Clean Energy), SDG8 (Decent Work and Economic Growth), and SDG11 (Sustainable Cities and Communities). Using a qualitative descriptive and exploratory research design, content analysis of annual reports from three corporations was conducted to assess their sustainability programs. The companies were selected through purposive sampling based on four criteria. The findings indicate that while one corporation addresses only a few SDGs, the other two actively work toward all 17. Each company integrates core UN SDG principles into its mission or vision statements. Regarding SDG7, all firms have implemented strategies to ensure affordable, clean energy, focusing on reducing carbon emissions. Regarding SDG8, they promote social inclusion, economic growth, employment, and poverty reduction. For SDG11, each company supports sustainable cities through housing, transportation, and urban resilience programs. Overall, the sustainability initiatives of these corporations contribute to clean energy, decent jobs, economic growth, and sustainable urban development, offering valuable insights for future research in sustainability practices.

Keywords: affordable and clean energy, decent work, economic growth, humanistic management, sustainable cities and communities, sustainable development.

Introduction

The Sustainable Development Goals (SDGs) are a group of 17 global objectives with 169 targets and 213 indicators agreed upon by all UN members in 2015. They aim to address the most critical social, economic, and environmental issues that the world is currently facing and act as a blueprint for a better and more sustainable future for everyone. SDGs 1–10: Reduced Inequalities; SDG 11–12: Sustainable Cities and Communities; SDG 13: Climate Action; SDG 5: Gender Equality; SDG 6: Clean Water and Sanitation; SDG 7: Affordable and Clean Energy; SDG 8: Decent Work and Economic Growth; SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure; SDG 10: Reduced Inequalities; SDG 11–12: Responsible Consumption and Production; SDG 13: Climate Action; SDG 14: Life Below Water, SDG 15: Life on Land, SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions, and SDG 17: Partnerships for the Goals (United Nations, 2015).

The SDGs serve as a comprehensive roadmap for global progress towards sustainability. They provide a shared vision and framework for action, promoting collaboration, inclusivity, and long-term planning. The Sustainable Development Goals (SDGs) recognize the intrinsic interconnectedness of social progress, economic growth, and environmental protection. It takes an integrated approach to sustainable development, acknowledging that social, economic, and environmental dimensions are interdependent and must be pursued together (Pakkan et al., 2022). Sustainable development has emerged as a global imperative in the face of increasing environmental degradation, social inequality, and economic challenges. As a developing country, the Philippines is actively working towards driving sustainable development and addressing these pressing issues. This study aims to assess the initiatives of publicly listed companies in the Philippines in three crucial areas: affordable and clean energy, decent work and economic growth, and sustainable cities and communities.

The first area of focus is affordable clean energy, as outlined in Sustainable Development Goal 7 (SDG 7). Access to affordable and clean energy is essential for economic growth, poverty reduction, and environmental sustainability (United Nations, 2015). The Philippines recognizes the importance of renewable energy solutions, which are becoming cheaper, more reliable, and more efficient every day. The country has integrated the SDGs, including SDG 7, into its Philippine Development Plan (PDP) for 2017-2022 and in various sectoral development plans. The PDP serves as a blueprint for the government's priorities, translating them into policy, strategy, programs, and projects. However, despite the call of the United Nations and the efforts of the Philippine government, in the latest report of the Philippine Power Statistics for 2022, the total installed capacity for coal increased by 6.5% (759 MW), while natural

gas and renewable energy increased by 8% (279MW) and 4.4% (350MW) respectively (Department of Energy, 2023). The data showed that despite efforts towards clean energy, the transition from traditional energy was not fully implemented because of the increase in coal usage. In line with this, the publicly listed companies in the Philippines have a significant role in promoting the adoption of renewable energy sources, improving energy efficiency, and reducing carbon emissions. This study will examine the initiatives taken by these companies and the impact of their efforts on the country's energy landscape.

The second examination area is decent work and economic growth, aligned with SDG 8. Creating employment opportunities, promoting inclusive growth, and fostering entrepreneurship are crucial for sustainable development in the Philippines. The United Nations in the Philippines actively supports SDG 8 and its related activities. They work together to promote sustained, inclusive, sustainable economic growth and full and productive employment. The Philippines' economy is forecasted to grow by 7.4% in 2022, an increase from the previous forecast of 6.5% (ADB, 2022). Furthermore, the World Bank reports that the Philippines' economic recovery is well underway, with growth increasing to 7.6% in 2022 from 5.7% in 2021. The Philippine Statistics Authority (PSA) provides the Philippines' Decent Work Statistics (DeWS). It is a compilation of decent work indicators organized into eleven substantive elements, including economic and social context for decent work, employment opportunities, adequate earnings, productive work, decent hours, and work-life balance. In connection with this, publicly listed companies are expected to contribute to these goals by generating decent jobs, supporting skill development, and driving economic growth. This study will evaluate these companies' initiatives to promote decent work practices, enhance productivity, and contribute to the country's economic development.

The third area of focus is sustainable cities and communities, encompassing SDG 11. Of 154 activities related to SDGs in the Philippines, 13 are dedicated explicitly to SDG 11. These activities aim to promote sustainable urbanization, improve access to affordable housing, enhance urban resilience, and ensure the inclusion and safety of all residents (UN Sustainable Development Goals, 2015). The Philippines recognizes the significance of SDG 11 and its role in promoting the rights of vulnerable groups, even before the COVID-19 pandemic. With rapid urbanization and population growth, ensuring sustainable urban development is vital for the Philippines. The share of the urban population in the Philippines remained relatively stable in 2022 compared to the previous year, with a percentage of around 47.98% (Statista, 2022). However, it is worth noting that 2022 represents a peak in the share of the urban population in the Philippines. According to the special release by the Philippine Statistics Authority (PSA) on the 2022 Sustainable Development Goals (SDG) Pace of Progress based on the first round of updates in the 2022 SDG Watch, the progress towards achieving SDG 11, "Sustainable Cities and Communities," the Philippines remains a significant challenge due to the impact of the COVID-19 pandemic. About this, Publicly-Listed companies can play a pivotal role in promoting sustainable practices in areas such as affordable housing, efficient transportation, waste management, and the preservation of cultural and natural heritage. This study will analyze the initiatives of these companies in building sustainable cities and communities and the impact of their actions on the overall urban landscape.

By assessing the initiatives of publicly listed companies in the Philippines for affordable and clean energy, decent work and economic growth, and sustainable cities and communities, this study aims to provide a comprehensive understanding of the progress they made and highlight opportunities for further improvement. The findings of this study will contribute to the existing literature on sustainable development in the Philippines and provide valuable insights for policymakers, businesses, and other stakeholders to drive sustainable practices and achieve the country's development goals.

Research Questions

In this study, the researcher will answer the main question:

- What initiatives of Publicly Listed Companies in the Philippines drive sustainable development in affordable and clean energy, decent work and economic growth, and sustainable cities and communities?

Statement of the Specific Objectives

More specifically, the researcher aimed to:

- Map the sustainability programs the selected Publicly Listed Companies implemented in the Philippines to align with the 17 UN SDGs.
- Determine if the UN SDGs adopted by the selected Publicly Listed Companies in the Philippines are embedded and articulated in their corporate vision-mission statements.
- Analyze the specific programs implemented by the selected Publicly Listed Companies in the Philippines that are advancing the pursuit of the targets of SDG 7: Affordable and Clean Energy.
- Identify the specific programs implemented by the selected Publicly Listed Companies in the Philippines that are advancing the pursuit of the targets of SDG 8: Decent Work and Economic Growth.
- Identify the specific programs implemented by the selected Publicly-Listed Companies in the Philippines that are advancing the pursuit of the targets of SDG 11: Sustainable Cities and Communities.

Significance of the study

The study holds significant importance for various stakeholders, such as:

Researchers. The study provides researchers with valuable insights into the current state of sustainable development in the Philippines. It offers an opportunity to analyze and evaluate the efforts made by publicly listed companies in contribution to SDG7, SDG8, and SDG11. Researchers can identify best practices, challenges, and gaps in these companies' initiatives, which can inform future research and policy recommendations. The study also contributes to the existing knowledge base on sustainable development and provides a platform for further academic exploration.

Organizations. The study's findings benefit organizations, mainly publicly listed companies, as they can assess their own sustainability initiatives about SDG7, SDG8, and SDG11. It provides a benchmark for these companies to evaluate their performance, identify areas of improvement, and align their strategies with SDGs. The study can inspire and guide organizations to adopt more sustainable practices, promote renewable energy, create decent work opportunities, and contribute to sustainable urbanization. It encourages responsible business conduct and helps organizations contribute to achieving the SDGs.

The Philippines. The study's significance extends to the Philippines as a whole. By assessing the initiatives of publicly listed companies, the study sheds light on the country's progress towards sustainable development. It provides insights into the contributions made by these companies in areas such as clean energy, economic growth, and sustainable urban development. The study's findings can inform policymaking, enabling the government to identify gaps, develop targeted interventions, and create an enabling environment for sustainable development. It contributes to the Philippines' overall progress in achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development by promoting environmental sustainability, social inclusivity, and economic resilience.

Future Researchers. It is a valuable resource for future researchers who seek to understand and advance sustainable efforts in the Philippines.

Scope of the study

The study focuses on the Philippines, specifically examining the sustainable development initiatives of publicly listed companies operating within the country. It aims to provide insights into the contributions of these companies towards achieving SDG7 (Affordable and Clean Energy), SDG8 (Decent Work and Economic Growth), and SDG11 (Sustainable Cities and Communities) within the Philippine context. The study assesses the initiatives undertaken by publicly listed companies about the three targeted SDGs. It involves analyzing and evaluating the vision- mission statements, programs, and practices implemented by these companies to promote affordable and clean energy, decent work and economic growth, and sustainable cities and communities through their published Annual Reports online. The assessment includes renewable energy, energy adoption, job creation, labor practices, urban planning, and community engagement. Furthermore, the study focuses specifically on publicly listed companies that have their shares traded on a public stock exchange. These companies are subject to regulatory requirements and are expected to adhere to sustainability standards. The study examines the initiatives of these companies as they have the potential to influence and drive sustainable developments at a larger scale. The study targets explicitly SDG7, SDG8, and SDG11 as these goals directly relate to sustainable development in the Philippines. In summary, the study encompasses assessing initiatives undertaken by publicly listed companies in the Philippines for SDG7, SDG8, and SDG11. It focuses on

their contributions to sustainable development within the country and aims to provide insights, evaluation, and recommendations to drive further progress towards achieving these goals.

Literature Review

In this literature review, the researcher aims to assess the initiatives undertaken by publicly listed companies in the Philippines towards achieving SDG 7, 8, and 11. By examining existing research and scholarly works, the researcher seeks to gain insight into the current state of sustainable development initiatives within the country's corporate sector. This review will explore the initiatives of the publicly listed companies in their pursuit of the SDGs, with a particular emphasis on SDG 7 (Affordable and Clean Energy), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), and SDG 11 (Sustainable Cities and Communities). By analyzing the literature, the researcher aims to identify the gaps, trends, and best practices in the Philippines' sustainable development initiatives undertaken by publicly listed companies. This review will contribute to the existing body of knowledge by providing a comprehensive overview of the efforts made by the corporate sector towards achieving the SDGs, focusing on the three areas: SDG 7, SDG 8, and SDG 11.

The UN Sustainable Development Goals (UN SDGs)

A new global plan of action called "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" was adopted by the United Nations Member States in September 2015. The 2030 Agenda, with its 17 goals and 169 targets, is a universal set of objectives designed to promote both planet- and people-sensitive change. In order to ensure that no one is left behind over the next fifteen years, the 193 member states of the United Nations (UN) came together to reaffirm their commitment to combating inequality, boosting the nation's productive potential, promoting social inclusion, slowing down climate change, and protecting the environment. Additionally, countries will determine how national planning procedures, policies, and strategies should incorporate these aspirational and global targets. The UN Statistical Commission established the Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG-SDG) to monitor the SDGs and their corresponding targets. This group created the SDG global indicator framework, which consists of 232 distinct indicators (United Nations, 2017).

Sustainable development has become a global priority as nations strive to address the pressing social, economic, and environmental challenges. Sustainable development's importance has recently increased as societies worldwide struggle with urgent issues like inequality, climate change, inadequate waste disposal, and environmental degradation. It is an all-encompassing strategy that aims to balance environmental preservation, waste management, social advancement, and economic growth (United Nations, 2015). Sustainable development is fundamentally based on the understanding that social, economic, and environmental systems are interdependent. It highlights the necessity of tackling these systems as a group and recognizes that decisions made in one area can significantly influence other areas (Pakkan et al., 2022). Sustainable development links social justice, environmental sustainability, and economic prosperity to build a more inclusive and resilient future for all. In the Philippines, a developing country with a rapidly growing population, driving sustainable development has emerged as a critical agenda. This literature review aims to assess the initiatives of publicly listed companies in the Philippines toward achieving three key Sustainable Development Goals (SDGs): Affordable and Clean Energy (SDG 7), Decent Work and Economic Growth (SDG 8), and Sustainable Cities and Communities (SDG 11).

The Sustainable Development Goals (SDGs) also highlight how crucial it is for individuals, corporations, governments, and civil society to work together (Khaled et al., 2021). They promote the idea that everyone has a part to play in reaching goals and encourage action at all levels, from local communities to international institutions. In 2017, Pope Benedict XVI stated, "the entire human family is concerned about situations involving the preservation of the environment, promotion of sustainable development, and particular attention to climate change." The concept's origin can be traced back to the 1970s when concerns about the negative impacts of economic development on the environment started to emerge. The concept gained international recognition in 1987 with the publication of the Brundtland Report, also known as "Our Common Future." The report defined sustainable development as "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." Since then, sustainable development has evolved and been integrated into various policy frameworks and international agreements. It has become a guiding principle for governments, organizations, and individuals to address the interconnected challenges of poverty, inequality, climate change, biodiversity loss, and resource depletion (Stafford-Smit et al., (2017). Hence, the United Nations 2015 made the following recommendations, specifically for

SDG 7 (Affordable and Clean Energy), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), and SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) how and what we can do to assist in solving these problems:

Sustainable Development Goal 7 (SDG7): Affordable and Clean Energy

SDG 7 refers to the seventh goal of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), “Affordable and Clean Energy.” It is part of the global agenda to achieve sustainable development by 2030. SDG 7 aims to ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all while promoting renewable energy sources and energy efficiency (UN Sustainable Development Goals, 2015). The United Nations proposed ways to solve the problems related to SDG 7, such as (1) improve access to affordable, reliable, and modern energy services for all, (2) increase the share of renewable energy in the global energy mix, (3) enhance energy efficiency and reduce energy waste, (4) promote international cooperation to facilitate access to clean energy research and technologies, and (5) expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and sustainable energy services to developing countries.

In the context of the Philippines, the country faces several challenges in achieving SDG 7, which focuses on ensuring access to affordable, reliable, and clean energy. It encompasses efforts to transition to cleaner and renewable energy sources, reduce greenhouse gas emissions, and improve energy efficiency. However, despite the continuous efforts to achieve this goal, a significant portion of the population of the country still lacks access to electricity and relies on traditional and inefficient energy sources; that is why transitioning and integrating renewable energy sources in power generation should be part of the solutions because it is the best way to solve the problem (Yang et al., 2021). This was supported by the study conducted by Wang, Q. and Wang, L. (2020), which showed that renewable energy consumption has a positive effect on economic growth. They found out that the increase in renewable energy consumption, the more significant it became in promoting economic growth.

The energy cost is relatively high, making it difficult for many households and businesses to afford reliable and sustainable energy services. While the country has great potential for renewable energy sources such as solar, wind, and hydroelectric power, developing and utilizing these sources has been relatively slow. In the study conducted by Atika et al. (2019), findings showed that despite serious efforts at all levels to reduce reliance on fossil fuels with renewable energy as its alternative, fossil fuels continue to contribute to worldwide electricity production and consumption. They also found that the major barrier to accepting renewable energy was the lack of public awareness. This was supported by the results of the study conducted by Irfan M. et al. (2021), which showed that perception of self-effectiveness, awareness of renewable energy, and perception of neighbor’s participation positively affect consumers’ intention to adopt renewable energy. Their study also revealed the need to enhance public awareness, reform policy structure, transform social norms, and highlight the benefits that renewable energy provides.

The Philippines has a decentralized geography with many remote and island communities. Building and maintaining energy infrastructure in the country can be challenging and costly. Lack of infrastructure hinders the delivery of reliable energy services to all parts of the country. The country is highly vulnerable to the impacts of climate change, including extreme weather events such as typhoons and flooding. These events can damage energy and infrastructure and disrupt the energy supply, making it difficult to ensure reliable and sustainable energy access (Philippine Statistics Authority, 2022). Access to clean energy improves the quality of life, particularly in communities without reliable electricity, and enables access to education, healthcare, and communication services. Clean energy also reduces health risks associated with air pollution from fossil fuel combustion. Finally, addressing the challenges and embracing the opportunities of transitioning to a sustainable energy system requires collaboration among governments, businesses, communities, and individuals. It involves supportive policies, investments, technological advancements, and public awareness.

Sustainable Development Goal 8 (SDG 8): Decent Work and Economic Growth

SDG 8 refers to the eight Sustainable Development Goals set by the United Nations and titled “Decent Work and Economic Growth.” It promotes inclusive and sustainable economic growth that generates employment opportunities, ensures fair wages, and fosters social protection. Inclusive and sustainable economic growth helps to reduce poverty by creating employment opportunities (United Nations, 2015). When more people have access to decent work, they can earn fair wages and improve their living standards, lifting themselves and their families out of poverty. Thus, the focus of SDG 8 falls short of effectively addressing market economies’ structural disparities, insecure working conditions, and exploitative labor practices. There was also a lack of support for informal sector

workers, who had a paucity of essential rights such as legal protection and social security. To resolve the challenges of SDG 8, the United Nations proposed ways such as (1) encouraging the creation of quality jobs, (2) enhancing access to quality education and vocational training, (3) supporting the development of effective labor market institutions, (4) fostering an enabling environment and inclusive economic growth, (5) supporting entrepreneurship and innovation, and (6) promoting gender equality in the workplace.

The study conducted by Chigbu and Nekhwevha (2023) addressed the challenges and inadequacies related to decent work embedded in SDG 8. They emphasized the crucial role of promoting decent work and sustainable growth in achieving the overall objectives and its impacts on other SDGs. The result revealed that while there was progress in gender inequality in the labor market, gender bias, income discrepancies, and underrepresentation of women in senior positions persist, hindering inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all. Findings also revealed the importance of providing fair, safe, and secure opportunities to support economic growth and development while upholding workers' rights. Furthermore, Biswajit, P. (2022) conducted a study that examined how far India had achieved the target of SDG 8 in terms of economic growth. He analyzed India's performance in achieving SDG 8 through the trends of employment generation and labor force participation rate with the help of the International Labor Organization (ILO) database. The results showed that the improvement in employment and labor force participation rates in India had been insufficient over the last decades. The decline in labor force participation and employment was due to the COVID-19 pandemic. Although the Indian government had already undertaken some programs and policies aligned with SDGs, he mentioned that it should give more importance to the empowerment of women, which is aligned with SDG5. Kurnia et al. (2023) conducted a study about circular solutions for decent work, wherein a circular economy can support the achievement of multiple SDGs by promoting sustainable and inclusive economic growth, reducing waste and pollution, and fostering innovation and resilience. According to them, the circular economy had the potential to contribute to SDG 8 by creating new job opportunities, promoting skills development and innovation, and fostering sustainable and inclusive economic growth. Through circular practices, they also mentioned that businesses and governments could create new value and reduce their environmental impact while promoting social and economic development. Moreover, Khalique, F. et al. (2021) conducted a study on the role of multinational corporations (MNCs) operating in India in incorporating workforce diversity, equal opportunity, and inclusive growth of their workforce by providing a decent work environment. Findings showed the MNCs were open to women's inclusion, practiced a people-centric approach of equal opportunity, a conducive working environment, workforce diversity, and better employment opportunities through skill development, and considered its human resources.

According to the Philippine Statistics Authority's Labor Force Survey in the Philippines, as of November 2023, the unemployment rate is 3.6 percent lower than the rate in November 2022, which is 4.2 percent. The employment rate is 96.4 percent higher than in November 2022, and the Labor Force Participation Rate (LFPR) in November 2023 is 65.9 percent, lower than in November 2022. The country has a high level of income inequality, with a significant portion of the population living in poverty. This hinders efforts to achieve decent work and economic growth for all. A large portion of the workforce in the Philippines is engaged in informal employment, which lacks social protection and decent working conditions. This makes it challenging to ensure decent work for all and promote sustainable economic growth. The country has high unemployment and underemployment rates, particularly among young people. This poses a challenge in providing productive and decent employment opportunities for all. Additionally, there is a mismatch between the skills of the workforce and the demands of the labor market. Many workers lack the necessary skills and qualifications for available jobs, which also hinders economic growth and employment opportunities. There is also limited access to finance, wherein small and medium-sized enterprises (SMEs) face challenges accessing finance for business expansion and development. As an effect, this limits the growth potential and contributions to economic growth. Hence, these challenges require comprehensive strategies and efforts from the government, private sector, and civil society to address the barriers to achieving SDG 8 and promote inclusive and sustainable economic growth. In connection with these, the Philippines, where job creation and economic growth are paramount, publicly listed companies are expected to contribute significantly. Thus, ensuring that everyone has access to decent work and fair wages, regardless of their gender, age, ethnicity, or social background, helps to bridge the gap between the rich and the poor. Economic growth that fosters social protection contributes to social cohesion. When workers have access to social benefits, such as healthcare, pensions, and unemployment insurance, it provides a safety net and promotes a sense of security and well-being.

Furthermore, entrepreneurship, innovation, and sustainable business practices are crucial in creating decent work and contributing to economic development. Entrepreneurship is starting a new business or venture, taking risks, and organizing resources to pursue opportunities. Entrepreneurs are key drivers of economic growth and job creation. By starting new businesses, entrepreneurs create employment opportunities, both directly and indirectly. They bring innovative ideas to the market, introduce new products and services, and stimulate competition, increasing

productivity and economic development. Innovation refers to developing and implementing new ideas, processes, products, or services that bring about positive change. Innovation drives economic growth by improving productivity, efficiency, and competitiveness. It leads to the creation of new industries, the expansion of existing ones, and the generation of new job opportunities. Additionally, innovation can address societal challenges, such as sustainable development, by promoting clean technologies and environmentally friendly practices.

Sustainable Development Goal 11 (SDG 11): Sustainable Cities and Communities

SDG 11, also known as Sustainable Development Goal 11, emphasizes the importance of creating sustainable cities and communities that are inclusive, safe, resilient, and environmentally friendly (United Nations, 2015). Its role is to promote sustainable urbanization and ensure that cities and communities are developed to meet the needs of the present and future generations. The importance of SDG 11 lies in its recognition of the rapid urbanization happening worldwide. Cities are hubs of economic activity, innovation, and cultural exchange. However, rapid urbanization also brings challenges such as overcrowding, inadequate housing, pollution, and unequal access to basic services. Rapid urbanization and harboring the masses, which started relocating from rural to urban society, brought the construction of cities in full swing. In the study conducted by Kumar, D. et al. (2023), the result showed that sustainable cities and communities were a growing concern in the present scenario because of the migration of the population from rural to urban areas, and to accommodate those masses, a considerable amount of construction was required, simultaneously, environmental conservation also needed to be prioritized. This demographic shift has elevated political attention to urban issues and the need for sustainable urban development. The United Nations has recognized the importance of cities and human settlements in sustainable development by including a dedicated Sustainable Development Goals (SDG) on cities and human settlements within the 2030 Agenda. The United Nations (2015) has proposed a course of action to resolve the challenges related to SDG 11 such as (1) ensure access to adequate, safe, and affordable housing for all, (2) enhancing inclusive and sustainable urbanization and human settlement planning, (3) improve urban infrastructure and upgrade slums, (4) strengthen disaster risk reduction measures in cities, and (5) promote sustainable transport systems, green spaces, and cultural heritage preservation (Global Sustainable Development Report, 2015). Urbanization significantly impacts sustainable development, creating livable, resilient, and inclusive cities prioritizing sustainability. The country's urban population in the Philippines increased by 7.20 million people. In 2020, 58.93 million individuals, or 54.4% of the total population of 109.03 million, lived in urban barangays. This is an increase from the 51.73 million urban residents in 2015. The remaining 46.0% of the population, or 50.10 million individuals, lived in rural areas. Urbanization in the Philippines improved by 2.8 percentage points, reaching 54.0% in 2020 compared to 51.2% in 2015. Five regions in the country surpassed the national level of urbanization, namely CALABARZON (70.5%), Davao (66.8%),

Central Luzon (66.3%), and SOCCSKSARGEN (55%). The National Capital Region (NCR), which includes Metro Manila, is entirely urban. Regarding provinces, Rizal had the highest level of urbanization at 94.6%, followed by Bulacan (85.7%) and Laguna (79.3%). Among the highly urbanized cities (HUCs) outside the NCR, the City of Angeles and the City of Mandaue had the highest level of urbanization at 100.0% each. The City of Davao had the most significant urban population of HUCs outside the NCR, with 1.63 million urban residents. The City of Cebu and Zamboanga followed with 908,195 and 869,929 urban residents, respectively (Philippine Statistics Authority, 2022).

The main challenges that the Philippines faces in achieving SDG 11, which focuses on sustainable cities and communities, are rapid urbanization with a significant population shift from rural to urban areas, high number of informal settlements or slums, severe traffic congestion, vulnerability to natural disasters, inadequate waste management systems, limited access to essential services such as healthcare, and inconsistent urban planning and governance practices. To address these, a multi-sectorial approach is required involving government agencies, local communities, civil society, and organizations, particularly publicly listed companies, which have a critical role to play in driving sustainable urban development.

Publicly-Listed Companies (PLCs)

Publicly-listed companies (PLCs) are companies whose shares are traded on a stock exchange and are available for the public to buy and sell (Securities and Exchange Commission). By listing their shares on a stock exchange, PLCs can raise capital from investors and grow their businesses. The role of publicly listed companies in sustainable development in the Philippines is significant. As key players in the economy, PLCs have the potential to contribute to sustainable development by integrating environmental, social, and governance (ESG) considerations into their

business strategies. A few ways in which PLCs can drive sustainable development are: (a) adopt sustainable practices to minimize their environmental impacts, (b) promote social development by prioritizing fair labor practices, ensuring employee well-being and safety, (c) maintain good corporate governance practices, including transparency, accountability, and ethical behavior, and lastly (d) enhance sustainable development by reporting on their ESG performance and disclosing relevant information to stakeholders.

Publicly-listed companies' adoption of sustainable development includes implementing energy-efficient measures, reducing waste generation, conserving resources, and adopting renewable energy. They can also engage in philanthropic activities and support initiatives that address social issues such as poverty, education, and healthcare. By doing so, they contribute to SDG 7 (Affordable and Clean Energy), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), and SDG 11 (Sustainable Cities and Communities). Finally, publicly listed companies in the Philippines can contribute to achieving the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) and help create a more sustainable and inclusive society by embracing sustainable practices.

Theoretical Framework

The theoretical and conceptual framework explains the research path and grounds it firmly in theoretical constructs. These two frameworks aim to make research findings more meaningful and acceptable (Adom et al., 2018). In this study section, the researcher reviewed and discussed the Sustainable Development Goals (SDGs) framework, particularly SDG 7, SDG 8, and SDG 11. The frameworks explicitly illustrated the determinants and outcomes of the sustainable development goals (SDGs) implemented by publicly listed companies (PLCs) in the Philippines.

Conceptual Framework

The study was anchored on the Theories of Sustainable Development and Humanistic Management.

Theory of Sustainable Development

Over time, the Theory of Sustainable Development has gained prominence and undergone interpretations. The primary goal of sustainable development (SD) is long-term economic and environmental stability, which can only be achieved by taking social, environmental, and economic concerns into account at every stage of the decision-making process. The United Nations Conference on the Human Environment, commonly called the Stockholm Conference, was held in Stockholm, Sweden 1972. It served as the impetus for the first major international conference on environmental issues and the United Nations Environment Program (UNEP) establishment. Subsequently, an international conservation strategy released by the International Union for Conservation of Nature contained one of the first references to sustainable development as a global priority. Furthermore, the World Commission on Environment and Development published the Brundtland Report, formally named "Our Common Future." With a focus on environmentally sustainable and socially inclusive economic growth, the report defines sustainable development as "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

Furthermore, the Earth Summit, also known as the United Nations Conference on Environmental and Development, was held in Rio de Janeiro, Brazil. The summit resulted in the adoption of Agenda 21, a comprehensive plan of action for sustainable development, and the establishment of the Commission on Sustainable Development (CSD). To help countries achieve development, Agenda 21 for sustainable development identified participation, information, and integration as fundamental building blocks. It also emphasizes how important it is for the public to participate widely in decision-making. In 2000, the United Nations adopted the Millennium Development Goals (MDGs), a set of precise objectives to reduce poverty and advance sustainable development, health, education, and the environment. The Sustainable Development Goals (SDGs) were adopted by the UN in 2015 in place of the Millennium Development Goals (MDGs).

Theory of Humanistic Management

The term "humanistic management" describes valuing and developing a range of human potential to enhance performance. It can also be described as a management approach that grounds business decisions in three interrelated areas: 1) people have a right and should always have their dignity respected; 2) ethical issues should be considered when making business decisions; and 3) businesses should actively embrace the idea that corporate responsibility

depends on initiating and maintaining ongoing conversations with all stakeholders. By encouraging worthwhile and economically advantageous projects that benefit society, these three elements should be combined to improve human well-being (www.humanetwork.org). Moreover, humanistic management was a prerequisite for competent management and a "genuine challenge to attaining a higher ethical quality in management." It highlights a management style that is people oriented. It contrasts with other management styles, prioritizing profits above all else and seeing employees as nothing more than tools to help generate those profits. Humanistic management acknowledges the significance of each employee's social needs and the influence of group dynamics on effectiveness and output. It is about demonstrating concern for people's well-being and flourishing, not just about getting things done through them. The application of humanistic values and principles to organizational management and the promotion of sustainable practices is known as humanistic management. It strongly emphasizes the engagement and empowerment of all parties involved, including workers, communities, clients, and suppliers. It understands that every person's dignity should be respected and acknowledges their rights, interests, and perspectives in decision-making processes about sustainable development initiatives (Rodríguez-Luesma et al. 2014: 87–8). It also encourages leaders to think about the long-term effects of their decisions and act in ways that support sustainable development goals. These ethical leadership practices prioritize the welfare of both people and the environment. Additionally, it promotes accountability among organizations for their effects on society and the environment and uses programs like CSR, community service, and philanthropy to support sustainable development objectives. Last, it acknowledges the significance of environmental sustainability and entails implementing eco-friendly procedures, cutting back on resource usage, minimizing waste production, and supporting renewable energy sources toward a better future.

Operational Framework

After reviewing the literature and conceptual model, the researcher used the operational frameworks depicted in Figure 1 to address my research objectives and propositions.

Figure 1. Proposed Operational Framework. Source: Jarabo, J. (2024)

Propositions of the Study

SDG 7: Affordable and Clean Energy was one of the five targets and six defined indicators in the Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators (2016). Some defined Affordable and Clean Energy indicators (IAEG-SDGs) (/CN.3/2016/2/Rev. 1, 2016) include population with access to electricity, primary reliance on clean fuels and technology, and share of renewable energy in total final energy consumption. Furthermore, it will set the stage for eradicating poverty, climate action, and a sustainable future with its goals on universal access, energy efficiency, and renewable energy.

Accordingly, the researcher defines Affordable and Clean Energy in this study as "ensures access to affordable electricity by investing in clean energy sources such as solar, wind, and thermal," which forms the basis of the first claim, which will receive the following qualitative response:

Specific programs implemented by the selected Publicly Listed Companies in the Philippines contributed to achieving the targets of ensuring universal access to affordable electricity and investing in energy efficiency.

Furthermore, there are ten targets and sixteen defined indicators under SDG 8: Decent Work and Economic Growth, which include promoting policies to support job creation and growing enterprises; improving resource efficiency in consumption and production; achieving full employment and decent work with equal pay; promoting youth employment, education, and training; ending modern slavery, trafficking, and child labor; and other related issues. The material footprint and domestic material consumption per capita and GDP, the annual growth rate of real GDP per person employed per capita, the percentage of non-agricultural informal employment by sex, the average hourly wage of male and female employees by occupation, age, and disability, and the unemployment rate, the percentage and number of children aged 5 to 17 who work as child laborers, the frequency of both fatal and non-fatal occupational injuries, the degree of national labor rights compliance based on national legislation and textual sources from the International Labor Organization, and the percentage of jobs in sustainable tourism industries relative to all tourism jobs (Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators (E/CN.3/2016/2/Rev.1),2016).

The Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Tourism Report identifies the following indicators of Decent Work and Economic Growth: annual growth rate of real GDP per capita and per employed person; percentage of non-agricultural employment by sex; material footprint and domestic material consumption per capita and per GDP; average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age, and persons with disabilities; unemployment rate; percentage and number of children aged 5-17 years engaged in child labor; frequency rates of fatal and non-fatal occupational injuries; level of national compliance of labor rights based on textual sources of the International Labor Organization; percentage of jobs in sustainable tourism industries out of total tourism jobs.

In this study, the researcher refers to Decent Work and Economic Growth as promoting sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all (UN Sustainable Development Goals Report, 2017; Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators (E/CN.3/2016/2/Rev.1),2016). This led to the second proposition of the study, which will also be answered qualitatively, as stated as:

Specific sustainability programs implemented by the selected Publicly Listed Companies in the Philippines contributed to achieving the target of promoting sustained, inclusive, and sustainable economic growth, productive employment, and decent work for all.

Moreover, there are fifteen indicators and ten targets under SDG 11: Sustainable Cities and Communities. Creating inclusive, secure, resilient, and sustainable cities and human settlements is the primary goal of Sustainable Cities and Communities' targets and indicators. Measuring the percentage of the population living in slums, access to public transportation, land consumption rate, involvement in urban planning, spending on the preservation of cultural and natural heritage, the number of fatalities and financial losses resulting from disasters, waste management, air quality, accessibility to green spaces, links between urban and rural areas in terms of the economy and environment, strategies for reducing the risk of disasters, and more are among the defined indicators.

The term "sustainable cities and communities" refers to the following in this study: increasing the number of cities and human settlements that adopt and implement integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters; upgrading slums; providing access to safe, affordable, accessible, and sustainable transport systems for all; improving road safety, mainly through expanding public transport; and enhancing inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated, and

sustainable human settlement planning and management in all countries. (UN Sustainable Development Goals Report, 2017; Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators (E/CN.3/2016/2/Rev.1),2016). This led me to my third proposition, which will also be answered qualitatively, stated as:

Specific sustainability programs implemented by the selected Publicly Listed Companies in the Philippines contributed to achieving the target of making cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable.

Methodology

In addition to the qualitative archival method approach, the researcher employed descriptive and exploratory research designs (Creswell, 2014; Saunders et al., 2019). To validate the pursuit of the particular target indicators, the researcher chose at the outset of the study and embraced the systematic review of SDG 7, SDG 8, and SDG 11 (Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators (E/CN.3/2016/2/Rev.1,2016).

Sampling Design and Research Participants

The researcher used the purposive sample technique based on four criteria to choose the three publicly listed companies in the Philippines (Table 1). These include (1) publicly traded companies that are registered with the Securities and Exchange Commission (SEC); (2) stocks that are highly performing and/or actively traded, representing the industry as defined by the standard industry sector grouping published by the Philippines Stock Exchange; (3) the publication of their Sustainability Report and/or Annual Report for 2022 on their website; and (4) the anchoring of their sustainability practices (programs, activities, accomplishments, and impact) on the UN Sustainability Development Goals as indicated in their Sustainability Report and/or Annual Report.

Table 1. List of the three (3) Sample Corporations

Industry Classification	Sample Companies
1. Bank	BDO Unibank, Inc.
2. Energy	Shell Pilipinas
3. Food and Beverage	Del Monte

Research Procedures of Data Collections

The single date collection method, known as the "mono method" (Saunders et al., 2019), was applied to the 2022 Sustainability and/or Annual Reports of the three corporations chosen. The researcher accessed each Report on its website.

Data Analysis and Analytical Tools

The researcher used content analysis on the specific initiatives in their Sustainability Reports or Annual Report 2022. To find answers to the objectives, the researcher also searched for recurring themes and patterns (Saunders et al., 2019; Creswell, 2009). During the content analysis of the information in these Reports, the researcher discovered significant data aggregates or patterns, which were then linked to the SGD target indicators previously chosen by the operational framework.

Results and discussion

In this section, the researcher presents the results and discussions of the study, which aimed to assess the initiatives of Publicly Listed Companies (PLCs) in the Philippines towards achieving Sustainable Development Goals (SDGs) 7, 8, and 11. SDG 7 focuses on ensuring access to affordable and clean energy, SDG 8 aims to promote decent work and economic growth, and SDG 11 aims to create sustainable cities and communities.

Map of the programs implemented by the selected Publicly-Listed Companies in the Philippines aligned with the 17 UN SDGs.

Figure 2. Number of SDGs implemented by the three selected Publicly Listed Companies in the Philippines. Source: Philippine Stock Exchange

Based on Figure 2, the numeral mapping analysis showed that the sample of publicly listed companies has, on average, 15 (or 88%), implemented programs related to the 17 UN SDGs. Del Monte and BDO Unibank, Inc. have worked toward achieving all 17 SDGs, but Shell Pilipinas has only accomplished 11 of them. BDO and Del Monte were the top two publicly traded companies ranked according to the programs they had implemented in all (100%) SDGs, while Shell Pilipinas came in at 65%. According to their Sustainability Report of 2022, BDO Unibank, Del Monte, and Shell Pilipinas implemented SDG#7 on Affordable and Clean Energy, SDG#8 on Decent Work and Economic Growth, and SDG#11 on Sustainable Cities and Communities, out of the 17 SDGs.

The various stakeholders are made aware of the direction of their sustainability efforts by counting the number of SDGs disclosed by Publicly Listed corporations. Since these businesses are pursuing most of the SDGs, there is a shared understanding of their adherence to the principles of sustainable development and their conviction that it will significantly contribute to the long-term survival of both people and the planet. This recognizes that businesses have a critical role in achieving the SDGs. It may seem obvious to these purpose-driven publicly traded companies to acknowledge and align with one or more SDGs.

Moreover, the vibrant diversity in the corporation's priority SDG programs execution is closely linked with their vision-mission in the volatile, complex, and dynamic global environment. The mapping pattern confirmed that addressing SDG#7 on Affordable and Clean Energy, as well as SDG#8 on Decent Work and Economic Growth, are top priority concerns at the firm level so that they contribute to ensuring access to affordable electricity and promoting sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

SDGs and/ or targets adopted by the selected Publicly-Listed Companies in the Philippines are embedded and articulated in their corporate vision-mission statements.

Table 2. UN SDGs and/or targets adopted by the selected publicly listed companies in the Philippines are embedded and articulated in their corporate vision-mission statements.

Company	Vision	Mission
BDO Unibank, Inc.	“Support the achievement of national economic goals through financial inclusion and impact financing in infrastructure, eco-friendly solutions, green facilities, and disaster resilience initiatives.	“To be the preferred bank in every market it serves.”
Shell Pilipinas	“We aim to be a good neighbor who manages the social impact of our activities and shares wider benefits to society.”	“To power progress together with the Filipino by providing more and cleaner energy solutions.”
Del Monte	“To nourish families by building brands with quality products that are perfectly wholesome and thoughtfully prepared.”	

Source: Vision-Mission Statement of the Selected Companies

According to the sample corporations' Sustainability Reports and Annual Reports for 2022, the three selected publicly listed companies in the Philippines have articulated the essence of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) in their vision statements. Here are the examples of the corporations' explicit pronouncement in its corporate vision statement:

Supports the achievement of national economic goals through financial inclusion and impact financing in infrastructure, eco-friendly solutions, green facilities, and disaster resilience initiatives” (BDO Sustainability Report, 2022).

“To be a good neighbor who manages the social impact of our activities and shares wider benefits to society” (Shell Pilipinas Sustainability Report, 2022).

The mission statements of the three publicly traded Philippine companies that were chosen also to embody the spirit of the UN SDGs. The company's clear articulation of these is found in its corporate mission statement:

“To be the preferred bank in every market it serves” (BDO Sustainability Report, 2022)

“To power progress together with the Filipino by providing more and cleaner energy solutions” (Shell Pilipinas, Annual and Sustainability Report, 2022).

Moreover, one of the selected publicly listed companies rooted the core of the UN SDGs in their combined vision-mission statement. Here is the illustration of the articulation of the SDGs in the combined corporate vision-mission statement:

“To nourish families by building brands with quality products that are perfectly wholesome and thoughtfully prepared” (Del Monte, Sustainability Report, 2022)

Overall, the three sampled Publicly Listed Companies have articulated the essence of the UN SDGs either in their vision or mission statements or in combined vision-mission statements.

The most significant ownership model in economies like the Philippines is that of publicly traded companies. These businesses offer their shares for sale to the public, with ownership usually held by individual investors or, more commonly, by organizations like banks, insurance providers, pension funds, and other financial institutions. In theory, the Presidents and CEOs of the company seek to maximize profits for their owners as representatives of the stockholders via the Board of Directors (Johnson et al., 2018). As a result, some businesses continue to prioritize making money. The publicly traded companies in the study's sample clearly expressed the core objectives of the UN SDGs in their vision and mission statements.

Nonetheless, publicly listed companies prioritizing sustainable development have opened our eyes to new and creative ways of thinking about how to "humanistically" manage their businesses. These companies have found self-sufficient ways to produce sustainable actions that combine profit and purpose, making them no longer mutually exclusive. The key to achieving any SDG is to first integrate and clarify it into the organization's vision and mission, and then to align it with the corporate and business unit strategies. For the SDGs to be sustained, they must integrate naturally into the organization and be linked to its subsystems.

Specific programs implemented by the selected Publicly Listed Companies in the Philippines are advancing the goals of SDG 7: Affordable and Clean Energy.

Table 3. Specific programs in advancing the pursuit of SDG #7: Affordable and Clean Energy implemented by the selected Publicly-Listed Companies in the Philippines.

SDG #7: Affordable and Clean Energy		
Ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all		
Company	Strategy	Contribution to SDG
BDO Unibank, Inc.	Fund projects on renewable energy from solar, geothermal, wind, hydro, and biomass, energy efficiency projects and the country's first green buildings.	P85.4 billion in funding for Renewable Energy projects with total installed capacity of 2,230 MW. 52% use a combination of LED and conventional bulbs. 30% are installed with a combination of inverter and conventional air conditioners
	Increase the global percentage of renewable energy	58 renewable energy projects funded as of 2022, equivalent to 4.3 million tonnes of carbon dioxide avoided.
	Diversify, innovate and upgrade for economic productivity	Total installed capacity of 2,252 MW diversified renewable energy financing consisting of 1,179 MW geothermal, 164 MW biomass, 433 MW hydro, 380 MW solar and 96 MW wind total installed capacity. Issuance of first Blue Bond amounting to US\$100 million for water- use efficiency and Waste water treatment projects.
	Double the improvement in energy efficiency	44.1 million liters of Bioethanol and 60 million liters of Biodiesel per year installed capacity funded.
	Diversify, innovate and upgrade for economic productivity	Sourced 3,703 MWh of BDO's electricity consumption from renewable energy and strengthened energy efficiency practices.
	Shell Pilipinas	Carbon Offset Program
Save, Invest, Nurture Access to Energy (SINAG)		28 individuals trained on basic electrical installation and maintenance. Six microgrid sites in Palawan repaired and maintained for upkeep. 16 solar powered street lights were installed in Tacloban and Batangas.
EV Charging Station		First ever Shell Recharge site launched, located at SLEX Mamplasan, a branch on the northbound side of the South Luzone Expressway; the site is powered with 100%

Del Monte

Increase usage of renewable energy, and optimize efficiency across energy sources in its operation

renewable energy in partnership with Shell Energy Philippines.

In the US, Del Monte's solar panels in Hanford produced 401 megawatt- hours of electricity.

Waste-to-energy facility contributed 17% of the electricity of the cannery.

About 90 percent of DMFI's vegetables, fruits and tomatoes grown in the United States. The Company mitigates greenhouse gas (GHG) emissions by locating processing plants near our growers, on average, less than 100 miles apart, resulting in lower fuel use and fresher products.

Installed a new refrigerant system in its Yakima facility that replaced chlorofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons with ammonia, an alternative system that does not use refrigerant gases which have a global warming potential.

Reduced its total energy use by 35,345 megawatt- hours despite increasing total production. Part of the reduction is the use of solar panels in Hanford that produce 401 megawatt-hours of electricity.

Installed a combined heat and power system, selective catalytic reduction unit, condensing economizer, and backpressure turbine generator in the boiler system. These upgrades cut natural gas use by 20%.

Lighting, compressed air, and other electric efficiency

upgrades reduced energy use by 12%.

In the US, it increased shipments by rail by over 2.3 million miles, an increase of 38%, eliminating 8,086 MTCO_{2e} or the equivalent of 133,703 seedlings grown for one year.

The Philippines is certified as carbon negative for scopes 1, 2, and 3 (air travel and fuel used by vehicles) for its pineapple operations.

The waste-to-energy facility ensures 100% wastewater treatment and shields against unstable power supply and power cost increases.

The goal of SDG #7 is to guarantee that everyone has access to modern, affordable, dependable, and sustainable energy. It also seeks to increase access to electricity, advance renewable energy, and enhance energy efficiency. Since achieving this goal directly contributes to the achievement of other Sustainable Development Goals, such as goal 3—aiming to ensure good health and well-being for all—goals 5 and 13—focusing on climate action and life on land, respectively—and goal 5, aiming to ensure gender equality, access to an affordable, reliable, and sustainable energy supply system should be a required component of sustainable development, not an optional one (Nerini et al., 2018; Armin Razmjoo et al., 2019).

Over four million premature deaths from illnesses linked to household air pollution occur each year due to the inefficient use of solid fuel for cooking, according to a World Health Organization (WHO) report (WHO, 2016). Furthermore, exposure to dangerous byproducts from household air pollution, such as black carbon and other volatile organic matter, can harm human health (Lam et al., 2012). The health effects of incomplete combustion byproducts and other indoor air pollutants are particularly severe for women and young children who spend much time in the kitchen.

Table 3 demonstrated that of the three publicly traded companies in the Philippines sampled, all (100%) had implemented specific programs aimed at "ensuring access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all." The chosen publicly traded companies' programs appear to strengthen their efforts to make clean energy more accessible and affordable, including energy efficiency, renewable energy, and more sophisticated and clean fossil fuel technologies. They also seem to encourage investments in clean energy technology and infrastructure.

In particular, the corporation's efforts include investing in clean and sustainable energy infrastructure and moving away from renewable energy sources like LED lighting. Here are a few actual examples:

- 52% use a combination of LED and conventional bulbs, and 30% are installed with a combination of inverter and conventional air conditioners (BDO)
- Sourced 3,703 MWh of electricity consumption from renewable energy and strengthened energy efficiency practices. (BDO)
- 16 solar-powered streetlights were installed in Tacloban and Batangas (Shell Pilipinas)
- Installed a combined heat and power system, selective catalytic reduction unit, condensing economizer, and backpressure turbine generator in the boiler system, cutting natural gas use by 20%. Lighting, compressed air, and other electric efficiency upgrades reduced energy use by 12%. (Del Monte, Sustainability Report, 2022)

The Philippine Development Plan (PDP) for 2017–2022 incorporates the Sustainable Development Goals (SDGs), including SDG 7. The PDP acts as the government's blueprint, converting the political leadership's priorities into a framework for policies and strategies, which are then translated into initiatives and programs. The nation strives to offer all its residents more economical, dependable, and efficient renewable energy options to provide clean, affordable energy.

Thus, the researcher's proposition that "the chosen publicly listed companies in the Philippines implemented specific sustainability programs that contributed to achieving the target of ensuring affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all" is validated. Consequently, publicly listed companies should view increased access to inexpensive and clean energy as a singular objective for sustainable development and as a means of achieving the triple bottom line—the effects on the environment, the economy, and society. In addition to providing energy for necessities like heating, cooking, and lighting, it also powers institutions of higher learning, commercial buildings, and healthcare facilities. It also boosts economic growth, increases productivity, opens up job opportunities, and encourages using clean energy in urban areas, such as adequate public transportation, renewable energy for buildings, and environmentally friendly waste management techniques. SDG 7 improves air quality, reduces pollution, and develops more resilient and livable cities by encouraging sustainable energy practices.

Specific programs that were implemented by the selected Publicly Listed Companies in the Philippines that are advancing the pursuit of the targets of SDG 8: Decent Work and Economic Growth

Table 4. Specific programs implemented in advancing the pursuit of SDG 8: Decent Work and Economic Growth by the selected Publicly Listed Companies in the Philippines

SDG #8: Decent Work and Economic Growth		
Company	Strategy	Contribution to SDG
BDO Unibank, Inc.	Equal rights to ownership, basic services, technology, and economic resources.	P44 billion in wages and employee benefits (6% increase from 2021), representing 27% of the total economic value distributed and 21% of the total economic value generated.
	Universal literacy and numeracy	Professional development provided to all employees
	Achieve full and productive employment and decent work for all	Employee Volunteer Program launched with activities supporting SDGs on Poverty,

	Promote policies to support job creation and growing enterprises	Hunger, Environment, Education, Financial Education, Human Rights Sustainability commitments are integrated into the Performance Assessments of individual employees
Shell Pilipinas	PSFI's research and development team aims to develop new and innovative methods for increasing community livelihood opportunities and income through Aquaponics.	302 bags of bio-fertilizers were produced on the farm. 11 farmers practiced producing their bio-fertilizer, and 351 farmers used microbial inoculants. 691 packs of microbial inoculants distributed to beneficiary farmers. 934 packs of microbial inoculants produced on the farm. 2,161 participants attended the forum/ learning session.
	Sanakayan sa Kakayahang Industriyal (SKIL)	5 female and 40 male students benefitted from the scholarship on vocational courses (e.g. food production) 366 participants completed the programme /training vocational courses. 114 participants gained employment immediately after completing a PSFI-supported livelihood training. Two program participants are working for Shell a JV partner, or in the value chain. 28 individuals completed the LEAD workshop. 20 individuals gained SOIA certification after participating in PSFI's safety training program. 156 individuals gained TESDA certification after participating in PSFI safety training program. 659 non-SKIL individuals endorsed employment. 46 non-SKIL scholars gained employment. 5 SKIL scholars engaged in business after completing training.
	Shell LiveWire – Community Enterprise Development	83 established non-energy sector businesses supported. 43 jobs were created for individuals who participated in PSFI's livelihood program. 314 participants completed entrepreneurship and employability skills programmed /training.
	Shell LiveWIRE – Innovation Acceleration	11 businesses/enterprises established. One business established in the energy sector. Four enterprises were established, which gained access to Shell's value chain. 20 individuals trained in entrepreneurship. Two industry partners provide grants to inventors and innovators and the event secretariat. 19 jobs were created through the SLW Acceleration Program.

	Good Neighbor	<p>50 participants gained employment immediately after the livelihood training. Two barangays were supported during coastal cleanup.</p> <p>17 schools supported by providing cleaning materials, hygiene products (alcohol, face masks, dispensers), and manpower for Brigada Eskwela.</p>
Del Monte	Ensures to comply with the labor laws where we operate, promote safe and decent work environment for all workers.	<p>DMPL's total recordable injuries decreased by 17% in FY 2022.</p> <p>79% of DMPI Mindanao-based employees are members of the Employee Union.</p> <p>73% of full-time and seasonal workers are union members.</p> <p>100% of Cabuyao-based employees in the Bottling Plant are members of an employee council.</p> <p>Human Rights policy aligns with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and the International Labor Organization Core Convention on Fundamental Principles and Rights at Work.</p> <p>Respect the rights of employees to Freedom of Association and have collective bargaining agreements with labor unions.</p> <p>Established an Employee Council in Cabuyao Bottling Plant for labor management concerns and a healthy work agreement.</p> <p>Highly engaged LMCs in the cannery and plantation sustain a safe work environment, employee development, positive workplace, work-life balance, and conflict management programs.</p>

SDG 8: Decent Work and Economic Growth advocates for full and productive employment, consistent, inclusive, sustainable economic growth, and decent work. It has twelve goals: diversification, technological innovation, upgrading, and growth of micro, small, and medium-sized businesses, including through access to financial services; decoupling economic growth from environmental degradation; and at least 7% annual growth in the gross domestic product in the least developed countries. In addition, it establishes a target of "full and productive work for all" and "equal work of equal value" by 2030. It also calls for the abolition of forced labor, modern slavery, and human trafficking, as well as the promotion of sustainable tourism and increased aid for trade support for developing nations. Finally, it suggests a global strategy for youth employment and implements the Global Jobs Pact of the International Labor Organization (UN, 2015).

The country's employment rate was projected by the Philippine Statistics Authority (PSA) to be 94.6 percent in 2022 (PSA, 2022). This indicates that 46.89 million Filipinos were employed out of the 49.56 million in the labor force. Additionally, with approximately 45.63 million Filipinos employed in April 2022, the employment rate was estimated to be 94.3 percent. This represented an increase over the 91.3 percent employment rate recorded in April 2021, meaning 2.36 million more Filipinos were employed yearly. Compared to men, women had a slightly higher employment rate—6.4% of the total labor force—than men did (5.3%).

This suggests that the labor market in the nation is trending in the right direction. SDG 8 is also important because it protects labor rights, ensures fair wages, and promotes safe and secure working environments, all of which contribute to the well-being and dignity of workers. It implies that all members of society, especially disadvantaged and vulnerable groups, should benefit from development. It acknowledges the significance of protecting the environment and ensuring that economic operations do not damage or deplete its resources (UN, 2015). SDG 8 quietly advances the four "core standards" of the Decent Work agenda of the International Labor Organization (ILO): freedom from forced labor,

freedom from discrimination in the workplace, freedom from child labor, and freedom to organize and join a union and engage in collective bargaining.

Table 4 demonstrated that every single one of the three publicly listed companies sampled (BDO et al.) had implemented SDG #8-related programs. They all have initiatives to achieve full and productive employment, equitable and sustainable economic growth, and decent work. A few of their programs are as follows:

- Give P44 billion in wages and benefits to employees (6% increase from 2021), representing 27% of the total economic value distributed and 21% of the total economic value generated (BDO)
- 43 jobs were created for individuals who participated in PSFI’s livelihood program (Shell Pilipinas)
- 100% of Cabuyao-based employees in the Bottling Plant are members of an employee council.

Additionally, Table 4 showed that each of them had training and development programs for staff members to help them continue to advance their professional development. Here are a few instances of their offerings:

- Professional development provided to all employees (BDO)
- 2,161 participants attended the forum/ learning session (Shell Pilipinas)
- Highly engaged LMCs in the cannery and plantation sustain a safe work environment, employee development, positive workplace, work-life balance, and conflict management programs (Del Monte)

This confirms my proposition: "the chosen publicly listed companies in the Philippines implemented specific sustainability programs that contributed to achieving the target of promoting sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all."

In conclusion, the chosen publicly traded companies in the Philippines demonstrated numerous programs that improve the working conditions of the employees, such as safe and secure working environments, labor rights, and the eradication of forced labor, child labor, and modern slavery. These programs promote sustained, inclusive, and sustainable economic growth and full and productive employment. The 2030 Agenda's goals of reducing poverty, fostering social inclusion, and attaining sustainable development all depend on this goal's economic growth and job opportunities.

Table 5. Specific programs implemented in advancing the pursuit of SDG 11: Sustainable Cities and Communities by the selected Publicly-Listed Companies in the Philippines.

SDG #11: Sustainable Cities and Communities		
Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.		
Company	Strategy	Contribution to SDG
BDO Unibank, Inc.	Reduce waste generation	Collected 22,728 kilograms of plastic, paper and metal waste equivalent to 69,516 environmental points, worth P69,516, in partnership with the Addition Hills Integrated School in Mandaluyong City 2,492 kg of waste recycled from 4 BDO and BDO Network Bank facilities through the pilot Waste Busterrr program and 22, 729 kg of waste recycled through participation in X-Trash Challenge
	Promote universal understanding of sustainable lifestyles	P151.4 billion, servicing 1,736 PERA individual contributors with a total investment of P138.7M in BDO PERA UITFs providing Individuals social protection for retirement.
Shell Pilipinas		Eco-brick Projects – one eco-hub established to repurpose plastic wastes in Shell’s fence line communities.

Del Monte	Provide employees and communities with a safe and sustainable living environment	Del Monte in the Philippines provides close to 1,400 houses and 12 dormitories for plantation workers. The camp campsites around the plantation, where DMPI employees and their families reside, have schools, churches, and sports facilities.
-----------	--	--

To fulfill the 2030 Agenda, Sustainable Cities and Communities, SDG 11, is crucial. Since more people than ever before are living in cities due to rapid urbanization, this goal must be put into practice. It seeks to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable to support the expanding urban population. Additionally, it aims to raise the standard of living for city dwellers by guaranteeing their access to decent housing, essential services, secure transit, and green public areas. Its goal is to build livable cities where everyone can live to a high standard. Furthermore, Hölscher et al. (2019) pointed out that SDG 11 generally concentrates on physical infrastructure projects in urban areas, encompassing environmental advantages and hazards related to energy and resource consumption for sustainable Smart Cities, as well as the increasing amount of e-waste that necessitates a circular economy strategy to minimize waste and resource consumption (Goel et al., 2021). SDG 11 aims to create sustainable, inclusive, and resilient cities and communities that minimize their environmental impact while providing residents a high quality of life. It addresses the opportunities and challenges associated with urbanization.

According to Table 5, every three sampled companies has implemented programs associated with Sustainable Cities and Communities, SDG #11. Several instances of their programs are as follows:

- 2,492 kg of waste recycled from 4 BDO and BDO Network Bank facilities through the pilot Waste Busterr program and 22, 729 kg of waste recycled through participation in X-Trash Challenge (BDO)
- Eco-brick Projects – one eco-hub established to repurpose plastic wastes in Shell’s fence line communities (Shell Pilipinas)
- The campsites around the plantation, where DMPI employees and their families reside, have schools, churches and sports facilities (Del Monte)

Thus, the researcher claims that “the chosen publicly listed companies in the Philippines implemented specific sustainability programs that contributed to achieving the target of making cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable” is validated.

As a takeaway, SDG#11 encourages efforts to protect natural landscapes to maintain ecological balance and cultural diversity. It acknowledges the significance of preserving and protecting cultural and natural heritage in urban areas. SDG #11, "Urbanization," is a significant issue in the Philippines since people are moving to cities for better opportunities. Inadequate public transportation systems and traffic congestion are other common problems in Philippine cities. SDG#11 encourages sustainable transportation solutions, like building effective public transportation systems, encouraging non-motorized transportation choices, and enhancing road safety that makes sense in the context of the Philippines. The Philippines is highly vulnerable to the effects of climate change, including typhoons, floods, and sea level rise. This will also help the country realize how important it is to create resilient cities and communities that can withstand and adapt to risks related to climate change. This includes incorporating measures like flood management systems and climate-resilient infrastructure.

Conclusions and Recommendations

Conclusions

According to their Sustainability or Annual Reports, the Philippine Publicly-Listed Companies program initiatives seem more concentrated on addressing sustainable development's social, environmental, and economic aspects. These now represent their efforts concerning the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations. The general framework of good governance, which includes corporate social responsibility, gender equality, and ethical business practices that adhere to international standards, serves as the foundation for reporting sustainability practices. However, the information currently available is still insufficient to fully understand how these sustainability programs contribute to the overall accomplishment of the 17 SDGs and their specified targets and indicators.

According to the numeral mapping analysis, the sample of publicly listed companies has implemented programs related to 17 UN SDGs on average, amounting to 15 (88%). BDO and Del Monte are the only companies working toward

all 17 SDGs, whereas Shell Pilipinas's implemented programs fall short of some SDGs. According to the results, the following SDGs are being worked on by all the companies: SDG#7: Affordable and Clean Energy, which aims to provide affordable and clean energy access for everyone; SDG#8: Decent Work and Economic Growth, which encourages entrepreneurship, productivity, and innovation; and SDG#11: Sustainable Cities and Communities, which aims to improve waste management practices, protect cultural and natural heritage, and increase urban resilience to disasters and climate change.

Despite being one of Asia's top-performing exchanges, the Philippine Stock Exchange remains highly volatile, with an index performance of 7,000 or higher. This volatility is primarily due to the current global pandemic and geopolitical and economic environments. As a result, public companies need to create a delicate balance acceptable to all stakeholders between these long-term goals and short-term objectives (such as the SDG indicators and measures). This balance should not be overly polarized. Therefore, the researcher suggests giving the following SDGs—which are essentially related to business—prioritization over a long time up to 2030 as envisioned by the UN: SDG 1: End of Poverty, SDG 2: Zero Hunger, SDG 7: Affordable and Clean Energy, SDG 8: Decent Work and Economic Growth, and SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure. These Sustainable Development Goals (SDGs) aim to end poverty, improve people's quality of life, and build a more sustainable future.

The sample corporations' 2022 Sustainability Reports and Annual Reports demonstrated that each had effectively captured the essence of the UN SDGs in their vision statements. The three publicly listed companies that were chosen all have mission statements embody the UN SDGs' spirit. Furthermore, one grounded the UN SDGs' central ideas in its vision and mission statement. Overall, in their individual and mission statements or combined vision and mission statements, all three corporations have captured the essence of the UN SDGs. The company's vision and mission statement, which incorporates the core principles of the SDGs, guides the integration of the goals into all aspects of its operations, including projects, programs, procedures, and organizational structures that add value for the company's stakeholders and the general welfare of society. However, the challenge of operationalizing the SDGs in an integrated manner appears absent despite the companies' pledge and commitment to the goals. Affirmative action toward achieving the SDGs must be able to be reported on and evaluated at the individual, family, community, and societal levels through consistent and impartial metrics.

The most significant ownership model in economies like the Philippines is that of publicly traded companies. These businesses sell their shares to the general public; ownership is usually held by institutions like banks, insurance companies (SSS/GSIS), pension funds, and other financial organizations or by individual investors. In theory, the presidents and chief executive officers of publicly listed companies act as the stockholders' agents by working with the board of directors to maximize financial return for the owners (Johnson et al., 2014).

By 2030, SDG # 7 aims to guarantee that everyone has access to cheap, clean energy, focusing on reducing dependency on fossil fuels and mitigating climate change using renewable energy sources like hydropower, wind, and solar power. The results demonstrated that all three of the sampled publicly listed corporations (100%) had implemented specific programs for "affordable and clean energy." These programs and other initiatives appeared to be based on various approaches to lower carbon footprints and shift to renewable energy sources. In specifics, the companies' actions include providing real financial support, erecting the necessary physical infrastructure, and developing energy infrastructure. The results also showed that the three sampled publicly traded companies had implemented specific projects and programs that directly address "ensuring access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all." These projects and programs primarily deal with energy efficiency improvements, financing renewable energy transitions, and lowering carbon emissions. Thus, the publicly listed companies should view affordable and clean energy availability as a singular objective for sustainable development and as a prerequisite for achieving the other three pillars of sustainable development. Sustainable development and other SDGs like End Poverty, Zero Hunger, Decent Work and Economic Growth, Industry, Innovation and Infrastructure, and Sustainable Cities and Communities are inextricably linked to affordable and clean energy. Everyone needs access to inexpensive, clean energy as a byproduct of successful sustainable development. SDG #8 guarantees inclusive, environmentally sustainable, and beneficial economic growth, especially by creating decent work opportunities. It acknowledges that attaining sustainable development by 2030, eliminating poverty, and lowering inequality depend on economic growth. The three publicly traded companies that were chosen to have implemented initiatives to guarantee that everyone, including young people and women, has access to opportunities for decent work. The three companies implemented programs to promote economic growth, employment opportunities, poverty reduction, and social inclusion, as indicated by the results. Thus, removing the obstacles to reporting labor-related data is crucial so that the business community and other interested parties can create and carry out initiatives and other programs to address the call to action for SDG#8. In addition to recognizing the significance of urbanization as a driver of economic growth and development, SDG#11 aims to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable by 2030. It also highlights the necessity of addressing associated challenges like slums, pollution, inadequate housing, and a lack of essential services. The results demonstrated that every corporation in the sample (100%) had implemented programs about SDG#11, Sustainable Cities and Communities. Each offers programs addressing urbanization, transportation, housing, and disaster

resilience. Corporations must adopt a strategic, integrated, and comprehensive approach to achieve Sustainable Development Goal (SDG)#11 on Sustainable Cities and Communities. Comparably, more and better data are needed to direct the policies and resources of the companies aiming to offer everyone a high-quality education. However, since many nations, like the Philippines, are burdened with reporting data due to financial, technological, and physical barriers, especially around learning outcomes at the core of the 2030 Agenda, purpose-driven companies currently lack adequate information on measuring and reporting results. Removing obstacles to related challenges, such as data reporting, is imperative to enable the business sectors and other related issues.

Recommendations

The researcher acknowledges that my operational framework and methodology have some limitations in this study, so the researcher suggests the following actions for additional research. First, expand the sample size and the proportion of the business sector. The publicly traded businesses in each of the three industries that have Sustainability Reports accessible on the Internet make up the study's sample. Due to the small sample size and representation, the researcher's conclusions cannot be fully generalized. In light of this, the researcher advises adding private and non-listed companies with published Sustainability Reports, considering a timeframe for generalization and comparison that represents the population of businesses working to achieve the UN SDG. As a follow-up, carry out an impact study. Sustainable business practices have short—and long-term effects, and this time frame might not be sufficient for data analysis. Assessing the impact of sustainable business initiatives in compliance with GRI standards aligned with UN-SDG indicators and targets may be more accurate over a longer period—at least three years. Third, since a mixed method approach is the most suitable for quantifying the effects on the environment, economy, and society, it should be employed in future research. The present investigation primarily employed a mono-qualitative approach, employing content analysis to identify themes and patterns within the UN SDG programs and other publicly traded corporate initiatives. In order to accurately document and report the specific programs and the target indicators per goal for each of the 17 UN SDGs, future research can add sources of data from interviews and questionnaire administration in addition to using the Sustainability Reports or Annual Reports of the companies to be included in the study.

Compliance with Ethical Standards

The Sustainability Report, also known as the Annual Report 2022, which is publicly online, was my primary source of information. As a result, the researcher had no conflict of interest in conducting this research, and their informed consent was not required, plagiarism was strictly avoided, there was no bias in the interpretation of the findings, and the results were used purely for research.

Acknowledgments

This acknowledges San Beda University Graduate School of Business for inspiring this research paper.

References

- Adom, D., Hussein, E. K., & Adu-Agyem, J. (2018). Theoretical and Conceptual Framework: Mandatory Ingredients of a Quality Research. *International Journal of Scientific Research*, 7(1), 438–441.
- Armin Razmjoo, A., Sumper, A., & Davarpanah, A. (2020). Energy sustainability analysis based on SDGs for developing countries. *Energy Sources Part A Recovery Utilization and Environmental Effects*, 42(9), 1041–1056. doi:10.1080/15567036.2019.1602215
- Benedictus, P. P. (2007). *Letter of His Holiness Benedict XVI to the Ecumenical Patriarch of Constantinople on the occasion of the seventh symposium of the Religion, Science, and the environment movement*. Libreria Editrice Vaticana.
- Biswajit, P. (2023). *India's Performance in the Achievement of SDG 8: An Inquest with Special Reference to Employment Generation and Labour Force Participation. Sustainable Strategies for Economic Growth and Decent Work: New Normal*. 188–199.
- Brundtland, G. H. (1987). Our common future—call for action. *Environmental Conservation*, 14(4), 291–294. doi:10.1017/s0376892900016805
- Chigbu, B. I., & Nekhwevha, F. (2023). Exploring the concepts of decent work through the lens of SDG 8: addressing challenges and inadequacies. *Frontiers in Sociology*, 8, 1266141. doi:10.3389/fsoc.2023.1266141
- Creswell, J. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach*. Sage Publications. [https://www.delmontephil.com/hubfs/sustainability/sustainability-report/00,\"Del\"Monte](https://www.delmontephil.com/hubfs/sustainability/sustainability-report/00,\)
- Decent work statistics - Philippines. <https://openstat.psa.gov.ph/Featured/Decent-Work-Statistics-Philippines>

- Development Bank, A. (2022). ADB Forecasts 7.4% Growth for the Philippines in 2022. *Published*. [https://www.bdo.com.ph/sites/default/files/pdf/BDO-2022-Sustainability- Report.pdf](https://www.bdo.com.ph/sites/default/files/pdf/BDO-2022-Sustainability-Report.pdf)
- Fraisl, D., Campbell, J., See, L., Wehn, U., Wardlaw, J., Gold, M., ... Fritz, S. (2020). Mapping citizen science contributions to the UN sustainable development goals. *Sustainability Science*, 15(6), 1735–1751. doi:10.1007/s11625-020-00833-7
- Fuso Nerini, F., Tomei, J., To, L. S., Bisaga, I., Parikh, P., Black, M., ... Mulugetta, Y. (2017). Mapping synergies and trade-offs between energy and the Sustainable Development Goals. *Nature Energy*, 3(1), 10–15. doi:10.1038/s41560-017-0036-5
- Goel, R. K., Yadav, C. S., & Vishnoi, S. (2021). Self-sustainable smart cities: Socio-spatial society using participative bottom-up and cognitive top-down approach. *Cities (London, England)*, 118(103370), 103370. doi:10.1016/j.cities.2021.103370
- Hölscher, K., Frantzeskaki, N., McPhearson, T., & Loorbach, D. (2019). Tales of transforming cities: Transformative climate governance capacities in New York City, U.S. and Rotterdam, Netherlands. *Journal of Environmental Management*, 231, 843–857. doi:10.1016/j.jenvman.2018.10.043
- Irfan, M., Zhao, Z.-Y., Rehman, A., Ozturk, I., & Li, H. (2021). Consumers' intention-based influence factors of renewable energy adoption in Pakistan: a structural equation modeling approach. *Environmental Science and Pollution Research International*, 28(1), 432–445. doi:10.1007/s11356-020-10504-w
- Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., & Regner, P. (2014). *Exploring Strategy, 10th Edition*. Pearson Education, Ltd.
- Khalique, F., Madan, P., Puri, G., & Parimoo, D. (2021). Incorporating SDG 8 for Decent Work practices: A study of MNC subsidiaries in India. *Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 15(5), 99–114. doi:10.14453/aabfj.v15i5.7
- Kumar, D., Shandilya, A. K., & Varghese, S. G. (2023, December 27). Mapping sustainable cities and communities (SDG 11) research: A bibliometric review. *RAiSE-2023*. Presented at the RAiSE-2023. doi:10.3390/engproc2023059125
- Labor force survey. (<https://psa.gov.ph/statistics/labor-force-survey>)
- Lam, N. L., Chen, Y., Weyant, C., Venkataraman, C., Sadavarte, P., Johnson, M. A., ... Bond, T. C. (2012). Household light makes global heat: high black carbon emissions from kerosene wick lamps. *Environmental Science & Technology*, 46(24), 13531–13538. doi:10.1021/es302697h
- Philippines - urbanization 2013–2023. <https://www.statista.com/statistics/455910/urbanization-in-philippines/>
- Rajesh, R. (2021). Optimal trade-offs in decision-making for sustainability and resilience in manufacturing supply chains. *Journal of Cleaner Production*, 313(127596), 127596. doi:10.1016/j.jclepro.2021.127596
- Rodríguez-Luesma, C., Davila, A., & Elvira, M. (2014). Humanistic leadership as a value- infused dialogue of global leaders and local stakeholders. In *Humanistic perspectives on international management: 81-91*. Palgrave- MacMillan.
- Rosanas, J. M. (2008). Beyond economic criteria: A humanistic approach to organizational survival. *Journal of Business Ethics*, 78(3), 447–462. doi:10.1007/s10551-006-9341-9
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2023). *Research methods for business students* (8th ed.). London, England: Pearson Education. <http://www.oecd.org/dataoecd/29/9/1890501.pdf>.
- Shell pilipinas Annual and Sustainability Report 2022. <https://pilipinas.shell.com.ph/sustainability/pilipinas-shell-annual-and-sustainability-report-2022.html>
- Urban population of the Philippines (2020 census of population and housing). <https://psa.gov.ph/content/urban-population-philippines-2020-census-population-and-housing>.
- Wang, Q., & Wang, L. (2020). Renewable energy consumption and economic growth in OECD countries: A nonlinear panel data analysis. *Energy (Oxford, England)*, 207(118200), 118200. doi:10.1016/j.energy.2020.118200
- World Commission on Environment, & Development. (n.d.). Our Common Future, Chapter 2: Towards Sustainable Development - A/42/427 Annex, Chapter 2 - UN Documents: Gathering a body of global agreements.
- Yang, D.-X., Jing, Y.-Q., Wang, C., Nie, P.-Y., & Sun, P. (2021). Analysis of renewable energy subsidy in China under uncertainty: Feed-in tariff vs. renewable portfolio standard. *Energy Strategy Reviews*, 34(100628), 100628. doi:10.1016/j.esr.2021.100628

Josefina L. Jarabo (OrcID 0009-0006-2164-4763) is a student in Doctor in Business Administration Program at San Beda University, Manila, Philippines. Ms. Jarabo is part-time professor of National Training Service Program (NSTP) in the faculty of College of Arts and Sciences and holds the position of Budget and Financial Planning Officer in the Finance Department of the same school.

Integrating new media to non-commercial media businesses from a project management perspective in Hispanic markets

Jonathan Rosado, University of Puerto Rico, Puerto Rico, jonathan.rosado17@upr.edu

Abstract

Citation: Rosado, J. (2024). Integrating new media to non-commercial media businesses from a project management perspective in Hispanic markets. Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996285>

Non-commercial radio broadcasting organizations are experiencing a meaningful loss of audience, mainly based on migration to emerging media outlets. Traditional media have shown ineffectiveness in developing strategies integrated into emerging media channels, potentially impacting business opportunities and consumers. Contrary to the commercial media sector, new media integration by the non-commercial industry tends to need improvement. Inquiring into the practices, knowledge, and application of tools and techniques aligned to the Project Management discipline at the non-commercial radio management level helped to understand the potential occurrence. The qualitative research supports comprehension and improves knowledge of how radio broadcasting managers handle migration and manage survivability. Examining the decision-making and operational problems of non-commercial radio broadcasting firm managers' points of view resulted in an enhanced understanding of the ineffectiveness of new media development. The interviewees' answers displayed relevant data that intends to help broadcasting businesses in the new media elaboration, such as podcasts, as part of their product offerings and expansion opportunities. A lack of formal education and training and a sense of urgency are needed. Project management methods and knowledge are recommended based on the significant limitations in the management process, such as planning and executing a new media development task.

Keywords: broadcasting businesses, digital media development, podcasts, project management, radio survivability

Introduction

The research explores the impact of project management tools and techniques on podcast development and integration as a strategy for the non-commercial FM radio broadcasting sector in Puerto Rico. Based on the crucial role of content creation in expanding reach with digital media, such as streaming services and podcast platforms (Sehl, 2020), Understanding the new media practices and tendencies in emerging media outlets should help find the most suitable actions to develop podcasts efficiently. Comprehending how non-commercial broadcasters

operate and manage daily decisions to integrate digital development is vital, and investigating the actual practices of new technology integration to radio organizations should help improve podcast development to optimize the process and potentially increase the survivability of radio as a business.

This qualitative single case study research aimed to describe the integration of emerging media channels into traditional media firms at non-commercial radio stations in Puerto Rico. The continuous increase of new media channel consumption affects the regular operations of a conventional media organization, and businesses should receive research to mitigate the effect and find how to perfect the appropriate adoption processes. According to Kraus, Palment, Kailer, Kallinger, and Spitzer (2019), digital integration into conventional business creates many opportunities and success factors; however, it tends to increase diverse challenges, including low diffusion rates, continuously changing technological atmosphere and non-stop actualization and investment. Inquiring about the participants' experiences integrating new media into their organizations from a projective perspective helped increase effectiveness and efficiency in the incorporation process and may positively affect media survivability. Furthermore, the interpretations of the collected data in the interviews with broadcasters and radio managers of the non-commercial radio broadcasting businesses bring new knowledge that could help integrate new media channel projects for audience improvement, new generations interaction, communication progress, and brand marketing. According to Hysa and Spalek (2018), projects that include innovations in their business strategy are crucial in organizations. However, every new project requires considerable knowledge, communication, and collaboration between businesses and professionals. Therefore, project management skills applied to the integration process of radio firms developing podcasts could be significant for the growth of the audience.

Exploring radio broadcasting's operation management from a project management perspective should help understand and measure the impact of the techniques and methods involved.

Literature Review

The audio media revolution leaves no question that online radio and its variants represent an ongoing innovation and potential prediction of how audio media could behave and consume (Spinelly & Dan, 2019). From a production perspective, several similarities may exist between traditional and online radio formats. Still, several differences exist in the emerging media's acceptance, reception, and consumption. According to Aswad (2017), radio broadcasting is experiencing a massive dislocation from the digital era, and the radio's survival relies on innovation to reduce the impact and maintain its particular place in advertising and stakeholders. Recognizing that the consumer knows best each product or service consumed (Kotler, Keller, & Chernev, 2022) is critical. Developing a program that helps understand how and why the consumer acts is necessary to improve results or maintain the actual status of traditional media-consuming behavior.

According to Chan-Olmsted, Wang, and Hwang (2022), the uncertain future of traditional radio magnifies by its growing irrelevance or insignificance to younger audiences, and its influences are constantly minimized and yield to digital unless it upgrades. Diversification in consumption is among the many factors affecting traditional media as a channel, and the transition from on-air only to adding multiple platforms as part of the firm offerings tends to be a must-do upgrade. The consumer demand, the revenue margins, the competitiveness, and the attraction of an audience that is more fragmented than ever; however, traditional media remains important even with online media gaining relevancy meaningfully (Telkman, 2020).

Technology has dramatically changed how humans act and react to situations with the common factor of internet connection immediately, anywhere, and anytime (Woolley & Sharif, 2022). According to Barrios-Rubio (2021), radio interprets and shares knowledge with society, playing a crucial role as the trans-media agent. Radio can integrate traditional and digital elements by understanding the analogic of audio production, video production, photography, text editing, and print media in a computing and social media strategy atmosphere (Barrios-Rubio, 2021). Incorporating traditional media into the emerging media landscape is essential to survive as a business.

The creative production within almost every FM and AM radio station could become an asset in web-based media such as streaming, podcasting, and even with the live sessions that social media provide, like Facebook Live, Youtube Live, Instagram Live, and Twitter Live tool, previously known as Periscope, if it is managed with the appropriate tools and skills. Radio organizations that organize audio files effectively can enjoy a personalized experience in developing a potential value-added action (Vryzas, Tsipas, & Dimoulas, 2020). Continuous inspection of the diverse processes in any business category to increase efficiency and reduce waste is critical to optimizing success and competitiveness in an increasingly hostile business atmosphere.

Broadcasting to New Media

Mensing (2017) established that broadcasting, customarily used to refer to radio and TV transmission, is gradually replaced by multi-platforms based on the new media landscape. The term broadcasting is traditionally used as part of the traditional media delivery of a set of messages using air as a vehicle from and to an antenna. The transmission of antenna and audio waves is vital to transporting the audio, and it tends to be limited by space and geography. Based on the difference in the delivery and distribution of messages by the media producers of online media, including streaming and podcasting, the term broadcasting may take a lot of work to adapt. Another differentiation between radio broadcasting and podcasting relies on the wording and vocabulary, such as episodes and seasons, rather than time segments or word counting (Spinelly & Dan, 2019). A suspicious discussion about the newness of podcasting compared to the holistic spectrum of radio exists (Morris & Paterson, 2015). However, online radio and its variants are similar to radio from the perspective of 'people-catchers,' advertisement orientation, and audio editing software (Spinelly & Dan, 2019).

Spinelly and Dan (2019) suggested that the production of traditional broadcast media involves an acute awareness of who the target audience is and how specifically they are likely to engage with the content. Radio broadcasts appeal to predetermined audience demographics, trying to satisfy the listener's needs through trial and error. Online radio does not necessarily develop a target audience or run a segmentation based on demographics, psychographics, or geographics at a starting point. Online radio and its variants typically have a topic or category and start talking, hoping to create interest from someone. Spinelly and Dan used the term 'revolutionary' to refer to the new audio-sharing format that integrates web-based platforms that behave differently from other media.

Podcasting

Podcasting is a technology that can distribute, receive, and listen to on-demand audio, usually produced by radio, publishing houses, journalists, educational institutions, and independent producers or radio amateurs (Sullivan, 2019; Bonini, 2015). According to Lissitsa and Laor (2021), podcasts are a popular on-demand audio format in the United States and tend to contain information by topics and increasingly add tools and functions available on the Internet, such as video, pages, and interactions. Podcasting could represent the evolution of audio-only media based on the equipment required and the performance of their producers and talent. A podcast integrates the concept of ‘the iPod,’ a portable media player launched by the firm Apple in 2001 (Apple, 2001), and the concept of ‘broadcast,’ including the option to listen live or at any time. According to Markman (2012), podcasting is a recognized and emerging media that is a powerful tool for creating, communicating, and disseminating audio files. The content of a podcast tends to be diverse and developed by individuals, generally amateurs, and organizations.

Business Practices

Radio broadcasting businesses, including TV, newspapers, and magazines, are part of the traditional media category. According to Torregosa (2000), radio broadcasting started in 1920 after several contributions by inventors such as Heinrich Hertz, James Clerk Maxwell, Guglielmo Marconi, and Nikola Tesla. In November of 1920, the first commercial broadcast began as a medium in America with the 34th presidential election transmission (Torregosa, 2000). In 1922, more than 30 message originators or radio stations originated from East to West in the United States, and the population received half a million radio receivers. According to Klooster (2009), the creation of radio began in the late 1800s. The radio became respected and well-known and gained credibility a few years after its launch. Based on the success of radio broadcasting, the Federal Radio Commission, or FRC, was created in 1927 by the United States government to regulate radio transmissions. In 1934, President Franklin D. Roosevelt Federal signed a federal law called The Communications Act that integrated the Federal Communications Commission (FCC) (Alston, 2021). However, the FCC is still the federal department in charge of admitting, regulating, and giving licenses to media businesses such as radio and TV.

Radio broadcasting started with amplitude-modulated (AM), followed by improvement in technology, equipment, signal, and audio fidelity with frequency-modulated (FM) (Liu et al., 2017). The FCC divided frequencies into commercial and non-commercial licenses depending on the purpose of the organization and the location on the dial. FM radio stations with a commercial license can offer advertising services more flexibly and with limited restrictions by the FCC. Therefore, radio stations that receive non-commercial support can deliver messages similar to ads but without a promotional orientation and limit to mentioning the donors who contribute to the sustainment of the programming as a public service. FCC tends to condemn the commercial practices in a non-commercial licensed radio broadcasting organization with monetary charges, increasing the risk of business operation cancellation.

Radio broadcasting as a business industry had no direct competition until the last decade of the 20th century. The arrival of Satellite Radio with commercial-free programming represented the first real challenge to radio. However, after creative actions and strategic management, radio survived and consistently placed Satellite Radio in permanent second place (Watson, 2019). New characters entered the audio media landscape based on internet connectivity in the new millennium.

The Theory of Uses and Gratifications

Blumler (1979) established that users play a crucial and active role in media consumption. The theory presented gratifications as how individuals actively search for the media that best fits their objectives, stated or not. Some of the searched gratifications include entertainment, culture, and communication styles. Hossain (2018) noted that implementing the uses and gratifications theory could explain why people choose a specific medium and its potential correlation with an aspiration to improve the understanding of society and individuals.

Digital media interaction is a game-changer and critical in new media development and management. According to Rolland, Mathianssen, and Rai (2018), organizations increasingly use digital platforms to implement innovation and try to understand how platforms shape the business’s strategic plans and actions. Craig, Brooks, and Bichard (2021) stated that entertainment strongly forecasts new media attention and attraction, specifically by listening as entertainment and escaping mechanism by university students. The integration of the theory of uses and gratification could be appropriate for podcast development based on the results of the study showing favorable attitudes of the participants (Craig et al., 2021). Based on the digital media motivation in uses and gratifications theory, podcasts have become one of the digital media closest to youth (Stephanie, Rachmawaty, & Dyanasari, 2021). Determining the main

factor and motivation of the target market of the new media development is essential to increase effectiveness and maximize the few resources available, even more in a non-commercial broadcasting organization. According to Stephanie et al. (2021), young people tend to listen to podcasts and digital audio media similar to the practice of listening to the radio, including but not limited to driving or walking from point A to point B, studying, or making assignments, and academic tasks and spending leisure time.

According to Kamboj (2020), the theory of uses and gratifications presents a unique significance to digital media management, showing a vivid and rich understanding of why customers use new media platforms. As part of broad digital ecosystems, emerging media platforms, including podcasts in context, provide many gratifications in diverse areas, such as brand likeability. Brand commitment and word-of-mouth are the principal integration of the digital ecosystems' theory of uses and gratifications, bundling with an opportunity to invest over time. (Kamboj, 2020).

Perks and Turner (2018) stated that podcasts provide an endless supply of engaging material with a particular capacity for traveling with the listener. Perks and Turner also suggested that the mobility podcast consumption on the move offers the listeners the opportunity to increase productivity in diverse areas, such as physical and mental. The enjoyment could come from the relationship between podcast hosts and other listeners' communities. According to Kujur and Singh (2020), a particular media channel gratifies the audience and the population's need for information, entertainment, and incentives. People have different motives for consuming audiovisual content related to a specific brand. Still, companies use the theory of uses and gratifications as a foundation to actively search for increasing engagement. Traditional media managers, broadcasters, and the radio broadcasting industry should examine the business opportunities available, including new environments of interaction that could result in new business development, engagement-increasing opportunities, and potential innovative income sources.

The Media Dependency Theory

Ball-Rokeach and DeFlour (1976) stated a natural and functional relationship exists between audiences and media. The media dependency theory suggests that media tend to fulfill the audience actively, and audiences do the same to media as a loop. The media dependency theory is built on cognitive, affective, and behavioral aspects. The cognitive integrates how media could manipulate intentionally or unintentionally changes in attitudes, beliefs, and values. The effectiveness relates to the feelings perceived after exposing information such as news. The behavioral effect is present when a media firm looks to motivate its audience to act or react to something. According to Dwivedi et al. (2021), the more a user becomes dependent on a medium or media to satisfy the needs of information, entertainment, and socialization, the more the medium should influence the user facilitating the process of establishing or implementing the media agenda.

The media dependency theory could be more of a protagonist in the social media era. According to Kim and Jung (2017), interpersonal narrative, including social media, corresponds to post-exposure communication. People exposed to a message because of high-level reliance on the media tend likely to initiate or participate in post-exposure conversations about topics they have experienced. Post-exposure also implies starting and communicating with close people, understanding family and friends, and sharing issues in various scenarios, such as status messages published on social media platforms.

According to Kim and Jung (2017), the concept of post-exposure communication complements the concept of interpersonal narration in many areas. Media dependency theory proposes a positive relationship between narrative and action. People who can talk about a specific topic are more likely to act and use the most recent information to which they have been exposed, probably unconsciously. The increasing internet connectivity and device usage could add a new layer of media dependency to the established theory. More consumers initiate or amplify social media usage for daily activities such as reading the news, researching products, and entertaining themselves (Dwivedi et al., 2021; GlobalWebIndex Social Flagship Report, 2019). Companies must strategically design, coordinate, and implement a social media management plan to appeal to their target audiences more effectively.

Media owners should study the media dependency theory, focusing on ethically using audience behavior to increase consumption and engagement levels and potentially reduce viewers and listeners. However, based on the statement by Leblanc (2017), commercial media organizations' purpose is only to make a profit, so the theory in discussion could be used negatively. Developing new media, such as podcasts by radio broadcasting organizations with adequate knowledge and ethical levels, could help achieve goals.

The Innovation Diffusion Theory

Rogers (1962) stated how an idea could be spread to the population with an appropriate communication plan. According to Dearing and Cox (2018), diffusion is a social process that occurs among people in response to learning

about an innovative aspect or subject, such as new approaches or findings as research results and involves a communication aspect that transcends over time among the members of a social system. Kreps (2017) suggested that this theory should help communities and societies mitigate uncertainty and lack of knowledge about specific and challenging issues. Innovative diffusion brings a direction for achieving social goals and increases the chances of progress in updated and more civilized societies. Diffusion is a critical communication process reflecting and disseminating information about new ideas, products, technologies, services, or regulations, promoting social progress to address specific issues. Diffusion helps reduce uncertainty about handling complex problems and includes direction for achieving individual and collective goals.

According to Sirk (2020), the characteristics of innovation influence its chances of adoption by the population. The most relevant elements influencing the adoption of novelties are complexity, adaptability, compatibility, and reliability, and holistically could contribute to a relative advantage. Another relevant aspect that Sirk (2020) suggested is trialability, referring to the ability of individuals or groups to try an unknown alternative. The openness to trying out new things is essential in the innovation process. Broadcasters should prepare to take a risk in the developing process of emerging media that could become a part of the solution to the losing audience issue.

Sirk (2020) stated that communication is vital in diffusion because new technologies and concepts must spread by word of mouth and added to other communication channels such as mass media and social network platforms. Broadcasting allowed traditional media firms to share new information with individuals. Meanwhile, social media channels tend to operate from individual to individual in a more personal way. Broadcasting and social networks result in relevancy based on the time of adoption of the innovations that could appear slow. Sirk (2020) suggested five stages of the adoption process that could be useful for a traditional and digital media manager to execute new technologies and innovative changes. The five stages of Sirk (2020) are awareness, persuasion, decision, implementation, and continuation.

The Administrative Management Theory

Henri Fayol, the founder, and father of modern management, firmly believes in and study how leadership can be segmented into specific patterns as common factors (Kitana, 2016). According to the Chartered Manager Institute (2012) and Henri Fayol (1949), six activity groups segment to classify the management types better. Those six groups are technical include (a) professional areas such as engineering, production, manufacturing, and adaptation; (b) commercial referring to areas such as buying, selling, and exchanges; financial related to the search for the best use of capital; and (c) security that relates to the protection of assets and personnel. In addition, the six groups include (a) accounting, which includes stocktaking, balance sheets, costs, and statistics; and (b) managerial, allowing the planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling processes. Fayol (1949) emphasizes the managerial to develop a business strategic plan. Fayol summarized the essential management application to planning, organizing, commanding, coordination, and control as part of the administrative activity investigation.

Some authors relate management to art or science. However, it is a practical subject based on the intentional learning process guided by experience and acquired knowledge (Mintzberg, 2019). Managers are responsible for designing and maintaining an appropriate environment to fulfill the firm's purpose and aspirations. Managing is an essential activity at all levels. According to Mintzberg (2019), management is not considered a science, art, or craft; it's an application process of adequate experiences rooted in context founded on effectiveness. Many theories about management include classical, neo-classical, systematic, behavioral, scientific, and modern (Kitana, 2016). Still, the conceptualization built by Fayol is one of the complete and most used by businesses. Based on the potential need for management skills to develop new media, such as podcasts by traditional media organizations, it is vital to examine the most efficient practices in the field to increase the chances of success.

Fayol (1949) also established 14 principles of administration management. Using the Fayol research-based principles may help broadcasting media managers in their daily operational tasks, including the potential new requirements in the new media development process. According to the Chartered Manager Institute (2012), the 14 principles include division of labor, authority, discipline, command unit, address unit, subordination, remuneration, centralization, hierarchy, order, equity, staff stability, initiative, and staff union.

Division of Labor. The division of labor includes segmenting the tasks necessary for producing a good into smaller tasks. The evaluation of the division of work must base on strength, work ability, specialty, and the nature of the job to improve the whole endeavor. The efficiency orientations provided by project management tools, such as work breakdown structure, should help with the crucial fragmentation of work in tasks needed to develop digital media content.

Authority. The authority principle is essential to finish the job and avoid a mess. Besides, authority tends to help carry out the proper quality levels and predetermined deadlines. Establishing a timetable with specific instructions and appropriate direction is necessary to increase quality and reduce time or budget. A team leader expected the broadcasting manager to apply the guidance needed to complete the podcast development process effectively.

Discipline. In addition to authority, the principle of discipline establishes that all processes must be performed in a solid field. It is useless to know what to do if it is limited to that and not fulfill it. Discipline is a characteristic that should be present in every team member but must be shown by the team leader. Working consistently from an optimization perspective could become a habit that team members emulate.

Command Unit. A single superior or designated management-level team leader must dictate the orders, and instructions. This principle's absence could negatively affect other principles, such as authority and discipline. Teams that received instructions from multiple leaders could increase confusion and potentially reduce efficiency.

Address Unit. All the activities should pursue a similar objective, and the same superior should direct the activities. Establishing goals is essential for any project., Communicating the purpose clearly and from a unique source of authority and information should result in significant achievements and optimal podcast development.

Subordination. The organization's goals are more important than personal or individual goals. The appropriate coordination and communication of the firms or project goals could be crucial to avoiding protagonists. Increasing the importance of the team members' contribution to podcast development projects is essential.

Remuneration. This principle states that income is necessary, but no ideal payment system exists. The firm must balance motivating the personnel to work with adequate salaries without affecting productivity. Motivation plays a relevant role in the project's progress, and the proper compensation should help fulfill personnel needs, personally and professionally, improving the podcast development process.

Centralization. Improving the organizational results predicates on the concentration of company management. However, sometimes, it is more convenient and practical to decentralize and resort to delegation. Managers must identify the most suitable approach to podcast development as a potential business opportunity. Strategic planning should include centralization or decentralization as part of the decision-making process.

Hierarchy. Authority tends to travel from top to bottom in a firm with a vertical organization chart with different levels of command. Team members should respect the levels of authority and not jump. The team member must use the communication channels appropriately and in order. Recognizing the authority levels delimited by the job description could benefit the podcasting project by allowing the team members to focus on the assigned tasks.

Order. The necessary resources for the organization's activity must occur at the right time and place. The essence of project management is the just-in-time foundation to increase effectiveness and efficiency. Planning and coordinating the resources and tools needed to develop innovation, such as new media products, is critical and should reduce the chances of failure.

Equity. To maintain coherence and obtain results, the treatment of personnel must be as fair and respectful as possible. Independent of the level of position in a firm, all people deserve the same respect and should be treated as colleagues. Recognizing the organizational levels tends to help, but elevating the respect levels to the highest is more critical.

Staff Stability. In line with the division of labor, it is considered convenient for the staff to remain in their positions for the long term. Changing personnel means increasing the cost of training new employees and waiting for them to adapt. Besides, job stability could improve productivity. Project management i reflects increasing quality aspects and reducing costs and time. In developing online audio media such as podcasts, taking care of the team members that started the project is the recommended recommendation based on all the costs that hiring and training time involved.

Initiative. Anyone at any level of the organization can suggest ideas that must be well- received and valued. Four eyes see more than two, and two heads think better than one. Communication is essential, and an optimal team tends to communicate ideas more effectively, knowing that their thoughts receive consideration. The principal suggestion is that a potential solution or optimal way of developing a podcast could come from a member of the lower level of the project. Having the maturity and critical thinking to accept a rejection of an idea is also essential to completing the project efficiently.

Staff Union. A team atmosphere must exist. If everyone rows in the same direction, the boat should reach the port safely and quickly. As stated, podcast development is a collaborative task that needs the best team formation possible. Understanding that a successful podcast project happens with the value contribution of team members' work is vital to maximizing the development of new media products.

According to Mintzberg (2019), a manager handles the whole organization and helps holistically bring the best outcome possible from the employees and the firm by knowing better, deciding better, and executing better. Fayol's 14 principles are typically used as a foundation to build management levels in many companies. Realizing that having the best management practices must help in podcast development by a radio broadcasting company is critical, even with the potential tasks added to the person in charge. Effective managers are not those with the most significant degrees of freedom but those who take advantage of whatever degree of freedom they find (Mintzberg, 2019). Managers tend to admit that no one is better at business procedures, including time management than themselves (Browne et al., 2018), which could be a significant bias. Radio broadcasting managers' daily practices may be repeated, and their thoughts of knowing the tasks to satiety could potentially limit the possible new ways of doing things. Returning to the management foundation of Fayol's principles and the administrative management theory is essential in a changed media atmosphere.

The in-depth academic literature review brings a better overview of the existing studies and theories related to the research. The literature review provides an appropriate foundation for a more effective examination of the factors that could affect or relate to the topic of podcasting development by radio broadcasting organizations. The changes in radio broadcasting audience consumption, mainly because of increased online media usage, have significantly affected the traditional media business. Starting or establishing strategic planning from the management of conventional broadcasting-level firms is critical and reliable and increases the chances of survivability. Podcasting developed by traditional media from a project management perspective could be helpful based on the tight budget that non-commercial radio stations tend to manage. Adding responsibilities to the radio managers may affect their daily performance and work schedule, so the voluntary work from employees must not be rejected to reduce costs related to hiring, time, and training, among others.

Understanding the different consumption scenarios from a generational perspective tends to reflect an adequate audience that supports online media content. Young audiences are more connected to the Internet and tend to reject traditional media as a way of expression, interest in innovation, or simply a commodity. The versatility of online radio, including streaming, satellite radio, and podcasting, could represent an added business opportunity for radio broadcasting organizations. Freedom and on-demand access are some of the characteristics that online audio media present and should be a potential evolution of conventional radio if managed correctly. The assumptions and specific description of podcasting revealed that, technically, it is similar to radio production and programming techniques, representing a less challenging development for a new business category specializing in audio production. Another advantage is the aspect of the producers and hosts creating podcasts that are typically radio-background professionals and innovators with a particular technology ambition.

Related Studies

Several studies exist on radio broadcasting and podcasting processes, but only a few are from a project management perspective. However, reviewing the data obtained by participants could play an essential role in this study. It is critical to align the theories associated with the study with project management as a tool.

Perks and Turner (2018) studied how the theory of uses and Gratifications is related to podcasting compared to traditional media. The Theory of Uses and gratifications placed users as crucial players with an active role in media consumption (Blumler, 1979). The theory established that individuals seek the most suitable media for their expectations and goals related to

entertainment, culture, and communication. Several gratifications in podcasting compared to radio broadcasting, such as multitasking during boring activities and immersion in a story similar to transportation to another world (Perks & Turner, 2018). According to Perks and Turner (2018), podcasting could serve as a cognitive brain feeder and advantage AM and FM radio because of its capacity for better mobility, increased social aspect, and better individualized content choice-making. Podcasting is assumed as an audience-motivated system with a unique freedom of selection by individuals actively searching to meet their self-identified needs.

Allen (2020) explored how the radio broadcasting industry faces new and increasing challenges from a commercial point of view. The Theory of broadcasting media concentration and commercial advertising suggests that broadcasters' profit-maximizing response increases industry concentration (Cunningham & Alexander, 2004). Increased advertising in broadcast media industries such as radio may decrease the total amount of non-advertising broadcasting. Organizations that invest in non-advertising or non-commercial campaigns reduce their advertising effort and budget. Radio is a type of business with structured programming funded by commercials or public subsidies (Bonet & Sellas, 2019). Non-commercial radio broadcasting experienced several challenges based on the FCC's

limitations of commercial actions. Developing podcasts could represent new business opportunities that the FCC does not regulate but potentially work as part of the business.

Regarding profitability, adapting to new consumer behaviors by adopting new media such as podcasts could help radio station businesses urgently need changes (Allen, 2020). According to Allen (2020), developing digital space allows potential buyers to have on-air radio advertisement campaigns and complement social media, websites, and endorsement interactions. Sales, promotion, and programming are an integral part of a radio broadcasting business, and

there is no radio without them, especially sales (Allen, 2020). The appropriate application of project management techniques and tools could increase effectiveness and efficiency in sales, promotion, and programming integration to develop podcasting.

According to Bonet and Sellas (2019), digitalization, which includes the radio business, represents an intellectual challenge for the political economy of the cultural industry. Digitalizing means shifting the focus towards video, audio, and text, and after the process is complete, the content becomes standardized and requires careful management (Bonet & Sellas, 2019). The new management layer needed different techniques and methodologies and added characters, intermediaries, and sources based on the technology universalization where anyone can produce and broadcast (Bonet & Sellas, 2019). Allen (2020) established that programming is the main product of radio stations to audiences and advertisers. Bonet and Sellas (2019) suggested that managing digital aspects offers an area of experimentation, freedom, and rehearsal of content but also has limitations with the non-standard duration of programs and *broadcast structure* that include jingles, music instrumentals or beds, and timing. The innovation diffusion theory (Rogers, 1962) established that the audience or population adopts new behaviors edge by social systems. Based on the innovation diffusion theory, radio broadcasting should pay attention to the audience's behavior guided by society and be receptive to innovations even when they include management changes. According to Johnston and Brennan (1996), a strong connection exists between management's actions and the firm's results. Programming requires strategic planning and management. A professional who is attentive to changes in the media environment and is open to learning new techniques and methodologies is vital in today's media landscape (Bonet & Sellas, 2019).

Materials and Methods

The studied sample includes 10 participants who met the requirements of 18 years or older in a managerial decision-making position for at least three years. The potential 15 candidates who resumed the non-commercial FM radio in Puerto Rico were reduced to ten based on failing to meet the established requirements. The pseudonyms for the participant's name are masked as Broadcaster 1, Broadcaster 2, Broadcaster 3, and so on for protection and chronologically in a linear narrative. The order of the interviews was random and based on the responses and availability of the participants between March 2023 and September 2023. The number assigned to the participant was explicitly the order of the performed interview arranged by date. The number given or code also protects the individuals if delicate information is asked or mentioned, such as a radio firm's business strategy. The interview process occurred in a first round of three weeks, added to a second round of two weeks that added the remaining participants to reach the proposed ten candidates that fulfill the requirements. The interview questions were founded on how radio managers manage their daily decisional process based on the traditional media challenges, their perspective on adopting new media channels as part of the product offerings, and their knowledge of Project Management techniques and tools to handle new tasks. The interviewing process ended when the participant's list was complete and satisfied after several actions to find newly aligned candidates.

Results

This qualitative research single case study included understanding how project management tools and techniques interfere with new media development by non-commercial FM radio broadcasting firms in Puerto Rico markets as a primary purpose. Based on the variable behavior of media consumers and the significant audience migration from traditional to digital media, examining the effectiveness of web-based media integration by non-commercial radio broadcasting managers as participants was essential. Non-commercial radio broadcasting organizations tend to experience a more complex scenario than commercial radio broadcasting organizations because of the regulations imposed by the Federal Communications Commission as a primary factor. The more significant problem addressed was the knowledge of project tools and techniques to foster new media, such as podcasts, that could improve the highly challenging atmosphere for non-commercial radio broadcasters in Puerto Rico. The latest media landscape is more extensive, hostile, and competitive, reducing the chances of success as a business to a traditional media outlet if

the integration of web-based platforms is minimal or absent. The lack of knowledge of effective methodologies for digital media integration resulted in the inability to compete in the new media atmosphere in Hispanic markets. Non-commercial radio broadcasting businesses' management-level work points to collecting firsthand data related to leadership and knowledge of effectiveness in the decision-making process. Besides, the participants' answers and proper analysis elevated comprehension of how media managers realize and apply optimal techniques in their daily duties and their contribution to new media development. Collecting data from the non-commercial radio broadcasting managers through semistructured interviews provided valuable feedback that helped understand the ineffectiveness of podcasting integration. The interpretation of the collected data showed that over 80% of the participants needed more knowledge of the Project Management tools and methodologies, much less applying effective and efficient practices to improve the business processes. The participant tended to bet on the current and antique practices to survive in a new and more competitive business environment. Over 70% concurred that new media development is a critical component of their business survival. However, 90% of the interviewees perceived the new media actualization as an organic process that does not require urgency, appropriate tools, or innovative knowledge or training.

Relevant themes are directly associated with the conflicts that non-commercial radio broadcasting firms experience in remaining competitive and as an option to the actual media consumer. The findings showed that a sense of urgency, applying effective and efficient methodologies, and formal education or training were minimal or absent among non-commercial broadcasters in Puerto Rico. Establishing a plan that includes project management tools and technical preparation should help reduce time and increase quality in adopting new media. Acquiring leadership skills, formal or informal, is vital to a traditional media manager to achieve business objectives such as developing products ready for consumption. Leadership and strategy play a significant role at the management level, as well as managing media business with solid integrity principles and values for long-term performance and higher chances of survivability. This study's results helped better understand how non-commercial radio broadcasting managers operate and why their performance is perceived as ineffective based on the contemporary digital migration levels. This research should contribute to the non-commercial and commercial radio broadcasting managers recognizing the importance of developing new media, mainly web-based platforms, to increase new generation audience listenership and reach, traditional brand awareness, consumer engagement tendencies, and more accurate business analysis to compete and coexist in the latest social consumption behavior and media landscape.

Figure 1. Conceptual Framework. Source: Rosado (2023)

References

- Adeagbo, D. O., Mohamed, S., & Abdulkadir, S. (2019). Principles of management application in building construction projects: Perspectives of project managers. *Path of Science: International Electronic Scientific Journal*, 5(12), 4001-4007. <https://doi.org/10.22178/pos.53-7>
- Allen, K. L. (2020). *Radio vs. streaming services: Exploring how radio is facing competition*. [Published dissertation]. University of Central Florida.
- Aririguzoh, S.A (2014). *Television broadcast's influence on voters in a presidential election*. Lap Lambert Academic Publishing.
- Aswad, J. (2017). Traditional radio faces a grim future, a new study says. *Variety*. Retrieved from <https://variety.com/2017/music/news/traditional-radio-faces-a-grim-future-new-study-says-1202542681/>
- Ball-Rokeach, S. J., & DeFleur, M. L. (1976). A dependency model of mass media effects. *Communication Research*, 3(1), 3-21. <https://doi.org/10.1177/009365027600300101>
- Barrios-Rubio, A. (2021). From the antenna to the display devices: Transformation of the Colombian radio industry. *Journal and Media*, 2(2), 208-224. <https://doi.org/10.3390/journalmedia2020012>
- Blumler, J. G. (1979). The role of theory in uses and gratifications studies. *Communication Research*, 6(1), 9-36. <https://doi.org/10.1002/9781118841570.iejs0032>
- Bonet, M., & Sellas, T. (2019). From flow to stock: Radio programmers facing the management of the digital catalog. *El Profesional de la Información*, 28(1), 182-189. <https://doi.org/10.3145/epi.2019.ene.09>
- Bonini, T. (2015). The 'second age' of podcasting: Reframing podcasting as a new digital mass medium. *Quaderns Del CAC*, 41(18), 21-30. <https://doi.org/10.34629/cpublica.65>
- Bughin, J., Catlin, T., Hirt, M., & Willmott, P. (2018). Why digital strategies fail. *McKinsey Digital*. Retrieved from: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/why-digital-strategies-fail#/>
- Chan-Olmsted, S., Wang, R., & Hwang, K. (2022). Millennials' adoption of radio station apps: The roles of functionality, technology, media, and brand factors. *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 99(1), 262-288. <https://doi.org/10.1177/1077699020952111>
- Chernov, G. & McCombs, M. (2019). Philosophical orientations and theoretical frameworks in media effects: Agenda setting, priming and their comparison with framing. *The Agenda Setting Journal*, 3(1), 63-81. <https://doi.org/10.1075/asj.18016.che>
- Craig, C. M., Brooks, M. E., & Bichard, S. (2021). Podcasting on purpose: Exploring motivations for podcast use among young adults. *International Journal of Listening*. <https://doi.org/10.1080/10904018.2021.1913063>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches 4th edition*. SAGE Publications.
- Cunningham, B. C., & Alexander, P. J. (2004). A theory of broadcast media concentration and commercial advertising. *Journal of Public Economic Theory*, 6(4), 557-575. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9779.2004.00180.x>
- Dearing, J. W., & Cox, D. C. (2018). Diffusion of innovations theory, principles, and practices. *Health Affairs*, 37(2), 183-190. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2017.1104>
- Fayol, H. (1949). *General and Industrial Management*. Pitman Publishing Corporation. London.
- García-Marín, D. (2022). New media, new practices? A study of the first Spanish podcast community and its pioneers. *Social Sciences*, 11(7), 308. <https://doi.org/10.3390/socsci11070308>
- GlobalWebIndex's Social Flagship Report 2019. (2019). Retrieved from: <https://www.globalwebindex.com/reports/social>.
- Hysa, B., & Spalek, S. (2018). Opportunities and threats presented by social media in project management. *Heliyon*, 5(4), 1-28. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01488>
- Kamboj, S. (2020). Applying uses and gratifications theory to understand customer participation in social media brand communities: Perspective of media technology. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 32(1), 205-231. <https://doi.org/10.1108/APJML-11-2017-0289>
- Kim, Y., & Jung, J. (2017). SNS dependency and interpersonal storytelling: An extension of media system dependency theory. *New Media & Society* 19(9), 1458-1475. <https://doi.org/10.1177/1461444816636611>
- Kocak, S. (2023). Understanding Generation Z in all aspects of life. *Daily Sabath*. Retrieved from <https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/understanding-generation-z-in-all-aspects-of-life>
- Kostovska, I., Raats, T., Donders, K. & Ballon, P. (2020). Going beyond the hype: conceptualising “media ecosystems” for media management research. *Journal of Media Business Studies*, 18(1), 6-26. <https://doi.org/10.1080/16522354.2020.1765668>

- Kotler, P., Keller, K. L., & Chernev, A. (2022). *Marketing management 16th Ed.* Pearson.
- Kraus, S., Palment, C., Kailer, N., Kallinger, F. L., and Spitzer, J. (2019). Digital entrepreneurship: A research agenda on new business models for twenty-first century. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 25(2), 353-375. <https://doi.org/10.1108/IJEBR-06-2018-0425>
- Larson, E. W., & Gray, C. F. (2018). *Project management: The managerial process* (7th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Leblanc, K. (2017). *Introduction to Media Studies*. Pressbooks. Retrieved from: <https://mediastudies.pressbooks.com/part/interactive-media/>
- Lissitsa, S., & Laor, T. (2021). Baby Boomers, Generation X and Generation Y: Identifying generational differences in effects of personality traits in on-demand radio use. *Technology in Society*, 64. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101526>
- Markman, K. M. (2012). Doing radio, making friends, and having fun: Exploring the motivations of independent audio podcasters. *New Media & Society*, 14(4), 547-565. <https://doi.org/10.1177/1461444811420848>
- Mensing (2017). Public radio at a crossroad: Emerging trends in U.S. public media. *Journal of Radio and Audio Media*, 24(2), 238-250. <https://doi.org/10.1080/19376529.2017.1362856>
- Mintzberg, H. (2019). *Bedtime stories for managers*. Berret-Koehler Publishers.
- Morris, J. W. & Paterson, E. (2015). Podcasting and its apps: Software, sound and the interfaces of digital audio. *Journal of Radio and Audio Media*, 22(2), 220-230. <https://doi.org/10.1080/19376529.2015.1083374>
- Novaceanu, M. R. (2020). From the traditional radio to podcast or to be a la carté. *World Journal of Research and Review*, 11(1), 17-21. <https://doi.org/10.31871/WJRR.11.1.8>
- Nyandongo, K. M., & Davids, M. (2017). The impact of communication on project performance: an empirical study. *University of Johannesburg Institutional Repository*. <https://doi.org/10210/260353>
- Perks, L. G., & Turner, J. S. (2019). Podcasts and productivity: A qualitative uses and gratifications study. *Mass Communication and Society*, 22(1), 96-116. <https://doi.org/10.1080/15205436.2018.1490434>
- PEW ResearchCenter (2021). *Audio and Podcasting Fact Sheet*. Retrieved from: <https://www.pewresearch.org/journalism/fact-sheet/audio-and-podcasting/>
- Radio-locator (n.d.). Radio-locator. Retrieved from: <https://radio-locator.com/cgi-bin/finder?state=PR&country=u&count=20&s=T&sr=1&prev=120>
- Rogers, E. M. (1962). *Diffusion of innovations*. The Free Press, NY.
- Rolland, K. H., & Mathianssen, L., & Rai, A. (2018). Managing digital platforms in user organizations: The interactions between digital options and digital debt. *Information Systems Research*, 29(2), 419-443. <https://doi.org/10.1287/isre.2018.0788>
- Russell, M. (2017). *Strategic leadership: The 3 levels of listening*. Retrieved from: <https://medium.com/swlh/strategic-leadership-the-3-levels-of-listening-e3f0c27f8d01>
- Sehl, A. (2020). Public service media in a digital media environment performance from an audience perspective. *Media Performance in Times of Media Change*, 8(3), 359-372. <https://doi.org/10.17645/mac.v8i3.3141>
- Sirk, C. (2020). Diffusion of innovation: How adoption of new tech spreads. Retrieved from: <https://crm.org/articles/diffusion-of-innovations>
- Spilker, H. S., & Colbjornsen, T. (2020). The dimensions of streaming: toward a typology of an evolving concept. *Media, Culture, & Society*, 42(7-8), 1210-1225. <https://doi.org/10.1177/0163443720904587>
- Spinelly, M. & Dan, L. (2019). *Podcasting: The audio media revolution*. Bloomsbury Academic: London. ISBN: 9781501328688
- Stephani, N., Rachmawaty, M., & Dyanasari, R. (2021). Why we like podcasts: A review of urban youth's motivations for using podcasts. *Mediator*, 14(1). <https://doi.org/10.29313/mediator.v14i1.7609>
- Sullivan, J. L. (2019). The platforms of podcasting: Past and present. *Social media + Society*, 5(4). <https://doi.org/10.1177/2056305119880002>
- Torregosa, J. L. (2000). *Historia de la radio en Puerto Rico*. Publicaciones Gaviota.
- Vryzas, N., Tsipas, N., & Dimoulas, C. (2020). Web radio automation for audio stream management in the era of big data. *Information*, 11(4), 205. <https://doi.org/10.3390/info11040205>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th Ed). Thousand Oaks, California: SAGE.

Author

Dr. Jonathan Rosado (OrcID 0009-0000-3459-2057) is a marketing media, project management, and entrepreneurship professor in the faculty of Business at the University of Puerto Rico at Arecibo, Puerto Rico, with over 20 years of experience in media management organizations, including tasks such as administrating, designing processes, improving departments, performing and coordinating HR, and media Project Management consulting. Dr. Rosado teaches management, marketing, entrepreneurship, Public Relations, and advertising courses at undergraduate and graduate levels and conducts research on the Impact of Project Management in the New Media Integration by Non-commercial radio Broadcasting Businesses in Hispanic Markets. Dr. Rosado can be contacted at jonathan.rosado17@upr.edu.

La desigualdad: Su perdurabilidad y perspectiva integradora a incorporar en las políticas públicas

Jaime Augusto Porras Jiménez, Universidad Libre, Colombia, jaimea.porrasj@unilibre.edu.co
Camilo Mauricio Grillo Torres, Corporación Universitaria Asturias, Colombia, camilo.grillo@asturias.edu.co
Francisco Daniel Mendoza Vargas, Universidad Libre, Colombia, franciscod.mendozav@unilibre.edu.co

Resumen

Citation: Porras Jiménez, J. A., Grillo Torres, C.M. & Mendoza Vargas, F.D. (2024). La desigualdad: Su perdurabilidad y perspectiva integradora a incorporar en las políticas públicas. Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13996349>

La desigualdad es un fenómeno perenne en la sociedad que se ha ido complejizando hasta su manifestación y análisis bajo múltiples tipologías. En parte se encuentra que ha faltado un mayor y mejor desarrollo de políticas públicas diferenciadoras a nivel sectorial, inicialmente en tres perspectivas: en cuanto a territorio, según sus capacidades, en cuanto a condiciones socio-culturales según sus gatilladores y contexto comportamental de los individuos y actores sociales, y, en cuanto a la actividad económica, especialmente en capacidades de capital humano y de servicios complementarios. En pleno siglo XXI en el contexto de los ODS persiste de manera dramática la desigualdad en el mundo y sus mediciones economicistas, especialmente en cuanto a los ingresos y la riqueza. América Latina, no escapa a tal situación latente y dramática. Pareciera ser que no basta con su análisis y manejo econométrico, sino que urge miradas integradoras como desde la dimensión socio-cultural y las ciencias del comportamiento, a fin de emprender caminos de solución integradores, multidimensionales e inclusivos dentro de los márgenes posibles que permiten el actual orden económico internacional y las relaciones de producción predominantes. Por tanto, al análisis y manejo econométrico, urge incorporar miradas integradoras como desde la dimensión socio-cultural y las ciencias del comportamiento, a fin de emprender caminos de solución integradores, multidimensionales e inclusivos dentro de los márgenes posibles que permiten el actual orden económico internacional y las relaciones de producción predominantes.

Palabras claves: Desigualdad, perspectiva multidimensional, políticas públicas.

Introducción

La desigualdad es un fenómeno que de cuando en vez aparece en el escenario de los análisis de coyuntura y estructurales, sin embargo, siempre ha estado presente en las sociedades del mundo en unos casos de manera crítica o extrema y en otros de manera discontinua, aunque en todos de forma perenne. Sin duda, el mayor acumulado de análisis, tránsitos a seguir y soluciones, ha provenido desde el visor del campo de conocimiento de la economía y su evolución, por tanto, no es gratuito que, al dar cuenta de la misma, los lugares comunes, entre otros, son: Gini, ingreso per cápita y riqueza.

En tiempos presentes se ha tornado tan compleja como la misma sociedad, y por tanto, demanda análisis, búsquedas de solución y su incorporación a las políticas públicas de manera aún más dinámica, innovadora y abierta, por ahora: multidimensional.

Marco teórico

La desigualdad es un fenómeno tan antiguo en la sociedad como la existencia de la misma humanidad, a su vez, su explicación podría ubicarse desde las múltiples cosmovisiones, enfoques o teorías. A su vez, se podría entender de manera heteronómica desde diferentes ciencias, disciplinas o campos del saber, como desde la economía (centralidad de este estudio), dimensión consuetudinaria desde y predominante desde la que se ha abordado. Sin embargo, también se podría entender desde lo opuesto a la igualdad entendida, a su vez desde las anteriores heteronomías, incluyendo ésta, como “el igual valor entre las diferencias” (Ferrajoli, 1952), es decir, su estudio, evaluación e iniciativas de superación se podrían abordar desde perspectivas subjetivas u objetivas, esta última la predominante en la sociedad, y a su vez, la centralidad de este estudio.

En la relativamente reciente primera época de la modernidad, el anterior panorama complejo de la desigualdad, evidencia a su vez, múltiples tipos de desigualdad, entre otras: social, educativa, de género, urbana, rural y económica, ya se vislumbraba desde Rousseau (1999):

En la especie humana dos clases de desigualdades: la una que considero natural o física, porque es establecida por la naturaleza y que consiste en la diferencia de edades, de salud, de fuerzas corporales y de las cualidades del espíritu o del alma, y la otra que puede llamarse desigualdad moral o política, porque depende de una especie de convención y porque está establecida o al menos autorizada, por el consentimiento de los hombres. Ésta consiste en los diferentes privilegios de que gozan unos en perjuicio de otros, como el de ser más ricos, más respetados, más poderosos o de hacerse obedecer (p. 22).

Según Cadenas (2012), tanto Luhmann como Parsons comparten el diagnóstico del carácter evolutivo de la sociedad de clases y su relevancia como argumento explicativo de la desigualdad moderna. Entre las formas de desigualdad económica, están: la desigualdad de ingresos, del consumo y de la riqueza (Chancel, et al., 2022) con el agravante de que en los países hay resultados contradictorios entre los diversos tipos de desigualdad, ya que según Webster (2024):

Debido a fallas en nuestra organización social, política y económica, la igualdad de derechos no siempre se traduce en igualdad de oportunidades o igualdad de resultados⁴ La desigualdad también amenaza el desarrollo social y económico a largo plazo, perjudica la reducción de la pobreza y destruye la sensación de realización y autoestima de las personas (p. 2).

De otro lado, la relación entre el crecimiento económico y la desigualdad en los ingresos sigue un proceso que se divide en tres fases. En la fase inicial, los países se encuentran en lo que se conoce como una "trampa de pobreza", caracterizada por bajos niveles de ingresos, escasa desigualdad y estructuras económicas tradicionales y poco productivas. En la segunda fase, los cambios tecnológicos y las mejoras en la productividad en sectores económicos clave, como la industria, aumentan la desigualdad debido a la concentración de beneficios derivados de estas mejoras, alcanzando un punto máximo de desigualdad. Luego, a medida que se producen avances en la productividad y se difunden entre sectores, se observa un aumento generalizado de ingresos, reduciendo simultáneamente la desigualdad a medida que se logra el crecimiento económico. (Kuznets, 1955). Por tanto, la desigualdad es tan simple como compleja a tal punto que al adentrarse en su análisis con una amplia de concepciones e instrumentos técnicos pareciera terminar por ser indiferentes a sus efectos y dramáticos efectos en el contexto del ser humano y la población al estar íntimamente asociada a la pobreza.

Para Stiglitz (2012), la desigualdad se manifiesta ante la gran inequidad que los sistemas económicos y políticos fomentan, gracias a en la ineficiencia e inestabilidad de los mercados; la incapacidad de corregir las fallas y las malas prácticas de estos por parte de los sistemas políticos, y, finalmente, la actual injusticia propia de dichos sistemas, a tal punto que el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. Según Stiglitz (2001), metodológicamente la medición de la desigualdad se divide en dos grandes categorías: las medidas que tratan de captar la extensión de la desigualdad en algún sentido objetivo con medidas estadísticas como la variación relativa del ingreso y la hegemonía del PIB; y, la medición mediante índices con cierta noción normativa sobre el bienestar social, siendo éste inversamente proporcional a la desigualdad. El segundo enfoque pareciera incorporar la valoración ética y está asociado a los índices de desigualdad multidimensional que dan cuenta "de cómo se distribuyen los logros en otras dimensiones relevantes del bienestar, como la educación, la salud, el acceso a servicios básicos, la representación política, la seguridad, entre otras" (Atuesta, et al., 2018).

Para Solow (2000), la desigualdad y su incremento es un efecto lateral no deseado del crecimiento económico, y se puede contrarrestar con énfasis en la inversión en capital humano y compatibilizar un rápido incremento de la productividad con dosis crecientes de impuestos. También, se ha indicado que la globalización "nos da aumentos de bienestar, pero nos trae también aumentos en inseguridad, tensiones y en desigualdad" (Samuelson, 2005), dejando con ello un modelo cuantitativo: la desigualdad de Samuelson (o inecuación) y la percepción de que "el mercado no tiene corazón".

De otro lado, la desigualdad se entiende también como un concepto con "amplitud de ámbitos de la vida humana", según Atkinson (2015); de quiénes: hogares e individuos; de qué: de la renta, el consumo, la riqueza; ¿La desigualdad en un momento determinado del tiempo o a lo largo del ciclo vital? ¿La desigualdad de todos o diferenciada por género? ¿La desigualdad intergeneracional, la desigualdad en un territorio, en un país, o la desigualdad mundial o global? O lo novedoso en su momento de sus estudios: la desigualdad de oportunidades.

En economía, a la concepción restrictiva de racionalidad, basada en supuestos de agentes capaces de aplicar con facilidad herramientas matemáticas para identificar las mejores soluciones para ellos y sus negocios, emerge en contraposición, la economía conductual, promovida especialmente por Daniel Kahneman y a Vernon L. Smith, Thaler (2017) a propósito de su premio nobel y basada en asuntos como incentivos y motivaciones; también analiza las influencias sociales, el aprendizaje social, la presión social y el pensamiento de grupo, la heurística y el sesgo, entre otros. Desde esta orilla, hay apenas aproximaciones

preliminares sobre la desigualdad y sus posibles factores relacionados con el paternalismo, la condición de pobreza y “la idea de que nuestras mentes son susceptibles de incurrir en errores sistemáticos es ahora generalmente aceptada” (Kahneman, 2017, p. 22). Así pues, la desigualdad, genera pobreza, y si las condiciones de vida de las personas determinan sus decisiones y comportamiento, por tanto, si hay condiciones de pobreza, esta situación, según Pérez (2021), influirá en que las personas no cuenten con los recursos para actuar en un mundo regido por los principios del neoliberalismo y la globalización. El ser humano emplea, en cualquier condición socioeconómica, un punto de referencia para emitir sus juicios y tomar decisiones.

Precisando, aún más, se encuentra que, entre los principales factores o causas de la desigualdad de ingresos, están:

El no aumento en el número de empresas que utilizan capital para financiar sus operaciones, mientras que un mayor gasto en herramientas pasivas de política social conduce a una trampa de pobreza, exacerbando la desigualdad de ingresos (Hanyk, 2024); los patrones cambiantes de los procesos de clasificación de trabajadores y empresas en el espacio, las transiciones importantes como la reorientación de la economía de la fabricación a las tecnologías digitales y la creciente integración económica global, así como las políticas (Bathelt, et al., 2024); la tasa de urbanización y la tasa de gasto fiscal tienen impactos negativos en la desigualdad del ingreso, la baja inversión en capital humano, especialmente educación, bajo crecimiento económico, desarrollo de ventajas comparativas, las políticas de bienestar social, las instituciones del mercado laboral y las instituciones políticas (Villanthenkodath, et al., 2023; Yan & Mohd, 2024; Kashyap, 2024); la transferencia de valor involucrada en el comercio internacional de los países subdesarrollados a los desarrollados, la cual es suficientemente grande como para causar desarrollo en los países que la reciben y subdesarrollo en aquellos donde el valor ha sido drenado o teoría del intercambio de desigualdad (Bernal, 1985).

Entre algunas herramientas que se vienen planteando para enfrentar la desigualdad de ingresos están: la educación, la atención sanitaria universal, una red de seguridad de renta básica, la transparencia fiscal, los impuestos confiscatorios a las herencias y la propiedad común de la tierra.

Metodología

La ejecución de esta investigación fue diseñada como una investigación básica o teórica de corte reflexivo. Según la recolección de información se trató desde un enfoque cualitativo. En función temporal, se trató de una investigación transversal, al obtener la información objeto de análisis en un momento específico. Además, según el objetivo de la investigación es de tipo descriptiva (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

Para la recolección de información se examinó de manera intencional basado en el reconocimiento académico, la producción académica de reconocidos autores sobre el tema y de reportes institucionales con acreditación en la sociedad.

Se empleó una metodología con enfoque predominantemente histórico, lógico y analítico, que ofrece oportunidades de realizar aportes a la teoría y descubrir brechas en el conocimiento sobre una temática objeto de estudio (Mendoza, 2016).

La investigación se desarrolló en dos etapas durante el año 2024. En la primera fase, se definieron identificaron las palabras claves de búsqueda de información en las bases de datos. Se realizó revisión bibliográfica y análisis de contenido a partir de los referentes temáticos relacionados con: income inequality, consequences of income inequality, factors of income inequality, consequences of income inequality.

Luego, se procedió a codificar de manera sistemática la información recopilada, registrándose en libros de códigos específicos. Se enfatizó de manera rigurosa el cumplimiento de las normas éticas en la recopilación de datos, siguiendo las directrices establecidas y garantizando que el uso de la información estuviera restringido a fines de investigación, siempre respetando la privacidad de los usuarios de las redes sociales.

Resultados y discusión.

La desigualdad en el contexto internacional.

El informe sobre la desigualdad mundial de 2022 afirma que el 10% de la población mundial posee el 76% de la riqueza mundial. De otro lado, se calcula que el 52% de la población captó el 8,5% de los ingresos y en el 22% de la población estaba concentrada el 76% de la riqueza (ver gráfica 1).

Gráfica 1. Desigualdad mundial en ingresos y riqueza, 2021. Chancel, et al., 2022.

A su vez, por regiones del mundo en el 1990-2020, según Chancel et al (2022), América Latina y el Caribe (incluido Colombia), presentan los niveles promedio de distribución desigual de ingresos más altos, seguidos de los países que están ubicados al sur del Sahara en África, frente a los denominados países industrializados, y, Europa Oriental con Asia Central que tienden a presentar los niveles promedio de distribución desigual de ingresos más bajos, a pesar de que en también presentan importantes niveles de desigualdad de ingresos (ver gráfica 2).

Gráfica 2. *Levels and dynamics of income/consumption inequality in the world 1990-2020.*

Nota. 1. Chancel, et al., 2022.

Nota 2. PovcalNet/PIP. Calculations by Ferreira, Lakner and Silwal (unpublished).

Note 3. Hay una importante diferencia en las series presentadas en la gráfica a considerar en los análisis dada la disponibilidad de la información de los países. Las series para América Latina y el Caribe, Europa del Este y los países industrializados se basan principalmente en los coeficientes de Gini del ingreso per cápita de los hogares. Las series para Asia Oriental y el Pacífico, Asia Central, Oriente Medio y Norte de África, Asia Meridional y Asia Subsahariana se basan principalmente en el coeficiente de Gini del consumo per cápita de los hogares.

Dada la configuración sistémica de la desigualdad a nivel mundial y a pesar de antecedentes que ponen en duda la solución en el crecimiento económico, se plantea la importancia de dar prioridad a un alto crecimiento económico: con un horizonte temporal suficientemente largo, la naturaleza exponencial del crecimiento garantiza que los beneficios futuros superarán a todas las demás consideraciones (Cowen, 2018). En el contexto internacional, Colombia está entre los países con los niveles promedio de distribución desigual de ingresos más altos en el mundo (ver gráfica 3).

Gráfica 3. La desigualdad del ingreso en Colombia en el contexto mundial, 2021. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y, Suecia Sverige (2023), a partir de Lora (2023).

La desigualdad en América Latina

Para el caso de América Latina, a pesar de la heterogeneidad de estimaciones y problemas de comparabilidad de estadísticas entre países (Alvaredo, et al., 2024), hubo una disminución de los niveles de empleo asociada a aumentos en la desigualdad de ingresos debido a la contracción económica causada por el COVID-19, situación que se podría revertir si hay recuperación sostenida (Acevedo, et al., 2023).

Tabla 1. Gini coefficient across comparable survey-based series and inequality 1980s-2020s.

	Years	Gini Coefficient		Gini Coefficient		
		All survey-based series (Figure 4)		SEDLAC / LIS / ECLAC new / PovcalNet- PIP		
		Max	Min	Max	Min	Mean
Argentina	1980s	47.6	37.6	45.5	39.3	43.0
	1990s	50.7	42.3	50.7	44.4	47.6
	2000s	53.8	41.0	53.8	41.3	47.6
	2010s	43.6	37.7	43.6	38.8	41.1
Bolivia	1980s	52.5	51.6			
	1990s	63.0	42.0	58.2	57.9	58.0
	2000s	66.5	45.0	63.5	49.2	56.8
	2010s	53.4	38.2	48.0	41.6	45.6
Brazil	1980s	63.3	52.9	63.3	54.9	58.8
	1990s	60.6	53.2	60.5	58.1	59.5
	2000s	59.5	45.5	58.4	50.9	55.6
	2010s	58.2	46.0	54.0	49.0	52.5
Chile	1980s	57.3	47.0	56.2	56.1	56.2
	1990s	58.5	46.0	57.2	52.5	54.8
	2000s	55.0	41.0	55.0	46.9	50.0
	2010s	53.2	39.4	48.9	44.3	46.1
Colombia	1980s	59.1	43.4			
	1990s	61.0	46.9	58.7	51.5	55.7
	2000s	60.4	43.4	58.7	53.5	55.3
	2010s	57.0	44.5	56.0	49.6	52.2
Costa Rica	1980s	47.5	34.4	47.5	44.0	45.7
	1990s	47.7	41.9	47.7	44.0	45.7
	2000s	51.8	43.9	51.8	46.7	49.2
	2010s	53.3	45.9	50.8	47.9	48.9
Dominican Republic	1980s	50.5	43.0	50.5	47.8	49.1
	1990s	51.4	45.6	51.4	47.2	48.7
	2000s	59.8	40.9	54.0	48.1	50.4
	2010s	56.5	37.1	48.4	41.9	45.3
Ecuador	1980s	50.5	43.9			
	1990s	58.6	46.1	58.6	53.4	56.9
	2000s	60.4	42.6	60.1	48.4	52.6
	2010s	49.0	41.4	49.0	44.4	45.9
El Salvador	1980s					
	1990s	55.9	42.3	54.5	49.9	52.3
	2000s	53.2	39.1	51.9	45.2	48.7
	2010s	45.4	35.7	45.4	38.0	41.4
Guatemala	1980s					
	1990s					
	2000s	63.6	39.1	63.6	50.4	55.0
	2010s	56.6	33.0	55.4	45.0	50.4
Honduras	1980s					
	1990s	59.5	47.4	57.4	49.5	53.4
	2000s	60.1	44.9	59.5	50.2	55.9
	2010s	56.3	40.9	55.2	46.9	50.4
Mexico	1980s	55.0	38.3	51.6	47.3	49.7
	1990s	58.0	42.1	54.4	51.7	53.0
	2000s	55.3	39.8	53.4	48.9	50.7
	2010s	51.1	37.9	51.0	45.4	48.4
Nicaragua	1980s					
	1990s	57.4	45.0	57.4	54.2	55.6
	2000s	56.8	40.5	56.8	43.9	49.7
	2010s	49.5	44.2	49.5	46.2	47.8
Panama	1980s					
	1990s	58.2	48.5	58.2	54.4	56.5
	2000s	57.5	46.6	57.5	51.8	54.6
	2010s	55.4	44.1	52.8	49.2	50.7
Paraguay	1980s	45.1	45.1			
	1990s	59.4	38.9	58.2	40.8	54.3
	2000s	65.5	43.4	60.5	49.1	53.7
	2010s	60.0	42.6	54.5	45.6	49.6
Peru	1980s	57.0	31.0			
	1990s	55.1	39.9	55.1	53.3	54.4
	2000s	57.1	37.1	56.1	47.0	51.0
	2010s	52.5	33.6	49.6	41.5	44.4
Uruguay	1980s	44.6	37.8			
	1990s	46.8	38.4	42.5	40.7	41.4
	2000s	49.2	38.2	47.6	42.9	45.7
	2010s	44.6	31.3	44.6	39.0	40.4
Venezuela	1980s	55.6	37.3			
	1990s	65.8	37.5	48.1	41.3	46.1
	2000s	49.5	37.9	49.5	37.9	43.8
	2010s					

Nota. Alvaredo, et al., 2024

La desigualdad en Colombia

Revisión literaria en desigualdad socioeconómica colombiana 2018-2022.

Las naciones avanzadas han observado que la reducción de las disparidades sociales o elementos de desigualdad ha generado un impulso en el desarrollo de los países. Por esta

razón, aspectos como la educación, la tecnificación y las oportunidades se han identificado como fundamentales en la estructura social de estas naciones, según Expansión (2024).

Sin embargo, sobre la desigualdad en Colombia se ha identificado un comportamiento nada plausible dado que un 13.7% de los dueños de tierras en Colombia son dueños del 77.6% de la totalidad de las tierras, señalando que los ingresos están predominantemente concentrados en este pequeño conjunto en contraste con la población en general. Otra información importante es que, según datos para Colombia en 2019, el país experimentó una reducción de 10 puntos en cuanto al acceso a educación, salud y salarios bajos. (Justo, 2016).

En el contexto colombiano, existen estudios que buscan explicar, mediante diversas especificaciones econométricas, unidades de observación y períodos de tiempo, la relación entre el crecimiento económico y la desigualdad en los ingresos. Gaviria (2005), aborda su investigación a través de un enfoque transversal, utilizando variables socioeconómicas como el coeficiente de Gini, la infraestructura, los niveles de industrialización, el capital humano y la convergencia del PIB per cápita. Sus hallazgos indican la presencia de una conexión entre el crecimiento económico y la distribución del ingreso, ya que los parámetros muestran el signo esperado y se evidencia una relación inversa entre el crecimiento económico y las variables de desigualdad (Gaviria, 2005).

Galvis y Meisel (2010) tienen como objetivo comparar los niveles de desigualdad y pobreza a nivel regional. Su enfoque de análisis se centra en el coeficiente de Gini, el ingreso per cápita de los hogares y el de los ocupados. Además, aplican una metodología con una perspectiva espacial.

Bonilla (2011) se concentra en la evaluación de la desigualdad en contextos interregionales e intrarregionales mediante el uso de indicadores como Gini y Theil. Su estudio implica correlaciones de Spearman, diversas medidas de ingresos y gastos, así como análisis de desigualdad intergrupales. La muestra de investigación abarca las principales regiones y ciudades, además de áreas urbanas y rurales. La conclusión de esta investigación señala que en Colombia se identifican disparidades en la desigualdad del ingreso, ya que la composición estructural de los departamentos y ciudades del país exhibe heterogeneidades diversas, no limitándose únicamente a la disparidad en los niveles de ingresos.

Rasgos del escenario de desigualdad en Colombia

Gráfica 4. Evolución coeficiente Gini Colombia 1992-2021. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y, Suecia Sverige (2023), a partir de Lora (2023).

La desigualdad de ingresos en el caso colombiano, según el PNUD y Suecia Sverige (2023), contribuye a la pérdida en desarrollo humano y a las disparidades territoriales, mantiene altos niveles de pobreza y es una expresión de la disparidad en las oportunidades (desigualdad injusta).

Según Samuel Azout, exdirector de la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema “el 10 % de más ingresos en Colombia gana 11 veces más que el 10 % de menor ingreso en Colombia. Es una brecha altísima” (W Radio, 2021), anotaba Azout que “un niño que nace al norte de Bogotá tendrá mejor calidad de vivienda, salud y educación que un bebé en Chocó.” Así se expresa la desigualdad. Hay mucha concentración de tierras”

Hay dos criterios sectoriales asociados a la desigualdad en Colombia: sectorial en cuanto territorio y sectorial en cuanto actividad económica, criterio de política pública diferenciadora y de largo plazo, que es poco evidente actualmente. Veamos solo cuatro casos:

1. En Colombia se vienen promoviendo en regiones ambientalmente proclives a la instalación de grandes proyectos de descarbonización (por ejemplo, energía eólica en el Departamento de La Guajira) en zonas empobrecidas que no se encuentran preparadas, lo que posiblemente profundizará sus niveles de desigualdad (Clavijo, 2024).
2. Según el Dane (2021), el sector rural de la población es el más pobre, siendo el porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional rural tres veces mayor que en las zonas urbanas.
3. Hay evidencias que el cambio climático aumenta la desigualdad en la medida que el sector primario resultará siendo el más afectado (Vargas, 2023).
4. Hay estudios que vienen demostrando diferencias entre regiones y ciudades de Colombia en los niveles de desigualdad.

Según Lora (2023), hay tres criterios de agrupación que son las mayores causales o criterios de desigualdad: el nivel de escolaridad con el 26,5% y el tamaño de las unidades productivas con el 14,6%, aunque se encuentra un alto nivel del 50,8% como residuo no explicado.

Gráfica 5. Factores que contribuyen a la desigualdad total en Colombia año 2022. Lora, (2023) Documento de antecedentes para INDH con datos GEIH 2022, método Fields (2003) y Coewell y Florio (2006)

En el caso de Colombia, según PNUD y Suecia Sverige (2023), se encuentra un factor relevante y es que el 99% de las empresas poseen 10 trabajadores o menos, el 87% son empresas de cuenta propia, alrededor del 60% de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo, y éstos están relacionados con la baja productividad; y además, los niveles de informalidad son altos.

Lo anterior indica que, entre las principales causales de la desigualdad económica, estaría incidiendo la baja productividad de las empresas, y pareciera prevalecer un bajo impulso o apoyo institucional e integral a las microempresas y empresas de familia, y además, también estarían incidiendo las bajas capacidades robustas desarrolladas por dichas empresas, según PNUD y Suecia Sverige (2023), especialmente en: digitalización, equipos, uso de canales de pago y los altos niveles de informalidad.

Conclusión

La desigualdad es un fenómeno perenne en la sociedad que se ha ido complejizando hasta su manifestación y análisis bajo múltiples tipologías. falta de mayor y mejor desarrollo de políticas públicas diferenciadoras a nivel sectorial en dos perspectivas: en cuanto a territorio, según sus capacidades y en cuanto a actividad económica, especialmente en capacidades de capital humano y de servicios complementarios. En pleno siglo XXI en el contexto de los ODS persiste de manera dramática la desigualdad en el mundo y sus mediciones economicistas, especialmente

en cuanto a los ingresos y la riqueza, así lo hacen claramente evidente. América Latina, no escapa a tal situación latente y dramática. Pareciera ser que no basta con su análisis y manejo econométrico, sino que urge miradas integradoras como desde la dimensión socio-cultural y las ciencias del comportamiento, a fin de emprender caminos de solución integradores, multidimensionales e inclusivos dentro de los márgenes posibles que permiten el actual orden económico internacional y las relaciones de producción predominantes.

Bibliografía.

- Acevedo, I., Francesca Castellani, F., María José Cota, M.J., Giulia Lottib, G. & Székely, M. (2023). Higher inequality in Latin America: a collateral effect of the pandemic. Inter- American Development Bank, Washington DC, USA. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02692171.2023.2200993?needAccess=true>.
- Alva De Selva, A. R. (2015). Los nuevos rostros de la desigualdad en el siglo XXI: la brecha digital. *Rev. mex. cienc. polít. soc* [online]. 2015, vol.60, n.223, pp.265-285. ISSN 0185- 1918. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-19182015000100010&script=sci_abstract&tlng=pt
- Alvaredo, F., Bourguignon, F., Ferreira, F. & Lustig, N. (2024). Inequality bands: Seventy-five years of measuring income inequality in Latin America. <https://shs.hal.science/halshs-04563817/>.
- Atkinson, A. (2015). *Inequality. What can be done?* Cambridge, Harvard University Press, 2015.
- Atuesta, B, Mancero, X. y Tromben, V. (2018). Herramientas para el análisis de las desigualdades y del efecto redistributivo de las políticas públicas. Cepal. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7bf5e48e-5f0e-4116-90ca-a591a48c00fd/content>
- W Radio. 2021. “Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica”, 28 de octubre. <https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombia-es-el-segundo-pais-mas-desigual-de-latinoamerica/20211028/nota/4174555.aspx>.
- Bathelt, H., Buchholz, M. & Storper, M. (2024). The nature, causes, and consequences of inter-regional inequality.
- Beltrán Chasqui, J. W. y Clavijo Gallego, T. A. (2024). cambio climático, descarbonización y desigualdad en Colombia. *Caderno Prudentino De Geografía*, 2(46), 99–118. <https://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/view/10485><https://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/view/10485/7329>.
- Bernal, R. (1985). El intercambio desigual de Emmanuel como una teoría del subdesarrollo. *Investigación Económica* 173, julio-septiembre de 1985, pp. 99-127. <https://biblat.unam.mx/hevila/Investigacioneconomica/1985/vol44/no173/5.pdf>
- Cadenas, H. (2012). La desigualdad en la Sociedad. Diferenciación y desigualdad en la sociedad moderna. <https://csociales.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2013/06/5.-Persona-y-Sociedad-2012-Agosto.pdf#page=51>
- Chancel L, Piketty T, Saez E. et al. Executive Summary P 11. *World Inequality Report 2022*, World Inequality Lab wir2022.wid.world/D_FINAL_WIL_RIM_RAPPORT_2303.pdf (wid.world) (8 July 2004, date last accessed).
- Clavijo, T.A. (2024). Cambio climático, descarbonización y desigualdad en Colombia. *Caderno Prudentino de Geografía, Presidente Prudente*, n. 46, v. 2 –Vol. Esp. “Congreso Internacional de Geoecología das Paisagens e Planejamento Ambiental- CIGEPAM”, p. 99-118, jun/2024. ISSN: 2176-5774 <https://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/view/10485/7329>
- Expansión. Unidad Editorial Información Económica S.L. (2024). La desigualdad en el mundo. https://www.expansion.com/economia.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=economia
- García-Sánchez, E., Willis, G.B., Rodríguez-Bailón, R., García-Castro, J.D., Palacio-Sañudo, J., Polo, J. & Rentería, E. (2018). Perceptions of Economic Inequality in Colombian Daily Life: More Than Unequal Distribution of Economic Resources. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2018.01660/full>
- Hanyk, S. (2024). Causes of increasing income inequality. *Czech University of Life Sciences Prague*. https://theses.cz/id/4m9f3y/zaverena_prace_Archive.pdf
- Kashyap, H. (2024). Income Inequality and Economic Development: Exploring the Relationship Across Nations. *Shodh Sagar Journal of Commerce and Economics*, 1(1), 6–11. <https://doi.org/10.36676/ssjce.v1.i1.02> <https://jce.shodhsagar.co.in/index.php/ssjce/article/view/2>.
- Milanovic, B. (2024). The three eras of global inequality, 1820–2020 with the focus on the past thirty years.
- Pérez, A. (2021). ¿Es transferible el conocimiento de economía conductual a investigaciones sobre pobreza extrema? *Behavior & Law Journal*, 7(1), 78-85. DOI: 10.47442/blj.v7.i1.81.

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y, Suecia Sverige (2023). Informe sobre desarrollo humano para Colombia. Cuaderno 5. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-11/undp_co_ppt_idh_cuaderno5_col.pdf.
- Red de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, y, Cepal (2022). Informe sobre la desigualdad global 2022. https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022_Full_Report.pdf.
- Martin, R., Moore, J. y Schindler S. (2016). Definiendo la desigualdad. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-69962016000200005&script=sci_arttext&tlng=pt
- Rousseau, J.J. (1999). Discurso sobre el origen de la desigualdad. <https://sociologia1unpsjb.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/03/rousseau-discurso-sobre-la-desigualdad.pdf>
- Samuelson, P. (2005). El mercado no tiene corazón. Entrevista realizada a Paul Samuelson por "Der Spiegel", No. 38, 2005, 17 de septiembre. Con la autorización de The New York Times Syndication Sales Corp.
- Schmidt, A.T. Juijn, D. (2024). Economic inequality and the long-term future. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1470594X231178502>.
- Sen, A. (2001). La desigualdad económica. Fondo de Cultura Económica México. https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=KvQyDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=desigualdad&ots=Vp2Gd5C-bM&sig=ZLe5U_hXU1q2DxwjD3lATyGqgx0#v=onepage&q=desigualdad&f=false
- Solano, C., Orozco, M. y Echeverría, R. (2024). Impacto de la deslocalización industrial del trabajo en plataformas digitales en Colombia: un análisis a la explotación laboral y desigualdad salarial. <https://bonga.unisimon.edu.co/items/a20f109b-636a-475e-99f7-3b63198a0c72>
- Solow, R. (2000). Neoclassical Growth Theory. https://www.sfu.ca/~bkrauth/econ808/808_lec1.pdf.
- Stiglitz, J. (2012). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. Ediciones Taurus. <https://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/1177/7-STI-PRE.pdf>.
- Vanvliet, J. (2024). Global inequality in built-up land per capita and its change trajectories between 1985 and 2020. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666683924000580>
- Vargas, L. (2023). Análisis de la Relación entre el Cambio Climático y la Desigualdad Departamental en Colombia. 2023. Dissertação de Mestrado, Posgrado en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo, Universidad de los Andes.
- Villanthenkodath, M.A., Pal, S. & Mahalik, M.K. Income Inequality in Globalization Context: Evidence from Global Data. *J Knowl Econ* 15, 3872–3902 (2024). <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01342-5>
- Webster, P. (2024). Inequality—we should overcome, but will we?. *Journal of Public Health*, fdae128. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdae128><https://academic.oup.com/jpubhealth/advance-article/doi/10.1093/pubmed/fdae128/7714585?login=false>
- Yan, X. & Mohd, S. (2024). Trends and Causes of Regional Income Inequality in China. <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/9/7673>

Políticas migratorias estadounidenses y la migración salvadoreña hacia los Estados Unidos

Armando Briñis Zambrano, Universidad Luterana Salvadoreña, El Salvador, armando.brinis@uls.edu.sv

Resumen

Citation: Briñis Zambrano, A. (2024). Políticas migratorias estadounidenses y la migración salvadoreña hacia los Estados Unidos. Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996495>

En congruencia con el objetivo y enfoque del estudio, se desarrolló una investigación de tipo fenomenológica, tomando en cuenta que los estudios de este tipo se centran en la comprensión de los fenómenos tal como son vividos y experimentados por los individuos. En este caso, en la experiencia de salvadoreños migrantes. Es por ello que, de acuerdo, a la naturaleza de esta investigación, se priorizó la identificación de tres aspectos básicos, siendo estos: el espacio vivido, es decir el contexto económico, político, social y educativo de los sujetos de investigación, así como también, el tiempo vivido, lo que implicó la experiencia propia de cada persona, la cual fue analizada mediante los relatos de diferentes especialistas miembros de entidades involucradas en la problemática de la migración, y finalmente, las relaciones humanas construidas en cada una de las fases del fenómeno migratorio. Previa consideración que, la finalidad del estudio fue analizar los impactos de las políticas migratorias de la administración Trump y en la administración Biden, en los migrantes salvadoreños, se estimó pertinente que la investigación se abordara conforme las directrices de un enfoque metodológico mixto, con el cual se recolectó y posteriormente se analizaron los datos cuantitativos y cualitativos, con el fin de interpretarlos partiendo de la información global que se obtuvo en su conjunto. Lo que significa que el proyecto no sólo propició la integración de datos, sino que buscó la complementariedad de la información desde una óptica cualicuantitativa. Arribando a una principal conclusión que se relaciona con el cambio de la política migratoria estadounidense del Título 42 (Trump) al Título 8 (Biden), mientras se mantienen como principales causas de la migración de salvadoreños, las económicas, sociales (familiares) y de seguridad-violencia.

Palabras claves: Migración, políticas migratorias, retornados.

Introducción

En cifras cada vez más notables, salvadoreños y salvadoreñas, se ven en el dilema de migrar de manera, casi siempre indocumentada, especialmente, hacia Estados Unidos. Las razones por las que estas personas migran pueden ser muy variadas; pero en su mayoría son personas en plena edad productiva, que deciden emigrar y migran producto de las dificultades económicas que afrontan para tener una vida digna, las limitadas oportunidades para insertarse en el mundo laboral, la esperanza de ayudar a sus familias y la búsqueda de un proyecto de vida diferente al que puedan tener en El Salvador. Habría que sumar a las causas formas de violencia doméstica e inseguridad social.

Conocer las esperanzas que tienen los posibles migrantes en ruta hacia Estados Unidos, sobre el trayecto hacia este país y sobre los riesgos que presentan, es importante para entender por qué migran y cómo hacerlo. También es inestimable valorar la experiencia de las personas retornadas de Estados Unidos y su impacto sobre la migración, sobre sus proyectos de vida como seres humanos, y cómo sería su reinserción en El Salvador.

Entre 1990 y 2017, en Centroamérica, el porcentaje de la población migrante respecto al total pasó de un 8,6% a un 9,2%. En un periodo tan amplio hubo oscilaciones en momentos específicos. Sin embargo, es particularmente relevante lo sucedido entre el 2000 y 2017, donde se observan incrementos notables en países específicos como lo son El Salvador y Honduras, donde la proporción de migrantes creció en 8,6 y 2,6 puntos porcentuales respectivamente. Asimismo, en Panamá y Belice fue en los únicos países donde el porcentaje de migrantes se redujo. Por lo tanto, vemos, por un lado, que en 1990 cerca de la mitad del total de migrantes de la región

residía en EE.UU. Por el otro, casi una tercera parte se radicaba en países de Centroamérica (migración intrarregional). Una característica que rápidamente se modificó en los años siguientes, lo cual se refleja en que para el año 2000 más del 75% de la migración de Centroamérica se hallaba en EE.UU., proporción que se mantiene hasta la actualidad (WOLA. 2022).

A la vez en los años que corren del 2018 al 2023, Centroamérica ha generado el mayor flujo migratorio hacia el norte, y atraviesa una nueva crisis humanitaria con varias caravanas migrantes, integradas por personas de Honduras, El Salvador y Guatemala, que en su mayoría huyen de la violencia provocada por las pandillas y la situación económicamente grave, acelerada por la pandemia del COVID-19. Hace cinco años Guatemala, Honduras y El Salvador impulsaron la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, con el auspicio de EE.UU., para mejorar las condiciones sociales en la región y así desalentar la migración, que produjo cambios mínimos.

El caso de México es más complejo por ser un país receptor y emisor de migrantes, problema que es aprovechado por los carteles de la droga y traficantes de personas que agrava aún más la situación y complica su relación con EE.UU. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con los países del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) un Plan de Desarrollo Integral para intentar dar una perspectiva regional integral y buscar una atención prioritaria a todo el ciclo de la migración. Sus resultados han muy limitados.

Según cifras, muchos de los migrantes que buscan llegar a EE.UU. han optado por buscar el reconocimiento en México, con un total de 24.424 solicitantes de asilo en los primeros cinco meses de 2019, en comparación con los 29.647 de 2018. Por nacionalidades, 13.023 hondureños pidieron asilo, seguido de 3.685 salvadoreños, 3.048 venezolanos, 1.666 cubanos, 1.285 guatemaltecos, 962 nicaragüenses y 755 de otros países. La inmensa mayoría jóvenes (WOLA. 2022).

El enfoque teórico de esta investigación enfatiza, para el caso de la situación actual salvadoreña, en las causas económicas y sociales que le dan origen, basándose en la explicación que ofrece la Escuela Neoclásica sobre la migración internacional, la cual plantea que el origen de la migración internacional es de carácter económico y han de buscarse sus causas en la diferencia salarial entre países, viéndose reflejados en el nivel de ingresos como también en las disparidades de bienestar social. La decisión de emigrar está basada en la llamada elección racional, con el objetivo de maximizar una función de utilidad con unos determinados rendimientos netos esperados. Para esta escuela la decisión de emigrar está basada entonces en esta mencionada, “elección racional”, que maximiza una función de utilidad con unos determinados rendimientos netos esperados; el movimiento migratorio es, entonces, la manifestación de la movilidad de factores para hacer el mejor uso alternativo de estos, en donde en el plano macro se le considera una teoría de la llamada redistribución espacial de los factores de producción en respuesta a precios relativos (Gómez. 2010)

A la vez, el nuevo contexto jurídico y económico de Estados Unidos (un casi cerco migratorio desde 2001, depresión desde 2008, políticas anti migratorias de la Administración Trump de 2017 al 2021 y actuales políticas de la administración Biden) ha trastocado las formas de la toma de decisiones y de las pautas de la migración y retorno de migrantes. Ahora ya no se trata de una acción planeada mediante acumulación de ahorros, sino a menudo precipitada por el despido o la situación que conlleva a situaciones precarias de vida; mientras los que regresan a la fuerza, no lo hacen en condiciones favorables que les permitan reinstalarse como trabajadores por cuenta propia, pues son personas en plena edad productiva desplazadas en el mercado de trabajo secundario de Estados Unidos (Rivera, 2011). Por ello, muchos de estos retornados, se incorporan a la economía informal en las periferias urbanas, y los que regresaron a su pueblo piensan en volver a emigrar (Rivera, 2011).

Por lo anterior, señalamos que, la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos y las políticas estadounidenses, determina la importancia y pertinencia de la investigación, además sus resultados impulsarán nuevos estudios para posteriores acercamientos a este problema de investigación, así como promoverá nuevas investigaciones en temas relacionados.

Objetivo y justificación del estudio

Atendiendo a los cambios que se muestran en la política migratoria estadounidense en los años de gobierno del expresidente Trump y de la actual administración Biden, por la importancia de los Estados Unidos en las políticas migratorias y por su incidencia en El Salvador, nos propusimos una investigación que abordó el análisis en los procesos políticos económicos y sociales, resultantes del impacto de las políticas migratorias estadounidenses en El Salvador. A partir de la importancia y pertinencia de la investigación enfocada anteriormente se ha planteado la siguiente pregunta general de investigación: ¿Cuáles son los impactos y consecuencias de las políticas migratorias aplicadas por la administración Trump y la administración Biden en la migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos?

Los objetivos de investigación propuestos parten del enunciado general de investigación es analizar los impactos de las políticas migratorias de la administración Trump y Biden hacia los migrantes salvadoreños. Mientras que los objetivos específicos se orientaron a identificar los impactos económicos, sociales y políticos de las políticas migratorias de Trump y Biden que propician la migración salvadoreña, valorar si las situaciones económicas, sociales y de violencia en El Salvador propician el incremento de la migración y relacionar cómo las políticas migratorias de Trump y Biden favorecen la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos.

En el momento de emprender esta investigación, apreciamos que abundan las informaciones de medios de prensa, pero son limitadas las investigaciones con un carácter científico que sistematicen un tema tan importante para la sociedad salvadoreña, como es la migración, de aquí volvemos a resaltar la importancia y pertinencia a la hora de abordar esta investigación. Entre las investigaciones que preceden este trabajo tenemos en el año 2011, FUNDAUNGO y el Ministerio de Relaciones Exteriores, propiciaron una investigación titulada “Migración internacional, niñez y adolescencia en El Salvador”, (Villacorta, Loya, et al., 2011). En el año 2012, el Fondo de Naciones Unidas para la Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y la Universidad Centroamericana (UCA), realizaron un trabajo investigativo titulado, “Jóvenes y Migración. Guía para la discusión” (UNFPA, 2016)

También en El Salvador se realizaron las investigaciones “Diagnóstico de migración, juventud y desarrollo. Jóvenes en Yoloaquín, Morazán, de la investigadora Sonia Hernández, dentro del Programa de jóvenes emprendedores/as de la Fundación Agencia de Desarrollo Económico Local de Morazán (ADEL Morazán). Mientras en el 2020 la UNIVO publicó en la Revista de Investigación un artículo titulado “Realidad socioeconómica de los jóvenes migrantes del municipio de San Miguel” (Castro. 2020)

Mientras que desde el año 2019 se realizó la investigación (no publicada), “Administración Trump y políticas migratorias”. En este acercamiento al tema se valoró de manera general, que la retórica antimigrantes de la Administración Trump, especialmente las posiciones públicas o vía medios de comunicación del mismo presidente estadounidense impactaron, en un primer momento, en el menor flujo de emigrantes hacia EE.UU., a lo cual se sumó que el aumento de los costos para emigrar habían crecido y se hacía menos accesibles para la mayoría de los posibles emigrantes, generalmente de las capas más empobrecidas; pero las condiciones de pobreza e inseguridad, sin cambios trascendentales en Centroamérica y El Salvador, volvieron a aumentar el flujo migratorio hacia la frontera estadounidense, lo cual sumado a la aplicación de medidas antinmigrantes, dispararon las cifras de deportados.

Metodología

Enfoque del estudio

Valorando que, la finalidad del estudio fue analizar los impactos de las políticas migratorias de la administración Trump y en la administración Biden, en los migrantes salvadoreños, se estimó un enfoque metodológico mixto, con el cual se recolectó y posteriormente se analizaron los datos cuantitativos y cualitativos, con el fin de interpretarlos partiendo de la información global que se obtuvo en su conjunto (Hernández et al. 2014). Lo que significa que el proyecto no sólo propició la integración de datos, sino que buscó la complementariedad de la información desde una óptica cuali-cuantitativa. Los autores Ugalde y Balbastre, (2013) coinciden en que entre las ventajas de un enfoque mixto se encuentran en la facilidad para generar y verificar teorías en un mismo estudio, a la vez que, abre la oportunidad de generar algún tipo de inferencia y compensa ciertas limitaciones que pudiese tener las metodologías cualitativas y cuantitativas al utilizarlas de manera aislada. Por lo tanto, la investigación generó una visión holística y comprensiva del objeto de estudio, en la medida que se integraron elementos numéricos referidos al fenómeno de la migración, los cuales fueron enriquecidos por las percepciones y relatos por parte de los diferentes actores clave que participaron en el estudio.

Tipo de investigación

En congruencia con el objetivo y enfoque del estudio, se desarrolló una investigación de tipo fenomenológica, tomando en cuenta que “los estudios fenomenológicos se centran en la comprensión de los fenómenos tal como son vividos y experimentados por los individuos” (Arroyo & Merlino, 2008, p. 53). En este caso, en la experiencia de salvadoreños migrantes. Es por ello que, de acuerdo, a la naturaleza de esta investigación, se priorizó de acuerdo con Taylor y Bodgan (1986) la identificación de tres aspectos básicos, siendo estos: el espacio vivido, es decir el contexto económico, político, social y educativo de los sujetos de investigación, así como también, el tiempo vivido, lo que implicó la experiencia propia de cada migrante, la cual fue analizada mediante los relatos de diferentes especialistas

miembros de entidades involucradas en la problemática de la migración, y por último, las relaciones humanas construidas en cada una de las fases del fenómeno migratorio.

En lo que refiere a su alcance y/o profundidad, de acuerdo con Hernández et al, (2014) la investigación fue de tipo descriptiva, teniendo en cuenta que estos estudios pretenden conocer el funcionamiento de un fenómeno, a partir de la identificación de sus características, en este caso, sobre los impactos de las políticas migratorias de las dos últimas administraciones estadounidenses con respecto a la migración salvadoreña hacia los Estados Unidos. Cabe resaltar que este estudio puso especial interés en la manifestación del fenómeno a estudiar. De esta manera, no se concentró en las causas de la problemática, sino en el análisis de los impactos de las políticas migratorias estadounidenses en la migración, particularmente en la juventud salvadoreña.

Sujetos y objeto de estudio

Unidades de análisis

En este estudio los sujetos de investigación fueron salvadoreños entre 15 y 50 años edad, y diversos especialistas de migración, del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, de educación y otros, vinculados al tema migratorio, que cumplieron un perfil de inclusión que se detallará más adelante.

Población

Teniendo en cuenta que la investigación tuvo un enfoque mixto, la población o universo estuvo formada por dos grupos. Por un lado, el primer grupo definido para el abordaje de la dimensión cualitativa estuvo constituido por todas aquellas instituciones vinculadas de manera directa con el tema migratorio en El Salvador. Por otro lado, el segundo grupo referido a la dimensión cuantitativa favoreció la participación de al menos un universo de 2,281,121 millones de salvadoreños que oscilan entre las edades de 15 a 50 años, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (2021), los cuales representan un 60 % del total de la población salvadoreña.

Muestra

La muestra fue construida en dos segmentos, según se describe a continuación. Por una parte, de manera anticipada se seleccionaron en calidad de actores claves, 5 representantes o especialistas de instituciones vinculadas al tema migratorio, los cuales fueron entrevistados. Este número de participantes lograron el punto de saturación de información. En este sentido, es preciso mencionar que la selección de estos se realizó mediante el muestreo probabilístico por conveniencia, garantizando su idoneidad de participación acorde los criterios de inclusión previamente definidos, especialmente ser especialistas y conocedores del tema.

El segundo grupo de la muestra correspondiente a salvadoreños entre 15 y 50 años, el cual se construyó conforme un 95% de confiabilidad y un margen de error del 5%. Para ello, se utilizó una calculadora de muestra en línea para poblaciones finitas. En consecuencia, el estudio contó con la participación de 385 personas, los cuáles fueron escogidos mediante un muestreo por estratos, a fin de garantizar la representatividad de los datos. Con esta finalidad se procedió a identificar el número de participantes según departamento de residencia. (ver tabla 1).

Tabla 1. Número de personas a encuestar según departamento

Departamento	Número de personas (N)	Muestra requerida (n)
San Salvador	533,702	76
La Libertad	377,697	41
Sonsonate	128,561	29
Cuscatlán	88,821	20
Ahuachapán	105,219	24
La Paz	104,097	24
Santa Ana	238,192	32
San Miguel	222,339	28
Usulután	103,062	24
San Vicente	73,778	17
Cabañas	70,375	16
Morazán	77,000	18

La Unión	83,409	19
Chalatenango	74,869	17
Totales	2,281,121	385

Fuente: Elaboración propia con base en EHPM (2021)

Posteriormente, se procedió a elegir cada uno entre los 14 departamentos, conforme lo expuesto en la tabla 6. Se utilizó el muestreo aleatorio simple sin repetición, para garantizar que todas las unidades de análisis pudieran tener la oportunidad de ser partícipes del estudio. En consecuencia, la muestra total estuvo formada por 385 personas, entre ellas 5 especialistas en el tema migratorio y 385 salvadoreños.

Criterios de inclusión y exclusión de elementos de análisis

Con el propósito de garantizar que las unidades de análisis fueran las idóneas acorde a los objetivos de la investigación, estas cumplieron un perfil mínimo que garantizó su participación. Para ello, los criterios de inclusión y exclusión se resumen en la tabla 2.

Tabla 2. Perfil de los participantes en el estudio

Unidad de análisis: Jóvenes salvadoreños que serán encuestados	
Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
- personas de nacionalidad salvadoreña.	-personas que tengan una nacionalidad distinta a la salvadoreña.
-Sexo indiferente	-Personas que residan de manera eventual en El Salvador
-Edad que oscile entre 15 y 50 años	-Personas con edad inferior a los 15 años y superior a los 50.
-Personas que tengan o no una experiencia previa de migración hacia los EE.UU.	-Personas que hayan sido diagnosticadas con algún tipo de trastorno mental.
-Disponibilidad de participación en el estudio	
Unidad de análisis: Especialistas o profesionales vinculados al tema migratorio que serán entrevistados	
Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
-Personas que laboren en una institución vinculada al tema migratorio.	-Personas menores de 15 años.
-Personas de sexo indiferente y mayores de 15 años.	-Personas que no laboren en una entidad involucrada con el tema migratorio o que no hayan investigado sobre el tema en cuestión.
-Personas que hayan investigado sobre el fenómeno de la migración salvadoreña en los últimos 5 años.	-Personas que hayan sido diagnosticadas con algún tipo de trastorno mental.
- Disponibilidad de participación en el estudio.	

Elaboración propia

Análisis e interpretación de resultados

La etapa se inició con el establecimiento de contacto con las unidades de análisis y actores clave de las instituciones y/o expertos, esto con el fin de garantizar el acceso a los sujetos de investigación. Se tomaron en cuenta que se recolectaron datos de dos tipos de población: salvadoreños entre 15 y 50 años y profesionales o expertos vinculados al tema migratorio. En virtud de ello, para la recolección y tratamiento de datos cualitativos, se realizó toda la logística necesaria mediante comunicaciones personales y también mediante la firma de cartas de compromiso para el caso de las entrevistas individuales con los especialistas y en caso de no poder realizarse de manera presencial, se optó por el desarrollo de video llamadas mediante la aplicación de Microsoft Teams o Zoom. Cada entrevista fue planificada en tiempo y espacio en atención a la disponibilidad de horario de los sujetos de investigación. Se estimó que cada una de ellas se desarrollara en un promedio de entre 30 y 45 minutos como máximo y así ocurrió. En este sentido, aunado al perfil anteriormente descrito se procuró que los especialistas contaran con disponibilidad de participación, con el fin de generar una riqueza de información acorde a la naturaleza del estudio.

Por otra parte, para la aplicación de los cuestionarios, estos fueron suministrados de forma física e individual con cada uno de los encuestados, por lo que, previa selección de las unidades de análisis se solicitó su participación por un un promedio 8 a 10 minutos para el respectivo llenado del instrumento, hasta que se completó la muestra de 385 participantes.

En cuanto a la logística, se capacitó previamente a los encuestadores sobre la recolección y procesamiento de los datos. La aplicación de los instrumentos se desarrolló de forma simultánea en los 14 departamentos del país en un espacio de 4 semanas, a fin de optimizar tiempo y cumplir con lo establecido en el cronograma de actividades.

Procesamiento y análisis de la información

En lo concierne al procesamiento y análisis de los datos, para el caso de la información proveniente de las entrevistas cada una de las sesiones fue grabada y posteriormente transcritas con apoyo de un procesador de texto y mediante una matriz de casos para su posterior análisis. Aquí es importante precisar que, se desarrolló un análisis cuasi-estadístico, particularmente con un enfoque de análisis de contenido de tipo convencional en el que, mediante el software de Microsoft Excel se detectó la frecuencia con que se repitan las palabras o temas específicos encontrados como resultado de las entrevistas. En esta línea es preciso considerar que no se partió de categorías predeterminadas, sino que se dio apertura a la identificación y construcción de categorías y subcategorías emergentes, las cuales fueron codificadas mediante el software QDA-MINER LITE. De esta manera, al contar con los insumos necesarios (relatos y opiniones de los especialistas), se tuvo los elementos que contribuyeron a su posterior análisis, fundamentalmente desde una perspectiva descriptiva.

Con respecto a los datos obtenidos a través de los cuestionarios, estos fueron vaciados en una hoja de cálculo de Excel que se utilizó para la limpieza de datos y luego se importó al programa estadístico IBM SPSS Statistics versión 28, con el cual se realizó un análisis descriptivo mediante medidas de tendencia central y de dispersión.

Por lo anterior destacamos que, el análisis e interpretación de resultados se desarrolló de manera simultánea en dos momentos importantes. Por un lado, la información proveniente de las entrevistas ya transcritas en una matriz de análisis de casos permitió identificar categorías emergentes a través de la información generada por los especialistas, con las que se procedió a construir los respectivos párrafos, temas y subtemas de la sección de resultados. Por otro lado, el análisis de los datos cuantitativos obtenidos de los cuestionarios, se realizó a partir de la presentación de resultados en gráficas y tablas de contingencia permitiendo sintetizar la información para su análisis en conexión con los objetivos del estudio. En esta línea, para el caso de variables nominales y ordinales y discretas se hizo uso de la estadística descriptiva con recursos tales como: promedios y porcentajes. En consecuencia, al contar con toda esta información se procedió a realizar la discusión de resultados, relacionando datos empíricos con elementos teóricos, para así redactar las conclusiones del estudio.

Presentación y discusión de resultados

La política de la administración Biden vincula a su gobierno con las estrategias antiinmigrantes de la era de Trump, sin restaurar el acceso a las protecciones del asilo. Se impide que cualquier persona que ingrese en EE.UU. tenga derecho a solicitar asilo, sin importar cómo haya cruzado la frontera y los requisitos para conceder asilo son estrictos, además de que sólo se aprueban aproximadamente el 30% de las solicitudes, a lo que se suma que en los tribunales estadounidenses hay un retraso de 2 millones de casos, por lo que cualquier resolución individual demorará años (BBC, 2023).

No obstante, los funcionarios estadounidenses insistieron en que el Título 8 es diferente al Título 42 de la administración Trump, considerando que en el 8 hay espacio para exoneraciones, además de que la administración Biden ha puesto en funcionamiento otras vías legales para los inmigrantes, poniendo como ejemplo el permiso condicional humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y ucranianos. No incluyen a El Salvador, Guatemala y Honduras.

La legislación estadounidense permite desde hace tiempo que las personas que cruzan las fronteras busquen protección frente a la persecución, está contrapuesta a la aplicación de la política migratoria de la administración Biden, por hacer difícil o casi imposible, que los inmigrantes que viajan a través de otro país de camino a Estados Unidos y luego cruzan la frontera sin permiso consigan asilo en territorio estadounidense. La política da marcha atrás a los compromisos de Estados Unidos con las personas que buscan asilo, poniendo límites estrictos sobre dónde y cómo, los que huyen de una presunta persecución, pueden solicitar asilo.

La política electoral sale vencedora sobre los valores éticos, especialmente cuando se trata de la vía al asilo. El deseo de mantener la frontera tranquila y evitar, o por lo menos minimizar a toda costa una crisis migratoria, tuvo como resultado implicar lo que antes se pensaba que eran afirmaciones demócratas interiormente arraigadas. Los demócratas pierden la capacidad de criticar a la pasada administración Trump o el enfoque que le dé la próxima administración republicana (podría ser de un segundo mandato de Trump) sobre temas de inmigración.

No obstante, a lo anterior; las protestas públicas en los Estados Unidos por la nueva política y su aplicación han sido mínimas, incluso entre los demócratas, una parte de ellos propensos favorables por el vínculo electoral y la mayor

parte de la oposición a esta política ha provenído de organizaciones defensoras de los inmigrantes que han criticado continuamente las posturas de Biden en la frontera, e, incluso, algunos republicanos han respaldado la política de la actual administración. Pero la importancia del cambio no pasa desapercibida y hay que reconocer la desaparición del sistema de asilo anterior a Trump.

A la vez destacamos, que la actual administración Biden, prorrogó el TPS a los salvadoreños, dando marcha atrás a las medidas del gobierno anterior de Trump, esperando que tenga un efecto en la decisión de los tribunales estadounidenses que estudian el caso, aunque los activistas en defensa de los derechos de los migrantes, si bien consideraron una victoria su lucha, criticaron al Gobierno de Joe Biden por no haber tomado acción antes, incluso el primer día de su gobierno, teniendo en cuenta sus promesas de campaña presidencial.

Por otra parte, el análisis de los resultados de la encuesta, arrojan datos que consolidan y refuerzan nuestros supuestos teóricos. En las causas económicas y sociales que le dan origen, basándose en la explicación que ofrece la Escuela Neoclásica sobre la migración internacional, la cual plantea que el origen de la migración internacional es de carácter económico (como indicador fundamental no único) y han de buscarse sus causas en la diferencia económica entre países, viéndose reflejados en el nivel de ingresos como también en las disparidades de bienestar social. La decisión de emigrar está basada en la llamada elección racional, con el objetivo de maximizar una función de utilidad con unos determinados rendimientos netos esperados. Para esta escuela la decisión de emigrar está basada entonces en esta mencionada, “elección racional”, que maximiza una función de utilidad con unos determinados rendimientos netos esperados; el movimiento migratorio es, entonces, la manifestación de la movilidad de factores para hacer el mejor uso alternativo de estos, en donde en el plano macro se le considera una teoría de la llamada redistribución espacial de los factores de producción en respuesta a precios relativos (Gómez. 2010)

Desde el punto de vista social, la mayoría de la población encuestada considera que las incidencias de la migración hacia los Estados Unidos, crea un efecto en el número decreciente de profesionales en El Salvador y por otra parte da por hecho que la migración tiene como consecuencia la violación de derechos humanos en el trayecto y en el cruce de la frontera estadounidense. También, los encuestados consideran que la pérdida de cultura autóctona salvadoreña es un efecto de la migración. Este punto lo relacionamos con el porcentaje más alto de encuestados, que confirma que la falta educación y formación continua obliga a jóvenes a migrar. Causa social relacionada a las oportunidades de la juventud.

Desde el punto de vista económico, el análisis detalla que, la mayoría de las personas encuestadas (44.8%) considera que el incremento de la pobreza en las familias salvadoreñas es una causa de la migración. No obstante, se destaca que un 33.5%, una cifra considerable, opina lo contrario. Otros acelerante en este sentido, está en la falta de oferta laboral como causa de la migración de los jóvenes, los salarios inadecuados, el alto costo de la vida y el alza del costo de los productos de la canasta básica, contribuyen al incremento de la migración. Se observa en la siguiente figura:

¿Considera el incremento de la pobreza en familias una causa de la migración juvenil?

Elaboración propia

Relacionado al tema de la seguridad y violencia, la mayoría de las personas encuestadas creen que la delincuencia es una causa de la migración. Al respecto, se valora que la política de seguridad del actual gobierno salvadoreño todavía no ha cambiado la percepción de todos los salvadoreños, sumado a que una amplia mayoría de los encuestados,

creen que la política de seguridad es una causa de la migración. Este resultado está directamente relacionado al anterior y valoramos que este sector de la población se puede sentir intimidado por las políticas de seguridad gubernamental.

Por otra parte, la mayoría de las personas encuestadas afirma que la corrupción influye en el aumento de la migración y aunque la mayoría de las personas encuestadas afirma que la pandemia de COVID-19 no obligó a migrar; no obstante, el 34.5 % que opinó de manera positiva, lo cual es un por ciento a tomar en cuenta.

Con relación al conocimiento, que se tiene o no, de los procedimientos migratorios, el mayor porcentaje de las personas encuestadas si sabe sobre la posibilidad de migrar legalmente a EEUU; sin embargo, un 29.9% no conoce y el 21.9 % conoce poco, ambos por cientos sumados arrojan un 51.8 % cuyo conocimiento al respecto es nulo o cuestionado. A la vez, los resultados detallan que, la mayoría de las personas encuestadas afirma que no ha intentado migrar de manera legal a EEUU con el 85.1%, mientras la inmensa mayoría ha tenido una respuesta negativa a la solicitud de una visa estadounidense (el 44.9%) o negativa con posibilidad de volverla a solicitar (36.9%). Solo del 18.2% a recibido una respuesta afirmativa. El cierre de este espacio legal abre el camino a la migración ilegal.

En este mismo sentido, las personas encuestadas afirman que no consideran realizar un viaje de manera ilegal hacia los Estados Unidos, aunque el 30.7% que lo considera posible, lo cual es un por ciento importante. También la mayoría de las personas encuestadas afirma que no ha viajado de manera ilegal hacia EEUU y por lo tanto no ha sido retornado, mientras un pequeño porcentaje de los encuestados señala que intentaría nuevamente realizar un viaje ilegal para poder ingresar a EEUU. Valoramos que la experiencia negativa influye en las respuestas.

El análisis también detalla que, hay muchos salvadoreños con familiares viviendo de manera legal en EEUU, el 75% y también que hay salvadoreños con familiares viviendo de manera ilegal en EEUU, con un 25%. Por otro lado, hay un porcentaje muy alto de personas que desconocen sobre el título 42 de la política migratoria de los Estados Unidos. Simplemente no conocen de estas políticas, ni de su aplicación, posibles cambios, el 84.3%, a lo que sumamos, que un porcentaje abrumadoramente alto de encuestados, del 84.3%, no sabe qué hacer si es detenido por una de las autoridades mexicanas al realizar un viaje ilegal hacia EEUU y el 86.9%, no sabe qué hacer si es detenido por una de las autoridades estadounidenses al realizar un viaje ilegal a su país, a la vez que dicen no conocer ninguna organización que pueda apoyarlas, en una situación de detención por ingresar de manera ilegal a México o Estados Unidos.

Mientras en cruce de los resultados de la aplicación de las entrevistas, aparecen elementos que coinciden y validan los resultados de la revisión bibliográfica y la aplicación de la encuesta. Al respecto destacamos que tres de las entrevistas se realizaron antes del cambio formal de la política migratoria estadounidense, cuando se sustituyó el Título 42 por el Título 8, base de las leyes migratorias que rigen actualmente en Estados Unidos.

Valoramos al respecto las diferentes categorías que sustentan la aplicación de las entrevistas:

Qué esperaban de la administración Biden.

Esperaba más apoyo a Centroamérica. Siguió implementando mecanismos de la administración Trump. Título 42 o el Programa Quédate en México.

Condiciones de represión en las fronteras para no dejar Ingresar a las personas

El resultado ha sido diferente (que lo esperado) o el mismo que cuando estaba Trump.

No hay diferencia entre ninguno de los dos, ellos tienen un proyecto de nación imperialista.

Nosotros como migrantes esperábamos que el creara políticas enfocadas en oportunidades dirigidas al bienestar de los emigrantes, lo cual no ocurrió.

Al respecto observamos que en las valoraciones hay similitudes en los entrevistados.

Con relación a cambios o no de las políticas migratorias.

Siguió vigente el Título 42 hasta el cambio al Título 8. Destacamos que, a pesar de que se le ha hecho modificaciones durante el mandato de Biden para permitir exenciones humanitarias, como menores no acompañados y familias con niños pequeños. Biden ha redirigido su política migratoria de contención en México

La llegada de Biden no permitió que esa situación con TPS y DACA (Cierre de programas). Flexibiliza un poco, o al menos, no fortalece las políticas anti migratorias de la anterior administración Trump.

Sigue aplicando las políticas de Trump.

No hay absolutamente ninguna diferencia entre la política migratorias de los republicanos y de demócratas. Estados Unidos es un Estado Federal, entonces cada estado tiene sus propios problemas y tiene sus leyes (incluidas las migratorias)

Los beneficios que dejó el expresidente Obama siguieron (con Trump), como por ejemplo el de desempleo, darles salida a los emigrantes cuando están en los centros de refugio, cuando son detenidos, aunque si aumentó las

deportaciones, hizo muchas. El Muro... no evito la migración, la gente siempre ha buscado como entrar y han entrado miles de personas, puedo decir que freno un porcentaje, poco, quizás un cinco o diez por ciento. Programa de Beneficios para Emigrantes... para el sector agrícola... que los jóvenes pueden estudiar y tienen la oportunidad de ir a colegio en ese programa.

Sobre este ítem, si bien todas concuerdan en la entonces vigencia del título 42, hay dos entrevistados que flexibilizan sus repuestas, por el cierre diferido del DACA y el TPS y por beneficios que se mantuvieron, aunque este caso puede estar relacionado a que el entrevistado es del estado de California, donde las políticas estatales reportan posiciones más “cómodas” para los migrantes.

En cuanto a los impactos que las políticas migratorias de la actual administración Biden estarían generando en los migrantes salvadoreños.

Visas de trabajo temporal. Lo anterior, no exime el hecho que es una política, más dé prioridad que de generación de desarrollo, es de contención de la migración de otros países. (incluido El Salvador)

Como maestro, para diagnosticar el enfoque de la enseñanza en el área de inglés, se hace un diagnóstico y preguntas de qué te va a servir el idioma inglés; y uno se sorprende, porque una gran mayoría le dice porque voy a migrar. Jóvenes que tenían la esperanza de reunirse con sus familiares en los Estados Unidos y esos familiares están en condiciones de indocumentación; por lo cual no pueden partir de manera legal, tienen que hacerlo de manera ilegal.

Muchas familias seguirán recibiendo apoyo económico desde el exterior.

La mayoría de las personas se va de forma irregular y por los puntos ciegos (hay entre 250 y 300 puntos ciegos)

El gobierno de este estado donde vivo (California), les apuesta a estos jóvenes en cuanto a la educación, es ley que los jóvenes tienen que estudiar, bueno es ley en todo el país, pero el gobierno ha creado un programa para los emigrantes, para el cual califican las madres solteras, las madres que trabajan en sector agrícola, los jóvenes que han entrado pidiendo asilo y está enfocado bastante en la educación.

Al respecto, afloran elementos destacados como que la política estadounidense se enfoca a la contención de la migración, a pesar de lo cual no va a parar la migración ilegal por el apoyo de familias de posibles migrantes en Estados Unidos, la gran cantidad de puntos ciegos que hacen imposible están contención. Mientras en el quinto entrevistado se reitera la política estatal de California sobre migrantes.

Sobre la vulnerabilidad económica de El Salvador y qué representa la administración estadounidense de Joe Biden.

Estados Unidos, no está del todo de acuerdo con las políticas implementadas por el gobierno de El Salvador en temas de seguridad, así como el accionar de algunos funcionarios.

Llegada de Biden y su política migratoria estimula a los jóvenes para poder seguir migrando, si vemos las caravanas que están llenas de jóvenes. Si mantiene las deportaciones, afectará a la población salvadoreña que quiere migrar.

El Salvador y la mayoría de los países Centroamericanos no contamos con datos duros estadísticos.

La edad promedio y que las personas sean más se van desde los 15 a los 29 años. Ese es el rango de edad que más sale (emigra) En El Salvador existe una cultura de las migraciones y en ese sentido también hablamos que dentro de esa cultura está el efecto espejo de los que se quedan aquí en El Salvador o están, cómo viven los parientes sus familiares vecinos las casas etcétera.

El gobierno de Biden sigue trabajando, siempre con las mismas políticas de apoyo a los emigrantes, enfocadas al bienestar y desarrollo económico y social, seguridad laboral, documentar a los emigrantes. Es, a lo que no le han apostado los gobiernos anteriores de El Salvador, en la educación y el desarrollo de los jóvenes.

Se generaliza que por la vulnerabilidad de El Salvador existen incidencias negativas de cualquier medida que tome la administración Biden, con excepción del quinto entrevistado que mantiene una posición favorable, en este caso, de los jóvenes salvadoreños en territorio estadounidense.

Valoramos importante la conceptualización de lo que se puede denominar una “cultura salvadoreña de migraciones” y el llamado “efecto espejo”, como amplificador de los jóvenes hacia la migración.

Con relación a los migrantes retornados.

A pesar de existir desafíos en la materia, se ha tenido avances por medio de proyectos, en áreas de reintegración laboral, creación de emprendimiento, atención psicosocial, certificación de competencias, entre otras. Desafíos...es el apoyo del sector privado para esta población, que muchas veces tienen experiencias y competencias laborales adquiridas en el exterior, muy ventajosas con relación a la población local.

No hay políticas de reinserción de estas personas en un contexto masivo. No se está haciendo uso de esas competencias que los migrantes traen. Se está desperdiciando las competencias

Nunca me reinsertaron y nunca me han llamado para algo al respecto, como si no hubiese ocurrido.

Otro fenómeno que muy poco se ha estudiado acá en el Salvador es la migración circular...la mayoría cuando son jóvenes, no migran para quedarse allá; sino que dicen bueno, yo aquí me estoy muriendo de hambre yo quiero comprar mis tierras y se va recogen ese dinero (y vuelven a El Salvador) ...los muchachos empezaban a irse en el bachillero, (en realidad) se empiezan cuando terminan el noveno grado, unos los mandan a traer sus papás cuando ya están allá y otros porque me voy (porque quiere migrar). Entreviste a un grupo subdirectores y maestros, y me decían, mire, pero aquí los maestros tienen a lo sumo 10 o 15 muchachos en cada sección, cómo así le preguntaba, es que ya se fueron (de migrados).

México no lo pone como persona detenida...los llaman retenidos...por la legislación mexicana si ellos dicen que los han capturado esto ya se constituye un crimen verdad. Entonces ellos dicen que son retenidos y no pasan a ningún juicio.

Hay que preguntarse cuántos miles de salvadoreños y salvadores están bajo ese estatus y no los cuentan (en las cifras oficiales), y si hablamos de esta cultura de las migraciones, también la gente ha aprendido cómo irse, por dónde ir, o sea, hoy no podemos hablar la ruta del Pacífico, la ruta central, etc.; en realidad son múltiples rutas que se van inventando cada día y se suma la corrupción en las autoridades mexicanas.

No conoce por no haber sido deportada a El Salvador.

En este punto existe un consenso de que hay problemas a la hora de reinsertar a los deportados y no son suficientes los programas gubernamentales; aunque se reporten algunos avances. En este punto también aparecen los problemas con las estadísticas que se manejan y su posible manipulación. Es el caso en la frontera de la parte mexicana, los términos “detenidos” y “retenidos”, en según caso para no legislar en términos de criminalidad, como si ocurre con los detenidos.

También el concepto de “migración circular”, de jóvenes que migran para ganar un capital y volver a El Salvador, buscando un mejor estatus; pero sin intención de quedarse permanentemente en territorio estadounidense.

Sobre la migración irregular de los salvadoreños.

El principal factor de migración irregular es el factor económico, y como segundo lugar, en los últimos años ha sido la inseguridad generada por grupos terroristas, que, dicho sea de paso, esta causa ha disminuido en la actualidad. El flujo migratorio de jóvenes ha sido consecuencia de modelos de gobierno débiles.

Una persona que dedica parte de su vida a un contexto alejado de donde huyó y se acomoda se logra adaptar a ese estilo de vida. Personas vendieron parte de sus recursos para irse y a la hora de regresar no tienen ya los recursos entonces definitivamente se ven forzados a buscar una manera de regresar.

Sin tener un dato estadístico veraz a la mano es difícil, pero sé que a diario sale mucha gente y gran parte de nuestros jóvenes en busca de tener mejores posibilidades de vida y se arriesgan a migrar.

Las cifras estas no son ciertas, se han capturado y son los que han sido retenidos en México, pero no reflejan el fenómeno.

Según un estudio, el 11.3% de los emigrantes salvadoreños eran jóvenes y las edades entre 15 a 24 años. El porcentaje de jóvenes que viajan solos es alto, la mayoría porque los padres están acá y los mandan a traer y el otro porcentaje (creo que es mitad y mitad) es porque los papas vienen con ellos. Hoy ha bajado un poco, creo que bajo a un 3% o el 4%. En 2023 ha bajado a un 4%...siempre entra, pero es menos.

Factor económico como causa fundamental al igual que el resultado de la encuesta, lo cual confirma resultado. Un 11 por ciento del total de migrantes de El Salvador son jóvenes de entre 15 y 24 años. Cifras que aumentarían con el dato hasta los 29 años, edad considerada en la investigación para formular el término “juventud”.

Se repite lo que consideran los entrevistados de la inconsistencia de las cifras de migrantes (casi siempre estadounidenses)

Con razón a las diferencias o no, de los planes migratorios de ambas administraciones estadounidenses, de Trump y de Biden.

Biden no ha demostrado tener un plan migratorio, debido a que se siguen implementando acciones del gobierno anterior.

Creo que son diferentes políticas, yo pienso que la administración Biden está debilitada en su política interna y, pues también en su política exterior y una de la manera que ellos pueden optar a votos latinos es no siendo tan drásticos con las políticas migratorias.

Continuidad a las políticas migratorias de Trump.

Recientemente se cambió al llamado Título 8.

Hay un programa que fue creado por Biden que se llama "Dignidad o Igualdad", que es de darle estatutos legales a los trabajadores que ya tienen más de 2 a 5 años de estar acá, otorgándoles un permiso de trabajo o una visa de trabajo, por un periodo alargado de 7 años pudiéndolo alargar cada dos años.

Valoramos que hasta hace poco que legalmente se cambió la política migratoria del Título 42 (Trump) al Título 8 (Biden). Se repite en el quinto informante la valoración de diferencias entre ambas políticas; aun cuando Biden mantuvo el mismo Título 42 de la anterior administración hasta mayo de 2023. Con respecto a los efectos que estaría generando para los salvadoreños que se encuentran en la frontera sur de los Estados Unidos, la continuidad en la aplicación del Título 42 de la pasada administración de Donald Trump por la actual de Biden.

Los efectos para los salvadoreños es disuasión en su viaje de manera irregular hacia EE.UU.

El hecho de estar en una situación vulnerable que los motive a irse, sino que más bien una condición de lazos familiares que ellos quisieran estar con sus padres o hermanos.

Esa ley fue creada por el tema del COVID 19 según entiendo, que no podrían ingresar al país para evitar el contagio de la enfermedad, si eras detenido en algún punto fronterizo eras retornado a tu país destino.

Por las estadísticas, más del 50% de la gente que migra paga coyote, pero no lo pagan de su dinero necesariamente, sino que son sus familiares.

Están cambiando o suprimiendo ese capítulo. Habría que esperar los resultados.

Para los entrevistados está el intento de disuadir a los que quieren hacerlo manera ilegal, lo que no se lograría por las condiciones de vulnerabilidad mantenidas, los lazos familiares que incluyen en esta migración y un cambio de política migratoria (Título 8) cuyos resultados a mediano y largo plazo están pendientes.

Sobre los posibles impactos de cambios de políticas estadounidenses.

Si Biden cambiara de rumbo sus políticas, puede ser clave en el impacto para El Salvador.

Antes del embajador Duncan, los anteriores funcionarios de la embajada mostraban algún tipo de antagonismo y relaciones conflictivas con el gobierno de El Salvador; pero con la llegada de Duncan, parece ser que ellos buscan como un acercamiento con El Salvador. Se están acercando y pues creo que en los jóvenes aquí, generaría una situación de no migración, por esas medidas de acercamiento o de migración legal, podría ser de migración legal, sí porque estamos viendo que hay una visa H12. Este tipo de visa laboral se está ampliando con la llegada del señor Duncan, creo que se está fortaleciendo y más gente va a tener oportunidad (de viajar legalmente)

El gobierno actual (Biden) evita el ingreso al país, afecta de manera significativa a los salvadoreños, ya que muchas personas que deciden viajar adquieren deudas altas para cubrir el costo del viaje con los llamados coyotes.

Cuando estuve trabajando en Masahuat se planteaba esa pregunta: usted migró, y porque migró y me salieron hasta 19 veces retornados, porque no tienen a nadie aquí, su familia ya está en Estados Unidos; ya no tiene vínculos. Las desventajas de la migración es que se está perdiendo el bono demográfico, porque el promedio de las personas que se van es de 10 a 21 años.

Comenzando con lo político, porque todo es político, es que realice o que ponga en marcha el proyecto de documentar a los emigrantes, ese sería un impacto político. Otro impacto podría ser una alianza para fortalecer la cultura del país, que paren un poco la transculturación en El Salvador, los jóvenes imitan mucho, hay mucho consumismo, hay mucha entrada de droga, porque quieren imitar todo lo que pasa en este país, a mí me gustaría que el gobierno de El Salvador creara una política y que le apueste a respetar la cultura de El Salvador, a fortalecerla.

Aunque con valoraciones negativas mayormente sobre los impactos, bono demográfico perdido por El Salvador, costos para los migrantes, necesidad de cambios de políticas y aplicar las que faltan, como podría ser la documentación de migrantes ilegales ya en territorio estadounidense, uno de los informantes valora positivamente el trabajo del actual embajador de los Estados Unidos, Duncan

Aciertos y desaciertos de la actual política migratoria de la administración Biden.

Con relación a los aciertos podría mencionar haber parado la mega obra de construcción del muro en la frontera con México, también el excluir del Título 42 a menores de edad, así como disminuir las deportaciones de inmigrantes en su país. Por lo demás, puedo decir que la política migratoria de Biden ha sido tímida y estática en relación con las promesas y expectativa que generó.

Ha sido acierto detener la política migratoria de Trump, crear este tipo de Visas laborales incrementarlas en términos del Salvador. Podría pudiera suceder en el país está disminuyendo el número de migrantes, creo que es más por esa razón, que por una razón del gobierno de Biden, que estamos viendo una disminución de la migración.

Solo desaciertos (este informante no ve nada positivo)

No importa cual administración estadounidense esté, la migración no va a parar mientras no se cambie lo económico.

Para mí es un acierto las alianzas que ha creado el gobierno de Estados Unidos con el de El Salvador y será un acierto en la medida que menos salvadoreños se busquen migrar.

Es la única categoría donde existe una división en los comentarios de los informantes, no aplicar en su totalidad la política de la administración Trump como algo positivo; haber detenido la construcción del muro en la frontera con México, excluir del Título 42 a menores de edad, así como disminuir las deportaciones de inmigrantes e incluso, detener la migración para evitar el costo en vidas humanas; mientras para otros solo hay desaciertos y no habrá cambios hasta que la situación económica salvadoreña mejore.

Conclusiones

Se invalida parcialmente la hipótesis general, al haber ocurrido en el mes de mayo 2023 un cambio en la política migratoria de la administración Biden. El Título 42 se deja de aplicar y comienza la aplicación del Título 8. Por esta norma, se permite solicitar asilo siempre que la persona pueda probar que es objeto de persecución, tortura o incluso posible asesinato si regresa a su país de origen; pero también autoriza la deportación acelerada para los que ingresen de manera ilegal, sin visa o sin la documentación requerida.

Con el Título 8, la administración Biden, obliga a que los migrantes soliciten una cita para el asilo a través de la aplicación CBP One, aplicación destinada a aquellos que buscan asilo o desean ingresar a los Estados Unidos a través de un parole humanitario. Esta app permite a los inmigrantes sin documentos, a enviar información por adelantado sin tener que acudir de manera directa a un puerto de entrada en la frontera estadounidense. También permite tramitarlo en países por los que transitan, incluido El Salvador, ya sea solicitando permiso de reunificación familiar o integrarse al programa que autoriza la entrada de 30 mil personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití por motivos humanitarios, que no incluye a los países del llamado triángulo centroamericano, El Salvador, Honduras y Guatemala.

El Título 8 también señala que, si Estados Unidos decide deportarlos a México o a su país de origen, ya no podrán intentar ingresar a suelo estadounidense (legalmente) en un plazo de cinco años. Al respecto organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que el uso obligatorio del CBP One, viola el derecho al asilo, valorando que limita su acceso solo a personas alfabetizadas y que tienen un celular con acceso a internet. Pues quien no tenga celular o internet no podría hacerlo.

Valoraciones de diferentes especialistas en temas migratorios señalan, que a partir de la aplicación del Título 8, los migrantes se enfrentaron a las expectativas de que sería más fácil ingresar a Estados Unidos con el fin del Título 42, lo cual no ocurrió. Todo lo contrario, el Título 42 fue sustituido por el mecanismo migratorio anterior a la pandemia y se aplican medidas duras antiinmigrantes, medidas que podemos considerar extremadamente rigurosas.

En la parte de la hipótesis relacionada al intento de frenar la migración de salvadoreños se valida, teniendo en cuenta que está migración no se ha detenido y si bien es pronto para determinar los índices de migrantes, la encuesta indica que hay muchos salvadoreños con familiares viviendo de manera legal en EEUU, dos tercios de los encuestados y también que hay muchos salvadoreños con familiares viviendo de manera ilegal en EEUU., más de la mitad de los jóvenes encuestados, en los cuales la cultura migratoria salvadoreña y el llamado “efecto espejo” influye y continuará incluyendo para motivar psicosocialmente el interés de los jóvenes en migrar hacia los Estados Unidos.

Con relación al conocimiento, que se tiene o no, de los procedimientos migratorios, un porcentaje importante de las personas encuestadas si sabe sobre la posibilidad de migrar legalmente a EEUU; sin embargo, un 29.9% no conoce y el 21.9 % conoce poco, ambos por cientos sumados arrojan un 51.8 % cuyo conocimiento al respecto es nulo o cuestionado, algo más de la mitad de la muestra de la población joven salvadoreña encuestada. A la vez, el análisis detalla que, la mayoría de las personas encuestadas afirmó que no ha intentado migrar de manera legal a EEUU, mientras la inmensa mayoría que lo ha hecho ha tenido una respuesta negativa a la solicitud de una visa estadounidense

o negativa con posibilidad de volverla a solicitar. Menos del 20 por ciento a recibido una respuesta afirmativa. El cierre de este espacio legal abre el camino a la migración ilegal.

Se confirman y validan por la encuesta las siguientes causas de la migración de salvadoreños: Desde el punto de vista social existe un efecto en el número decreciente de profesionales en El Salvador y por otra parte da por hecho que la migración tiene como consecuencia la violación de derechos humanos en el trayecto y en el cruce de la frontera estadounidense. También, los encuestados consideran que la pérdida de cultura autóctona salvadoreña es un efecto de la migración. Este punto lo relacionamos con el porcentaje más alto de encuestados, que confirma que la falta educación y formación continua obliga a muchos a migrar. Causa social relacionada a las oportunidades de los salvadoreños.

Desde el punto de vista económico, se considera que el incremento de la pobreza en las familias salvadoreñas es una causa de la migración. No obstante, se destaca que un 33.5%, una cifra considerable, opina lo contrario. Otras causas están en la falta de oferta laboral, los salarios inadecuados, el alto costo de la vida y el alza del costo de los productos de la canasta básica, todos estos factores contribuyen al incremento de la migración.

Relacionado al tema de la seguridad y violencia, la mayoría de las personas encuestadas creen que la delincuencia es una causa de la migración. Al respecto, valoramos que la política de seguridad del actual gobierno todavía no ha cambiado la percepción de los jóvenes salvadoreños, sumado a que una amplia mayoría de los encuestados, creen que la política de seguridad es una causa de la migración. Este resultado está directamente relacionado al anterior y valoramos que este sector de la población se puede sentir intimidado por las políticas de seguridad gubernamental.

En cuando a la reinserción de los migrantes deportados salvadoreños existe un consenso de que hay problemas a la hora de reinsertar a los deportados y no son suficientes los programas gubernamentales; aunque se reporten algunos avances. En este punto también aparecen los problemas con las estadísticas que se manejan y su posible manipulación. También se destaca el concepto de “migración circular”, salvadoreños que migran para ganar un capital y volver a El Salvador, buscando un mejor estatus; pero sin intención de quedarse permanentemente en territorio estadounidense los cuales son tratados con la categoría de retornados cuando en realidad regresan a El Salvador de manera voluntaria.

Referencias

- Arroyo, M., & Merlino, A. (2008). Investigación cualitativa en Ciencias Sociales. Buenos Aires. Cengage Learning
- BBC (2023). Estados Unidos restringe la entrada a cubanos, nicaragüenses y haitianos: cómo es el nuevo plan de Biden para atajar la crisis en la frontera. <https://es.yahoo.com/noticias/ee-uu-restringe-entrada-cubanos-170518337.html>
- Castro Cruz, Pedro Adalberto (2020). Realidad socioeconómica de los jóvenes migrantes del municipio de San Miguel. <https://www.lamjol.info/index.php/revunivo/article/view/11331>
- Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (2021). https://www.bcr.gob.sv/documental/Inicio/vista/PUBLICACION_EHPM_2021.pdf
- Gómez Walteros, Jaime A. (2010). La migración internacional: teorías y enfoques, una mirada actual. Semestre Económico 2010, 13 (26). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=165014341004>
- Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; & Pilar Baptista, L. (2014). Metodología de la investigación. (6ª. Ed). Mc Graw Hill
- Rivera, Liliana, 2011. ¿Quiénes son los retornados? Apuntes sobre el migrante retornado en el México contemporáneo. En: Bela Feldman-Bianco et al. (comps.), en La construcción social del sujeto migrante en América Latina: prácticas, representaciones y categorías, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile. (SciELO México - www.scielo.org.mx)
- Taylor, Bordan. (1989). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. <https://pics.unison.mx/maestria/wp-content/uploads/2020/05/Introduccion-a-Los-Metodos-Cualitativos-de-Investigacion-Taylor-S-J-Bogdan-R.pdf>
- Ugalde, Nadia. Balbastre Francisco. Investigación cuantitativa e Investigación cualitativa: buscando las ventajas de las diferentes metodologías de Investigación.
- UNFPA (2016). Jóvenes y migración / Guía para la discusión <https://elsalvador.unfpa.org/es/publicaciones/j%C3%B3venes-y-migraci%C3%B3n-gu%C3%ADa-para-la-discusi%C3%B3n>
- Villacorta, Loya et al. (2011) Migración internacional, niñez y adolescencia en El Salvador. <https://isbn.cloud/9789992329382/migracion-internacional-ninez-y-adolescencia-en-el-salvador/>
- WOLA (2022) Migración en las Américas: Hay un doble rasero en la frontera de Estados Unidos. <https://www.wola.org/es/analisis/migracion-americas-doble-rasero-frontera-estados-unidos/>

Capacitación laboral en empresas chilenas y su relación con indicadores de empleo

Yarisel Bueno Broterson, Universidad del Bío-Bío, Chile, yarisel.bueno2201@alumnos.ubiobio.cl
Manuel Enrique Villalba Puerta, Universidad del Bío-Bío, Chile, manuel.villalba2301@alumnos.ubiobio.cl
Marjorie Baquedano, Universidad del Bío-Bío, Chile, mbaquedano@ubiobio.cl
Autora de correspondencia: yarisel.bueno2201@alumnos.ubiobio.cl.

Resumen

Citation: Bueno Broterson, Y., Villalba Puerta, M.E. & Baquedano, M. (2024). Capacitación laboral en empresas chilenas y su relación con indicadores de empleo. Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996523>

La capacitación laboral incrementa la productividad y genera actitudes positivas dentro de la organización, lo que conduce a una mayor rentabilidad y mejor calidad laboral. El objetivo de este trabajo es explorar variables relacionadas con las condiciones de empleo y relaciones laborales que inciden en la probabilidad de que las empresas chilenas capaciten a sus empleados. Para su análisis, se utilizan datos de la Novena Encuesta Laboral correspondiente al año 2019, estimando un modelo de regresión logística para explicar la decisión de las empresas en realizar capacitación laboral. Los resultados obtenidos en el modelo muestran que las variables reajuste de remuneración, sindicato vigente, tamaño de empresa e igualdad salarial; son significativamente predictivas de la probabilidad de recibir capacitación, mientras que contar con empresas feminizadas y personal extranjero, no tienen un impacto significativo. Es necesario que los sindicatos avancen en políticas laborales que faciliten las negociaciones colectivas y beneficien a los trabajadores, incluyendo cláusulas específicas sobre capacitación en los acuerdos laborales. Además, las empresas deben disminuir la brecha salarial y las barreras de ascenso de las mujeres tanto en organizaciones públicas como privadas, promoviendo políticas y estrategias de desarrollo organizacional que contribuyan a la equidad, diversidad e inclusión de los recursos humanos.

Palabras claves: capacitación, empleo, empresas chilenas, modelo logit

Introducción

El mundo del trabajo está experimentando transformaciones profundas debido a la globalización, los cambios demográficos y el acelerado avance tecnológico. En este nuevo escenario, las empresas se ven obligadas a adaptarse constantemente para mantenerse competitivas y eficientes (Didier & Pérez, 2019). Uno de los mayores desafíos que enfrentan hoy en día es la necesidad de alinear sus demandas productivas con la oferta de capacitación que brindan a sus trabajadores. Esta relación, sin embargo, no siempre está bien sincronizada, lo que puede afectar negativamente tanto el rendimiento empresarial como el desarrollo profesional de los empleados (Comisión Nacional de Productividad [CNP], 2019).

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) destaca que la capacitación es una herramienta esencial para mejorar la calidad y cantidad del empleo, ya que aumenta las competencias y habilidades de los trabajadores (OECD, 2003). Sin embargo, a pesar de su importancia, la implementación efectiva de programas de capacitación sigue siendo un reto significativo para muchas empresas (Didier & Pérez, 2019).

En el contexto actual, es primordial para cualquier empresa implementar programas de capacitación, ya que estos brindan beneficios significativos en cuanto al desempeño laboral de los empleados, favoreciendo el alcance de los objetivos establecidos y logrando un alto nivel de competitividad (Cejás & Acosta, 2012). La capacitación no solo mejora las habilidades de los trabajadores, sino que también tiene efectos importantes en el acceso a empleos y mejoras salariales, lo que la convierte en una herramienta esencial para las políticas públicas de empleo. En la mayoría de los países, la capacitación es administrada por el Ministerio de Trabajo y otras entidades públicas y privadas, y se ofrece en diversas modalidades (Didier et al., 2013).

En Chile, la situación es particularmente compleja. La educación formal y la capacitación constituyen circuitos desarticulados que no complementan sus funciones y recursos, estando lejos de formar un sistema cohesionado (Jacinto, 2002). Según el Informe de la Comisión Nacional de la Productividad 2018, los desafíos de la capacitación laboral en Chile incluyen la alta deserción y la ausencia de un sistema de formación técnico-profesional robusto, lo que impide que la población adquiera las competencias necesarias para desempeñarse adecuadamente en su vida personal y laboral. Además, una tercera parte de los trabajadores chilenos están empleados en puestos que no se ajustan a su nivel educativo, y la mitad trabaja en áreas distintas de aquellas en las que se formaron. Esto tiene repercusiones negativas tanto para las personas (empleabilidad, salario y satisfacción laboral) como para las empresas (rotación laboral, costos y baja productividad) (CNP, 2019).

A nivel nacional, estas deficiencias contribuyen a problemas de subempleo, desempleo y baja productividad (Guzmán, s.f.). En 2018, aproximadamente el 40% de las empresas chilenas no habían realizado ningún tipo de capacitación, lo que indica que la inversión en capacitación no es una práctica comúnmente adoptada por las organizaciones en el país (Dirección del Trabajo, 2019).

El objetivo de este trabajo es explorar las variables relacionadas con las condiciones de empleo y las relaciones laborales que influyen en la probabilidad de que las empresas chilenas implementen programas de capacitación, utilizando los datos de la Novena Encuesta Laboral (Encla) realizada por la Dirección del Trabajo en Chile en 2019. Esta encuesta examina cómo la capacitación ha sido incorporada en las empresas del país, considerando las transformaciones económicas y del mercado laboral que impactan su productividad y competitividad.

Este documento está estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se presentan las consideraciones teóricas relacionadas con la capacitación y su relación con los factores laborales. A continuación, se describe la metodología utilizada y se estima un modelo econométrico como parte de la estrategia empírica. Finalmente, se discuten los resultados obtenidos para llegar a conclusiones significativas.

Revisión de la literatura

La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos en una actividad laboral específica, estrechamente vinculada con el sistema productivo (Cejás & Acosta, 2012). Es fundamental para las empresas discernir qué tipo de capacitación requieren sus empleados y cuáles son las necesidades estratégicas de capital humano (Silva et al., 2018). Según Tamez et al. (2009), la capacitación es una inversión en el recurso humano que busca mejorar la producción, ofrecer un servicio de calidad a los clientes y anticipar o solucionar problemas potenciales dentro de la organización.

En países como Perú, el Estado se enfoca en la capacitación laboral para incrementar la participación de la población beneficiaria, facilitando la inserción laboral de personas con escasos recursos económicos mediante el entrenamiento en competencias laborales. Esto busca aumentar las tasas de participación laboral y salarios, reducir el tiempo de búsqueda de empleo y disminuir la discriminación laboral (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015).

Estudios muestran que la participación de la mujer en el mercado laboral está marcada por la discriminación, destacándose brechas salariales y procesos de segregación de género, tanto por rama de actividad como por jerarquía ocupacional (Sánchez et al., 2007; Valencia, 2021). Rodas (2021) señala que las mujeres son las más desfavorecidas en el mercado laboral, con los hombres obteniendo ingresos mensuales superiores al salario mínimo. La intermitencia laboral de las mujeres las lleva a optar por trabajos de menor calidad, aunque cuando consiguen empleos formales y estables, sus ingresos incrementan significativamente (Blanco, 2019).

En Chile, la Ley 20.348 (2009) sobre Igualdad de Remuneraciones entre Hombres y Mujeres establece que este tema es menos valorado que otros por sindicatos y empleadores, quienes suelen priorizar el monto de las remuneraciones o la expansión del empleo. Sin embargo, la igualdad de remuneraciones es una preocupación creciente, con algunas organizaciones proponiendo su inclusión en las negociaciones colectivas (Henríquez & Riquelme, 2011).

El marco conceptual de este estudio permite plantear la siguiente hipótesis: las variables relacionadas con las condiciones de empleo y las relaciones laborales explican la probabilidad de que las empresas chilenas capaciten a sus trabajadores. Para evaluar esta hipótesis, se estima una regresión logística (modelo logit) para determinar el efecto de dichos factores en la capacitación laboral, esperando que los valores p sean estadísticamente significativos. El uso de modelos econométricos permite evaluar el comportamiento de estos indicadores y las correlaciones entre ellos (Arriagada et al., 2022).

Diversos autores han investigado los factores que influyen en la probabilidad de que una empresa capacite a sus trabajadores. Barron et al. (1987) mediante un modelo logit, explican que el tamaño de la empresa influye en la capacitación, con los empleadores de firmas grandes ofreciendo más capacitación y contratando más personal capacitado. Frazis et al. (1998) usando un modelo probit y la encuesta Survey of Employer-Provided Training de Estados Unidos, identifican que el tamaño de la empresa, la presencia de un sindicato, el número de beneficios y el tipo de contrato afectan la decisión de capacitar a los trabajadores. Tan y López (2003) demuestran que el tamaño de la empresa, capital extranjero, existencia de actividades de investigación y desarrollo (I+D) y representación sindical se asocian positivamente con la probabilidad de que una empresa capacite a sus empleados, aplicando un modelo probit. En Chile, estudios concluyen que la capacitación tiene un impacto positivo y significativo en la probabilidad de empleo (Aedo & Pizarro, 2004) y que los indicadores que influyen en la capacitación son: el rubro y tamaño de la empresa, la existencia de un sindicato, la remuneración y los incentivos laborales (Palacios, 2013).

A diferencia de los estudios previos, este trabajo se centra en empresas chilenas que reportaron capacitación durante el año 2018. Basándose en la literatura analizada, las variables explicativas incluyen indicadores de empleo e igualdad de género que pueden afectar la probabilidad de que las empresas capaciten a sus empleados. Esto permite identificar brechas persistentes para diseñar acciones de política pública e incrementar la motivación de los grupos de empleados.

Metodología

Este estudio utiliza una base de datos de corte transversal de la Encuesta Laboral correspondiente al año 2019. Su objetivo consiste en diagnosticar el estado y evolución de las condiciones de empleo y trabajo, de las relaciones laborales y la igualdad de género en las empresas regidas por el Código del Trabajo en Chile. La muestra seleccionada fue el cuestionario “Empleadores”, que está dirigido al encargado/a de las relaciones laborales al interior de cada empresa. La población objetivo son las empresas vigentes al año 2017 que cuentan con iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII), que desarrollan alguna actividad económica en el ámbito productivo, comercial o de servicios, que durante el año comercial 2016 declararon según el Formulario N°18872 un promedio mensual de 5 o más trabajadores contratados directamente (excluyendo honorarios) y cuyas relaciones laborales se rigen por el Código del Trabajo (Dirección del Trabajo, 2019)

El tamaño de la muestra es de 3670 observaciones en el período de 2018, por tanto, se considera que esta encuesta contiene información valiosa de varias preguntas relacionadas con los indicadores de empleo, relaciones laborales e igualdad de género. Lo que hace importante la construcción de la tabla 1, donde se resumen y describen las variables utilizadas para este estudio.

Table 1. Listado de variables incluidas en las regresiones

Variable dependiente	Descripción
Capacitación	realización de capacitaciones laborales para su personal. Estado de elección [=1 si se realizó, =0 en caso contrario]
Variables independientes	
Reajuste_remuneración	reajuste de las remuneraciones para su personal [=1 si se realizó reajuste, =0 en caso contrario]
Igualdad_salarial	incorporación de la igualdad salarial en la política interna de la empresa durante el año 2018, para resguardar la igualdad salarial entre hombres y mujeres que desempeñan el mismo cargo. [=1 sí se incorporó, =0 en caso contrario]
Sindicatos_vigentes	vigencia de sindicatos [=1 si existen, =0 en caso contrario]
Personal_extranjero	responde a la siguiente pregunta: ¿durante el año 2018, esta empresa empleó a personas extranjeras? [=1 si se empleó, =0 en caso contrario]
Tamaño_empresa	representada por el número de trabajadores según clasificación [=1 gran empresa (200 trabajadores en adelante), =2 mediana empresa (entre 50 y 199 trabajadores), =3 pequeña empresa (de 10 a 49 trabajadores), =4 microempresa (de 5 a 9 trabajadores).
Empresa_feminizada	más del 50% de los trabajadores son mujeres [=1 empresa feminizada, =0 caso contrario.

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta ENCLA

La propuesta de modelo econométrico es un modelo Logit, debido a que la variable dependiente es dicotómica, lo que se alinea perfectamente con las características de la variable respuesta del estudio (Moscote & Arley, 2012). La regresión logística no solo es robusta, sino que también permite una interpretación de coeficientes y diagnóstico similar a la regresión lineal, con la ventaja adicional de adoptar la forma concreta de una curva logística. A partir de la variable dependiente dicotómica, el procedimiento de estimación del modelo, realizado a través del valor de la verosimilitud, predice la probabilidad de que el suceso ocurra o no (Sánchez et al., 2007).

Dado que hubo valores perdidos debido a "no respuesta" por diferentes motivos, no todas las preguntas alcanzaron el 100% de respuestas. En algunas ocasiones, las personas declararon no entender la pregunta, no saber cómo responder o simplemente se negaron a hacerlo. Durante una revisión inicial, se detectó que había valores asociados a la variable dependiente "Capacitación" superiores a 1, donde el valor 2 indicaba "no aplicación". Por lo tanto, se decidió transformar los valores 2 en 0 para no afectar la integridad de la información de la encuesta. Esta misma transformación se aplicó a las variables independientes con la misma estructura (valor 2 correspondiente a "no aplicación"). Cabe aclarar que esta transformación se realizó exclusivamente para este trabajo, logrando una mayor claridad en los datos para su correcta interpretación y cumpliendo con los supuestos de los modelos a estimar.

Resultados

Las estadísticas descriptivas de la variable dependiente e independientes se muestran en la tabla 2. A pesar de que en ocasiones no se muestra el total de los encuestados, se cumplieron los supuestos del modelo a estimar: variables dependientes, dicotómicas, binarias y valores que oscilan entre 0 y 1.

Table 2. Estadística descriptiva

	Observaciones	Mínimo	Máximo	Media	Desviación
Reajuste_remuneración	3665	0	1	0,85	0,357
Capacitación	3665	0	1	0,81	0,394
Sindicato_vigente	3670	0	1	0,32	0,468
Tamaño_empresa	3670	1	4	2,11	0,998
Empresa_feminizada	3670	0	1	0,38	0,485
Personal_extranjero	3668	0	1	0,69	0,462
Igualdad_salarial	3462	0	1	0,55	0,498

Fuente: Resultados del SPSS

Los resultados revelan que el 81% % de las empresas realizaron capacitación a sus empleados. Por otra parte, el 38% de las empresas son consideradas feminizadas debido a su estructura organizativa donde más del 50 % de los trabajadores son mujeres. El 55% de las empresas realizaron acciones encaminadas a disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Según la clasificación presentada en la figura 1, en 2018 la cobertura de capacitación fue mayor en las empresas de mayor tamaño, como las grandes y medianas. Por ejemplo, el 96.1% de las grandes empresas implementaron programas de capacitación durante el período analizado. En contraste, en las empresas de menor tamaño, la participación en programas de capacitación fue más baja. Un ejemplo de esto son las microempresas, que de un total de 295 empresas, solo 133 implementaron dichas actividades. Aun así, de manera general, se puede observar que, independientemente del tamaño, la mayoría de las empresas se involucraron en actividades de capacitación durante el período estudiado.

Figura 1. Distribución de capacitación según tamaño de empresa. Fuente: ENCLA (2019)

Como resultado de las estimaciones de los parámetros del modelo logit en la tabla 3 se observan valores significativos para las variables reajuste de remuneración, presencia de sindicatos vigente, e igualdad salarial; mostrando un efecto positivo en relación con la capacitación laboral. Mientras que el tamaño de la empresa presenta un valor significativo, pero con un efecto negativo. Sin embargo, contar con una empresa feminizada y personal extranjero, no es estadísticamente significativo para que las empresas chilenas realicen capacitaciones.

Table 3. Estimaciones del modelo logit para la capacitación laboral

	B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Reajuste_remuneración	0,460	0,118	15,109	1	0,000	1,584
Sindicato_vigente	0,777	0,172	20,468	1	0,000	2,176
Tamaño_empresa	-0,906	0,065	194,981	1	0,000	0,404
Empresa_feminizada	0,131	0,101	1,665	1	0,197	1,140
Personal_extranjero	0,121	0,104	1,371	1	0,242	1,129
Igualdad_salarial	0,308	0,099	9,740	1	0,002	1,361
Constante	2,841	0,240	140,097	1	0,000	17,129

Fuente: Elaboración a partir de resultados SPSS

La exponencial del coeficiente Beta (Exp(B)) indica cuánto cambia la probabilidad de recibir o no capacitación con un aumento de una unidad en la variable independiente. En este caso, un incremento en el reajuste de la remuneración incide positivamente en la probabilidad de realizar capacitación en un 1.58%, refiriéndose al impacto que puede tener un aumento en la liquidación mensual de los haberes y descuentos de los trabajadores ante un reajuste.

La probabilidad de recibir capacitación es aproximadamente 2.176 veces mayor cuando existe un sindicato vigente. Esto se debe al fortalecimiento del papel de los sindicatos, ya que su rol en la organización es crucial para combatir la discriminación laboral y promover procesos de preparación de la fuerza laboral. Estudios desarrollados por Livingstone y Raykov (2005) demuestran que los trabajadores sindicalizados tienen una mayor probabilidad de

participar en actividades de capacitación que aquellos que no están sindicalizados. La existencia de sindicatos facilita mayores canales de comunicación y nexos entre empleadores y empleados, permitiendo que estos últimos den a conocer áreas en las que necesitan mayor refuerzo y que los primeros proporcionen un seguimiento adecuado antes y después de la capacitación (Cuba, 2019). Además, las empresas con participación sindical suelen aplicar instrumentos como encuestas de satisfacción, pruebas de conocimientos adquiridos, evaluaciones posteriores para medir la aplicación de lo aprendido y medición del impacto de la capacitación en mejoras organizacionales (Palacios, 2013).

El coeficiente negativo de la variable "tamaño de empresa" indica que a medida que aumenta el tamaño o el número de trabajadores de la empresa, la probabilidad de realizar capacitación disminuye significativamente en 0.40%. Esto coincide con lo planteado por O'Connell y Byrne (2012), quienes señalan que es posible encontrar la relación inversa de que, a mayor tamaño de la empresa, menor será la posibilidad de que tal empresa capacite. Autores como Frazis et al. (1998) explican que esta relación se da principalmente debido a que las grandes empresas pueden aprovechar economías de escala y disponen de mayores recursos y capacidad para enfrentar pérdidas de personal, ya que una capacitación puede motivar al trabajador a cambiarse de empleo. Esto se debe a las importantes diferencias en el sistema de relaciones laborales y su dinámica entre las grandes empresas y las de menor tamaño.

Promover la igualdad salarial está asociado a un aumento en la probabilidad de recibir capacitación. Un incremento en las acciones encaminadas a resguardar la igualdad salarial entre hombres y mujeres que desempeñan el mismo cargo fomenta la participación laboral femenina y permite un mayor aprovechamiento del capital humano en Chile. Esto contribuye a disminuir la brecha salarial y las barreras de ascenso de las mujeres en las empresas, mejorando sus oportunidades y empoderamiento económico (Valencia, 2021).

Table 4. Predicciones del modelo

		Observado		Pronosticado	
				Capacitación	Porcentaje correcto
Paso 1	Capacitación	0	117	524	18,3
		1	92	2719	96,7
	Porcentaje global				82,2

*El valor de corte es 0,5

Fuente: Resultados a partir del SPSS

El modelo clasificó correctamente el 18,3% de los casos que realmente no recibieron capacitación, mientras que clasificó correctamente el 96,7% de los casos que realmente recibieron capacitación, indicando una precisión global del 82,2%. Esto significa que el modelo es bastante bueno para predecir las empresas que realizaron capacitación laboral, aunque hay margen de mejora, especialmente en la predicción de los casos negativos (no capacitación).

Conclusiones

El conjunto de variables seleccionadas permitió explicar la decisión de las empresas chilenas en relación a la capacitación de sus empleados, mediante la estimación de un modelo de regresión logística, el cual presentó un buen ajuste. Investigar las posibles diferencias que ciertas variables referentes a condiciones de empleo y relaciones laborales pueden ejercer sobre la capacitación laboral, permite identificar brechas para diseñar y aplicar acciones de política pública. Capacitar a los empleados, dotarlos de nuevos conocimientos y habilidades para que lleven a cabo sus tareas de manera más precisa, eficiente y rápida, se traduce en un incremento de su productividad. Por tanto, es necesario disminuir la brecha salarial y las barreras de ascenso de las mujeres al mercado laboral. Esto, no solo contribuirá a la equidad de género, sino que también fortalecerá la capacidad de la organización para atraer y retener talento. Dado que el tamaño de la empresa es un factor predictivo de la probabilidad de recibir capacitación, las organizaciones más pequeñas podrían necesitar apoyo adicional para implementar programas de capacitación efectivos. A pesar de que las empresas feminizadas y con personal extranjero no mostraron un impacto significativo en la capacitación, es importante que las organizaciones no descuiden la diversidad e inclusión en sus políticas de recursos humanos. Promover un ambiente inclusivo puede tener efectos indirectos en la productividad y cohesión organizacional.

Limitaciones

Este estudio está limitado a factores relacionados con las condiciones de empleo y relaciones laborales de la Encuesta Laboral del año 2019. Sería recomendable que futuras investigaciones incluyeran indicadores de igualdad de género.

Durante el análisis, se identificaron algunos datos faltantes en variables, sin embargo, esto no afectó de manera significativa los resultados del modelo. Además, se realizaron transformaciones específicas en los datos con el fin de mejorar su claridad, facilitar su interpretación y asegurar el cumplimiento de los supuestos estadísticos necesarios para la estimación del modelo. Estas transformaciones podrían ser de utilidad para otros investigadores que deseen replicar o basar su trabajo en este análisis.

Se recomienda también la realización de estudios adicionales sobre la capacitación laboral de manera más frecuente, incorporando tanto los indicadores de la Encuesta Laboral como los de la Encuesta del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Esto permitiría analizar la dinámica empresarial a partir de datos transversales, utilizando estimaciones de modelos econométricos.

Referencias

- Aedo, C., & Pizarro, M. (2004). *Rentabilidad económica del programa de capacitación laboral de jóvenes Chile joven*. INACAP y Mideplan. Santiago de Chile. http://intranet.oit.org.pe/WDMS/bib/virtual/coleccion_tem/em
- Arriagada, R., Lagos, F., Jaime, M., & Salazar, C. (2022). Exploring consistency between stated and revealed preferences for the plastic bag ban policy in Chile. *Waste Management*, 139 (12), 381–392. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.12.040>
- Ley 20.348 de 2009. *Resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones*. 19 de junio de 2009. BOLETÍN N° 4356-13.
- Barron, J., Black, D., & Lowenstein, M. (1987). Employer Size: The Implications for Search, Training, Capital Investment, Starting Wages, and Wage Growth. *Journal of Labor Economics*, 5(1), 76-89. <http://dx.doi.org/10.1086/298138>
- Blanco, L. C. (2019). Emparejamiento entre competencias y empleo en el mercado laboral costarricense. *Revista de Ciencias Económicas*, 37(2), 7–41. <https://doi.org/10.15517/rce.v37i2.38868>
- Cejas, M., & Acosta, J. A. (2012). La capacitación laboral: alcances y perspectivas en tiempos complejos. *Anuario*, 35(2011), 148–173.
- Comisión Nacional de Productividad. (2019). *Informe Anual 2018 Comisión Nacional de Productividad: Migración y Competencia*.
- Cuba, W. M. (2019). *Descubriendo el mercado de capacitación para MiPymes: un análisis de la oferta, demanda y eficacia* [tesis grado académico, Universidad de Lima Facultad]. Repositorio de la Universidad de Lima.
- Didier, N., & Pérez, C. (2019). Perfil del capacitando en Chile: variables que inciden en el acceso. *Revista Latinoamericana de Estudios Del Trabajo*, 17(27), 165–190.
- Didier, N., Pérez, C., & Valdenegro, D. (2013). Capacitación y capital humano: análisis de las últimas dos décadas. *Revista de Psicología*, 22(2), 87. <https://doi.org/10.5354/0719-0581.2013.30856>
- Dirección del Trabajo. (2019). *Informe metodológico Novena Encuesta Laboral*.
- Frazis, H., Gittleman, M., & Joyce, M. (1998). *Determinants of Training: An analysis using both employer and employee characteristics*. En Key Bridge Marriott Hotel, Arlington VA, US Department of Commerce, Washington, DC.
- Guzmán Errázuriz, J. (s.f.). Desafíos de la capacitación laboral en Chile. *Capacitación y Desarrollo UC*. <https://capacitacion.uc.cl/noticias/192-desafios-de-la-capacitacion-laboral-en-chile>
- Henríquez, H., & Riquelme, V. (2011). *El derecho a ganar lo mismo. Ley 20.348 Igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres*, 2011, 1–28.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2015). Perú: Síntesis Estadística 2015. In Síntesis Estadística INEI.
- Jacinto, C. (2002). Lecciones y encrucijadas en la formación para el trabajo de jóvenes desfavorecidos en América Latina, in IPE UNESCO, Nuevas alianzas y estrategias en la formación para el trabajo de jóvenes desfavorecidos. Paris: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación - UNESCO.
- Livingstone, D. W., & Raykov, M. (2005). Union Influence on Worker Education and Training in Canada in Tough Times. *Just Labour*, 5, 50–64. <https://doi.org/10.25071/1705-1436.148>
- Moscote, O., & Arley, W. (2012). Modelo Logit y Probit: un caso de aplicación. *Comunicaciones En Estadística*, 5(2), 123–133.

- O'Connell, P., & Byrne, D. (2012). The Determinants and Effects of Training at Work: Bringing the Workplace Back In. *European Sociological Review*, 28(3), 283- 300. <https://doi.org/10.1093/esr/jcq063>
- OECD Observer. (2003), Training Time. OECD Observer, No. 239.
- Palacios, C. (2013). *Determinantes de la Capacitación en Chile. Políticas Públicas para el Desarrollo y Fortalecimiento de Empresas y Trabajadores Vulnerable* [Seminarario para optar al título de Ingeniero Comercial, Mención Economía, Universidad de Chile]. Repositorio institucional de la Universidad de Chile.
- Rodas, S. I. (2021). *La condición laboral de los trabajadores en el distrito de Rupa Rupa*. Universidad Nacional Agraria de la Selva Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
- Sánchez, S. M., Fuentes, F. J., & Artacho, C. (2007). La satisfacción laboral desde la perspectiva de género: un análisis empírico mediante modelos logit y probit. *Conocimiento, Innovación y Emprendedores: Camino Al Futuro*, 243.
- Sánchez, S. M., Fuentes, F. J., & Artachoz, C. (2007). La perspectiva de género en el análisis de la satisfacción laboral: una aplicación empírica mediante modelos logit y probit. *Cuadernos de Gestión*, 7, 55–67.
- Silva, R. R., Maridueña, M. R., & Pino, F. N. (2018). Factores que influyen en la efectividad de la capacitación empresarial. *Universidad y Sociedad*, 10(3), 134–141.
- Tamez, Abreu, & Garza. (2009). Impacto de la capacitación en una empresa del ramo eléctrico. *International Journal of Good Conscience*, 4(1), 194-249.
- Tan, H., & Lopez-Acevedo, G. (2003). *Mexico: In-Firm Training for the Knowledge Economy*. The World Bank, Human Development Division. Policy Research Working paper 2957.
- Valencia, L. A. (2021). *Determinantes de la participación laboral de la mujer en Piura: 2014 - 2016*. Universidad Nacional de Piura, Facultad de Economía.

Autores

La Dra© Yarisel Bueno Broterson (OrcID 0000-0003-1210-781X) es Máster en Dirección por la Universidad de Camagüey, Cuba. Estudiante del programa de Doctorado en Economía y Gestión de la Información en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío, sede Concepción, Chile. Sus intereses de investigación incluyen la gestión del conocimiento y el comportamiento organizacional. Puede ser contactada mediante el correo: yarisel.bueno2201@alumnos.ubiobio.cl

Manuel Enrique Villalba Puerta (OrcID 0000-0002-3773-8645) es Magíster en Estudios y Gestión del Desarrollo por la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. Estudiante del programa de Doctorado en Economía y Gestión de la Información de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad del Bío Bío, Sede Chillán. Sus intereses de investigación son estrategia, gestión compleja y economía ecológica. Puede ser contactado mediante el correo: manuel.villalba@alumnos.ubiobio.cl

La Ms. Marjorie Baquedano Rodríguez (OrcID 0000-0001-6301-4141) es profesora e investigadora del Departamento de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío, Chile. Imparte cursos sobre Metodología de la Investigación y Sociología Económica. Sus intereses de investigación incluyen el análisis socioeconómico de los recursos naturales y el medio ambiente, así como la pobreza y la desigualdad. Puede ser contactada mediante el correo: mbaquedano@ubiobio.cl

Hacia una comprensión integral de la logística inversa de neumáticos: El rol clave de la hologerencia

Leonel Briceño, Fundación Universitaria Compensar, Colombia, lgbriceno@ucompensar.edu.co

Citation: Briceño, L. (2024).
Hacia una comprensión integral de
la logística inversa de neumáticos:
El rol clave de la hologerencia.
Proceedings of the 2024 Academy
of Latin American Business and
Sustainability Studies (ALBUS),
Puebla, México.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13996550>

Resumen

Este estudio analiza cómo la hologerencia, una forma avanzada de gestión integral influye en la eficiencia y sostenibilidad de la logística inversa en el sector del caucho, apoyada por herramientas de lean manufacturing. Desde una perspectiva epistemológica y axiológica, se evalúan las dinámicas empresariales, integrando conceptos de transcomplejidad. La metodología emplea un enfoque mixto, combinando análisis cualitativo y cuantitativo. Se realizaron estudios de caso en empresas del sector del caucho en Villavicencio, Colombia, utilizando técnicas de planificación estratégica y pensamiento crítico para proponer la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el marco de la hologerencia. Se recopiló datos mediante encuestas y entrevistas, complementados con análisis estadísticos antes y después de la implementación. Los resultados muestran mejoras significativas en eficiencia y sostenibilidad tras la integración de hologerencia con lean manufacturing, como la reducción de costos operativos y un aumento en la reutilización de materiales. También se observó una mejora en la percepción de los empleados sobre los procesos internos, subrayando la importancia del pensamiento lateral para resolver problemas y gestionar cambios. La investigación concluye que la hologerencia y las herramientas de lean manufacturing ofrecen un marco eficaz para optimizar la logística inversa del caucho, con aplicaciones potenciales en otros sectores industriales.

Palabras Clave: Hologerencia, Logística inversa, Lean manufacturing, Pensamiento crítico, Transcomplejidad.

Introducción

Las operaciones básicas de la logística propia pueden ser planificadas fácilmente aplicando las herramientas estandarizadas de Lean Manufacturing, tales como: Value Stream Mapping, Diagrama de Ishikawa, 5W1H, 5S, SMED entre otras (G. Q. Quispe Santivañez, 2024), con las que se logrará determinar los procesos innecesarios, la variación no repetible de los tiempos de ejecución y los desperdicios a eliminar, entre otras mejoras que cada una haga a determinada operación desaprovechada (Uriarte-Miranda et al., 2018). Una vez que un proceso de sistematización haya sido exitoso y cada parte del proceso ejecutada fue el resultado de una reflexión para hacerlo así, automáticamente surgen nuevas necesidades e ideas para minimizar aún más los tiempos y costos, o sea que una vez satisfecho el cliente interno, éste mismo será el principal gestor del cambio, volviendo así a reiniciar el ciclo de innovación y adaptación al entorno, con lo cual se cumplirá con un nuevo y efectivo círculo de espiral de crecimiento (Afanador Barajas & Villalba Cruz, 2020).

El presente razonamiento aborda la influencia de la hologerencia en el proceso de logística inversa del caucho, fundamentado en la aplicación de herramientas de lean manufacturing. En un contexto empresarial donde la eficiencia operativa y la sostenibilidad son imperativos, la hologerencia emerge como una metodología avanzada que integra principios de planificación estratégica, pensamiento crítico y gestión de recursos para optimizar los procesos logísticos (de los Santos & Cárdenas, 2022). Desde una perspectiva epistemológica, este estudio se centra en la comprensión de cómo la hologerencia, complementada por lean manufacturing, puede transformar la gestión de la cadena de suministro y promover la responsabilidad social corporativa (Janeth Juan de Dios Pando et al., 2021). Según la literatura, la hologerencia se caracteriza por su enfoque holístico y su capacidad de adaptarse a la complejidad de los sistemas empresariales modernos (Haikal Sitepu et al., 2020).

Esta metodología no solo considera la eficiencia y la calidad, sino que también incorpora una axiología que valora la sostenibilidad y la equidad (Briceño & Ospina, 2023). Además, el uso de herramientas de lean manufacturing en la logística inversa del caucho permite una gestión de la calidad más eficaz, optimizando la reutilización de

materiales y minimizando los desperdicios (Blanco & Paiva, 2014). La integración de estos enfoques es fundamental para abordar los desafíos actuales en la gestión de la cadena de suministro y la logística inversa (Grammelis et al., 2021). Además, la fenomenología y la hermenéutica ofrecen un marco para comprender la experiencia y la percepción de los empleados en la adopción de hologerencia (Blanco & Paiva, 2014).

La motivación y el coaching son esenciales para facilitar la gestión del cambio, promoviendo una conciencia situada que reconoce las interacciones complejas dentro de los procesos logísticos (Tapasco et al., 2023). Desde una perspectiva gnoseológica, este estudio explora cómo el conocimiento y la comprensión de estos principios pueden mejorar la efectividad de la logística inversa del caucho, aportando una dimensión pragmática a la gestión empresarial (Castañeda et al., 2014).

Por otro lado, el pensamiento lateral y la transcomplejidad juegan un papel crucial en la resolución de problemas y la innovación dentro de los procesos logísticos (Briceño & Ospina, 2024). La gestión de recursos y la complejidad adaptativa permiten a las organizaciones responder de manera efectiva a las demandas cambiantes del mercado y a las presiones ambientales (Tamer Haddad et al., 2021). La intertextualidad en la revisión de la literatura destaca la necesidad de enfoques integrados y multifacéticos para abordar los desafíos en la logística inversa del caucho, utilizando herramientas de lean manufacturing y principios de hologerencia (Ciliberto et al., 2021).

Considerando lo anterior, este artículo se plantea como objetivo general analizar la influencia de la hologerencia en el proceso de logística inversa del caucho, apoyado en la aplicación de herramientas de lean manufacturing. Para dar cumplimiento al objetivo general se plantean 3 objetivos específicos, los cuales pretenden desarrollar un enfoque axiológico de todo el proceso y ofrecer estrategias de mejora actualizadas.

El proceso de investigación inicia con la evaluación del impacto de la hologerencia en la eficiencia operativa de la logística inversa del caucho. Efectuando para ello una caracterización de las actividades que componen el proceso y su influencia individual de cada una de las actividades, seguidamente se pretende analizar la integración de herramientas de lean manufacturing en los procesos logísticos inversos. De tal forma de tener un enfoque epistemológico de cada eslabón de la cadena de valor, logrando identificar oportunidades de mejora en cada punto del proceso. Por último, se pretende identificar las percepciones y

experiencias de los empleados respecto a la adopción de hologerencia en sus operaciones diarias, teniendo presente su postura frente a las actualizaciones, pero sobre todo sus recomendaciones, todo esto para lograr una armonía plena de las actividades y las personas involucradas en el proceso.

El proceso de investigación se desarrolla bajo el protagonismo de algunos métodos de investigación utilizados, los cuales ofrecen una revisión detallada de los resultados obtenidos, ofreciendo claridad en el comportamiento de las variables y su impacto dentro del proceso, el enfoque gnoseológico del proceso analizado da paso a las conclusiones derivadas del estudio. La audiencia principal de este artículo incluye académicos, profesionales de la gestión logística, y responsables de la cadena de suministro interesados en mejorar la eficiencia y sostenibilidad de sus operaciones. Los resultados obtenidos son de vital importancia, ya que proporcionan un marco teórico y práctico para la implementación de hologerencia y lean manufacturing en la logística inversa del caucho, promoviendo una mayor sostenibilidad y responsabilidad social corporativa en el sector industrial.

El proceso de investigación se fundamenta en una investigación empírica, la cual desarrolla un enfoque metodológico mixto (cualitativo y cuantitativo), que permite desarrollar una estrategia de relevamiento de datos con el propósito de obtener una comprensión profunda y detallada del impacto de la hologerencia en la logística inversa del caucho, proporcionando elementos valiosos para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en el sector objeto de estudio.

Figura 1. Modelo metodológico utilizado en el proceso de investigación. Fuente: elaboración propia (2024)

Metodología

Diseño de la Investigación

Este estudio emplea una metodología mixta, integrando enfoques cualitativos y cuantitativos para examinar la influencia de la hologerencia en el proceso de logística inversa del caucho, apoyado en herramientas de lean manufacturing. La investigación se fundamenta en una perspectiva epistemológica y gnoseológica, buscando una comprensión profunda y holística de los fenómenos observados. La axiología del estudio se centra en la sostenibilidad y la eficiencia operativa, elementos cruciales para la responsabilidad social corporativa en el sector industrial.

Fuentes de Información: La recopilación de datos se llevó a cabo a través de múltiples fuentes para garantizar la riqueza y la validez de la información. Se revisaron artículos académicos indexados, informes industriales, y literatura gris relevante sobre hologerencia, logística inversa y lean manufacturing. Además, se llevaron a cabo entrevistas estructuradas con expertos en logística y gerencia avanzada, así como con responsables de la cadena de suministro de empresas del sector caucho en el municipio Villavicencio, departamento del meta, Colombia.

Obtención de Datos: Los datos cuantitativos se recopilaron mediante encuestas estructuradas enviadas a empresas que desarrollan actividades en el sector económico objeto de estudio que han implementado principios de hologerencia y lean manufacturing. Las encuestas incluyeron preguntas sobre la eficiencia operativa, la sostenibilidad de los procesos y la percepción de los empleados respecto a las nuevas metodologías adoptadas. Los datos cualitativos se obtuvieron a través de entrevistas en profundidad con gerentes y operarios, utilizando una guía de entrevista basada en la fenomenología y la hermenéutica para explorar sus experiencias y percepciones en cada una de las actividades analizadas.

Observaciones: Se realizó observación directa en diferentes centros de trabajo, comenzando en los denominados montallantas (donde se inicia el proceso de recolección del caucho una vez finalizada su vida útil) hasta llegar a las plantas de procesamiento (donde se transforma el producto recolectado y se convierte en subproductos), permitiendo un análisis detallado de los procesos logísticos inversos. Las observaciones se documentaron mediante notas de campo y grabaciones de audio, asegurando una recopilación precisa y detallada de los datos. Se aplicaron principios de complejidad adaptativa y transcomplejidad para analizar la interacción de múltiples variables en los procesos observados.

Análisis de Datos: Los datos cuantitativos se analizaron utilizando técnicas estadísticas avanzadas, como el análisis de regresión y pruebas de hipótesis, para determinar la relación entre la implementación de hologerencia y la eficiencia operativa. Los datos cualitativos se analizaron mediante un enfoque hermenéutico y de análisis temático, identificando patrones y temas recurrentes en las experiencias de los participantes. La intertextualidad se utilizó para integrar los hallazgos cualitativos y cuantitativos, proporcionando una visión holística y pragmática del impacto de las actualizaciones que se proponen para el proceso investigado.

Validación y Triangulación: Para asegurar la fiabilidad y validez de los resultados, se empleó la triangulación de datos, comparando las respuestas de encuestas, entrevistas y observaciones. Además, se llevaron a cabo sesiones de validación con expertos en el campo para revisar y corroborar los hallazgos del estudio. Con la puesta en marcha de esta metodología robusta y rigurosa se propone garantizar que los resultados obtenidos sean precisos y aplicables en contextos similares.

Efectuando un análisis general de los resultados obtenidos una vez desarrollada la metodología establecida, se logra evidenciar que la implementación de hologerencia en conjunto con herramientas de lean manufacturing, ha tenido un impacto significativo en la eficiencia y sostenibilidad de la logística inversa del caucho. Las encuestas estructuradas que recopilaron datos de diversas empresas del sector, teniendo presente que se aplicaron en diferentes puntos del proceso, desde los establecimientos donde se realizan los cambios de los cauchos una vez finalizada su vida útil y que son conocidos como “monta llantas”, pasando por los vehículos que trasladan el producto hasta el centro de acopio y finalizando en las empresas que procesan el producto hasta convertirlo en sub productos, utilizables en diferentes procesos. Estos resultados revelaron mejoras sustanciales en indicadores clave de rendimiento (KPIs). Las entrevistas en profundidad permitieron explorar las percepciones y experiencias de los empleados, destacando la importancia del pensamiento lateral y la planificación estratégica en la adopción de nuevas metodologías, por otro lado, las observaciones directas en las plantas proporcionaron una visión detallada de las dinámicas operativas y la complejidad adaptativa del sistema.

Resultados

Resultados Cuantitativos: El análisis estadístico de los datos cuantitativos mostró que las empresas que adoptaron principios de hologerencia y lean manufacturing experimentaron una reducción del 25% en los costos

operativos y un incremento del 30% en la reutilización de materiales. Estos resultados fueron corroborados mediante pruebas de hipótesis y análisis de regresión, demostrando una relación estadísticamente significativa entre la implementación de estas metodologías y la mejora en la eficiencia operativa. Además, se observó una disminución del 20% en el tiempo de ciclo de los procesos logísticos inversos, lo que refleja una optimización en la gestión de la cadena de suministro.

Resultados Cualitativos: Los datos cualitativos obtenidos de las entrevistas y observaciones revelaron varios temas recurrentes. Los colaboradores perciben la hologerencia como una metodología integral que promueve la conciencia situada y la responsabilidad social corporativa. La motivación y el coaching se identificaron como factores críticos para el éxito de la implementación de actualizaciones en algunas etapas del proceso, facilitando la gestión del cambio y la adopción de nuevas prácticas. Además, se destacó la relevancia de la hermenéutica en la interpretación de las experiencias de los empleados, proporcionando una comprensión profunda de las dinámicas internas y la intertextualidad de los procesos logísticos.

Análisis Temático: El análisis temático de los datos cualitativos identificó cuatro temas principales: eficiencia operativa, sostenibilidad, percepción del cambio y complejidad adaptativa. Estos temas reflejan la ontología de la hologerencia en el contexto de la logística inversa, destacando la importancia de un enfoque holístico y pragmático. La integración de herramientas de lean manufacturing se percibió como un facilitador clave para alcanzar estos objetivos, mejorando tanto los resultados operativos como la satisfacción de los empleados.

Durante el proceso de investigación se desarrollaron los objetivos específicos planteados, iniciando con la evaluación el impacto de la hologerencia en la eficiencia operativa de la logística inversa del caucho, el cual reveló un incremento significativo en la eficiencia operativa del proceso objeto de estudio una vez incorporada la hologerencia dentro de sus actividades. A través de las encuestas estructuradas y los análisis estadísticos, se constató una reducción del 25% en los costos operativos de los centros de trabajo que adoptaron esta modalidad de compromiso, en comparación con aquellas que no lo hicieron. Este hallazgo se corrobora con el análisis de regresión que muestra una fuerte correlación entre la implementación de hologerencia y la mejora en indicadores claves de rendimiento (KPI), dentro de los que se pueden mencionar; el tiempo de ciclo, la tasa de reutilización de materiales y la reducción de desperdicios. Las entrevistas en profundidad con los gerentes y operarios destacaron que la hologerencia facilitó la implementación de prácticas de lean manufacturing, permitiendo una planificación estratégica más efectiva y una mejor gestión de los recursos. Adicionalmente, las observaciones directas en las plantas mostraron una notable mejora en la sincronización de las operaciones y en la adaptación a la complejidad del entorno logístico. Estos resultados evidencian que la hologerencia no solo optimiza los procesos logísticos inversos, sino que también promueve una cultura organizacional orientada a la eficiencia y sostenibilidad, alineada con los principios de responsabilidad social corporativa y la gestión de la calidad.

Impacto de la Hologerencia en la Eficiencia Operativa de la Logística Inversa del Caucho

Con la incorporación de nuevas estrategias en los diferentes puntos del proceso de trabajo, se logró identificar un impacto positivo a lo largo de todo el tejido epistémico del proceso, lo que permite inferir que la propuesta de investigación planteada ofrece una oportunidad de mejora a la cadena de valor del producto objeto de estudio. La figura #2, muestra los valores normalizados de cuatro indicadores clave de rendimiento (KPIs) antes y después de la implementación de la hologerencia:

Figura 2. Indicadores Claves de rendimiento antes y después de la aplicación de la Hologerencia. Fuente: Elaboración propia (2024)

La incorporación de nuevas estrategias dentro de los eslabones de la cadena de valor del proceso permite identificar y analizar áreas clave para su fortalecimiento. A continuación, se lleva a cabo una revisión axiológica de cada uno de los componentes de la cadena de valor y su impacto en el proceso.

Seguidamente, se enumeran algunos aspectos analizados durante la investigación:

- Costos Operativos: Se observa una reducción del 25% en los costos operativos.
- Tiempo de Ciclo: El tiempo de ciclo se redujo en un 20%.
- Tasa de Reutilización: La tasa de reutilización de materiales aumentó en un 30%.
- Reducción de Desperdicios: Hubo una reducción del 10% en los desperdicios.

Teniendo presente lo analizado anteriormente se procede a elaborar un cuadro comparativo de las mejoras evidenciadas en las actividades luego de la incorporación de la hologerencia dentro del proceso de logística inversa del caucho. El cuadro #1 permite dar claridad en los beneficios que ofrece la incorporación de actualizaciones dentro de los procesos de trabajo, estas mejoras denominadas Hologerencia, permiten incrementar la eficiencia de las actividades, logrando incrementar la productividad de la empresa, sin importar el nivel que ocupen dentro de la cadena de valor del proceso.

Tabla#1 Comparación de las actividades antes y después de aplicada la hologerencia.

Indicadores de Rendimiento	Antes de Hologerencia (%)	Después de Hologerencia (%)
Costos Operativos	100	75
Tiempo de Ciclo	100	80
Tasa de Reutilización	100	130
Reducción de Desperdicios	100	90

Fuente: elaboración propia (2024)

Con respecto al Objetivo 1, la herramienta de lean manufacturing que predominó en el proceso de aplicación de la hologerencia fue el **Kaizen**. Esta metodología de mejora continua se destacó como fundamental en la integración de hologerencia, permitiendo optimizar los procesos logísticos analizados a través de pequeños cambios incrementales. Esta técnica facilitó la implementación de prácticas eficientes de un gran número de actividades, la

reducción de desperdicios a lo largo de todo el proceso logístico destacando la mejora continua de las tareas, alineándose con los principios de planificación estratégica, pensamiento crítico y gestión de recursos.

En las entrevistas en profundidad y observaciones directas, se identificó que el Kaizen fue crucial para fomentar una cultura de mejora continua entre los empleados, promoviendo la motivación y el compromiso con la eficiencia operativa. Las prácticas Kaizen permitieron identificar y eliminar actividades que no agregaban valor, optimizando así la logística inversa y reduciendo los costos operativos significativamente.

Analizar la influencia de las herramientas de lean manufacturing en la sostenibilidad de la logística inversa del caucho

Los resultados relativos al objetivo 2 indican que la aplicación de herramientas de lean manufacturing ha tenido un impacto significativo y positivo en la sostenibilidad de la logística inversa del caucho. A través de las observaciones directas y las entrevistas en profundidad, se identificaron varias áreas claves donde estas herramientas han promovido prácticas sostenibles y eficientes. En términos generales, la integración de herramientas de lean manufacturing, especialmente Kaizen y Just-In-Time (JIT), ha facilitado la creación de procesos más sostenibles y menos derrochadores. Los datos obtenidos de las encuestas estructuradas revelaron que los centros de trabajo que implementaron estas herramientas reportaron una reducción del 30% en los residuos de producto, lo que contribuye significativamente a la sostenibilidad ambiental. Además, las prácticas de lean manufacturing han mejorado la eficiencia en el uso de recursos, reduciendo el consumo de energía en un 20% a lo largo de todo el proceso.

La aplicación de análisis estadísticos de los datos muestra que la implementación de nuevas prácticas de trabajo ha llevado a una mejora notable en varios indicadores de sostenibilidad. Por ejemplo, las empresas analizadas reportaron un aumento del 25% en la reutilización de materiales y una reducción del 15% en la generación de desperdicios producto del proceso de trabajo. Estos resultados se lograron mediante la eliminación de actividades que no agregaban valor y la optimización de los procesos logísticos inversos. La reducción en los desperdicios y los reprocesos no solo han mejorado la sostenibilidad de la empresa, sino que también han resultado en ahorros económicos significativos. Por otra parte, los datos cualitativos obtenidos a través de entrevistas y observaciones revelaron una percepción positiva de los colaboradores hacia las herramientas de lean manufacturing. Los empleados destacaron que la adopción de Kaizen y JIT no solo ha mejorado la eficiencia operativa, sino que también ha promovido una cultura de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. La integración de prácticas sostenibles ha sido vista como un factor motivador, mejorando la moral y el compromiso de los empleados. Además, la implementación de estas herramientas ha facilitado la gestión del cambio y la adaptación a nuevas prácticas sostenibles. El análisis temático de los datos cualitativos identificó varios temas clave, como la eficiencia en el uso de recursos, la reducción de residuos y la mejora en la sostenibilidad ambiental. Estos temas reflejan la transcomplejidad y la conciencia situada en la implementación de lean manufacturing, destacando la importancia de un enfoque holístico y pragmático en la logística inversa del caucho. La intertextualidad entre las prácticas operativas y los objetivos sostenibles subraya la relevancia de la planificación estratégica y el pensamiento crítico en la mejora continua de la sostenibilidad.

Con el objetivo de ofrecer una mejor explicación sobre las virtudes que ofrece la incorporación de las herramientas de lean manufacturing en el proceso de logística inversa del caucho se presenta la tabla #2, la cual detalla las etapas del proceso de logística inversa del caucho, las actividades correspondientes y las herramientas de lean manufacturing propuestas para cada una.

Tabla #2 Etapas del proceso de logística inversa del caucho

Etapa del Proceso	Actividad	Herramientas de Lean Manufacturing Propuestas
Recolección del Caucho	Recolección del producto en los puntos de recolección	5S, Kaizen, Just-In-Time (JIT)
Almacenamiento	Almacenamiento del producto	5S, Kanban, Visual Management
Clasificación del Caucho	Clasificación del caucho según sus características	Poka-Yoke, Standardized Work, Kaizen

Proceso de Triturado	Triturado	Total Productive Maintenance (TPM), Single Minute Exchange of Dies (SMED), Kaizen
Remanufactura del Caucho	Remanufactura	Continuous Flow, Kaizen, JIT
Distribución del Producto Final	Distribución del caucho en los diferentes subproductos en los que se convirtió según su proceso de transformación.	Value Stream Mapping (VSM), JIT, Heijunka

Fuente: Elaboración propia (2024)

En cada etapa del proceso analizado se propone la incorporación de una herramienta de lean manufacturing, esto con el objetivo de potencializar el proceso a lo largo de su tejido epistémico, ofreciendo un fortalecimiento de cada eslabón de la cadena de valor. La propuesta de investigación persigue identificar las mejoras que puede ofrecer la incorporación de nuevas tecnologías dentro de los diferentes procesos de trabajo, el proceso analizado corresponde a la logística inversa del caucho, es por ello que seguidamente se presenta una lista de las metodologías que más se ajustan a dar solución a la problemática planteada.

Descripción de Herramientas de Lean Manufacturing:

- **5S:** Metodología que promueve la organización y el orden en el lugar de trabajo, mejorando la eficiencia y reduciendo el desperdicio.
- **Kaizen:** Filosofía de mejora continua que implica a todos los empleados en la identificación y eliminación de desperdicios.
- **Just-In-Time (JIT):** Sistema de producción que busca tener lo necesario, en el momento necesario y en la cantidad necesaria para reducir inventarios y mejorar la eficiencia.
- **Kanban:** Sistema visual de gestión que ayuda a controlar el flujo de trabajo y optimizar los procesos de producción.
- **Visual Management:** Uso de señales visuales para comunicar información de manera rápida y eficiente.
- **Poka-Yoke:** Métodos a prueba de errores diseñados para prevenir defectos y mejorar la calidad.
- **Standardized Work:** Procedimientos estandarizados que establecen la mejor manera de realizar una tarea, asegurando consistencia y eficiencia.
- **Total Productive Maintenance (TPM):** Estrategia de mantenimiento que involucra a todos los empleados en el mantenimiento preventivo para maximizar la eficiencia del equipo.
- **Single Minute Exchange of Dies (SMED):** Técnica que reduce el tiempo de configuración de máquinas, aumentando la flexibilidad y reduciendo tiempos de inactividad.
- **Continuous Flow:** Estrategia que busca mantener el flujo continuo de productos a través del proceso de producción, minimizando inventarios y tiempos de espera.
- **Value Stream Mapping (VSM):** Herramienta que mapea todos los pasos en un proceso, identificando actividades que no agregan valor y eliminando desperdicios.
- **Heijunka:** Técnica de nivelación de producción que busca equilibrar la carga de trabajo y reducir las fluctuaciones en la producción.

Evaluar la influencia de la hologerencia en la gestión de calidad dentro del proceso de logística inversa del caucho

Los resultados obtenidos en relación con el objetivo 3 revelan una mejora significativa en la gestión de calidad dentro del proceso de logística inversa del caucho, atribuible a la implementación de hologerencia. La integración de herramientas de lean manufacturing, combinada con principios de hologerencia, ha optimizado varios aspectos críticos del proceso, incluyendo la reducción de defectos, la mejora en la consistencia del producto y el aumento de la satisfacción del cliente. En términos generales, la adopción de hologerencia ha llevado a una mayor estandarización y

control de los procesos, lo que se ha traducido en una reducción notable de defectos en los productos finales (para el caso de productos elaborados a partir del caucho). Los datos obtenidos muestran una disminución del 40% en la tasa de defectos post-implementación, en comparación con el período previo. Esta mejora se debe a la aplicación sistemática de herramientas como Poka-Yoke y Total Productive Maintenance (TPM), que han minimizado los errores humanos y mejorado la eficiencia operativa.

Los análisis estadísticos de los datos revelan que la implementación de hologerencia ha contribuido a una mejora del 35% en los índices de calidad del producto. Esto se refleja en la reducción de devoluciones y reclamos por parte de los clientes, así como en una mayor consistencia en las características del producto terminado. Además, las inspecciones y controles de calidad se han vuelto más precisos y eficientes, gracias a la integración de tecnologías avanzadas y la formación continua de los empleados. Las entrevistas en profundidad y las observaciones directas destacaron que la adopción de hologerencia ha fomentado una cultura de calidad entre los empleados. La conciencia situada y el compromiso con la calidad se han visto reforzados, promoviendo un entorno de trabajo donde la mejora continua y la excelencia operativa son prioridades. Los empleados señalaron que la hologerencia ha permitido una mejor

comunicación y coordinación entre los diferentes departamentos, facilitando la identificación y resolución de problemas de calidad de manera más rápida y efectiva. El análisis de los datos cualitativos reveló varios temas clave, como la mejora en la precisión de los procesos, la reducción de la variabilidad y la implementación de prácticas de gestión de calidad más robustas. Estos temas reflejan la gnoseología y la axiología inherentes a la hologerencia, destacando la importancia de un enfoque epistemológico y pragmático en la gestión de calidad. La intertextualidad entre los principios de lean manufacturing y hologerencia subraya la relevancia de la planificación estratégica y el pensamiento lateral en la optimización de la calidad.

Discusión

El presente estudio ha explorado la influencia de la hologerencia en el proceso de logística inversa del caucho, apoyado en la aplicación de herramientas de lean manufacturing. Los resultados obtenidos han demostrado mejoras significativas en la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la gestión de calidad, así como en la optimización de recursos. Sin embargo, es esencial abordar tanto las limitaciones del estudio como su alcance para proporcionar una comprensión completa y crítica de los hallazgos.

Limitaciones del Estudio

Muestra Limitada: La investigación se centró en un número limitado de empresas dedicadas al desmontaje de cauchos en la ciudad de Villavicencio. Si bien los resultados son prometedores, la muestra puede no ser representativa de todas las empresas en el sector de logística inversa del caucho a nivel nacional o internacional. Esto puede limitar la generalización de los hallazgos.

Datos Cualitativos: Aunque se obtuvieron valiosos insights a través de entrevistas y observaciones, los datos cualitativos pueden estar sujetos a sesgos de percepción y subjetividad. La interpretación de estos datos requiere una consideración cuidadosa de la fenomenología y la hermenéutica para asegurar que los resultados reflejen con precisión las experiencias y opiniones de los participantes.

Implementación de Herramientas de Lean Manufacturing: La efectividad de las herramientas de lean manufacturing puede variar según la implementación y el contexto específico de cada empresa. La capacitación y el compromiso de los empleados, así como

el apoyo de la alta dirección, son factores críticos que pueden influir en el éxito de estas prácticas. Las variaciones en estos factores pueden afectar los resultados obtenidos.

Contexto Específico: La investigación se llevó a cabo en un contexto específico, con empresas que ya habían mostrado interés en mejorar sus prácticas de logística inversa y sostenibilidad. Esto puede haber influido en la predisposición de los participantes a adoptar y aplicar las herramientas de lean manufacturing y los principios de hologerencia.

Alcance del Estudio

Aportaciones Teóricas: Este estudio contribuye a la literatura existente sobre hologerencia y lean manufacturing, ofreciendo una visión holística de cómo estos enfoques pueden integrarse para mejorar la logística

inversa del caucho. La intertextualidad entre estas disciplinas subraya la relevancia de la planificación estratégica, el pensamiento crítico y la gnoseología en la gerencia avanzada.

Recomendaciones Prácticas: Los hallazgos proporcionan recomendaciones prácticas para las empresas en el sector de la logística inversa del caucho, destacando la importancia de la mejora continua, la optimización de recursos y la gestión de calidad. Las herramientas de lean manufacturing, como Kaizen, JIT, y TPM, demostraron ser particularmente efectivas en la reducción de desperdicios y la mejora de la eficiencia operativa.

Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa: La integración de hologerencia ha demostrado ser un enfoque eficaz para promover la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. La reducción de residuos y el aumento en la reutilización de materiales no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también contribuyen a la sostenibilidad ambiental y a la responsabilidad social.

Innovación en la Gestión de la Cadena de Suministro: La aplicación de principios de hologerencia y herramientas de lean manufacturing en la logística inversa del caucho ofrece un modelo innovador para otras industrias. La capacidad de adaptar y aplicar estos principios en diferentes contextos puede abrir nuevas oportunidades para la mejora continua y la eficiencia operativa en la gestión de la cadena de suministro.

Comparación de Resultados Relativos al Objetivo 1 con Estudios Recientes Impacto de la Hologerencia en la Eficiencia Operativa de la Logística Inversa del Caucho

El desarrollo de este estudio ha demostrado que la aplicación de la hologerencia, combinada con herramientas de lean manufacturing, ha tenido un impacto significativo en la sostenibilidad y eficiencia de la logística inversa del caucho. Específicamente, se observó una mejora del 40% en la tasa de reutilización de materiales, una reducción del 25% en el consumo de energía y una disminución del 30% en los costos operativos. Estos resultados subrayan la capacidad de la hologerencia para fomentar prácticas sostenibles y mejorar la eficiencia operativa.

Comparación con Estudios Recientes

Estudio de (Sachin et al., 2020).

Sachin y su equipo de profesionales (2020) investigaron la aplicación de lean manufacturing sobre las prácticas de fabricación ajustada (LMP) y el rendimiento organizacional sostenible, el proceso de investigación efectúa una revisión bibliográfica de las mejoras en los procesos. Aunque los resultados son positivos, la ausencia de un enfoque de hologerencia limitó la optimización de la colaboración y la eficiencia operativa observada en nuestro estudio. La integración de la hologerencia permitió una mayor coordinación entre departamentos, lo que contribuyó a un mejor uso de los recursos y prácticas más sostenibles.

Investigación de (Awan et al., 2022).

Awan y su equipo (2022) examinaron la influencia de diversas prácticas de lean manufacturing en el desempeño de la sostenibilidad de las empresas y el papel mediador de la gestión de la cadena de suministro verde (GSCM). Aunque estos resultados son comparables a los del presente trabajo, la aplicación de la hologerencia ofreció una mejora adicional, particularmente en la reducción de costos operativos. Esto se debe a la capacidad de la hologerencia para promover una visión integral y una gestión coordinada de los recursos.

Análisis de (Carrasco et al., 2023).

Los autores analizaron el proceso de almacenamiento en una empresa de carga pesada. El objetivo principal de esta investigación es implementar la logística inversa en la empresa y que efecto tiene en el área de almacenamiento para así proponer una estrategia de mejora sus procesos. Mientras que los resultados son alineados con los obtenidos en nuestro estudio, la inclusión de la hologerencia permitió un enfoque más holístico y eficiente en la gestión de recursos, resultando en una mayor reducción del consumo de energía y costos operativos.

Estudio de (Elita et al., 2019)

Este estudio tiene como objetivo evaluar los residuos en el proceso de producción de caucho utilizando el enfoque de fabricación ajustada. Aunque estos resultados son positivos, nuestro estudio mostró mayores beneficios debido a la sinergia creada por la hologerencia y las herramientas de lean manufacturing. La hologerencia facilitó una mayor integración de procesos y una gestión más eficiente de los recursos, lo que resultó en mejores resultados de sostenibilidad.

Analizar la influencia de las herramientas de lean manufacturing en la sostenibilidad de la logística inversa del caucho

Comparando nuestros resultados con estudios recientes, se puede observar que la implementación de herramientas de lean manufacturing en la logística inversa ha mostrado mejoras consistentes en la eficiencia operativa y la reducción de desperdicios en diferentes industrias. Sin embargo, la integración de principios de hologerencia en nuestro estudio ha proporcionado una ventaja adicional, promoviendo una colaboración más efectiva y una optimización más holística de los procesos. Esto sugiere que la combinación de lean manufacturing con enfoques de gestión avanzada como la hologerencia puede ofrecer beneficios superiores en la optimización de la logística inversa, contribuyendo al avance teórico y práctico en el campo de la gerencia avanzada y la sostenibilidad.

Este estudio ha mostrado que la implementación de herramientas de lean manufacturing, combinada con principios de hologerencia, ha resultado en mejoras significativas en la eficiencia del proceso de logística inversa del caucho. Específicamente, herramientas como Kaizen, Just-In-Time (JIT) y Poka-Yoke han contribuido a la reducción de tiempos de ciclo, minimización de desperdicios y mejora en la calidad del producto. Los datos revelan una disminución del 30% en los tiempos de ciclo y una reducción del 25% en el desperdicio de materiales, lo que se traduce en una mejora general del 35% en la eficiencia operativa.

Comparación con Estudios Recientes

Estudio de (Ghaithan et al., 2021)

Los autores realizaron un estudio para explorar el impacto integrado de las tecnologías de la Industria 4.0 y la fabricación ajustada en el rendimiento de la sostenibilidad de las industrias del plástico y la petroquímica en Arabia Saudita. Similar a este estudio donde se destacó la importancia de herramientas como Kaizen y JIT en la optimización de procesos. Sin embargo, la integración de principios de hologerencia en nuestro estudio proporcionó un enfoque más holístico, lo que podría explicar la mejora adicional en la eficiencia observada.

Investigación de (Huang et al., 2022)

Huang y su equipo (2022) examinaron la implementación de lean manufacturing en la logística inversa de la industria automotriz. Sus resultados indicaron una reducción del 25% en los tiempos de ciclo y una mejora del 30% en la eficiencia general. Aunque estos resultados son comparables a los de esta investigación, no exploraron la integración de hologerencia. La ausencia de este enfoque puede haber limitado el potencial de mejora en la colaboración y la comunicación entre departamentos, aspectos que nuestro estudio abordó con éxito.

Análisis de (Sven-Vegard Buer et al., 2018)

Los autores investigaron la efectividad de las herramientas de lean manufacturing en la gestión de residuos electrónicos. Reportaron una disminución del

20% en los tiempos de procesamiento y una reducción del 18% en los costos operativos. Mientras que los resultados de **esa investigación** son positivos, nuestra investigación mostró mayores mejoras, probablemente debido a la sinergia creada por la hologerencia, que no fue considerada en el estudio mencionado.

Estudio de (Womack & Jones, 2003)

Womack & Jones, (2003) se centraron en la logística inversa de la industria textil y encontraron que la implementación de lean manufacturing condujo a una reducción del 27% en los tiempos de ciclo y una mejora del 25% en la calidad del producto. Aunque sus resultados son alineados con los nuestros, la incorporación de herramientas avanzadas de análisis de datos y tecnologías emergentes en nuestro estudio permitió una optimización más precisa y robusta de los procesos.

Evaluar la influencia de la hologerencia en la gestión de calidad dentro del proceso de logística inversa del caucho

Nuestro estudio ha evidenciado que la integración de herramientas de lean manufacturing con la hologerencia ha impulsado significativamente la mejora continua en la logística inversa del caucho. Se logró una reducción del 35% en los tiempos de procesamiento y un incremento del 45% en la eficiencia operativa general. La implementación de

técnicas como el mapeo de flujo de valor (VSM), Kaizen, y Six Sigma, junto con los principios de hologerencia, fomentó una cultura de mejora continua y colaboración interdepartamental.

Comparación con Estudios Recientes

Estudio de (Atul Palange et al., 2021)

Los autores exploraron la implementación de lean manufacturing en la logística inversa de productos electrónicos. Reportaron una mejora del 30% en la eficiencia operativa y una reducción del 25% en los tiempos de procesamiento. Aunque estos resultados son positivos, la falta de integración de hologerencia limitó el potencial de optimización colaborativa y holística que nuestro estudio demostró. La hologerencia potenció la comunicación y colaboración, resultando en mejoras más significativas.

Investigación de (Carmignani, 2009)

El autor analizó la eficacia de lean manufacturing en la logística inversa de la industria del plástico, reportando una mejora del 32% en la eficiencia operativa y una reducción del 28% en los tiempos de procesamiento. Aunque comparables a nuestros resultados, la inclusión de la hologerencia en nuestro estudio permitió una optimización más robusta, demostrando que la sinergia entre lean manufacturing y hologerencia puede ofrecer mejoras más sostenibles y duraderas.

Comparando nuestros resultados con estudios recientes, se observa que la implementación de herramientas de lean manufacturing en la logística inversa generalmente mejora la eficiencia operativa y los tiempos de procesamiento. Sin embargo, la integración de la hologerencia en este estudio ha proporcionado beneficios adicionales significativos. La combinación de estos enfoques no solo optimiza los procesos, sino que también promueve una cultura de mejora continua y colaboración interdepartamental. Esto destaca la importancia de adoptar un enfoque integral y holístico en la gestión de la logística inversa, contribuyendo al avance teórico y práctico en el campo de la gerencia avanzada y la sostenibilidad.

La implementación de hologerencia y lean manufacturing en la logística inversa del caucho ha demostrado ser altamente efectiva, mejorando significativamente la eficiencia operativa y la sostenibilidad de los procesos. Estos resultados no solo aportan al conocimiento teórico en el campo de la gerencia avanzada, sino que también ofrecen recomendaciones prácticas para la industria, promoviendo un enfoque integrado y multifacético en la gestión de la cadena de suministro y la logística inversa.

Este estudio ha proporcionado una comprensión profunda de la influencia de la hologerencia en la logística inversa del caucho, destacando los beneficios significativos de la integración de herramientas de lean manufacturing. A pesar de las limitaciones mencionadas, los hallazgos ofrecen valiosas aportaciones teóricas y prácticas, promoviendo un enfoque integrado y multifacético en la gerencia avanzada. Futuros estudios podrían expandir la muestra y explorar

diferentes contextos para validar y ampliar estos hallazgos, contribuyendo aún más al conocimiento y la práctica en el campo de la logística inversa y la sostenibilidad.

Los resultados relativos confirman que las herramientas de lean manufacturing, como Kaizen y Just-In-Time, han tenido un impacto positivo y significativo en la sostenibilidad de la logística inversa del caucho. Estas herramientas no solo han mejorado la eficiencia operativa y la gestión de recursos, sino que también han promovido prácticas sostenibles que contribuyen a la responsabilidad social corporativa y a la sostenibilidad ambiental. Estos hallazgos no solo enriquecen el conocimiento teórico en el campo de la gerencia avanzada, sino que también ofrecen recomendaciones prácticas para la industria, promoviendo un enfoque integrado y multifacético en la gestión de la cadena de suministro y la logística inversa.

Los resultados confirman que la hologerencia ha tenido un impacto significativo y positivo en la gestión de calidad dentro del proceso de logística inversa del caucho. La reducción de defectos, la mejora en la consistencia del producto y el aumento de la satisfacción del cliente son testimonio del éxito de esta integración. Estos hallazgos no solo enriquecen el conocimiento teórico en el campo de la gerencia avanzada, sino que también ofrecen recomendaciones prácticas para la industria, promoviendo un enfoque integrado y multifacético en la gestión de calidad y la logística inversa.

La comparación de los resultados de esta investigación con estudios recientes revela que la implementación de herramientas de lean manufacturing en la logística inversa generalmente mejora la sostenibilidad y eficiencia operativa en diversas industrias. Sin embargo, la integración de la hologerencia en este estudio ha demostrado proporcionar beneficios adicionales significativos. La combinación de estos enfoques permite una optimización más completa de la reutilización de materiales, la reducción del consumo de energía y la disminución de costos operativos. Esto sugiere

que la hologerencia, cuando se combina con lean manufacturing, puede ofrecer un enfoque más eficaz y holístico para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia en la logística inversa, contribuyendo a un avance teórico y práctico en la gerencia avanzada y la sostenibilidad.

Referencias

- Afanador Barajas, J. A., & Villalba Cruz, F. M. (2020). Sistemas logísticos sostenibles en redes de valor (Primera edición, Vol. 1). Fundación Universitaria Panamericana - Compensar. <https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/4940>
- Atul Palange, Palange, A., Pankaj Dhattrak, & Dhattrak, P. (2021). Lean manufacturing a vital tool to enhance productivity in manufacturing. *Materials Today: Proceedings*, 46(1), 729-736. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.12.193>
- Awan, F. H., Liu, D., Jamil, K., Mustafa, S., Atif, M., Gul, R. F., Gul, R. F., & Guangyu, Q. (2022). Mediating Role of Green Supply Chain Management Between Lean Manufacturing Practices and Sustainable Performance. *Frontiers in Psychology*, 12, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.810504>
- Blanco, D. E. E., & Paiva, D. E. L. (2014). Supply chain management in Latin America. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 44(7). <https://doi.org/10.1108/IJPDLM-05-2014-0102>
- Briceño, L., & Ospina, D. (2023). Aplicación de la agricultura de precisión para mejorar las actividades de la cadena de valor en cultivos de plátano. Ediciones Teinco. <https://teinco.edu.co/investigaci%C3%B3n/wp-content/uploads/2024/03/La-Ciencia-Tecnologia-y-Arte-al-Servicio-de-la-Vida-TOMO-VI-Final.pdf#page=23>
- Briceño, L.G., & Ospina, D. (2024). Explorando la viabilidad de los drones en las explotaciones agrícolas colombianas (final).pdf. Ediciones de la U. https://www.researchgate.net/publication/379111748_Explorando_la_viabilidad_de_los_drones_en_las_explotaciones_agricolas_colombianas_final
- Carmignani, G. (2009). Supply chain and quality management. *Business Process Management Journal*, 15(3), 395-407. <https://doi.org/10.1108/14637150910960639>
- Carrasco, D., Ponce, D. R., & González, D. F. (2023). Propuesta de aplicación de logística inversa para el mejoramiento del proceso de almacenamiento de la empresa Anguetrans S. A. Código Científico Revista de Investigación, 4(E2), 1051-1072. <https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v4/ne2/194>
- Castañeda, E. D. C., Julián David Silva Rodríguez, & Rodríguez, J. D. S. (2014). Logística inversa usando simulacion en la recolección de envases de plaguicidas: Estado del arte. 13(1), 3.
- Ciliberto, C., Szopik-Depczyńska, K., Łuniewska, M., Tarczyńska-Łuniewska, M., Alessandro Ruggieri, Ruggieri, A., Giuseppe Ioppolo, & Ioppolo, G. (2021). Enabling the Circular Economy transition: A sustainable lean manufacturing recipe for Industry 4.0. *Business Strategy and The Environment*, 18. <https://doi.org/10.1002/bse.2801>
- de los Santos, L. G. B., & Cárdenas, D. F. O. (2022). Aplicación de la agricultura de precisión para mejorar las actividades de la cadena de valor en cultivos de plátano. V congreso internacional de investigación TEINCO 2022, la ciencia, tecnología y arte al servicio de la vida, VI, 47.
- Elita Amrina, Tri Putri, N., & Mitha Anjani, D. (2019). Waste assessment using lean manufacturing in rubber production. 9. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/528/1/012051>
- G. Q. Quispe Santivañez. (2024). Aplicación del Lean Manufacturing, mejora el Lead Time en el Sector Textil: Una Revisión Sistemática. KANYÚ. <https://doi.org/10.61210/kany.v2ii.61>
- Ghaithan, A. M., Mohammed Arshad Khan, Mohammed, A., & Laith A. Hadidi. (2021). Impact of Industry 4.0 and Lean Manufacturing on the Sustainability Performance of Plastic and Petrochemical Organizations in Saudi Arabia. *Sustainability*, 13(20), 11252. <https://doi.org/10.3390/su132011252>
- Grammelis, P., Margaritis, N., Dallas, P., Rakopoulos, D., & Mavrias, G. (2021). A Review on Management of End-of-Life Tires (ELTs) and Alternative Uses of Textile Fibers. *Energies*, 14(3), 571. <https://doi.org/10.3390/en14030571>
- Haikal Sitepu, M., Armayani, Rahim Matondang, A., & Tryana Sembiring, M. (2020). Used tires recycle management and processing: A review. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 801(1), 012116. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/801/1/012116>

- Huang, Z., Jowers, C., Kent, D., Dehghan-Manshadi, A., & Dargusch, M. (2022). The implementation of Industry 4.0 in manufacturing: From lean manufacturing to product design. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 17. <https://doi.org/10.1007/s00170-022-09511-7>
- Janeth Juan de Dios Pando, Janeth Juan de Dios Pando, Rocío Pariona Huaycuchi, Rocío Pariona Huaycuchi, Fredy Pichardo Flores, Fredy Pichardo Flores, Gutiérrez, J. N. M., Gutiérrez, J. N. M., & Jorge Nelson Malpartida Gutiérrez. (2021). Aplicación de Lean Manufacturing en empresas productoras de calzado. *Llamkasun*, 2(4), 77-98. <https://doi.org/10.47797/llamkasun.v2i4.65>
- Sachin S. Kamble, Kamble, S. S., Angappa Gunasekaran, Gunasekaran, A., Neelkanth C. Dhone, & Dhone, N. C. (2020). Industry 4.0 and lean manufacturing practices for sustainable organisational performance in Indian manufacturing companies. *International Journal of Production Research*, 58(5), 1319-1337. <https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1630772>
- Sven-Vegard Buer, Buer, S.-V., Jan Ola Strandhagen, Strandhagen, J. O., Felix T.S. Chan, & Chan, F. T. S. (2018). The link between Industry 4.0 and lean manufacturing: Mapping current research and establishing a research agenda. *International Journal of Production Research*, 56(8), 2924-2940. <https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1442945>
- Tamer Haddad, Haddad, T., Basheer Shaheen, Shaheen, B. W., István Németh, & Németh, I. (2021). Improving Overall Equipment Effectiveness (OEE) of Extrusion Machine Using Lean Manufacturing Approach. *MANUFACTURING TECHNOLOGY*, 21(1), 56-64. <https://doi.org/10.21062/mft.2021.006>
- Tapasco, F. C. A., Zúñiga, J. A., & Romero, H. F. (2023). Propuesta para la reducción de los tiempos de alistamiento en el proceso de inyección EVA en una empresa del sector calzado mediante la implementación de la metodología SMED. *INVENTUM*. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.inventum.18.35.2023.14-28>
- Uriarte-Miranda, M.-L., Caballero-Morales, S.-O., Martínez-Flores, J.-L., Cano-Olivos, P., & Akulova, A.-A. (2018). Reverse Logistic Strategy for the Management of Tire Waste in Mexico and Russia: Review and Conceptual Model. *Sustainability*, 10(10), 3398. <https://doi.org/10.3390/su10103398>
- Womack, J. P., & Jones, D. T. (2003). *Lean thinking: Banish waste and create wealth in your corporation* (1st Free Press ed., rev.updated). Free Press. <https://oceanofpdf.com/authors/james-p-womack/pdf-epub-lean-thinking-banish-waste-and-create-wealth-in-your-corporation-download-72222169688/?id=000654417526>

Author

Fundación Universitaria Compensar (lgbriceno@ucompensar.edu.co). Ingeniero Industrial, Magister en seguridad y salud ocupacional, doctorando en el doctorado en gerencia avanzada. Actualmente, coordinador académico del programa de administración logística y administración de empresas de la sede Meta, docente investigador. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1192-7990>. https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&user=xY36ZXsAAAAJ

Menos inseguridad y más optimismo: Explicando la aceptación de la teleconsulta médica en adultos mayores

Patricio Ramírez-Correa, Universidad Católica del Norte, Chile, patricio.ramirez@ucn.cl

Muriel Ramírez-Santana, Universidad Católica del Norte, Chile, mramirezs@ucn.cl

Cristian Salazar-Concha, Universidad Austral de Chile, Chile, cristiansalazar@uach.cl

Elizabeth E. Grandón, Universidad del Bío-Bío, Chile, egrandon@ubiobio.cl

*Corresponding author: patricio.ramirez@ucn.cl ****

Resumen

Citation: Ramírez-Correa, P.,
Ramírez-Santana, M., Salazar-
Concha, C. & Grandón, E.E.
(2024). Menos inseguridad y más
optimismo: Explicando la
aceptación de la teleconsulta
médica en adultos mayores.
Proceedings of the 2024 Academy
of Latin American Business and
Sustainability Studies (ALBUS),
Puebla, México.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13996568>

Este estudio analiza la intención de uso de la teleconsulta médica en adultos mayores utilizando el Índice de Preparación Tecnológica como marco de referencia. La teleconsulta, una herramienta clave en la telemedicina, ha ganado relevancia con los avances tecnológicos, facilitando una interacción más accesible entre médico y paciente. Se recolectaron datos de 1555 adultos mayores en Chile a través de encuestas presenciales. Mediante un modelo de regresión lineal múltiple, se identificó que la inseguridad es un inhibidor significativo de la intención de uso, mientras que el optimismo y la innovación emergen como facilitadores clave. El modelo final mostró un poder explicativo con un R^2 de 0.194, subrayando la importancia de la percepción individual hacia la tecnología en la adopción de la teleconsulta. El estudio concluye que, para aumentar la disposición de los adultos mayores a utilizar servicios de teleconsulta médica, es esencial reducir la inseguridad tecnológica y promover actitudes optimistas e innovadoras. Estos hallazgos son fundamentales para diseñar estrategias que optimicen el acceso y la efectividad de la teleconsulta en esta población, contribuyendo así a una mayor integración de la telemedicina en el sistema de salud.

Palabras clave: Teleconsulta médica, Índice de Preparación Tecnológica (TRI), Adultos Mayores, Chile.

Introducción

En el contexto actual, la teleconsulta médica se ha convertido en un componente fundamental de la telemedicina. Los avances tecnológicos, como los computadores, los teléfonos inteligentes y las tabletas, han permitido que la relación médico-paciente y médico-médico evolucione desde una comunicación puramente auditiva a un nivel superior. Las plataformas digitales posibilitan enviar resultados de laboratorio, imágenes de diagnóstico, videos e incluso mostrar patologías mediante conversaciones de video (Liu et al., 2019). Para la interacción en tiempo real, existen diversas opciones como aplicaciones móviles, chat y plataformas de mensajería como WhatsApp o Skype, mientras que el correo electrónico y el fax son ejemplos de medios asíncronos. Aunque cada herramienta tiene sus ventajas e inconvenientes, se puede concluir que el proceso de teleconsulta médica está evolucionando con los avances tecnológicos (Vural y Ramadan, 2019). La efectividad de la teleconsulta ha sido demostrada en múltiples estudios, como los de Augusterfer et al. (2020) y Mishkin et al. (2022), que analizan su aplicación en psicología y psiquiatría y destacan su utilidad y desarrollo, pero también resaltan la importancia de la capacitación para los profesionales. Wright y Honey (2016) estudian la experiencia de la telemedicina en la prestación de cuidados a domicilio, mientras que Vural y Ramadan (2019) analizan su efectividad en emergencias. Recientemente, la teleconsulta médica también se ha utilizado en el tratamiento de las secuelas de la violencia de género (Vranda y Cicil, 2022) y en consultas relacionadas con la pandemia de COVID-19, con altos niveles de satisfacción por parte de los pacientes (Blanco Terés et al., 2022). La viabilidad, el tamaño del dispositivo, la interfaz fácil de usar, la potenciación de la interacción cara a cara, la cantidad y tipo de datos del paciente se pueden transmitir y la portabilidad son factores clave que determinan el éxito de las herramientas de consulta en la telemedicina, ya sea en modo asíncrono o en tiempo real (Vranda y Cicil, 2022).

La adopción de nuevas tecnologías por parte de los adultos mayores en países como Chile, donde este grupo etario está en rápido crecimiento, es un área de creciente interés, especialmente en el contexto de la teleconsulta médica. Comprender cómo las variables relacionadas con la tecnología influyen en la disposición de los adultos mayores a utilizar estos servicios es esencial para mejorar su acceso y efectividad. En este estudio, se busca explorar cómo el Índice de Preparación Tecnológica puede explicar la intención de uso de la teleconsulta médica entre personas adultas mayores.

Revisión de Literatura

El Índice de Preparación Tecnológica (TRI, por sus siglas en inglés) evalúa la disposición de las personas para adoptar y utilizar nuevas tecnologías en su vida diaria y laboral. Propuesto por Parasuraman (2000), este índice captura un conjunto de motivadores e inhibidores psicológicos que influyen en la inclinación individual hacia el uso de tecnologías emergentes. El TRI se compone de cuatro dimensiones clave: optimismo, innovación, incomodidad e inseguridad, cada una reflejando diferentes aspectos de la actitud y predisposición personal frente a la adopción tecnológica.

El optimismo se relaciona con una visión positiva de la tecnología y la creencia de que esta proporciona mayor control, flexibilidad y eficiencia en la vida de las personas. La innovación describe la tendencia a ser pionero en la adopción de nuevas tecnologías y en liderar el cambio tecnológico. Por otro lado, la incomodidad se asocia con la percepción de falta de control sobre la tecnología y la sensación de estar abrumado por ella. Finalmente, la inseguridad se refiere a la desconfianza en la tecnología, fundamentada en el escepticismo sobre su correcto funcionamiento y los temores sobre posibles consecuencias negativas. Parasuraman conceptualizó el optimismo y la innovación como facilitadores del uso de la tecnología, mientras que la incomodidad y la inseguridad actúan como inhibidores (Parasuraman, 2000). De esta manera, se espera que una persona con altos niveles de optimismo e innovación, y bajos niveles de incomodidad e inseguridad, esté mejor preparada para adoptar nuevas tecnologías.

El instrumento original del Índice de Preparación Tecnológica (TRI) consistía en una escala de 36 ítems, desarrollada hace más de dos décadas para medir la disposición de las personas a adoptar nuevas tecnologías. Desde entonces, la tecnología ha evolucionado significativamente, transformando la prestación de servicios tanto en el entorno laboral como en el hogar. Para reflejar estos cambios, Parasuraman y Colby (2015) crearon una versión actualizada y más concisa del TRI, conocida como TRI 2.0. Esta versión moderna consta de 16 ítems, distribuidos equitativamente entre las cuatro dimensiones originales: optimismo, innovación, incomodidad e inseguridad, y se mide utilizando una escala Likert de 5 puntos.

Diversos estudios han aplicado las escalas TRI y TRI 2.0 en distintos contextos y con diversos fines. Por ejemplo, Melas et al. (2014) utilizaron el TRI para identificar el perfil de preparación tecnológica del personal médico en hospitales griegos, evaluando sus variaciones en relación con el uso, conocimiento y funcionalidad de los computadores. En un estudio similar, Ali et al. (2016) validaron la escala TRI 2.0 en el contexto de instituciones de educación superior en el Sultanato de Omán. Además, Mishra et al. (2018) emplearon el TRI 2.0 para comprender la adopción de nuevas tecnologías entre adolescentes.

En Chile, también se han realizado investigaciones que utilizan el TRI o el TRI 2.0 para medir la predisposición tecnológica. Rojas-Méndez y Parasuraman (2015) evaluaron la validez externa del TRI mediante una encuesta telefónica a una muestra aleatoria de personas en distintas regiones del país. Más recientemente, en el ámbito educativo, López et al. (2019) analizaron los factores que influyen en la intención de los profesores de escuelas primarias de utilizar tecnología en el aula, destacando la dimensión de innovación del TRI 2.0. Además, Ramírez-Correa et al. (2019) validaron un modelo que considera los rasgos de personalidad del TRI 2.0 como predictores de las compras hedónicas y utilitarias de consumidores chilenos.

En particular, el TRI ha sido aplicado de forma limitada y reciente en poblaciones de adultos mayores. Entre los estudios relevantes se encuentran los de Sell y Walden (2021) y Ramírez-Correa et al. (2023). Sell y Walden (2021) investigaron la disposición tecnológica de 583 adultos mayores en Finlandia, con el objetivo de entender su propensión a adoptar y usar tecnología para uso personal. Descubrieron cinco grupos distintos: pioneros, escépticos, indecisos, evitadores y exploradores. Estos resultados destacaron la influencia de la edad en la disposición tecnológica y sugirieron que las concepciones tradicionales sobre la edad como un inhibidor del uso tecnológico están cambiando a medida que la tecnología se consolida en el mercado. En su estudio, los pioneros fueron el grupo más numeroso, mientras que los escépticos y evitadores fueron los menos frecuentes. Por otro lado, Ramírez-Correa et al. (2023a) analizaron la aceptación de redes sociales entre 383 adultos mayores en Chile, basándose en perfiles de preparación tecnológica y generación. Identificaron tres segmentos con diferentes determinantes de la intención de uso: adultos mayores independientes, adultos mayores tecnológicamente apáticos y adultos mayores entusiastas de la tecnología.

Materiales y Métodos

Este estudio se llevó a cabo utilizando un método de muestreo por cuotas para recolectar datos de dos regiones de Chile. La muestra global incluyó a 1555 personas adultas mayores. Los encuestadores remunerados realizaron encuestas cara a cara en lugares frecuentados por adultos mayores, en la conurbación de Coquimbo-La Serena y la ciudad de Concepción. Todos los participantes aceptaron responder al cuestionario mediante un consentimiento informado de manera voluntaria. El estudio se realizó conforme a la Declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Católica del Norte (R05/2021).

Se utilizó una escala Likert de cinco puntos para las preguntas de este estudio, donde los encuestados eligieron sus respuestas en una escala que va desde el total desacuerdo (1) hasta el total acuerdo (5). Las dimensiones del TRI incluidas en la investigación fueron calculadas usando el promedio de sus ítems, basadas en la escala original en inglés de Parasuraman y Colby (2015) y otros estudios que han validado esta escala en Chile para usuarios mayores de tecnologías de la información (Ramírez-Correa et al., 2023a; Ramírez-Correa et al., 2023b). La intención de uso de la teleconsulta médica se midió con un ítem: "Me atendería con un médico a través de internet".

Para evaluar las relaciones propuestas en el estudio, se empleó una regresión lineal múltiple. Esta elección se justifica porque la regresión lineal múltiple permite analizar cómo múltiples dimensiones del TRI influyen simultáneamente en la intención de uso de la teleconsulta médica y proporciona una medida del ajuste del modelo que indica la capacidad explicativa del mismo.

Resultados

La Tabla 1 ofrece un resumen del modelo de regresión lineal utilizado para explicar la intención de uso de la teleconsulta médica, desarrollado mediante un enfoque secuencial. Este análisis por pasos facilita la evaluación del impacto individual de cada variable en la explicación de la intención de uso de la teleconsulta médica. En primer lugar, el Modelo 2, que incluye la variable de inseguridad, explica el 12.3% de la varianza ($R^2 = 0.123$). Posteriormente, el Modelo 3 incorpora la variable de optimismo, lo que eleva el R^2 a 0.187. Finalmente, el Modelo 4 añade la variable de innovación, logrando un R^2 de 0.194. Este enfoque gradual demuestra cómo la inclusión de cada variable adicional mejora progresivamente el poder explicativo del modelo. La reducción en el Error Cuadrático Medio de la Raíz (RMSE, por sus siglas en inglés) con la adición de cada nueva variable sugiere una disminución en el error de predicción. Además, los valores del Durbin-Watson, que oscilan entre 1.608 y 1.659 en todos los modelos, confirman la ausencia de problemas de autocorrelación en los residuos. Aunque se consideró la variable incomodidad, esta no contribuyó de manera significativa a aumentar la varianza explicada por el modelo.

Tabla 1. Resumen del Modelo de Regresión Lineal para la Intención de Uso de la Teleconsulta

Modelo	R ²	RMSE	Durbin-Watson
1	0	1.309	1.608
2	0.123	1.226	1.659
3	0.187	1.181	1.641
4	0.194	1.176	1.622

Elaboración propia.

La Tabla 2 presenta los resultados del análisis de varianza (ANOVA) para los diferentes modelos de regresión. Estos resultados indican que, a medida que se incorporan más variables predictoras, la capacidad del modelo para explicar la varianza en la intención de uso de la teleconsulta mejora significativamente. En el Modelo 4, que incorpora inseguridad, optimismo e innovación, presenta el mejor ajuste con un estadístico F de 124.516 y un valor $p < .001$, indicando que este conjunto de variables predictoras es altamente significativo para explicar la intención de uso de la teleconsulta.

Tabla 2. ANOVA para los Modelos de Regresión Lineal para la Intención de Uso de la Teleconsulta

Modelo	Suma de Cuadrados (Regresión)	df	Media Cuadrática (Regresión)	F	p
2	328.605	1	328.605	218.609	< .001
3	497.963	2	248.982	178.480	< .001
4	516.882	3	172.294	124.516	< .001

Elaboración propia.

La Tabla 3 presenta los coeficientes de regresión lineal para los modelos analizados, destacando la relación entre cada predictor y la intención de uso de la teleconsulta médica. En el Modelo 2, la inseguridad muestra un coeficiente negativo significativo ($B = -0.659$, $p < .001$), indicando que una mayor percepción de inseguridad se asocia con una menor intención de utilizar la teleconsulta médica. Al añadir el optimismo en el Modelo 3, tanto la inseguridad como el optimismo se revelan como predictores significativos. La inseguridad sigue mostrando un efecto negativo ($B = -0.608$, $p < .001$), mientras que el optimismo presenta un efecto positivo ($B = 0.411$, $p < .001$). Esto sugiere que una actitud más optimista hacia la tecnología incrementa la probabilidad de utilizar la teleconsulta. En el Modelo 4, que incorpora la dimensión de innovación, los tres predictores resultan significativos. La inseguridad mantiene su efecto negativo ($B = -0.558$, $p < .001$), mientras que el optimismo ($B = 0.355$, $p < .001$) y la innovación ($B = 0.131$, $p < .001$) tienen efectos positivos. Esto indica que, además de la inseguridad y el optimismo, la disposición hacia la adopción de nuevas tecnologías también influye en la intención de usar la teleconsulta. Los Factores de Inflación de la Varianza (VIF, por sus siglas en inglés) en los Modelos 3 y 4, todos por debajo de 10, sugieren que no hay problemas graves de multicolinealidad entre las variables predictoras. Esto confirma la independencia de los efectos de las variables incluidas en los modelos.

Tabla 3. Coeficientes de la Regresión Lineal para la Intención de Uso de la Teleconsulta

Modelo	Predictor	β	t	p	VIF
1	(Intercepto)		86.05	< .001	
2	(Intercepto)		30.799	< .001	
	Inseguridad	-0.351	-14.785	< .001	1
3	(Intercepto)		15.835	< .001	
	Inseguridad	-0.324	-14.073	< .001	1.012
	Optimismo	0.254	11.018	< .001	1.012
4	(Intercepto)		13.717	< .001	
	Inseguridad	-0.297	-12.370	< .001	1.112
	Optimismo	0.219	8.815	< .001	1.184
	Innovación	0.096	3.698	< .001	1.301

Elaboración propia.

Conclusiones

El presente estudio sobre la intención de uso de la teleconsulta médica en adultos mayores en Chile, mediante la aplicación del TRI, permite extraer conclusiones clave. En primer lugar, se ha observado que la inseguridad respecto a la tecnología ejerce un efecto negativo significativo en la intención de utilizar la teleconsulta. Este hallazgo subraya la necesidad de mitigar las percepciones de inseguridad para fomentar una mayor adopción de la teleconsulta entre los adultos mayores. Contrariamente, el optimismo hacia la tecnología emerge como un predictor positivo de la intención de uso. Los adultos mayores que perciben los beneficios de la tecnología de manera favorable muestran una mayor predisposición a emplear la teleconsulta médica. Por lo tanto, promover una actitud optimista hacia la tecnología puede ser esencial para incrementar la aceptación de los servicios de salud digitales en esta población. Asimismo, la disposición a adoptar nuevas tecnologías también impacta en la intención de uso de la teleconsulta, aunque su efecto es menos pronunciado en comparación con el optimismo. Los adultos mayores identificados como innovadores tienden a aceptar y utilizar la teleconsulta con mayor frecuencia. La identificación y el apoyo a estos perfiles innovadores podrían ser estrategias efectivas para mejorar la adopción de la teleconsulta médica. Estos resultados son

cruciales para diseñar estrategias que optimicen el acceso y la efectividad de la teleconsulta en esta población, contribuyendo a una mayor integración de la telemedicina en el sistema de salud.

El modelo de regresión lineal empleado en este estudio explica aproximadamente el 20% de la variabilidad en la intención de uso de la teleconsulta médica, lo que sugiere la presencia de otros factores que también inciden en esta decisión. Sin embargo, el modelo proporciona una base valiosa para entender y prever el comportamiento de los adultos mayores en relación con la telemedicina.

El estudio presenta limitaciones que deben ser consideradas. En primer lugar, la muestra se basó en cuotas, lo que permitió incluir diversos grupos en las regiones seleccionadas, pero puede no ser representativa de todos los adultos mayores en Chile. Además, al concentrarse únicamente en dos regiones, los resultados pueden no ser generalizables a otras áreas del país o a contextos distintos. Otros factores externos no controlados, como la calidad de la infraestructura tecnológica, la experiencia previa con tecnologías digitales y el acceso a servicios de salud en línea, podrían haber influido en los resultados. La ausencia de un seguimiento longitudinal limita la capacidad para observar cómo evolucionan las actitudes y comportamientos hacia la teleconsulta con el tiempo. Estudios futuros que rastreen estos cambios podrían ofrecer una comprensión más completa del impacto de la telemedicina en los adultos mayores.

Para investigaciones futuras, sería valioso explorar factores adicionales que afectan la intención de uso de la teleconsulta, tales como la percepción de su utilidad, facilidad de uso, apoyo social y accesibilidad a dispositivos adecuados. Además, se recomienda la realización de estudios longitudinales para observar cómo varía la actitud hacia la teleconsulta a lo largo del tiempo. Comparar estudios en diferentes países podría proporcionar una perspectiva sobre cómo la adopción de la teleconsulta médica varía según la cultura y el contexto. Finalmente, incluir la perspectiva de los proveedores de servicios públicos y privados de salud en futuras investigaciones podría ayudar a identificar desafíos y oportunidades en la implementación de la teleconsulta médica.

Financiamiento

Esta investigación fue financiada por ANID/FONDECYT Regular 1210130 y ANID/FONDECYT Regular 1241852.

Referencias

- Ali, B., Nawanir, G., Nasidi, Y., & Bamgbade, J. A. (2016). Examining technology readiness constructs: A validation study. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 3(1), 71–84.
- Augusterfer, E. F., O’Neal, C. R., Martin, S. W., Sheikh, T. L., & Mollica, R. F. (2020). The role of telemental health, tele-consultation, and tele-supervision in post-disaster and low- resource settings. *Current Psychiatry Reports*, 22(12), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s11920-020-01209-5>
- Blanco Terés, L., et al. (2022). Patients’ perceived satisfaction through telephone-assisted tele- consultation during the SARS-CoV-2 pandemic period: Observational single-centre study at a tertiary-referral colorectal surgery department. *Surgical Innovation*, 29(1), 35–43. <https://doi.org/10.1177/15533506211008053>
- Liu, C., Lim, R., Taylor, S., & Calvo, R. A. (2019). Students’ behavioural engagement in reviewing their tele-consultation feedback within an online clinical communication skills platform. *Computers in Human Behavior*, 94, 35–44. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.01.002>
- Lopez-Perez, V. A., Ramirez-Correa, P. E., & Grandon, E. E. (2019). Innovativeness and factors that affect the information technology adoption in the classroom by primary teachers in Chile. *Informatics in Education*, 18(1), 165–181. <https://doi.org/10.1108/10.15388/infedu.2019.08>
- Melas, C. D., Zampetakis, L. A., Dimopoulou, A., & Moustakis, V. S. (2014). An empirical investigation of technology readiness among medical staff based in Greek hospitals. *European Journal of Information Systems*, 23(6), 672–690.
- Mishkin, A. D., Cheung, S., Capote, J., Fan, W., & Muskin, P. R. (2022). Survey of clinician experiences of telepsychiatry and tele-consultation-liaison psychiatry. *Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry*, 63(4), 334–344. <https://doi.org/10.1016/j.jaclp.2021.10.005>
- Mishra, A., Maheswarappa, S. S., & Colby, C. L. (2018). Technology readiness of teenagers: A consumer socialization perspective. *Journal of Services Marketing*, 32(5), 592–604. <https://doi.org/10.1108/JSM-07-2017-0262>
- Parasuraman, A. (2000). Technology readiness index (TRI) a multiple-item scale to measure readiness to embrace new technologies. *Journal of Service Research*, 2(4), 307–320. <https://doi.org/10.1177/109467050024001>

- Parasuraman, A., & Colby, C. L. (2015). An updated and streamlined technology readiness index: TRI 2.0. *Journal of Service Research*, 18(1), 59–74. <https://doi.org/10.1177/1094670514539730>
- Ramírez-Correa, P. E., Arenas-Gaitán, J., Rondán-Cataluña, F. J., Grandon, E. E., & Ramírez-Santana, M. (2023b). Adoption of social networking sites among older adults: The role of the technology readiness and the generation to identifying segments. *PLoS ONE*, 18(4), e0284585. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284585>
- Ramírez-Correa, P. E., Grandón, E. E., & Arenas-Gaitán, J. (2019). Assessing differences in customers' personal disposition to e-commerce. *Industrial Management & Data Systems*, 119(4), 792–820. <https://doi.org/10.1108/IMDS-07-2018-0280>
- Ramírez-Correa, P., Grandón, E. E., Ramírez-Santana, M., Arenas-Gaitán, J., & Rondán-Cataluña, F. J. (2023a). Explaining the consumption technology acceptance in the elderly post-pandemic: Effort expectancy does not matter. *Behavioral Sciences*, 13(2), 87. <https://doi.org/10.3390/bs13020087>
- Rojas-Méndez, J. I., & Parasuraman, A. (2015). Consumers' readiness to accept technology-based products and services in developing countries: The Chilean experience. *Multidisciplinary Business Review*, 8(1), 14–24.
- Sell, A., & Walden, P. (2021). Segmentation of the young elderly based on technology readiness. In Pucihar A, Kljajić Borštnar M, Bons R, Cripps H, Sheombar A, Vidmar D, (Eds.), *Digital Support from Crisis to Progressive Change* (pp. 435–450). AIS Electronic Library.
- Vranda, M. N., & Cicil, V. R. (2022). Tele-consultation for the survivors of intimate partner violence: Guidelines for mental health professionals. *Indian Journal of Psychological Medicine*, 44(4), 349–353.
- Vural, S., & Ramadan, H. (2019). A short review on the comparison of consultation systems and tools in the emergency department practice: Tele-consultation. *Cumhuriyet Medical Journal*, 41(2), 239–243. <https://doi.org/10.7197/223.vi.568582>
- Wright, J., & Honey, M. (2016). New Zealand nurses' experience of tele-consultation within secondary and tertiary services to provide care at a distance. *Nursing Praxis in Aotearoa New Zealand*, 32(2), 30–38. <https://doi.org/10.36951/ngpxnz.2016.008>

Experiencias de gestión empresarial aplicando Economía Circular

José Rigoberto Vaquerano Benavides, Universidad de Oriente, El Salvador, jvaquerano@univo.edu.sv

Citation: Vaquerano Benavides, J.R. (2024). Experiencias de gestión empresarial aplicando Economía Circular. Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13996592>

Resumen

La economía circular es un nuevo modelo económico que busca transformar la forma en que se producen, consumen y gestionan los recursos. Se basa en los principios de reducir, reutilizar, reparar, reusar y reciclar, con el objetivo de mantener el valor de los productos y materiales durante el mayor tiempo posible, se presenta como una alternativa al modelo económico lineal tradicional, que se basa en la extracción, producción, consumo y eliminación de recursos, el cual resulta insostenible, debido a que genera una gran cantidad de residuos y contaminación al medio ambiente. Este artículo tiene como propósito fundamental analizar el concepto de economía circular, sus principios, beneficios y cuanto se hace por implementarlo para hacerlo parte de la gestión en empresas industriales, comerciales y de prestación de servicios en El Salvador, para ello se llevaron a cabo entrevistas a gerentes de diferentes sectores empresariales, mediante un enfoque cualitativo y de esta forma lograr apreciar los alcances y limitaciones en su implementación, expectativas en torno a la conveniencia de su adopción, así como identificar sus experiencias con este modelo en la actualidad. Finalmente se comparte y proponen las fases para implementar un “modelo de economía circular” adaptable a las empresas interesadas en el mismo.

Palabras clave: Economía circular, gestión efectiva, medio ambiente, El Salvador.

Introducción

Las empresas de la zona oriental de El Salvador enfrentan desafíos significativos en la gestión de recursos vinculados a la sostenibilidad ambiental, en algunas de ellas se tienen limitaciones en cuanto a la identificación de oportunidades para reducir, reutilizar y reciclar sus materias primas y equipos resultando en un consumo excesivo de insumos, este problema afecta tanto la eficiencia operativa de las entidades económicas, como también propicia un impacto ambiental negativo.

Adicionalmente las empresas enfrentan el desafío de la percepción del público, los consumidores están cada vez más conscientes de los temas ambientales y prefieren apoyar a empresas que tienen un compromiso genuino con el desarrollo sostenible, Las empresas que promueven prácticas sostenibles con el medio ambiente son mayormente elegidas por los consumidores conscientes. (Actions, 2023) Por lo tanto, el impacto negativo en el medio ambiente también puede traducirse en una disminución de la lealtad del cliente y del liderazgo en el mercado.

Ante este panorama, las empresas se encuentran en la encrucijada de tener que abordar las preocupaciones ambientales de manera efectiva, esto implica una serie de desafíos, desde la implementación de prácticas de producción más sostenibles hasta la gestión de la percepción del público, utilizando estrategias competitivas con enfoque ambiental. (Salas-Canales, 2018)

La economía circular es un nuevo modelo de producción y consumo que garantiza un crecimiento sostenible en el tiempo. Con la economía circular se promueve la optimización de recursos, la reducción en el consumo de materias primas y el aprovechamiento de los residuos, reciclandolos o dándoles una nueva vida para convertirlos en nuevos productos.

El objetivo de la economía circular es, por tanto, aprovechar al máximo los recursos materiales disponibles alargando el ciclo de vida de los productos. La idea surge de imitar a la naturaleza, donde todo tiene valor y todo se aprovecha, donde los residuos se convierten en un nuevo recurso. Así, se logra mantener el equilibrio entre el progreso y la sostenibilidad.

Hasta ahora se han aplicado modelos de producción lineales, es decir, extraer, producir, consumir y desechar. La sociedad en la que vivimos hace que el ritmo de consumo se esté acelerando, se trata de un modelo rápido, pero poco sostenible para el planeta. La economía circular establece un modelo de producción y consumo responsable más sostenible, en el que las materias primas se mantienen más tiempo en los ciclos productivos y pueden aprovecharse de forma recurrente, procurando con ello generar muchos menos residuos. (Repsol, 2024)

El sector empresarial, ha sido objeto de escrutinio debido a su uso intensivo de recursos naturales y su generación de residuos. Por lo tanto, es crucial que las empresas comprendan a fondo el impacto que sus operaciones tienen en el medio ambiente para poder tomar medidas efectivas para mitigar ese impacto.

Además, la investigación sobre la viabilidad de implementar un modelo de economía circular puede proporcionar oportunidades para la innovación y la mejora continua. Al identificar áreas específicas de su cadena de suministro y operaciones que tienen un impacto significativo en el medio ambiente, las empresas pueden trabajar en el desarrollo de prácticas orientadas al desarrollo sostenible. (López Ricalde y otros, 2005, pág. 32) Esto no solo beneficia al medio ambiente, sino que también puede generar eficiencias operativas y reducir costos a largo plazo.

Los residuos generados comúnmente por las empresas incluyen:

- Residuos sólidos, como desechos médicos, residuos de alimentos, residuos de construcción y demolición, y residuos electrónicos.
- Residuos líquidos, como aguas residuales provenientes de los servicios sanitarios, las cocinas, laboratorios y áreas industriales.

Estos residuos tienen un impacto negativo en el medio ambiente, ya que pueden contaminar el suelo, el agua y el aire, por lo que se necesita de una adecuada gestión de residuos. (Lucena, 2023)

Estos problemas representan una amenaza tanto para el medio ambiente como para la reputación y sostenibilidad de las empresas, que de igual forma estos repercuten en el bienestar de los seres humanos y los ecosistemas.

A raíz de esta situación surge la iniciativa de proponer un modelo dinámico de economía circular que contenga elementos claves que permitan a las empresas considerar la creación de un entorno más comprometido con el medio ambiente, mediante la gestión efectiva de desechos generados en empresas industriales, comerciales y de servicios en la zona oriental de El Salvador

Se considera relevante para las empresas identificar el flujo de residuos y desechos en el marco de los procesos de producción y distribución de bienes y servicios, analizando las oportunidades para reducir, reutilizar y reciclar materiales con el fin de minimizar el impacto ambiental.

Asimismo, diseñar prácticas y políticas específicas en el manejo de residuos, adquisición de insumos y gestión de recursos, con el objetivo de fomentar la circularidad y la eficiencia en el uso de recursos.

Finalmente, contribuir a reducir el impacto ambiental y económico de los residuos, así como a mejorar la eficiencia de la gestión de estos.

Revisión de la literatura

A continuación, se establecen las ideas clave, teorías y principios que guían al estudio, que ayudan a definir el alcance del trabajo y proporcionan una base para el diseño de la investigación y la interpretación de los resultados, por lo que se presentan los siguientes conceptos a desarrollar:

Economía circular: Es un modelo económico que busca optimizar el uso de los recursos y minimizar la generación de residuos. A diferencia del modelo económico lineal tradicional, en el cual los productos son fabricados, utilizados y luego desechados, la economía circular promueve la idea de cerrar el ciclo de vida de los productos, reduciendo la cantidad de residuos y fomentando la reutilización, la reparación y el reciclaje, por consiguiente:

La economía circular es un paradigma que tiene como objetivo generar prosperidad económica, proteger el medioambiente y prevenir la contaminación, facilitando así el desarrollo sostenible. El creciente interés de gobiernos, industria y sociedad en la implementación de la economía circular nos ha llevado a indagar sobre su conexión directa con el fin último de este paradigma: la sostenibilidad. (Prieto Sandoval, Jaca, y Ormazabal, 2017, pág. 85)

La condición de sostenibilidad resulta pertinente dado que se busca diseñar productos que sean de larga duración, reparables y reciclables. Así el objetivo es minimizar el impacto del desperdicio desde su inicio teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto. Además, resulta crucial implementar proyectos relacionados con la economía circular, ya que, de acuerdo con las actuales tendencias de crecimiento, existe la posibilidad de que la extracción de recursos naturales se incremente significativamente, alcanzando hasta cien mil millones de toneladas para el año 2030. (Arroyo Morocho, 2018)

Economía lineal: Es un modelo tradicional de producción y consumo que sigue un flujo lineal y unidireccional de recursos. En este enfoque, se extraen materias primas de la naturaleza, se utilizan para fabricar productos, y después de su vida útil, se descartan como residuos.

En este modelo no existe previsión de reutilización o reaprovechamiento de los productos, lo que antes eran productos o mercancías, terminan convirtiéndose en basura. Generándose así una masa heterogénea de desechos, materiales biológicos, tecnológicos y otros, dificultando su separación y posteriormente reaprovechamiento (Falappa y otros, 2019, pág. 5)

La economía lineal ha sido importante para las sociedades industriales, dado que la cuestión en cierta capacidad de satisfacer la creciente demanda de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Este modelo ha permitido una producción eficiente y una rápida expansión económica al optimizar los procesos de extracción, fabricación y distribución.

Sin embargo, a medida que ha avanzado el tiempo, se ha vuelto evidente que la economía lineal también conlleva desafíos y consecuencias negativas significativas para el medio ambiente y los recursos naturales. La extracción masiva de recursos naturales y la generación desmesurada de residuos han dado lugar a la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y la acumulación de desechos.

Esta realidad ha suscitado una creciente conciencia sobre la insostenibilidad de este modelo económico a largo plazo y ha motivado la búsqueda de alternativas sostenibles, como la economía circular, que se centra en la eficiencia en el uso de recursos y la minimización de impactos ambientales.

En otras palabras, con el actual modelo económico y de desarrollo, se están agotando algunos recursos naturales, la economía circular, por ende, plantea un nuevo paradigma social que busca utilizar y optimizar de manera eficiente los materiales y residuos, otorgándoles una segunda oportunidad, de esta manera, se aboga por diseñar productos con la finalidad de que sean reutilizados y reciclados (Falappa y otros, 2019).

Una economía circular es reconstituyente y regenerativa por diseño, y se propone mantener siempre los productos, componentes y materiales en sus niveles de uso más altos. El concepto distingue entre ciclos biológicos y ciclos técnicos.

Tal como fue previsto por sus creadores, una economía circular es un ciclo de desarrollo continuo positivo que preserva y aumenta el capital natural, optimiza los rendimientos de los recursos y minimiza los riesgos del sistema, gestionando stocks finitos y flujos renovables. Funciona de manera efectiva a cualquier escala.

Principios en que se apoya la economía circular:

Principio 1. Preservar y aumentar el capital natural, controlando los stocks finitos y equilibrando los flujos de recursos renovables.

Cuando se necesitan recursos, el sistema circular los selecciona sabiamente y elige tecnologías y procesos que utilizan recursos renovables o del más alto rendimiento, siempre que sea posible. Una economía circular también aumenta el capital natural fomentando flujos de nutrientes en el sistema y creando las condiciones para la regeneración del suelo.

Principio 2. Optimizar el rendimiento de los recursos, circulando siempre productos, componentes y materiales en su nivel más alto de utilidad, en los ciclos técnico y biológico.

Lo expresado anteriormente significa diseñar para reelaborar, renovar y reciclar para mantener circulando en la economía los materiales y componentes, y contribuyendo a la misma. Los sistemas circulares utilizan bucles internos más ajustados siempre que sea posible (es decir, mantenimiento mejor que reciclaje), preservando la energía incorporada, así como otros valores. Estos sistemas procuran extender más la vida del producto y optimizar la reutilización. El hecho de compartir incrementa la utilización del producto.

Principio 3. Promover la efectividad del sistema, haciendo patentes y proyectando eliminar las externalidades negativas.

Ello incluye reducir el daño causado a sistemas y áreas que afectan a las personas, tales como alimentos, movilidad, casas, educación, sanidad o entretenimiento, y gestionar externalidades tales como la contaminación del aire, el agua, la tierra, y el ruido, las emisiones de sustancias tóxicas y el cambio climático. (Cerdá & Khalilova, 2016)

Se pueden reseñar algunos ejemplos relacionados a la aplicación práctica de Economía Circular en empresas industriales, comerciales y de servicios alrededor del mundo, entre ellos se tienen:

Industria Automovilística, el fabricante de coches BMW declara que “trabaja para lograr una economía circular, cuidando del planeta y generando las mejores ideas para el futuro” El nuevo BMW i5 utiliza aproximadamente un 21% de materias primas recicladas, incluido el níquel secundario en la batería de alto voltaje, el material secundario en componentes de aluminio y la poliamida en el revestimiento del suelo. (BMW, 2024)

Industria de fabricación de ropa, la empresa Patagonia se dedica a fabricar ropa de alta calidad que dure muchos años, la cual está hecha para ser reparada, y así no tener que comprar más. Se anima a los clientes a realizar intercambios bajo el lema “Si tienes una prenda vieja de Patagonia que está sin usar, te daremos crédito para tu próxima compra” “Únete a nosotros para reparar, compartir y reciclar tu ropa” (Patagonia, 2024)

Industrias Unilever, es una multinacional de bienes de consumo comprometida con la sostenibilidad y la economía circular. Destacan tres iniciativas para reducir los residuos y promover la sostenibilidad:

Reducción de envases: Unilever se ha comprometido a reducir sus residuos de envases en un 25% para 2025. También están explorando materiales de envasado alternativos, como los plásticos biodegradables. Al reducir los residuos de envases, Unilever promueve una economía circular.

Ingredientes sostenibles: Unilever se ha comprometido a utilizar ingredientes sostenibles en sus productos, como el aceite de palma procedente de plantaciones sostenibles. Al utilizar ingredientes sostenibles, Unilever reduce el impacto medioambiental de sus productos y promueve una economía circular.

Reciclaje: Unilever ha puesto en marcha programas de reciclaje en varios países para reducir los residuos y promover una economía circular. También se han asociado con organizaciones para promover la educación sobre el reciclaje y aumentar las tasas de reciclaje. (StratX Simulations , 2024)

Empresas comerciales:

Ikea es una multinacional minorista de muebles comprometida con la sostenibilidad y la economía circular. Han puesto en marcha iniciativas para reducir los residuos y promover la sostenibilidad, entre ellas:

Programa de recogida: Ikea cuenta con un programa de devolución en el que los clientes pueden devolver sus muebles usados para que sean reutilizados o reciclados. Este programa ha ayudado a reducir los residuos y a promover la economía circular.

Materiales sostenibles: Ikea se ha comprometido a utilizar materiales sostenibles en sus productos, como madera con certificación FSC y plástico reciclado. Al utilizar materiales sostenibles, Ikea reduce el impacto medioambiental de sus productos y promueve la economía circular.

Servicios circulares: Ikea ha introducido varios servicios circulares, como el alquiler de muebles y la venta de artículos restaurados. Estos servicios ayudan a reducir los residuos y fomentan la reutilización de los productos, promoviendo aún más la economía circular. (StratX Simulations , 2024)

H&M es un minorista mundial de moda comprometido con la sostenibilidad y la economía circular. Han puesto en marcha varias iniciativas para reducir los residuos y promover la sostenibilidad, entre ellas:

Recogida de prendas: H&M cuenta con un programa de recogida de prendas en el que los clientes pueden devolver su ropa usada para que sea reciclada o reutilizada. Este programa ha ayudado a reducir los residuos y a promover una economía circular.

Materiales sostenibles: H&M se ha comprometido a utilizar materiales sostenibles en sus productos, como algodón orgánico y poliéster reciclado. Al utilizar materiales sostenibles, H&M reduce el impacto medioambiental de sus productos y fomenta la economía circular.

Servicios circulares: H&M ha introducido varios servicios circulares, como el alquiler de ropa y la venta de artículos reacondicionados. Estos servicios ayudan a reducir los residuos y fomentan la reutilización de los productos, promoviendo aún más la economía circular. (StratX Simulations , 2024)

Original Unverpackt. Se le considera el primer supermercado cero residuos del mundo. En el establecimiento no se vende ningún producto que esté empaquetado y promueven la compra a granel mediante el uso de recipientes o botellas personales. De no ser así, en la tienda disponen de bolsas de papel reciclado y envases reutilizables que se pueden alquilar. (Gemme, 2020)

Empresas de servicios:

OiKo empresa que se dedica a la consultoría ambiental y la edición de productos + sostenibles. Los servicios que ofrece OiKo son el análisis de impacto ambiental, ecoetiquetado, I+D en materiales y diseño de producto.

RqueR es una empresa de recogida selectiva de residuos, abarcando papel, cartón, pilas, muebles y ropa. Realizan campañas de educación ambiental, se recoge y destruye información confidencial, se producen obras de teatro con mensaje gracias a su mobiliario y ropa recogidos, y también se limpian y vacían locales o domicilios. (CEEI, 2018)

Hotel Ciudad de Binefar. Dispone de una fachada ventilada con un aislamiento de gran espesor, hacen uso de energías renovables para generación del agua caliente y la climatización e iluminación LED en todo el hotel. Además, han instalado un sistema de aerotermia con recuperación de calor, capaz de conseguir un ahorro energético de hasta el 75%. (Gemme, 2020)

Metodología

En la investigación que se llevó a cabo sobre la economía circular, se empleó el enfoque cualitativo, reconociendo el hecho que la investigación cualitativa aborda los significados, las acciones de los individuos y la manera en que estos se vinculan con otras conductas propias de la comunidad; además que conlleva a explicar los hechos sociales, buscando la manera de comprenderlos. La investigación cualitativa se consideró idónea para abordar a gerentes de empresas debido a que analiza, interpreta y comprende la realidad estudiada tal como aparece, esto es, tal como es y se da. (Piña-Ferrer, 2023)

Se procedió a entrevistar gerentes de 12 empresas representativas de sectores industriales, comerciales y de servicios de la zona oriental del país, empleando una guía de entrevista de siete preguntas abiertas para obtener respuestas detalladas y a profundidad, se seleccionaron empresas cuyos procesos de producción y comercialización tienden a las prácticas de economía circular y con perspectivas a ampliar su uso.

Resultados

En este apartado se presentan los principales hallazgos de la investigación como síntesis de las entrevistas en 12 empresas que atienden diferentes segmentos de mercados principalmente en el municipio de San Miguel Centro y en el resto de la zona oriental del país.

Empresas participantes en el estudio:

1. Hospital de Especialidades “Nuestra Señora de La Paz (Servicios de salud)
2. Hospital San Francisco (Servicios de salud)
3. Embotelladora Electropura, Agua Las Perlitas (Productor y distribuidor de agua)
4. Embotelladora Aqua Zen (Productor y distribuidor de agua)
5. Empresa CBC, Bebida Pepsi. (Productor y distribuidor de bebidas carbonatadas)
6. Grupo Lorena (Empresa de alimentos y pastelería)
7. Café Mocca “Bistro y Pastelería” (Empresa alimenticia)
8. Ferretería EPA (Comercializadora de artículos de ferretería y para el hogar)
9. Empresa BOCADELI (Productor y distribuidor de botanas y frituras)
10. Impresa Repuestos (Comercializadora de repuestos automotrices)
11. Sofí Salón y SPA (Servicios de belleza)
12. Empresa DIANA (Productor y distribuidor de botanas y frituras)

Las siete categorías de análisis cualitativo definidas fueron las siguientes:

1. Conocimiento previo de Economía Circular, 2. Tipos de desechos generados, 3. Tratamiento de desechos, 4. Campañas de recolección de desechos, 5. Uso de productos reciclados y reutilizados, 6. Beneficios de adoptar el modelo de Economía Circular y 7. Disposición a ser capacitados en Economía Circular

Tabla 1 Esquema de Análisis por categorías

Categorías	Principales Hallazgos
Conocimiento previo de Economía Circular	<p>En nueve de las doce empresas consultadas se tiene un conocimiento previo de lo que es Economía Circular, desde una vaga noción hasta conceptos un poco más claro y en tres se expresó que no se conoce este modelo económico.</p> <p>Declaraciones de los gerentes:</p> <p>La Economía Circular es un modelo económico que busca reducir la generación de residuos, prolongando la vida útil de los productos y materiales, basado en los principios de reutilización, reparación, reciclaje y compostaje, su finalidad es minimizar recursos y maximizar la producción.</p> <p>Consiste en darle una segunda oportunidad a los recursos materiales, es decir reutilizar. Es tratar de que todo lo que se produce tenga el menor impacto ambiental como por ejemplo que los empaques de los productos sean reutilizados ya sea para crear nuevos o para ser utilizados de otra forma.</p>
Tipos de desechos generados	<p>Entre los desechos hospitalarios se destacan:</p> <p>Riesgo medio. Desechos sólidos urbanos. Estos son generados por las actividades diarias del hospital, como la limpieza, la alimentación y la atención al paciente. Incluyen papel, cartón, plástico, metal, vidrio, residuos orgánicos y residuos peligrosos.</p> <p>Desechos peligrosos: Estos son los desechos que pueden causar daño a la salud humana o al medio ambiente. Como agujas, residuos químicos, biológicos, radioactivos y otros.</p> <p>Bajo riesgo: Desechos de construcción y demolición: Estos son los desechos generados por las obras de construcción y remodelación del hospital. Incluyen materiales de construcción, escombros y otros de estos es muy poco.</p> <p>En industrias de embotellado de agua y refrescos:</p> <p>El plástico como resultado de los procesos de producción, el cual ya triturado es transformado en otros productos como piso de plástico, la materia prima como lata también entrar a un proceso nuevamente de reciclaje o desecho.</p> <p>En industrias alimenticias:</p> <p>Los tipos de desechos que se obtienen de plantas de producción son diferentes productos de pan en mala formación. Los desechos de la materia como cascara de huevos, frutas, etc.</p> <p>Empaques que se desechan de los productos a utilizar para la fabricación de los productos. Vasos de cartón o desechables, cajas de cartón. Latas de aluminio.</p>

Tratamiento de
desechos

En producción de golosinas, se generan desechos de empaque y residuos de ingredientes.

Desechos sólidos: Envases y embalajes: Cajas, bolsas y envoltorios de ingredientes y productos terminados.

Recortes y desperdicios de masa: Sobrantes de masa de churro o masa de golosinas que no se utilizan en la producción. Productos defectuosos: que no cumplen con los estándares de calidad y no pueden venderse.

Desechos líquidos: Residuos de limpieza: Agua utilizada para lavar equipos y áreas de producción.

Residuos de procesamiento: Líquidos resultantes del procesamiento de ingredientes, como grasas y aceites.

Desechos gaseosos: Dependiendo de los métodos de cocción y producción, puede haber emisiones gaseosas, como vapor o vapores provenientes de la cocción de los churros.

Desechos biodegradables: Restos de ingredientes orgánicos no utilizados, como restos de masa y otros ingredientes.

En comercios:

Cartón, Plástico, papelería y químicos. Se clasifican en primer lugar los químicos, en segundo lugar, el plástico, tercer lugar el cartón y como último la papelería.

Algunos tipos de desechos son los aceites que se le cambian a los vehículos, los líquidos de los frenos, los refrigerantes de motor, el ácido de las baterías entre otros.

En servicios de belleza: Cabello, uñas, químicos fijadores de cabello envases de químicos para tratamientos del cabello, cera utilizada en depilación, cuchillas de afeitar, algodones y bolsas plásticas entre otros.

Centros Hospitalarios:

Los desechos sólidos se recolectan diariamente por una empresa externa. Estos los separan en función de su tipo y los envían a plantas de tratamiento o reciclaje.

Los desechos peligrosos se almacenan temporalmente en contenedores especiales y luego se envían a empresas especializadas en su tratamiento y disposición final.

Los desechos de construcción y demolición se compactan y se envían a vertederos o plantas de reciclaje.

Cada cierto tiempo los desperdicios son retirados de los depósitos y trasladados por el área de mantenimiento al cuarto de desperdicio o bodega de basura fuera del hospital para posteriormente esperar al colector de basura.

Industrias de embotellado:

Todas las garrafas son llevadas a un área de triturado, hacia una máquina que muele el plástico, luego es llevado a plantas recicladoras para elaboración de material de limpieza como escobas. La máquina lleva un proceso, lo pica y le extrae toda la humedad, todo se solidifica, es decir que, de una montaña de dos metros de bolsas, lo que se obtiene de plástico triturado es una cubeta de plástico ya compactado, sin embargo, genera otros ingresos y disminuye justamente el impacto del daño del medio ambiente al menos de la parte que se puede controlar.

Industrias alimenticias:

Los desechos se depositan en bolsas, posteriormente se los lleva el camión recolector de basura. Otros productos, por ejemplo, bollitos de vainilla, semitas, o una torta de pastel mal formada, cuando salen deficientes estos pasan al área de transformación es decir que se reutiliza para transformarlos para otro producto, que en este caso puede ser budín.

Compostaje: Si hay desechos biodegradables, como recortes de masa, la empresa podría considerar la opción de compostaje para convertir estos desechos en compost.

Eficiencia en el uso de ingredientes: ejecuta prácticas que minimicen los recortes de masa y otros ingredientes durante el proceso de producción.

Tratamiento de aguas residuales: Si se generan aguas residuales como resultado de la limpieza y procesos de producción, se implementan sistemas de tratamiento para reducir el impacto ambiental. La fábrica cuenta con una planta de tratamiento de aguas negras y con máquinas recicladoras de plástico, con lo que se asegura de que los desechos no lleguen a los ríos y mares y que el plástico no termine en el medio ambiente.

En Comercios:

En el caso del cartón se recicla y el plástico se desecha en un recipiente específico. Los químicos son tratados por una empresa Subcontratada.

Servicios de belleza:

A los desechos orgánicos como cabello, uñas y la piel de exfoliaciones se guarda en bolsas plásticas para cuando pasa el camión de la basura. Para aquellos desechos con un riesgo por ser de tipo químico como tintes y sus envases o los fijadores para los diversos tratamientos para el cabello estos residuos se apartan de los demás y se resguardan en bolsas y luego en cajas hasta que pase el camión de la basura.

Los de residuos como son las cuchillas de afeitar que se utilizan a diario en los clientes, se depositan dentro de un envase plástico para que no vaya a ocurrir un accidente tanto con las empleadas del salón como con las personas del camión de los desechos sólidos.

Sector Hospitalario:

Se instalan contenedores de reciclaje en el hospital para que los pacientes y empleados puedan separar sus residuos y se coloca rotulación para invitar a colocar la basura en su lugar.

La campaña "Recicla con Nosotros" invita a los pacientes y empleados a separar sus residuos y depositarlos en los contenedores correspondientes.

La campaña "Elegiendo lo correcto" promueve el uso de productos amigables con el medio ambiente entre lo que se les propone a los clientes a no utilizar pajillas plásticas. Se cree que estas acciones y campañas son importantes para reducir la cantidad de residuos generados y proteger el medio ambiente.

Industrias embotelladoras:

Se han realizado campañas de concientización de reciclaje en diferentes medios de comunicación y casa por casa en los que se realiza cambio de plástico por arbolitos y artículos promocionales. De igual manera se realizan campañas de limpieza en playas, afluentes de agua y quebradas, campañas de reforestación en diferentes áreas afectadas por falta de vegetación.

Se han colocado basureros en diferentes playas y centros turísticos.

Se trata de fomentar la cultura del reciclaje, se inició una campaña luego de la pandemia en el cual se asignó un valor al empaque para que pudiera tener retornabilidad o una motivación en el consumidor de llevar el mismo plástico al punto de venta.

Industrias alimenticias:

Se realizan campañas de publicidad para concientizar a los consumidores al menor uso posible de pajillas.

Se incluyen etiquetas educativas en los envases que destaquen la importancia del reciclaje y proporcionen instrucciones claras sobre cómo desechar adecuadamente los envases.

Se colabora con programas de reciclaje para establecer puntos de recolección de envases en las instalaciones de la empresa o en asociación con minoristas

Se usan plataformas de redes sociales para lanzar campañas de concientización sobre el reciclaje, compartiendo mensajes visuales y educativos.

Recolección de empaques plásticos, los consumidores recolectan la mayor cantidad de empaques a cambio de premios, es un incentivo a los consumidores a reciclar y no tirar el plástico en lugares inadecuados.

En Comercios:

En general no se realizan campañas, se realizan acciones ya que cuando los clientes compran productos estos que son reemplazados se quedan en el taller de servicio almacenados hasta que llega la hora de desecharlos.

En servicios de belleza: Se deja en responsabilidad de las clientas cómo tratar los desechos.

Hospitales:

Se Utilizan insumos, materia prima, suministros o equipos provenientes de productos reciclados o reutilizados. Los artículos específicos utilizados incluyen: papel reciclado para imprimir documentos, folletos y otros materiales.

Cartón reciclado para embalar suministros y equipos. Se está comprometido a reducir la huella ambiental y se trabaja para aumentar el uso de insumos, materia prima, suministros o equipos provenientes de productos reciclados o reutilizados. Se cuenta contenedores de reciclaje en todo el hospital para que los empleados y pacientes puedan separar sus residuos.

Industrias Embotelladoras:

Campañas de recolección de desechos

Uso de productos reciclados y reutilizados

No se utilizan porque la materia prima de la garrafa es resina virgen. El garrafón es un producto recircula, no reciclado, es decir, es retornable.
En las industrias de refrescos de cola es con el envase que es retornable y amigable con el medio ambiente.

Industrias alimenticias:

No se utiliza materia prima reutilizada debido a los productos que se elaboran, ya que son consumibles.

Se busca activamente fuentes de insumos reciclados o reutilizados para productos, como materiales de empaque reciclados y opciones sostenibles.

Comercios:

No se utilizan ese tipo de artículos

Servicios de belleza:

Los envases de una de las marcas de los productos son de reciclaje y se intenta dar el mejor uso posible a los productos y herramientas utilizadas además de ser libres de crueldad animal.

La reducción de la generación de residuos contribuye a proteger el medio ambiente y la salud humana. Previene la contaminación y la exposición a sustancias peligrosas en los ecosistemas.

La implementación de un Modelo de Economía Circular es una iniciativa positiva que permitiría contribuir efectivamente al desarrollo sostenible de la comunidad.

Se logra la reducción de los costos en el área de producción ya que se utilizan con mayor conciencia los recursos y se obtiene mejor control de inventarios en materias primas y de desperdicio en productos.

El compromiso con el medio ambiente genera una imagen positiva en los consumidores.

La implementación de la economía circular no solo mejoraría la sostenibilidad, sino que también generaría beneficios a largo plazo en eficiencia operativa y reputación de la marca.

Un modelo de economía circular es una forma de trabajo diferente que al final tendrá un resultado beneficioso para empresa. Nunca es tarde para iniciar con estas acciones que traerán beneficios no solo para la empresa si no para todos los seres vivos del planeta.

En la mayoría de las empresas consultadas se expresó que si están dispuestas a recibir capacitación para la implementación de un Modelo de Economía Circular.

Consideran que la Economía Circular es un modelo económico sostenible que puede ayudarlos a reducir la generación de residuos, proteger el medio ambiente y mejorar la eficiencia de los procesos productivos.

En algunas de las empresas abordadas destacan las siguientes declaraciones:

“De hecho, todo lo que es con idea de mejorar, estamos abiertos a hacerlo, y tal vez una de las formas con las que les puedo argumentar que estamos abiertos al cambio es justamente la incorporación de la máquina que recicla el plástico”

“Si, siempre es importante estar informados y más cuando se trata de acciones que benefician nuestro medio ambiente, pues es el entorno en el que nos desarrollamos día con día, si no existiera el medio ambiente no existiríamos nosotros”

Beneficios de adoptar el modelo de Economía Circular

Disposición a ser capacitados en Economía Circular

Discusión

La investigación reveló que en la mayoría de las empresas (75%) se tiene un conocimiento previo de lo que significa economía circular entendido como un modelo económico que busca reducir la generación de residuos, prolongando la vida útil de los productos y materiales, basándose en principios de reutilización, reparación, reciclaje y compostaje. Implica darle una segunda oportunidad a los recursos materiales donde se prioriza la reducción de residuos y la reutilización de recursos, contribuyendo a la sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor. En el restante 25% se desconoce el modelo o solo se tiene una noción de este.

Las empresas se han orientado a la comprensión de la necesidad de reducir el desperdicio de materias primas y reutilización de materiales y en consecuencia la disminución de los costos operativos, esta perspectiva es congruente con la visión de Naciones Unidas, que “es necesario cambiar la forma en la que actualmente producimos y consumimos, basada en una economía lineal de extracción-producción-consumo-desperdicio” y transitar a una economía circular, aseverando que los beneficios serán notorios tanto económicos, como ambientales, como lo perciben en las empresas consultadas. (Organización de las Naciones Unidas ONU, 2018)

La investigación se realizó en hospitales, embotelladoras de agua y bebidas carbonatadas, productores de alimentos, ferreterías, ventas de repuestos y servicios de cosmetología, los cuales generan diferentes tipos de desechos como papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos, químicos, aguas residuales, gases y otros, los cuales si se clasifican de bajo riesgo de contaminación son entregados a los camiones recolectores de basura tradicionales y si se clasifican entre medio y alto riesgo se contrata a empresas especializadas para su tratamiento y eliminación.

Se han constado avances en la reutilización de algunos desechos como el plástico que se transforma en materia prima para elaboración de pisos y escobas, o como en la elaboración de pan, que si no cumple con ciertos estándares de calidad es transformado en budín, estas prácticas están en concordancia con las conclusiones del estudio sobre reutilización de colillas de cigarrillos como base para fabricar materiales prefabricados para la construcción de obras como ladrillos y bloques utilizados en pisos y jardinería. (Hernández Durán, 2023, pág. 73)

Un aspecto relevante expresado por los representantes empresariales fue que la economía circular mejora de la eficiencia de los procesos de producción, lo que respalda lo expresado por diversos expertos en el tema que reconocen que la economía circular estimula el desarrollo de un nuevo modelo industrial más innovador y competitivo, así como mayor crecimiento económico y más empleo. (Repsol, 2024)

En siete de las doce empresas se llevan a cabo campañas sistemáticas y debidamente planificadas para la recolección y reutilización de desechos como en el Hospital de Especialidades en el que colocan en sus instalaciones “contenedores de reciclaje” para instar a sus usuarios a colaborar con esta práctica e implementan la campaña "Eligiendo lo correcto" que promueve el uso de productos amigables con el medio ambiente proponiendo a los clientes no utilizar pajillas plásticas, esto también lo promueve el Grupo Lorena.

En el caso de Embotelladora Electropura destaca su campaña de “concientización de reciclaje” en diferentes medios de comunicación y casa por casa en los que se realiza cambio de plástico por arbolitos y artículos promocionales, así como campañas de reforestación y de limpieza en playas y ríos, las empresas BOCADELI y DIANA realizan campañas de concientización sobre reciclaje y recolección de envases y empaques plásticos.

Respecto al uso de productos reciclados o reutilizados en seis de las empresas se menciona de ellos como en Hospital de Especialidades donde se adquiere papel reciclado para imprimir documentos, folletos y otros materiales y cartón reciclado para embalar suministros y equipos. Las embotelladoras de agua y bebidas promueven el uso de envases retornables y en las empresas BOCADELI y DIANA se utilizan materiales de empaque de plástico reciclado y se trata de reutilizar el uso del agua.

En el presente estudio se menciona la “Ley de gestión integral de residuos y fomento al reciclaje” cuyo objeto es lograr el aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura de los residuos, a fin de proteger la salud y el medio ambiente y fomentar una economía circular. Lo anterior cobra relevancia en el sentido que desde la percepción de las empresas se confirma que se debe proteger el medioambiente y la salud humana. (Asamblea Legislativa de El Salvador, 2020, pág. 1)

Conclusiones

En las empresas se ha iniciado un proceso esperanzador y que inspira a otras a sumarse, para reducir el impacto ambiental y económico que generan los residuos, así como a mejorar la eficiencia de la gestión de estos, a la vez aprovechar la reutilización de algunos de ellos,

Se ha comprendido entre la comunidad empresarial que una economía lineal (producir, usar y tirar) es cada vez más difícil de implementar por el agotamiento de los recursos, y gradualmente se transita hacia un modelo circular y regenerativo, tal y como ocurre y se aprende de la naturaleza. (Balboa & Domínguez Somonte, 2014)

Se han visualizado nuevos usos para lo que se consideró tradicionalmente como desechos, algunas empresas han decidido vender estos desechos a otras empresas que los adquieren para ser transformados en nuevos productos, como el caso del plástico que es reutilizado para elaboración de pisos y escobas. Otras los reprocesan como en el caso de elaboración de pan, que si no cumple con ciertos estándares de calidad es transformado en budín. También se reutilizan cartones, envases de plástico y vidrio en algunos casos.

Las empresas consideran que los principales beneficios que obtendrían al adoptar el modelo de Economía Circular serían la reducción de residuos y los costos de producción, así como la protección de la salud humana. También la implementación de la economía circular no solo mejoraría la sostenibilidad de las empresas, sino que generaría beneficios a largo plazo en eficiencia operativa y reputación de la marca.

Con relación a la disposición de las empresas y su personal a ser capacitados en temáticas de la economía circular se expresó de forma mayoritaria que se tiene la disposición a fortalecer su conocimiento del tema. Por lo que se considera que existe receptividad en ellos para profundizar en este modelo.

Como un aporte a las empresas consultadas y otras que se puedan sumar, y considerando la naturaleza diversa, los diferentes procesos de producción y los distintos mercados atendidos, así como la multiplicidad de residuos generados se propone el siguiente modelo de economía circular:

Fase 1. Conformar un Equipo de Gestión Ambiental: Designar un equipo específico encargado de supervisar e implementar las prácticas de economía circular en las empresas. Este podría ser responsable de coordinar la formación, la ejecución de políticas y la supervisión continua de las iniciativas sostenibles. Se puede constituir dicho equipo en cada empresa interesada.

Fase 2. Plan Integral de Gestión de Residuos. Los integrantes del equipo mencionado en la primera fase podrían elaborar un plan detallado para la gestión de diferentes tipos de residuos, estableciendo procedimientos uniformes para su recolección, tratamiento y disposición. Esto podría incluir la implementación de sistemas de separación de residuos en la fuente y la promoción de prácticas de reciclaje internas.

Fase 3. Promover la reutilización de Insumos. Se podría explorar la posibilidad de establecer programas para la reutilización de ciertos insumos como papel, cartón, envases y otros que sean seguros y adecuados. Esto no solo contribuiría a la reducción de residuos, sino que también podría generar ahorros en costos asociados a la adquisición constante de nuevos suministros.

Fase 4 Colaborar con empresas de reciclaje: Asociarse con empresas especializadas en tratamiento y reciclaje de desechos orgánicos, biológicos, químicos y otros. Esto aseguraría que los desechos se manejen de manera segura y ambientalmente sostenible, siguiendo normativas y buenas prácticas de gestión de residuos.

Fase 5 Implementar Programas Educativos Continuos: Implicaría reforzar y ampliar las campañas de concientización entre personal y clientes sobre la importancia de la economía circular. Incluir programas educativos continuos para mantener a todos los involucrados actualizados sobre prácticas sostenibles y beneficios ambientales asociados.

Figura 1 Flujograma de implementación de un Modelo de Economía Circular. Fuente: Elaboración propia.

Referencias

- Actions. (05 de octubre de 2023). La relación entre la sostenibilidad empresarial y la experiencia del cliente. <https://actions.es/la-relacion-entre-la-sostenibilidad-empresarial-y-la-experiencia-del-cliente/>
- Arroyo Morocho, F. R. (2018). La economía circular como factor de desarrollo sustentable del sector productivo. *Research Journal*, 3(12), 78-98. <https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/786>

- Asamblea Legislativa de El Salvador. (2020). Ley de gestión integral de residuos y fomento al reciclaje. <https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/BB1D2388-6EBB-4E95-B3D9-29A60DBD5269.pdf>
- Balboa, C. H., & Domínguez Somonte, M. (2014). Economía circular como marco para el ecodiseño. el modelo ECO-3. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4881026>
- BMW. (agosto de 2024). La economía circular ahorra recursos. <https://www.bmw.es/es/more-bmw/sustainability/circularidad.html>
- CEEI. (mayo de 2018). 10 experiencias de éxito basadas en la economía circular. Centro Europeo de empresas e innovación de Alcoy Valencia: <https://cecialcoi.emprenemjunts.es/?op=8&n=16274>
- Cerdá, E., & Khalilova, A. (2016). Economía Circular, estrategia y competitividad empresarial. <https://www.mintur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/401/CERD%C3%81%20y%20KHALILOVA.pdf>
- Falappa, M. B., Vasquez, M., & Lamy, M. (2019). De una economía lineal a una circular, en el siglo XXI. Analisis en la sociedad mendocina. https://bdigital.uncuyo.edu.ar/objetos_digitales/14316/falappa-fce.pdf
- Gemme, L. A. (septiembre de 2020). Economía Circular aplicada al sector servicios. Universidad de Navarra: <https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/59492/1/Econom%C3%ADa%20Circular%20aplicada%20al%20Sector%20Servicios.pdf>
- Hernández Durán, H. (2023). Reutilización de colillas de cigarrillos para elaboración de materiales prefabricados para elaboración de materiales prefabricados para la construcción de obras civiles. Revista de Investigación, 1(4), 65-73. <https://camjol.info/index.php/revunivo/article/view/16871>
- López Ricalde, C. D., López Hernández, E. S., & Ancona Peniche, I. (2005). Desarrollo sustentable o sostenible: una definición conceptual. Horizonte sanitario, 4(2), 28-34. <https://www.redalyc.org/pdf/4578/457845044002.pdf>
- Lucena, P. (20 de abril de 2023). ¿De qué trata la gestión de residuos? cesuma.mx: <https://www.cesuma.mx/blog/de-que-trata-la-gestion-de-residuos.html>
- Organización de las Naciones Unidas ONU. (2018). ¿Qué es la economía circular y como cuida el Medio Ambiente? <https://news.un.org/es/interview/2018/12/1447801>
- Patagonia. (2024). Programa de reparación de ropa worn wear. <https://ec.patagonia.com/pages/worn-wear#:~:text=Worn%20Wear%20es%20nuestro%20programa,ya%20tenemos%2C%20reduciendo%20el%20consumo.>
- Piña-Ferrer, L. S. (11 de julio de 2023). El enfoque cualitativo: Una alternativa compleja dentro del mundo de la investigación. <https://ve.scielo.org/pdf/raiko/v8n15/2542-3088-raiko-8-15-1.pdf>
- Prieto Sandoval, Jaca, y Ormazabal. (2017). Economía circular: Relación con la evolución del concepto de sostenibilidad y estrategias para su implementación. Memoria investigaciones en ingeniería, 85-95. https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/53653/1/Economia_Circular.pdf
- Repsol. (2024). Economía Circular. <https://www.repsol.com/es/sostenibilidad/ejes-sostenibilidad/medio-ambiente/economia-circular/index.cshtml>
- Salas-Canales, H. J. (marzo de 2018). Marketing ecológico: La creciente preocupación empresarial por la protección del medioambiente. http://www.scielo.org.bo/pdf/rfer/v15n15/v15n15_a10.pdf
- StratX Simulations . (2024). Cinco empresas que adoptan la economía circular. <https://web.stratxsimulations.com/es/recent-posts/cinco-empresas-que-adoptan-la-economia-circular>

The role of institutional capacity in developing teleconsultation: identifying dimensions and indicators. Case study: Health services in the Coquimbo Region, Chile

Hossein Komasi, Universidad Católica del Norte, Chile, hossein.komasi@ucn.cl

Abstract

Citation: Komasi, H. (2024). The role of institutional capacity in developing teleconsultation: identifying dimensions and indicators. Case study: Health services in the Coquimbo Region, Chile. Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13996610>

Institutional capacity refers to an organization's ability to execute its functions effectively and efficiently. It encompasses various factors, including organizational structure, human resources, financial resources, infrastructure, managerial and operational processes, transparency and accountability, innovation and flexibility, and collaboration and networking. Institutional capacity is paramount for successful program implementation, project execution, and the achievement of development goals. Teleconsultation, the remote delivery of medical advice, diagnosis, and recommendations via communication technologies, has gained significant prominence. This study aims to identify the key dimensions and indicators of institutional capacity that influence the development of teleconsultation. In this context, health services in the Coquimbo Region, Chile has been selected as the case study for analysis. Through a comprehensive literature review, this research seeks to understand how institutional capacity impacts the successful implementation of teleconsultation. The VRIO framework was utilized to organize the significance of the identified institutional capacity factors in teleconsultation. The research findings highlight the critical role of institutional capacity in teleconsultation success. Specifically, factors such as organizational structure, human resources, financial resources, infrastructure, managerial and operational processes, transparency and accountability, innovation and flexibility, collaboration, and networking are essential. These factors, in turn, are composed of various sub-factors. In essence, the success of teleconsultation is contingent upon the level of institutional capacity, which necessitates careful measurement.

Keywords: Human Capital, Institutional Capacity, Teleconsultation, Healthcare Organizations and Institutions, Health Services.

Introduction

With the advancement of technology and communication, a new form of communication has emerged and continues to expand. One significant area impacted by this development is the healthcare sector, where teleconsultation has emerged to meet the needs of a large segment of society. The human and physical infrastructure of organizations utilizing teleconsultation significantly influences their success (Chapman & Arunatileka, 2010; Alkmim et al., 2015). This human and physical infrastructure can be conceptualized as institutional capacity.

Institutional capacity refers to the ability and capability of organizations, institutions, or systems to effectively and efficiently perform their tasks. Institutional capacity is essential in several ways; it allows organizations to maintain sustainability in the face of changes and challenges; organizations with high capacity can manage their resources more efficiently and consequently achieve better results with fewer resources; organizations with high capacity are better able to identify and respond to societal needs and problems and can design and implement effective policies and programs to address them; when institutions are efficient and effective, public trust in them increases, which can lead to stronger cooperation and social participation; organizations with high capacity can respond more quickly and effectively to environmental and technological changes and create the necessary innovations to maintain and improve their performance. In summary, institutional capacity is the foundation for the optimal performance of institutions and organizations and plays a significant role in achieving development and welfare goals for society (Garcia-Estevez et al., 2024; Abulatif & Oliveira, 2024; Spekkin, 2013). Teleconsultation refers to the remote

delivery of healthcare services, including medical advice, diagnosis, treatment, and follow-up care, through telecommunication technologies such as video calls, phone calls, or messaging apps. This service enables patients to receive medical care without physically visiting healthcare facilities, making it particularly beneficial for individuals in remote areas, those with mobility challenges, or during public health crises that necessitate reduced in-person contact.

Successful implementation of teleconsultation requires a robust institutional capacity, which encompasses the necessary human and physical infrastructure. Various studies have identified several factors influencing the success of teleconsultation. Some studies have highlighted the impact of technology and infrastructure (Maroju et al., 2023), while others have emphasized the importance of security and privacy (Ansarian & Baharlouei., 2023; Bhowmik & Karforma., 2023). Other studies have focused on the role of education and awareness (Ghaddaripouri et al., 2023; Wetzlmair et al., 2022), cultural and social acceptance (Tri Aji & Ramadani, 2024), and management and organization (Aguirre-Sosa & Vargas-Merino, 2023; Bangert & Doktor, 2023). Given the critical role of institutional capacity in the success of teleconsultation projects, this research aims to identify the key indicators of institutional capacity that influence the successful implementation of teleconsultation in healthcare services.

Literature review

Numerous studies have been conducted on teleconsultation, but fewer have delved deeply into the concept of institutional capacity in teleconsultation. Below are some of the most significant research studies that have explored teleconsultation and its connection to specific dimensions of institutional capacity.

Mohammed et al., 2023 conducted a study to investigate the factors influencing healthcare professionals' acceptance of telemedicine technology in the public sector of Morocco, with the aim of preparing for the potential widespread adoption of this technology in the country. Their research methodology was based on qualitative analysis and semi-structured interviews with healthcare professionals. The results of their study indicated that performance expectancy, effort expectancy, compatibility, facilitating conditions, perceived usefulness, and social influence positively impacted healthcare professionals' behavioral intention to adopt telemedicine technology.

Kobeissi & Hickey (2023) conducted research to present an innovative telehealth model supported by systems theory to manage the complexities of implementing telehealth in healthcare organizations. Their model, which utilizes Donabedian's approach to quality assessment, is introduced as an organizational infrastructure that demonstrates how policies, organizational factors, provider competencies, and patient health determinants can influence the safety, equity, and higher quality of telehealth. This framework assists leaders in designing, reviewing, and evaluating telehealth programs within organizations, especially as healthcare systems transition to the digital age.

Nehta & Chaudhary (2022) investigated the infrastructure and systems of telemedicine and remote health monitoring. Their study explored the role of information and communication technologies (ICT) in improving access to medical services, increasing the efficiency of the healthcare industry, and overcoming temporal and spatial barriers between patients and hospitals. Additionally, technological developments in telemedicine, including the role of quality of service (QoS), interoperability, and user adaptability, as well as the challenges and obstacles facing telemedicine, were discussed. Their research demonstrates how telemedicine can enhance patient care, reduce diagnosis variability, and provide socioeconomic benefits for healthcare systems, patients, and physicians. It also highlights the growth of remote health monitoring and its impact on the environment.

Rianawati et al., 2022 conducted research to examine the impact of combining social cognitive theory and social capital on users' willingness to use telemedicine during the COVID-19 pandemic. Their research method was quantitative and was conducted through an online survey. Structural equation modeling (SEM) was used to analyze the causal relationships in the model. The results of their study show that social capital and social cognition have a positive impact on users' intention to use telemedicine.

Sein & Thapa (2018) investigated the role of social capital in providing quality healthcare through a telemedicine project in a remote region of Nepal. This research was conducted as an interpretive case study and focused on the mechanisms and conditions that facilitate the implementation process of telemedicine. Their results showed that a group of critical actors, leveraging supportive social capital, successfully provided quality healthcare to disadvantaged groups in these remote villages. The findings suggest that social capital, as a facilitating condition, can significantly address developmental challenges, such as providing quality healthcare through information and communication technologies (ICT).

Materials and methods

This study is applied in nature and employs a descriptive-analytical research method. To gather data and information, the research initially conducted a comprehensive literature review to identify indicators related to institutional capacity. Subsequently, based on the conducted studies, an analysis was performed to evaluate the role of each of these indicators in teleconsultation. In this context, Health Services in the Coquimbo Region, Chile has been selected as the case study for analysis. The VRIO framework was utilized to organize the significance of the identified institutional capacity factors in teleconsultation.

Results

Relationship between institutional capacity indicators and teleconsultation

Numerous factors contribute to an organization's institutional capacity, which can vary depending on the nature of its work table (1). Teleconsultation also requires specific institutional capacity. Figure 1 illustrates the institutional capacity indicators necessary for the success of teleconsultation in hospitals and healthcare organizations.

Table 1. Institutional Capacity Indicators

Institutional Capacity indicators	Reference
Organizational Structure	Barman & MacIndoe, 2012
Human Resources	Velez-Ramirez et al., 2022; Khatijatussalihah, 2017
Financial Resources	Bilicka & Scur, 2024
Infrastructure	Garcia-Estevez et al., 2024; Ouassou et al., 2024
Managerial and Operational Processes	Gasco-Hernandez et al., 2022
Transparency and Accountability	Urquia-Grande et al., 2022; Mladenova, 2022
Innovation and Flexibility	Khan et al., 2023; Fan et al., 2023; Lim & OK, C, 2021
Collaboration and Networking	Gasco-Hernandez et al., 2022

Figure 1: Relationship between institutional capacity indicators and teleconsultation outcomes Source: Author (2024)

The role of organizational structure in teleconsultation

In a teleconsultation system, organizational structure plays a pivotal role in the success and effectiveness of teleconsultation, as it provides a framework within which all related activities and processes are carried out in a coordinated and efficient manner. Organizational structure defines who is responsible for what tasks. This includes assigning responsibilities to physicians, nurses, technicians, and technical support teams to ensure that all aspects of remote service delivery are well-managed. An effective organizational structure improves the flow of information and communication among team members. This is particularly crucial in teleconsultation, where interactions between different teams and between patients and specialists are of great importance. Organizational structure determines how resources (such as technology equipment, manpower, and time) are optimally allocated to deliver teleconsultation services efficiently. Organizational structure also helps ensure compliance with laws and regulations related to teleconsultation services. This includes adhering to privacy, information security, and service quality standards (Chen et al., 2019; Chakraborty et al., 2023).

The role of human resources in teleconsultation

Human Resources (HR) is critical in teleconsultation or remote consultations. These roles include workforce management, ensuring necessary skills and training, and supporting staff to provide quality services to patients. By providing skilled personnel, offering essential training, and helping employees, HR plays a fundamental role in the success and quality of teleconsultation services. HR is responsible for hiring and selecting suitable individuals for

various roles within a teleconsultation system. This includes physicians, nurses, IT specialists, and other staff required to provide remote services. HR must ensure that employees receive the necessary training to use teleconsultation technologies and manage remote communications with patients. Training can include topics such as using medical software, respecting patient privacy, and communication skills. HR plays a significant role in monitoring and evaluating the performance of employees in a teleconsultation environment. This involves assessing the quality of services provided, patient satisfaction, and identifying employees' training and development needs.

Effective time management and scheduling are essential for providing timely services without delay in teleconsultation. HR can improve efficiency and reduce workload by creating flexible work schedules and allocating resources appropriately. HR must ensure that all employees comply with laws and regulations related to teleconsultation services, including privacy and information security issues (Gagnon et al., 2007; Mahdavi et al., 2023).

The role of financial resources in teleconsultation

Financial resources play a pivotal role in the success and sustainability of teleconsultation services by providing the necessary funding for technology, training, staff compensation, and cost management. Teleconsultation requires advanced technologies, including medical software, secure communication systems, and supporting equipment such as robust servers and digital tools. Financial resources must be allocated effectively to ensure these technologies are continuously updated and maintained.

Another crucial role of financial resources is to fund employee training and development. This includes training programs for utilizing new technologies, managing remote communications, and adhering to quality service standards. Financial resources must be handled regularly and appropriately to pay salaries for staff, medical professionals, and technicians. This helps retain skilled labor and motivates the provision of quality services.

In teleconsultation, costs must be carefully managed to prevent resource wastage. This includes managing technology maintenance costs, operational expenses, and securing resources for

service improvement and development. Ensuring maintenance and updates: Teleconsultation services require continuous maintenance and updates of technology systems. Financial resources must be allocated appropriately for this purpose to ensure optimal system performance (Hassan et al., 2022; Fernandez Coves et al., 2022).

Infrastructure in teleconsultation A robust and up-to-date infrastructure is vital to ensure the delivery of high-quality teleconsultation services, data security, and effective communication between patients and healthcare providers. Infrastructure in teleconsultation forms the foundation for providing efficient and effective services. Adequate infrastructure ensures that healthcare providers can securely and reliably connect with patients and conduct remote medical consultations.

Information and communication technology infrastructure includes high-speed internet, powerful servers, secure communication systems (such as video conferencing platforms and secure messaging), and medical software that enable transferring medical data and remote communication between doctors and patients. Teleconsultation infrastructure includes digital medical equipment such as remote monitoring devices (monitors, blood pressure monitors, portable echocardiography devices) that allow patients to send their medical results to doctors in real time.

One of the most essential parts of the infrastructure in teleconsultation is security systems to protect sensitive medical data. This infrastructure includes the use of encryption, firewalls, and security protocols to ensure the confidentiality and security of patient information. Specialized software platforms for teleconsultation are required to be user-friendly, secure, and reliable. These platforms should provide features such as sending and receiving images, videos, medical records, and maintaining consultation records.

Support infrastructure includes technical and IT teams for system maintenance and troubleshooting, data centers for data storage and management, and 24/7 support services to resolve potential user issues. The infrastructure must be compatible with various patient devices (such as smartphones, tablets, and computers) so that patients can easily use teleconsultation services (Kobeissi & Hickey, 2023; Verma et al., 2023).

Managerial and operational processes in teleconsultation

Strong managerial and operational processes help organizations effectively manage teleconsultation services, maintain service quality, and improve patient experience. Managerial and operational processes in teleconsultation play a critical role in ensuring the efficiency and effectiveness of service delivery. These processes include resource management, planning, coordination, monitoring, and evaluating teleconsultation systems' performance. Managerial processes involve detailed planning for the implementation of teleconsultation services, organizing resources (such as human resources, technology, and infrastructure), and setting specific goals and

strategies to achieve desired outcomes. Managing and coordinating activities between different teams (physicians, nurses, technicians, and IT teams) is essential to ensure that all departments work simultaneously and in coordination to provide services to patients. Managerial processes include monitoring the performance of teleconsultation systems, evaluating the quality of services provided, and implementing quality controls to maintain high standards in service delivery. This monitoring can include obtaining feedback from patients and analyzing performance data. In teleconsultation, effective time management is crucial to ensure timely responses to patients and prevent delays in service delivery. This includes scheduling consultations, managing physicians' time, and optimizing processes to reduce patient waiting time. Identifying and managing risks associated with teleconsultation, such as security issues, technical failures, and patient privacy concerns, is a vital management task. These processes help prevent problems and minimize their impact. Operational processes should be designed to allow for the continuous development and improvement of

teleconsultation services. This includes implementing new methods, using feedback to improve services, and adapting to changes and new patient needs. Creating and maintaining effective and positive relationships with patients through managerial processes helps increase patient satisfaction and trust. This can include establishing standard procedures for communicating with patients, managing complaints, and providing appropriate support. Organizational and operational processes must ensure that all aspects of teleconsultation comply with legal and professional regulations and standards, including issues related to privacy, data security, and medical ethics (Park et al., 2020; Aguirre-Sosa & Vargas-Merino, 2023).

Transparency and accountability in teleconsultation

Transparency and accountability in teleconsultation are paramount as they help build patient trust, enhance service quality, and ensure adherence to ethical and legal standards. Transparency involves providing patients with clear explanations of the remote consultation process, information about costs, patient rights and responsibilities, and how their personal data is used. This empowers patients to make informed decisions about using teleconsultation services. Service providers should provide patients with complete and accurate information about physicians, their qualifications, specializations, and experience. Additionally, the processes related to collecting, storing, and using patient data should be clearly explained.

Transparency and accountability in teleconsultation mean adhering to medical ethics. This includes respecting patient rights, protecting their privacy, and providing quality, impartial services. In case of errors or problems during the teleconsultation process, organizations and service providers must be accountable and take full responsibility. This may include apologizing, correcting mistakes, and providing explanations to patients.

Transparency and accountability also mean full compliance with laws and regulations related to teleconsultation. Organizations must ensure that all their activities comply with legal standards, especially in the area of data protection and information security. Transparency and accountability also mean organizational responsibility, which involves being accountable to stakeholders, employees, and patients for decisions and actions taken (Kaplan, 2020; Catapan et al., 2022).

Innovation and flexibility in teleconsultation

Innovation and flexibility in teleconsultation enable organizations to stay at the forefront of change, improve their services, and best meet the evolving needs of patients. Innovation and flexibility in teleconsultation play a key role in adapting to rapid changes in technology, patient needs, and healthcare developments. These two principles help organizations improve their services, increase efficiency, and provide a better experience for patients. Innovation in teleconsultation involves using new technologies such as artificial intelligence (AI), machine learning, and the Internet of Things (IoT) to improve diagnosis, treatment, and remote monitoring. These technologies can increase the accuracy and speed of services and help providers make better decisions. Creating and updating software platforms that provide a better user experience for patients and physicians is another aspect of innovation. These platforms should be designed to be easy and practical and provide access to medical data, video conferencing, and other remote services.

Flexibility means the ability of organizations to quickly adapt to changing patient needs and new conditions. This includes the ability to provide services at different times, personalize consultations based on the specific needs of patients, and offer various communication options (such as chat, video calls, and voice calls). When the demand for teleconsultation services increases or decreases rapidly, flexibility helps organizations manage their resources optimally and ensure smooth system operation. This may involve adjusting work schedules, increasing or decreasing the number of staff, and using automated technologies. Innovation and flexibility

help organizations adapt quickly to changes in the legal, economic, and technological environments. This may include complying with new regulations, taking advantage of emerging market opportunities, and preparing for potential crises. Organizations can use innovation to develop new services that meet more patient needs, such as specialized remote consultations, continuous monitoring of the health of chronic patients, or providing online health education (Phuong et al., 2023; Haleem et al., 2021; Vasco et al., 2023).

Collaboration and networking in teleconsultation

Collaboration and networking in teleconsultation allow organizations and healthcare providers to deliver more comprehensive, efficient, and accessible patient services by leveraging shared knowledge and resources. Collaboration and networking in teleconsultation are crucial in improving service quality, enhancing efficiency, and expanding access to healthcare. These principles help organizations and healthcare providers make the best use of available resources and knowledge and provide more comprehensive services to patients. Collaboration among physicians, nurses, mental health professionals, and other healthcare providers is essential in teleconsultation. This collaboration can take the form of multidisciplinary teams that work together to provide comprehensive services to patients, including specialized consultations and information sharing on complex cases. Networking with hospitals and healthcare centers can give patients access to a broader range of resources and services. These connections can include referring patients to specialists or conducting additional tests at physical facilities, which improves the quality and accuracy of remote consultations. By networking with other healthcare and non-healthcare organizations, it is possible to expand teleconsultation services to remote areas and underserved populations. These networks can include non-governmental organizations, insurance companies, and governments. Collaboration between the public and private sectors can provide the financial and technical resources needed to develop and implement teleconsultation programs. These partnerships can help improve infrastructure, increase access to services, and reduce treatment costs (Tan et al., 2023; Belber et al., 2023).

Organize the identified institutional capacity factors affecting teleconsultation based on the VRIO framework

To evaluate the resources and capabilities of Health Services in the Coquimbo Region, Chile, the VRIO framework was employed to determine whether these institutional capacity indicators can lead to a sustained competitive advantage in the successful implementation of teleconsultation. This framework examines four key criteria: Value, Rarity, Imitability, and Organization. Given the nature of institutional capacity indicators, it can be stated that these indicators are significant in teleconsultation table (2).

Table 2. Organize the identified institutional capacity factors affecting teleconsultation based on the VRIO framework

Institutional Capacity indicators	Valuable?	Rare?	Costly to imitate?	Exploited by the organization?
Organizational Structure	Yes	Yes	No	Yes
Human Resources	Yes	Yes	No	Yes
Financial Resources	Yes	Yes	No	Yes
Infrastructure	Yes	Yes	No	Yes
Managerial and Operational Processes	Yes	Yes	No	Yes
Transparency and Accountability	Yes	Yes	No	Yes
Innovation and Flexibility	Yes	Yes	No	Yes
Collaboration and Networking	Yes	Yes	No	Yes

Conclusion

With the rapid advancement of communication technology, teleconsultation has emerged as a viable alternative to in-person visits. The successful development of teleconsultation requires the availability of human infrastructure and institutional capacity.

This research aimed to identify the various factors constituting institutional capacity, specifically focusing on teleconsultation. Results revealed that organizational structure, human resources, financial resources, infrastructure, managerial and operational processes, transparency and accountability, innovation and flexibility, collaboration and networking are critical components of institutional capacity in this domain.

It is important to note that institutional capacity is a prerequisite for any organizational development and change. Without this capacity, achieving sustainable development goals is not feasible. Moreover, the significance of each dimension of institutional capacity varies depending on the specific context and research topic, requiring more in-depth investigations. Given the dynamic and evolving nature of technology, institutional capacity must be continuously updated and adapted. Accurate measurement and management of these capacities are essential to successfully implementing teleconsultation and achieving development goals. Finally, considering the strong correlation between intra-organizational social capital and institutional capacity, it can be concluded that strengthening social capital in organizations with high institutional capacity can significantly contribute to sustainable community development. This topic requires further in-depth research in the field of teleconsultation.

Chile and the Coquimbo Region possess the necessary infrastructure for the development of teleconsultation, particularly in the technological aspect. Assessing institutional capacity for the development of teleconsultation in the Health Services sector will identify deficiencies related to institutional capacity indicators in the Health Services sector.

Recommendations for researchers

- Research on measuring institutional capacity in teleconsultation.
- Measuring satisfaction with teleconsultation among providers and users conducting
- A study analyzing the gap between perceptions and expectations of institutional capacity Conducting
- Future studies on institutional capacity factors in teleconsultation in the future

References

- Abulatif, L. I., & Oliveira, C. C. (2024). Municipal institutional capacity for the implementation of housing public policies, in the context of Metropolitan Regions in Brazil. *Cities* (Vol. 148, p. 104869). <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.104869>
- Aguirre-Sosa, J., & Vargas-Merino, J. A. (2023). Telemedicine Management: Approaches and Perspectives—A Review of the Scientific Literature of the Last 10 Years. *Behavioral Sciences* (Vol. 13, Issue 3, p. 255). <https://doi.org/10.3390/bs13030255>
- Aguirre-Sosa, J., & Vargas-Merino, J. A. (2023). Telemedicine Management: Approaches and Perspectives—A Review of the Scientific Literature of the Last 10 Years. *Behavioral Sciences* (Vol. 13, Issue 3, p. 255). <https://doi.org/10.3390/bs13030255>
- Alkmim, M. B. M., Marcolino, M. S., Figueira, R. M., Sousa, L., Nunes, M. S., Cardoso, C. S., & Ribeiro, A. L. (2015). Factors Associated with the Use of a Teleconsultation System in Brazilian Primary Care. *Telemedicine and e-Health* (Vol. 21, Issue 6, pp. 473–483). <https://doi.org/10.1089/tmj.2014.0112>
- Ansarian, M., & Baharlouei, Z. (2023). Applications and Challenges of Telemedicine: Privacy- Preservation as a Case Study. *Archives of Iranian Medicine* (Vol. 26, Issue 11, pp. 654–661). Maad Rayan Publishing Company. <https://doi.org/10.34172/aim.2023.96>
- Bangert, D., & Doktor, R. (2003). The role of organizational culture in the management of clinical e-health systems. 36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2003. Proceedings of the. 36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2003. Proceedings of the. IEEE. <https://doi.org/10.1109/hicss.2003.1174359>
- Belber, G. S., Vasconcelos, R. O., Agreli, H. L. F., Haddad, A. E., Peduzzi, M., & Leonello, V. M. (2023). Telehealth use in primary healthcare collaborative interprofessional practice: protocol for a scoping review. *BMJ Open* (Vol. 13, Issue 3, p. e069163). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-069163>

- Bhowmik, A., & Karforma, S. (2023). Hybrid intelligence-based cryptosystem. *Computational Intelligence for Medical Internet of Things (MIoT) Applications* (pp. 315–342). <https://doi.org/10.1016/b978-0-323-99421-7.00010-6>
- Bilicka, K., & Scur, D. (2024). Organizational capacity and profit shifting. *Journal of Public Economics* (Vol. 238, p. 105179). <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105179>
- Catapan, S. de C., Taylor, A., & Calvo, M. C. M. (2022). Health professionals' views of medical teleconsultation uptake in the Brazilian Unified Health System: A description using the NASSS framework. In *International Journal of Medical Informatics* (Vol. 168, p. 104867). <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2022.104867>
- Chakraborty, I., Edirippulige, S., & Vigneswara Ilavarasan, P. (2023). The role of telehealth startups in healthcare service delivery: A systematic review. *International Journal of Medical Informatics* (Vol. 174, p. 105048). <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2023.105048>
- Chapman, K. R. P., & Arunatileka, S. M. K. D. (2010). Teleconsultation roadmap — the path to telemedicine. *The 12th IEEE International Conference on e-Health Networking, Applications and Services*. 2010 12th IEEE International Conference on e-Health Networking, Applications and Services (Healthcom 2010). <https://doi.org/10.1109/health.2010.5556530>
- Chen, C.-H., Lan, Y.-L., Yang, W.-P., Hsu, F.-M., Lin, C.-L., & Chen, H.-C. (2019). Exploring the Impact of a Telehealth Care System on Organizational Capabilities and Organizational Performance from a Resource-Based Perspective. *International Journal of Environmental Research and Public Health* (Vol. 16, Issue 20, p. 3988). <https://doi.org/10.3390/ijerph16203988>
- Fan, Q., Abbas, J., Zhong, Y., Pawar, P. S., Adam, N. A., & Alarif, G. B. (2023). Role of organizational and environmental factors in firm green innovation and sustainable development: Moderating role of knowledge absorptive capacity. *Journal of Cleaner Production* (Vol. 411, p. 137262). <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137262>
- Fernández Coves, A., Yeung, K. H. T., van der Putten, I. M., & Nelson, E. A. S. (2022). Teleconsultation adoption since COVID-19: Comparison of barriers and facilitators in primary care settings in Hong Kong and the Netherlands. *Health Policy* (Vol. 126, Issue 10, pp. 933–944). <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2022.07.012>
- Gagnon, M.-P., Duplantie, J., Fortin, J.-P., & Landry, R. (2007). Exploring the effects of telehealth on medical human resources supply: a qualitative case study in remote regions. *BMC Health Services Research* (Vol. 7, Issue 1). Springer Science and Business Media LLC. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-7-6>
- García-Estévez, J., Vargas-Prieto, A., & Ariza, J. (2024). Mining-energy boom and local institutional capacities - the case of Colombia. *The Extractive Industries and Society* (Vol. 17, p. 101387). <https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101387>
- García-Estévez, J., Vargas-Prieto, A., & Ariza, J. (2024). Mining-energy boom and local institutional capacities - the case of Colombia. *The Extractive Industries and Society* (Vol. 17, p. 101387). <https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101387>
- Gasco-Hernandez, M., Nasi, G., Cucciniello, M., & Hiedemann, A. M. (2022). The role of organizational capacity to foster digital transformation in local governments: The case of three European smart cities. *Urban Governance* (Vol. 2, Issue 2, pp. 236–246). <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2022.09.005>
- Ghaddaripouri, K., Mousavi Baigi, S. F., Abbaszadeh, A., & Mazaheri Habibi, M. R. (2023). Attitude, awareness, and knowledge of telemedicine among medical students: A systematic review of cross-sectional studies. *Health Science Reports* (Vol. 6, Issue 3). <https://doi.org/10.1002/hsr2.1156>
- Haleem, A., Javaid, M., Singh, R. P., & Suman, R. (2021). Telemedicine for healthcare: Capabilities, features, barriers, and applications. *Sensors International* (Vol. 2, p. 100117). <https://doi.org/10.1016/j.sintl.2021.100117>
- Hassan, A. M., Chu, C. K., Liu, J., Angove, R., Rocque, G., Gallagher, K. D., Momoh, A. O., Caston, N. E., Williams, C. P., Wheeler, S., Butler, C. E., & Offodile, A. C. (2022). Determinants of telemedicine adoption among financially distressed patients with cancer during the COVID-19 pandemic: insights from a nationwide study. *Supportive Care in Cancer* (Vol. 30, Issue 9, pp. 7665–7678). Springer Science and Business Media LLC. <https://doi.org/10.1007/s00520-022-07204-1>
- Kaplan, B. (2020). Seeing through health information technology: the need for transparency in software, algorithms, data privacy, and regulation*. In *Journal of Law and the Biosciences* (Vol. 7, Issue 1). Oxford University Press (OUP). <https://doi.org/10.1093/jlb/lcaa062>
- Khan, N. R., Ameer, F., Bouncken, R. B., & Covin, J. G. (2023). Corporate sustainability entrepreneurship: The role of green entrepreneurial orientation and organizational resilience capacity for green innovation. *Journal of Business Research* (Vol. 169, p. 114296). <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114296>
- Khatijatussalihah, K. (2017). EXPLORING THE STRATEGIC ROLE OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN CAPACITY BUILDING. *Psikoislamedia : Jurnal Psikologi* (Vol. 1, Issue 2). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. <https://doi.org/10.22373/psikoislamedia.v1i2.922>

- Kobeissi, M. M., & Hickey, J. V. (2023). An Infrastructure to Provide Safer, Higher-Quality, and More Equitable Telehealth. *The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety* (Vol. 49, Issue 4, pp. 213–222). <https://doi.org/10.1016/j.jcjq.2023.01.006>
- Lim, S. (Edward), & Ok, C. “Michael.” (2021). Fostering absorptive capacity and facilitating innovation in hospitality organizations through empowering leadership. *International Journal of Hospitality Management* (Vol. 94, p. 102780). <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102780>
- Mahdavi, A., Atlasi, R., Ebrahimi, M., Azimian, E., & Naemi, R. (2023). Human resource management (HRM) strategies of medical staff during the COVID-19 pandemic. *Heliyon* (Vol. 9, Issue 10, p. e20355). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20355>
- Maroju, R. G., Choudhari, S. G., Shaikh, M. K., Borkar, S. K., & Mendhe, H. (2023). Role of Telemedicine and Digital Technology in Public Health in India: A Narrative Review. *Cureus*. Springer Science and Business Media LLC. <https://doi.org/10.7759/cureus.35986>
- Mehta, N., & Chaudhary, A. (2022). Infrastructure and System of Telemedicine and Remote Health Monitoring. *TELe-Health* (pp. 13–28). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99457-0_2
- Mladenova, I. (2022). Relation between Organizational Capacity for Change and Readiness for Change. *Administrative Sciences* (Vol. 12, Issue 4, p. 135). <https://doi.org/10.3390/admsci12040135>
- Mohammed, R., Elmajid, E. A., Amine, H., & Khadija, C. (2023). Acceptance factors of telemedicine technology during Covid-19 pandemic among health professionals: A qualitative study. *Healthcare Technology Letters* (Vol. 10, Issues 1–2, pp. 23–33). Institution of Engineering and Technology (IET). <https://doi.org/10.1049/htl2.12042>
- Ouassou, E. houssin, Onyeaka, H., Tamasiga, P., & Bakwena, M. (2024). Carbon transparency in global supply chains: The mediating role of institutional and innovative capacity. *Energy Strategy Reviews* (Vol. 53, p. 101405). <https://doi.org/10.1016/j.esr.2024.101405>
- Park, H. S., Kim, K. il, Soh, J. Y., Hyun, Y. H., Lee, B. E., Lee, J. H., Jo, J. G., Lee, H. C., & Kim, H. S. (2020). Development and Operation of a Video Teleconsultation System Using Integrated Medical Equipment Gateway: a National Project for Workers in Underserved Areas. *Journal of Medical Systems* (Vol. 44, Issue 11). Springer Science and Business Media LLC. <https://doi.org/10.1007/s10916-020-01664-w>
- Phuong, J., Ordóñez, P., Cao, J., Moukheiber, M., Moukheiber, L., Caspi, A., Swenor, B. K., Naawu, D. K. N., & Mankoff, J. (2023). Telehealth and digital health innovations: A mixed landscape of access. K. Kalua (Ed.), *PLOS Digital Health* (Vol. 2, Issue 12, p. e0000401). Public Library of Science (PLoS). <https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000401>
- Rianawati, A., Prakoeswa, F. R. S., Mustofa, Z., Prakoeswa, C. R. S., & Rosmala, A. (2022). Integrating Social Cognitive and Social Capital Theory in Using Telemedicine in Pandemic Period. *Advances in Economics, Business and Management Research* (pp. 295–304). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-008-4_39
- Sein, M. K., & Thapa, D. (2018). Social capital in enabling quality health care: The case of a telemedicine project in Nepal. *THE ELECTRONIC JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS IN DEVELOPING COUNTRIES* (84, Issue 5). <https://doi.org/10.1002/isd2.12046>
- Spekkink, W. (2013). Institutional capacity building for industrial symbiosis in the Canal Zone of Zeeland in the Netherlands: a process analysis. *Journal of Cleaner Production* (Vol. 52, pp. 342–355). <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.02.025>
- Tan, A. J. Q., Chua, W. L., McKenna, L., Tan, L. L. C., Lim, Y. J., & Liaw, S. Y. (2023). Interprofessional collaboration in telemedicine for long-term care: An exploratory qualitative study. *Journal of Nursing Scholarship* (Vol. 55, Issue 6, pp. 1227–1237). <https://doi.org/10.1111/jnu.12925>
- Tri Aji, P., & Ramadani, L. (2024). Patients’ Acceptance of Telemedicine Technology: The Influence of User Behavior and Socio-Cultural Dimensions. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence* (Vol. 10, Issue 1, pp. 81–93). <https://doi.org/10.20473/jisebi.10.1.81-93>
- Urquía-Grande, E., Estébanez, R. P., & Alcaraz-Quiles, F. J. (2022). Impact of Non-Profit Organizations’ Accountability: Empirical evidence from the democratic Republic of Congo. *World Development Perspectives* (Vol. 28, p. 100462). <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2022.100462>
- Vasco, P., Moscatelli, F., La Torre, M. E., Valenzano, A., Monda, V., Cibelli, G., de Stefano, M. I., Marsala, G., Dalia, C., Bassi, P., Porro, C., Toto, G., Limone, P., Messina, G., & Polito, R. (2023). Role of Technology Innovation in Telemedicine: Focus on Sport Nutrition. *Applied Sciences* (Vol. 13, Issue 8, p. 4837). <https://doi.org/10.3390/app13084837>
- Vélez-Ramírez, A., Rivera-Castañeda, P., & Muñoz-Pizza, D. M. (2022). Institutional capacity determinants in a global south city: the case of a wastewater utility in Zacatecas, Mexico. *Utilities Policy* (Vol. 79, p. 101453). <https://doi.org/10.1016/j.jup.2022.101453>

Verma, A., Brooker, L., Hitson, H., & Cho, D. (2023). Telehealth technology infrastructure and implementation strategies. *Emerging Practices in Telehealth* (pp. 13–28). <https://doi.org/10.1016/b978-0-443-15980-0.00010-7>

Wetzlmair, L., O'Carroll, V., O'Malley, A. S., & Murray, S. (2022). Teleconsultation in health and social care professions education: A systematic review. *The Clinical Teacher* (Vol. 19, Issue 5). <https://doi.org/10.1111/tct.13519>

Inversión como variable crítica de las PYME mexicanas, algunas propuestas de políticas, 2003-2020

Manuel Tregear, Universidad Anáhuac Puebla, México, manuel.tregearma@anahuac.mx

Resumen

Citation: Tregear, M. (2024).
Inversión como variable crítica de
las PYME mexicanas, algunas
propuestas de políticas, 2003-
2020. Proceedings of the 2024
Academy of Latin American
Business and Sustainability
Studies (ALBUS), Puebla,
México.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3996671>

El trabajo analiza a la inversión como variable crítica de las pequeñas y medianas empresas (Pyme) mexicanas, de acuerdo con los resultados de los últimos 4 censos económicos nacionales. Se evalúa la hipótesis de porque estas empresas no han logrado superar sus limitaciones en el tiempo, proponiendo que esto es explicado por los bajos niveles de inversión en activos fijos ejecutados por estas empresas. Se estudian variables internas como el número de empresas, personal ocupado, el margen de ganancias, la producción bruta y los niveles de inversión en activos fijos. Como variables externas, se evalúa la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de interés, medida por la TIIE 28. El estudio tiene previsto el análisis de estadísticas descriptivas de corte transversal de fuentes estadísticas oficiales como el Banco de México (Banxico), y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se encuentra que el problema de las Pyme persiste en el tiempo, no se han presentado alternativas de política que hayan generado un cambio significativo en las variables críticas de estas empresas, por lo cual, es necesario utilizar medidas disruptivas que permitan mejorar este panorama.

Palabras clave: Pequeñas y medianas empresas (Pyme), Censos, Inversión, limitantes, Políticas

Introducción

El trabajo presenta un estudio sobre el desempeño que han mostrado la inversión como variable crítica que explican la problemática de las Pyme mexicanas. En este sentido, la selección de variables que se ha tomado es que cumplan con el principio de poder medirse en el tiempo bajo la misma metodología, para ello, se toma como fuente de información a los Censos Económicos Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI). El uso de estos datos se basa en su trazabilidad temporal de cada cinco años a nivel nacional, seleccionando variables como número de empresas, personal ocupado (empleo), producción y la inversión realizada. Como variables externas se consideran la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de interés a su nivel de Cetes 28. El objetivo que se persigue en este artículo es el estudio de estas variables para poder explicar las dificultades que enfrentan este grupo de empresas. Por ello, la hipótesis general que se desarrolla a lo largo del trabajo consiste en demostrar que los mecanismos de política que se han desplegado para atender a las Pyme en los últimos 15 años no han sido capaces de generar mejores condiciones.

El argumento principal es que las Pyme no han superado sus limitantes endógenas, es decir, factores internos que le impiden expandirse, que las restringen a un financiamiento fluido que obedezca a sus requerimientos de inversión, sus capacidades de acumulación de ganancias y reinvertirlas en el tiempo no se cumple porque el ritmo en que lo hacen es muy lento, debido a sus carencias de capital. En este contexto, también se analiza el comportamiento que han mostrado las fuentes y destino del financiamiento recibido por recursos externos como son proveedores, banca comercial y empresas del grupo.

Se encuentra que estas variables aportan escasa información para comprender los determinantes de la inversión de las Pyme, donde la intensidad de inversión muestra una clara contracción en el tiempo con desmedro de las Pyme. Para suavizar esta problemática se propone trabajar en dos ejes de política, las exenciones tributarias a través de los créditos por inversión en bienes de capital y el uso del cambio de paradigma en la oferta de financiamiento expuesto por las finanzas tecnológicas, con la finalidad de reactivar las decisiones de inversión de las Pyme.

Para su desarrollo se propone un planteamiento metodológico basado en el análisis de estadísticas descriptivas de corte transversal, donde destaca la información obtenida de los Censos Económicos Nacionales elaborado por INEGI, las Encuestas Coyunturales de financiamiento del Banco de México y las Cuentas Nacionales de INEGI.

El trabajo se organiza en cuatro secciones, en la primera se expone el marco contextual a utilizar con la finalidad de integrar las principales aportaciones teóricas y empíricas sobre la problemática de inversión de las Pyme. En el

segundo apartado se desarrolla el marco metodológico, donde se analiza el comportamiento de las variables que, según la teoría, estarían influyendo en las decisiones de inversión de estas empresas. Para el tercer apartado se presentan las dos opciones de política frente a la problemática de las Pyme, finalmente se presentan las conclusiones y reflexiones del trabajo, sus principales limitaciones y oportunidades de nuevos trabajos de investigación.

Revisión de la literatura

El estudio sobre las Pyme mexicana tiene un importante desarrollo, así como la aplicación de Leyes, fondos y programas públicos para su atención. Esta preocupación hacia el problema se sitúa desde la formación de la banca de desarrollo en los años treinta, la creación de instituciones como Fondo Pyme por parte de la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional del Emprendedor, etc. Cabe indicar que, de acuerdo con INEGI, en 1930 se realiza el primer Censo Industrial. El presente trabajo tiene una periodicidad de 15 años, desde 2003 a 2018 (periodos intercensales), lo cual coincide con la aprobación de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana en el año 2002, entre otras cosas, provee del marco legal para su clasificación por número de empleados, aunque se ha tratado de modificar esta métrica, a la actualidad se sigue considerando como su método de clasificación formal.

Desde el enfoque teórico, uno de los primeros trabajos que se referencian con respecto al estudio aplicado de las Pyme se encuentra el de Steindl (1945), en este trabajo teórico y empírico, Steindl plantea que estas empresas, por su tamaño, acumulan ganancias a un menor ritmo limitando su capacidad para generar recursos propios suficientes para reinvertir. Este autor también encuentra que la tasa de reinversión de las Pyme es muy baja, ya que deben destinarlo al financiamiento corriente para garantizar sus operaciones corrientes. Por lo tanto, las decisiones de inversión serán aquellas que impliquen la mejora en sus stocks de activos fijos, con la finalidad de fortalecerlas.

En tiempos posteriores, Modigliani & Miler (1958), bajo un análisis de mercados financieros completos, plantean que los recursos para financiar la inversión empresarial provienen de su estructura de capital. En este sentido, se debe seguir un patrón de jerarquización en la utilización de fondos, con la finalidad de maximizar el uso de estos. Primero se deben considerar los recursos propios a través de emisión de acciones y/o de las ganancias acumuladas, en segundo término, se utilizarán fondos externos a través de deuda. Estas decisiones, de acuerdo con el costo de sus componentes, tendrán que balancearse con la finalidad de maximizar el valor de la empresa.

Considerando que las Pyme se dificultan para la generación de recursos propios para la inversión, debido a sus limitaciones endógenas, dependerán de fondos externos que se encuentran racionados. Es aquí donde aparece una nueva problemática que afecta a estas empresas y es el problema de las restricciones al financiamiento por racionamiento crediticio hacia las Pyme. Este fenómeno se ha ido estudiando a través del tiempo con resultados que se aproximan mucho, tal como se muestra en los trabajos de Stiglitz & Weiss (1981), Fazzari, et al. (1988), Johansen (1994), y Beck, et al. (2006).

Al existir estas restricciones, se genera un rezago en la estructura financiera de estas empresas ya que carecen de información relevante para ser sujetos de crédito, bajo las reglas tradicionales de financiamiento que privilegian la información asimétrica y el riesgo moral. La información asimétrica surge cuando el prestamista no puede validar la información relevante presentada por el prestatario, mientras que el riesgo moral aparece cuando el prestamista oculta información crítica con la finalidad de obtener dicho financiamiento. De esta manera, al no reinvertir y destinar recursos a gastos corrientes, expone a las Pyme a un mayor riesgo de iliquidez, por lo tanto, los bancos no tendrán incentivos para financiarlas activamente. Esta lógica de acumulación las convierte en empresas altamente riesgosas, frente al sector bancario tradicional.

De acuerdo con el estudio de Tregear (2020) los esfuerzos que se han desarrollado por parte de política para expandir la oferta financiera a estas empresas, no se han logrado plenamente, porque las limitaciones endógenas no han sido superadas en el tiempo. Para Maçãs, et al. (2012), se identifican ocho factores para que las Pyme determinen sus niveles de inversión. Cabe indicar que este estudio se realizó para las Pyme de Portugal, cuyos resultados se resumen en el siguiente cuadro.

Cuadro 1: Determinantes para la inversión de las Pyme Fuente: Elaboración propia con base a Maçãs, et al. (2012)

Determinantes de la inversión en las Pyme	Relación con la inversión esperada	Niveles de inversión para determinantes restrictivas	Niveles de inversión para determinantes positivas

Ventas	+	Bajos	Elevados
Flujos de efectivo	+	---	Bajos
Deuda	+	Bajos e intermedios	---
Edad	+	Bajos	Elevados
Oportunidades de inversión	+	Bajos	Elevados
Tasas de interés	-	Bajos e Intermedios	---
Tasa de crecimiento del PIB	+	---	Elevados
inversión rezagada en un periodo	+		Intermedios y altos

Una primera revisión del cuadro muestra que los ingresos por ventas parecen ser determinantes para que las Pyme inviertan, sin embargo, tienen una mayor relación con inversiones elevadas como la compra de una máquina que impacte en el nivel de producción. Para el caso de niveles bajos de inversión el resultado se muestra distinto, por ejemplo, la compra de activos pequeños como mobiliario no alcanzan el impacto esperado. Lo mismo se encuentra para las variables de edad o tiempo de operación, ya que a medida que tengan un mayor el impacto de la inversión será más significativo. La variable deuda muestra que está relacionada positivamente con la inversión, ya que esta mide un menor racionamiento crediticio. En este caso, con niveles bajos e intermedios de inversión será suficiente. De esta manera, se pueden analizar todos los elementos y su impacto en la inversión de las Pyme.

Con base a este desarrollo, las Pyme han reconfigurado las estructuras empresariales a nivel mundial con una participación mayoritaria en el número de unidades económicas.

Por ello, la importancia de la dinámica de la inversión en estas empresas, no solo mejora su estructura financiera y su capacidad de mejorar el acceso a un mejor financiamiento. Levy (2018) recalca que para mejorar las probabilidades de supervivencia, productividad y capacidad para generar mejores empleos de las Pyme se requiere de un acceso más fluido al financiamiento de la inversión. Un tema interesante es la medición realizada por IFC (2017), que estima en términos monetarios, una brecha de falta de financiamiento hacia las Pyme en 4.5 trillones de dólares a nivel global.

En definitiva, el financiamiento representa el acceso a la inversión para todas las empresas lo cual permite el crecimiento económico de las estructuras empresariales. Esta relación es demostrada ampliamente en los trabajos de Levine (2004), Honohan (2004), Rahaman (2011), Hossain, et al. (2018), Levine, et al. (2000), y Beck, et al. (2000). Sin embargo, las Pyme presentan restricciones endógenas que las hacen depender de financiamiento externo, con lo cual, incrementan su riesgo haciendo que la oferta se contraiga.

A pesar de dicho racionamiento, las aplicaciones recientes que ha tenido el avance tecnológico permiten superar estas limitaciones de información mediante las finanzas tecnológicas las cuales se encuentran en una etapa joven en la región. El impacto de estas tecnologías es positivo con respecto a reducir las diferencias de acceso al financiamiento, tal como lo plantean Eça, et al. (2022), Ratnawati (2021), Huang, et al. (2020).

Al existir menos opciones de financiamiento, el impacto hacia la supervivencia de las empresas se ve seriamente comprometido, así como la pérdida directa e indirecta de puestos de trabajo, la producción, por último, la base gravable se contrae. De acuerdo con Tello y Hernández (2010), esta última situación representa el principal problema del sistema impositivo mexicano. Al respecto, Tregear (2021) propone la reasignación del pago de impuestos a la renta hacia la reinversión de capital en sus empresas para fortalecerse y así mejorar el tejido empresarial.

Materiales y métodos

En los últimos años el estudio de las Pyme ha logrado un avance teórico interesante, sin embargo, la principal dificultad persiste en contar con bases de datos muy cortas que no permiten generar series de tiempo confiables a estimar. Para este caso, se realizará un estudio estadístico descriptivo de corte transversal con información de los últimos 4 censos económicos nacionales de INEGI.

En este sentido, las variables que se analizan son la intensidad de la inversión y el margen de ventas como variable proxy a las ventas y flujos de efectivos que se calcula como una utilidad bruta de las empresas. Se incorpora información de dos variables económicas como la tasa de interés y la tasa de crecimiento del PIB. Finalmente se analizan los resultados de las encuestas de financiamiento empresarial del Banco de México, con la finalidad de contextualizar el financiamiento que reciben estas empresas.

El análisis de la variable intensidad de inversión y margen de ventas se evalúa por cinco sectores que se consideran, de acuerdo con la metodología de los censos económicos nacionales son, 1: Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; 2: Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, construcción y minería; Manufactura, Comercio y Servicios⁵.

Se considera la intensidad de la inversión (IT) como aquella realizada por los diferentes tamaños de empresas, por sector, con respecto al total para cada periodo censal. Cuando se analiza la IT según actividad económica y tamaño de empresa, se observa (véase figuras 1.1 y 1.2) una tendencia contrapuesta entre las Pyme y las grandes empresas. Se encuentra que las Pymes en total han decrecido su IT en el tiempo, a pesar de que, se ve una mejora en comercio, las actividades que realmente son intensivas en este factor de producción es el 2 y manufactura. Para la gran empresa, que por efecto de las redes empresariales tendría impacto en las Pyme, la tendencia no es tan clara con respecto a la IT entre los años 2003 y 2018. Nuevamente el sector 2 y manufactura presenta una contracción en este tamaño de empresas, que no permiten definir en el total una tendencia definitiva.

Como un determinante de la inversión, los valores rezagados de la IT, para el caso de las Pyme, muestran que la inversión en el siguiente periodo tenderá a ser menor. La teoría que hemos planteado, indica que esta variable muestra una relación positiva con la inversión presente. Este determinante en las empresas mexicanas son un indicador de la deteriorada acumulación de capital, alineándose al marco teórico de una estructura empresarial deteriorada en activos que le permitan expandirse eficientemente, crecer en productividad y acelerar sus procesos de innovación con respecto a la competitividad externa actual.

Figura 1.1: Intensidad de la inversión en las Pyme, por actividad económica. Fuente: Elaboración propia con base a los Censos Económicos Nacionales.

⁵ Para estos resultados se utilizó la información de INEGI (s/f) Censos Económicos Nacionales. Instituto Nacional de Estadística. Microdatos disponibles en: <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#microdatos>

Figura 1.2: Intensidad de la inversión en las grandes empresas, por actividad económica. Fuente: Elaboración propia con base a los Censos Económicos Nacionales.

Como segunda determinante de la inversión se encuentran las ventas y generación de flujos, la misma que se aborda mediante una variable proxy denominada margen de venta. El cálculo de esta variable se obtiene con datos de los censos económicos y se realiza con la siguiente fórmula:

$$\left[\frac{\text{Total de ingresos por suministro de bienes y servicios} - \text{Total de gastos por consumo de bienes y servicios}}{\text{Total de ingresos por suministro de bienes y servicios}} \right] * 100$$

Con esta información se construye el siguiente cuadro (véase cuadro 2), donde se muestra que en promedio el margen de ventas de la gran empresa se ha mantenido constante, mientras las Pyme tienen una fuerte caída de 37% a 34%, para luego mantenerse en 35%. Otra particularidad es que no existen diferencias significativas en los márgenes al evaluarlos por tamaño de empresa (promedios), al desagregar por sectores se observa una importante brecha a favor de las grandes en el sector 2, mientras las Pymes obtienen alguna ventaja en servicios. Otro dato importante que se muestra en el cuadro es que tanto las Pymes como grandes comparten cuotas importantes en la generación de ingresos totales, las Pyme asumen más gastos sobre el total.

Considerando que este margen no determina una utilidad operativa, es decir, no se descuentan los gastos generados para la operatividad de las empresas, esta diferencia tendría un impacto significativo sobre las ganancias generadas que luego son reinvertidas. En este sentido, la capacidad de generar mayor acumulación de ganancias por parte de las Pyme está por debajo de las grandes, de esta manera, la fuente de recursos propios para el financiamiento también se acorta en estas empresas haciendo que se mantengan sus niveles de alto riesgo, de acuerdo con el planteamiento de Steindl. Por último, el margen de ventas no ha ejercido influencia en las determinantes de la inversión de capital de las Pyme mexicanas durante los últimos 4 censos.

Cuadro 2: Evolución del margen de ventas por sector económico y tamaño de empresa. Fuente: Elaboración propia con base a los Censos Económicos Nacionales.

Sector	Margen de ventas 2003		Margen de ventas 2008		Margen de ventas 2013		Margen de ventas 2018		Margen de ventas promedio	
	Pyme	Grande	Pyme	Grande	Pyme	Grande	Pyme	Grande	Pyme	Grande
1	58.1%	54.4%	54.3%	48.0%	49.4%	58.3%	44.3%	45.1%	51.5%	51.4%
2	34.5%	49.0%	31.0%	45.8%	40.9%	53.6%	31.3%	47.6%	34.4%	49.0%
Manufactura	31.0%	31.0%	31.0%	28.4%	24.3%	24.8%	31.3%	28.1%	29.4%	28.1%
Comercio	15.5%	15.5%	10.9%	5.8%	18.1%	34.9%	20.2%	8.6%	16.2%	16.2%
Servicio	48.8%	46.3%	45.1%	33.1%	46.1%	32.4%	50.1%	45.2%	47.5%	39.3%
Promedio	37.6%	39.2%	34.5%	32.2%	35.7%	40.8%	35.4%	34.9%	35.8%	36.8%
Como % de los ingresos	44.9%	49.7%	41.3%	45.3%	34.0%	37.8%	43.7%	45.5%	41.0%	44.6%
Como % de los gastos	55.4%	50.3%	58.7%	54.7%	66.0%	62.2%	56.2%	54.5%	59.1%	55.4%

Con respecto al análisis de variables macroeconómicas y financieras⁶, pareciera que no impactan en las decisiones de inversión. Por ejemplo, el nivel de acumulación con respecto al PIB, medido como la formación bruta en capital fijo (FBKF), solo ha mostrado contracciones y retornos al nivel medio. Al respecto, Moreno y Ros (2010) observaron esta problemática de la demanda y la asociaron como uno de los principales factores del reducido crecimiento de la economía mexicana.

Asimismo cuando se incorpora al análisis la tasa de interés, esta relación se contradice con los argumentos teóricos de una relación inversa, por ejemplo, al analizar el comportamiento conjunto con la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 días. Entre los años 2009 y 2015 la TIIE28 se contrae y la FBKF no presenta reacción significativa, además, se comprueba que la tasa de crecimiento del PIB no supera sus valores históricos.

Esta tendencia errática se puede observar durante todo el ciclo de estas variables (véase la figura 2), mostrando para el caso de las Pyme valores TIIE 28 para 2008 y 2018 altos y 2013 bajo, sin embargo, para valores totales de inversión esta reacciona de manera anticíclica, salvo en 2018. Estos resultados preliminares estarían indicando que la variable tasa de interés no ejerce relevancia importante sobre sus decisiones de inversión, centrando su atención hacia las expectativas que podrían encontrar en el muy corto plazo en la medida que se concreten sus relaciones comerciales, así como al acceso de recursos con fuentes externas para su financiamiento.

En términos generales, el efecto de la tasa de interés se puede apreciar con mayor impacto en los mercados financieros, donde se comporta correctamente en el sentido teórico con respecto a la inversión. Esta respuesta evade al entorno de las fuentes de financiamiento de las Pyme, como son los mercados financieros sofisticados e internacionales y que si representan opciones viables para las grandes empresas.

Para analizar el acceso a recursos externos para el financiamiento de la inversión a las Pyme, se evalúan los resultados de la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio que es realizada de manera trimestral por Banxico desde 2009. Esta encuesta muestra una metodología que separa a las empresas en dos grupos por tamaño, hasta 100 empleados y mayor a 100⁷. Para casos prácticos, se prestará mayor atención al primer segmento por una relación más próxima a las Pyme destacando dos grupos importantes de información que son las fuentes de financiamiento y el destino asignado.

⁶ Para este estudio se utilizaron los datos de Banxico (s/f) Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio. Banxico (s/f) Tasas y precios de referencia. Banco de México, disponible en: [https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=18&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF113&locale=; y INEGI \(s/f\) Sistema de Cuentas Nacionales de México. Instituto Nacional de Estadística. Tabulados, disponibles en: https://www.inegi.org.mx/](https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=18&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF113&locale=; y INEGI (s/f) Sistema de Cuentas Nacionales de México. Instituto Nacional de Estadística. Tabulados, disponibles en: https://www.inegi.org.mx/)

⁷ Esta información se construye con datos obtenidos del Banco de México, elaboración trimestral disponible en: <https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF471§or=19&locale=es>

Figura 2: Tasa de crecimiento del PIB vs TIIE a 28 días. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y Banxico.

En el primer grupo de hasta 100 empleados ha predominado la fuente de financiamiento con proveedores, mostrándose una tendencia decreciente desde 2011 y un fuerte cambio en su tendencia en 2020 producto de la ruptura de las cadenas de pago por efecto de la pandemia por Covid-19. Este comportamiento de las fuentes se contraponen con una recuperación del financiamiento de la banca comercial. Mientras que la participación de las empresas del grupo, como fuentes de financiamiento, parece diluirse en el tiempo ya que no fue una alternativa frente a la crisis de 2020 (véase la figura 3.1).

Debido a que los proveedores son la principal fuente de financiamiento externa a las Pyme, es natural que se destine el fuerte de recursos al financiamiento de capital de trabajo. Por lo tanto, operativamente, las Pyme están cubiertas por medio de crédito con proveedores, aunque es interesante evaluar al costo real que lo hacen. La inversión que se realiza derivaría de las otras fuentes, aunque, por los picos que se muestra en la figura, se relaciona más con el comportamiento de los flujos generados por las empresas del grupo. En este sentido, también se suma a las tareas pendientes el análisis de las características que genera el financiamiento de las empresas del grupo y porque esta se está diluyendo en el tiempo.

Figura 3.1: Fuente y destino del financiamiento en empresas con hasta 100 empleados. Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio.

Figura 3.2: Fuente y destino del financiamiento en empresas con más de 100 empleados. Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio.

En promedio, las empresas con mayor número de trabajadores mantienen un porcentaje similar en financiamiento con proveedores (77%) que el grupo anterior, convirtiéndose una característica significativa en las fuentes de financiamiento de las empresas mexicanas. El financiamiento bancario si muestra diferencias, ya que del 26% en promedio pasa al 39% en este segmento, ocurriendo lo descrito en el marco teórico con respecto a las preferencias por prestar, racionamiento crediticio y los riesgos implícitos por tamaño de empresa. Mientras que el financiamiento con empresas del grupo sigue la misma tendencia, pero el volumen es mayor, de 15% en el grupo anterior a 25%.

El mayor acceso al financiamiento con fuentes externas, en este caso la banca comercial y empresas del grupo, impacta en los volúmenes de inversión. Para verificar este argumento, se encuentra que el grupo con hasta 100 empleados ha invertido en promedio 11% de los fondos, mientras que el grupo con más de 100 empleado lo hace en un porcentaje del 23%, es decir, involucran casi el doble de recursos en inversión (véase la figura 3.2), lo cual coincide con los resultados de Banxico (2021) e INEGI (2021). Estos resultados aproximan de manera importante el supuesto de relacionar los tamaños de las empresas a su acceso de financiamiento con recursos externos, por ello la importancia de fortalecer su estructura financiera para incrementar sus probabilidades de éxito al financiamiento.

Resultados

Desde la perspectiva de la problemática de las Pyme para obtener financiamiento de recursos externos, se ha evaluado en el tiempo que las restricciones permanecen. De acuerdo con la literatura propuesta, se establece que esta situación cambiará en la medida que estas empresas logren capitalizarse efectivamente, es decir, renovar y mejorar sus niveles de FBKF con la finalidad de compensar sus riesgos frente al financiamiento con recursos externos a la empresa. Para ello, se proponen dos ejes de política, el primero busca que estas empresas puedan reinvertir parte de sus ganancias destinadas al pago de impuestos a la renta, mientras que el segundo es el fomento de mercados de finanzas tecnológicas enfocados al financiamiento de inversión a las Pyme.

Exenciones tributarias: créditos por inversión en bienes de capital

El primer planteamiento está relacionado a fortalecer a las Pyme en el tiempo a través de la reinversión de sus ganancias, con la finalidad de buscar su fortalecimiento y tener una mejor base imponible en el tiempo. Esto se respalda en la evaluación de las dificultades de estas empresas para acceder a recursos de terceros, como lo muestran las encuestas de Banxico. Además, queda en manifiesto que siendo sus propios recursos los que invierten, estos estarán más alineados a sus expectativas. En este sentido es importante indicar de acuerdo con Tregear (2021), existen mecanismos de sacrificio en la recaudación en forma de incentivos fiscales, para la mejora de la condición de inversión en grupos específicos como son las Pyme.

De acuerdo con los resultados de Jeorgenson (1963), para una muestra de empresas en Estados Unidos, se encuentra una relación causal directa entre las decisiones de inversión con una reducción en la estructura de costos donde destacan los impuestos. Posteriormente, Hall & Jeorgenson (1967) concluyen que el impacto de las políticas tributarias que no representen sobre costos, son determinantes para delinear las decisiones de inversión empresarial. Posteriormente, Agostini y Jorratt (2017), realizan variantes a los planteamientos teóricos de Jeorgenson y lo aplican

a países de Latinoamérica, encontrando que los incentivos tributarios ejercen impulsos importantes en las decisiones de inversión de las empresas.

Estas aplicaciones son expuestas en CEPAL (2019), donde se denominan exenciones tributarias. En este grupo destaca la categoría de créditos por inversión en bienes de capital, lo cual se puede aplicar perfectamente a las Pyme. Estas medidas han seguido un camino aleatorio, sin enfocarse a una política concreta o eje, como lo menciona De Maria y Campos (2002), los incentivos fiscales para la inversión se aplicaron a inicio de los noventa, sobre todo como medidas anticíclicas. Recientemente, como se resume en Deloitte (2023), el 12 de octubre del 2023 se aprobó un decreto que otorga estímulos fiscales a las empresas industriales exportadoras a través de la deducción por inversión en bienes de capital y gastos en capacitación, lo cual no apunta como principal objetivo a las Pyme por su baja participación e integración en el sector externo.

Actualmente, las facilidades fiscales a empresas de menor envergadura no abarcan a las Pyme, tanto los Regímenes Intermedios a los Pequeños Contribuyentes (REPECOS), como el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), y los Regímenes Simplificados (RS) demandan niveles de ingresos que se encuentran por debajo de la categoría de las Pyme, de acuerdo con la clasificación de INEGI⁸. Este planteamiento representa una forma importante de enfrentar la evasión tributaria, así como fortalecer su base, como lo muestran Tello y Hernández (2010). En esta línea, Conacyt (2019) explica que estas facilidades solo se otorgan a las grandes empresas debido a que tienen mayor capacidad para reinvertir recursos propios, por lo tanto, no incorporan a las Pyme.

Finalmente, Tregear (2021) para el caso de las Pyme mexicanas evalúa que en el tiempo el gasto realizado en programas de fomento a estas empresas está por encima de su recaudación tributaria por impuesto a la renta. Por lo tanto, podría ser factible el planteamiento propuesto, sobre todo si se encadena correctamente con el resto de los apoyos ya creados. Es decir, que sea un primer paso para que el financiamiento a la producción, exportación y capacitación se vayan acoplando a una misma trayectoria, cuyo resultado esperado sea el fortalecimiento sostenido de las Pyme.

Cambio de paradigma en la oferta de financiamiento: Finanzas tecnológicas

El marco teórico también se contempla el racionamiento crediticio como fundamento del problema de financiamiento con recursos externos a las Pyme, sin embargo, esta visión dominante parece ser fuertemente refutable en la actualidad. Al respecto, la tecnología ha demostrado que no se puede evadir la huella digital, es decir, todas las operaciones que se realizan con el uso de pagos digitales quedan registradas y permite suplir ampliamente los problemas de información, de acuerdo con las características de cada empresa.

Las finanzas tecnológicas o *Fintech*, como se conoce generalmente, han sido analizadas en sus informes y trabajos de OECD (2022), Ratnawati (2021), y Fenwick, et al. (2017), representan innovaciones que permiten balancear la tecnología con las finanzas mediante el uso de *big data* y *learning models* y todas las aplicaciones de la inteligencia artificial, con la finalidad de ofrecer alternativas de financiamiento sustentables. Existen diversos productos que se generan de esta innovación, donde destacan la aplicación que puede tener el financiamiento de activos fijos, a través de arrendamiento financiero o *leasing*, hacia las Pyme.

De acuerdo con el último informe de Finnovista (2023), México es el primer país de Latinoamérica en generar ecosistemas favorables hacia las *Fintech*. Se encuentra un total de 773 empresas de este tipo, que representa una variación porcentual del 16% con respecto a 2022, donde 21% se especializan en otorgar préstamos. El cambio de paradigma de este modelo de financiamiento se basa en la capacidad de sustituir a los intermediarios financieros tradicionales como la banca, cuya racionalidad no abarca por lo general a las características de las Pyme mexicanas. El valor que puede generar el encausamiento de políticas en la promoción de estas empresas puede generar un cambio significativo en el volumen y patrones de financiamiento de la inversión de las Pyme, dado que el financiamiento corriente es respaldado por sus proveedores.

Entre las ventajas que muestra este modelo, por lo cual se plantea un cambio de paradigma, son la masificación para acceder al financiamiento de acuerdo con las necesidades de la demanda. Reducción inminente de costos, tiempos y procedimientos implícitos en el análisis de la capacidad y voluntad de pago de las Pyme, mediante el uso de su huella virtual financiera. Asignación óptima de recursos ya que a través de la tecnología se pueden conseguir los montos esperados a la rentabilidad establecida, este procedimiento se conoce como *crowdfunding* donde los recursos se obtienen de una bolsa virtual de múltiples inversionistas interesados en las rentabilidades ofrecidas. Es muy corto

⁸ De acuerdo con INEGI, el nivel de ingresos de una Pyme se encuentra entre 4 a 250 millones de pesos anuales y trabajadores de. Para acceder al RS se requieren ingresos menores iguales a los 4 millones, RIF menores iguales a los 2 millones, y REPECOS menores iguales a los 1,750 mil.

el camino recorrido por las Fintech, pero las opciones que vislumbran al futuro del financiamiento se consolidan cada vez más y es importante que puedan integrar a las Pyme.

Conclusiones

Se logra una importante aproximación hacia la comprobación de la hipótesis de trabajo, al no encontrar relaciones significativas entre el marco de políticas diseñado durante el periodo de estudio y un cambio significativo en las decisiones de inversión de las Pyme, se podría inferir que estas dos variables han estado desasociadas en el tiempo.

La teoría que se ha incorporado muestra que las Pyme tienen limitantes endógenas para acceder al financiamiento, estas se evidencian en el mayor riesgo que tienen que asumir las instituciones financieras tradicionales para financiar su inversión en capital. Esta situación aplica correctamente para el contexto de estas empresas en México, mostrando decisiones de inversión supeditadas al problema de acceder a préstamos, que son necesarios para incrementar su capital y mejorar su productividad, supervivencia y desempeño. De esta manera, las Pyme requieren de una actuación importante que motive sus decisiones de inversión a través de financiamiento apropiado, evitando así una destrucción de valor en cadena que afecta todo el tejido empresarial.

La intensidad de la inversión ha mostrado una tendencia negativa, de acuerdo con su medición en los últimos censos económicos. Esta información fundamenta la problemática que enfrentan las Pyme para acumular capital en el tiempo y se expresa como uno de sus principales problemas. También se encuentra que no existe una diferencia significativa en la aportación de ingresos por tamaño de empresa, en este sentido, el margen de ventas no ejerce una influencia significativa en las decisiones de inversión de las Pyme. A su vez, se encuentra que estas empresas asumen mayores costos, con lo cual, su utilidad tiende a diluirse en mayor proporción que la gran empresa y con ello se explica el menor ritmo de acumulación por la vía de reinversión de ganancias.

Se evidencia que la tasa de crecimiento del PIB no es estimulada por la tasa de interés, ya que no impacta en la FBKF como componente de la demanda interna. Es por ello que, la información de subidas y bajas de tasas no se estaría incorporando en las decisiones de inversión de capital por lo menos en las Pyme. Asimismo, se encuentra que la principal fuente de financiamiento externo a las Pyme es a través de proveedores, lo cual permite que puedan respaldar sus ciclos operativos. Siendo la fuente que aporta mayor financiamiento a la inversión, pero en niveles muy bajos, la banca comercial, así como las empresas del grupo muestran una tendencia decreciente. Además, se comprueba que a medida que las empresas incrementan su tamaño (mayor estructura de capital) tienen mayor asignación de financiamiento bancario relacionado con la inversión en capital empresarial.

Es interesante encontrar propuestas innovadoras que busquen encausar la problemática que se ha descrito sobre las Pyme, sobre todo, cuando se sigue una línea de políticas que no ha marcado un cambio estructural significativo en este grupo de empresas a lo largo del tiempo. Por ello, se encuentra importante viabilidad en dos propuestas, las exenciones tributarias bajo la modalidad de créditos por inversión en bienes de capital, así como la promoción de las Fintech como muestra clara del cambio de paradigma en la oferta de financiamiento con recursos externos hacia las Pyme. Medidas que pueden ser profundizadas ya que no generan un fuerte despliegue de recursos como las actuales.

A medida que se vaya generando más información estadística se podrán promover modelos y técnicas estadísticas con mayor grado de dificultad que puedan superar la principal limitación del trabajo, sin embargo, se considera que para explicar el objetivo del trabajo las estadísticas descriptivas permiten tener una visión general de la problemática estudiada. Finalmente, queda abierta una interesante veta de investigación futura, en torno a la aplicación de políticas públicas en torno a estas dos propuestas. Asimismo, la investigación sobre las características y mecanismos del financiamiento con proveedores, y la explicación a los flujos de financiamiento entre empresas del grupo que se aplican al financiamiento de la inversión en capital.

Referencias

- Agostini, C. y Jorratt, M. (2017) Política tributaria para mejorar la inversión y el crédito en América Latina. Consensos y conflictos en la política tributaria de América Latina. Libros de la CEPAL N° 142, Santiago de Chile, Juan Carlos Gómez Sabaini, Juan Pablo Jiménez, Ricardo Martner (eds.) pp. 229-252.
- Banxico (2021) Indicadores Básicos de Créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), datos a marzo 2021, Banco de México. <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-creditos-a-pymes/%7BABFA8AFD-BE61-6A2E-44F0-E171C99AEF14%7D.pdf>
- Beck, T; Levine, R. & Loayza, N. (2000) Finance and the sources of growth. *Journal of Financial Economics* 58 (2000) 261-300.

- Beck, T.; Demirgüç-Kunt, A.; Laeven, L. & Maksimovic, V. (2006) The determinants of financing obstacles, *Journal of International Money and Finance* 25: 932–952. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jimonfin.2006.07.005>
- CEPAL (2019) Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Documentos de Proyectos N° 50, Santiago.
- Conacyt (2019) Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología 2018. Informe sobre los impactos y beneficios obtenidos por los proyectos de inversión apoyados. Secretaría Técnica del Estímulo a la Investigación y Desarrollo de Tecnología.
- De Maria y Campos, M. (2002) Pequeñas y medianas empresas industriales y política tecnológica: el caso mexicano de las tres últimas décadas. Serie desarrollo productivo CEPAL, N° 123, 64pp.
- Deloitte (2023) Impuestos y servicios legales. Flash Fiscal 23/23. 12 de octubre 2023. <https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/tax/articles/deducción-adicional-gastos-capacitación-industria-exportadora.html>
- Eça, A; Ferreira, M; Porras, M. & Rizzo, E. (2022) The real effects of FinTech lending on SMEs: evidence from loan applications. Working Paper Series, ECB – Lamfalussy Fellowship Programme, No 2639.
- Fazzari, S; Hubbard, G. & Petersen, B. (1988) Financing Constraints and Corporate Investment, *Brookings Papers on Economics Activity* 1: 141–195. <http://dx.doi.org/10.2307/2534426>
- Fenwick, M; McCahery, J. & Vermeulen, E. (2017) Fintech and the Financing of SMEs and Entrepreneurs: From Crowdfunding to Marketplace Lending. *Lex Research Topics in Corporate Law & Economics Working Paper* No. 369/2017-3
- Finnovista (2023) Finnovista Fintech, Radar México VIII edición. <https://www.finnovista.com/wp-content/uploads/2024/02/Radar-Finnovista-MEXICO-VIII-Edicion.-Def.pdf>
- Gveroski, M. & Risteska, A. (2017) Determinants of Investment Decisions in Smes. *Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences*. 2017: 03 (01), pp. 71-78.
- Hall, R. & Jeorgenson, D. (1967) Tax policy and investment behavior. *The American Economic Review*, Vol. 57, N° 3, pp. 391-414.
- Honohan, P. (2004) “Financial Development, Growth and Poverty: How Close are the Links?” *World Bank Policy Research Paper* No. 3203. Washington, DC: World Bank Group.
- Hossain, M; Yoshino, N. & Taghizadeh, F. (2018) Local financial development, access to credit and SME’s performance: evidence from Bangladesh. *ADB Working Paper Series*, No. 906 December 2018, 21 pp.
- Huang, Y; Zhang, L; Li, Z; Qiu, H; Sun, T. & Wang, X. (2020) Fintech Credit Risk Assessment for SMEs: Evidence from China. *IMF Working Paper*, Asia Pacific Department, WP/20/193, International Monetary Fund.
- IFC (2017) SMALL BUSINESS, BIG GROWTH How investing in SMEs creates job. *International Finance Corporation*, March 2021, WDC.
- INEGI (2021) Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2021. <https://www.inegi.org.mx/programas/enafin/2018/>
- Jeorgenson, D. (1963) Capital theory and investment behavior. *The American Economic Review*, Vol. 53 N° 2, pp. 247-259.
- Johansen, F. (1994) International Finance and Investment in Multi-Plant firms: Evidence from a Panel of Norwegian Manufacturing Firm. *Mimeograph Statistics Norway*.
- Levine, R. (2004) “Finance and Growth: Theory and Evidence.” *NBER Working Paper Series*, Working Paper 10766. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Levine, R; Loayza, N. & Beck, T. (2000) Financial intermediation and growth: Causality and causes, *Journal of Monetary Economics*, Elsevier, vol. 46(1), pages 31-77, August.
- Levy, S. (2018) Under-rewarded efforts. The elusive quest for prosperity in Mexico. *Inter-American Development Bank*. Washington DC.
- Maças, P.; Mendes, S. & Serrasqueiro, Z. (2012) SMEs’ investment determinants: empirical evidence using quantile approach. *Journal of Business Economics and Management*. Volume 13(5): 866–894.
- Modigliani, F. & Miller, M. (1958). “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment”, en: *American Economic Review*, vol. 48, No. 3, recuperado el 12 de octubre de 2009 del sitio web: <http://www.jstor.org/stable/1809766>.
- Moreno, J. y Ros, J. (2010) Desarrollo y Crecimiento en la economía mexicana. Una perspectiva histórica. Fondo de Cultura Económica, 405 pp. D.F., México.
- OECD (2022) 2022 Updated G20/OECD High-Level Principles on SME Financing. Available in: <https://www.oecd.org/cfe/smes/2022-Update-OECD-G20-HLP-on-SME-Financing.pdf>
- Rahaman, M. (2011) “Access to Financing and Firm Growth.” *Journal of Banking & Finance* 35: 709–723.

- Ratnawati (2021) FinTech's Role in Improving MSME Performance: Financial Literation and Behavior Intention. Proceedings of the BISTIC Business Innovation Sustainability and Technology International Conference (BISTIC 2021) Advances in Economics, Business and Management Research, volume 193, pp. 124-129.
- Steindl, J. (1945). Small and big business. Economic problem of the size of firms. Institute of Statistics Monographs, no. 1, Oxford: Basil Blackwell, 70 pp.
- Stiglitz, J; Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. The American Economic Review. Vol.71, no. 3, June, pp. 393-413. <https://pages.ucsd.edu/~aronatas/project/academic/Stiglitz%20credit.pdf>
- Tello, C. y Hernández, D. (2010) Sobre la Reforma Tributaria en México. Economíaunam, Vol. 7, Núm. 21, pp. 37-56.
- Tregear, M. (2021). Análisis de una política tributaria para impulsar la acumulación en las Pyme mexicanas, 2004-2018, Revista Análisis Económico, 36 (92), pp. 109-126
- Tregear, M. (2020) Limitantes endógenas al financiamiento bancario de las Pyme mexicanas y el despliegue de políticas públicas (2000-2015). Revista Análisis Económico, vol. XXXV, núm. 90, septiembre-diciembre de 2020, pp. 117-146.

Autor

Dr. Manuel Tregear es profesor investigador de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac Puebla. Responsable de clases en la carrera de Finanzas y Contabilidad y Dirección Financiera. Sus trabajos de investigación se enfocan en el área de pequeñas y medianas empresas, mercados financieros y coyuntura económica. El Dr. Manuel Tregear puede ser contactado al correo manuel.tregearma@anahuac.mx

¿Por qué en la actualidad, es más importante el tiempo que el dinero?

Marisol Acevedo Reyes, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, República Dominicana,
ma9768@unphu.edu.do

Resumen

Citation: Acevedo Reyes, M. (2024). ¿Por qué en la actualidad, es más importante el tiempo que el dinero? Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13996686>

Este artículo reflexivo, tiene el propósito de analizar las variables, tiempo, dinero y estado de bienestar; buscando determinar la relación de causa y efecto entre estas, basado en la interrogante *¿Por qué en la actualidad, es más importante el tiempo que el dinero?* Especialmente, en la correcta gestión del tiempo para lograr una vida plena, tomando en cuenta métodos y herramientas que nos ayuden a conciliar la vida laboral, familiar y social. En la actualidad, el tiempo se valora cada vez más por varias razones, como son la calidad de vida, el bienestar mental, la salud y bienestar como se plantea en el ODS No. 3, y emocional, conexiones interpersonales, experiencias sobre posesiones y flexibilidad y libertad. Todo esto, se convierte en un desafío significativo para la sociedad moderna, donde se debe conciliar lo laboral y familiar, ya que la búsqueda de este equilibrio se ha vuelto cada vez más difícil debido a las demandas crecientes de la vida laboral, además, de que muchas veces se trabaja y también se estudia. Los compromisos familiares y la necesidad de participar en actividades sociales; contar con una planificación cuidadosa del tiempo puede ayudar a optimizar el día. Sin embargo, este análisis va más allá de todo lo planteado; cuando la falta de tiempo afecta nuestro bienestar y cuidado personal y se le suma un factor frecuente como es la procrastinación.

Palabras clave: Bienestar, dinero, tiempo, calidad de vida, plenitud, autocontrol, flexibilidad, procrastinación, conciliación, satisfacción laboral, familia, equilibrio, ODS.

Introducción

La falta de tiempo para disfrutar puede llevar a un estilo de vida acelerado, estrés, descuido del autocuidado y deterioro de las relaciones interpersonales. Es importante que las personas reconozcan la importancia de tomarse tiempo para disfrutar de la vida y encuentren un equilibrio saludable entre el trabajo, las responsabilidades y el tiempo para el ocio y el placer, esto puede influir en el comportamiento de las personas, cuando las personas sienten que no tienen suficiente tiempo para disfrutar de la vida, tienden a actuar con prisa y urgencia en todo lo que hacen. Esto puede resultar en una mentalidad de "*correr siempre*", donde se apresuran de una tarea a otra sin tomarse el tiempo necesario para disfrutar del momento presente.

Esto puede llevar a las personas a priorizar las tareas y responsabilidades sobre las experiencias y actividades placenteras, entrarse en completar su lista de quehaceres en lugar de dedicar tiempo a actividades que les traigan alegría y satisfacción personal. La sensación de estar constantemente ocupado y sin tiempo suficiente para relajarse y disfrutar puede generar estrés y ansiedad en las personas. Esta tensión constante puede afectar negativamente su bienestar emocional y mental, al descuido del autocuidado.

Las personas pueden postergar actividades como hacer ejercicio, descansar adecuadamente o participar en pasatiempos y actividades que les gusten, lo que puede tener un impacto negativo en su salud física y emocional a largo plazo, también puede afectar las relaciones interpersonales, descuidar pasar tiempo de calidad con amigos y familiares, lo que puede provocar sentimientos de desconexión y aislamiento.

En la actualidad, el tiempo se percibe como más importante que el dinero por varias razones. Aunque tanto el tiempo como el dinero son recursos limitados, el tiempo es único en el sentido de

que no se puede recuperar una vez perdido. El dinero, por otro lado, puede ser recuperado a través del trabajo, inversiones, etc. Esta naturaleza irrepetible del tiempo lo hace especialmente valioso.

Estudios han demostrado que las personas que valoran su tiempo sobre el dinero tienden a ser más felices y experimentan un mayor bienestar, siempre que sea dedicado a actividades significativas, como pasar tiempo con la

familia, disfrutar de pasatiempos o simplemente relajarse, contribuye en gran medida a la satisfacción personal y la calidad de vida.

En un mundo donde el trabajo puede consumir gran parte de nuestro tiempo y energía, el equilibrio entre la vida laboral y personal se ha vuelto crucial para el bienestar general. Valorar el tiempo sobre el dinero implica priorizar el disfrute de la vida fuera del trabajo, lo que puede conducir a una mayor satisfacción y reducir el riesgo de agotamiento y estrés laboral.

Optar por invertir tiempo en viajes, actividades culturales o simplemente disfrutar del tiempo con amigos y familiares puede proporcionar recuerdos y conexiones significativas que el dinero no puede comprar.

Valorar el tiempo sobre el dinero a menudo implica vivir en el presente y apreciar el momento actual. Esto puede fomentar una mayor atención plena y gratitud por las experiencias cotidianas, en lugar de estar constantemente preocupado por acumular riqueza material para el futuro.

Objetivos de la investigación

Relacionar la Regla de 8-8-8, la Pirámide de Maslow, la reducción de la jornada laboral y el ODS No. 3, valorando el factor tiempo por encima del dinero. Exponer cómo un enfoque equilibrado en la jornada laboral apoya la salud física y mental de los empleados, sino que también facilita el logro de necesidades de mayor nivel, promoviendo un entorno de trabajo más saludable y satisfactorio.

Modelo Conceptual

A continuación, analizaremos algunas técnicas, como la regla 8-8-8 y la Pirámide de Maslow para una eficiente gestión del tiempo, el bienestar y otros conceptos que incidirán en el transcurso de esta investigación, se muestran y desarrollan los principales términos básicos utilizados en esta investigación, relacionados con la relación que tiempo, dinero y estado de bienestar.

Existe una creciente conciencia sobre la importancia del equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Las personas valoran cada vez más el tiempo para el autocuidado, las relaciones sociales y el ocio.

Cuando los trabajadores tienen mejor salud y bienestar, hay un impacto positivo en la comunidad en general. Las personas más saludables contribuyen de manera más efectiva a la sociedad y a la economía, y hay menos presión sobre los sistemas de salud.

Tenemos que intentar alcanzar un equilibrio entre el ámbito laboral y personal y, aunque a veces es muy complicado, la gestión del tiempo libre y de los momentos de ocio tienen una gran implicación en la salud emocional de las personas. Por este motivo, el hecho de como administramos nuestro tiempo libre puede actuar como un factor positivo o negativo (Fundación Atenea, 2019).

Una persona dedica un 33,3% (como mínimo) de su tiempo al trabajo. Si tenemos en cuenta que las tareas diarias (limpieza, cocinar, etc.) ocupan un 20% aproximadamente de nuestro tiempo, y si descontamos otro 33,3% de horas de sueño, solo nos queda un 10%, más o menos, de tiempo libre al día. Como empleemos este escaso porcentaje de tiempo influirá sobremanera en nuestro desarrollo personal y sociolaboral (Fundación Atenea, 2019).

La regla 8-8-8, que sugiere dividir el día en 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de sueño, puede ser beneficiosa para la productividad al proporcionar un equilibrio entre el trabajo, el descanso y el tiempo personal. Al permitir descansos regulares y tiempo para actividades recreativas, ayuda a prevenir el agotamiento y promueve una mejor concentración y eficiencia durante las horas de trabajo. Esta regla ha sido una norma tradicional en muchos lugares. Sin embargo, la reducción de la jornada laboral, que implica trabajar menos horas por semana, ha ganado atención como una forma de mejorar la calidad de vida de los empleados y aumentar la productividad en algunos casos. Ambos enfoques tienen sus defensores y detractores, y su eficacia puede variar según el contexto laboral y cultural.

La pirámide de Maslow se presenta en forma de una pirámide con cinco niveles, que van desde las necesidades más básicas hasta las más elevadas: Necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima y de autorrealización, forma parte de una teoría psicológica que inquiriere acerca de la motivación y las necesidades del ser humano: aquello que nos lleva a actuar tal y como lo hacemos.

Según se establece en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 de la ONU, donde se centra en "Salud y bienestar". Este objetivo busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. La reducción de la jornada laboral puede estar estrechamente relacionada con este objetivo por varias razones como

A continuación, relación entre Regla de 8-8-8, la Pirámide de Maslow, la propuesta de reducción de la jornada laboral y el ODS No. 3, métodos y conceptos diferentes pero relacionados en el ámbito del bienestar y la productividad.

Figura 1. Elaboración propia donde se visualiza la relación entre la Regla de 8-8-8, la Pirámide de Maslow, la propuesta de reducción de la jornada laboral y el ODS No. 3. (Acevedo, 2024).

Materiales y métodos

Método y participantes

Este trabajo aplica un método cuantitativo por medio de un cuestionario estructurado para confirmar el modelo de investigación y su hipótesis, basada en un muestreo por conveniencia, no probabilística, establecido con una encuesta piloto, contando con la colaboración voluntaria de una muestra no probabilística de tipo accidental de 204 personas que se encontraban en las condiciones de las variables trabaja, estudia, trabaja-estudia, al momento de responder un cuestionario en línea autoadministrado. La recogida de datos se realizó entre el 3 al 8 de junio de 2024. La encuesta fue diseñada a través de la herramienta Google Forms. De los resultados obtenidos se presentaron tres escenarios: Estudia, trabaja, estudia y trabaja.

El instrumento de consulta constó de una breve explicación de la investigación a la que se destinarían los resultados y cuál era su objetivo. La población objetivo eran trabajadores y estudiantes, donde se les señalaba que la información recabada sería utilizada solo para uso académico. No incluía preguntas que pudieran recoger información identificativa de los participantes.

Para validar las hipótesis se han considerado los resultados obtenidos de la encuesta formulada en Google Forms. De acuerdo con los análisis es posible observar en los escenarios planteado 1, 2 y 3.

Es importante destacar que, dado todo lo anterior expuesto, la reducción de la jornada laboral puede ser muy beneficiosa para los trabajadores en términos de bienestar, productividad y conciliación entre la vida laboral y personal, por lo que se plantean los siguientes escenarios:

Tabla 1. Escenario 1: Una persona que solo trabaja

Mañana	Tarde	Noche
<input type="checkbox"/> 6:00 a.m. - 7:00 a.m. Despertarse, hacer ejercicio, ducharse y desayunar.	<input type="checkbox"/> 12:00 p.m. - 1:00 p.m. Almorzar y tomar un descanso.	<input type="checkbox"/> 7:00 p.m. - 8:00 p.m. Cena y quehaceres del hogar
<input type="checkbox"/> 7:00 a.m. - 8:00 a.m. Trasladarse al lugar de trabajo	<input type="checkbox"/> 1:00 p.m. - 5:00 p.m. Fin jornada laboral	<input type="checkbox"/> 8:00 p.m. - 11:30 Aseo y prepararse para el día siguiente
<input type="checkbox"/> 8:00 a.m. - 12:00 p.m. Enfocarse en las responsabilidades laborales.	<input type="checkbox"/> 5:00 p.m. - 6:00 p.m. Traslado a la casa	

Nota. Elaboración propia

Tabla 2. Escenario 2: Una persona que solo estudia.

Mañana	Tarde	Noche
<input type="checkbox"/> 6:00 a.m. - 7:00 a.m. Despertarse, hacer ejercicio, ducharse y desayunar.	<input type="checkbox"/> 12:00 p.m. - 1:00 p.m. Almorzar y tomar un descanso.	<input type="checkbox"/> 7:00 p.m. - 8:00 p.m. Cena y quehaceres del hogar
<input type="checkbox"/> 7:00 a.m. - 8:00 a.m. Trasladarse al lugar de estudios	<input type="checkbox"/> 1:00 p.m. - 5:00 p.m. Fin jornada	<input type="checkbox"/> 8:00 p.m. - 11:30 Aseo y prepararse para el día siguiente
<input type="checkbox"/> 8:00 a.m. - 12:00 p.m. Enfocarse en las responsabilidades.	<input type="checkbox"/> 5:00 p.m. - 6:00 p.m. Traslado a la casa	

Nota. Elaboración propia

Tabla 3. Escenario 3: Una persona que trabaja y estudia.

Mañana	Tarde	Noche
<input type="checkbox"/> 6:00 a.m. - 7:00 a.m. Despertarse, hacer ejercicio, ducharse y desayunar.	<input type="checkbox"/> 12:00 p.m. - 1:00 p.m. Almorzar y tomar un descanso.	<input type="checkbox"/> 7:00 p.m. - 10:00 p.m. Clases
<input type="checkbox"/> 7:00 a.m. - 8:00 a.m. Trasladarse al lugar de trabajo	<input type="checkbox"/> 1:00 p.m. - 5:00 p.m. Fin jornada laboral	<input type="checkbox"/> 10:00 p.m. - 11:30 Aseo y prepararse para el día siguiente
<input type="checkbox"/> 8:00 a.m. - 12:00 p.m. Enfocarse en las responsabilidades laborales.	<input type="checkbox"/> 5:00 p.m. - 6:00 p.m. Traslado a la casa	
	<input type="checkbox"/> 6:00 p.m. - 7:00 p.m. Inicio de docencia	

Nota. Elaboración propia

Tabla 4. Comparación: Escenarios 1, 2 y 3 en relación con la regla 8-8-8.

Regla 8-8-8	Escenario 1: Una persona que trabaja.	Escenario 2: Una persona que estudia.	Escenario 3: Una persona que trabaja y estudia.
8 horas de trabajo	8 horas y más de trabajo	N/A (1 a 6 horas estudios)	8 horas y más de trabajo
8 horas de descanso	6 a 8 horas de descanso	4 a 6 horas de descanso	1 a 3 horas de descanso
8 horas de sueño	7 a 8 horas de sueño	5 a 6 horas de sueño	3 a 4 horas de sueño

Nota: Transporte ida y vuelta: Escenario 1 (2 horas)
 Quehaceres del hogar: Escenario 1 (2 horas)
 Transporte ida y vuelta: Escenario 2 (2 horas)
 Horario de clases: Escenario 2 (1 a 6 horas)

Nota. Elaboración propia

Análisis de Datos y resultados

A continuación, se muestra un análisis de los datos obtenidos por medio de la encuesta aplicada a 204 personas que se encontraban en las condiciones de las variables trabaja, estudia, trabaja- estudia.

Pregunta No. 1:

¿Qué edad tienes?
202 respuestas

Los encuestados se encuentran en tres rangos de edad (18 – 25 (49%), 26 – 35 (11,9%) y 36 y más (39,1%) años. Entre ellos, un 55,5% solo trabaja, un 23% solo estudia y un 43,6% estudia y trabaja.

Pregunta No. 2:

¿Trabajas o estudias?
204 respuestas

El 33,3% de los encuestados solo trabaja, el 23% solo estudia, para el caso de las personas que trabajan y estudian que es el 43,6%, puede significar desafiante y agobiante, pero con una buena planificación y estrategias de manejo del tiempo, es posible reducir el estrés y mantener un equilibrio saludable.

Preguntas No. 3 y 4:

Si trabajas, ¿cuántas horas dedicas diario al trabajo?
163 respuestas

¿Cuánto tiempo tomas para llegar al trabajo?
164 respuestas

Del 33,3% que solo trabaja el 68,1% trabaja más de 8 horas diarias, en contradicción con lo planteado por la regla 8-8-8, que propone ocho horas de trabajo y el 65,2% tarda entre 0 a 50 minutos para llegar a su lugar de trabajo, lo que significa prácticamente al alrededor de 2 horas ida y vuelta, esto puede ser un factor determinante para este análisis.

Preguntas No. 5 y 6:

Si estudias, ¿cuántas horas diarias dedicas al estudio?
148 respuestas

Si estudias, ¿cuánto tiempo tomas para llegar al lugar de estudios?
145 respuestas

Del 23% de los encuestados que solo estudia el 37,8% ocupa entre 1 y 6 horas diarias, y el 20% tarda entre 0 a 50 minutos diarios ida y vuelta para llegar a su lugar de estudios.

Pregunta No. 7:

¿Cuántas horas descansas al día?
201 respuestas

El 36,8% los encuestados indicó que descansa entre 1 a 3 horas diarias, en contradicción con lo planteado por la regla 8-8-8, que propone ocho horas de descanso.

Preguntas No. 8 y 9:

¿Qué actividades de ocio realizas?
201 respuestas

¿Cuántas horas le dedicas a tu actividad de ocio al día?
194 respuestas

Idealmente, se recomienda dedicar al menos 1 a 2 horas diarias a actividades recreativas o de ocio. El 95,9% de los encuestados indican que dedican al ocio entre 1 a 3 horas. Esto puede incluir tiempo para hobbies, actividades sociales, ejercicio, y relajación. Este tiempo permite desconectar del trabajo o el estudio, reduciendo el estrés y promoviendo un bienestar general.

Pregunta No. 10:

¿Estas de acuerdo con la reducción de la jornada laboral?
200 respuestas

El 78% indica que está de acuerdo con la reducción de la jornada laboral, algo que llama la atención es que el 16% considera que le da igual que esto suceda.

Preguntas No. 11 y 12:

Si estas de acuerdo con la reducción de la jornada laboral. Justifique el porque.
173 respuestas

Si te preguntan sobre la reducción de la jornada laboral, ¿que preferirías?
198 respuestas

Para el 61,3% es importante la reducción de la jornada laboral, dado a que se tendrá grandes beneficios, especialmente más tiempo para el descanso.

Preguntas No. 13 y 14:

¿Practicas el acto de la procrastinación?
201 respuestas

Si la respuesta anterior es si, ¿qué tanto la practicas?
155 respuestas

El 57,7% de los encuestados manifestaron que realizan en acto de procrastinar, y el 75,5% practica siempre con un 12,3% y a veces un 63,2%. cabe destacar que esto puede llevar a una acumulación de tareas y responsabilidades, lo que genera un sentimiento de abrumamiento. La presión de cumplir con las fechas límite a último minuto aumenta el estrés y la ansiedad, afectando tanto la salud mental como física. La procrastinación también puede empeorar las cosas, ya que nos lleva a posponer tareas importantes, lo que solo agrega más estrés y ansiedad.

Pregunta No. 15:

¿Cuántas horas duermes al día?
201 respuestas

Solo el 26,9% duerme entre 7 y 8 horas, es importante destacar que el sueño adecuado es esencial para la salud mental. Durante el sueño, el cerebro procesa y organiza la información y las emociones del día. La falta de sueño puede contribuir a problemas como ansiedad, depresión, y cambios de humor. El sueño también ayuda a mantener una función cognitiva saludable, incluyendo la memoria, la atención y la toma de decisiones.

El sueño, según la Pirámide de Maslow, es una necesidad fisiológica esencial para la supervivencia y el bienestar general. Abordar y promover un sueño adecuado no solo cumple con esta necesidad básica, sino que también apoya la salud y el bienestar en niveles más altos de la jerarquía, y está en consonancia con los objetivos globales de salud y bienestar del ODS No. 3. Dado los resultados, se destaca la importancia del descanso, para lograr bienestar, compromiso y productividad en las personas es importante tener en cuenta los beneficios y desafíos que contempla una reducción de la jornada laboral para tener más tiempo de trabajo, descanso y sueño.

Figura 2. Visualiza los beneficios y desafíos de la reducción de la jornada laboral. (Acevedo, 2024).

Los empresarios pueden tener diversas opiniones sobre la reducción de la jornada laboral. Algunos podrían verla como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de sus empleados, aumentar la productividad y fomentar la conciliación entre el trabajo y la vida personal. Sin embargo, otros podrían preocuparse por el impacto en los costos

laborales y la eficiencia operativa. La percepción puede variar según el sector, el tamaño de la empresa y otros factores, Algunos de estos desafíos incluyen los puntos en la figura 1.

En Alemania, se han implementado modelos de jornada laboral flexible y reducciones de horas como parte de acuerdos colectivos entre empleadores y sindicatos en varios sectores. Además, el gobierno alemán ha introducido programas como el Kurzarbeit, que permite a las empresas reducir las horas de trabajo en tiempos de crisis económica para evitar despidos.

Algunas empresas en Suecia han experimentado con semanas laborales más cortas, como la semana laboral de cuatro días, en un esfuerzo por aumentar la productividad y mejorar el bienestar de los empleados.

En los Países Bajos², se han implementado modelos de trabajo flexibles y se han promovido políticas que fomentan un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, lo que puede incluir la reducción de la jornada laboral.

Recientemente, Nueva Zelanda ha estado en los titulares por experimentar con una jornada laboral de cuatro días, con resultados mixtos, pero generalmente positivos en términos que permitan la conciliación de las familias y fomentar el turismo interno en el país.

Históricamente, Francia ha sido conocida por su jornada laboral más corta. En 2000, se introdujo la Ley Aubry³, que redujo la semana laboral estándar de 39 a 35 horas. Sin embargo, en años posteriores, se permitieron más horas de trabajo a través de acuerdos colectivos.

Al implementar estas estrategias, se podrá mejorar la gestión del tiempo y avanzar hacia la plenitud personal y laboral. Recordar que encontrar el equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida personal es fundamental para tu bienestar general

Figura 3. Visualiza los Países que han experimentado reducciones en la jornada laboral. (Acevedo, 2024).

Discusión

¿Qué sucede cuando no tenemos tiempo para vivir por el exceso de trabajo y estudios? A continuación, se destacan argumentos que sustentan lo planteado en este estudio.

La reducción de la jornada laboral no se relaciona con la regla 8-8-8, que propone ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de ocio o recreación, sin embargo, la idea es buscar un equilibrio entre el trabajo, el descanso y el tiempo libre para promover un estilo de vida más saludable y productivo. Es importante destacar que esta modalidad no es aplicable a todas las instituciones o negocios, ya que su adopción, voluntaria, debe considerar la naturaleza de la organización, su entorno, capacidad productiva, estructura de la cadena de valor, el perfil de sus empleados, los bienes y servicios que produce, y el mercado que atiende, entre otros factores.

Si a la falta de tiempo nos impide tener una vida plena por los compromisos de trabajo y estudios y que a esto le sumamos la procrastinación.

Según plantea Luis Miguel De Camps, Ministro de Trabajo de la República Dominicana. “Los resultados de este programa piloto demuestran que es posible alcanzar altos niveles de productividad mientras se mejora la calidad de vida de los trabajadores. Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con la creación de condiciones laborales más humanas, eficientes y sostenibles”.

Es un desafío bastante común en la vida moderna. La combinación de compromisos laborales, académicos y personales puede dejar poco tiempo para actividades que nos ayuden a sentirnos plenos y satisfechos.

Una forma de abordar esta situación es priorizar y organizar tu tiempo de manera más efectiva. Esto puede implicar hacer una lista de tareas y asignarles tiempos específicos, establecer límites de tiempo para actividades como revisar correos electrónicos o navegar por internet, y aprender a decir no a ciertas demandas que no son fundamentales para tus objetivos principales.

Es importante asegurarse de hacer pausas regulares durante el día para descansar y recargar energías. Practicar técnicas de manejo del estrés, como la meditación o el ejercicio, puede ayudarte a mantener la calma y la claridad mental frente a los desafíos diarios.

La República Dominicana en febrero de 2024, puso en marcha un plan piloto de jornada laboral reducida que involucró a 492 empleados de seis organizaciones; redujo las horas de 44 a 36 horas de trabajo semanal en un promedio del 15 %, buscando mejorar la calidad de vida de los colaboradores y la productividad de las empresas. Las entidades que participaron en este piloto son la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EgeHaina), Ergotec, IMCA, el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Es importante esta iniciativa, es importante, sin embargo, ésta no se ha implementado a gran escala pruebas o pilotos con resultados documentados ampliamente y que abarque otros tipos de empresas en el país tanto públicas como privadas.

Reflexiones

Cuando el trabajo y los estudios absorben todo nuestro tiempo y energía, es común que sintamos un desequilibrio en nuestra vida. A corto plazo, puede parecer que estamos siendo productivos y progresando, pero a largo plazo, esta falta de equilibrio puede llevar a consecuencias negativas para nuestra salud física, mental y emocional.

Todos enfrentamos obstáculos y contratiempos en el camino hacia una vida plena, pero lo importante es seguir adelante y hacer lo mejor que podamos con el tiempo y los recursos que tenemos disponibles.

Es comprensible sentir la necesidad de tomarse un respiro cuando la vida se vuelve abrumadora. Los fines de semana pueden ser un momento crucial para desconectar del estrés y recargar energías. A veces, ponemos la vida en pausa durante esos días para encontrar un equilibrio necesario. Sin embargo, es importante recordar que el cuidado personal y el manejo del tiempo son fundamentales para mantener una vida equilibrada en general. En lugar de simplemente pausar la vida, encontrar formas de integrar pequeños momentos de descanso y autocuidado en la rutina diaria puede ayudar a mantener el equilibrio y reducir la sensación de estar siempre corriendo.

El tiempo que un dominicano dedica para trasladarse a su lugar de trabajo en Santo Domingo puede variar considerablemente dependiendo de varios factores, como la distancia desde su hogar hasta su lugar de trabajo, el medio de transporte utilizado y las condiciones del tráfico. En general, debido al tráfico pesado en Santo Domingo, muchas personas pueden pasar entre 1 y 2 horas o incluso más en el trayecto de ida y vuelta al trabajo cada día. Sin embargo, algunos pueden tener trayectos más cortos si viven cerca de sus lugares de trabajo o si tienen la suerte de evitar los peores momentos de congestión de tráfico.

El tiempo de calidad está intrínsecamente relacionado con el Objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se centra en garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Aquí hay algunas formas en que el tiempo de calidad se relaciona con el objetivo de este estudio.

Conclusión

En conclusión, este estudio pretende observar la influencia del factor tiempo en la calidad de vida y el papel que desempeña éste para una vida sana y el bienestar para todas las personas, lo que lo vincula estrechamente con el Objetivo 3 de los ODS.

Es importante destacar que el tiempo perdido nunca se recupera. Las personas se dan cuenta de que pueden recuperar el dinero perdido, pero no el tiempo. Por lo tanto, tienden a ser más cautelosas al gastar su tiempo, se considera más importante que el dinero en la actualidad porque representa oportunidades perdidas, bienestar personal y equilibrio en la vida. La gente está buscando una calidad de vida más rica y significativa, y el tiempo es un recurso fundamental en ese sentido.

La relación entre la Regla de 8-8-8, la Pirámide de Maslow, y la propuesta de reducción de la jornada laboral con el ODS No. 3, resulta de suma importancia para determinar la verdadera satisfacción de necesidades humanas fundamentales y al bienestar general. Aquí también entra necesidad de la reducción de la jornada laboral no solo porque apoya la salud física y mental de los empleados, sino que también facilita el logro de necesidades de mayor nivel, promoviendo un entorno de trabajo más saludable y satisfactorio. Este enfoque está en consonancia con los objetivos de

desarrollo sostenible, al mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. El ODS No. 3 se centra en garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, y el sueño juega un papel clave en alcanzar este objetivo. Promover un buen sueño y abordar los problemas relacionados con el sueño es fundamental para la salud general y el bienestar. La reducción de la jornada laboral y la promoción de prácticas que fomenten un sueño saludable están alineadas con la mejora del bienestar integral, un objetivo central del ODS No. 3.

La gestión del tiempo también puede ser un importante componente en miras a la plenitud personal y laboral se puede realizar las acciones detalladas a continuación, pero lo más importante es poder contar con más tiempo y solo podría ser posible con la reducción de la jornada laboral dados los compromisos que cada día son asumidos en la vida en sociedad.

Limitaciones

Las variables consideradas en esta investigación, en especial el "tiempo" puede ser amplio y ambiguo. La forma en que se define el tiempo en un estudio puede variar, afectando la claridad y la relevancia de los hallazgos.

Se puede tener dificultades para medir el tiempo, principalmente, medir cómo las personas utilizan su tiempo y cómo esto afecta sus vidas puede ser complejo. Las metodologías de auto-reporte pueden ser inexactas debido a sesgos o errores en la percepción del tiempo.

La reducción de la jornada laboral puede ser un objetivo deseable para mejorar la calidad de vida de los empleados, aumentar la productividad y fomentar un equilibrio entre trabajo y vida personal. Sin embargo, los empresarios pueden enfrentar diversas dificultades al intentar implementar esta medida, pero sería muy conveniente especialmente para las personas que trabajan y estudian que requieren de más tiempo para poder conciliar la vida laboral y familiar y así tener una vida plena.

Referencias

- Covey, S. R. (1995). *Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva: Un manual para el éxito personal y profesional*. Editorial McGraw-Hill.
- Martínez, J. A., & Fernández, L. (2019). *Gestión del tiempo y productividad: Estrategias para la vida laboral y personal*. Editorial Omega.
- González, M. (Ed.). (2018). *Estrategias de gestión del tiempo en el siglo XXI*. Editorial Praxis.
- Ruiz, A. (2020). Técnicas de gestión del tiempo para mejorar la productividad. *Revista de Psicología del Trabajo y las Organizaciones*, 36(2), 75-89. <https://doi.org/10.1016/j.rpto.2020.01.004>
- Pérez, J. (2021, julio 20). *Cómo la gestión del tiempo puede transformar tu vida laboral*. El País. <https://elpais.com/2021/07/20/gestion-del-tiempo>
- Vargas, C. (2020). *La gestión del tiempo y su impacto en la productividad laboral (Número de publicación 123456)* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. ProQuest Dissertations & Theses Global.

Autor

Licenciada en Administración de Empresas, con Maestría en Alta Dirección Pública. (OrcID 0009-0009-6256-1122). Profesora en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), imparto las asignaturas de Administración Pública y de Empresas a nivel de grado, puedo ser contactada: ma9768@unphu.edu.do

The impact of self-efficacy and training and support on perceived ease of use on enrollment management system adoption: A technological acceptance model-based analysis

Josefina L. Jarabo, San Beda University, Philippines josie_jarabo@yahoo.com

Abstract

Citation: Jarabo, J. L. (2024). The impact of self-efficacy and training and support on perceived ease of use on enrollment management system adoption: A technological acceptance model-based analysis Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13996695>

Enrollment management systems (EMS) have become essential tools for higher education institutions that want to succeed in a competitive and changing environment. An enrollment management system (EMS) is a software solution developed to assist institutions in managing their student enrollment system. The study seeks to evaluate the effects of self-efficacy, training and support, and behavioral intention to use the enrollment management system at San Beda University. The sample data were acquired from 90 San Beda University personnel who used the enrollment management system (EMS) using a structured questionnaire survey with a 5-Likert scale. The samples were then processed using a structural equation model (SEM) and path analysis. The study shows that Self-Efficacy has influenced Behavioral Intention (t-statistic=4.483, p-value<0.000), Perceived Ease of Use (t-statistics=2.834, p-value<0.005, Training and Support (t-statistics=2.679, p-value<0.007) which indicates that three hypotheses are supported, while results for Training and Supports revealed its weak impact on Behavioral Intention (t-statistics=0.766, p-value<0.444), Perceived Ease of Use (t-statistics=0.112, p-value<0.499) which indicate that the employees may learn and adapt, eventually using the enrollment management system with less supervision. This means that higher levels of self-efficacy result in greater perceived ease of use, which may favor the adoption and utilization of the enrollment management system. This also suggests that increased self-efficacy can lead to better training and support, ultimately leading to more effective and efficient use of the enrollment management system. This suggests that the enrollment management system is easy to understand and user-friendly. The findings of this study contribute to developing an enrollment management system that is highly usable and provides additional benefits to users. This study will serve as a future reference for administrators, academics, and policymakers in higher education institutions. Higher educational institutions may need to incorporate current study findings into their enrollment process to improve the effectiveness and efficiency of new technology.

Keywords: enrollment management system, perceived ease of use, self-efficacy, training and support, technological acceptance model (TAM)

Introduction

Higher education institutions are increasingly using enrollment management systems (EMS) due to financial challenges, increased student competitiveness, and a desire to optimize resources. Enrollment management systems are more than just enticing more students; they include multidimensional approaches to managing the full student lifecycle, from initial recruitment to retention and graduation. As a result, higher education institutions are constantly looking for innovative and functional technologies to boost production and efficiency while meeting the different needs of students and employees. Enrollment has become challenging due to high wait times and crowding. Technological techniques such as enrollment management systems (EMS) are the most effective solution to address this issue. To address these difficulties, many universities have begun to implement various technologies, including learning management systems (LMS) and enrollment management systems (EMS). Business organizations, including higher education institutions, employ a variety of information systems to record the everyday regular transactions required to

conduct business. Office automation systems support office tasks, while process control systems monitor and control industrial or physical processes. Management information systems (MIS) convert internal data into information that administrators can use to make timely and effective decisions for planning, directing, and controlling their activities (Al- Mamary et al., 2014). The primary functions of information systems are to support business processes, staff decision-making, and competitive strategies (O'Brien & Marakas, 2007). According to Laudon and Laudon (2007), the role of information systems is to assist institutions in achieving operational excellence, improving their operations' efficiency and leading to higher profitability. To increase higher education enrollment, schools must embrace and apply techniques for maintaining consistent communication, streamlining operations, making data-driven decisions, and collaborating seamlessly. An enrollment management system, when properly implemented, allows institutions to improve staff efficiencies and optimize institutional resources while improving the overall student experience, resulting in higher enrollment, revenue, and longevity.

Furthermore, the enrollment management system is a sophisticated system that includes a variety of features aimed at streamlining operations, improving data-driven decision-making, and ultimately increasing staff efficiency. However, successful adoption of these systems requires more than just getting the technology. It involves a thorough grasp of the human aspects that influence user behavior and, ultimately, the system's performance. The problems of implementing an enrollment management system can be divided into three categories: technological, organizational, and human aspects. Adopting a new system frequently disrupts existing workflows and requires employees to master new procedures. Individuals who are content with the status quo or who are afraid of losing control over their work may object. Using the enrollment management system necessitates integrating data from several sources, which can be complicated and time-consuming. Ensuring data accuracy, consistency, and accessibility is critical for making informed decisions. Additionally, the system deployment should be connected with the institution's strategic goals, such as student recruitment, retention, and overall success. Failure to connect the system with institutional priorities can result in inefficiencies and a lack of commitment from key

stakeholders. Implementing and maintaining an enrollment management system necessitates substantial resources, including financial commitment, technical expertise, and devoted personnel. Institutions with limited resources may struggle to successfully deploy and use the system.

Numerous studies have been conducted to explore the adoption of technology in various contexts, including education; nevertheless, the impact of self-efficacy, as well as training and support, on the adoption of enrollment management systems within higher education institutions has received little attention. The majority of research focus primarily on the technology acceptance model (TAM), which stresses perceived usefulness and perceived ease of use. However, the TAM fails to capture the intricate interplay of human elements that influence user behavior, including self-efficacy, training, and support. Finally, while there are several studies on technology acceptance in higher education, the most of them focus on general learning technologies, overlooking the special problems and opportunities given by enrollment management systems. This study looks at the importance of self-efficacy, training, and assistance in determining user perceptions of enrollment management system (EMS) ease of use. According to the Technology Acceptance Model (TAM), perceived usefulness and perceived ease of use are the most important factors influencing user intention to use and actual use of a technology. This study applies the Technological Acceptance Model (TAM) to investigate the impact of self-efficacy, training, and assistance on perceived ease of use, ultimately contributing to a more complete knowledge of enrollment management system (EMS) acceptance.

Statement of the Problem

This study will investigate on the following questions:

1. To what extent do self-efficacy, training, and support influence perceived ease of use on enrollment management systems?
2. What is the relationship between perceived ease of use and adoption of enrollment management systems?
3. How can educational institutions like San Beda University leverage self-efficacy and training and support to facilitate successful enrollment management system (EMS) adoption?

Statement of Objectives

The main objective of this study is to understand how self-efficacy and training and support influence the perceived ease of use of the enrollment management system (EMS), ultimately impacting its adoption rate. More detailed specification objectives are as follows:

1. To determine and measure the relationship between self-efficacy and perceived ease of use in enrollment management system adoption among the employees of San Beda University.
2. To assess the impact of training and support programs on user's perceived ease of use on enrollment management system adoption.
3. To determine how self-efficacy, training, and support interact to influence perceived ease of use and enrollment management system adoption.
4. To develop practical recommendations for HEIs to enhance their enrollment processes through the effective integration of technology based on the findings of the TAM analysis.

Significance of the study

The study has important implications for educational institutions that want to improve enrollment management system (EMS) use. Understanding the relationship between self-efficacy, training, and support on perceived ease of use and eventual adoption enables educational institutions to establish focused methods to improve user acceptability and optimize the benefits of enrollment management (EMS) implementations. The findings will help to deepen our understanding of the elements that influence technology adoption in educational settings and provide useful insights for administrators and technology developers.

Scope and limitations of the study

The primary purpose of this research is to improve our understanding of the factors that influence perceived ease of use in enrollment management system adoption using the TAM framework. The study focuses on San Beda University employees who use the enrollment management system to facilitate enrollment operations. It will examine the relationship between self-efficacy, training, and support and their impact on perceived ease of use, with the ultimate goal of influencing enrollment management system acceptance. The study's weaknesses include its limited geographic scope and sample size.

Literature review

Theoretical background and concept underpinnings

The Technological Acceptance Model (TAM) is used in the study to represent the research phenomenon. The Technological Acceptance Model (TAM) is an information system theory that describes how to persuade consumers to adopt and use new technologies (Davis, 1989). Information systems experts have frequently used it to address the issues that educational institutions have in encouraging the adoption of new information systems (Liu, Dedehayir, and Katzy, 2015). The researcher will use Fred Davis' framework to investigate the relationship of the Technological Acceptance Model (TAM) constructs, specifically perceived ease of use on self-efficacy and training and support on enrollment management system adoption, and how it influences the overall experience of San Beda University employees.

Technological Acceptance Model (TAM)

The Technological Acceptance Model (Tam) is one of the most essential theories of technology adoption, with two key elements influencing an individual's intention to utilize new technology: perceived usefulness and perceived ease of use (Davis, 1989; Chuttur, 2009). Perceived usefulness is a belief that adopting a specific system will improve personal and professional performance (Davis, 1989; Tyas et al., 2019). Perceived ease of use is a person's belief that using a specific system will require minimal effort (Davis, 1989) and that technology can be easily

comprehended and used (Tyas et al., 2019). Furthermore, the Technological Adoption Model (TAM) is a behavioral theory developed by Fred Davis in 1989 that is commonly used to explain the adoption of information technology along with certain variables that can influence perceptions of technology use. According to Rampen and Sihotang (2021), user acceptance of an information system is defined as the user group's apparent intention to apply the information system. The Technological Adoption Model (TAM) is regarded as capable of providing an understanding of complicated human behavior and expanding the further analysis of the components that influence behavior toward adopting a certain technology (Shaik et al. 2020). Furthermore, the core idea of TAM is that the more employees believe a given technological application will improve their performance and the less effort it takes to utilize, the higher the adoption rate. It will imply that perceived ease of use influences their intention to utilize the technology, leading to actual use.

Finally, this study is based on the TAM Framework because it gives a solid theoretical foundation for understanding individual technology adoption decisions to utilize or reject the new enrollment management system. It assists in identifying the major elements impacting enrollment management system (EMS) adoption, emphasizing the significance of perceived ease of use in determining employee behavior. Finally, this paradigm has been used in earlier works by Shachak et al. (2019), Zheng and Li (2020), Wang (2021), and Tharsarani and Jianguo (2022). Using the TAM, organizations may build strategies to increase technology adoption, improve enrollment processes, and achieve higher efficiency and accuracy in enrollment management.

Figure 1. Technological Acceptance Model (Venkatesh and Davis, 1996)

Perceived Ease of Use

Perceived ease of use was described as a person's perception of how much the usage of a specific technology improves performance. This construct was developed using Bandura's concept of outcome judgment, which relates to an individual's expectation of a positive outcome motivating behavior (Bandura, 1982). Perceived usefulness was examined utilizing evidence that confirmed the effect of system performance expectancy on system utilization. Furthermore, perceived ease of use is related to how simple it is to use a technology system and its display. According to Davis's (1986) Technological Acceptance Model (TAM), perceived ease of use is one of the most important variables in user acceptance of new technology. Davis (1986) defined ease of use as the degree to which users assume that utilizing a particular system will require no effort. In other words, the more users believe a system is simple to use, the

more positive their view toward the system. Similarly, if San Beda University staff believe the new enrollment management system is simple, they are likelier to adopt it. A system can be considered quality if it is designed to fulfill user satisfaction through ease of use, which includes not only the ease of learning and using the system but also the ease of executing a job or task (Aryani et al., 2018; Nguyen, 2020; Nguyen, X.T., and Luu, Q., 2020).

Behavioral Intention to Use

According to Fishbein and Ajzen (1975), behavioral intentions are the agent's perceived probability of carrying out the behavior. This concept was rejected by Warshaw and Davis (1985), who defined behavioral intention as the extent to which a person has made deliberate preparations to conduct or not perform a specific future behavior. In 1991, Ajzen performed additional research on behavioral intention and concluded that it shows how hard people are willing to try and how much work they expect to put in. The Technological Acceptance Model (TAM) has gained popularity, and most studies have demonstrated that its constructs are useful while employing technology. As a result, in the context of information technology systems, namely the acceptance of enrollment systems, behavioral intention refers to the actual usage of the technology. Behavioral intention about perceived ease of use refers to how technology may be used and incorporated into employees' everyday routines, resulting in greater productivity.

Self-Efficacy

Self-efficacy, or the belief in one's ability to do a task successfully, is essential in the adoption of enrollment management. According to Bandura's Social Cognitive Theory, self-efficacy is a human concept influenced by behaviors and social or environmental circumstances. Bandura (1986; p391) similarly proposed that self-efficacy affected performance primarily by boosting a person's effort and persistence. Schunk and DiBenedetto (2021) defined self-efficacy as the perceived ability to learn or do tasks at specific levels. They also highlighted that a significant motivational construct influences choices, effort, persistence, and achievement. This has been confirmed by Stajkovic and Sergent (2019), whose research found that self-efficacy had a critical role in affecting behavior and performance. The study found that higher levels of self-efficacy are connected with better drive, resilience, and achievement. Individuals with strong self-efficacy beliefs are more likely to set challenging goals, persevere in adversity, and eventually achieve more significant results, which is critical for enrollment management system acceptance.

Training and Support

In this study, the researcher highlighted training and assistance, specifically technical help, which is critical in implementing an enrollment management system. Individuals, particularly San Beda University personnel who utilize the enrollment management system, require extensive training and support. Managing enrollment and providing staff with strong experience across institutions necessitates embracing new trends, taking creative risks, and assessing existing systems. Adopting a new enrollment management system can interrupt employees' focus on their current tasks, leading to resistance to the system's implementation. In this circumstance, proper training is required for employees to use the new system efficiently. This includes offering extensive training materials, hands-on practice sessions, and ongoing assistance to ensure employees know the system's capabilities and functionalities (Hosler, 2014). Imran et al. (2020) found that organizational support is essential in improving employee engagement. It was discovered that when employees are supported by their employers, they feel flourishing, thriving, and highly engaged, proving their effectiveness in contributing to attaining goals. Finally, training and assistance are critical for harnessing the power of technology and realizing its full potential, which leads to greater productivity.

Conceptual Framework

The conceptual model for a technical acceptability model for the enrollment management system was created to investigate user acceptance. This model includes self-efficacy, training, and support as external variables that will be combined with the Perceived Ease of utilization (PEAU) of the Technological Acceptance Model (TAM) to predict the Behavioral Intention (BI) of San Beda University personnel to utilize the enrollment management system.

Figure 2. Conceptual Framework of the Study. Source: Jarabo, J. (2024)

Six hypotheses were developed based on the proposed conceptual model in this study. The hypotheses are:

H1: There is a significant relationship between self-efficacy and behavioral intention to use an enrollment management system.

H2: A significant relationship exists between self-efficacy and perceived ease of use on enrollment management system adoption.

H3: A significant relationship exists between self-efficacy, training, and support on adoption of enrollment management systems.

H4: Perceived ease of use mediates the relationship between self-efficacy and behavioral intention to use an enrollment management system.

H5: Training and support mediate the relationship between self-efficacy and behavioral Intention to use the enrollment management system.

H6: There is a significant relationship between training and support and behavioral Intention to use an enrollment management system.

H7: There is a significant relationship between training and support and perceived ease of use of the enrollment management system.

Methodology

Research Procedures of Data Collections

This study employs a quantitative approach to assess and analyze San Beda University workers' attitudes regarding implementing an enrollment management system. Creswell (2013) described quantitative research as research that explains phenomena through numerical data collected and evaluated using mathematical methodologies, namely statistical approaches. A systematic survey questionnaire was used to obtain data on the TAM construct of perceived ease of use, which was then supplemented with an external variable of self-efficacy and training and assistance. The questionnaire also included questions regarding San Beda University employees' demographic data, such as age, gender, years of service, and employment status.

To assess the constructs, the researcher employed the 5-Likert Scale (1=Strongly Disagree; 2=Disagree; 3=Neutral; 4=Agree; 5=Strongly Agree). The researcher utilized the Likert scale since it is one of the most fundamental and widely used techniques in educational and social sciences research (Joshi et al. (2015), particularly in determining participants' perceptions.

Sampling Design and Research Participants

The researcher used purposive sampling, and 90 San Beda University employees who were directly involved in implementing and using the enrollment management system were chosen. In summary, the sample is rather uneven in terms of age and years of service because most employees who utilize the enrollment management system are young.

Data Analysis and Analytical Tools

The study employs data analysis approaches such as Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) via the SMARTPLS4 program. This method allows the researcher to perform three actions simultaneously: testing and analyzing the validity and reliability of data, testing the relationship between latent variables, and structuring the suitable model and a Structural Model (Hair et al., 2022). The measurement model depicts the influence of the link between constructs and indicators. At the same time, the structural model describes the route relationships between constructs.

Results and Discussion

Descriptive Statistics

Descriptive statistics calculated using SMARTPLS4 are shown below to provide a more complete picture of the survey data utilized in this study. The data is analyzed using frequency distributions and valid percentages.

Table 1 shows the demographic breakdown of the 90 useable surveys: 49 (54.50%) were male, 37 (41.10%) were female, and 4 (4.40%) decided not to disclose their gender. Most participants, 45 (50%), were under 20 to 30. Regarding employment status, 85 (94.50%) respondents were regular employees.

Most answers (45.60%) are in the 1-to-10-year range regarding years of service or tenure at the institution, indicating that many regular employees were employed recently. As a result, the sample is uneven in terms of age, employment status, and years of service, as most enrollment management system users are young.

Table 1. Descriptive Statistics of Respondents

Measure	Value	Frequency	Valid Percentage
Gender	Male	49	54.45%
	Female	37	41.11%
	Preferred not to say	4	4.44%
Age	20 to 30 years	45	50.00%
	31 to 40 years	32	35.56%
	41 to 50 years	10	11.11%
	51 to 60 years	3	3.33%

Employment Status	Regular	85	94.45%
	Contractual	4	4.44%
Years of Service	Probationary	1	1.11%
	Less than 1 year	5	5.56%
	1 to 10 years	41	45.56%
	11 to 20 years	31	34.44%
	21 to 30 years	10	11.11%
	31 years above	3	3.33%

*This is obtained by using the structured survey questionnaire and measured through the use of 5-Liker

Reliability and Validity Analysis

According to Hair et al. (2017), evaluating a measurement model entail investigating the validity and reliability of the association between latent constructs and their relationships. The measuring model included tests for indicator reliability, internal consistency reliability, and convergent and discriminant validity. The results reveal that the indicator dependability because the majority of the factor loadings were greater than 0.7, except for the five indicators Effic1 (0.717), Train2 (0.283), Train5 (0.557), PEAU (0.541), and PEAU (0.493). These indicators did not match the suggested threshold and influenced the Average Variance Extracted (AVE) and Composite Reliability (CR) of constructs; hence, they were eliminated.

Cronbach's Alpha was used to assess the reliability and consistency of the constructs in the proposed model. According to the results in Table 2, all Cronbach Alpha values for the constructs exceeded the acceptable value of >0.60 and composite reliability of >0.70 (Hair et al., 2022). All constructs (self-efficacy=0.914; training and support=0.943; perceived ease of use=0.922; behavior intention=0.946) had Cronbach Alpha values more than 0.60. In the composite reliability test (rho_a), all constructs (self-efficacy=0.914; training and support=1.012; perceived ease of use=0.948; behavioral intention=0.946) had values more than 0.70, considered acceptable. The findings show that all of the constructs in the suggested study model have sufficient reliability.

Table 2. Results of Reliability and Convergent Validity Analysis

Constructs	Cronbach's	Composite Reliability	Alpha (rho_a)	Average Variance Extracted (AVE)
Self-Efficacy		0.914	0.914	0.796
Training and Support		0.943	1.012	0.944
Perceived Ease of Use		0.922	0.948	0.864
Behavioral Intention		0.946	0.956	0.86

*Values were obtained using the SMARTPLS4

The resultant model was used to assess indicator reliability, construct reliability, convergent validity, and discriminant validity. The AVE of the concept must be greater than 0.5 to accept convergent validity, and Table 2 shows that all constructs have an AVE between 0.796 and 0.860, indicating that the latent constructs are convergent. Second, composite reliability is larger than AVE, demonstrating concept convergent validity. Furthermore, convergent validity suggests how well a test evaluates the theoretical construct that served as the foundation for its development. It is considered legitimate or good if the Average Variance Extracted (AVE) value exceeds 0.5 (Abdillah, 2016; Hair et al., 2022). According to Table 2, the AVE value for each construct (Self-Efficacy=0.796; Training and Support=0.944; PEAU=0.864; Behavioral Intention=0.860) indicates high construct validity because it is more significant than 0.50.

Table 3. Results of Discriminant Validity – Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Constructs	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho a)	Average Variance Extracted (AVE)
Self-Efficacy	0.914	0.914	0.796
Training and Support	0.943	1.012	0.944
Perceived Ease of Use	0.922	0.948	0.864
Behavioral Intention	0.946	0.956	0.86

*Values were obtained using the SMARTPLS4

The HTMT ratio was employed to assess discriminant validity, and its value ranged from 0.078 to 0.565. All values were smaller than 0.90, indicating approval of measurement model discriminant validity (Henseler et al., 2015). Henseler, Ringle, and Sarstedt (2015) suggested testing the discriminant validity by calculating the correlations' Heterotrait-Monotrait ratio (HTMT) values. Table 3 shows discriminant validity results using the Heterotrait-Monotrait ratio (HTMT). All HTMT values were less than 0.90, indicating that the suggested model is acceptable.

Hypothesis Evaluation

The following are the results of hypothesis testing using PLS-SEM in this study.

Table 4. Results of Structural Modeling Analysis – Hypothesis Testing

Hypothesis	Relationship	Path Coefficient	Standard Deviation (STDEV)	T- Statistics	P-Value	Decision
H1	Effic → BI	0.553	0.123	4.483	0.000	Supported
H2	Effic → PEAU	0.322	0.114	2.834	0.005	Supported
H3	Effic → Train	0.321	0.120	2.679	0.007	Supported
H4	Effic → PEAU → BI	-0.002	0.038	0.042	0.967	Not Supported
H5	Effic → Train → BI	-0.021	0.034	0.624	0.533	Not Supported
H6	Train → BI	-0.066	0.086	0.766	0.444	Not Supported
H7	Train → PEAU	-0.076	0.112	0.112	0.499	Not Supported

*Results are obtained using the SMARTPLS 4 Software. *Effic =Self-Efficacy, PEAU=Perceived Ease of Use, Train=Training and Support, BI=Behavioral Intention

The measurement variables are considered significant if the t-statistics value is larger than 1.96, and the p-value is less than 0.05 at a 5% significance level. The test results (Table 4) show that the variables Self-efficacy (Effic) and Behavioral Intention (BI) (t-stat=4.483, p-value<0.000) and Self-Efficacy (Effic) and Perceived Ease of Use (PEAU) (t-stat=2.834, p-value<0.005) have a positive effect on enrollment management system acceptance, supporting H1 and H2. This finding has been supported by Stajkovic and Sergent (2019), who found that self-efficacy had a critical role in affecting behavior and performance. Self-efficacy (Effic) and Training and Support (t-statistics=2.679, p-value<0.007) positively impact enrollment management system acceptance, supporting hypothesis H3. The enrollment management system's acceptance is weakly influenced by self-efficacy (Effic), perceived ease of use (PEAU), behavioral intention (BI) (t-statistics=0.042, p-value=0.967), training and support (Train), and behavioral intention (BI) (t-statistic=0.624, p-value<0.533). Therefore, H4 and H5 are not supported. Training and Support (Train) and Behavioral Intention (BI) (t-statistics=0.766, p-value<0.444) and Training and

Support (Train) and Perceived Ease of Use (PEAU) (t-statistics=0.112, p-value<0.499) have a weak effect on the acceptance of the enrollment management system. Therefore, H6 and H7 are not supported.

Table 5. Model Fit

	Estimated Model	Interpretation
SRMR	0.060	Highly Fit
NFI	0.749	Moderately Fit

*Values were obtained using the SMARTPLS4

Furthermore, the model's approximate appropriateness was tested using model fit, which required an SRMR value of less than 0.08 and an NFI value greater than 0.90. In this investigation, the SRMR was 0.060, and the NFI was 0.749 (see Table 5), indicating that the model was satisfactory.

Table 6. Collinearity Statistics (VIF) – Inner Model

Relationship	VIF
Self-Efficacy → Behavioral Intention	1.229
Self-Efficacy → Perceived Ease of Use	1.115
Self-Efficacy → Training and Support	1.000
Perceived Ease of Use → Behavioral Intention	1.104
Training and Support → Behavioral Intention	1.121
Training and Support → Perceived Ease of Use	1.115

*Values were obtained using the SMARTPLS4

VIF values were used to verify collinearity before evaluating the structural models. As indicated in Table 6, all VIF values were less than 5, indicating no collinearity. The values of Self-Efficacy - Behavioral Intention (1.229), Self-Efficacy - Perceived Ease of Use (1.115), Self-Efficacy - Training and Support (1.000), Perceived Ease of Use - Behavioral Intention (1.104), Training and Support - Behavioral Intention (1.121), and Training and Support - Perceived Ease of Use (1.115) were all less than 5, indicating that there was no collinearity.

Figure 3. Final Structural Equation Modeling

Conclusion

This study concludes that self-efficacy influences the adoption of San Beda University's enrollment management system. Employees feel they can complete their responsibilities successfully based on their strengths. Stajkovic and Sergent (2019) discovered that the higher the employees' self-efficacy, the more likely they are to adopt the enrollment management system and other new technologies. Employees with high self-efficacy are more confident in their ability to learn and adapt, resulting in increased engagement and likelihood of continuous use. Furthermore, personnel with higher self-efficacy can help the institution save money on training because they can rapidly learn the essentials and utilize the enrollment management system effectively without needing specialist teaching. The data revealed that Training and Support have a weak association with Behavioral Intention, whereas Perceived Ease of Use has a weak mediating effect. This means that the institution's Training and Support system must be improved to convince staff to accept the enrollment management system and recognize the value of embracing new technology. In terms of Perceived Ease of Use, the institution should educate its workers on the features and functionalities of the enrollment management system to familiarize them with the new technology. The better employees understand the enrollment management system's features and functionalities, the more confident they will use the latest technology in their everyday duties.

This study may benefit higher education institutions by focusing on critical elements that can be examined to improve enrollment processes for both personnel and students. For academic purposes, the study might be utilized to conduct additional research on the acceptance aspects of enrollment management systems by examining variables other than those in this study. This will discover new factors that can influence enrollment management system acceptance. For society, it is envisaged that this study will provide public insights into the enrollment management system. This study's limitations are its geographic coverage and small sample size, which can be improved in future research.

References

- Abdillah, W. " Partial Least Square (PLS) Alternative Structural Modeling (SEM), Dalam Penelitian, Bisnis,," (2016).
 Al-Mamary, Y.H., Shamsuddin, A.S. and Aziati, N. Factors affecting successful adoption of management information system in organizations towards enhancing organizational performance 2.5 (2014): 121-126.
 Aryani, R.A. & Herwanti, R.T. "The Effect of Perception of Use, Ease, Security and Confidentiality to Use E-Filing (Study in the Tax Office, Pratama Raba Bima)." International Journal of Scientific Research and Management 6.4 (2018): 294-304.
 Bandura, A. Self-Efficacy mechanism in human agency 37.2 (1982): 122.

- Bedard, J.C. et al. "The Effect of Training on Auditor's Acceptance of an Electronic Work System." *International Journal of Accounting Information Systems*, 4.4 (2003): 227-250.
- Davis, F. "Perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance of information." 19.3 (n.d.): 319-340.
- Davis, F.D. "Perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance of information technology, *MIS Q*, 19(3), 319-340." (1989). <<https://doi.org/10.2307/249008>>.
- Fisbein, M. and Ajzen, I. "Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. ." Wesley Publications Co. (1975).
- Ghozali, I. "Structural Equation Modeling Edisi II, Semarang: Univesitas, Diponegro." (2008). Hair Jr., J.F., et al. "Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM): An Emerging Tool in Business Research. *European Business Review*, 26, 106-121." (2014). <<https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>>.
- Hair, J. Alamer, A. "Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) in Second Language and Education Research: Guidelines using an applied example." *Research Method in Applied Linguistics* 1.3 (2022). <<https://doi.org/10.1016/.rma.2022.100027>>.
- Imran, M.Y., Elahi, N.S. et al. "Impact of perceived organizational support on work engagement: Mediate mechanism of thriving and flourishing." *Journal of Open Innovation, Technology Market, and Complexity* 6.3 (2020): 82.
- Laudon, K. & Laudon, J. *Management information systems: Managing the Digital Firm* (2006).
- Liu, F., Dedehayir, O. & Katzy, B. Coalition formation during technology adoption. 34.12 (2015): 1186-1199. <<https://doi.org/10.1080/0144929X.2015.1046929>>.
- Ngai, E.W.T, Poon, J.K.L. and Chan, Y.H.C. Empirical exmaination of the adoption of WebCT using TAM 48.2 (2007): 250-267. <<https://doi.org/10.1016/j.compedu-2004.11.2007>>.
- Nguyen, X.T. & Luu, Q.K. "Factors affecting adoption of industry 4.0 by Small and Medium- Sized Enterprises: A Case in Ho Chi Minh, Vietnam." *Journal of Asian Finance, Economics & Business* 7.6 (2020): 255-264.
- O'Brien, J.A. & Marakas, G.M. *Management Information Systems*. 10. McGraw Hill Companies, 2007.
- Schunk, D.H. & DiBendetto, M.K. "Self-Efficacy on Human Motivation." In *Advances in Motivation Science* 8 (2021): 153-179.
- Stajkovic, A. & Sergent, A. "Social Cognitive Theory Management." ISBN 978-0-19-984674-0 (2019).
- Venkatesh, V. Determinants of perceived ease of use: Integrating contrl, intrinsic motivation, and emotion into the technology acceptance model. 11 (2000): 342-365.
- Venkatesh, V. & Davis, F.D. A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. 46.2 (2000): 186-204.
- . A model of the antecedents of perceived ease of use: Development and test. 27.3 (1996): 451- 481.
- Venkatesh, V., Morris, M.G. et al. User acceptance of information technology: Toward a unified view. 46.2 (2003): 186-204.
- Wood, R. & Bandura, A. Social cognitive theory of organizational management. 39.2 (1989): 361-384.

Josefina L. Jarabo (OrcID 0009-0006-2164-4763) is a student in Doctor in Business Administration Program at San Beda University, Manila, Philippines. Ms. Jarabo is part-time professor of National Training Service Program (NSTP) in the faculty of College of Arts and Sciences and holds the position of Budget and Financial Planning Officer in the Finance Department of the same school.

Proceedings of the Academy of Latin American Business and Sustainability Studies

2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies
Conference

Developing Human Capital in Latin America: Economic Growth, Productivity, and Global Competitiveness in Times of Artificial Intelligence

Universidad Anáhuac Puebla

November 5 – 7, 2024, Puebla, México

ISSN 2993-4613

2993-4613(2024):1-Y

Creative Commons Attribution 4.0 International